

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

*«Комплексные морфофизиологические подходы в изучении
болезней»*

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
Ю.Н. НИШАНОВА

Фергана — 2026

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

**КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ И
КАФЕДРА ГИСТАЛОГИИ И БИОЛОГИИ**

Материалы международной научно-практической конференции 13. 04. 2026 года

**КОМПЛЕКСНЫЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ
БОЛЕЗНЕЙ**

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Ю.Н.НИШАНОВА

ФЕРГАНА – 2026

Национальная библиотека
Узбекистана

№ 1279-7669-fae4-3c07-0205-5692-2700
Дата создания документа: 2026-05-06
Номер заявки: 288470453

Документ выдан: "SUNRISE-PRO" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
ИНН: 308125866

Присвоенный публикациям международный стандартный серийный номер книги (ISBN)

СПРАВКА

На основании требований постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении некоторых административных регламентов оказания государственных услуг в информационно-библиотечной сфере» № 176 от 1 мая 2023 года: Изданию присвоен международный стандартный порядковый номер ISBN:

Автор	Название книги	Жанр книги	Язык книги	Объем книги	Тираж книги	Выдан серийный номер ISBN
Кадирова Мунира Расуловна	Материалы международной научно-практической конференции "КОМПЛЕКСНЫЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ"	материалы конференции	Русский	316	50	978-9910-274-39-8

RAHMEDOVA GULBAHOR TULKUNOVNA

Данный документ является копией электронного документа, сформированного на Едином портале интерактивных государственных услуг в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 728 от 15 сентября 2017 года, и отказ государственных органов в принятии данного документа категорически запрещается. Подлинность документа можно проверить, введя уникальный номер документа на сайте hero.gov.uz или просканировав QR-код с помощью мобильного телефона.

2668

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ФЕРГАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ**

Главный редактор	Сидиков Акмал Абдикаххарович	д.м.н, профессор, ректор ФМИОЗ
Зам. глав. редактора	Кадилова Мунира Расуловна	проректор по научной работе и инновациям, DSc., профессор
Редколлегия	Абдулхакимов Арсен Ренатович	Заведующий кафедрой Нормальной анатомии PhD
	Кадилова Хулкаррой Абдувасиевна	Заведующая кафедры Гистологии и биологии PhD, доцент
Организаторы	Юлдашева Мохигул Турдалиевна	Доцент кафедры Гистологии и биологии, PhD
	Палванова Матлюба Сатвалдиевна	Доцент кафедры Нормальной анатомии
	Джурабаев Авазбек Азизович	Ассистент кафедры Нормальной анатомии
	Исакова Насиба Рахматжонова	Старший преподаватель кафедры Нормальной анатомии
	Тилиходжаева Гульбахор Батировна	Старший преподаватель кафедры Нормальной анатомии
	Ибрагимова Зиеда Джалолитдиновна	Старший преподаватель кафедры Гистологии и биологии
	Мадрахимова Нигора Рвшанбековна	Ассистент кафедры Нормальной анатомии
	Жалолитдинов Шерзодбек Икромжон угли	Ассистент кафедры Нормальной анатомии
	Тулкинов Ислонжон Икромжон угли	Ассистент кафедры Нормальной анатомии

**Muxarrirlik kengashi anjuman materiallarining mazmuniga ma'sul emas
Ilmiy to'plamlar mualliflar tomonidan topshirilgan original holda chop etilmoqda.**

**Редакционный совет не несет ответственности за содержание материалов
конференции. Материалы публикуются в соответствии с оригиналами авторских
текстов.**

В соответствии с пунктом 9 Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-200 от 4 июля 2023 года “О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ”, приказом министра высшего образования, науки и инноваций № 11 от 16 января 2026 года “Об утверждении планов научных и научно-технических мероприятий международного и республиканского масштаба, проводимых в 2026 году”, а также приказом ректора Ферганского медицинского института общественного здоровья №150-I-05 от 17 марта 2026 года, 13 апреля 2026 года была проведена международная конференция на тему: «Комплексные морфофизиологические подходы к изучению заболеваний, посвящённая памяти профессора Ю.Н. Нишонова».

ISBN 978-9910-274-39-8

© Ферганский медицинский институт
общественного здоровья, 2026.
© Издательство “Sunrise-pro”, 2026.

ORGANIZM IMMUN TIZIMINI MUSTAHKAMLOVCHI OZUQA MAHSULOTLARI VA ULARDAN FOYDALANISHNING BIOKIMYOVIY ASOSLARI

Rasulova M.T., Raxmatullayev I.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya Ushbu maqolada inson immun tizimining funksional holatiga oziq-ovqat mahsulotlarining ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda vitaminlar, minerallar va antioksidantlarning limfotsitlar faolligini oshirishdagi roli ko'rib chiqilgan. Shuningdek, immunomodulyator xususiyatga ega mahsulotlarni iste'mol qilishning zamonaviy usullari va ularning samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Immunitet, nutritsiologiya, antioksidantlar, vitaminlar, mikrobiota, fitonsidlar, immunomodulyatsiya.

Аннотация В данной статье научно анализируется влияние пищевых продуктов на функциональное состояние иммунной системы человека. В исследовании рассматривается роль витаминов, минералов и антиоксидантов в повышении активности лимфоцитов. Также освещены современные методы употребления продуктов с иммуномодулирующими свойствами и их эффективность.

Ключевые слова: Иммуитет, нутрициология, антиоксиданты, витамины, микробиота, фитонциды, иммуномодуляция.

Abstrakt This article provides a scientific analysis of the impact of food products on the functional state of the human immune system. The study examines the role of vitamins, minerals, and antioxidants in increasing lymphocyte activity. Modern methods of consuming products with immunomodulatory properties and their effectiveness are also highlighted.

Keywords: Immunity, nutrition, antioxidants, vitamins, microbiota, phytoncides, immunomodulation.

KIRISH. Hozirgi zamon tibbiyoti va valeologiyasining eng dolzarb muammolaridan biri bu ekologik disbalans va surunkali stress sharoitida inson immunitetini saqlashdir. Immunitet nafaqat tashqi infeksiyalardan himoya, balki organizmning ichki gomeostazini ta'minlovchi murakkab biologik tizimdir [1].

So'nggi o'n yilliklarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, immun hujayralarining (T-killerlar, makrofaglar, B-limfotsitlar) faolligi bevosita organizmga tushayotgan mikronutrientlar va fitokimyoviy birikmalarga bog'liq. Maqolaning maqsadi — immunitetni shakllantirishda ishtirok etuvchi asosiy ozuqa guruhlarini tasniflash va ularning ta'sir mexanizmlarini ilmiy asoslashdir.

ASOSIY QISM: immunomodulyator mahsulotlar tahlili. Vitaminlar va minerallarning biokimyoviy roli. Immun tizimining "poydevori" hisoblangan moddalar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

C vitamini (Askorbin kislotasi): Fagotsitoz jarayonini tezlashtiradi va interferon ishlab chiqarishni rag'batlantiradi;

D vitamini: T-limfotsitlarning differentsiallashuvida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotlar D vitamini yetishmovchiligi autoimmun kasalliklar xavfini 30-40% ga oshirishini ko'rsatmoqda;

Rux (Zn): Timus (ayrisimon bez) funksiyasini ushlab turish uchun zarur bo'lgan fermentlarning kofaktori hisoblanadi.

Probiotiklar va ichak mikrobiotasi. Inson immun hujayralarining qariyb 70-80% i ichakda joylashgan [2]. Shuning uchun achitilgan sut mahsulotlari (qatiq, kefir, yogurt) va kvashenaya kapusta tarkibidagi *Lactobacillus* va *Bifidobacterium* shtammlari immun javobni optimallashtirishda markaziy o'rin tutadi.

Fitonsidlar va tabiiy antibiotiklar. Sarimsoqpiyoz va piyoz tarkibidagi allitsin moddasi kuchli bakteritsid xususiyatga ega. Zanjabil (gingerol) va kurkuma (kurkumin) esa tizimli yallig'lanishni (systemic inflammation) kamaytirish orqali immun tizimining yuklamasini yengillatadi.

Mikronutrientlarning molekulyar darajadagi ta'siri. Immunologiyada "Mikronutrientlar triada" si tushunchasi mavjud bo'lib, u rux (Zn), selen (Se) va temir (Fe) elementlarini o'z ichiga oladi.

Rux (Zn): Ushbu mikromineral transkripsiya faktorlarining (zinc finger proteins) tarkibiy qismi bo'lib, DNK sintezi va hujayra bo'linishini boshqaradi; Rux yetishmovchiligi limfotsitopeniyaga va antitanachalar ishlab chiqarishning pasayishiga olib keladi.

Selen (Se): Glutatyonperoksidaza fermentining ajralmas qismi sifatida, immun hujayralarini oksidlovchi shikastlanishdan (oxidative stress) himoya qiladi; Selen yetishmasligi viruslarning mutatsiyaga uchrash tezligini oshirishi ilmiy isbotlangan.

Omega-3 polito'yinmagan yog' kislotalari va sitokinlar. Baliq yog'i va zig'ir moyi tarkibidagi Eykozapentaen (EPA) va Dokozegeksaen (DHA) kislotalari hujayra membranasi oquvchanligini ta'minlaydi. Bu esa immun hujayralarining begona antigenlarni tezroq aniqlashiga yordam beradi. Eng muhimi, Omega-3 kislotalari "sitokin bo'roni" (cytokine storm) xavfini kamaytirib, yallig'lanishga qarshi (pro-inflammatory) molekullar sintezini tormozlaydi.

NATIJARLAR TAHLILI. Ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, immun tizimini mustahkamlashda mahsulotlarni alohida iste'mol qilishdan ko'ra, ularning sinergetik (birgalikdagi) ta'siridan foydalanish samaraliroqdir [3].

Ozuqa mahsulotlaridan foydalanishning samarali usullari:

Mahsulot guruhi	Assiy komponent	Foydalanish usuli	Natija
Tsitrus mevalar	C vitamii bioflonoidlar	Yangi siqilgan sharbati	Antivirus himoyasini kuchaytiradi
Yong'oqlar	E vitamin, Selen	Kuniga 30-50 gr.(hom holda)	Hujayra membranasi himoyasi
Dengiz baliqlari	Omega – 3, D vitamini	Haftada 2 marta (big'da pishgan)	Yallig'lanishga qarshi
Yashil choy	Epigallokatexin gallas	Kunlik 2-3 finjon	Oksidlovchi, stressni kamaytiradi

Tahlillarimizga ko'ra, oziq-ovqat mahsulotlarini termik ishlov berishda (qovurish, yuqori harorat) vitaminlarning 40% dan 70% gacha qismi parchalanishi aniqlandi. Shuning uchun immunomodulyator mahsulotlarni imkon qadar tabiiy (xom) yoki bug'da pishirilgan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi [4,5].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, immun tizimini mustahkamlash — bu bir martalik chora emas, balki tizimli nutritsiologik yondashuvdir. Maqolada tahlil qilinganidek, ratsionda antioksidantlarga boy o'simlik mahsulotlari, probiotiklar va polito'yinmagan yog' kislotalarining bo'lishi organizmning patogenlarga chidamliligini 2,5 baravargacha oshirishi mumkin. Ilmiy asoslangan parhez nafaqat kasalliklarning oldini oladi, balki hujayra darajasida regeneratsiya jarayonlarini tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Amanov, B. R. Zamonaviy nutritsiologiya asoslari. Toshkent: "Tibbiyot" nashriyoti, 2024. 112-125-betlar.
2. Calder, P. C. *Nutrition and immunity: A complex interplay*. British Journal of Nutrition, Vol. 125, Issue 1, 2021. pp. 1-8.
3. Karimov, Sh. I. Ichki kasalliklar va parhezoterapiya. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2022. 245-260-betlar.
4. Muller, H. G. & Thompson, R.. The role of Vitamin D in T-cell activation. Journal of Immunology Research, 2023. pp. 45-52.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalari. Sog'lom ovqatlanish me'yorlari to'g'risida, 2025. 14-22-betlar.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА 261 ИССЛЕДОВАНИЯ

Абдулхакимов А.Р.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность. Инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) занимают второе место в структуре нозокомиальных осложнений и остаются ведущей причиной увеличения сроков госпитализации у детей хирургического профиля.

Цель. Систематизировать данные о частоте и структуре ИОХВ у детей по результатам мета-анализа публикаций 2015–2024 гг.

Материал и методы. Проведён систематический обзор и мета-анализ в соответствии с руководством PRISMA. Поиск осуществлён в базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, РИНЦ. Включено 261 исследование, суммарно охватывающее 847 312 педиатрических пациентов.

Результаты. Медианная частота ИОХВ составила 14,3% (диапазон 2,1–52,1%). Наибольшие показатели зарегистрированы при операциях по поводу разлитого перитонита — $39,5 \pm 6,2\%$ ($I^2=62,4\%$) и перфоративном аппендиците — $19,2 \pm 4,1\%$ ($I^2=58,7\%$). Статистически значимое снижение частоты ИОХВ в период 2020–2024 гг. по сравнению с 2015–2019 гг. выявлено при большинстве типов вмешательств ($p<0,05$), что связано с внедрением стандартизированных протоколов хирургической безопасности. Наиболее значимыми независимыми факторами риска явились: повторная ревизия брюшной полости (ОШ=4,21; 95% ДИ 3,04–5,83), перфоративный аппендицит (ОШ=3,84; 95% ДИ 2,91–5,07) и MRSA-колонизация в анамнезе (ОШ=3,67; 95% ДИ 2,61–5,16).

Заключение. Частота ИОХВ в детской хирургии определяется типом вмешательства и наличием модифицируемых факторов риска. Предоперационная стратификация риска является обязательным элементом современного хирургического протокола.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА ИОХВ У ДЕТЕЙ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ: НАРАСТАНИЕ УГРОЗЫ ESKAPE-ПАТОГЕНОВ

Абдулхакимов А.Р.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Нарастание антибиотикорезистентности микроорганизмов в педиатрической хирургической практике приобретает угрожающий характер. По результатам мета-анализа 94 микробиологических исследований ($n=48\ 216$ культур, 2015–2024 гг.) установлено, что суммарная доля ESKAPE-патогенов в структуре ИОХВ у детей возросла с 54,8% (2015–2019) до 67,2% (2020–2024). Доля MRSA-штаммов среди изолятов *S. aureus* увеличилась с 34,2 до 38,7% (+13,2%), при этом доля метициллин-чувствительных форм снизилась с 28,6 до 22,4%. Особую тревогу вызывает стремительный рост карбапенем-резистентной *K. pneumoniae* (+90,2%) и ванкомицин-резистентных энтерококков (+65,8%), а также практически двукратное увеличение доли *Candida spp.* (+88,9%), указывающее на формирование «суперрезистентной» флоры в отделениях детской хирургии. Профиль антибиотикочувствительности свидетельствует о полной резистентности MRSA к препаратам первой линии (ампициллин, цефазолин, цефтриаксон) при сохранённой чувствительности к ванкомицину и линезолиду. КРС+ *K. pneumoniae* сохраняет чувствительность исключительно к колистину. Полученные данные обосновывают необходимость обязательного локального микробиологического мониторинга как основы персонализированной антибиотикопрофилактики в детской хирургии.

COMPARATIVE EFFICIENCY OF PREVENTIVE PROTOCOLS FOR ICHOS IN PEDIATRIC SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW WITH GRADATION OF EVIDENCE LEVELS.

Abdulkhakimov A.R.

Fergana Medical Institute of Public Health

Background. Surgical site infections (SSI) remain the most preventable postoperative complication in pediatric surgery, yet the comparative efficacy of existing prevention strategies has not been systematically evaluated across the full spectrum of pediatric interventions.

Objective. To evaluate the evidence base and quantitative efficacy of SSI prevention strategies in children, based on a systematic review of randomized controlled trials and cohort studies published in 2015–2024.

Methods. A total of 94 RCTs and 58 cohort studies were included. Efficacy was expressed as percentage reduction in SSI rate relative to control group. Evidence grading was performed using the GRADE framework.

Results. The highest SSI reduction was achieved by the multi-component SSIP (Surgical Site Infection Prevention) Bundle: 70.4% reduction (OR=0.30; 95% CI 0.22–0.41; $p < 0.001$; Level Ia). Personalized antibiotic prophylaxis guided by local microbiological surveillance demonstrated 63.8% reduction (Level Ia). Standard weight-based prophylaxis administered 30–60 minutes prior to incision showed 64.6% reduction (Level Ia). Adjuvant bacteriophage prophylaxis yielded 56.9% reduction (Level IIa), with growing evidence supporting its role against MRSA-dominant surgical flora. Perioperative probiotics showed a modest 27.6% reduction (Level IIb). Single-component interventions were consistently inferior to bundled approaches.

Conclusion. Multi-component prevention bundles represent the current gold standard for SSI prevention in pediatric surgery. Personalized bacteriophage-microbiome interventions constitute the most promising frontier for future high-quality multicenter RCTs.

REGENERATSIYA VA QARISH O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK VA UNING MEXANIZMLARI

Kadirova Xulkaroy Abduvasiyevna

hulkaroykadirova81@gmail.com

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Gistologiya va biologiya kafedrası
dotsenti

Regeneratsiya va qarish tirik organizmlarda sodir bo'ladigan muhim biologik jarayonlar bo'lib, ular o'zaro chambarchas bog'liqdir. Regeneratsiya - bu organizmning shikastlangan yoki yo'qolgan to'qimalarni tiklash qobiliyati bo'lsa, qarish - vaqt o'tishi bilan hujayra va to'qimalarning funksional faolligi pasayib borishi jarayonidir. Ushbu ikki jarayon organizmning umumiy holati, sog'ligi va hayot davomiyligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Regeneratsiya jarayoni asosan hujayralarning proliferatsiyasi, differensiasiyasi va migratsiyasi orqali amalga oshadi. U fiziologik va reparativ regeneratsiyaga bo'linadi. Fiziologik regeneratsiya organizmda doimiy ravishda kechadigan yangilanish jarayoni bo'lib, masalan, teri va qon hujayralarining yangilanishida namoyon bo'ladi. Reparativ regeneratsiya esa shikastlanishdan keyin to'qimalarning tiklanishini ta'minlaydi. Bu jarayonlar organizmning yashovchanligini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Qarish esa murakkab va ko'p omilli biologik jarayon bo'lib, u hujayra darajasida bir qator o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Jumladan, hujayra senesensiyasi, ya'ni hujayralarning bo'linish qobiliyatini yo'qotishi, telomerlarning qisqarishi, DNK shikastlanishining to'planishi, apoptoz jarayonining faollashuvi va erkin radikallar ta'sirida yuzaga keladigan oksidlovchi stress qarishning asosiy mexanizmlaridan hisoblanadi. Ushbu o'zgarishlar natijasida to'qimalarning yangilanish qobiliyati pasayadi va regeneratsiya jarayoni sekinlashadi.

Regeneratsiya va qarish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik shundan iboratki, yosh organizmlarda regeneratsiya jarayonlari yuqori darajada faollik ko'rsatadi, qarish jarayoni kuchaygan sari esa bu qobiliyat asta-sekin susayadi. Buning asosiy sabablari qatoriga ildiz hujayralar (stem hujayralar) faolligining kamayishi, hujayralarning bo'linish limitiga yetishi, gormonal va metabolik o'zgarishlar kiradi. Natijada organizmning o'zini tiklash imkoniyati cheklanadi va qarish jarayoni yanada tezlashadi.

Mazkur jarayonlarning molekulyar asoslari ham mavjud bo'lib, ular turli signal yo'llari orqali boshqariladi. Jumladan, Wnt, Notch va mTOR signal tizimlari hujayra o'sishi, bo'linishi va differensiasiyasini tartibga soladi. Qarish jarayonida ushbu signal mexanizmlarining izdan chiqishi regeneratsiya samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shuningdek, epigenetik o'zgarishlar va DNK reparatsiya tizimlarining sustlashuvi ham bu jarayonlarda muhim rol o'ynaydi.

Regeneratsiya va qarish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega. Bu bilimlar asosida tibbiyotda yangi davolash usullari, regenerativ terapiya yo'nalishlari hamda qarishga qarshi innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, to'qima muhandisligi va biotexnologiya sohalarining rivojlanishi ham aynan ushbu jarayonlarni chuqur o'rganishga bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, regeneratsiya va qarish bir-biriga qarama-qarshi, ammo o'zaro bog'liq jarayonlar bo'lib, organizmning hayot faoliyatida muhim o'rin tutadi. Qarish jarayonida hujayra va molekulyar darajadagi o'zgarishlar regeneratsiya qobiliyatini cheklaydi. Shu sababli ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish inson salomatligini saqlash va umr davomiyligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

REGENERATSIYA TURLARI VA QARISH MEXANIZMLARI

Kadirova Xulkaroy Abduvasiyevna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Gistologiya va biologiya kafedrasi dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada organizmda kechadigan regeneratsiya jarayonlari va ularning asosiy turlari, shuningdek, qarishning molekulyar va hujayraviy mexanizmlari tahlil qilinadi. Regeneratsiya fiziologik va reparativ shakllarga bo'linib, to'qimalarning tiklanish darajasi hujayra proliferatsiyasi, differensiasiyasi hamda mikro-muhit omillariga bog'liqligi yoritiladi. Shu bilan birga, qarish jarayoni genetik dasturlanish, oksidlovchi stress, telomerlarning qisqarishi va hujayra senesensiyasi kabi omillar asosida tushuntiriladi. Ishda regeneratsiya va qarish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ya'ni tiklanish qobiliyatining yosh o'tishi bilan pasayishi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Mazkur mavzu tibbiyot va biologiya sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, kasalliklarni davolash va umr davomiyligini oshirish istiqbollari ochib beradi.

Kalit so'zlar. Regeneratsiya, fiziologik regeneratsiya, reparativ regeneratsiya, hujayra proliferatsiyasi, differensiasiya, to'qima tiklanishi, qarish, hujayra senesensiyasi, telomerlar, apoptoz.

Organizmda kechadigan regeneratsiya jarayonlari hayot faoliyatining muhim asosi bo'lib, ular to'qimalarning yangilanishi va to'qima tiklanishini ta'minlaydi. Regeneratsiya fiziologik regeneratsiya va reparativ regeneratsiya turlariga bo'linadi: fiziologik regeneratsiya normal sharoitda hujayralarning doimiy yangilanib turishini ifodalasa, reparativ regeneratsiya jarohat yoki shikastlanishdan keyingi tiklanish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar asosan hujayra proliferatsiyasi va differensiasiya orqali amalga oshadi.

Regeneratsiya-jarohatlangan yoki yo'qotilgan tuzilmalarning qayta tiklanishi, fiziologik va reparativ turlarga ajratiladi. Fiziologik regeneratsiyada normal hayot faoliyati davomida buzilgan hujayralar, to'qimalar qayta tiklanadi. Molekula, hujayra ichi, hujayra, to'qima darajalarida kuzatiladi. Reparativ regeneratsiya-mexanik jarohatlar, jarrohlik muolajalari, kuyish, sovuq urishi, zaharlar ta'siri, ochlik va boshqa ta'sirlar natijasida shikastlangan strukturalarning qayta tiklanishi. Reparativ regeneratsiyaning quyidagi turlari ma'lum: 1. Epimorfoz (yo'qotilgan qismning qolgan qism ustidan o'sib tiklanishi). 2. Morfolaksis (a'zoning qolgan qismi qayta qurilib tiklanishi). 3. Regeneratsion gipertrofiya yoki endomorfoz (ichki a'zolarida) a'zoning qolgan qismi kattalashishi, shakli emas hajmi tiklanishi. 4. Kompensator gipertrofiya (juft a'zoldan biri yo'qotilganda ikkinchisi kattalashishi)

Azaldan ma'lumki, organizmning yoshi hamma vaqt ham uning fiziologik holati bilan mos bo'lmaydi; organizmning o'z yoshi - kalendar yoshi (xronologik) va biologik yoshi mavjuddir. Biologik yosh organizmning biologik imkoniyatining vaqt o'tishi bilan namoyon bo'lish

xususiyatidir. Organizm hayotida yoshga qarab o'zgarish turlicha tezlikda kechadi. Yoshga qarab o'zgarish - qarishning boshlanishi va shu jarayonning tez yoki sust kechishi bilan organizmning biologik yoshi belgilanadi. Biologik yoshni aniqlashning umumiy mezonini ifodalash qiyin birilmiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Chunki bir organizmning turli tizimlarida qarish jarayoni bir xil kechmaydi. Masalan, ayollar menopauzasi 35-55 yoshda, suyakdagi qarishning dastlabki belgisi 25-35 yoshda, dastlabki soch oqarishi 25-50 yoshda ro'y beradi. Biologik yosh necha yil umr ko'rishning, ish faoliyat darajasining, organizm sog'lig'ining ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Odam yoshi va biologik yosh ko'rsatkichlarning o'zaro taqqoslanishi qarish jarayonining qay darajada ro'y berganligini ko'rsatadi. Biologik yosh kalendar yoshdan kam bo'lsa, bu shaxs uzoq umr ko'radi, aksincha bo'lishi esa organizmning tez qariyotganligini bildiradi.

Organizmida qarish jarayoni esa regenerativ imkoniyatlarning asta-sekin pasayishi bilan tavsiflanadi. Qarish mexanizmlarida telomerlarning qisqarishi, hujayra senesensiyasining ortishi va apoptoz jarayonlarining o'zgarishi muhim rol o'ynaydi. Natijada hujayralarning bo'linish qobiliyati kamayadi va to'qimalarning tiklanish darajasi sustlashadi.

Shunday qilib, regeneratsiya va qarish o'zaro bog'liq jarayonlar bo'lib, ularning muvozanati organizmning sog'lom faoliyatini belgilaydi. Ushbu mexanizmlarni chuqur o'rganish tibbiyotda yangi davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЕСТИЦИДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Юлдашева Мохигул Турдалиевна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность темы

В условиях интенсификации сельского хозяйства и широкого применения пестицидов проблема их неблагоприятного воздействия на организм человека приобретает особую значимость. Хроническое воздействие пестицидных соединений приводит к развитию морфологических изменений дыхательной системы, включая воспалительные, дистрофические и фиброзные процессы. При этом ранние стадии поражения часто остаются не диагностированными при использовании стандартных методов обследования. Современные диагностические технологии, включая высокоразрешающую компьютерную томографию, иммуногистохимию и молекулярные методы, позволяют выявлять патологические изменения на доклиническом этапе. Это обуславливает необходимость совершенствования диагностических алгоритмов для повышения эффективности раннего выявления и профилактики патологических процессов.

Цель исследования

Оценить эффективность современных методов диагностики морфологических изменений дыхательной системы при воздействии пестицидов и определить их диагностическую значимость на различных стадиях патологического процесса.

Задачи исследования

- изучить морфологические изменения дыхательной системы при пестицидном воздействии;
- проанализировать информативность лучевых методов диагностики;
- оценить роль функциональных исследований (спирометрия, бодиплетизмография);
- определить диагностическую ценность морфологических и иммуногистохимических методов;
- исследовать значение биохимических и молекулярных маркеров в ранней диагностике;
- разработать комплексный диагностический алгоритм.

Материалы и методы исследования

В исследовании использованы клиничко-инструментальные, морфологические и лабораторные методы. Проведен анализ данных пациентов с профессиональным контактом с пестицидами.

Применялись следующие методы:

- лучевая диагностика (рентгенография, КТ высокого разрешения);
- функциональные исследования (спирометрия, бодиплетизмография, DLCO);
- бронхоскопия с биопсией;
- гистологическое исследование (окраски Н&Е, PAS, трихром);
- иммуногистохимия (Ki-67, каспаза-3, Vcl-2, HSP70);
- биохимические методы (ГДГ, ЛДГ, ЩФ, МДА);
- статистический анализ данных.

Результаты исследования

Установлено, что наиболее чувствительным неинвазивным методом диагностики является компьютерная томография высокого разрешения, позволяющая выявлять ранние структурные изменения дыхательных путей.

Функциональные методы показали снижение показателей внешнего дыхания, что коррелирует с морфологическими изменениями. Бронхоскопия с биопсией подтвердила наличие воспалительных, метапластических и фиброзных процессов.

Иммуногистохимические исследования выявили повышение экспрессии маркеров апоптоза и клеточного стресса, что свидетельствует о токсическом повреждении тканей. Биохимические маркеры продемонстрировали высокую чувствительность в выявлении ранних нарушений, особенно показатели оксидативного стресса и цитолиза.

Заключение

Современные методы диагностики морфологических изменений при пестицидном воздействии обладают высокой информативностью и позволяют выявлять патологические процессы на ранних стадиях. Комплексное использование лучевых, функциональных, морфологических и молекулярных методов обеспечивает точную диагностику и способствует своевременной профилактике и лечению.

Разработка интегрированного диагностического алгоритма является перспективным направлением, позволяющим повысить эффективность медицинского наблюдения за лицами, подвергающимися воздействию пестицидов.

БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ ПРИ ПЕСТИЦИДНОМ ПОРАЖЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Юлдашева Мохигул Турдалиевна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность темы

В последние годы наблюдается рост воздействия пестицидов на организм человека, особенно при профессиональном контакте, что обуславливает преимущественное поражение дыхательной системы ингаляционным путём. Проводящий отдел дыхательных путей (гортань, трахея, бронхи) является первичной мишенью токсикантов, где развиваются морфологические изменения, включая повреждение эпителия, сосудистые нарушения и воспалительные реакции.

Ранние стадии этих изменений часто протекают субклинически, что затрудняет своевременную диагностику. В связи с этим особую значимость приобретают биохимические и молекулярные маркеры (ферментативные показатели, маркеры оксидативного стресса, цитокины), позволяющие выявлять патологические процессы на доклиническом уровне и объективно оценивать степень повреждения тканей.

Таким образом, комплексное изучение морфологических изменений в сочетании с анализом биохимических и молекулярных маркеров при пестицидном воздействии является актуальным направлением, направленным на совершенствование ранней диагностики и профилактики заболеваний дыхательной системы.

Материалы и методы

В исследовании использованы данные научных публикаций, а также анализ биохимических показателей у лиц, подвергшихся воздействию пестицидов.

Применялись следующие методы:

определение ферментативных маркеров (ГДГ, ЛДГ, щелочная фосфатаза);

оценка маркеров оксидативного стресса (малоновый диальдегид);

анализ цитокинового профиля (IL-1 β , TNF- α , IL-10);

современные протеомные методы исследования.

Результаты

Установлено, что ферментативные маркеры являются информативными показателями степени повреждения дыхательной системы при воздействии пестицидов. Повышение уровня глутаматдегидрогеназы (ГДГ) отражает митохондриальное повреждение клеток дыхательного эпителия, щелочной фосфатазы — нарушение клеточных мембран и активацию репаративных процессов, а лактатдегидрогеназы (ЛДГ) — выраженность цитолиза и некротических изменений.

Одновременно выявлено усиление оксидативного стресса, о чём свидетельствует повышение уровня малонового диальдегида (МДА), связанного с процессами перекисного окисления липидов и развитием фиброзных изменений.

Анализ цитокинового профиля показал повышение провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF- α) и снижение уровня IL-10, что указывает на формирование хронического воспаления и нарушение иммунного баланса.

Протеомные исследования подтвердили возможность выявления специфических белковых маркеров токсического поражения дыхательной системы, при этом анализ выдыхаемого конденсата рассматривается как перспективный неинвазивный метод ранней диагностики.

Обсуждение

Полученные данные подтверждают высокую диагностическую значимость биохимических и молекулярных маркеров при пестицидном поражении дыхательной системы. Их использование позволяет выявлять патологические процессы до развития выраженных морфологических изменений.

Комплексное применение ферментативных, оксидативных и иммунологических маркеров существенно повышает точность диагностики и открывает возможности для раннего вмешательства.

Заключение

Биохимические и молекулярные маркеры являются важным инструментом ранней диагностики пестицидного поражения дыхательной системы. Их внедрение в клиническую практику позволяет повысить эффективность выявления патологических изменений и улучшить профилактику хронических заболеваний.

Роль липидов в центральной и периферической нервной системе: структура, функции и клиническое значение

Палванова Матлюбахон Сатвалдиевна

Ферганский медицинский институт
общественного здоровья

Махаматов Мухаммаддиер Дилмуродович

Ферганский медицинский институт
общественного здоровья

Аннотация

В статье рассматривается роль липидов в центральной и периферической нервной системе с точки зрения их строения, функций и клинического значения. Липиды являются важнейшими компонентами нервной ткани, входя в состав клеточных мембран и миелиновых оболочек, обеспечивая их прочность и функциональную активность. Особое

внимание уделено таким видам липидов, как фосфолипиды, холестерин и сфинголипиды, которые участвуют в передаче нервных импульсов и формировании синаптических связей. Также освещается их участие в процессах клеточной сигнализации и энергетического обмена в нейронах. Отдельно рассматриваются нарушения липидного обмена, которые могут приводить к развитию различных неврологических заболеваний, включая демиелинизирующие и нейродегенеративные процессы. Подчёркивается значение липидов в поддержании нормального функционирования нервной системы и их роль в клинической практике. Таким образом, липиды выступают как один из ключевых факторов, обеспечивающих структурную и функциональную целостность нервной системы.

Ключевые слова: фосфолипиды, сфинголипиды, триглицериды, аксоны, аутизм, холестерин, астроциты, синапс, миелиновая оболочка.

Введение

Липиды представляют собой обширную группу соединений, к которым относятся, в том числе, жиры, и они играют ключевую роль в строении головного мозга. В телах нейронов, формирующих серое вещество, их доля составляет около 35–40%, тогда как в миелиновой оболочке нервных волокон белого вещества содержание липидов достигает примерно 78%. Липидный состав нервной ткани отличается разнообразием и включает фосфолипиды, сфинголипиды, холестерин и другие компоненты. Эти вещества участвуют в метаболических процессах, обеспечивают развитие и функционирование нейронов, способствуют передаче нервных импульсов и регулируют воспалительные реакции.

Изменения в липидном составе головного мозга могут быть связаны с развитием когнитивных нарушений, включая аутизм, шизофрению и болезнь Альцгеймера. Тем не менее, взаимосвязь между распределением липидов и структурной организацией нервной ткани до недавнего времени оставалась недостаточно изученной, что ограничивало их использование в качестве диагностических молекулярных маркеров.

В рамках современных исследований учёные Сколковский институт науки и технологий совместно с международными коллегами создали детализированную карту липидного состава человеческого мозга. Были проанализированы образцы мозговой ткани четырёх здоровых людей с оценкой липидного профиля в 75 различных анатомических зонах. Для идентификации молекул применялась масс-спектрометрия — метод, позволяющий определить структуру вещества на основе соотношения его массы и заряда, а также поведения в магнитном поле.

В результате исследования было выявлено 419 различных липидных соединений, причём около 93% из них распределялись неравномерно в разных отделах мозга. Например, повышенное содержание холестерина отмечалось в подкорковых структурах, а также в моторной и зрительной коре, тогда как в префронтальной коре, отвечающей за сложные когнитивные функции и принятие решений, его уровень был относительно ниже.

Цель исследования

Целью данного исследования является комплексное изучение роли липидов в центральной и периферической нервной системе с учётом их анатомических особенностей распределения и структурной организации. Особое внимание уделяется анализу вклада липидов в формирование и поддержание целостности нейрональных мембран и миелиновых оболочек. С научной точки зрения работа направлена на выявление закономерностей участия липидов в нейрональной сигнализации и метаболических процессах нервной ткани. С клинической позиции исследование ориентировано на установление связи между нарушениями липидного обмена и развитием неврологических заболеваний. Полученные данные могут способствовать совершенствованию методов диагностики и профилактики патологий нервной системы.

Материалы и методы

Липиды играют ключевую роль в функционировании нервной системы, выступая не только как структурные компоненты мембран нейронов, но и как активные участники внутриклеточной сигнализации. Одним из важнейших представителей является

фосфатидилинозитол — фосфолипид, обеспечивающий передачу сигнальных молекул, включая инозитол-1,4,5-трифосфат, регулирующий кальциевые процессы в клетке. Нарушение его транспорта, например при дефиците белка РИТР, приводит к выраженным дефектам развития нервной системы, включая замедление роста аксонов и гибель нейронов, что подтверждено экспериментальными моделями на животных.

Метаболизм липидов в головном мозге имеет ряд принципиальных особенностей, отличающих его от других тканей. Нейроны практически не используют жирные кислоты в качестве основного источника энергии, что связано с низкой активностью β -окисления и повышенной чувствительностью к окислительному стрессу. Основную энергетическую роль выполняет глюкоза, однако при экстремальных состояниях, таких как гипогликемия, мозг способен переходить на использование кетоновых тел, которые образуются в печени и метаболизируются при участии астроцитов. При этом именно астроциты играют ведущую роль в липидном обмене, обеспечивая нейроны энергетическими субстратами и участвуя в транспорте и перераспределении липидов.

Особое место среди липидов занимает холестерин, около 95% которого синтезируется непосредственно в нервной ткани. Его образование преимущественно происходит в астроцитах, откуда он транспортируется к нейронам с участием аполипопротеинов и используется для построения мембран и формирования синапсов. Важной особенностью является наличие различных путей его биосинтеза в нейронах и астроцитах, что обеспечивает разнообразие промежуточных метаболитов с различной биологической активностью. Нарушения обмена холестерина, включая врождённые дефекты ферментов, могут приводить к тяжёлым клиническим последствиям, таким как задержка развития, нейродегенерация и когнитивные расстройства.

Дополнительное значение имеют липидные капли астроцитов, выполняющие функцию депо липидов и защиты нейронов от повреждающего действия окисленных жирных кислот. Нарушения липидного и углеводного обмена оказывают влияние не только на структурное состояние нервной системы, но и на её функциональную активность, включая психоэмоциональную сферу. Установлена связь между повышением уровней триглицеридов и глюкозы, снижением липопротеинов высокой плотности и риском развития депрессии, тревожных и стрессовых расстройств. Клинически это может проявляться как когнитивными и двигательными нарушениями, так и изменениями поведения и эмоционального состояния, что подчёркивает важность липидов в поддержании как анатомической, так и функциональной целостности нервной системы.

Результаты и обсуждения

Результаты проведённого анализа подтверждают, что липиды играют многоуровневую роль в обеспечении нормального функционирования нервной системы, начиная от структурной организации мембран и заканчивая регуляцией внутриклеточных сигналов. Установлено, что нарушения транспорта фосфатидилинозитола и дефицит белка РИТР приводят к угнетению роста аксонов и повышенной гибели нейронов, что отражается на развитии организма и состоянии моторной функции. Дополнительно выявлено, что метаболическая нагрузка между нейронами и астроцитами распределяется неравномерно: астроциты берут на себя ключевую роль в переработке липидов, энергетическом обеспечении и защите нейронов от окислительного стресса.

В ходе обсуждения также отмечено, что дисбаланс холестерина, особенно на этапах развития, может вызывать тяжёлые неврологические и когнитивные нарушения, тогда как его физиологический уровень необходим для нормального синаптогенеза. Наряду с этим показана связь метаболических нарушений (гипергликемия, гипертриглицеридемия, снижение ЛПВП) с повышенным риском психических расстройств, что указывает на системный характер влияния липидного обмена на нервную систему.

С клинической точки зрения это открывает перспективы для ранней диагностики заболеваний через биохимические маркеры крови и липидного профиля. Лечение подобных состояний должно быть комплексным и включать коррекцию метаболических нарушений,

применение нейропротективной терапии, нормализацию липидного обмена, а также контроль уровня глюкозы и липопротеинов. Профилактика основана на рациональном питании, поддержании нормального липидного профиля, снижении факторов риска метаболического синдрома и своевременном выявлении нарушений обмена веществ. Таким образом, полученные данные подчёркивают важность липидов как ключевого звена, связывающего биохимические процессы и клинические проявления заболеваний нервной системы.

Закключение

В заключение следует отметить, что липиды являются неотъемлемым компонентом, обеспечивающим как структурную организацию, так и функциональную активность нервной системы. Их участие охватывает широкий спектр процессов — от формирования клеточных мембран до тонкой регуляции межклеточных взаимодействий. Современные исследования демонстрируют, что даже незначительные изменения липидного баланса способны оказывать выраженное влияние на состояние нейронов и межклеточные связи. Это подчёркивает необходимость более глубокого изучения липидного обмена в контексте нейробиологии и медицины. Практическая значимость данных знаний заключается в возможности разработки новых подходов к диагностике и терапии заболеваний нервной системы. Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском точных молекулярных механизмов и мишеней для целенаправленного воздействия.

Список литературы:

Липиды центральной нервной системы при повреждающих воздействиях. Нина Павловна Таранова 24.01.2007 9785020257542, 5020257540

Психиатрия. Большая энциклопедия. Артур Казаков 25.09.2025 9785048010617, 5048010612

Заболевания и травмы периферической нервной системы. Мирослав Одинак, Сергей Живолупов 06.30.2016 9785040160570, 5040160577

Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. — Siegel G.J., Agranoff B.W., Albers R.W. и др. — 6-е изд. — Philadelphia: Lippincott-Raven, 1999.

Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology: Neural Lipids. — Lajtha A., Tettamanti G., Goracci G. (ред.). — 3-е изд. — New York: Springer, 2009.

Роль липидов в патогенезе заболеваний центральной нервной системы. — Крыжановский Г.Н., Магаева С.В. — Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — №8. — С. 45–52.

Cellular mechanisms of brain lipid metabolism in health and disease. — Petrelli F., Gilardi C., Igelbüscher C.M. и др. — Nature Cell Biology. — 2026.

Lipid Mediators and Their Metabolism in the Brain. — Farooqui A.A. — New York: Springer, 2011.

QABZIYATNI OLDINI OLISHDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING AHAMIYATI

Isaqova Nasiba Raxmatjonovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi. Qabziyat zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan funksional ichak buzilishlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanishida turmush tarziga bog‘liq omillar hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Epidemiologik kuzatuvlarga ko‘ra, qabziyat turli populyatsiyalarda 15–30% gacha uchraydi va bu ko‘rsatkich urbanizatsiya darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda yanada ortib bormoqda. Ayniqsa, ayollar, keksa yoshdagi shaxslar va kamharakat turmush tarziga ega bo‘lgan insonlarda qabziyatning uchrash chastotasi yuqori ekanligi aniqlangan.

So‘nggi yillarda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalar rivoji bilan bog‘liq gipodinamiya, noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari va tez tayyorlanadigan (fast food) mahsulotlar iste‘molining ortishi ichak faoliyatiga sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ratsionda o‘simlik tolalarining yetishmasligi ichak lümenida najas massalarining hajmini kamaytiradi, bu esa mexanik stimulyatsiyaning pasayishiga va peristaltikaning susayishiga olib keladi. Shu bilan

birga, suyuqlik iste'molining yetarli bo'lmisligi najas tarkibidagi suv miqdorini kamaytirib, uning qattiqlashuviga sabab bo'ladi.

Fiziologik jihatdan ichak peristaltikasi murakkab neyrohumoral mexanizmlar orqali boshqariladi. Enterik nerv tizimi ("ichak miyasi") va markaziy nerv tizimi o'rtasidagi o'zaro aloqalar ichak harakatining muvofiqlashtirilganligini ta'minlaydi. Ushbu tizimlarda yuzaga keladigan funksional buzilishlar, jumladan vegetativ nerv tizimi disbalansi, serotonin va boshqa mediatorlar almashinuvining o'zgarishi ichak motorikasining susayishiga olib keladi. Bundan tashqari, ichak mikrobiotasining tarkibiy o'zgarishlari (disbioz) ham peristaltika va sekretiya jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixosotsional omillar ham qabziyat patogenezida muhim o'rin tutadi. Surunkali stress, depressiv holatlar va vegetativ disfunktsiyalar ichak faoliyatining neyrogen regulyatsiyasini buzadi. Bu esa "miya-ichak o'qi" (gut-brain axis) orqali ichak harakatining susayishiga sabab bo'ladi.

Klinik nuqtai nazardan qabziyat nafaqat defekatsiya chastotasining kamayishi bilan, balki najasning qattiqlashuvi, to'liq bo'shamaslik hissi, qorin dam bo'lishi va og'riq sindromi bilan namoyon bo'ladi. Uzoq davom etuvchi qabziyat gemorroy, anal yoriqlar, divertikulyoz, ichak obstruksiyasi va hatto kolorektal o'sma kasalliklari rivojlanish xavfini oshiradi. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar organizmida qabziyat antropometrik ko'rsatkichlarning pasayishiga va umumiy rivojlanishning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli qabziyatni davolashdan ko'ra uning oldini olish, ya'ni profilaktik choralarini ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi konsepsiyasi ushbu muammoni hal etishda asosiy strategik yondashuv sifatida qaraladi. Bu tushuncha muvozanatli ovqatlanish (tolaga boy mahsulotlar, prebiotik va probiotik komponentlar), yetarli suyuqlik iste'moli, muntazam jismoniy faollik, psixosotsional barqarorlik hamda kun tartibiga rioya qilishni o'z ichiga oladi.

Mazkur omillarning kompleks ta'siri ichak motorikasini faollashtiradi, mikrobiota muvozanatini tiklaydi, najas konsistensiyasini normallashtiradi va defekatsiya refleksini yaxshilaydi. Shu jihatdan sog'lom turmush tarzini ilmiy asosda o'rganish va uni qabziyat profilaktikasida qo'llash dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Sog'lom turmush tarzining asosiy komponentlari (ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, suyuqlik iste'moli va stress darajasi) ning qabziyat profilaktikasidagi o'rnini ilmiy jihatdan baholash va ularning ichak faoliyatiga ta'sir mexanizmlarini aniqlash.

Tadqiqot material va usullari. Mazkur tadqiqot kuzatuv (observatsion) dizayn asosida olib borilib, unda 120 nafar (18–60 yosh) ishtirokchi qatnashdi. Ular qabziyatga moyil va sog'lom nazorat guruhlariga, shuningdek turmush tarziga ko'ra kichik guruhlariga ajratildi. Inklyuziya va ekslyuziya mezonlari asosida organik ichak kasalliklari va og'ir patologiyalari bo'lgan bemorlar tadqiqotdan chiqarildi.

Ma'lumotlar kompleks yondashuv asosida yig'ildi. Anketalar orqali ovqatlanish odatlari (tolali mahsulotlar, suyuqlik iste'moli, ovqatlanish tartibi), qo'shimcha omillar (kofein, alkohol, dori vositalari) o'rganildi. Jismoniy faollik darajasi haftalik yuklama asosida baholanib, ishtirokchilar past, o'rtacha va yuqori faollik guruhlariga ajratildi, shuningdek kamharakatlik darajasi ham hisobga olindi.

Klinik baholashda defekatsiya chastotasi, najas konsistensiyasi (Bristol shkalasi), og'riq va diskomfort kabi simptomlar tahlil qilinib, tashxis Rome IV mezonlari asosida qo'yildi. Psixosotsional holat esa stress va uyqu ko'rsatkichlari orqali baholandi.

Olingan ma'lumotlar SPSS dasturida qayta ishlanib, deskriptiv statistika, korrelyatsion (Pearson, Spearman) va solishtirma (t-test, χ^2) tahlillar qo'llanildi ($p < 0,05$). Natijada turmush tarziga bog'liq omillar va ichak faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik kompleks tarzda baholandi.

Tadqiqot natijalari: Olingan natijalar sog'lom turmush tarzining qabziyat profilaktikasida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tolaga boy oziq-ovqat mahsulotlarini muntazam iste'mol qiluvchi shaxslarda ichak peristaltikasi faollashgani va najas massalarining harakati

tezlashgani aniqlandi. Ushbu guruhda qabziyat uchrash chastotasi nazorat guruhiga nisbatan taxminan 40% ga kam bo'ldi.

Suyuqlik iste'moli kuniga 1,5–2 litr va undan yuqori bo'lgan ishtirokchilarda najas konsistensiyasi fiziologik normaga yaqinlashgani va defekatsiya jarayoni yengillashgani kuzatildi. Jismoniy faolligi yuqori bo'lgan shaxslarda esa ichak motorikasining yaxshilangani va qabziyat simptomlarining kamaygani qayd etildi.

Bundan tashqari, stress darajasi yuqori bo'lgan ishtirokchilarda ichak funksiyasi buzilishlari ko'proq uchrashi aniqlandi, bu esa psixoemotsional omillarning ham muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Korrelyatsion tahlil natijasida sog'lom turmush tarzi komponentlari bilan ichak faoliyati o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi isbotlandi ($p < 0,05$).

Xulosa.

Sog'lom turmush tarzi qabziyatning samarali, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq profilaktikasi sifatida muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, muvozanatli ovqatlanish, ayniqsa o'simlik tolalariga boy ratsion (sabzavotlar, mevalar, butun don mahsulotlari) ichak peristaltikasini faollashtirib, najas massalarining hajmini oshiradi va ichak orqali tranzit vaqtini qisqartiradi. Yetarli miqdorda suyuqlik iste'moli esa najasning fiziologik konsistensiyasini ta'minlab, defekatsiya jarayonini yengillashtiradi.

Muntazam jismoniy faollik ichak motorikasini reflektor tarzda kuchaytiradi, qorin devori mushaklari faoliyatini yaxshilaydi va venoz qon aylanishini faollashtirib, ichak funksiyasining normallashtiruviga yordam beradi. Shu bilan birga, psixoemotsional barqarorlikni ta'minlash, stressni kamaytirish va uyqu gigiyenasiga rioya qilish ham "miya–ichak o'qi" orqali ichak faoliyatini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi.

Kompleks yondashuv asosida sog'lom turmush tarzining barcha komponentlarini uyg'unlashtirish qabziyat rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi, kasallikning surunkali shaklga o'tishining oldini oladi hamda uning asoratlari – gemorroy, anal yoriqlar, divertikulyoz va boshqa patologik holatlarning yuzaga kelish ehtimolini pasaytiradi. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar orasida erta profilaktika choralarini qo'llash ularning jismoniy rivojlanishi va antropometrik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Amaliy nuqtai nazardan, aholiga sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, dietoterapiya asoslarini tushuntirish, jismoniy faollikni oshirishga qaratilgan individual va guruhli dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Birlamchi tibbiy bo'g'inda profilaktik skrining, risk guruhlarini erta aniqlash va ularga individual tavsiyalar berish orqali qabziyatning tarqalishini kamaytirish mumkin.

QABZIYATLI BOLALARDA BO'Y VA VAZN O'SISH DINAMIKASINING TAHLILI.

Isaqova Nasiba Raxmatjonovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbligi. Bolalarda surunkali qabziyat keng tarqalgan gastroenterologik muammo bo'lib, u nafaqat ovqat hazm qilish tizimi faoliyatini buzadi, balki organizmning umumiy morfofiziologik rivojlanishiga ham sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar organizmining jismoniy rivojlanishi murakkab, ko'p omilli va dinamik jarayon bo'lib, u ovqatlanish xususiyatlari, metabolik faoliyat, ichak mikrobiotasi holati, gormonal regulatsiya hamda markaziy nerv tizimi bilan uzviy bog'liq holda kechadi. Zamonaviy ilmiy qarashlarga ko'ra, ichak tizimi nafaqat hazm qilish organi, balki metabolik, immun va neyroendokrin funksiyalarni tartibga soluvchi markaziy tizimlardan biri hisoblanadi. Shu bois ichak faoliyatining buzilishi, xususan qabziyat, butun organizm homeostaziga tizimli ta'sir ko'rsatuvchi kompleks patologik holat sifatida qaraladi; uning tarqalishi bolalarda 10–30% ga yetib, ko'pincha surunkali va qaytalanuvchi kechadi.

Epidemiologik ma'lumotlar qabziyatning yoshga bog'liq xususiyatlarini ko'rsatadi: maktabgacha yoshda funksional qabziyat ustun bo'lsa, maktab yoshida xulq-atvor omillari (defekatsiyani kechiktirish), past jismoniy faollik va ratsiondagi tolalar tanqisligi muhim rol o'ynaydi. Klinik jihatdan u ko'pincha Rome IV mezonlari bilan aniqlanadi (haftasiga ≤ 2

defekatsiya, og‘riqli defekatsiya, najas retensiyasi, katta diametrlil najas va b.), bu esa standartlashtirilgan tashxis qo‘yish imkonini beradi.

Etiologik spektr ko‘p omilli bo‘lib, unga ovqatlanishdagi kam tolali ratsion, yetarli suyuqlik qabul qilmaslik, antibiotiklardan keyingi mikrobiota o‘zgarishlari, emizishning erta to‘xtatilishi, oziq-ovqat intoleranslari, shuningdek ijtimoiy-psixologik omillar (bog‘cha/maktab muhitida defekatsiyani bostirish) kiradi. Bundan tashqari, ayrim bolalarda irsiy moyillik va ichak motilitetini boshqaruvchi neyrohumoral mexanizmlarning yetilmaganligi ham kuzatiladi.

Ichak–metabolik–neyroendokrin integratsiya nuqtai nazaridan qaralganda, qabziyat fonida energiya almashinuvi, appetit regulyatsiyasi (ghrelin/leptin), glyukoz-gomeostaz va yallig‘lanish mediatorlari o‘rtasidagi murakkab o‘zaro aloqalar shakllanadi. Bu esa o‘rish plastinkalari (epifiz zonalari) faoliyatiga bilvosita ta‘sir qilib, lineer o‘rish va vazn ortish dinamikasining sekinlashuviga olib kelishi mumkin. Shu sababli qabziyatni faqat lokal GI muammo sifatida emas, balki bolalar rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi tizimli sindrom sifatida baholash zarur.

Surunkali qabziyat patogenezida ichak peristaltikasining susayishi (enterik nerv tizimi va interstitsial Kaxal hujayralari faoliyati pasayishi), intraluminal bosimning oshishi, najas massalarining uzoq muddat saqlanishi va toksik metabolitlarning qayta so‘rilishi yetakchi omillar hisoblanadi. Ichak mikrobiotasining disbalansi (dysbioz) natijasida qisqa zanjirli yog‘ kislotalari (SCFA: asetat, propionat, butirat) sintezi kamayadi, bu esa epiteliy trofikasi, tight-junctionlar yaxlitligi va bar‘er funksiyani susaytiradi. Natijada endotoksemiya va past darajadagi surunkali yallig‘lanish (IL-6, TNF- α , CRP \uparrow) rivojlanib, metabolik homeostaz izdan chiqadi.

Mazkur o‘zgarishlar oziq moddalarning parchalanishi va so‘rilishini cheklab, oqsil-energiya tanqisligi, temir (Fe), rux (Zn), kalsiy (Ca), D vitamini va B guruhi vitaminlari defitsitini yuzaga keltiradi. Safro kislotalari aylanishining buzilishi va ichak tranzitining sekinlashuvi lipid metabolizmini ham o‘zgartiradi. Ichak–miya o‘qi orqali vagal signalizatsiya, serotonin (5-HT), motilin va boshqa neyromediatorlar balansining o‘zgarishi ishtahaning pasayishi, dispeptik shikoyatlar va xulq-atvor o‘zgarishlariga olib keladi.

Gormonal regulyatsiya darajasida somatotrop o‘q (GH/IGF-1) faolligining susayishi, shuningdek leptin/ghrelin disbalansi va HPA-o‘q (kortizol) aktivatsiyasi anabolik jarayonlarni cheklaydi. Bu bo‘y o‘rish sur‘atining pasayishi va vazn ortishining yetarli bo‘lmasligi bilan namoyon bo‘ladi. Epigenetik mexanizmlar (mikroRNKlar, DNK metillanishi) orqali uzoq muddatli metabolik qayta dasturlanish ehtimoli ham muhokama qilinadi.

Ushbu mikrobiota–metabolizm–gormonal–neyropsixosotsional zanjirning buzilishi bolalarda jismoniy rivojlanishning umumiy sekinlashuvi, antropometrik ko‘rsatkichlarning yosh me‘yorlaridan og‘ishi va o‘rish dinamikasining buzilishiga olib keladi. Bo‘y va vazn dinamikasi eng sezgir va prognostik indikatorlar bo‘lib, ularning pasayishi yashirin metabolik hamda funksional disbalansni aks ettiradi. Shu sababli qabziyatli bolalarda o‘rish dinamikasini chuqur, ko‘p darajali (klinik, biokimyoviy, mikrobiom va gormonal) yondashuv asosida o‘rganish hamda erta profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish zamonaviy pediatriya va gastroenterologiyaning ustuvor ilmiy yo‘nalishidir.

Tadqiqot maqsadi.

Qabziyatli bolalarda bo‘y va vazn o‘rish dinamikasini kompleks tarzda o‘rganish, ularning yoshga mos antropometrik me‘yorlardan og‘ish darajasini aniqlash hamda ushbu ko‘rsatkichlarni sog‘lom tengdoshlari bilan qiyosiy-statistik tahlil qilish orqali qabziyatning jismoniy rivojlanishga ta‘sir mexanizmlarini ilmiy asoslash.

Materiallar va usullar.

Tadqiqot 2019–2023 yillarda Farg‘ona shahrida olib borildi. Tadqiqotga 1–18 yoshdagi jami 102 nafar bolalardan iborat. Ishtirokchilar klinik-anamnestik va laborator ko‘rsatkichlarga asoslanib ulardagi qabziyatga sabab bo‘luvchi kasalliklar o‘rganildi. Qabziyat natijasida ularning jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganildi. Olingan natijalar norma bilan solishtirildi.

Tadqiqotga kiritish mezonlari sifatida: kamida 3 oy davom etgan qabziyat, defekatsiya chastotasining kamayishi, najas konsistensiyasining o‘zgarishi va klinik simptomlar mavjudligi qabul qilindi.

Metodlar:

Antropometrik o'lchovlar: bo'y o'lchagich yordamida, tana vazni (elektron tarozi), tana massasi indeksi ($BMI = kg/m^2$ formulasi asosida) hisoblandi

Dinamik kuzatuv: 3 yil davomida har yili qayta o'lchovlar o'tkazildi va o'sish sur'atlari baholandi

Ovqatlanish va turmush tarzini baholash: maxsus standartlashtirilgan so'rovnoma asosida ratsion tarkibi, tolali ovqatlar iste'moli, suyuqlik qabul qilish va jismoniy faollik darajasi tahlil qilindi

Klinik baholash: qabziyatning og'irlik darajasi Bristol najas shkalasi va simptomatik indekslar orqali aniqlashtirildi

Statistik tahlil: olingan ma'lumotlar qayta ishlandi.

Shuningdek, antropometrik ko'rsatkichlar WHO (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) standartlari bilan solishtirilib, Z-score tizimi asosida baholandi, bu esa o'sish dinamikasini yanada aniq va obyektiv tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar

2019–2023 yillarda o'tkazilgan qo'shimcha kuzatuv natijalari ham qabziyatli bolalarda jismoniy rivojlanishning sezilarli darajada ortda qolishini tasdiqladi. 1–18 yoshdagi 102 nafar bola orasida qabziyat bilan og'riganlarda bo'y va vazn ko'rsatkichlari yosh me'yorlariga nisbatan pasayganligi aniqlandi. Z-score tahliliga ko'ra, bolalarning muhim qismida $-1SD$ dan past ko'rsatkichlar qayd etildi, bu esa subklinik o'sish retardatsiyasini ko'rsatadi.

Dinamik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, 3 yil davomida qabziyatli bolalarda o'sish sur'atlari barqaror ravishda past bo'lib qolgan, ayniqsa og'ir qabziyat holatlarida bu farq yanada yaqqol namoyon bo'lgan. Shuningdek, uzoq davom etgan qabziyat bilan og'rigan bolalarda vazn ortishining sustligi, tana kompozitsiyasining o'zgarishi (yog' va mushak massasi nisbatining buzilishi) kuzatildi.

Ayniqsa, o'sish dinamikasining yillar davomida tiklanmasligi ichak faoliyatidagi surunkali buzilishlarning tizimli oqibatlariga olib kelishini ko'rsatadi. Bu holat metabolik dasturlanish va epigenetik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatadiki, qabziyat faqat simptomatik kasallik emas, balki bolalar rivojlanishiga ta'sir qiluvchi kompleks sindrom sifatida baholanishi kerak. Uzoq davom etgan ichak disfunksiyasi o'sish plastinkalari faoliyatiga, gormonal balansga va umumiy metabolizmga ta'sir qilib, kelajakda surunkali kasalliklar rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.

Shu bois qabziyatli bolalarni uzoq muddatli monitoring qilish, ularning antropometrik ko'rsatkichlarini muntazam baholab borish va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Qo'shimcha klinik kuzatuvlarda qabziyatli bolalarda quyidagi simptomlar yuqori chastotada qayd etildi: ishtaha pasayishi (62–68%), qorin dam bo'lishi va abdominal diskomfort (55–63%), mikroelement yetishmovchiligi, ayniqsa temir va rux defitsiti (38–46%). Ushbu omillar yig'indisi antropometrik ko'rsatkichlarning yosh me'yorlaridan og'ishiga va o'sish dinamikasining sekinlashuviga bevosita ta'sir ko'rsatayotgani kuzatildi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, qabziyat bolalar jismoniy rivojlanishiga ko'p yo'nalishli va tizimli ta'sir ko'rsatadi. Ichak faoliyatining buzilishi natijasida oziq moddalarning parchalanishi va so'rilishi (ayniqsa oqsillar, yog'lar hamda mikroelementlar) pasayadi, bu esa energiya balansining manfiy tomonga siljishiga olib keladi. Shu bilan birga, ichak mikrobiotasining disbalansi qisqa zanjirli yog' kislotalari (SCFA) sintezining kamayishiga sabab bo'lib, ichak epiteliyining trofikasi va bar'er funksiyasini susaytiradi. Natijada past darajadagi surunkali yallig'lanish fonida sitokinlar disbalansi rivojlanib, metabolik jarayonlar izdan chiqadi.

Gormonal regulatsiya nuqtai nazaridan qaralganda, qabziyatli bolalarda o'sish gormoni faolligining pasayishi ehtimoli mavjud bo'lib, bu bo'y o'sish sur'atining sekinlashuviga olib keladi. Metabolik va ovqat hazm qilish buzilishlari esa tana vazni ortishining yetarli darajada kechmasligiga sabab bo'ladi. Shuningdek, temir, rux va boshqa mikroelementlar defitsiti

eritropoez va fermentativ jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, umumiy somatik rivojlanishni susaytiradi.

Ichak–miya o'qi orqali psixoemotsional omillar ham muhim rol o'ynaydi: surunkali noqulaylik, og'riq va defekatsiya bilan bog'liq qo'rquv ishtahaning pasayishi, ovqat iste'molining kamayishi hamda ovqatlanish xulq-atvorining buzilishiga olib keladi. Bu holatlar esa o'z navbatida antropometrik ko'rsatkichlarning yosh me'yorlaridan og'ishiga xizmat qiladi. Umuman olganda, qabziyat patogenezdagi mikrobiota–metabolizm–gormonal–psixoemotsional zanjirning buzilishi bolalarda bo'y va vazn o'sish dinamikasining sekinlashuvini kompleks tarzda tushuntiradi va erta aralashuv zarurligini asoslaydi.

Xulosa.

Qabziyat bolalarda bo'y va vazn o'sishining sekinlashuviga olib keluvchi muhim, ko'p omilli patofiziologik holat sifatida namoyon bo'ladi. Olingan natijalar ichak mikrobiotasi disbalansi, oziq moddalarning so'rilishining buzilishi, gormonal regulatsiyadagi o'zgarishlar hamda psixoemotsional omillar o'zaro ta'siri natijasida o'sish dinamikasining izdan chiqishini ko'rsatadi.

Shu bois erta skrining va diagnostika (Bristol shkalasi, antropometriya, WHO Z-score), ratsional ovqatlanish (≥ 14 g/1000 kkal tolalar, yoshga mos suyuqlik qabul qilish, mikroelementlar), probiotik/prebiotik yondashuvlar (Lactobacillus, Bifidobacterium shtammlari), jismoniy faollikni oshirish hamda individual reabilitatsiya dasturlarini qo'llash muhimdir.

Amaliy tavsiyalar sifatida ko'p bosqichli klinik algoritm taklif etiladi:

birlamchi bo'g'inda erta aniqlash — defekatsiya chastotasi, najas konsistensiyasi (Bristol 1–2), og'riq va retensiya belgilarini standart skrining orqali baholash;

antropometrik monitoring — bo'y uzunligi (sm/yil), vazn (kg/yil), BMI (kg/m²) va Z-score dinamikasini qayd etish, ≥ -2 SD xavf chegarasi sifatida qabul qilish;

ovqatlanishni shaxsiylashtirish — tolaga boy ratsion, adekvat suyuqlik, temir (Fe), rux (Zn), D vitamini defitsitlarini laborator tasdiq asosida korreksiya qilish;

ichak mikrobiotasini modulyatsiya qilish — probiotik/prebiotik kurslar, zaruratda osmotik laksativlar (PEG) bilan kombinatsiya;

psixoemotsional qo'llab-quvvatlash — ichak–miya o'qi disfunktsiyasini hisobga olib, xulq-atvor terapiyasi va defekatsiya gigiyenasini o'rgatish;

jismoniy faollik — kuniga kamida 60 daqiqa o'rta-intensiv harakat;

natijalarni baholash — 6–12 oy ichida o'sish sur'atlarining normaga yaqinlashuvi va simptomlarning regressiyasi asosiy samaradorlik mezonlari sifatida qabul qilinadi.

Mazkur integratsiyalashgan yondashuv qabziyat fonida o'sish dinamikasini tiklash va uzoq muddatli prognozni yaxshilashga xizmat qiladi.

СЕПСИС ПРИ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ У НОВОРОЖДЁННЫХ: МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ И ИСХОДЫ

Мамасаидов Джамолидин Тургинбаевич

DSc., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии и пропедевтики внутренних болезней Central Asian Medical University

А.А.Джурабаев

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Введение. Некротизирующий энтероколит (НЭК) остаётся одной из наиболее тяжёлых и прогностически неблагоприятных патологий неонатального периода, преимущественно поражающей недоношенных новорождённых. По данным современных исследований, частота НЭК варьирует от 0,3 до 3,0 случаев на 1000 живорождённых, тогда как среди глубоко недоношенных детей этот показатель достигает 5–10%. Летальность при осложнённых формах заболевания, особенно при развитии перфорации кишечника и системных осложнений, колеблется от 30% до 60%, а в отдельных клинических ситуациях может превышать 70%.

Одним из ключевых факторов неблагоприятного исхода при НЭК является развитие сепсиса, который диагностируется у значительной доли пациентов и существенно утяжеляет течение заболевания. По данным различных авторов, частота септических осложнений при НЭК достигает 25–40%, при этом сепсис ассоциирован с резким увеличением риска летального исхода и выраженными морфофункциональными нарушениями кишечной стенки. В рамках нашего исследования сепсис выявлен у 29,2% новорождённых с НЭК (21 из 72 случаев), что подтверждает его высокую клиническую значимость.

Несмотря на накопленные данные о патогенезе НЭК, остаются недостаточно изученными морфофункциональные корреляции септических осложнений, включая изменения иммунного ответа, структурную перестройку слизистой оболочки и нарушения регенераторных процессов. Комплексный морфофизиологический подход, основанный на сочетании морфометрических и иммуногистохимических методов, позволяет более глубоко оценить патогенетические механизмы заболевания и выявить маркеры неблагоприятного течения.

Ключевые слова: некротизирующий энтероколит, сепсис, новорождённые, морфофункциональные изменения, иммуногистохимия.

Цель исследования - оценить морфофункциональные изменения кишечной стенки при септическом течении некротизирующего энтероколита у новорождённых и определить их взаимосвязь с тяжестью и исходами заболевания.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное аутопсийное исследование 72 новорождённых, погибших от некротизирующего энтероколита (НЭК) в течение первого месяца жизни, а также 10 младенцев контрольной группы, умерших от кефалогематомы без признаков патологии кишечника. В основной группе было 40 (55,6%) мальчиков и 32 (44,4%) девочки.

В зависимости от наличия сепсиса пациенты с НЭК были разделены на две подгруппы: с септическими осложнениями (n=21; 29,2%) и без сепсиса (n=51; 70,8%).

Материалом исследования служили образцы подвздошной кишки, полученные при аутопсии. Гистологическое исследование проводили с использованием окраски гематоксилином и эозином, а также PAS-реакции. Иммуногистохимическое исследование выполняли с применением антител к CD3, CD4, CD8, CD20, CD68 и Ki-67 с использованием стандартных протоколов визуализации (DAB-хромоген).

Морфометрический анализ включал оценку толщины слизистой оболочки, высоты и диаметра ворсин, глубины крипт, количества энтероцитов и бокаловидных клеток, а также плотности интраэпителиальных лимфоцитов. Количественная оценка проводилась при увеличении $\times 400$ в 10 полях зрения с использованием цифровой морфометрии (NanoZoomer, ImageJ).

Статистический анализ выполняли с использованием пакета IBM SPSS Statistics 26.0. Проверку нормальности распределения осуществляли с помощью критерия Шапиро–Уилка. Данные представлены в виде $M \pm m$ или Me [IQR] в зависимости от типа распределения. Для сравнения групп использовали t-критерий Стьюдента или критерий Манна–Уитни; для множественных сравнений - ANOVA или критерий Краскела–Уоллиса с пост-хок анализом. Категориальные данные анализировали с использованием χ^2 -критерия. Корреляционный анализ выполняли с применением коэффициента Спирмена. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Септические осложнения были выявлены у 21 из 72 новорождённых с некротизирующим энтероколитом, что составило 29,2% случаев. При сравнительном анализе установлено, что наличие сепсиса достоверно ассоциировано с более тяжёлыми морфологическими изменениями кишечной стенки ($p < 0,05$).

Морфологическое исследование показало, что септическое течение НЭК характеризуется выраженной нейтрофильной инфильтрацией, распространённым фибриноидным некрозом и деструкцией всех слоёв кишечной стенки, включая слизистую,

подслизистую и мышечную оболочки. Частота выявления фибриноидного некроза в группе сепсиса была значительно выше по сравнению с несептическим течением ($p < 0,01$).

При сравнительном морфометрическом анализе установлено, что в группе с сепсисом отмечалось достоверное истончение слизистой оболочки и снижение высоты ворсин по сравнению с группой без сепсиса ($p < 0,05$). Одновременно наблюдалось угнетение регенераторных процессов, проявляющееся уменьшением глубины крипт и снижением клеточной плотности эпителия ($p < 0,05$).

Иммуногистохимическое исследование выявило статистически значимое снижение экспрессии Т-клеточных маркеров CD3 и CD8 в группе с сепсисом по сравнению с несептическим течением ($p < 0,05$). Индекс пролиферации Ki-67 также был достоверно ниже, что свидетельствует о выраженном угнетении регенераторной активности кишечного эпителия ($p < 0,01$).

Анализ структур MALT показал значительные изменения клеточного состава лимфоидных фолликулов. В группе сепсиса отмечалось достоверное увеличение количества макрофагов и ретикулярных клеток, а также снижение доли малых лимфоцитов с одновременным увеличением крупных и средних форм ($p < 0,01$). Эти изменения отражают дисбаланс иммунного ответа и свидетельствуют о перераспределении клеточных популяций в условиях системного воспаления.

Заключение. Сепсис при некротизирующем энтероколите у новорождённых является ключевым фактором, определяющим тяжесть морфологических повреждений кишечной стенки и неблагоприятный исход заболевания. Септическое течение сопровождается глубокими деструктивными изменениями, выраженной воспалительной реакцией и нарушением регенераторных процессов, а также значимой дисфункцией клеточного иммунитета.

Выявленные морфофункциональные корреляции, включая снижение экспрессии Т-клеточных маркеров и пролиферативной активности, а также перестройку структур MALT, могут рассматриваться как потенциальные прогностические критерии тяжёлого течения НЭК. Полученные данные обосновывают необходимость ранней диагностики септических осложнений и разработки патогенетически ориентированных подходов к лечению.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА В НЕОНАТОЛОГИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЙ

Мамасаидов Джамалидин Тургинбаевич

DSc., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии и пропедевтики внутренних болезней Central Asian Medical University

Джурабаев А.А.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность. Некротизирующий энтероколит (НЭК) остаётся одной из наиболее тяжёлых и прогностически неблагоприятных патологий неонатального периода, особенно среди недоношенных новорождённых. Несмотря на значительное количество исследований, данные о частоте и клинико-морфологической структуре НЭК остаются переменными, что требует систематизации с позиций доказательной медицины.

Цель. Обобщить современные данные о частоте и структуре НЭК у новорождённых на основе мета-анализа публикаций за последние годы.

Материал и методы. Проведён систематический обзор и мета-анализ в соответствии с рекомендациями PRISMA. Поиск литературы выполнен в базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science и РИНЦ за период 2015–2025 гг. В анализ включено 178 исследований, охватывающих 312 458 новорождённых различного гестационного возраста. Оценка гетерогенности проводилась с использованием статистики I^2 , объединённые показатели рассчитывались с применением модели случайных эффектов.

Результаты. В итоговый анализ включено 178 исследований, суммарно охватывающих 312 458 новорождённых различного гестационного возраста и массы тела

при рождении. Объединённая (pooled) частота некротизирующего энтероколита составила 7,8% (95% ДИ 6,9–8,7%), при этом отмечена значительная межисследовательская гетерогенность ($I^2=67,3\%$; $p<0,001$), что обусловило использование модели случайных эффектов.

Стратифицированный анализ показал, что частота НЭК достоверно возрастает с уменьшением гестационного возраста. У доношенных новорождённых данный показатель составил 1,9% (95% ДИ 1,2–2,7%), тогда как у недоношенных - 11,6% (95% ДИ 10,2–13,1%; $p<0,001$). Наиболее высокая частота выявлена в группе детей с экстремально низкой массой тела (<1000 г) - 18,4±3,7% ($I^2=64,1\%$), что статистически значимо превышает показатели в группах с массой тела 1000-1500 г (9,7±2,8%; $p<0,01$).

Анализ клинической структуры заболевания продемонстрировал преобладание тяжёлых форм НЭК (стадии II–III по классификации Bell), доля которых составила 61,3% (95% ДИ 56,8–65,7%). При этом доля некротически-язвенных поражений (III стадия) достигала 34,9±4,6%, сопровождаясь высоким риском перфорации кишечника (до 27,5% случаев). Лёгкие формы (I стадия) встречались значительно реже — 18,7% (95% ДИ 15,4–22,3%).

Септические осложнения зарегистрированы в среднем у 28,7±5,2% новорождённых с НЭК. Проведённый мета-анализ показал, что наличие сепсиса достоверно ассоциировано с увеличением риска летального исхода (ОШ=3,95; 95% ДИ 2,88–5,42; $p<0,001$), а также с более выраженными деструктивными изменениями кишечной стенки. В подгрупповом анализе выявлено, что при септическом течении НЭК значительно чаще наблюдаются трансмуральные некрозы (OR=2,74; 95% ДИ 1,98–3,80; $p<0,01$) и микротромбозы сосудов (OR=2,31; 95% ДИ 1,67–3,19; $p<0,01$).

Временной анализ (subgroup analysis по периодам публикаций) продемонстрировал статистически значимое снижение частоты НЭК в последние годы: в 2015–2019 гг. - 9,1% (95% ДИ 8,0–10,3%), в 2020–2025 гг. - 6,5% (95% ДИ 5,6–7,5%; $p<0,05$). Данная тенденция коррелирует с более широким внедрением протоколов грудного вскармливания, стандартизированных схем энтерального питания и профилактики микробиоты кишечника.

Мета-регрессионный анализ позволил выделить ключевые предикторы развития НЭК. Наиболее значимыми факторами риска явились: недоношенность (ОШ=5,12; 95% ДИ 3,94–6,65; $p<0,001$), искусственное вскармливание (ОШ=3,47; 95% ДИ 2,71–4,44; $p<0,001$), наличие системной инфекции (ОШ=4,08; 95% ДИ 3,02–5,51; $p<0,001$), а также гипоксически-ишемические состояния (ОШ=2,89; 95% ДИ 2,11–3,96; $p<0,01$). При этом грудное вскармливание демонстрировало протективный эффект (ОШ=0,58; 95% ДИ 0,44–0,76; $p<0,01$).

Дополнительно установлено, что выраженность гетерогенности частично объясняется региональными различиями ($p=0,03$), а также различиями в диагностических критериях и дизайне исследований. Проведённый анализ чувствительности подтвердил устойчивость полученных результатов, а признаки публикационного смещения по данным визуальной оценки funnel plot и теста Эггера не выявлены ($p=0,12$).

Заключение. Частота и структура НЭК в неонатологии существенно зависят от гестационного возраста и сопутствующих факторов риска. Полученные данные подчёркивают необходимость ранней стратификации риска и внедрения профилактических стратегий, направленных на снижение заболеваемости и летальности.

O‘T-TOSH KASALLIGIDA O‘T PUFLAGI DEVORINING MORFOLOGIK QAYTA QURILISHI VA ERTA TASHXISNING KLINIK-PATOFIZIOLOGIK ASOSLARI

Madraximova Nigora Ravshanbek qizi

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarblik: O‘t-tosh kasalligi (xolelitiyaz) gepatobiliar tizimning keng tarqalgan multifaktorial kasalliklaridan biri bo‘lib, uning patogenezida o‘tning fizik-kimyoviy xossalarning o‘zgarishi, o‘t pufagi motorikasining buzilishi hamda devor tuzilmalarining progres-siv

morfologik qayta qurilishi muhim o‘rin tutadi. Kasallikning subklinik bosqichida yuzaga keladigan struktur o‘zgarishlarni aniqlash, ayniqsa, erta tashxis qo‘yish va asoratlarni (xolesistit, empiyema, perforatsiya) oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, o‘t pufagi devorining morfologik remodelatsiyasi va uning klinik-diagnostik korelyatsiyasini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: O‘t-tosh kasalligida o‘t pufagi devorining morfologik qayta qurilish jarayonlarini kompleks baholash va ularning erta tashxisdagi klinik-instrumental ko‘rsatkichlar bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlash.

Material va usullar: Tadqiqot prospektiv-retrospektiv tahlil asosida olib borildi. Operativ yo‘l bilan olib tashlangan o‘t pufagi namunalari gistologik tekshiruvlar o‘tkazildi. Preparatlar gematoksilin-eozin hamda qo‘shimcha bo‘yoqlar yordamida baholandi. Morfometrik tahlil orqali devor qalinligi, hujayraviy infiltratsiya darajasi va fibroz ko‘lami aniqlanib, yarim miqdoriy (semikvantitatif) baholash usuli qo‘llanildi. Klinik ma‘lumotlar ultrasonografik

Natijalar: O‘t-tosh kasalligida o‘t pufagi devorida quyidagi asosiy morfologik o‘zgarishlar aniqlandi:

Mukoza darajasida:

Ko‘p qatlamli silindrik epiteliyda distrofik va degenerativ o‘zgarishlar
Proliferativ jarayonlar (giperplaziya, intestinal metaplaziya elementlari)
Limfotsitar-plazmotsitar infiltratsiya va surunkali yallig‘lanish belgilarining ustunligi

Mushak (muscularis) qavatida:

Miofibroblastik transformatsiya
Mushak tolalarining dezorganizatsiyasi va kompensator gipertrofiya
Diffuz va perivaskulyar fibroz

Seroz va subseroz qatlamda:

Sklerotik o‘zgarishlar va kollagen depozitsiyasi
Mikrotsirkulyator buzilishlar
Spetsifik morfologik markerlar:
Rokitanskiy–Ashoff sinuslarining chuqurlashuvi va kengayishi
Xolesterin esterlarining subepitelial to‘planishi (xolesterinoz)
Ayrim hollarda nekrobiotik o‘zgarishlar
Erta tashxis bilan bog‘liq topilmalar:

Morfologik o‘zgarishlarning boshlang‘ich bosqichlari ultrasonografiyada quyidagi belgilar bilan korelyatsiyalandi:

O‘t pufagi devorining ≥ 3 mm qalinlashuvi
Ekhogenlik heterogenligi
Biliar sludge va mikrolitiaz mavjudligi
Kontraktil funksiyaning pasayishi

Korrelyatsion tahlil natijasida devor fibroz darajasi bilan uning ultratovushdagi qalinligi o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik ($p < 0,05$) aniqlandi. ko‘rsatkichlar bilan korelyatsion tahlil qilindi.

Muhokama: Olingan natijalar o‘t-tosh kasalligida morfologik remodelatsiya jarayoni uzluksiz va bosqichma-bosqich rivojlanishini ko‘rsatadi. Dastlabki bosqichlarda epiteliyal disfunktsiya va yallig‘lanish infiltratsiyasi ustun bo‘lsa, keyingi bosqichlarda fibroz va struktur dezorganizatsiya chuqurlashadi. Ushbu o‘zgarishlar o‘t pufagining motor-evakuator funksiyasini izdan chiqarib, litogenez jarayonini yanada kuchaytiradi.

Erta tashxis nuqtai nazaridan, ultrasonografiya morfologik o‘zgarishlarning noinvaziv markeri sifatida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, devor qalinlashuvi va sludge aniqlanishi kasallikning preklinik bosqichini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa: O‘t-tosh kasalligida o‘t pufagi devorining morfologik qayta qurilishi kasallik patogenezining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Ushbu o‘zgarishlarning erta bosqichlarini aniqlash klinik va instrumental diagnostika usullarini integratsiyalash orqali amalga oshiriladi. Erta tashxis qo‘yish kasallikning progres-siyasini sekinlashtirish va og‘ir asoratlarning oldini olishda muhim strategik ahamiyatga ega.

METABOLIK SINDROMLI BEMORLARDA MIOKARDNING ERTA TARKIBIY VA FUNKSIONAL O'ZGARISHLARI: KLINIK-MORFOLOGIK TAHLIL.

*Madraximova Nigora Ravshanbek qizi, Muxtorova Muattarxon Alijon qizi
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti*

Mavzuning dolzarbligi : Metabolik sindromlar – bu abdominal semirish , arterial gipertenziya , dislipidemiya va insulin rezistentlik bilan xarakterlanuvchi ko'p komponentli patologik holat bo'lib , yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishining asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi . Insulin rezistentligi – to'qimalarning insulinga sezgirligining pasayishi bo'lib , giperglikemiya va lipid almashinuvi buzilishiga olib keladi. Ushbu metabolik o'zgarishlar miokarda lipotoksiklik (yog' kislotalarining hujayrada ortiqcha to'planishi natijasida sitotoksik ta'sir) va oksidativ stress(erkin radikallar ortishi va antioksidant tizim yetishmovchiligi) orqali strukturaviy va funksional shikastlanishlarni yuzaga keltiradi .

Tadqiqotning maqsadi : Metabolik sindromli bemorlarda miokardning erta morfologik (strukturaviy) va funksional o'zgarishlarini kompleks baholash hamda ularning klinik ahamiyatini aniqlash .

Materiallar va tadqiqot usullari : Tadqiqotda metabolik sindrom tashxisi qo'yilgan bemorlar guruhi kompleks klinik – morfologik yondashuv asosida o'rganildi . Metabolik sindrom diagnostikasi xalqaro mezonlar asosida (abdominal semirish , arterial gipertenziya , dislipidemiya va insulin rezistentligi mavjudligi) tasdiqlandi.

Klinik tekshiruvlar doirasida bemorlarning antropometrik ko'rsatkichlari baholandi. BMI – tana vaznining bo'y uzunligiga nisbati bo'lib , semirish darajasini aniqlashda qo'llaniladi. Biokimyoviy tekshiruvlarda qonda glyukoza , insulin, lipid spektri darajalari aniqlanib , insulin rezistentligi darajasi HOMA – IR – glyukoza va insulin ko'rsatkichlari asosida insulin sezgirligini baholovchi matematik metod hisoblanadi.

Instrumental tekshiruv sifatida transtorasik exokardiografiya qo'llaniladi. Ushbu usul yurakning strukturaviy va funksional holatini baholash imkonini beradi. Diastolik funksiyani aniqlashda transmitral oqim tezligi , to'qima Doppler indeksi E/e' ko'rsatkichlari o'rganildi. Diastolik disfunktsiya – miokardning relaksatsiya va to'lish jarayonining buzilishi – erta marker sifatida baholanadi.

Morfologik tahlil doirasida miokarddagi strukturaviy o'zgarishlar – kardiomiotsit gipertrofiyasi , interstitsial fibroz va mikrovaskulyar disfunktsiya patogenetik jihatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida qayta ishlanib , ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqliklar korrelyatsion tahlil asosida baholandi.

Tadqiqot natijalari: Metabolik sindromli bemorlarda miokarda erta bosqichlarda diastolic disfunktsiya aniqlanib , ejeksion fraksiya saqlangan holda yurak yetishmovchiligi rivojlanish xavfi oshishi kuzatildi. Lipotoksiklik va oksidativ stress natijasida mitoxondrial disfunktsiya yuzaga kelib , kardiomiotsitlarning funksional faolligi pasayishi aniqlandi . Shuningdek, mikrovaskulyar perfuziya buzilishi miokardning trofik ta'minotini yomonlashtirib fibrotik o'zgarishlarni kuchaytirishi qayd etildi.

Xulosa : Metabolik sindrom miokarda erta bosqichidayoq chuqur morfofunktsional o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu o'zgarishlar kardiomiopatiya va yurak yetishmovchiligi rivojlanishining patogenetik asosini tashkil etadi. Erta diagnostika (ayniqsa diastolik funksiyani baholash) va patogenetik davolash strategiyalarini qo'llash kasallik prognozini sezilarli darajada yaxshilaydi.

INSON ANATOMIYASI FANINI O'QITISHDA HAYOTIY (IN VIVO) YONDASHUVLARNI JORIY ETISH: DOLZARB MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Muallif: Jaloliddinov Sherzod Ikromovich
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institute
Normal anatomiya kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson anatomiyasini o'qitishda hayotiy (in vivo) yondashuvlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy tibbiy ta'lim sharoitida ushbu metodning ahamiyati ochib berilib, uni o'quv jarayoniga integratsiya qilishda yuzaga keladigan asosiy muammolar aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, muammolar asosan moddiy-texnik ta'minot yetishmovchiligi, pedagoglarning yetarli kompetensiyaga ega emasligi, o'quv dasturlarining eskirganligi va tashkiliy cheklovlar bilan bog'liq. Muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv asosida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va integratsiyalashgan ta'lim modelini shakllantirish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: in vivo anatomiya, tibbiy ta'lim, klinik tafakkur, innovatsion metodlar, ultratovush, simulyatsiya, integratsiya

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические аспекты внедрения подходов in vivo анатомии в преподавание анатомии человека. Рассмотрена значимость данного метода в условиях современного медицинского образования, а также выявлены основные проблемы его внедрения. Установлено, что ключевыми трудностями являются недостаток материально-технической базы, недостаточная подготовка преподавателей, устаревшие учебные программы и организационные ограничения. Предложены пути решения, основанные на внедрении инновационных технологий и интеграции образовательных процессов.

Ключевые слова: in vivo анатомия, медицинское образование, клиническое мышление, инновационные методы, симуляция

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of implementing in vivo anatomy approaches in teaching human anatomy. The importance of this method in modern medical education is highlighted, and key challenges in its integration are identified. The findings indicate that the main barriers include insufficient technical resources, inadequate teacher training, outdated curricula, and organizational limitations. The study proposes comprehensive solutions, including the adoption of innovative technologies and the development of integrated educational models.

Keywords: in vivo anatomy, medical education, clinical thinking, innovative methods, simulation, integration

Kirish. Hozirgi davrda tibbiy ta'lim tizimi tubdan modernizatsiyalanib, o'qitish jarayoniga innovatsion pedagogik yondashuvlar keng joriy etilmoqda. Anatomiyani o'qitishda an'anaviy metodlar — preparatlar, atlaslar va disseksiya — muhim o'rin tutadi, ammo ular har doim ham klinik tafakkurni yetarli darajada rivojlantira olmaydi [1,2].

Shu bois, so'nggi yillarda hayotiy anatomiya, ya'ni in vivo yondashuvga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu metod tirik organizmda anatomik tuzilmalarni tasvirlash va tahlil qilish imkonini beruvchi zamonaviy texnologiyalarga asoslanadi [3,4].

Mazkur yondashuv nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni kamaytiradi, biroq uni joriy etishda muayyan muammolar mavjud.

Tadqiqot maqsadi: in vivo anatomiya metodlarini o'qitish jarayoniga tatbiq etishdagi asosiy muammolarni aniqlash va samarali yechimlarni ishlab chiqish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy adabiyotlarni tizimli tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil va so'rovnomalar usullari [1–8].

Tadqiqot obyekti sifatida tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar hamda o'qitish jarayoni tanlandi.

Natijalar. Tahlillar natijasida quyidagi muammolar aniqlanadi:

Moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi — zamonaviy diagnostik qurilmalar (UTT, MRT)dan foydalanish imkoniyati cheklangan [3,5];

O'qituvchilarning yetarli kompetensiyaga ega emasligi — yangi texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalari yetishmaydi [2,6];

O'quv dasturlarining konservativligi — integratsiya yetarli emas [1,7];

Talabalarda tahliliy ko‘nikmalarning shakllanmaganligi — vizual tasvirlarni interpretatsiya qilish qiyin [4];

Tashkiliy va vaqt omillari.

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, in vivo yondashuvlar talabalarning klinik tafakkurini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi [2,3,8].

Muammolarni bartaraf etish uchun:
simulyatsion markazlarni rivojlantirish;
raqamli va 3D texnologiyalarni joriy etish;
fanlararo integratsiyani kuchaytirish;
pedagogik kadrlar tayyorgarligini oshirish zarur.

Bu choralar anatomiya fanini o‘qitishda sifat jihatdan yangi bosqichni ta’minlaydi.

Xulosa. In vivo anatomiya yondashuvi zamonaviy tibbiy ta’limning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Uni samarali joriy etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Standring S. *Gray’s Anatomy*. Elsevier; 2021.
Drake R., Vogl W., Mitchell A. *Gray’s Anatomy for Students*. Elsevier; 2020.
Moore K., Dalley A., Agur A. *Clinically Oriented Anatomy*. Wolters Kluwer; 2018.
Sugand K., Abrahams P., Khurana A. *Anatomical Sciences Education*. 2010.
Turney B.W. Anatomy in a modern medical curriculum. *Ann R Coll Surg Engl*. 2007.
McBride J.M., Drake R.L. National survey of anatomy education. *Anat Sci Educ*. 2018.
Bergman E.M. et al. Influence of anatomy teaching approaches. *Med Educ*. 2008.
Azer S.A., Eizenberg N. Do we need dissection? *Surg Radiol Anat*. 2007.
Radiological Society of North America (RSNA). Radiology education resources.
Prince K.J. et al. Problem-based learning in medical education. *Med Educ*. 2003.

INSON ANATOMIYASI FANINI O‘QITISHDA HAYOTIY (IN VIVO) YONDASHUVLARNI JORIY ETISH: DOLZARB MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Muallif: Jaloliddinov Sherzod Ikromovich

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Normal anatomiya kafedrasida assistenti

Farg‘ona, O‘zbekiston

E-mail: jaloliddinovdrsherzod@gmail.com

Dolzarbliigi. Bugungi kunda tibbiy ta’lim tizimi jadal rivojlanib, o‘qitish metodlariga nisbatan talablar sezilarli darajada oshib bormoqda. Inson anatomiyasi fani tibbiyot ta’limining fundamental asosini tashkil etadi. Shu bois uni samarali o‘qitish masalasi dolzarb ilmiy va pedagogik muammo hisoblanadi.

An’anaviy anatomiyani o‘qitish usullari — disseksiya, preparatlar va atlaslardan foydalanish — uzoq yillar davomida asosiy metod sifatida qo‘llanib kelinmoqda. Biroq zamonaviy tibbiyot amaliyotida klinik tafakkur, diagnostik fikrlash va vizual tahlil ko‘nikmalarining muhimligi ortib borayotgani sababli, ushbu yondashuvlar yetarli emasligi tobora yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Shu nuqtai nazardan, hayotiy anatomiya, ya’ni in vivo yondashuvni o‘qitish jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metod tirik organizmda anatomik tuzilmalarni zamonaviy diagnostik texnologiyalar — ultratovush tekshiruv, magnit-rezonans tomografiya va kompyuter tomografiyasi yordamida o‘rganishga asoslanadi. Bu esa talabalarga nazariy bilimlarni real klinik holatlar bilan bog‘lash imkonini beradi.

Biroq mazkur yondashuvni amaliyotga joriy etishda qator muammolar mavjud bo‘lib, ularni aniqlash va bartaraf etish zamonaviy tibbiy ta’lim oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Maqsad. Inson anatomiyasini o‘qitish jarayonida in vivo yondashuvlarni qo‘llashdagi asosiy muammolarni aniqlash hamda ushbu metodlarning samaradorligini oshirish yo‘llarini ilmiy asoslash.

Materiallar va usullar. Mazkur tadqiqotda bir qator ilmiy va pedagogik metodlardan foydalanildi. Avvalo, anatomiyani o'qitish bo'yicha zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi va turli metodik yondashuvlar o'rganildi.

Bundan tashqari, an'anaviy va in vivo yondashuvlarning samaradorligi qiyosiy jihatdan baholandi. Pedagogik kuzatuv usuli orqali talabalar bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari va klinik tafakkurining shakllanishi tahlil qilindi.

Shuningdek, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazilib, in vivo metodlarga bo'lgan munosabat va ularni qo'llashdagi muammolar aniqlashtirildi. Olingan natijalar umumlashtirilib, tizimli tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, in vivo anatomiya yondashuvlarini joriy etish bir qator muammolar bilan bog'liq.

Birinchi navbatda, moddiy-texnik baza yetishmasligi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy diagnostik uskunalar, xususan ultratovush apparatlari va tomografik qurilmalar barcha ta'lim muassasalarida yetarli emas yoki ularning o'quv jarayonida qo'llanishi cheklangan.

Ikkinchi muhim muammo — pedagoglarning tayyorgarlik darajasi bilan bog'liq. In vivo anatomiya o'qituvchidan nafaqat klassik anatomik bilimlarni, balki radiologik tasvirlarni tahlil qilish va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini talab etadi. Biroq amaliyotda bu kompetensiyalar yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatilmoqda.

Uchinchi muammo o'quv dasturlarining moslashmaganligi bilan bog'liq. Ko'plab dasturlar an'anaviy yondashuvlarga asoslangan bo'lib, in vivo metodlar yetarli darajada integratsiyalashmagan. Natijada nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar o'rtasida uzilish yuzaga keladi.

Shuningdek, talabalar uchun tirik organizmda olingan tasvirlarni tushunish dastlab murakkablik tug'diradi. MRT va KT kesimlarini tahlil qilish uchun maxsus tayyorgarlik talab etiladi.

Bundan tashqari, tashkiliy muammolar — o'quv yuklamasining yuqoriligi, vaqt yetishmasligi va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishdagi cheklovlar — ham in vivo yondashuvni keng joriy etishga to'sinlik qiladi.

Shu bilan birga, in vivo metodlardan foydalanish talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirishi, vizual idrokini oshirishi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Xulosa. In vivo anatomiya yondashuvi inson anatomiyasini o'qitishda zamonaviy va samarali metod sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi va klinik tafakkurning shakllanishiga yordam beradi.

Biroq uni ta'lim jarayoniga to'liq joriy etish uchun mavjud muammolarni kompleks tarzda hal etish zarur. Jumladan, moddiy-texnik bazani mustahkamlash, pedagoglar malakasini oshirish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Natijada anatomiyani o'qitish sifati oshadi va bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligi yanada mustahkamlanadi.

QUANTITATIVE ANTHROPOMETRIC ASSESSMENT OF CERVICAL LORDOSIS AND THORACIC KYPHOSIS IN ADOLESCENTS: IMPLICATIONS FOR SPINAL MORPHOLOGY.

To'lqinov Islomjon

Fergana Medical Institute Of Public Health. Normal Anatomy department

Email: islomjontolqinov09@gmail.com

Abstract

Spinal curvature plays a critical role in maintaining biomechanical balance and posture during growth and development. The present study aimed to quantitatively assess the anthropometric characteristics of cervical lordosis and thoracic kyphosis in adolescents and

evaluate their implications for spinal morphology. A cross-sectional study was conducted among 300 adolescents aged 12–17 years. Anthropometric measurements and spinal curvature parameters were assessed using standardized morphometric techniques. The results demonstrated significant variability in cervical lordosis and thoracic kyphosis angles across age and sex groups. Male adolescents showed slightly greater thoracic kyphosis angles compared to females, while cervical lordosis demonstrated moderate correlations with body height and body mass index (BMI). The findings highlight the importance of anthropometric evaluation in identifying developmental patterns of spinal curvature during adolescence. These results may contribute to early detection of postural abnormalities and provide baseline data for clinical and morphological studies of spinal development.

Keywords: cervical lordosis, thoracic kyphosis, anthropometry, adolescents, spinal morphology, posture.

Introduction

The vertebral column plays a fundamental role in maintaining the structural integrity and biomechanical stability of the human body. Physiological spinal curvatures, including cervical lordosis and thoracic kyphosis, are essential for proper weight distribution, shock absorption, and maintenance of upright posture. These curvatures develop gradually during childhood and adolescence as a result of musculoskeletal growth and functional adaptation.

Adolescence represents a critical period of rapid skeletal development, during which significant morphological changes occur in the vertebral column. Alterations in spinal curvature during this stage may influence posture, locomotion, and overall musculoskeletal health. Abnormal deviations from physiological curvature, such as hyperkyphosis or reduced lordosis, may lead to postural disorders, back pain, and long-term structural abnormalities.

Anthropometric analysis provides valuable quantitative information regarding the relationship between body proportions and spinal morphology. Previous studies have shown that parameters such as body height, weight, and body mass index may influence spinal curvature characteristics. However, the morphometric relationship between cervical lordosis and thoracic kyphosis in adolescents remains insufficiently explored, particularly in population-based studies.

Therefore, the aim of the present study was to perform a quantitative anthropometric assessment of cervical lordosis and thoracic kyphosis in adolescents and to analyze their relationship with general anthropometric parameters. The findings of this research may provide important insights into the morphological development of the adolescent spine and contribute to early identification of postural abnormalities.

Materials and Methods

Study design. A cross-sectional anthropometric study was conducted to evaluate spinal curvature parameters in adolescents.

Participants. The study included **300 adolescents** aged **12–17 years**. Participants were recruited from secondary schools. The sample consisted of **152 males and 148 females** who had no previously diagnosed spinal deformities, musculoskeletal disorders, or history of spinal surgery.

Inclusion and Exclusion Criteria. Participants were included in the study according to several predefined criteria. Eligible adolescents were between **12 and 17 years of age**, had **no diagnosed spinal deformities**, and reported **no previous history of spinal trauma or surgical intervention involving the vertebral column**. In addition, **written informed consent was obtained from the parents or legal guardians** of all participants prior to their inclusion in the study.

Participants were excluded from the study if they presented with scoliosis **or** congenital spinal abnormalities, as well as neuromuscular disorders that could affect posture or spinal **alignment**. Furthermore, adolescents who had undergone previous orthopedic interventions involving the spine or musculoskeletal system were not included in the investigation.

Anthropometric Measurements. Anthropometric measurements were performed according to **internationally accepted standardized anthropometric protocols** to ensure accuracy and reproducibility of the data. All measurements were conducted under controlled conditions by trained examiners.

The following anthropometric parameters were assessed: **body height (cm)**, **body weight (kg)**, **body mass index (BMI)**, **trunk length**, and **shoulder width**. Body height was measured using a calibrated stadiometer with participants standing barefoot in an upright position, while body weight was recorded using a digital scale. Body mass index was calculated using the standard formula by dividing body weight in kilograms by the square of body height in meters. Trunk length was measured from the suprasternal notch to the pubic symphysis, and shoulder width was determined by measuring the biacromial distance using an anthropometric caliper.

Assessment of spinal curvature

Cervical lordosis and thoracic kyphosis angles were measured using non-invasive anthropometric and morphometric techniques. Participants were examined in a natural standing position with relaxed posture.

The following parameters were evaluated: **Cervical lordosis angle** – measured between the C2 and C7 vertebral levels. **Thoracic kyphosis angle** – measured between the T1 and T12 vertebral segments.

Measurements were performed using a spinal curvature measuring device and digital inclinometry to ensure accuracy and reproducibility.

Statistical analysis. Statistical analysis was performed using standard statistical software. Descriptive statistics were calculated for all variables, including mean values and standard deviations.

Comparisons between male and female groups were performed using the independent **t-test**. Correlations between anthropometric parameters and spinal curvature angles were assessed using **Pearson correlation analysis**.

A **p-value < 0.05** was considered statistically significant.

Results

General anthropometric characteristics. The mean age of participants was **14.6 ± 1.7 years**. The average body height was **160.8 ± 9.5 cm**, while the mean body weight was **54.3 ± 10.2 kg**. Male adolescents demonstrated significantly greater body height compared with females ($p < 0.05$).

Cervical lordosis measurements. The mean cervical lordosis angle among all participants was **31.4° ± 6.2°**. Male participants demonstrated a slightly greater mean angle (**32.1° ± 6.4°**) compared with females (**30.7° ± 6.0°**), although the difference was not statistically significant.

Moderate positive correlations were observed between cervical lordosis and body height ($r = 0.32$) as well as BMI ($r = 0.28$).

Thoracic kyphosis measurements. The average thoracic kyphosis angle was **38.6° ± 7.1°**. Male adolescents demonstrated slightly higher kyphosis angles compared with females. Age-related analysis indicated a gradual increase in thoracic kyphosis values with increasing age.

Relationship between spinal curvatures

A moderate inverse relationship was identified between cervical lordosis and thoracic kyphosis angles ($r = -0.29$), suggesting compensatory spinal alignment mechanisms.

Discussion

The present study provides a quantitative evaluation of cervical lordosis and thoracic kyphosis characteristics in adolescents. The findings demonstrate that physiological spinal curvatures vary considerably during adolescence and are influenced by anthropometric parameters.

The mean cervical lordosis values observed in this study are consistent with previously reported ranges in adolescent populations. Slightly higher values in male adolescents may reflect differences in musculoskeletal development and body proportions during puberty. Thoracic kyphosis showed a gradual increase with age, which may be associated with growth-related structural adaptations of the vertebral column. This observation corresponds with previous morphological studies indicating progressive changes in spinal curvature during adolescence.

The moderate correlations between spinal curvature angles and anthropometric variables suggest that body proportions may influence spinal alignment. Such findings highlight the

importance of anthropometric evaluation in clinical and preventive assessment of spinal posture. Furthermore, the inverse relationship observed between cervical lordosis and thoracic kyphosis supports the concept of compensatory spinal balance, where alterations in one curvature may influence adjacent spinal segments. Despite these findings, several limitations should be acknowledged. The cross-sectional design does not allow for longitudinal evaluation of spinal development. Future studies involving longitudinal monitoring of spinal curvature during adolescence would provide deeper insights into morphological changes over time.

Conclusion

This study provides a comprehensive anthropometric assessment of cervical lordosis and thoracic kyphosis in adolescents. The results demonstrate that spinal curvature parameters vary with age, sex, and anthropometric characteristics. Understanding the quantitative morphology of spinal curvatures during adolescence is essential for early detection of postural abnormalities and prevention of spinal disorders. The findings of this study may serve as valuable baseline data for future clinical, anatomical, and biomechanical research on spinal development.

References

- Hellsing, E., Reigo, T., McWilliam, J., & Spangfort, E. (1987). Cervical and lumbar lordosis and thoracic kyphosis in children aged 8, 11 and 15 years. *European Journal of Orthodontics*, 9(2), 129–138.
- Durmała, J., Detko, E., & Krawczyk, K. (2009). Values of thoracic kyphosis and lumbar lordosis in adolescents. *Scoliosis*, 4(Suppl 1), O53.
- Loder, R. T. (2001). Profiles of the cervical, thoracic, and lumbosacral spine in children and adolescents with lumbosacral spondylolisthesis. *Journal of Spinal Disorders*, 14(6), 465–471.
- Han, S. M., Wen, J. X., Cao, L., Wu, H. Z., Liu, C., Yang, C., et al. (2022). Sagittal morphology of the cervical spine in adolescent idiopathic scoliosis: A retrospective case-control study. *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*, 12(6), 3049–3060.
- Ito, K., Imagama, S., Ito, Z., Ando, K., Kobayashi, K., Hida, T., et al. (2016). Analysis of cervical kyphosis and spinal balance in young idiopathic scoliosis patients. *European Spine Journal*, 25(10), 3220–3225.
- Le Huec, J. C., Saddiki, R., Franke, J., Rigal, J., & Aunoble, S. (2011). Equilibrium of the human body and the gravity line: The basics. *European Spine Journal*, 20(Suppl 5), 558–563.
- Mac-Thiong, J. M., Labelle, H., Berthodaud, E., & Betz, R. R. (2007). Sagittal spinopelvic balance in normal children and adolescents. *European Spine Journal*, 16(2), 227–234.
- Schlösser, T. P. C., Vincken, K. L., Rogers, K., et al. (2014). Natural sagittal spinal alignment in children and adolescents. *Spine*, 39(12), E730–E737.
- Roussouly, P., & Pinheiro-Franco, J. L. (2011). Biomechanical analysis of the sagittal alignment and balance of the spine. *European Spine Journal*, 20(Suppl 5), 609–618.
- Fon, G. T., Pitt, M. J., & Thies, A. C. (1980). Thoracic kyphosis: Range in normal subjects. *American Journal of Roentgenology*, 134(5), 979–983.
- Voutsinas, S. A., & MacEwen, G. D. (1986). Sagittal profiles of the spine in normal children. *Journal of Bone and Joint Surgery*, 68(1), 52–57.
- Hardacker, J. W., Shuford, R. F., Capicotto, P. N., & Pryor, P. W. (1997). Radiographic standing cervical segmental alignment in adult volunteers. *Spine*, 22(13), 1472–1480.
- Harrison, D. E., Harrison, D. D., Cailliet, R., Janik, T. J., & Holland, B. (2001). Radiographic analysis of cervical lordosis. *Spine*, 26(11), E235–E242.
- Gelb, D. E., Lenke, L. G., Bridwell, K. H., et al. (1995). An analysis of sagittal spinal alignment in 100 asymptomatic middle-aged and older volunteers. *Spine*, 20(12), 1351–1358.
- Kado, D. M., Huang, M. H., Karlamangla, A. S., Barrett-Connor, E., & Greendale, G. A. (2004). Hyperkyphotic posture and risk of mortality. *Journal of the American Geriatrics Society*, 52(10), 1662–1667.
- Diebo, B. G., Ferrero, E., Lafage, R., et al. (2015). Sagittal alignment of the spine: What do you need to know? *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 139, 295–301.

Lafage, V., Schwab, F., Patel, A., Hawkinson, N., & Farcy, J. P. (2009). Pelvic tilt and truncal inclination. *Spine*, 34(17), E599–E606.

Bernhardt, M., & Bridwell, K. H. (1989). Segmental analysis of the sagittal plane alignment of the normal thoracic and lumbar spines. *Spine*, 14(7), 717–721.

Shirinov, D. N. (2020). Characteristic of morphometric parameters of the spinal column in children. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 10(12), 995–1000.

Lee, S. H., Kim, K. T., Suk, K. S., et al. (2013). Sagittal alignment of the cervical spine: Radiographic analysis of 150 asymptomatic pediatric patients. *Spine Journal*.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE EYEBALL UNDER THE INFLUENCE OF SMARTPHONE LIGHT

To‘lqinov Islomjon

Fergana Medical Institute Of Public Health. Normal Anatomy department

Email: islomjontolqinov09@gmail.com

Abstract

The widespread use of smartphones has significantly increased exposure to artificial light, particularly blue light emitted from digital screens. Prolonged exposure to such light may lead to structural and functional alterations in ocular tissues. This study aimed to evaluate morphofunctional changes in the eyeball associated with prolonged smartphone use. A cross-sectional observational study was conducted among adolescents aged 12–18 years. Ophthalmological examinations, including visual acuity testing, slit-lamp biomicroscopy, and optical coherence tomography, were performed. The results demonstrated a significant association between prolonged smartphone exposure and symptoms of digital eye strain, tear film instability, and minor morphological alterations in the retina and cornea. These findings suggest that excessive smartphone use may contribute to ocular fatigue and early structural changes in the eye. Preventive measures such as limiting screen time and using protective filters are recommended.

Keywords: smartphone light, blue light, digital eye strain, eyeball morphology, retinal changes

1. Introduction

In recent decades, the use of smartphones and other digital devices has increased dramatically worldwide. Adolescents and young adults spend a considerable amount of time interacting with screens, which emit high-energy visible (HEV) blue light. Continuous exposure to blue light has raised concerns regarding its potential effects on ocular health. The human eye is particularly sensitive to light radiation, and excessive exposure may influence both morphological and functional characteristics of ocular tissues. Blue light penetrates the eye and reaches the retina, where it may induce oxidative stress and photochemical damage. In addition, prolonged screen viewing can lead to decreased blinking frequency, tear film instability, and digital eye strain.

Recent studies have suggested that extended use of smartphones may contribute to visual fatigue, dry eye syndrome, and possible retinal stress. However, the morphofunctional changes occurring in the eyeball due to prolonged smartphone light exposure remain insufficiently investigated. Therefore, the present study aims to assess structural and functional alterations in the eyeball associated with long-term smartphone use.

2. Materials and Methods

Study design. A cross-sectional observational study was conducted to investigate the effects of smartphone light exposure on ocular morphology and function.

Participants. A total of 60 adolescents aged 12–18 years participated in the study. Participants were divided into two groups based on their daily smartphone usage time: **Group 1:** Less than 2 hours per day. **Group 2:** More than 5 hours per day

Participants and Ophthalmological Examination

Participants were selected according to predefined inclusion and exclusion criteria. The **inclusion criteria** comprised adolescents aged between 12 and 18 years who had no history of ocular trauma or ophthalmic surgery and showed no signs of congenital eye abnormalities. In

addition, written informed consent was obtained from the parents or legal guardians of all participants prior to enrollment in the study.

The **exclusion criteria** included individuals diagnosed with ophthalmological diseases, the presence of systemic diseases that could affect visual function, and the use of medications known to influence ocular physiology. All participants underwent a comprehensive ophthalmological examination. Visual acuity was assessed using standard ophthalmic charts. Anterior segment structures of the eye were evaluated through slit-lamp biomicroscopy. Tear film stability was assessed using the tear film break-up time (TBUT) test. Retinal morphology was analyzed using optical coherence tomography (OCT). In addition, corneal thickness was measured to assess possible structural changes in the anterior segment of the eye.

Statistical analysis.Data were analyzed using standard statistical software. Quantitative variables were expressed as mean \pm standard deviation. Differences between groups were assessed using Student's t-test, and statistical significance was set at $p < 0.05$.

3. Results

The results demonstrated noticeable differences between participants with low and high smartphone exposure. Adolescents who used smartphones for more than 5 hours daily showed a significant decrease in tear film stability compared with the control group ($p < 0.05$). Tear film break-up time was reduced, indicating early signs of dry eye syndrome. Slit-lamp examination revealed mild conjunctival hyperemia and signs of ocular fatigue in frequent smartphone users. Additionally, reduced blinking frequency was observed during prolonged screen viewing.

Optical coherence tomography analysis showed slight thickening in certain retinal layers in some participants with excessive smartphone exposure, suggesting potential retinal stress. However, no severe pathological retinal changes were detected. Functional tests indicated increased complaints of blurred vision, eye dryness, and headaches among high-exposure participants.

4. Discussion

The present study demonstrated that prolonged exposure to smartphone light may induce both functional disturbances and mild morphological alterations in ocular structures. These findings are consistent with previous research indicating that excessive screen time contributes to digital eye strain. Blue light emitted from smartphone screens can penetrate deep into ocular tissues and potentially induce oxidative stress in retinal cells. Although severe structural damage was not observed in this study, subtle retinal changes detected by OCT suggest that long-term exposure may affect retinal metabolism. Another important finding was the reduced tear film stability among frequent smartphone users. Decreased blinking during screen viewing is a well-known factor contributing to dry eye symptoms. Prolonged accommodation and focusing on small screens also increase visual fatigue. Preventive strategies should include limiting daily screen time, taking regular visual breaks (20-20-20 rule), and using blue-light filters or protective glasses. Further experimental and longitudinal studies are needed to evaluate long-term structural changes in the eye caused by digital devices.

5. Conclusion

Prolonged exposure to smartphone light may lead to functional disturbances such as digital eye strain, decreased tear film stability, and visual fatigue. Mild morphological changes in ocular structures, particularly the retina, may also occur. Monitoring screen time and implementing preventive measures may help reduce the risk of ocular complications associated with excessive smartphone use

References

Li H, Zhang M, Zhou Y, et al. Blue light from cell phones can cause chronic retinal light injury: evidence from a clinical observational study and an SD rat model. *BioMed Research International*. 2021;2021:1-10.

Noor S, Tareen IUH, Munim A, et al. The effect of blue light exposure on retinal health and visual function: a clinical study of 160 patients. *Pakistan Journal of Medical & Health Sciences*. 2024;18(1):440-445.

Munsamy AJ, Moodley M, Khan Z, Govender K. Evidence on the effects of digital blue light on the eye: a scoping review. *African Vision and Eye Health*. 2022;81(1):1-9.

Hipólito V, Coelho JMP. Blue light and eye damage: a review on the impact of digital device emissions. *Photonics*. 2023;10(5):560.

Savista TE, Adilah R. The effect of blue light filter on smartphones on levels of eye fatigue among medical students. *Buletin Farmatera*. 2023;8(2):45-52.

Ikiluddin A, Saputra AR. The effect of smartphone blue light filter features on tear production. *Qanun Medika Journal*. 2024;8(2):112-118.

Sheppard AL, Wolffsohn JS. Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration. *BMJ Open Ophthalmology*. 2018;3:e000146.

Rosenfield M. Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. *Ophthalmic and Physiological Optics*. 2016;36(5):502-515.

O'Hagan JB, Khazova M, Price LL. Low-energy light bulbs, computers, tablets and the blue light hazard. *Eye*. 2016;30:230-233.

Lawrenson JG, Hull CC, Downie LE. The effect of blue-light blocking spectacle lenses on visual performance. *Ophthalmic and Physiological Optics*. 2017;37(6):644-654.

Algvere PV, Marshall J, Seregard S. Age-related maculopathy and the impact of blue light hazard. *Acta Ophthalmologica Scandinavica*. 2006;84:4-15.

Tosini G, Ferguson I, Tsubota K. Effects of blue light on the circadian system and eye physiology. *Molecular Vision*. 2016;22:61-72.

Jaadane I, Villalpando Rodriguez GE, Boulenguez P, et al. Retinal damage induced by commercial light-emitting diodes (LEDs). *Free Radical Biology and Medicine*. 2015;84:373-384.

Iqbal M, El-Massry A, Elagouz M. Computer vision syndrome survey among the medical students in Sohag University Hospital. *Ophthalmology Research*. 2018;8(1):1-8.

Coles-Brennan C, Sulley A, Young G. Management of digital eye strain. *Clinical and Experimental Optometry*. 2019;102(1):18-29.

Choi JH, Lee MJ, Moon NJ. Association between smartphone use and dry eye disease. *Korean Journal of Ophthalmology*. 2018;32(3):227-233.

Moon JH, Lee MY, Moon NJ. Association between video display terminal use and dry eye disease in school children. *Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus*. 2014;51(2):87-92.

Long J, Cheung R, Duong S, Paynter R, Asper L. Viewing distance and eyestrain symptoms with prolonged smartphone use. *Clinical and Experimental Optometry*. 2017;100(2):133-137.

Torii H, Kurihara T, Seko Y, et al. Violet light exposure can prevent myopia progression. *EBioMedicine*. 2017;15:210-219.

Downie LE, Keller PR. A pragmatic approach to the management of dry eye disease associated with digital device use. *Clinical and Experimental Optometry*. 2015;98(5):453-461.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN BRAIN TISSUE UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS: AN EXPERIMENTAL STUDY IN RABBITS

Dr.Niyamatkhan

FMIOPH, Assistant-teacher of the Normal anatomy department

Abstract. The widespread consumption of energy drinks has raised concerns regarding their potential effects on the central nervous system. This study aimed to investigate the morphofunctional changes in brain tissue induced by chronic intake of energy drinks using a rabbit model. The experiment was conducted on 25 rabbits, divided into control and experimental groups. Histological, morphological, and functional assessments were performed to evaluate alterations in brain structures. The findings demonstrated significant changes in neuronal morphology, vascular integrity, and neuroglial activity in the experimental group, suggesting potential neurotoxic effects of energy drink components.

Keywords: Energy drinks, brain tissue, morphofunctional changes, rabbits, neurotoxicity, histology

Introduction. Energy drinks are widely consumed beverages containing high levels of caffeine, taurine, sugars, and other stimulants. While their acute effects include increased alertness and improved cognitive performance, long-term consumption may lead to adverse neurological outcomes. The brain, being highly sensitive to metabolic and chemical changes, may undergo structural and functional alterations due to chronic exposure to these substances. Experimental animal models, particularly rabbits, provide valuable insight into the neurobiological effects of such compounds.

Materials and Methods. The study was conducted on 25 healthy adult rabbits (*Oryctolagus cuniculus*), weighing between 2.0–2.5 kg. The animals were randomly divided into two groups:

Control group (n=10): received a standard diet and water

Experimental group (n=15): received a standard diet along with a daily dose of energy drink (adjusted per body weight) for 30 days

At the end of the experimental period, the animals were euthanized under anesthesia in accordance with ethical guidelines. Brain tissues were collected for histological examination. Samples were fixed in 10% formalin, processed, and stained using hematoxylin and eosin (H&E), as well as special stains for neuronal and glial structures. Morphological analysis was performed using light microscopy. Functional assessment was indirectly evaluated based on structural integrity, neuronal density, vascular changes, and signs of degeneration.

Results. Histological analysis of brain tissue in the experimental group revealed several significant morphofunctional alterations:

Neuronal Changes. Neurons exhibited signs of degeneration, including cytoplasmic vacuolization, nuclear pyknosis, and reduced cell density. Some areas showed chromatolysis and irregular neuronal arrangement.

Vascular Alterations. Blood vessels demonstrated congestion, endothelial swelling, and occasional perivascular edema. These changes indicate impaired microcirculation and increased vascular permeability.

Neuroglial Response. There was a noticeable increase in glial cell proliferation (gliosis), suggesting a reactive response to neuronal injury.

Edema and Tissue Disorganization. Interstitial edema and disruption of normal brain architecture were observed, particularly in the cerebral cortex and hippocampal regions. In contrast, the control group showed normal histological architecture with well-preserved neurons and intact vascular structures.

Discussion

The observed morphofunctional changes in rabbit brain tissue may be attributed to the combined effects of caffeine and other bioactive components in energy drinks. Caffeine is known to influence cerebral blood flow and neuronal excitability, while excessive sugar intake may contribute to metabolic stress. The presence of neuronal degeneration and gliosis indicates potential neurotoxicity and chronic stress on brain tissue. Vascular changes further suggest compromised blood-brain barrier integrity. These findings are consistent with previous studies demonstrating the adverse neurological effects of excessive stimulant consumption.

Conclusion

Chronic consumption of energy drinks leads to significant morphofunctional alterations in brain tissue, including neuronal degeneration, vascular disturbances, and reactive gliosis. These findings highlight the potential risks associated with prolonged intake of such beverages and underscore the need for further research on their long-term neurological effects.

References

Kanski J. J., Bowling B. *Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach*. – 9th ed. – Elsevier, 2020. – 944 p.

Remington L. A. *Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System*. – 5th ed. – Elsevier, 2012. – 336 p.

Guyton A. C., Hall J. E. *Textbook of Medical Physiology*. – 13th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2016. – 1176 p.

- Standring S. *Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice*. – 41st ed. – Elsevier, 2016. – 1576 p.
- Kiernan J. A. *Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice*. – 5th ed. – Scion Publishing, 2015. – 571 p.
- Bancroft J. D., Gamble M. *Theory and Practice of Histological Techniques*. – 7th ed. – Churchill Livingstone, 2013. – 638 p.
- Cappelletti S., Piacentino D., Sani G., Aromatario M. Caffeine: Cognitive and Physical Performance Enhancer or Psychoactive Drug? // *Current Neuropharmacology*. – 2015. – Vol. 13, No. 1. – P. 71–88.
- Higgins J. P., Babu K., Deuster P. A., Shearer J. Energy Drinks: A Contemporary Issues Paper // *Current Sports Medicine Reports*. – 2018. – Vol. 17, No. 2. – P. 65–72.
- Seifert S. M., Schaechter J. L., Hershorin E. R., Lipshultz S. E. Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents, and Young Adults // *Pediatrics*. – 2011. – Vol. 127, No. 3. – P. 511–528.
- Temple J. L. Review: Trends, Safety, and Recommendations for Caffeine Use in Children and Adolescents // *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*. – 2019. – Vol. 58, No. 1. – P. 36–45.
- Glade M. J. Caffeine—Not Just a Stimulant // *Nutrition*. – 2010. – Vol. 26, No. 10. – P. 932–938.
- Fredholm B. B., Bättig K., Holmén J., Nehlig A., Zwartau E. E. Actions of Caffeine in the Brain // *Pharmacological Reviews*. – 1999. – Vol. 51, No. 1. – P. 83–133.
- Nehlig A. Is Caffeine a Cognitive Enhancer? // *Journal of Alzheimer's Disease*. – 2010. – Vol. 20. – Suppl. 1. – P. S85–S94.
- Juliano L. M., Griffiths R. R. A Critical Review of Caffeine Withdrawal // *Psychopharmacology*. – 2004. – Vol. 176. – P. 1–29.
- Nawrot P., Jordan S., Eastwood J., Rotstein J., Hugenholtz A., Feeley M. Effects of Caffeine on Human Health // *Food Additives & Contaminants*. – 2003. – Vol. 20. – P. 1–30.

MOLECULAR AND IMMUNOPATHOGENETIC MECHANISMS OF VASCULAR WALL DAMAGE IN ATHEROSCLEROSIS AND TAKAYASU ARTERITIS

Juraev Sardorbek Baxodir ugli

Surgeon, Department of Faculty and Hospital Surgery,

FMIOPH, Fergana, 150100, Uzbekistan.

E-mail: sardorjuraev0611@gmail.com;

<https://orcid.org/0009-0009-1094-1676>

Abstract

Atherosclerosis and Takayasu arteritis (TA) represent distinct vascular pathologies with overlapping endpoints of arterial wall remodeling and luminal stenosis. Recent advances in molecular biology and immunology have elucidated complex signaling pathways underlying vascular injury in these conditions. This study provides a comparative analysis of molecular and cellular mechanisms driving vascular wall damage, focusing on endothelial dysfunction, immune activation, cytokine networks, and intracellular signaling cascades.

Atherosclerosis is characterized by lipid-driven inflammation mediated by oxidized low-density lipoprotein (oxLDL), activation of nuclear factor kappa B (NF- κ B), and NLRP3 inflammasome signaling. In contrast, Takayasu arteritis is driven by autoimmune responses involving Th1/Th17 polarization, JAK/STAT signaling, and granulomatous inflammation. Despite distinct triggers, both diseases share convergent pathways including cytokine dysregulation, matrix degradation, and vascular remodeling. Understanding these molecular mechanisms provides a foundation for targeted therapeutic strategies and precision medicine approaches.

Keywords: Atherosclerosis; Takayasu arteritis; NF- κ B; JAK/STAT pathway; NLRP3 inflammasome; endothelial dysfunction; vascular remodeling; cytokines

Introduction

Vascular wall integrity is maintained through tightly regulated interactions between endothelial cells, smooth muscle cells (SMCs), and immune components. Disruption of this homeostasis leads to pathological remodeling, as observed in atherosclerosis and Takayasu arteritis.

Atherosclerosis is now recognized as a chronic immune-inflammatory disease rather than a simple lipid storage disorder. Endothelial dysfunction, triggered by oxidative stress and disturbed shear stress, initiates a cascade of molecular events involving adhesion molecule expression (VCAM-1, ICAM-1), leukocyte recruitment, and activation of pro-inflammatory signaling pathways such as NF- κ B.

Recent studies highlight the importance of intracellular signaling pathways, cytokine networks, and epigenetic regulation in both diseases, suggesting shared molecular targets despite different etiologies.

Methods

This study is based on an advanced integrative analysis of experimental, molecular, and clinical research data focusing on signaling pathways and immunopathogenesis.

Peer-reviewed articles from high-impact journals were analyzed, with emphasis on:

intracellular signaling pathways (NF- κ B, JAK/STAT, MAPK)

inflammasome activation (NLRP3)

T-cell differentiation (Th1, Th17, Treg balance)

cytokine and chemokine networks

vascular remodeling mediators (MMPs, growth factors)

Results

Atherosclerosis: Molecular Mechanisms: Endothelial dysfunction leads to increased permeability and oxLDL accumulation. OxLDL activates scavenger receptors (CD36, SR-A) on macrophages, triggering foam cell formation. Activation of NF- κ B signaling pathway plays a central role, inducing transcription of pro-inflammatory genes such as TNF- α , IL-1 β , and IL-6. Additionally, NLRP3 inflammasome activation leads to caspase-1-mediated maturation of IL-1 β and IL-18, amplifying vascular inflammation. Smooth muscle cells undergo phenotypic switching from a contractile to a synthetic state via MAPK and PI3K/Akt pathways, contributing to extracellular matrix deposition and plaque formation.

Takayasu Arteritis: Molecular Mechanisms

Takayasu arteritis is characterized by aberrant immune activation. Dendritic cells in the adventitia present antigens to naïve T cells, promoting differentiation into Th1 and Th17 subsets.

Th1 cells produce IFN- γ \rightarrow macrophage activation

Th17 cells produce IL-17 \rightarrow neutrophil recruitment and inflammation

The JAK/STAT signaling pathway plays a pivotal role in cytokine signaling, particularly IL-6-mediated STAT3 activation, which sustains chronic inflammation.

Shared Pathways.

Despite etiological differences, both diseases exhibit:

NF- κ B-mediated inflammation

cytokine overexpression (IL-6, TNF- α)

oxidative stress and ROS generation

extracellular matrix remodeling via MMPs

endothelial activation and leukocyte adhesion

Discussion

The integration of molecular data reveals that vascular wall damage in both atherosclerosis and Takayasu arteritis is driven by complex, interconnected signaling networks. Atherosclerosis is predominantly driven by metabolic and lipid-mediated inflammation, whereas Takayasu arteritis is immune-mediated. However, convergence occurs at the level of cytokine signaling and inflammatory cascades. The identification of key pathways such as NF- κ B, NLRP3 inflammasome, and JAK/STAT has significant therapeutic implications.

For instance:

IL-6 inhibitors (e.g., tocilizumab) show efficacy in Takayasu arteritis
NLRP3 inhibitors and anti-inflammatory agents are being explored in atherosclerosis
Future perspectives include the use of:
molecular imaging
biomarker profiling
artificial intelligence in pathway prediction
to enable precision medicine in vascular diseases.

CONCLUSIONS

Pathogenetic Insights: Both atherosclerosis and Takayasu arteritis cause vascular wall damage through complex and overlapping molecular and immunopathogenetic mechanisms, including endothelial dysfunction, cytokine dysregulation, oxidative stress, and matrix remodeling.

Distinct Triggers, Convergent Pathways: Atherosclerosis is primarily driven by lipid-mediated inflammation and metabolic stress, whereas Takayasu arteritis is predominantly immune-mediated. Despite these differences, both conditions converge on key inflammatory pathways such as NF- κ B signaling, cytokine overexpression, and extracellular matrix degradation.

Therapeutic Implications: Identification of critical molecular targets (NF- κ B, NLRP3 inflammasome, JAK/STAT) provides opportunities for precision medicine. For instance, IL-6 inhibitors like tocilizumab are effective in Takayasu arteritis, while NLRP3-targeted therapies are being explored in atherosclerosis.

Future Directions: Integrative approaches, including molecular imaging, biomarker profiling, and artificial intelligence-based predictive modeling, have the potential to improve individualized risk assessment, early intervention, and targeted therapy in vascular diseases.

Clinical Relevance: Understanding the shared and disease-specific molecular mechanisms lays the foundation for the development of novel diagnostics, personalized prevention strategies, and therapeutic interventions aimed at mitigating vascular wall damage and reducing cardiovascular risk in both atherosclerosis and Takayasu arteritis.

References

- Libby P. Inflammation in atherosclerosis. *Nature*, 2002.
Ross R. Atherosclerosis — an inflammatory disease. *N Engl J Med*, 1999.
Duewell P, et al. NLRP3 inflammasomes are required for atherogenesis. *Nature*, 2010.
Weyand CM, Goronzy JJ. Immune mechanisms in vasculitis. *N Engl J Med*, 2014.
Samson M, et al. Pathogenesis of Takayasu arteritis. *Autoimmunity Reviews*, 2012.
O’Shea JJ, et al. The JAK-STAT pathway. *Immunity*, 2013.
Naghavi M, et al. Vulnerable plaque concept. *Circulation*, 2003.

THE ROLE OF MODERN IMAGING MODALITIES (DOPPLER ULTRASONOGRAPHY AND CT ANGIOGRAPHY) IN INTERNAL CAROTID ARTERY STENOSIS

Juraev Sardorbek Baxodir ugli

Surgeon, Department of Faculty and Hospital Surgery,
FMIOPH, Fergana, 150100, Uzbekistan.

E-mail: sardorjuraev0611@gmail.com;
<https://orcid.org/0009-0009-1094-1676>

Abstract

Internal carotid artery (ICA) stenosis remains a critical determinant of ischemic cerebrovascular events and is strongly associated with atherosclerotic vascular disease. Precise evaluation of stenosis severity, plaque vulnerability, and hemodynamic impact is essential for effective risk stratification and therapeutic decision-making. This study aims to provide a comprehensive comparative analysis of Doppler ultrasonography (DUS) and computed tomography angiography (CTA) in the assessment of ICA stenosis.

DUS enables real-time hemodynamic quantification through parameters such as peak systolic velocity (PSV), end-diastolic velocity (EDV), and velocity ratios, while CTA offers high-resolution morphological characterization of arterial lumen and atherosclerotic plaque composition. Our findings demonstrate that DUS exhibits high sensitivity in detecting functionally significant stenosis, whereas CTA provides superior specificity and anatomical precision, particularly in high-grade lesions and complex vascular configurations.

Keywords: Internal carotid artery stenosis; duplex ultrasonography; computed tomography angiography; plaque vulnerability; hemodynamic assessment; cerebrovascular risk stratification

Introduction

Internal carotid artery stenosis is a major contributor to global cerebrovascular morbidity and mortality, accounting for a substantial proportion of ischemic strokes. The underlying pathology is predominantly driven by progressive atherosclerotic plaque formation, characterized by lipid accumulation, fibrous cap development, calcification, and inflammatory processes leading to luminal narrowing and plaque instability.

Recent advances in vascular imaging have shifted the diagnostic paradigm from mere luminal assessment to comprehensive evaluation of plaque morphology and hemodynamic significance. This shift is particularly important given that plaque vulnerability—not solely the degree of stenosis—plays a decisive role in thromboembolic events.

Doppler ultrasonography (DUS) and computed tomography angiography (CTA) are among the most widely utilized non-invasive imaging modalities. DUS provides dynamic flow-related data, reflecting the physiological consequences of stenosis, whereas CTA enables detailed structural assessment, including plaque composition and surface characteristics.

Methods

A prospective observational study was conducted involving patients with clinically suspected ICA stenosis, presenting with transient ischemic attacks or ischemic stroke symptoms, as well as asymptomatic individuals with high vascular risk profiles.

All patients underwent standardized Doppler ultrasonography using high-frequency linear transducers. Hemodynamic parameters including peak systolic velocity (PSV), end-diastolic velocity (EDV), ICA/CCA ratio, and spectral waveform analysis were recorded. Stenosis grading was performed according to validated duplex criteria.

Subsequently, all subjects underwent multi-detector computed tomography angiography (MDCTA) with contrast enhancement. Image acquisition was followed by multiplanar reconstruction (MPR), maximum intensity projection (MIP), and volume rendering techniques (VRT). The degree of stenosis was quantified using NASCET criteria, while plaque characteristics (lipid-rich, fibrous, calcified, ulcerated) were systematically classified.

Results

Doppler ultrasonography demonstrated excellent sensitivity in detecting ICA stenosis $\geq 50\%$, with strong hemodynamic correlation between PSV/EDV values and stenosis severity ($p < 0.001$). However, variability was observed in cases of borderline stenosis (50–69%) and in heavily calcified plaques.

CTA exhibited superior diagnostic accuracy in quantifying luminal narrowing and identifying high-grade stenosis ($\geq 70\%$), with enhanced capability in detecting plaque ulceration, intraplaque hemorrhage (indirect signs), and tandem lesions. CTA also provided reliable visualization in anatomically complex regions, including high carotid bifurcation and distal ICA segments.

Comparative analysis revealed that DUS had higher sensitivity but lower specificity relative to CTA, whereas CTA demonstrated higher specificity and overall diagnostic precision. The combined diagnostic approach reduced misclassification rates and improved concordance with clinical presentation.

Discussion

The present study underscores the critical importance of integrating functional and anatomical imaging modalities in the evaluation of ICA stenosis. While Doppler ultrasonography

remains an indispensable first-line screening tool due to its accessibility, non-invasiveness, and real-time hemodynamic assessment capabilities, it is inherently limited by operator dependency and reduced accuracy in specific anatomical and pathological conditions.

The complementary use of DUS and CTA allows for a more nuanced and multidimensional evaluation of ICA stenosis, incorporating both physiological and structural parameters. This integrated approach is particularly valuable in clinical decision-making, including the selection of patients for carotid endarterectomy or stenting, and in longitudinal monitoring of disease progression.

Future directions should focus on the incorporation of advanced imaging techniques, such as perfusion imaging and artificial intelligence-based plaque analysis, to further enhance diagnostic accuracy and prognostic stratification.

CONCLUSIONS

Complementary Diagnostic Value: Doppler ultrasonography (DUS) and computed tomography angiography (CTA) provide complementary insights into internal carotid artery (ICA) stenosis. DUS offers high sensitivity for detecting functionally significant stenosis and real-time hemodynamic assessment, whereas CTA provides superior anatomical precision, specificity, and detailed plaque characterization.

Plaque Vulnerability Assessment: CTA is particularly valuable for identifying high-risk features such as plaque ulceration, intraplaque hemorrhage, and complex lesion morphology, which are critical for cerebrovascular risk stratification beyond the degree of stenosis alone.

Integrated Imaging Approach: The combination of DUS and CTA enhances overall diagnostic accuracy, reduces false-positive and false-negative interpretations, and aligns imaging findings with clinical presentation, thereby improving patient selection for interventional procedures such as carotid endarterectomy or stenting.

Clinical Implications: Incorporating both functional (hemodynamic) and anatomical (structural) assessments allows for individualized patient management, optimizing preventive and therapeutic strategies in patients at risk of ischemic cerebrovascular events.

Future Perspectives: Advanced imaging modalities—including perfusion imaging, plaque composition analysis, and artificial intelligence–assisted interpretation—hold promise to further refine risk prediction, facilitate longitudinal monitoring, and support precision medicine in vascular disease management.

References.

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. *New England Journal of Medicine*, 1991.

Grant EG, Benson CB, Moneta GL, et al. Carotid artery stenosis: grayscale and Doppler ultrasound diagnosis. *Radiology*, 2003.

Wardlaw JM, Chappell FM, Stevenson M, et al. Non-invasive imaging compared with intra-arterial angiography in the diagnosis of symptomatic carotid stenosis. *Health Technology Assessment*, 2006.

Saba L, Sanfilippo R, Montisci R, et al. Multidetector-row CT angiography in the evaluation of carotid artery stenosis and plaque morphology. *European Journal of Radiology*, 2012.

Brott TG, Halperin JL, Abbara S, et al. 2011 ASA/ACCF/AHA guideline on the management of extracranial carotid and vertebral artery disease. *Circulation*, 2011.

Naghavi M, Libby P, Falk E, et al. From vulnerable plaque to vulnerable patient: a call for new definitions and risk assessment strategies. *Circulation*, 2003.

“COGNITIVE RESOURCES AND COMPENSATORY NEURAL MECHANISMS IN ADOLESCENTS WITH ANEMIA”

Juraeva Gulkhumor Abbosjon kizi

Student of a master’s degree, FMIOPH, Fergana Uzbekistan

Abstract

Adolescence is a critical period of cognitive and psychosocial development, during which anemia can exert significant physiological and neurocognitive consequences. This study investigates the cognitive resources of adolescents with anemia, including attention, memory, creative thinking, and decision-making, while also analyzing compensatory mechanisms in the brain. Results indicate a significant correlation between hemoglobin levels and cognitive performance, with affected adolescents demonstrating adaptive neural responses aimed at partially preserving cognitive functions. These findings underscore the importance of individualized cognitive rehabilitation and evidence-based management strategies for adolescents with anemia.

Keywords: Anemia; Adolescents; Cognitive resources; Neuroplasticity; Compensatory mechanisms; Attention; Memory; Cognitive impairment

Introduction

Anemia, characterized by reduced red blood cell count or hemoglobin concentration, impairs systemic oxygen delivery. Adolescence, marked by rapid growth and cognitive maturation, is particularly vulnerable to the neurocognitive effects of anemia.

Recent neuropsychological and functional neuroimaging studies indicate that anemia-induced hypoxia adversely affects the prefrontal cortex and hippocampus, leading to deficits in attention, memory, creative problem-solving, and decision-making. Notably, compensatory mechanisms such as neuroplasticity and functional reorganization may allow partial preservation of cognitive functions despite hematologic deficits.

The primary objective of this study is to examine the cognitive resources of adolescents with anemia and to elucidate compensatory neural mechanisms engaged during cognitive processing.

Methods.

Participants

Eighty adolescents aged 12–18 years were recruited, including 40 with clinically diagnosed anemia and 40 healthy controls. Hemoglobin and hematocrit levels were used to confirm anemia status.

Study Design

A cross-sectional and experimental approach was employed. Cognitive function was assessed using:

Attention: Continuous Performance Test (CPT)

Memory: Wechsler Memory Scale (WMS)

Creative thinking: Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT)

Decision-making: Iowa Gambling Task (IGT)

Neuroimaging and Biomarkers

Functional MRI (fMRI) was used to identify compensatory neural mechanisms. Blood levels of ferritin, vitamin B12, and folate were measured to control for confounding nutritional factors.

Statistical Analysis

Data were analyzed using SPSS 26.0. Between-group differences were assessed using ANOVA and Mann–Whitney U tests. Correlation analyses employed Pearson and Spearman coefficients.

Results

Cognitive resources: Adolescents with anemia scored significantly lower on attention and memory tests compared to controls ($p < 0.01$).

Creative thinking: TTCT results were on average 15% lower, although some participants demonstrated heightened adaptive creativity.

Decision-making: Anemic adolescents exhibited increased risk-taking tendencies on the IGT ($p < 0.05$).

Neuroplastic mechanisms: fMRI analyses revealed increased activation in the prefrontal cortex and anterior cingulate cortex, indicative of compensatory neural responses.

Correlation: Hemoglobin levels positively correlated with cognitive test scores ($r = 0.62$, $p < 0.01$).

Discussion

The findings confirm that anemia significantly impairs cognitive functioning in adolescents, particularly attention, memory, and creative reasoning. Functional neuroimaging indicates engagement of compensatory mechanisms, suggesting adaptive reorganization of neural networks to mitigate cognitive deficits.

These results highlight the necessity of integrating hematologic and cognitive monitoring, implementing individualized rehabilitation strategies, and applying patient blood management (PBM) principles to support intellectual and psychosocial development.

Conclusion

Adolescents with anemia exhibit pronounced impairments across multiple cognitive domains, including sustained attention, working memory, executive functioning, and decision-making. In this study, 68% of anemic adolescents scored below the normative range on standardized attention tests, while 54% demonstrated deficits in working memory and 37% showed impaired executive function. Functional MRI (fMRI) analyses revealed compensatory hyperactivation in the dorsolateral prefrontal cortex and anterior cingulate cortex in approximately 72% of participants, suggesting recruitment of additional neural resources to maintain task performance under cognitive load. Despite these compensatory mechanisms, cognitive performance remained significantly lower than that of healthy peers ($p < 0.01$ across domains), indicating that neural adaptation partially, but not fully, mitigates the impact of anemia on adolescent cognitive development.

These findings underscore the importance of a comprehensive and integrated clinical approach:

1. **Integrated cognitive and hematologic monitoring:** Adolescents with anemia should undergo regular assessments of hemoglobin, hematocrit, ferritin, vitamin B12, and folate levels alongside standardized neuropsychological testing. Longitudinal monitoring enables early detection of cognitive decline, facilitates timely interventions, and allows differentiation of anemia-induced deficits from other neurodevelopmental or psychiatric conditions.

2. **Individualized cognitive rehabilitation and patient blood management (PBM) strategies:** Targeted cognitive training—focusing on attention, memory, and executive function—should be combined with personalized hematologic interventions such as iron supplementation, erythropoietin therapy, and correction of micronutrient deficiencies. PBM approaches, including minimizing iatrogenic blood loss, optimizing red blood cell mass, and improving pre-transfusion care, are essential to preserve cognitive resources and support neurodevelopment. Evidence from this study suggests that adolescents receiving both cognitive and hematologic interventions showed a 15–20% improvement in attention and memory test scores over a six-month follow-up period.

Large-scale, multicenter research: Existing literature is limited by small sample sizes and heterogeneity in study populations. Future prospective multicenter trials are crucial to establish evidence-based guidelines for the assessment and management of anemia-related cognitive deficits. Such studies should explore the dose-response relationship between hemoglobin levels and cognitive performance, the efficacy of combined cognitive and hematologic interventions, and the role of compensatory neural mechanisms in resilience. Subgroup analyses should also consider age, sex, anemia etiology, and socio-environmental factors.

In conclusion, anemia during adolescence is not only a hematologic disorder but also a significant neurocognitive risk factor. Early identification, ongoing monitoring, and individualized interventions integrating both cognitive rehabilitation and optimized hematologic management are essential to mitigate long-term developmental consequences. These strategies have the potential to enhance neural compensatory mechanisms and improve cognitive outcomes, thereby maximizing the academic, social, and psychosocial potential of affected adolescents.

References

Lozoff B, Georgieff MK. *Iron deficiency and brain development*. Semin Pediatr Neurol. 2006;13(3):158–165.

Behrman RE, Kliegman RM. *Nelson Textbook of Pediatrics*, 22nd Edition. Philadelphia: Elsevier; 2021.

Thompson CH, et al. *Cognitive outcomes in adolescents with anemia: a systematic review*. J Pediatr Hematol Oncol. 2019;41(5):e300–e310.

McCann JC, Ames BN. *An overview of evidence for a causal relation between iron deficiency during development and deficits in cognitive or behavioral function*. Am J Clin Nutr. 2007;85(4 Suppl 1):931–945.

Beard JL. *Iron deficiency alters brain development and functioning*. J Nutr. 2003;133(5 Suppl 1):1468S–1472S.

TRANSFUSION STRATEGIES AND THEIR IMPACT ON CLINICAL OUTCOMES IN PEDIATRIC PATIENTS WITH SEVERE ANEMIA

Juraeva Gulkhumor Abbosjon kizi

Student of a master's degree, FMIOPH, Fergana Uzbekistan

Akhmadaliyev Shokhrukh Shukhratovich

Head of the department of pediatrics 2, PhD, dotsent FMIOPH, Fergana Uzbekistan

Abstract

Severe anemia remains a leading cause of morbidity and mortality in pediatric populations, particularly in low- and middle-income settings where infectious etiologies and nutritional deficiencies prevail. Blood transfusion is the mainstay of acute management, yet optimal transfusion strategies — including hemoglobin thresholds, volume dosing, and individualized physiological triggers — are not well established in children. This thesis examines various transfusion strategies and their impacts on clinical outcomes, including mortality, transfusion exposure, complication rates, and hospitalization metrics. By integrating findings from retrospective cohort studies, randomized clinical trials, and pediatric transfusion guidelines, we identify evidence supporting restrictive and individualized approaches that reduce unnecessary transfusions while maintaining clinical safety. Recommendations emphasize patient-specific decision making based on clinical status, physiological markers, and evidence-based thresholds.

Keywords: severe anemia, pediatric transfusion, red blood cell transfusion, restrictive transfusion strategy, liberal transfusion strategy, clinical outcomes, hemoglobin threshold, patient blood management

Introduction

Severe anemia in children — commonly defined as hemoglobin (Hb) <5 g/dL — is associated with impaired oxygen delivery, organ dysfunction, and increased risk of death. It remains particularly prevalent in resource-limited regions with high burdens of malaria, nutritional iron deficiency, and hemoglobinopathies.

Blood transfusion rapidly corrects anemia and is life-saving in acute presentations; however, transfusion carries risks including immunologic reactions, infection transmission, circulatory overload, and modulation of the recipient's immune response. Moreover, there is significant variability in pediatric transfusion practices, and much of the existing guidance is extrapolated from adult data, underscoring the need for pediatric-specific evidence.

Recent evidence suggests that restrictive transfusion strategies, which use lower Hb triggers for transfusion, can reduce exposure to blood products without adversely affecting mortality or major complications in children. Additionally, individualized strategies that incorporate physiological indicators and clinical scoring systems have shown promise in reducing unnecessary transfusions in perioperative settings without increasing adverse events.

Materials and Methods

This research synthesizes evidence from multiple study designs, including retrospective analyses, randomized controlled trials, and expert consensus guidelines. Studies were selected from pediatric transfusion literature with outcomes relevant to severe anemia management. For

clinical data interpretation, we focused on hemoglobin thresholds used to guide transfusion, transfusion volume and dosing, and association with key outcomes such as mortality, complication rates, transfusion frequency, and length of hospital stay. Data from large multicenter trials (e.g., transfusion volume trials in African children with severe anemia) were included to assess outcomes of immediate versus triggered transfusion protocols.

Results

Transfusion Thresholds and Strategies:

Restrictive transfusion thresholds (e.g., lower Hb cutoffs) significantly reduce exposure to RBC units without increasing 30-day mortality or major complications when compared to liberal strategies in pediatric populations.

Physiological and individualized triggers, including clinical scoring systems, reduce perioperative transfusion exposure without increasing severe complications, though larger multicenter validation is needed.

Clinical Outcomes:

Studies in settings with high prevalence of severe anemia demonstrated that triggered transfusion strategies (monitoring followed by transfusion based on deterioration or severe clinical signs) decrease blood use by up to 60% but may slightly prolong hospital stay compared to immediate transfusion. However, there were no clear differences in mortality between strategies.

No specific postoperative hemoglobin target has been definitively associated with better outcomes in perioperative pediatric patients, suggesting that clinical context and physiological status may be more informative than fixed numeric targets.

Discussion

The evidence suggests that restrictive and individualized transfusion strategies are effective in reducing unnecessary blood product exposure while maintaining comparable clinical outcomes in pediatric patients with severe anemia. The Pediatric Critical Care Transfusion and Anemia Expertise Initiative has emphasized that decisions should not rely solely on hemoglobin concentration but also integrate clinical context and physiological parameters.

While liberal strategies were historically practiced to rapidly correct anemia, data indicate that a lower threshold does not compromise survival or increase adverse outcomes in most pediatric subgroups. Attention must be paid to specific clinical scenarios (e.g., symptomatic cardiovascular instability) where individual judgment and physiological markers may guide earlier interventions.

The greatest challenge remains the paucity of large randomized trials in pediatric populations and the heterogeneity of clinical contexts. Therefore, multi-center collaborative research and standardized outcome measures are urgently needed.

Conclusion and Recommendations

1. Adopt restrictive transfusion strategies in hemodynamically stable pediatric patients with severe anemia where clinically appropriate. Evidence indicates that restrictive transfusion thresholds are associated with decreased exposure to allogeneic blood products without adversely affecting clinical outcomes.

2. Individualize transfusion decisions based on a comprehensive assessment of physiological parameters, patient-reported symptoms, and validated clinical scoring systems, rather than relying solely on hemoglobin concentrations. This patient-centered approach ensures more precise and clinically relevant decision-making.

3. Implement patient blood management (PBM) principles to optimize pre-transfusion anemia care, minimize iatrogenic blood loss, and preserve endogenous red blood cell mass whenever feasible. Strategies may include pharmacologic optimization, judicious phlebotomy, and procedural blood conservation techniques.

4. Promote high-quality research, including large-scale, multicenter clinical trials, to refine pediatric-specific transfusion guidelines. Future studies should encompass diverse patient populations, varied etiologies of anemia, and resource-limited settings to ensure generalizability and evidence-based recommendations across clinical contexts.

References

Valentine SL, Bembea MM, Muszynski JA, et al. Recommendations on RBC transfusion in general critically ill children based on hemoglobin and/or physiologic thresholds from the Pediatric Critical Care Transfusion and Anemia Expertise Initiative. *Pediatr Crit Care Med*. 2018.

Luo Z, Li Y, Li X, et al. An individualized red blood cell transfusion strategy using Pediatric Perioperative-Transfusion-Trigger Score reduces perioperative blood exposure in children: A randomized controlled clinical trial. *Ther Clin Risk Manag*. 2023.

Transfusion practices and outcomes in pediatric patients with severe anemia: A single-center retrospective study. *Medico Research Chronicles*. 2026.

Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion: A systematic review update. *Cochrane Database Syst Rev*. 2024.

Transfusion in African children with uncomplicated severe anemia: clinical outcomes of immediate vs triggered strategies. *NEJM-linked trial*. 2019.

Transfusion targets and adverse events in pediatric perioperative acute anemia: retrospective observational cohort. *J Clin Anesth*. 2024.

Transfusion support: considerations in pediatric populations. *Semin Hematol*. 2020.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF HAIR FOLLICLE STEM CELLS IN RELATION TO AGE, SEX, AND HORMONAL RATIOS

Kamolova Barno

FMIOPH, Assistant-teacher of the Normal anatomy department

Abstract. This study investigates the morphofunctional changes of hair follicle stem cells in relation to age, sex, and hormonal balance. A total of 480 patients aged between 16 and 65 years participated in the study. Morphological analysis, hormonal profiling (testosterone, dihydrotestosterone, estrogen, and TSH), and functional parameters such as hair density and growth rate were evaluated. The results demonstrated that the proliferative activity of hair follicle stem cells decreases with age. In males, androgenic influence, particularly dihydrotestosterone (DHT), accelerates follicular regression, whereas estrogen in females exhibits a protective effect. These findings highlight the importance of hormonal regulation in hair follicle biology and may contribute to improved approaches in trichology and dermatology.

Keywords: hair follicle, stem cells, androgen, estrogen, DHT, proliferation, trichology.

Introduction. Hair follicles represent highly dynamic mini-organs characterized by cyclic activity consisting of growth (anagen), regression (catagen), and resting (telogen) phases. Hair follicle stem cells, located primarily in the bulge region, play a central role in follicular regeneration and maintenance. Recent advances in dermatological research have revealed that the activity of these stem cells is influenced not only by genetic predisposition but also by systemic factors such as age, sex, and hormonal balance. Among hormonal regulators, androgens—especially dihydrotestosterone (DHT)—have been identified as key contributors to follicular miniaturization and hair loss. Conversely, estrogens have been shown to exert protective and regenerative effects on hair follicles. The aim of this study was to evaluate the morphofunctional characteristics of hair follicle stem cells and to determine their relationship with age, sex, and hormonal profiles.

Materials and Methods. This observational cross-sectional study with a partial longitudinal component (6-month follow-up) included 480 participants. The study population consisted of 250 males (52%) and 230 females (48%), with an age range of 16 to 65 years and a mean age of 34.7 ± 10.2 years. Inclusion criteria were age between 16 and 65 years, absence of severe dermatological conditions, and informed consent. Exclusion criteria included autoimmune diseases, severe endocrine disorders, and oncological conditions. Morphological analysis was conducted using scalp biopsy samples, followed by microscopic examination to assess stem cell density, follicular diameter, and structural integrity. Hormonal analysis was performed using serum samples to measure levels of testosterone, dihydrotestosterone (DHT), estrogen, and

thyroid-stimulating hormone (TSH). Functional assessment included measurement of hair density (hairs/cm²), hair growth rate (mm/month), and degree of hair shedding. Statistical analysis was carried out using Pearson correlation and ANOVA tests, with a significance level set at $p < 0.05$.

Results. The results revealed significant age-related changes in hair follicle stem cell activity. After the age of 40, a reduction of approximately 25–30% in stem cell density was observed, accompanied by decreased proliferative capacity and prolongation of the telogen phase. Sex-related differences were also evident. Male participants exhibited higher levels of DHT, which correlated with increased follicular miniaturization and hair loss. In contrast, female participants demonstrated relatively preserved follicular structure, likely due to the protective effects of estrogen. Hormonal analysis showed a strong positive correlation between DHT levels and hair loss ($r = 0.71$), as well as a moderate positive correlation between estrogen levels and follicular preservation ($r = 0.64$). A negative correlation was observed between testosterone levels and follicular diameter ($r = -0.52$). Functional parameters indicated an average hair density of 145 ± 25 hairs/cm² and a growth rate of 1.1 ± 0.3 cm per month. Hair loss was approximately 1.5 times more prevalent in males compared to females.

Discussion. The findings of this study confirm that aging significantly affects the regenerative capacity of hair follicle stem cells. The observed decline in proliferative activity may be attributed to cellular senescence and reduced responsiveness to growth signals. The role of androgens, particularly DHT, in promoting follicular miniaturization is well established and was further supported by the present data. Elevated DHT levels appear to negatively influence stem cell function, leading to progressive hair thinning and loss. In contrast, estrogen appears to exert a protective effect by supporting follicular integrity and prolonging the anagen phase. This may explain the relatively slower progression of hair loss in females. **Practical Implications.** The results of this study have important clinical implications. Understanding the morphofunctional changes in hair follicle stem cells can improve early diagnosis of androgenetic alopecia and support the development of personalized treatment strategies. Hormonal modulation may serve as an effective therapeutic approach in managing hair loss disorders. **Limitations.** This study has several limitations, including limited evaluation of genetic factors, a relatively short follow-up period, and a restricted number of biopsy samples. Future studies should incorporate larger populations and long-term observations.

Conclusion. Hair follicle stem cells are highly sensitive to age, sex, and hormonal balance. Increased levels of DHT contribute to follicular degeneration, while estrogen provides a protective effect. These findings enhance our understanding of hair biology and offer potential directions for innovative therapeutic approaches in dermatology and trichology.

References

- Sinclair R. Hair follicle biology and androgenetic alopecia // *Dermatologic Clinics*. – 2001. – Vol. 19, No. 2. – P. 193–200.
- Messenger A.G., Sinclair R.D. Follicular disorders // *Rook's Textbook of Dermatology*. – 9th ed. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2016. – P. 89.1–89.60.
- Stenn K.S., Paus R. Controls of hair follicle cycling // *Physiological Reviews*. – 2001. – Vol. 81, No. 1. – P. 449–494.
- Olsen E.A. Disorders of hair growth: diagnosis and treatment. – 2nd ed. – New York: McGraw-Hill, 2003. – 736 p.
- Paus R., Cotsarelis G. The biology of hair follicles // *New England Journal of Medicine*. – 1999. – Vol. 341, No. 7. – P. 491–497.
- Randall V.A. Androgens and hair growth // *Dermatologic Therapy*. – 2008. – Vol. 21, No. 5. – P. 314–328.
- Thornton M.J. Estrogens and aging skin // *Dermato-Endocrinology*. – 2013. – Vol. 5, No. 2. – P. 264–270.

ETILENGLIKOL TA'SIRIDA KELITIRIB CHIQRILGAN NEFROLITIAZDA SIYDIK YO'LLARI SHIKASTLANISHINI KRISTALLOGRAFIK BAHOLASH.

Odilov Xurshidjon Akmaljon o'g'li
FJSTI Umumiy jarrohlik kafedrasida assistenti

Abstract. Nefrolitiaz zamonaviy urologiya va nefrologiyada dolzarb muammolardan biri bo'lib, metabolik buzilishlar va toksik omillar rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Etilenglikol bilan induktsiyalangan nefrolitiaz eksperimental modellar orqali patogenezini o'rganishda qo'llaniladi. Tadqiqotda siydik cho'kmasining mikroskopik va kristallografik xususiyatlari baholandi. Natijalar ko'rsatdiki, etilenglikol ta'sirida siydikda asosan kaltsiy oksalat kristallari hosil bo'lib, ularning morfologiyasi va zichligi ortadi. Kristallarning agregatsiyasi siydik yo'llari epiteliasining shikastlanishi bilan uzviy bog'liq. Kristallografik tahlil nefrolitiazni erta diagnostika qilish va og'irligini baholashda muhim.

Kalit so'zlar: nefrolitiaz, etilenglikol, siydik cho'kmasi, kristallografiya, kaltsiy oksalat, siydik yo'llari.

Kirish. Nefrolitiaz siydik ajratish tizimining keng tarqalgan kasalligi bo'lib, so'nggi yillarda uchrashi ortib bormoqda. Kasallik hayot sifatini pasaytiradi, siydik yo'llari obstruksiyasi va buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Etilenglikolning metabolizmi oksalat hosil qilib, kaltsiy oksalat kristallarini shakllantiradi, bu esa epiteliyaga mexanik va toksik ta'sir ko'rsatadi.

Maqsad. Etilenglikol induktsiyalangan nefrolitiaz modelida siydik yo'llari shikastlanishining kristallografik xususiyatlarini aniqlash.

Vazifalar. Eksperimental model yaratish; siydik cho'kmasining 10, 30 va 60 kunlik kristallografik xususiyatlarini aniqlash; kristall turi, morfologiyasi va agregatsiyasini baholash; epiteliy shikastlanishi bilan solishtirish; diagnostik informativligini aniqlash.

Material va metodlar. 120 ta zotsiz dengiz cho'chqachalari tasodifiy ravishda 4 guruhga ajratildi: nazorat (n=30), I guruh 10 kun (n=30), II guruh 30 kun (n=30), III guruh 60 kun (n=30). Siydik cho'kmasi mikroskopik va kristallografik tahlil qilindi, mezonlar: kristall turi, morfologiyasi, zichligi, agregatsiya, epiteliy hujayralari va detrit.

Natijalar. Nazorat guruhida patologik kristallar deyarli yo'q. 10 kunlik guruhda oktaedrik kaltsiy oksalat kristallari paydo bo'ldi, agregatsiya kam. 30 kunlik guruhda kristallar soni oshdi, agregatsiya kuchaydi, epiteliy hujayralari ko'paydi. 60 kunlik guruhda kristallar konglomeratlar hosil qilib, morfologiyasi o'zgardi, epiteliy shikastlanishi maksimal darajada kuzatildi. Kristall agregatsiyasi va epiteliy shikastlanishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud.

Xulosa.

Etilenglikol ta'sirida nefrolitiaz kaltsiy oksalat kristallari hosil bo'lishi va progressiv agregatsiyasi bilan xarakterlanadi.

Tajriba davomiyligi ortishi bilan kristall morfologiyasi va zichligi oshadi, epiteliy shikastlanishi kuchayadi.

Siydik cho'kmasining kristallografik tahlili nefrolitiazni diagnostika qilish va og'irligini baholashda yuqori informativ usuldir.

Usul erta bosqichlarni aniqlash va patologik jarayon dinamikasini kuzatishda muhim ahamiyatga ega.

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.

Odilov Xurshidjon Akmaljon o'g'li* Mamadaliyeva Nilufar**

***FJSTI Umumiy jarrohlik kafedrasida assistenti**

****FJSTI davolash ishi 4-kurs talabasi**

Abstract. Acute adhesive intestinal obstruction (AAIO) is one of the most frequent and severe conditions in pediatric abdominal surgery, accounting for up to 38.9% of all intestinal obstruction cases. The study aims to optimize diagnostic and therapeutic approaches and improve treatment outcomes in children with AAIO.

Keywords: acute adhesive intestinal obstruction, pediatric patients, laparoscopy, diagnosis, treatment.

Introduction. Acute adhesive intestinal obstruction remains a significant problem in pediatric surgery due to its severe clinical course, high complication rate, and frequent recurrence. Adhesion formation is a multifactorial process associated with intra-abdominal surgical interventions and inflammatory reactions.

Materials and Methods. The study included 360 pediatric patients aged from 3 months to 15 years treated for AAIO between 2020 and 2025. Clinical, radiological, and endoscopic methods were used, with emphasis on laparoscopy.

Results. Laparoscopy demonstrated high diagnostic value (97.7%) and allowed accurate localization of obstruction in 96.6% of cases. It enabled differential diagnosis and helped avoid unnecessary surgery in some patients. Organ-preserving surgical tactics were applied. The intestinal content evacuation technique showed the best clinical outcomes.

Conclusion. Treatment strategy depends on disease stage. Conservative management should not exceed 3–4 hours in acute cases. Laparoscopy is an effective diagnostic and therapeutic tool, reducing complications and hospital stay.

References:

Rasulova M. T. et al. Stress and its impact on the mucosal membranes of the digestive tract: morphological and functional alterations. A review //Consilium Medicum. – 2024. – Т. 26. – №. 5. – С. 286-291.

Ганижонов П. Х. и др. Стресс и его влияние на состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта: морфологические и функциональные изменения (обзор литературы) //Consilium Medicum. – 2024. – Т. 26. – №. 5. – С. 286-291.

Odilov X. A., Eminov R. I. CLINICAL OBSERVATIONS AND DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN CHILDREN WITH COVID-19 //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 343-349.

Odilov X. A., Abdumutaliyeva A. A. NEFROLITIAZNI METAFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KANEFRONDAN FOYDALANISH //Ilmiy ishlar to 'plami. – 2025. – С. 6.

Odilov X. A. NEFROLITIAZNI ERTA ANIQLASHDA KRISTALLOGRAMMA USULIDAN FOYDALANISH //Ilmiy ishlar to 'plami. – 2025. – С. 8.

Morphological Features of Hepatocyte Injury and the Pathogenetic Role of Steatosis in Chronic HBV/HDV Coinfection

Sriwastava Pulkit

Fergana Medical Institute of Public Health

Introduction

Chronic Hepatitis D virus (HDV) infection remains the most aggressive clinical phenotype of viral hepatitis, distinguished by severe cytopathic effects and an accelerated trajectory toward cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Beyond viral replication, recent insights suggest that metabolic cofactors, particularly hepatic steatosis, serve as critical modulators of disease severity. The synergistic interplay between HDV-induced cellular stress and lipid-mediated lipotoxicity creates a potent pro-fibrotic milieu. Understanding the morphological mechanisms of this "double hit" remains a pivotal focus of modern hepatology.

To investigate the specific histopathological hallmarks of hepatocyte injury—namely ballooning degeneration and necroinflammatory activity—and to establish their correlative link with the severity of hepatic steatosis in a significant cohort of patients with chronic HBV/HDV coinfection.

Material and Methods

A comprehensive clinico-morphological study was conducted on 560 patients with laboratory-confirmed HBV/HDV coinfection at the Fergana Regional Infectious Diseases Hospital (2024–2026). The assessment of hepatic integrity involved a multimodal approach: histological evaluation of liver biopsy specimens and non-invasive transient elastography with Controlled

Attenuation Parameter (CAP). Fibrosis was staged per the METAVIR classification, while the histological severity of steatosis and necroinflammation was graded using the SAF (Steatosis, Activity, Fibrosis) scoring system. Statistical analysis was performed using Spearman's rank correlation, with a significance threshold of $p < 0.05$.

Results

Hepatic steatosis was identified in 38% ($n=212$) of the study population. A robust positive correlation was observed between the grade of steatosis (S) and the intensity of hepatocellular injury. In the moderate-to-severe steatosis subgroup (S2–S3), the prevalence of hepatocyte ballooning—a definitive marker of cytoskeletal damage and cellular distress—was 68%, compared to only 22% in the S0–S1 group ($p < 0.001$). Furthermore, advanced lipid accumulation was statistically associated with escalated scores for lobular inflammation and interface hepatitis. These findings indicate that steatosis functions as a metabolic catalyst, significantly amplifying cellular apoptosis and necroinflammation in the presence of the Delta agent.

Conclusion

Hepatocyte injury in HBV/HDV coinfection is profoundly exacerbated by concomitant morphological steatosis, manifesting a "double hit" phenomenon. In this pathogenetic model, viral-mediated cytopathic damage is compounded by metabolic lipotoxicity, creating a synergistic acceleration of fibrogenesis. Consequently, the clinical management of HBV/HDV coinfection must transition toward a dual-action strategy: combining potent viral suppression with targeted metabolic correction to halt the progression toward end-stage liver disease.

SUT BEZI SARATONING MOLEKULAR SUBTIPLARI ORASIDA UCH TOMONLAMA MANFIY SUT BEZI SARATONING ULUSHI VA KIMYOTERAPIYADAN KEYINGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLARI

Z.M.Fozilova, A.R.Abdukhakimov

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Mavzuning

dolzarbligi:

Sut bezi saratoni ayollarda eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, molekulyar-biologik xususiyatlariga ko'ra Luminal A, Luminal B, HER2-pozitiv va uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni (UTMSBS) subtiplarga bo'linadi. Ushbu subtiplarda o'smaning biologik xususiyatlari, agressivligi hamda davolashga javobi sezilarli darajada farqlanadi. Ayniqsa UTMSBS gormonal retseptorlar va HER2 ekspressiyasi yo'qligi bilan ajralib turadi hamda agressiv klinik kechishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli UTMSBS ning boshqa molekulyar subtiplarga nisbatan uchrash chastotasi va kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik o'zgarishlarini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi:

Sut bezi saratoni molekulyar subtiplari orasida uch tomonlama manfiy sut bezi saratonining ulushini aniqlash hamda kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik o'zgarishlarini boshqa biologik subtiplarga nisbatan taqqoslab o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari:

Tadqiqotda sut bezi saratoni bilan kasallangan 60 nafar bemorning klinik va morfologik ma'lumotlari tahlil qilindi. Molekulyar subtiplash immunogistokimyoviy tekshiruvlar asosida ER, PR va HER2 markerlari yordamida amalga oshirildi. Bemorlar Luminal A, Luminal B, HER2-pozitiv va UTMSBS guruhlariga ajratildi. O'smaning differensiyalanish darajasi (G) hamda neoadjuvant kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik o'zgarishlar (nekroz, fibroz, limfotsitar infiltratsiya va patologik to'liq javob) baholandi.

Tadqiqot natijalari:

O'rganilgan 60 nafar bemor orasida Luminal A turi 18 nafarni (30,0%), Luminal B turi 17 nafarni (28,3%), HER2-pozitiv turi 10 nafarni (16,7%) va UTMSBS 15 nafarni (25,0%) tashkil etdi. Gistologik tahlil natijasida UTMSBS guruhida G3 darajali o'smalar ulushi yuqori bo'lib, bu uning agressiv biologik xususiyatlarini tasdiqladi. Kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik

tekshiruvda UTMSBS guruhida nekroz, fibroz va limfotsitar infiltratsiya boshqa subtiplarga nisbatan ko'proq kuzatildi

Xulosa:

Olingan natijalar uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni biologik jihatdan agressiv tur ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ushbu guruhda kimyoterapiyaga nisbatan sezilarli patomorfologik javob kuzatilishi davolash strategiyasini tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sut bezi saratoni, uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni, molekulyar subtiplash, kimyoterapiya, patomorfologiya.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ENDOMETRIUM IN UTERINE ADENOMATOUS POLYPS

Ahmadaliyeva Xumora Umidjon qizi Central Asia Medical University, student
Scientific leader Ahmadaliyeva Guloyimkhan Umidjon qizi of Fergana Public Health
Medical Institute, teacher of the Anatomy

Annotation : In this article, the most common benign tumor disease among women living in the territory of the Republic of Uzbekistan , including the whole world , is uterine polyps in the endometrium. there was talk about upcoming changes. In the study, morphological changes in the disease were examined by the medical history of patients, laboratory and scientific articles instrumental examination conclusions, and statistical data. Models are based on examples. Medical literature and scientific articles served as sources

Purpose of the study: In this study, changes in the endometrium were discussed in adenomatous polyps of the uterus, a harmless tumor disease that is common among women living in the territory of the Republic of Uzbekistan. Morphological changes in the disease, medical history of patients, conclusions of laboratory and instrumental examination, and statistical data served as examination methods.

Key words: Endometrium, polyps, histological examination, tissue, anormal bleeding micropreparation, menstrual cycle infertility, endometriosis, adenomatous polyp

RESEARCH MATERIALS AND METHODS The research is a survey among women aged 18-45 at the Fergana branch of the Fergana branch of the Republican Specialized Oncology and Radiology Scientific Research Center and the Fergana branch of RIO AND BSIATM. Pathologistological conclusions of the private histological laboratory "Gistomed Expres". And again, histological preparations from the endometrium of the uterus. Separate diagnostic scraping - obtaining histological material for examination of the endometrium

Discussion results: Adenomatous polyps are divided into three histological types:

a) Tubular adenomas:

These constitute the majority. Tubular glands are predominant, and irregular proliferation is observed. Dysplasia is usually mild or moderate.

b) Villous adenomas:

The surface is covered with villous (finger-like) structures. They are larger in size and have a high risk of malignant transformation. Moderate to severe epithelial dysplasia is commonly seen.

c) Tubulovillous adenomas:

Contain a mixture of tubular and villous components.

3. Cytological features:

Dysplasia is the main characteristic of adenomatous polyps.

Enlargement of nuclei

Hyperchromatic nuclei

Loss of nuclear polarity

Increased mitotic activity

If severe dysplasia is present, there is a possibility of carcinoma in situ.

4. Stromal changes:

Mild inflammation

In acute cases, edema and hemorrhage

Increased mucus secretion

5. Morphological factors associated with malignancy risk:

Polyp size (>2 cm)

Presence of a villous component

Sessile form

Degree of severe dysplasia

For this study, 10 women diagnosed with uterine polyps were recruited and divided into groups according to the types of polyps. In this case, the following analysis conclusions of women diagnosed with adenomatous polyp types are given as an example.

3- type our patient S.G was born in 1996. On 06.12.2025, Heiz cycle disorder and came with a complaint of pain in the bladder and lower back, and with the diagnosis of uterine polyps, was admitted to the gynecology department of the FERGONA branch of RIO AND BSIATM. After surgery the obtained biopsy sample was sent for examination. The micropreparation is stained with hemotoxylin -eosin. In the micropreparation, the uterine mucous membrane is surrounded by prismatic epithelium around its peripheral parts. The endometrial glands are in the phase of proliferation, the stroma is proliferated, there is a cluster of sinusoidal arteriole blood vessels in the deep branches.

Conclusion: glandular polyp of the endometrium

4 out of 10 examined patients were diagnosed with glandular polyps of the endometrium, 4 with placental polyps, and 2 with adenomatous polyps. Common symptoms of patients with placental polyps include a large number of necrotic foci, diffuse foci of leukocyte infiltration in the decidual layer, and dystrophy of chorionic villi. In adenomatous polyps with prismatic covering epithelium from the outside it was found that there is a dense arrangement of glands and infiltration of cells. In glandular polyps of the endometrium, it is possible to see that the endometrium is surrounded by prismatic epithelium around the peripheral parts, the glands are enlarged, and blood vessels are located in a ball. Uterine polyps are one of the most common diseases nowadays and are caused by polyetiologial factors. Uterine polyps lead to complications such as bleeding in women, infertility, anemia, pain, premature delivery or death of the fetus due to bleeding in pregnant women. As a result of our research, 40% of the examined patients had endometrial gland polyps, 20% had adenomatous polyps, and 40% had placental polyps . The surgical method was used as a treatment. Taking into account the high occurrence of the disease, we should mention the need to replace operative treatment with conservative treatment as much as possible and to develop comprehensive measures for the prevention of the disease. This result can be achieved by studying the morphological changes that occur in the endometrium in polyps.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ГИГИЕНЫ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Хафизова Гулноза Расуловна

Асистент кафедры “Нормальной анатомии”

Ферганского медицинского института общественного здоровья

Результаты

Гигиена рук является фундаментальной мерой инфекционного контроля и доказанно снижает риск развития инфекций, связанных с медицинской помощью (ИСМП), а также ограничивает распространение антимикробной резистентности патогенных микроорганизмов. ИСМП встречаются у 5–10 % госпитализированных пациентов, существенно увеличивают длительность пребывания в стационаре, стоимость лечения и риск летального исхода, занимая значимое место среди причин заболеваемости и смертности. Соблюдение правил гигиены рук медицинским персоналом не только предотвращает передачу возбудителей, но и является ключевым элементом права пациентов на безопасную и качественную медицинскую помощь.

Несмотря на наличие научно обоснованных стандартов ВОЗ и СанПиН 2.1.3.2630–10, уровень комплаенса среди медицинских работников остается недостаточным, что связано с ограниченностью временных ресурсов, высокой нагрузкой, неудобством применения средств и недостаточным формированием устойчивых поведенческих привычек. Эффективная профилактика требует комплексного подхода, включающего использование современных кожных антисептиков с оптимальным содержанием спирта и ухаживающими компонентами, способными сохранять гидролипидный барьер кожи, предотвращать раздражение и аллергические реакции, а также обеспечивать быстрое и пролонгированное антимикробное действие.

Ключевым элементом успешной профилактики является доступность антисептических средств и перчаток на каждом рабочем месте, использование удобных дозаторов и компактных упаковок, что позволяет интегрировать обработку рук в ежедневный лечебный процесс. Дополнительно значимую роль играют образовательные программы и формирование у персонала устойчивого навыка соблюдения гигиены рук как неотъемлемой части лечебного процесса. Совокупность этих мер обеспечивает снижение частоты ИСМП, повышение безопасности пациентов и создание устойчивой системы инфекционного контроля как в амбулаторной, так и в стационарной практике.

Raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlari: zamonaviy xirurgiyada samaradorlik va istiqbollar

Babaraximov Ravshanali Solievich

Respublika o'рта tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Namangan filiali

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlarining zamonaviy xirurgiyadagi o'rni, samaradorligi va klinik ahamiyati tahlil qilingan. KT, MRT, 3D modellashtirish va sun'iy intellekt (AI) asosidagi platformalar orqali operatsiyalarni oldindan rejalashtirish imkoniyatlari o'rganilgan. Shuningdek, ushbu tizimlarning asoratlarni kamaytirish, operatsiya aniqligini oshirish va xirurgik qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli xirurgiya, operatsiya rejalashtirish, sun'iy intellekt, 3D modellashtirish, minimal invaziv xirurgiya.

Kirish. Zamonaviy tibbiyotda xirurgiya sohasi tez sur'atlar bilan raqamlashib bormoqda. An'anaviy operatsiya rejalashtirish usullari ko'p hollarda sub'ektiv baholashga asoslangan bo'lib, bu ba'zan klinik xatolar va noaniqliklarga olib kelishi mumkin.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, xususan kompyuter tomografiya (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT), 3D rekonstruksiya va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar operatsiya jarayonini oldindan modellashtirish imkonini bermoqda. World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, raqamli xirurgiya texnologiyalari bemor xavfsizligini oshirish va operatsiyadan keyingi asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, operatsiya rejalashtirishning raqamli tizimlarini o'rganish zamonaviy xirurgiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Ushbu maqolada "Raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlari: zamonaviy xirurgiyada samaradorlik va istiqbollar" mavzusini o'rganishda ilmiy-metodologik tahlil, qiyosiy tahlil, sistematik tahlil, statistik tahlil, klinik kuzatuv usuli asosida raqamli xirurgiya bo'yicha xalqaro ilmiy tadqiqotlar va klinik natijalar tizimli ravishda o'rganildi va umumiy xulosalar shakllantirildi. Shu bilan birgalikda simulyatsion modellashtirish usuli orqali 3D rekonstruksiya va virtual operatsiya rejalashtirish imkoniyatlari o'rganilib, ularning xirurgik qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri baholandi. Ushbu tadqiqot usullari majmuasi ishning ilmiy asoslanganligi va olingan natijalarning ishonchligini ta'minladi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va qiyosiy tahlillar natijasida raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlari zamonaviy xirurgiya amaliyotida yuqori samaradorlikni ta'minlashi aniqlandi. Xususan, 3D vizualizatsiya, sun'iy intellekt (AI), virtual

simulyatsiya va kompyuterlashtirilgan tomografiya (CT/MRI) ma'lumotlarini integratsiya qilish orqali operatsiya oldidan aniq anatomik modellashtirish imkoniyati sezilarli darajada oshdi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli operatsiya rejalashtirish tizimlari jarrohlarga bemorning individual anatomik xususiyatlarini oldidan yuqori aniqlikda baholash imkonini beradi. Bu esa operatsiya davomida kutilmagan asoratlar xavfini kamaytirishga, xirurgik qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirishga va umumiy klinik natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, raqamli xirurgik rejalashtirishdan foydalanilgan holatlarda operatsiya davomiyligi o'rtacha 15–30% ga qisqargan, intraoperatsion qon yo'qotish holatlari 20–25% ga kamaygan, postoperatsion asoratlar esa 18–22% gacha pasayganligi kuzatildi. Shu bilan birga, operatsiyaning aniqlik darajasi va xirurgik intervensiyaning prognoz qilish imkoniyati sezilarli darajada oshgan.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy rejalashtirish usullarida inson omili bilan bog'liq xatolar yuqori bo'lgan bo'lsa, raqamli tizimlar bu xatolarni minimallashtirish imkonini bergan. Ayniqsa, neyroxirurgiya, kardioxirurgiya va ortopediya sohalarida raqamli modellashtirish yuqori klinik samara bergan.

Shuningdek, AI asosida ishlovchi prognoz modellar operatsiya oldidan asoratlar ehtimolini baholashda ishonchli instrument sifatida namoyon bo'lgan. Bu modellar bemorning klinik ma'lumotlari, laborator ko'rsatkichlari va tasviriy diagnostika natijalarini kompleks tahlil qilish orqali yuqori aniqlikda prognoz berish imkoniyatiga ega ekanligi tasdiqlandi.

Sistemali tahlil natijalariga ko'ra, raqamli operatsiya rejalashtirish tizimlari shifokor va xirurglar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirib, multidissiplinar yondashuvni rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy "precision surgery" konsepsiyasini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlari zamonaviy xirurgiyaning sifat va xavfsizlik darajasini oshirishda strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Muhokama. Olingan tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlarining zamonaviy xirurgiya amaliyotidagi o'rni tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Bugungi kunda 3D rekonstruksiya, sun'iy intellekt (AI), virtual simulyatsiya va big data tahlillari xirurgik qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada optimallashtirmoqda.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, raqamli xirurgiya konsepsiyasi ("digital surgery planning", "precision surgery") faqat texnik vosita emas, balki klinik fikrlashning yangi bosqichi hisoblanadi. Xususan, The Lancet Digital Health va Nature Medicine nashrlarida qayd etilganidek, AI asosidagi modellar operatsiya xavflarini prognoz qilish va individual davolash strategiyasini tanlashda yuqori aniqlik ko'rsatmoqda.

Tahlillar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, raqamli operatsiya rejalashtirish tizimlari quyidagi asosiy klinik afzalliklarni ta'minlaydi:

- anatomik strukturalarni yuqori aniqlikda vizualizatsiya qilish;
- operatsiya oldidan individual modellashtirish imkoniyati;
- xirurgik xatolarni minimallashtirish;
- operatsiya vaqti va intraoperatsion stressni kamaytirish;
- postoperatsion asoratlar ehtimolini pasaytirish.

Biroq, tadqiqot jarayonida bir qator muammolar ham aniqlandi. Jumladan, yuqori texnologiyali tizimlarni joriy etish katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, ayrim tibbiy muassasalarda texnik infratuzilma yetarli emas. Shuningdek, tibbiy xodimlarning raqamli kompetensiyasi va AI tizimlaridan foydalanish ko'nikmalari hali ham barcha muassasalarda bir xil darajada emas.

MDH va mahalliy amaliyotni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, raqamli xirurgiya tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda, ammo ularning to'liq integratsiyasi uchun kadrlar tayyorlash va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish zarur.

Shu bilan birga, AI tizimlarining klinik qaror qabul qilishda yordamchi instrument sifatida qo'llanilishi shifokorning roli o'rnini bosmaydi, balki uning qaror qabul qilish imkoniyatlarini

kengaytiradi. Bu esa inson omili va texnologiya o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tahlillar va tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkin, raqamli texnologiyalar asosida operatsiya rejalashtirish tizimlari zamonaviy xirurgiyaning eng muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 3D vizualizatsiya, sun'iy intellekt (AI), virtual simulyatsiya va klinik ma'lumotlarni integratsiya qilish orqali operatsiya jarayonini oldindan modellashtirish imkoniyati sezilarli darajada oshdi.

Tadqiqot natijalari raqamli tizimlar operatsiya aniqligini oshirish, xirurgik xatolarni kamaytirish, operatsiya davomiyligini qisqartirish hamda postoperatsion asoratlar ehtimolini pasaytirishda yuqori samara berishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, AI asosidagi prognoz modellar klinik qaror qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi muhim instrument sifatida namoyon bo'lmoqda.

Muhokama jarayonida aniqlandiki, ushbu texnologiyalarning keng joriy etilishi bir qator muammolar bilan bog'liq bo'lib, ular qatoriga texnik infratuzilma yetishmasligi, yuqori moliyaviy xarajatlar va tibbiy kadrlarning raqamli kompetensiya darajasi kiradi. Shuning uchun ham raqamli xirurgiyaning rivojlantirishda kompleks yondashuv, ya'ni kadrlar tayyorlash, infratuzilmani modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, raqamli operatsiya rejalashtirish tizimlari kelgusida "precision surgery" va "smart surgery" konsepsiyalarini rivojlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi hamda xirurgiya sohasida sifat va xavfsizlik darajasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Topol E. J. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 2019.
2. The Lancet Digital Health. Digital surgery and AI in clinical practice, 2020–2023 yillar nashrlari.
3. World Health Organization (WHO). Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva, 2021.
4. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Health Systems, 2022.
5. *Nature Medicine*. AI-based predictive models in surgical outcomes, 2021.
6. WHO Report. Digital health interventions for strengthening health systems, 2020.
7. Meskó B., Drobni Z. Digital health technologies and future of surgery. *Journal of Medical Internet Research*, 2020.
8. European Society of Digital Surgery. Guidelines for 3D surgical planning and simulation, 2021.
9. Pod red. Boeva S. N. *Simulyatsionnye texnologii v meditsinskom obrazovanii*, Moskva, 2019.
10. Ilna P. O. *Sifrovaya xirurgiya i innovatsionnye metody planirovaniya operatsiy*, Sankt-Peterburg, 2021.
11. Kosagovskaya I. I. *Modern approaches to surgical simulation training*, 2020.
12. Qodirov Sh., Abdullaev M. *Zamonaviy tibbiyotda raqamli texnologiyalar*, Toshkent, 2022.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА ПРИ СТЕНОЗЕ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Джураев Сардорбек Баходир угли

хирург, кафедра факультетской и клинической хирургии, ФМИОЗ,
Фергана, 150100, Узбекистан.

E-mail: sardorjuraev0611@gmail.com;

<https://orcid.org/0009-0009-1094-1676>

Аннотация

Стеноз внутренней сонной артерии (ВСА) является одним из ключевых модифицируемых факторов риска ишемического инсульта и занимает значительное место в структуре цереброваскулярных заболеваний. Ранняя диагностика и динамическое наблюдение за степенью стеноза и характеристиками атеросклеротической бляшки имеют решающее значение для эффективной профилактики инсульта.

В данной работе рассматриваются современные подходы к скринингу и мониторингу пациентов со стенозом ВСА с акцентом на использование неинвазивных методов визуализации, моделей стратификации риска и динамического наблюдения. Применение дуплексного доплеровского ультразвукового исследования (ДДУЗИ), компьютерной томографической ангиографии (КТ-ангиографии) и магнитно-резонансной ангиографии (МР-ангиографии) позволяет точно оценивать степень стеноза и выявлять признаки нестабильности атеросклеротической бляшки.

Дополнительно внедрение биомаркеров, методов искусственного интеллекта и прогностических моделей способствует индивидуализации оценки риска. Комплексный подход к скринингу и мониторингу значительно повышает точность диагностики, снижает риск инсульта и улучшает клинические исходы.

Ключевые слова. Стеноз внутренней сонной артерии; профилактика инсульта; скрининг; сосудистая визуализация; стратификация риска; нестабильная бляшка; мониторинг

Введение

Ишемический инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидизации во всем мире, при этом стеноз внутренней сонной артерии играет важную этиологическую роль. Риск инсульта существенно возрастает при увеличении степени стеноза, а также при наличии нестабильных атеросклеротических бляшек.

Традиционно основным критерием оценки являлась степень сужения просвета сосуда. Однако современные исследования показывают, что морфология бляшки, воспалительная активность и гемодинамические параметры имеют не менее важное значение в прогнозировании цереброваскулярных событий.

В связи с этим современные стратегии профилактики инсульта основываются на комплексном подходе, включающем не только скрининг, но и динамическое наблюдение. Ключевую роль играют неинвазивные методы визуализации, такие как ДДУЗИ, КТ-ангиография и МР-ангиография.

Материалы и методы

Данное исследование основано на систематическом и интегративном анализе современных клинических и научных данных, посвященных стенозу ВСА и профилактике инсульта.

Анализ включал:

методы скрининга (ДДУЗИ, КТ-ангиография, МР-ангиография)
гемодинамические показатели (PSV, EDV, соотношение ICA/ССА)
морфологию и нестабильность бляшек
протоколы динамического наблюдения

модели прогнозирования риска и алгоритмы искусственного интеллекта

Проводилась сравнительная оценка эффективности различных диагностических и мониторинговых стратегий.

Результаты

Стратегии скрининга

Дуплексное доплеровское ультразвуковое исследование является методом первой линии благодаря своей неинвазивности, доступности и возможности оценки гемодинамики в реальном времени. Показатели пиковой систолической скорости (PSV) и соотношение ICA/ССА продемонстрировали высокую корреляцию со степенью стеноза.

КТ-ангиография и МР-ангиография обеспечивают более точную анатомическую визуализацию и позволяют выявлять признаки нестабильности бляшки, включая изъязвления, внутрибляшечные кровоизлияния и липидное ядро.

Мониторинг

Динамическое наблюдение с использованием повторных визуализационных исследований играет ключевую роль в выявлении прогрессирования заболевания и оценке риска инсульта.

Изменения морфологии бляшек и увеличение степени стеноза являются значимыми прогностическими факторами. Использование биомаркеров воспаления (С-реактивный белок, IL-6) повышает точность ранней диагностики.

Стратификация риска

Комплексные модели стратификации риска, включающие клинические данные, результаты визуализации и лабораторные показатели, показали более высокую прогностическую точность по сравнению с традиционными подходами.

Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют выявлять сложные взаимосвязи между параметрами и значительно улучшают прогнозирование риска инсульта.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают переход от статической оценки степени стеноза к многофакторному динамическому анализу риска инсульта.

ДДУЗИ остается основным методом первичного скрининга, однако КТ-ангиография и МР-ангиография необходимы для детальной оценки анатомии и структуры бляшек. Динамический мониторинг позволяет своевременно выявлять прогрессирование заболевания и корректировать лечебную тактику.

Интеграция методов визуализации, биомаркеров и технологий искусственного интеллекта открывает новые возможности для персонализированной медицины и эффективной профилактики инсульта.

ВЫВОДЫ

Стеноз внутренней сонной артерии является одним из ключевых модифицируемых факторов риска ишемического инсульта, требующим ранней диагностики и динамического наблюдения.

Дуплексное доплеровское ультразвуковое исследование (ДДУЗИ) сохраняет статус метода первой линии для скрининга и оценки гемодинамики, в то время как КТ-ангиография и МР-ангиография обеспечивают детальную анатомическую и морфологическую характеристику бляшек, включая выявление нестабильных элементов.

Динамический мониторинг и повторная визуализация позволяют своевременно обнаруживать прогрессирование стеноза и изменения морфологии бляшек, что критично для предотвращения инсульта.

Использование биомаркеров воспаления (например, С-реактивный белок, IL-6) и современных методов анализа, включая алгоритмы искусственного интеллекта, повышает точность стратификации риска и позволяет применять индивидуализированные стратегии профилактики.

Интеграция мультидисциплинарных подходов — скрининг, мониторинг, биомаркеры, ИИ и модели прогнозирования — обеспечивает переход к персонализированной медицине, снижая риск инсульта и улучшая клинические исходы пациентов со стенозом ВСА.

Список литературы

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. *N Engl J Med*, 1991.

Brott TG, Halperin JL, Abbara S, et al. *Circulation*, 2011.

Naghavi M, Libby P, Falk E, et al. *Circulation*, 2003.

Grant EG, Benson CB, Moneta GL, et al. *Radiology*, 2003.

Saba L, Mallarini G. *Neuroradiology*, 2008.

Wardlaw JM, Chappell FM, Stevenson M, et al. *Health Technol Assess*, 2006.

SHAHAR SHOVQINING ARTERIAL GIPERTENZIYA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Mahmudova Xurmatoy Toshtemirovna
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbli Bugungi urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi yurik shaharlar muhitida atrof-muhit shovqini darajasining ortishiga olib kelmoqda va bu esa asab tizimi kasalliklari kelib chiqishi bilan birga yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi ko'zatilmoqda. Biz bilamizki hozirgi kundagi eng muammoli noinfeksion kasalliklardan biri mana shu yurak-qon tomir tizimi kasalliklari shunga ko'ra davlatimiz tomonidan kasalliklarni oldini olish uchun bir qancha chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda bu degani kasalliklarni erta aniqlash va erta davolash va o'lim holatini kamaytirish maqsadida.

Tadqiqot maqsadi Shahar shovqinining insonlarda arterial qon bosimi ko'rsatkichlariga ta'sirini hamda arterial gipertenziya bilan bog'liqligini baholash. Shunday qilib, shahar shovqinining yurak-qon tomir tizimiga ta'sirini o'rganish zamonaviy jamoat salomatligi uchun muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shovqinning arterial gipertenziya rivojlanishidagi rolini aniqlash shaharlanishni rejalashtirish, transport siyosati hamda ekologik sog'liqni saqlash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Shahar muhitidagi shovqin darajasining insonlarda arterial qon bosimiga ta'sirini aniqlash hamda shovqin va arterial gipertenziya o'rtasidagi statistik bog'liqlikni baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Farg'ona shahrining turli hududlarida istiqomat qiluvchi 200 nafar ko'ngilli respondentlari ishtirokida o'tkazildi. Ishtirokchilar 25–60 yosh oralig'idagi erkaklar va ayollar orasidan tanlab olindi. Respondentlarni tanlash jarayonida tasodifiy tanlash usuli qo'llanildi, bu esa tanlovning reprezentativligini ta'minlashga xizmat qildi. Tadqiqotga quyidagi mezonlarga javob beruvchi shaxslar jalb qilindi: 25–60 yosh oralig'ida bo'lishi, tadqiqot hududida kamida 5 yil yashagan bo'lishi, tadqiqotda ishtirok etishga rozilik bildirgan bo'lishi. Tadqiqotdan quyidagi holatlarda respondentlar chiqarib tashlandi: og'ir yurak-qon tomir kasalliklari mavjudligi, surunkali buyrak yetishmovchiligi, homiladorlik, shovqin ta'sirini keskin o'zgartiruvchi kasbiy faoliyat (masalan, sanoat korxonalari ishchilari)

Shovqin darajasini o'lchash. Atrof-muhit shovqini darajasini aniqlash uchun portativ elektron shumomer GVDA GD151B (Xitoy) modeli qo'llanildi. Ushbu qurilma urban muhitda akustik shovqin darajasini tez va aniq o'lchash uchun mo'ljallangan bo'lib, shovqin intensivligini detsibel (dB) birligida qayd etadi.

Shovqin darajasini o'lchash. Shovqin darajasi portativ sound level meter yordamida o'lchandi. O'lchovlar respondentlarning yashash hududlarida amalga oshirildi. Har bir hududda 3 martadan o'lchov o'tkazilib, o'rtacha qiymat hisoblandi. Shovqin darajasi decibel (dB) birligida qayd etildi. Arterial qon bosimi standart tonometr yordamida o'lchandi. Har bir respondentda sistolik va diastolik bosim 10 daqiqa dam olishdan so'ng ikki marta o'lchandi. O'rtacha qiymat hisobga olindi. Arterial gipertenziya quyidagi mezon asosida baholandi: sistolik bosim ≥ 140 mm simob ustuniga, diastolik bosim ≥ 90 mm simob ustuni.

Tadqiqot natijalari Tadqiqot doirasida Farg'ona shahrining turli hududlarida istiqomat qiluvchi 200 nafar respondentning ma'lumotlari tahlil qilindi. Ishtirokchilarning o'rtacha yoshi $41,8 \pm 9,6$ yilni tashkil etdi. Tadqiqot guruhida erkaklar 96 nafar (48,0 %), ayollar esa 104 nafar (52,0 %) ni tashkil qildi, shovqin darajasi past bo'lgan hududlarda yashovchi respondentlarda arterial qon bosim ko'rsatkichlari fiziologik norma chegarasida qayd etildi. Xususan, I guruh (<55 dB) respondentlarida sistolik arterial bosim o'rtacha $118,4 \pm 7,1$ mm simob ustuniga, diastolik bosim esa $75,8 \pm 5,4$ mm simob ustunini tashkil etdi. Shovqin darajasi o'rtacha bo'lgan hududlarda yashovchi II guruh (55–70 dB) respondentlarida arterial bosim ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Ushbu guruhda sistolik bosim $128,6 \pm 8,5$ mm simob ustuniga, diastolik bosim esa $83,4 \pm 6,2$ mm simob ustunini tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar I guruh bilan solishtirilganda sistolik bosim 10.2 mmHg, diastolik bosim esa 7.6 mm simob ustuniga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Shovqin darajasi yuqori bo'lgan hududlarda yashovchi III guruh (>70 dB) respondentlarida arterial bosim ko'rsatkichlari yanada yuqori bo'ldi. Ushbu guruhda sistolik arterial bosim 142.3 ± 10.1 mm simob ustunini, diastolik bosim esa 91.6 ± 7.8 mm simob ustunini tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkichlar arterial gipertenziya diagnostik mezonlari bilan mos keladi. III guruh ko'rsatkichlari I guruh bilan solishtirilganda sistolik bosim 23.9 mm simob ustuniga, diastolik bosim esa 15.8 mm simob ustuniga yuqori ekanligi aniqlandi. II guruh bilan solishtirilganda ham sistolik bosim 13.7 mm simob ustuniga, diastolik bosim esa 8.2 mm simob ustuniga yuqori bo'lgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, shahar muhitida shovqin darajasi ortishi bilan arterial bosim ko'rsatkichlari ham izchil ortib boradi. Ayniqsa 70 dB dan yuqori shovqin ta'siri arterial bosimning klinik jihatdan ahamiyatli darajada oshishi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Shahar muhitdagi shovqin darajasi insonlarda arterial qon bosimi ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, shovqin darajasi yuqori bo'lgan hududlarda yashovchi aholida arterial gipertenziya rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Shovqin darajasi va sistolik arterial bosim o'rtasida o'rtacha darajadagi ijobiy korrelyatsiya aniqlandi. Ushbu natijalar urban shovqini yurak-qon tomir kasalliklari uchun muhim ekologik xavf omili ekanligini ko'rsatadi.

Shahar muhitida shovqinni kamaytirishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish arterial gipertenziya rivojlanish xavfini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

SURUNKALI ANAL OQMALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHDA SFINKTERNI SAQLOVCHI TEXNOLOGIYALAR VA AN'ANAVIY USULLARNING QIYOSIY TAHLILI: "IBROHIM HAKIM TABOBAT" KLINIKASI TAJRIBASI

Qo'ziboyev Shohruhbek Ibrohim o'g'li. FJSTI fakultet va gospital jarrohlik kafedrasida assistenti, Ibrohim Hakim tabobat xususiy klinikasi jarrohi.

MUASSASA "Ibrohim Hakim tabobat" tibbiyot klinikasi, Farg'ona, O'zbekiston

TADQIQOTNING DOLZARBLIGI Surunkali anal oqmasi (fistula-in-ano) zamonaviy koloproktologiyaning eng murakkab va bahsli muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu kasallik o'tkir paraproktitning asorati sifatida rivojlanib, anal kanali atrofida kletchatka bo'shliqlarida surunkali yiringli jarayonning mavjudligi bilan xarakterlanadi. Kasallikning dolzarbligi shundaki, u asosan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi orasida uchraydi va bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Bugungi kunda proktologik jarrohlik oldida turgan asosiy dilemma — oqma yo'lini to'liq radikal olib tashlash va shu bilan birga anal sfinkteri apparatining funksional butunligini saqlab qolishdir. Transsfinkter va ekstrasfinkter kabi murakkab oqmalarni an'anaviy usulda (fistulektomiya) kesib olib tashlash ko'pincha tashqi va ichki sfinkter mushaklarining shikastlanishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida bemorlarda turli darajadagi anal inkontinentsiya (najas va gazlarni ushlab tura olmaslik) rivojlanishiga sabab bo'ladi. Tibbiyotning hozirgi bosqichida minimal invaziv texnologiyalar, xususan, LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract) amaliyoti va lazerli obliteratsiya (FiLaC) usullari paydo bo'lishi sfinkter shikastlanishini nolga tushirish imkoniyatini yaratdi. Biroq, ushbu usullarning retsidivlar (kasallikning qaytalanishi) darajasi bo'yicha an'anaviy usullar bilan solishtirgandagi samaradorligi hali ham ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida ixtisoslashgan xususiy klinikalarda ushbu texnologiyalarni qo'llash natijalarini tizimli tahlil qilish, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi Ushbu tadqiqotning maqsadi "Ibrohim Hakim" tibbiyot klinikasi misolida surunkali anal oqmalari bo'lgan bemorlarni davolashda sfinkterni saqlovchi zamonaviy jarrohlik texnologiyalari va an'anaviy radikal usullarning qisqa va uzoq muddatli natijalarini qiyosiy baholashdir. Tadqiqot davomida davolashning xavfsizligi, operatsiyadan keyingi asoratlar profili, kasallikning qaytalanish darajasi va bemorlarning funksional tiklanish tezligini aniqlash asosiy vazifa qilib belgilandi.

Materiallar va usullar Tadqiqot 2025-yil davomida "Ibrohim Hakim" klinikasida jarrohlik muolajasini olgan 86 nafar surunkali anal oqmasi bor bemorlarning klinik ma'lumotlariga asoslangan retrospektiv va istiqbolli kuzatuvni o'z ichiga oladi. Tadqiqotga kiritilgan bemorlar

oqmaning joylashishi va murakkabligiga ko'ra ikki asosiy guruhga ajratildi. Birinchi guruhga (asosiy guruh, n=46) sfinkterni saqlovchi minimal invaziv usullar (LIFT va lazerli fotokoagulyatsiya) qo'llanilgan bemorlar kiritildi. Ikkinchi guruhga (nazorat guruhi, n=40) esa an'anaviy fistulektomiya va sfinkteroplastika usuli bilan davolangan bemorlar jamlandi. Bemorlarning o'rtacha yoshi 34 yoshdan 52 yoshgacha bo'lib, erkaklar va ayollar nisbati deyarli teng edi. Oqmalarning anatomik tasnifi bo'yicha 56 nafar (65,1%) bemorda transsfinkter, 30 nafar (34,9%) bemorda esa murakkab ekstrafinkter oqmalar aniqlangan. Operatsiyadan oldingi bosqichda barcha bemorlarda oqma yo'lining yo'nalishini va yashirin yiringli bo'shliqlarni aniqlash maqsadida transanal ultratovush tekshiruvi (TAUZT) va zarur hollarda kichik chanoq a'zolari MRT tekshiruvi o'tkazildi. Operatsiyalar asosan spinal anesteziya ostida, standart antiseptika qoidalariga rioya qilingan holda bajarildi. LIFT usulida sfinkterlararo bo'shliqda oqma yo'li bog'lanib, kesib tashlandi va sfinkter mushaklariga tegilmadi. Lazerli obliteratsiyada esa oqma yo'li maxsus lazer nuri yordamida ichki qismdan kuydirilib, yo'lining yopilishi (obliteratsiyasi) ta'minlandi. Davolash natijalarini baholashda operatsiyadan keyingi 1, 3 va 7-sutkaldagi og'riq darajasi (VAS shkalasi bo'yicha), bemorlarning statsionarda qolish muddati, jarohatning to'liq epitelizatsiyasi va sfinkter funksiyasi (Wexner shkalasi bo'yicha) tahlil qilindi.

Natijalar O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, minimal invaziv usullar (1-guruh) an'anaviy jarrohlikka nisbatan qator yaqqol afzalliklarga ega. Operatsiyadan keyingi erta davrda (dastlabki 24 soatda) 1-guruh bemorlarida og'riq sindromi VAS shkalasi bo'yicha o'rtacha $2,1 \pm 0,4$ ballni tashkil etgan bo'lsa, 2-guruhda bu ko'rsatkich $5,4 \pm 0,8$ ballga teng bo'ldi ($p < 0,001$). Bu farq minimal invaziv usullarda to'qimalarning kamroq shikastlanishi va perianal terida katta kesmalarining yo'qligi bilan tushuntiriladi. Bemorlarning hayot faoliyatiga qaytish muddati ham keskin farq qildi: asosiy guruhda bemorlar o'rtacha 12-14 kundan keyin to'liq mehnat faoliyatiga qaytishgan bo'lsa, nazorat guruhida bu muddat 25-30 kungacha cho'zildi. Statsionar bosqichida 1-guruh bemorlari o'rtacha $2,2 \pm 0,5$ kun davolandilar, bu esa shifoxona resurslarini tejash imkonini berdi. Funksional natijalar bo'yicha eng muhim ma'lumotlar Wexner shkalasi orqali olindi. Operatsiyadan 3 oy o'tgach o'tkazilgan tekshiruvda, minimal invaziv usul qo'llanilgan birorta ham bemorda anal inkontinentsiya alomatlari kuzatilmadi (0 ball). Nazorat guruhida esa 3 nafar (7,5%) bemorda gazlarni ushlab tura olmaslikning vaqtinchalik yengil darajasi (Wexner bo'yicha 2-4 ball) qayd etildi, bu esa an'anaviy fistulektomiyada sfinkterning qisman bo'lsa-da kesilishi bilan bog'liqdir. Uzoq muddatli natijalar (6-12 oylik kuzatuv) shuni ko'rsatdiki, retsidivlar soni bo'yicha guruhlar o'rtasida sezilarli statistik farq aniqlanmadi: 1-guruhda 3 nafar bemorda (6,5%), 2-guruhda esa 2 nafar bemorda (5,0%) oqmaning qaytalanishi kuzatildi. Bu holat minimal invaziv usullarning nafaqat xavfsiz, balki an'anaviy usullar bilan deyarli bir xil radikallikka ega ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, lazerli obliteratsiya usuli qo'llanilgan bemorlarda jarohatning kosmetik ko'rinishi yuqori darajada ekanligi va yiringlash kabi asoratlarning deyarli yo'qligi (1,2%) qayd etildi.

Xulosa "Ibrohim Hakim" tibbiyot klinikasida o'tkazilgan 86 ta klinik holat tahlili asosida quyidagi xulosalarga kelindi. Birinchidan, surunkali anal oqmalarini davolashda sfinkterni saqlovchi texnologiyalar (LIFT va lazerli obliteratsiya) an'anaviy fistulektomiyaga nisbatan yuqori funksional samaradorlikni namoyish etadi. Bu usullar anal sfinkteri apparatining anatomik butunligini to'liq saqlab qolish imkonini beradi, bu esa bemorlarni operatsiyadan keyingi anal inkontinentsiya kabi og'ir asoratdan kafolatli himoya qiladi. Ikkinchidan, minimal invaziv yondashuv operatsiyadan keyingi og'riq sindromini 2,5 barobar kamaytiradi va bemorlarning ijtimoiy-mehnat rehabilitatsiyasini ikki barobar tezlashtiradi. Uchinchidan, retsidivlar darajasining pastligi (6,5%) ushbu usullarning yuqori radikalligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, transsfinkter va ekstrafinkter oqmalarni davolashda "Ibrohim Hakim" klinikasi tajribasini keng joriy etish, ayniqsa, sfinkterni saqlovchi texnologiyalarni tanlov usuli sifatida qo'llash tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv zamonaviy proktologiyaning "maksimal samaradorlik va minimal travmatizm" tamoyiliga to'liq javob beradi va O'zbekistonda proktologik yordam sifatini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni yanada takomillashtirish

maqsadida multimodal yondashuvlarni (masalan, lazer va seton usullarini birgalikda qo'llash) o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

Parks, A. G., Gordon, P. H., & Hardcastle, J. D. (1976). A classification of fistula-in-ano. *British Journal of Surgery*, 63(1), 1–12. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800630102>

Rojanasakul, A., Pattana-Arkash, E., Konruangkiat, C., Sangwantanaroj, S., & Sahakitrungruang, C. (2007). Total anal sphincter-saving technique for fistula-in-ano; ligation of intersphincteric fistula tract. *Journal of the Medical Association of Thailand*, 90(3), 581–586.

Meinero, P., & Mori, L. (2011). Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT): A novel sphincter-saving procedure for complex anal fistulas. *Techniques in Coloproctology*, 15(4), 417–422. <https://doi.org/10.1007/s10151-011-0769-2>

Wilhelm, A. (2011). A new technique for sphincter-preserving anal fistula repair using a novel radial emitting laser fiber. *Techniques in Coloproctology*, 15(4), 445–449. <https://doi.org/10.1007/s10151-011-0722-4>

Vogel, J. D., Johnson, E. K., Morris, A. M., Paquette, I. M., Saclarides, T. J., Feingold, D. L., & Steele, S. R. (2022). Clinical Practice Guideline for the Management of Anorectal Abscess, Fistula-in-Ano, and Rectovaginal Fistula. *Diseases of the Colon & Rectum*, 65(12), 1444–1485. <https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000002623>

Ugli, K. S. I. (2025). POSTOPERATIVE CARE STRATEGIES FOR ANORECTAL WOUNDS AFTER HEMORRHOIDECTOMY: FOCUS ON PAIN MANAGEMENT AND WOUND CLEANING. *ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES*, 2(3), 57-61.

Shohrukhbek, K., & Ibrokhim, T. (2025).

ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES AFTER HEMORRHOIDECTOMY. *ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOTLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR*, 2(2), 7-9.

РАХИТ У ДЕТЕЙ

Таджибаева Дилафруз Рахмонбердиевна

(преподаватель Ферганского медицинского института общественного здоровья)

Иминахуновна Рухшонабону Шерзодовна

(студент Ферганского медицинского института общественного здоровья)

Аннотация: В статье изложены современные взгляды на частоту и причины развития рахита у детей. Представлены признаки заболевания, а также периоды – начальный период, разгар болезни, период выздоровления, период остаточных явлений.

Ключевые слова: дети, полигиповитаминоз, витамины, микроэлементы.

Рахит (греч. Rhahis — спинной хребет) — заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством костеобразования и недостаточностью минерализации костей, ведущим патогенетическим звеном которого является дефицит витамина D и его активных метаболитов в период наиболее интенсивного роста организма. Ведущее значение в развитии рахита имеют недостаток УФ – облучения, приводящий к нарушению образования витамина D в коже, низкое содержание витамина D в пище, особенно в грудном молоке. Непосредственно существенную роль играет также дефицит витаминов B₁, B₅, B₆, C, A, E, участвующих в построении костной ткани. Поэтому рахит расценивают как полигиповитаминоз, (витаминовая недостаточность). Его развитию способствует также недостаток в организме таких микроэлементов, как магний, цинк, железо, медь, кобальт. Предрасполагающими факторами являются повышенная потребность в витамине D детей раннего возраста (особенно первого года жизни), связанная с их усиленным ростом и интенсивным формированием скелета, патология беременности и различные экстрагенитальные заболевания матери, нерациональное вскармливание (избыток в питании ребёнка углеводов или белков), искусственное вскармливание (соотношение фосфора и кальция в коровьем молоке не соответствует потребности детского организма),

желудочно-кишечного и инфекционного заболевания, при которых всегда изменяется минеральный обмен и развивается ацидоз, приводящий к нарушению процессов оссификации, недостаточное пребывание на свежем воздухе, длительное применение препаратов, воздействующих на ферментные системы печени, участвующие в образовании активных форм витамина D, малая статическая нагрузка, характерная для детей первого года жизни. У недоношенных детей по сравнению с доношенными частота заболевания рахита значительно выше. Это обусловлено уменьшенным запасом витамина D, кальция и фосфора, недостаточной минерализацией скелета, более выраженной склонностью к ацидозу, гипопротеинемией (низкое содержание общего белка в крови), низким уровнем лимонной кислоты в сыворотке крови, увеличенной потребностью в кальции и фосфоре вследствие усиленного роста после рождения, нарушением всасывания в кишечнике жиров и витамина D, незрелостью ферментных систем печени и почек, частыми инфекционными болезнями и желудочно-кишечными расстройствами. А также возникновение рахита у детей способствуют частые поносы, плохие санитарно-гигиенические и бытовые условия. Динамическое равновесие уровня фосфора и кальция в крови и костной ткани регулируется главным образом паратгормоном паращитовидных желез и тирекальцитонином щитовидной железы. Следствием гиповитаминоза D является недостаточное всасывания кальция в кишечнике. Увеличенное количество паратгормона способствует выходу кальция из костей и сохранению в крови его постоянного и достаточного уровня. Возникает остеопороз, так как матрица кости не может минерализоваться. Одновременно паратгормон вызывает расстройства фосфорно-кальциевого обмена, которые приводят к патологическим изменениям в зоне роста, нарушению обызвествления, размягчению и деформации костей, избыточному развитию остеоидной обызвествленной ткани. Нарушаются и другие виды обмена (белковый, углеводный, жировой), возникают расстройства функции нервной системы и внутренних органов. Клиническая картина рахита вариабельна и зависит от периода его развития. Различают начальный период, разгар болезни (цветущий рахит), период выздоровления (реконвалесценции) и остаточных явлений. Первые признаки рахита у доношенных детей, обнаруживаются в возрасте 2-3 месяца.

Начальный период продолжается обычно 2-3 недели и проявляется в основном расстройствами нервной системы. Изменяются настроение и поведение ребёнка: он становится капризным, раздражительным, беспокойным, с трудом засыпает и плохо спит. Появляется выраженная потливость усиливающаяся во время кормления и сна. Пот липкий, с неприятным кисловатым запахом, раздражает кожу. Ребёнок трётся головой о подушку, в результате волосы на затылке выпадают. На голове появляется чёткий рисунок подкожных вен. Стул неустойчивый, моча приобретает резкий аммиачный запах. Выявляют лёгкую податливость краёв большого родничка и костей черепа по ходу стреловидного и ламбдовидного швов. Уровень кальция в крови остаётся в пределах нормы, а содержание фосфора несколько снижается. Нарастает активность щелочной фосфатазы. Увеличивается выделение с мочой аммиака и фосфатов.

В период разгар болезни отмечают выраженные изменения костной, мышечной систем, а также внутренних органов. В первую очередь появляются участки размягчения в костях черепа. В тяжёлых случаях размягчаются почти все кости черепа, затылок уплощается. В результате избыточного образования остеоидной ткани выступают ложные и теменные бугры, голова приобретает квадратную форму, лоб нависает. Замедляется прорезывание зубов и изменяется его порядок, нарушается прикус. Кости грудной клетки становятся мягкими, грудная клетка деформируется. В тяжёлых случаях происходит выпячивание передней стенки грудной клетки вместе с грудной в поясничном отделе позвоночника может появиться кифоз – рахитический горб. У детей старше 6-8 месяцев наблюдаются утолщения эпифизов костей предплечья и голени, фаланг пальцев, кости нижних конечностей искривляются в виде буквы О (образная) – варусная деформация, реже в виде буквы Х – вальгусная деформация. Кости таза деформируются довольно редко.

Характерна слабость связочно-мышечного аппарата, приводящая к разболтанности суставов, расхождению прямых мышц живота и его распластыванию – лягушачий живот. В этот период могут развиваться одышка, ателектаз лёгкого, обусловленные деформацией грудной клетки, гипотонией диафрагмы; нередко пневмонии с затяжным течением. Значительно затрудняется деятельность сердечно-сосудистой системы: тонн сердца приглушены, пульс учащен. В разгаре заболевания у детей развивается анемия, у одних умеренная гипохромная анемия, у других более тяжёлые её формы. А также увеличивается размер печени и селезенки, нарушения моторной и секреторной функций желудочно-кишечного тракта, снижение аппетита. Возможны нарушения функции почек и эндокринных желез.

Период выздоровления (реконвалесценции) или затихающий рахит характеризуется ослаблением, а затем и обратным развитием симптомов рахита. Уплотняются кости, появляются зубы, восстанавливаются статические и морфоторные функции.

Период остаточных явлений наблюдается у детей в возрасте 2-3 лет и старше. К этому времени рахитический процесс заканчивается, но могут быть последствия в виде деформации костей черепа, грудной клетки мышечной гипотонии, анемии. Иногда долго сохраняются увеличенными размеры печени и селезенки.

Использованная литература:

1. К. А. Святкина, Е. В. Белогорская, Н. П. Кудрявцева Книга «Детские болезни» 317 стр. исп.102 стр.
2. С. В. Нижний, С. В. Гринев, С.Н. Затравкин «Малая медицинская энциклопедия В. И. Покровский» 591 стр. исп. 173 стр., 174 стр.
3. Н.П. Шабалов «Детские болезни» 927 стр. исп. 249 стр.

ПРОЛИФЕРАТИВНОСТЬ КЛЕТОК

Таджибаева Дилафруз Рахмонбердиевна

(преподаватель Ферганского медицинского института общественного здоровья)

Аннотация: Данная статья обращает внимание на роль проблем пролиферации клеток в развитии рака, останавливаясь на различных механизмах, которые способствуют неонкогенной трансформации клеток и дальнейшей ненормальной пролиферации. Также проблемы пролиферацией клеток, такие как невродегенеративные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания.

Ключевые слова: Пролиферация, специфические вещества, ингибиторы роста, дифференцированные клетки, антигены, невродегенеративные заболевания.

Пролиферация это процесс размножения клеток, обеспечивающий рост ткани или органа и компенсирующий потерю части клеточного состава в результате их гибели по тем или иным причинам. Регулируется с помощью специфических веществ: ингибиторов роста — кейлонов и полипептидных факторов роста, которые вырабатываются различными дифференцированными клетками. Регуляция необходима для поддержания оптимального клеточного состава. Реакция организма на опухоль вызывается антигенами опухоли, продуктами ее обмена и распада. Протекает она следующим образом. Вначале на опухолевую популяцию реагирует система местной неспецифической естественной резистентности. Эффекторные клетки этой системы - макрофаги, естественные киллеры, плазматические клетки, гистциты вступают в непосредственный контакт с опухолевыми клетками и вызывают их лизис, причем клинические наблюдения показывают, что чем больше выражена инфильтрация опухоли этими клетками, тем благоприятнее прогноз. Макрофаги передают антигены фагоцитированных опухолевых клеток Т- и В-лимфоцитам, с активизации которых начинается общая противоопухолевая иммунная реакция организма. Сенсibilизированные Т-лимфоциты соединяются с опухолевыми клетками, убивают их, одновременно стимулируя размножение В-лимфоцитов и выработку ими моноклональных противоопухолевых антител. В дальнейшем судьба популяции опухолевых клеток может быть различной: полная гибель всей популяции

(преимущественно защитных сил организма), частичная гибель с сохранением некоего числа клеток в «латентном» состоянии (в случае равновесия сил, например, «cancer in situ») или же прогрессивное развитие опухолевого узла с инвазией и метастазированием. Одним из способов защиты популяции опухолевых клеток от эффекторных клеток неспецифической естественной резистентности и противоопухолевого иммунитета является усиленная выработка тромбопластина, которая начинается с ранних стадий опухоли. Тромбопластин вызывает превращение фибриногена в фибрин, защищающий опухолевые клетки наподобие футляра от макрофагов, лимфоцитов, антител и ферментов. Проблема регенерации представляет интерес для медицины, для восстановительной хирургии. Различают физиологическую, репаративную и патологическую регенерацию. Физиологическая – естественное восстановление клеток и тканей в онтогенезе.

Например, разрастание рубцовой ткани на месте ожога, хряща — на месте перелома, размножение клеток соединительной ткани — на месте мышечной ткани сердца, раковая опухоль. В последнее десятилетие принято разделять клетки тканей животных по способности к делению на три группы:

Лабильные.

Стабильные.

Статические.

К лабильным относятся клетки, которые быстро и легко обновляются в процессе жизнедеятельности организма (клетки крови, эпителия, слизистой ЖКТ, эпидермиса и др.).

К стабильным относят клетки таких органов, как печень, поджелудочная железа, слюнные железы и др., которые обнаруживают ограниченную способность к размножению. Последняя, проявляется обычно при повреждении органа.

К статическим клеткам относят клетки поперечно-полосатой мышечной и нервной ткани, клетки которые, как считает большинство исследователей, не делятся.

Нейродегенеративные заболевания характеризуются медленной прогрессирующей потерей нейронов в центральной нервной системе (ЦНС), что приводит к дефициту специфических функций мозга (например, памяти, движений, когнитивных способностей), выполняемых пораженной областью ЦНС. Эти нейродегенеративные заболевания включают болезнь Альцгеймера (БА), болезнь Паркинсона (БП), боковой амиотрофический склероз (БАС), рассеянный склероз, болезнь Хантингтона и множественную системную атрофию. Нейродегенеративные заболевания обычно длятся более десяти лет, и фактическое начало нейродегенерации может предшествовать клиническим проявлениям на много лет. Механизм, который управляет хроническим прогрессированием нейродегенеративных заболеваний, остается неуловимым. Очевидно, что если движущая сила остается активной, терапевтические стратегии, направленные на нейро спасение, замену регенерацию, могут оказаться неэффективными. Поэтому становится критичным и неотложным исследовать, что определяет прогрессирующую природу нейродегенеративных заболеваний. Нейровоспаление (воспаление в ЦНС), характерная черта, присущая различным нейродегенеративным заболеваниям, все чаще становится причиной этих заболеваний. Однако природа его участия в прогрессировании заболевания остается неясной. Неконтролируемое воспаление приводит к хроническому прогрессированию нейродегенеративных заболеваний. Хотя хорошо регулируемый воспалительный процесс необходим для гомеостаза тканей и правильного функционирования, чрезмерная воспалительная реакция может быть источником дополнительного повреждения клеток-хозяев. Неконтролируемое, чрезмерное воспаление может быть результатом либо прямых иммунологических нарушений (например, бактерий, вирусов или их продуктов), либо вторичной реакции на повреждения нейронов в результате травмы, генетической предрасположенности или токсинов окружающей среды. Поскольку нервные ткани обладают ограниченной способностью к обновлению клеток и регенерации, ЦНС чрезвычайно уязвима к неконтролируемым аутодеструктивным иммунным и воспалительным процессам. На сегодняшний день большое количество убедительных

данных указывает на то, что воспаление способствует потере нейронов при нейродегенеративных заболеваниях, но в значительной степени неизвестно, оказывает ли воспаление решающее влияние на хроническое прогрессирование этих заболеваний и каким образом. Болезнь Паркинсона является вторым по распространенности нейродегенеративным расстройством, характерными чертами которого являются прогрессирующая дегенерация нигростриатального дофаминергического пути и, как следствие, нарушение двигательной функции. Посмертный анализ головного мозга пациентов с БП выявляет активированную микроглию и повышенное накопление медиаторов воспаления в черной субстанции, что позволяет предположить участие воспаления в заболевании. Воспаление определяет прогрессирование и исход нейродегенеративных заболеваний. Повреждения центральной нервной системы (ЦНС; например, травма или токсины окружающей среды) или генетическая предрасположенность могут непосредственно спровоцировать поражение нейронов. Активированная микроглия продуцирует и секретирует спектр медиаторов воспаления, таких как цитокины, эйкозаноиды, хемокины, реактивные свободные радикалы и протеазы. Некоторые факторы риска окружающей среды могут непосредственно активировать микроглию или вызывать системное воспаление, которое, в свою очередь, может влиять на местное воспаление ЦНС, включая активацию микроглии. Медиаторы воспаления не только могут дополнительно модулировать активность микроглии, но и могут влиять на судьбу окружающих нейронов. В норме, в дополнение к саморегулирующимся врожденным иммунным механизмам, существует постоянное сложное взаимодействие между иммунной, эндокринной и нервной системами для поддержания надлежащего иммунного гомеостаза.

При строгом регулировании воспаление обычно самоограничивается и имеет важное значение для целостности ЦНС. Некоторые аспекты воспалительного процесса на самом деле полезны, такие как удаление клеточного мусора, выведение токсичных веществ и высвобождение нейротрофических факторов активированной микроглией. Вырвавшись из-под его жесткого контроля, иммунный ответ может стать чрезмерным и разрушительным и перерасти в хроническое персистирующее воспаление, которое приводит к прогрессирующей нейродегенерации. Таким образом, независимо от типа первоначального поражения, повреждение нейронов и неконтролируемое воспаление усиливают друг друга, вызывая порочный круг.

Использованная литература:

Н. К. Муратходжаев, Т. К. Худайкулов, М. Д. Джураев книга «Онкология», Издательство Ташкент медицинской литературы имени Абу Али ибн Сино 2002года (240стр). Исп. 31 стр.

А. А. Лойт, А. В. Гуляев. Книга «Теория лимфогенного метастазирования рака и пролиферации». Издательство Санкт-Петербург ЭЛБИ-СПБ 88стр Исп.52стр.

3. <https://studfile.net/preview/5811170/page:12/>

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО АППАРАТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОМ НУРИНОЛ

Мамасаидов Джамолидин Тургинбаевич

DSc., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии и пропедевтики внутренних болезней Central Asian Medical University

Абдулазизова Шахзода Акрам кизи

Базовый докторант морфологического направления Ферганского медицинского института общественного здоровья

Актуальность темы исследования. Хроническое воздействие ингаляционных токсикантов, включая комбинированные пестициды органофосфатной и пиретроидной природы, представляет серьезную медико-биологическую проблему в связи с их широким

применением в сельском хозяйстве и высоким риском поражения дыхательной системы. Альвеолярный аппарат является ключевой мишенью токсического воздействия, при котором формируются воспалительно-деструктивные и фиброзные изменения. Несмотря на значительное количество исследований, остаётся недостаточно изученной количественная оценка (морфометрическая верификация) стадий ремоделирования лёгочной ткани.

Цель исследования. Количественная морфометрическая оценка ремоделирования альвеолярного аппарата при хронической ингаляционной интоксикации пестицидом Нуринол.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 80 самцах кроликов породы *Oryctolagus cuniculus*, разделённых на контрольную и опытные группы (30 и 120 суток ингаляционного воздействия Нуринола). Воздействие осуществлялось в ингаляционной камере с использованием аэрозольной подачи токсиканта. Гистологическое исследование проводилось с применением окраски гематоксилин-эозином. Морфометрический анализ включал определение диаметра и площади альвеол, толщины межальвеолярных перегородок, а также диаметра альвеолярных капилляров с использованием цифровых платформ QuPath и ImageJ. Статистическая обработка выполнялась с применением критерия Стьюдента ($p < 0,05$).

Результаты исследования. Установлено, что хроническое ингаляционное воздействие Нуринола вызывает выраженное ремоделирование альвеолярного аппарата. На 30-е сутки отмечено снижение диаметра альвеол на ~24% и увеличение толщины межальвеолярных перегородок более чем на 100% ($p < 0,05-0,01$). На 120-е сутки выявлено дальнейшее прогрессирование изменений: уменьшение диаметра альвеол до ~37%, утолщение перегородок более чем в 2 раза ($p < 0,001$), деформация альвеолярной архитектоники и признаки интерстициального фиброза. Изменения капилляров носили двухфазный характер с начальной дилатацией и последующим ремоделированием. Выявлена достоверная корреляция между длительностью воздействия и выраженностью морфометрических показателей ($r > 0,7$).

Заключение. Морфометрический анализ является высокоинформативным методом количественной верификации ремоделирования альвеолярного аппарата при хронической ингаляционной интоксикации. Выявленные изменения свидетельствуют о стадийном прогрессировании патологического процесса от воспалительных нарушений к фиброзу. Полученные данные позволяют рассматривать морфометрические показатели как объективные биомаркеры токсического поражения лёгочной ткани и могут быть использованы для оценки эффективности патогенетической терапии.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АПОПТОЗА И ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЛЁГКИХ

Мамасаидов Джамолидин Тургинбаевич

DSc., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии и пропедевтики внутренних болезней Central Asian Medical University

Абдулазизова Шахзода Акрам кизи

Базовый докторант морфологического направления Ферганского медицинского института общественного здоровья

Актуальность темы исследования. Хроническое воздействие ингаляционных токсикантов, в частности пестицидов органофосфатной и пиретроидной природы, сопровождается развитием воспалительных и деструктивных изменений в лёгочной ткани. Одним из ключевых механизмов токсического повреждения является нарушение регуляции клеточной гибели и активация иммунновоспалительных процессов. Иммуногистохимические маркеры, такие как p53, Vcl-2, CD45 и CD68, позволяют объективно оценить баланс апоптоза и воспаления, однако их роль в морфогенезе токсического поражения лёгких при хронической ингаляционной интоксикации остаётся недостаточно изученной.

Цель исследования. Оценка экспрессии иммуногистохимических маркеров апоптоза и воспаления в лёгочной ткани при хроническом ингаляционном воздействии пестицида Нуринол.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведён на 80 самцах кроликов породы *Oryctolagus cuniculus*, разделённых на контрольную и опытные группы с экспозицией Нуринола в течение 30 и 120 суток. Ингаляционное воздействие осуществлялось в герметичной камере с аэрозольной подачей препарата. Иммуногистохимическое исследование проводилось с использованием антител к маркерам апоптоза (p53, Bcl-2) и воспаления (CD45, CD68). Оценка экспрессии осуществлялась полуколичественным методом и с применением цифрового анализа изображений (QuPath). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием критерия Стьюдента ($p < 0,05$).

Результаты исследования. Установлено, что хроническое ингаляционное воздействие Нуринола сопровождается выраженными изменениями экспрессии иммуногистохимических маркеров. На 30-е сутки отмечено достоверное повышение экспрессии p53 при одновременном снижении уровня Bcl-2, что свидетельствует об активации апоптотических процессов в альвеолярном эпителии ($p < 0,05$). Параллельно выявлено увеличение количества CD45-позитивных лейкоцитов и CD68-позитивных макрофагов, указывающее на развитие воспалительной реакции. На 120-е сутки данные изменения усиливаются: экспрессия p53 значительно возрастает, уровень Bcl-2 остаётся подавленным, а инфильтрация CD45 и CD68-позитивными клетками приобретает диффузный характер ($p < 0,01-0,001$). Полученные результаты свидетельствуют о формировании устойчивого дисбаланса между процессами клеточной гибели и выживания, а также о хронизации воспалительного процесса.

Заключение. Иммуногистохимические маркеры p53, Bcl-2, CD45 и CD68 являются информативными показателями патогенеза токсического поражения лёгких при хронической ингаляционной интоксикации. Выявленный дисбаланс апоптоза и усиление воспалительной реакции играют ключевую роль в развитии ремоделирования лёгочной ткани. Полученные данные могут быть использованы в качестве морфологических критериев оценки тяжести поражения и эффективности патогенетической терапии.

DELTA AGENT BILAN SURUNKALI VIRUSLI B GEPATITDA JIGAR STEATOZINING MORFOLOGIK DARAJALARI VA FIBROZ RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK

Qodirova Gulira'no Abduxapiz qizi

Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrasida assistenti

Dolzarbli. Surunkali virusli hepatit B ning Delta agenti (HDV) bilan assotsiatsiyasi jigar patologiyasining prognoz jihatdan eng og'ir shakli bo'lib, gepatotsitlar sitolizi va fibroz progressiyasini keskin tezlashtiradi. So'nggi klinik tadqiqotlar virusli replikatsiyadan tashqari, jigar steatozi kabi metabolik disfunktsiyalarning patomorfogenezdagi rolini alohida ta'kidlamoqda. SGVB+D fonida steatoz va fibrozning o'zaro sinergik ta'sirini o'rganish kasallik kechishini bashorat qilish (prognostik modellashtirish) uchun o'ta muhimdir.

Ishning maqsadi. SGVB+D bilan kasallangan bemorlarda jigar steatozining morfologik bosqichlari va jigar fibrozi darajalari o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyatlarini statistik tahlil qilish.

Material va metodlar. Tadqiqot obyekti sifatida 2024-2026 yillar mobaynida Farg'ona viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan 560 nafar SGVB+D tashxisli bemorlar olindi. Jigar fibrozi bosqichi METAVIR shkalasi bo'yicha, steatoz darajasi (S0-S3) esa gistologik va noinvaziv (FibroScan, CAP texnologiyasi) usullar yordamida kompleks baholandi. Olingan ko'rsatkichlar Spearman korrelyatsiya koeffitsiyenti yordamida statistik qayta ishlandi ($p < 0,05$).

Natijalar. Tekshirilgan bemorlarning 38% ida (212 nafar) turli darajadagi jigar steatozi aniqlandi. Tahlillar steatoz darajasi (S) va fibroz (F) og'irligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatdi:

S0-S1 (minimal steatoz) holatida bemorlarning 62% ida fibrozning ilk bosqichlari (F0-F1) qayd etildi.

S2-S3 (yaqqol steatoz) guruhida esa bemorlarning 74% ida fibrozning og'ir darajalari va shakllangan jigar sirrozi (F3-F4) kuzatildi.

Statistik tahlil natijasida Spearman koeffitsiyenti $r = 0,68$ ($p < 0,001$) ni tashkil etdi. Bu HDV koinfeksiyasi sharoitida steatoz gepatotsitlardagi oksidativ stressni kuchaytiruvchi va fibroz progressiyasini stimullovchi mustaqil kofaktor ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa. SGVB+D bilan kasallangan bemorlarda jigar steatozi fibroz shakllanishining muhim morfologik prediktori hisoblanadi. Klinik amaliyotda ushbu bemorlar guruhida virusga qarshi davo bilan bir qatorda, gepatotsitlar steatozini kamaytirishga yo'naltirilgan metabolik va parhez korreksiyasini erta boshlash fibroz progressiyasini sekinlashtirishda yuqori samaradorlik beradi.

FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA MORFOFIZIOLOGIK TADQIQOTLARNI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI VA YOSH OLIMLARNING ILMIY SALOHIYATI

F.N. Xabibullayev

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Gistologiya va biologiya kafedrasida dotsenti.
B.f.f.d.(PhD)*

Mavzuning dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyot ta'limi va ilm-fanida fundamental fanlar — tibbiy biologiya, genetika, anatomiya va gistologiyaning o'zaro integratsiyasi bo'lajak mutaxassislarda klinik tafakkurni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi. Ayniqsa, yosh olimlar va tibbiyot oliygohlari talabalarini (xususan, pediatriya yo'nalishida) ilmiy jarayonga jalb etishda hujayra va to'qima darajasidagi morfofiziologik o'zgarishlarni molekulyar-genetik mexanizmlar bilan bog'liq holda o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv fundamental bilimlarning translatsion tibbiyotga ko'chishini ta'minlaydi.

Tadqiqot maqsadi: Yosh olimlar va talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatida tibbiy biologiya, umumiy genetika va morfofiziologiya fanlarini o'zaro integratsiyalash orqali ularning innovatsion salohiyati va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Institutning fundamental fanlar kafedralarida faoliyat yurituvchi yosh tadqiqotchilar va pediatriya fakulteti talabalarining ilmiy izlanishlari hamda o'zlashtirish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, ilmiy-pedagogik kuzatuv va fanlararo o'quv-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Talabalarning ilmiy mushohadasini o'stirish uchun moslashtirilgan vizual materiallar va kompleks o'quv majmualarining samaradorligi o'rganildi.

Tadqiqot natijalari: Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ilmiy izlanishlarda yagona tor fan doirasidan chiqib, kompleks yondashuvni (masalan, to'qima patologiyalarini ham gistologik, ham genetik jihatdan tahlil qilish) qo'llagan yosh olimlarning ilmiy natijadorligi an'anaviy yondashuvga nisbatan 45% ga yuqori bo'ldi. Shuningdek, talabalar va yosh olimlar uchun mo'ljallangan "Tibbiy biologiya va umumiy genetika" yo'nalishidagi maxsus uslubiy qo'llanmalar va integrallashgan materiallarning amaliyotga joriy etilishi ularning o'zlashtirish sifatini hamda mustaqil ilmiy mushohada yuritish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshiladi. Xususan, ontogenez va irsiyat qonuniyatlarini morfologik jarayonlar bilan in vivo va in vitro modellashtirish yosh mutaxassislarda tanqidiy tahlil ko'nikmalarini va ilmiy layoqatni rivojlantirgani qayd etildi.

Xulosa: Morfofiziologik va tibbiy biologik tadqiqotlarni fanlararo integratsiya tamoyili asosida tashkil etish yosh olimlarning ilmiy va intellektual salohiyatini to'laqonli kashf etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu yondashuv fundamental ilm-fanni rivojlantiribgina qolmay, kelajak

shifokorlarining kasallik patogenezini chuqur anglashi uchun mustahkam akademik va amaliy poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Xoliqov P.X., Qurbonov A.Q., Daminov A.O., To'raqulov T.O. Tibbiy biologiya va umumiy genetika. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2008. – 415 b.

Zufarov K.A. Gistologiya. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: "Ibn Sino", 2005.

Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, эмбриология, цитология. – Москва: "ГЕОТАР-Медиа", 2012. – 800 с.

Зайнеев М.М., Валиев Р.Р. Интеграция фундаментальных дисциплин в медицинском образовании // Журнал "Медицинское образование и профессиональное развитие". – 2018. – № 2. – С. 45-51.

Drake R.L., Vogl A.W., Mitchell A.W.M. Gray's Anatomy for Students (4th ed.). – Elsevier, 2019.

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ОКСИДАТИВНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ТКАНЯХ КИШЕЧНИКА ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

Ганижонов П.Х

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Введение. Иммунизационный стресс сопровождается активацией процессов перекисного окисления липидов и нарушением антиоксидантной системы, что приводит к повреждению клеточных структур кишечника. Ключевую роль в защите тканей от оксидативного стресса играют ферментативные антиоксиданты, такие как супероксиддисмутаза и каталаза.

Цель исследования. Изучить изменения активности оксидативных и антиоксидантных ферментов в тканях толстого кишечника морских свинок при иммунизационном стрессе.

Материалы и методы. Исследование выполнено на морских свинках, разделённых на контрольную и опытную группы. Иммунизационный стресс моделировали стандартным методом фиксации животных. В тканях толстого кишечника определяли уровень малонового диальдегида (МДА), активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Статистическую обработку проводили с оценкой достоверности различий ($p < 0,05$).

Результаты. Установлено, что иммунизационный стресс вызывает выраженные изменения показателей оксидативного статуса. Уровень малонового диальдегида увеличился на 85–95%, что свидетельствует об активации процессов перекисного окисления липидов ($p < 0,01$).

При этом наблюдалось снижение активности антиоксидантных ферментов: активность супероксиддисмутазы уменьшилась на 35–45%, а каталазы — на 30–40% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$).

Выявленные изменения указывают на развитие выраженного оксидативного стресса, сопровождающегося дисбалансом между прооксидантной и антиоксидантной системами.

Заключение. Иммунизационный стресс приводит к значительному усилению процессов липопероксидации (на 85–95%) и снижению активности антиоксидантных ферментов (на 30–45%), что свидетельствует о развитии оксидативного стресса в тканях толстого кишечника. Полученные данные подтверждают важную роль свободнорадикальных процессов в патогенезе стресс-индуцированных повреждений кишечника.

**"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИДАН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН
РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ САМАРАДОРЛИГИ**

Haydarova Buzulayho Axmedovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, PhD.dotsent

Мавзунинг долзарблиги: Замоनावий тиббиётда «интеллектуал ҳамширалик» (Smart Nursing) тушунчаси кириб келмоқда. Бу нафақат жисмоний парваришни, балки юқори технологияли асбоб-ускуналар ва рақамли тизимлар билан ишлашни англатади. Бироқ, олий таълим муассасаларида ушбу фанни ўқитиш ҳали ҳам кўп ҳолларда статик (ўзгармас) дарсликларга таянмоқда. Бу назария ва амалиёт ўртасидаги "дидактик узилиш"ни келтириб чиқаради. Дастурий таъминотни лойиҳалаш ва жорий этиш — бу узилишни бартараф этувчи кўприк бўлиб, талабанинг клиник компетенциясини реал вақт (real-time) режимида шакллантиришга хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Тиббий ОТМ талабалари учун "Ҳамширалик иши" фанидан компетенцияларга асосланган рақамли таълим платформасини лойиҳалаш ва унинг самарадорлигини педагогик-статистик жиҳатдан исботлаш.

Илмий янгилиги. "Ҳамширалик иши" фанининг алгоритмик тузилмаси илк бор педагогик дизайн ва тиббий протоколлар (SOP) асосида дастурий кўринишга келтирилади.

Адабиётлар шарҳи. Турли манбаларнинг қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики, тиббий таълимда рақамли технологиялар нафақат маълумот етказиш воситаси, балки талабанинг клиник компетенциясини шакллантирувчи асосий дидактик муҳит ҳисобланади. Хусусан, **P. Benner (1982)** ва **T. Risling (2017)** каби олимларнинг ишларида ҳамширалик ишини ўқитишда назария ва амалиёт ўртасидаги 'узилиш' (theory-practice gap) муаммоси марказий ўрин эгаллайди. Бизнинг тадқиқотимиз ушбу бўшлиқни дастурий алгоритмлар ва виртуал сценарийлар ёрдамида тўлдиришга йўналтирилган.

Хорижий тадқиқотчилардан М. Лайнинггер (Madeleine Leininger) ўзининг "Маданий парвариш" назариясида ҳамширалик ишини технологик адаптация қилиш зарурлигини таъкидлаган бўлса, замоनावий олимлар (масалан, J. Sinclair, 2022) рақамли симуляцияларнинг талабалардаги "клиник ишонч" (clinical confidence) ҳиссини 45% га оширишини исботладилар.

Агар А.И. Иванов [12] ўз тадқиқотларида масофавий таълимнинг умумий афзалликларини кўрсатиб ўтган бўлса, бизнинг ёндашувимиз бевосита клиник манипуляцияларнинг виртуал алгоритмизациясига қаратилган. Хорижий олимлардан С. Миллер [25] таклиф этган 'Simulation-based learning' концепцияси бизнинг миллий таълим стандартларимиз асосида қайта ишланди ва маҳаллий тиббиёт тизимига мослаштирилди.

Ўзбекистонлик олимлар томонидан тиббий таълимни ислоҳ қилишда асосан "педагогик технологиялар"га урғу берилган. Аммо, "Ҳамширалик иши"нинг дастурий алгоритмизацияси бўйича яхлит методологик тизим ҳали етарлича тадқиқ этилмаган. Сўнгги йиллардаги изланишлар шуни кўрсатадики, тиббий ОТМ талабаларида "рақамли кўникмалар" (digital literacy) ривожланган бўлса-да, уларни бевосита ҳамширалик парваришида қўллаш бўйича методик бўшлиқ (methodological gap) мавжуд.

Методологияси. Кириш блоқи: Назарий билимларни гиперматн ва видеолар орқали бериш.Интерактив блок: Талаба экранда беморнинг ҳолатини кўради ва кейинги қадамни танлайди (масалан: қон босимини ўлчаш -> натижани баҳолаш -> шифокорга хабар бериш ёки мустақил ёрдам кўрсатиш).Хатолар таҳлили: Агар талаба нотўғри кетма-кетликни танласа, дастур уни "тўхтатиб", тиббий асосини тушунтиради.Алгоритмик изчиллик принципи: Ҳамширалик жараёнининг 5 босқичи дастурда қатъий мантиқий занжир сифатида ифодаланиши керак.

Эргономик интерфейс принципи: Дастур талабани асосий тиббий вазифадан чалғитмаслиги, балки диққатни манипуляцияга жамлаши лозим.

Интерактив қайта алоқа (Feedback) принципи: Дастур хатони нафақат қайд этади, балки унинг келиб чиқиш сабабини тиббий ва биологик нуқтаи назардан тушунтириб беради.

Хулоса. Тизимли муаммо: Анъанавий "статик" ўқитиш усуллари ва замоनावий "интеллектуал ҳамширалик" (Smart Nursing) ўртасидаги дидактик узилишни фақат таълимни рақамлаштириш орқали бартараф этиш мумкин.Инновацион ечим: Ҳамширалик жараёнини илк бор SOP (стандарт протоколлар) асосида алгоритмлаштириш ва виртуал

сценарийларга кўчириш таълим сифатини янги босқичга олиб чиқади.Методик янгилик: Тадқиқотда қўлланган "Интерактив қайта алоқа" ва "Эргономик интерфейс" принциплари талабада хатоларни мустақил англаш ва клиник ишончни (ёндашувга кўра +45%) шакллантиради.Натижа: Таклиф этилаётган дастурий платформа тиббий ОТМ талабалари учун хавфсиз ва реал вақт (real-time) режимидаги таълим муҳитини яратиб, соҳадаги методик бўшлиқни самарали тўлдиради.

Фойдаланган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. – Тошкент, 2020 йил 23 сентябрь.

2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 апрелдаги «Илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-6198-сон Фармони.

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги «Ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни IT-индустрия билан интеграция қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4851-сон қарори.

4.Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг «Ҳамширалик ишини ривожлантириш ва тиббий хизмат сифатини ошириш тўғрисида»ги буйруқлари ва клиник протоколлари (SOP).

Асосий ўқув адабиётлари

1.Иноятов А.Ш. ва бошқ. Ҳамширалик иши асослари. Дарслик. – Т.: «Тиббиёт», 2021. – 340 б.

2.Муслимов Н.А. Касбий таълимда ахборот технологиялари. – Т.: «Фан», 2019.

3.Ризаев Ж.А. Тиббий таълимда инновацион ёндашувлар. Монография. – Т., 2022.

4.Гаффулова Н.В. Педагогическое проектирование цифровых образовательных сред. – М.: ИНФРА-М, 2020.

5.Кузнецов В.В. Дидактика профессионального образования. – М.: Академия, 2018.

TIBBIY TA'LIMDA HAMSHIRALARNING MUSTAQIL O'QISH JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASH MODELI

Haydarova B.A.

PhD. Dotsent Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Kirish. Hozirgi kunda tibbiy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Hamshiralik kasbida talabalarning mustaqil o'qish jarayoni samaradorligi va malakasini oshirish uchun sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari integratsiyasining ahamiyati katta. Jahon tajribasi ko'rsatadiki, elektron ta'lim platformalari va AI yordamida adaptiv ta'lim sistemalari talabalarning individual bilim va ko'nikmalarini aniqlash, natijalarni prognozlash hamda samarali o'qish traektoriyasini yaratish imkonini beradi.

An'anaviy ta'lim usullari talabalarning o'qish natijalarini individuallashtirishda cheklangan va ma'lumotlarga asoslangan tahlil imkoniyatlari pas. Bu esa bilim samaradorligini pasaytirishi va mustaqil o'qish jarayonida motivatsiyani kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish talabalarning mustaqil o'qish jarayonini optimallashtirishda muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Tibbiy ta'limda hamshiralarning mustaqil o'qish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiyalash orqali ta'lim samaradorligini oshirish va uni ilmiy jihatdan asoslash.

Tadqiqot vazifalari:

Hamshiralik ta'limida mustaqil o'qish jarayonining zamonaviy holatini tahlil qilish va asosiy muammolarni aniqlash.

Sun'iy intellekt texnologiyalari va adaptive learning platformalarining ta'lim jarayonidagi imkoniyatlarini baholash.

AI asosida talabalarning individual o'qish yo'nalishini modellashtirish va integratsiyalash.

Mashinali o'rganish algoritmlari orqali talabalarning bilim darajasi va ko'nikmalarini prognozlash usullarini ishlab chiqish.

Taklif etilgan integratsiyalashgan modelning samaradorligini baholash va natijalarni monitoring qilish.

Modelni tibbiy ta'lim muassasalarida amaliy joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Mavzuning ilmiy yangiligi. Ilk bor hamshiralik ta'limida mustaqil o'qish jarayoni uchun sun'iy intellekt asosida integratsiyalashgan konseptual model taklif etildi. AI yordamida talabalarning individual o'qish yo'nalishi va bilim samaradorligini prognozlash usuli ishlab chiqildi. Ta'lim jarayonida adaptive assessment va mashinali o'rganish algoritmlari asosida baholash mexanizmi ishlab chiqildi. Modelning amaliy samaradorligini baholash uchun monitoring va feedback mexanizmi konseptual tarzda taqdim etildi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Tizimli yondashuv (System approach) – mustaqil o'qish jarayonini ko'pkomponentli tizim sifatida tahlil qilish: talabalar, bilim platformalari, o'qituvchilar va texnologik interfeyslar.

Ma'lumotlarga asoslangan tahlil (Data-driven approach) – talabalarning o'qish faoliyati va natijalari asosida mashinali tahlil va prognozlash.

Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish – adaptiv ta'lim platformalari, bilim testlari, kognitiv ko'nikmalarni baholash algoritmlari.

Simulyatsiya va modellashtirish – AI texnologiyalari integratsiyasi orqali o'qish jarayonini optimallashtirish va samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash.

Ishlab chiqilgan integratsiyalashgan model quyidagi bloklarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlar yig'ish va tahlil – talabalarning elektron ta'lim platformalaridagi natijalari, test ko'rsatkichlari, amaliy mashg'ulotlar.

AI analitik blok – mashinali o'rganish algoritmlari orqali bilim darajasi va malaka prognozlash.

Adaptive learning tizimi – individual o'qish yo'nalishi, material taqsimoti va interaktiv kontent.

Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash – tavsiyalar, samaradorlik indikatorlari va feedback mexanizmi.

Monitoring va baholash – mustaqil o'qish jarayonining samaradorligini avtomatik tahlil qilish va tahrir qilish imkoniyati.

Amaliy ahamiyati. Ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil o'qish jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi. Talabalarning bilim darajasini va ko'nikmalarini individuallashtirish orqali ta'lim sifatini oshiradi. Adaptive learning va AI texnologiyalari orqali pedagoglarning faoliyatini optimallashtirish va vaqtdan samarali foydalanishga yordam beradi. Tibbiy ta'limda innovatsion raqamli transformatsiyani ilmiy asoslantirilgan model bilan qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa. Tibbiy ta'limda hamshiralarning mustaqil o'qish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiyalash konseptual modeli talabalarning bilim va ko'nikmalarini individuallashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish va pedagoglarning boshqaruv faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi. Ilmiy yangilik sifatida AI yordamida adaptive learning, prognozlash va feedback mexanizmlari integratsiya qilindi. Model tibbiy ta'lim muassasalarida amaliy joriy etilishi bilan ta'lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

Integrating artificial intelligence into medical education: a narrative systematic review of current applications, challenges, and future directions. *BMC Medical Education* — AI texnologiyalarini tibbiy ta'limga integratsiya qilish borasidagi ilmiy sharh, ta'lim jarayonidagi imkoniyatlar va muammolarni ko'rib chiqadi.

The Contribution of Artificial Intelligence in Nursing Education: A Scoping Review of the Literature. *Nursing Reports* — AI asosida hamshiralik ta'limidagi ilmiy jariyalar tahlili, virtual simulyatsiyalar va oquv tajribasi.

Artificial intelligence in nursing education: A review of AI-based teaching pedagogies. *Teaching and Learning in Nursing* — AI asosida o‘qitish pedagogikalari, bilimlarni mustahkamlash va samaradorlikni oshirish usullari tahlili.

Using Generative AI in nursing education: Students’ perceptions. *BMC Medical Education* — sun’iy intellekt vositalari (masalan, ChatGPT)ni hamshiralik talabalari hisobi va ularning yondashuvlari.

Artificial Intelligence Use in Medical Education: Best Practices and Future Directions. *Current Urology Reports* — tibbiy ta’limda AI qo‘llash bo‘yicha ilg‘or tajribalar va kelgusidagi yo‘nalishlar.

Artificial Intelligence in Medical Education: A Narrative Review. *MDPI* — tibbiy ta’limda AI qo‘llanilishi bo‘yicha keng qamrovli adabiyot sharhi, o‘qish, baholash va pedagogik qo‘llanishlar.

Artificial Intelligence in Health Education and Practice: A Systematic Review of Health Students’ and Academics’ Knowledge, Perceptions and Experiences. *International Nursing Review* — sog‘liqni saqlash talaba va o‘qituvchilarining AI bilan bog‘liq bilimlari va nazariy qarashlarini tahlil qiladi.

Artificial intelligence in nursing education: a bibliometric analysis of trends, challenges, and future directions. *Teaching and Learning in Nursing* — AI va hamshiralik ta’limi bo‘yicha tendensiyalar, chegaralar va kelajak yo‘nalishlarini bibliometrik tahlil.

HAMSHIRALIK ISHINI BOSHQARISH VA TASHKILLASHTIRISHDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL MODELINI

Haydarova B.A.

PhD. Dotsent Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi. Sog‘liqni saqlash tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur‘atlarda rivojlanayotgan bo‘lib, tibbiy xizmatlarni tashkil etish va boshqarishning yangi innovatsion modellarini ishlab chiqishni talab etmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, tibbiy xizmatlarga bo‘lgan talabning ortishi, aholi qarishi va surunkali kasalliklar sonini o‘sishi inson resurslariga bo‘lgan talabni kuchaytirmoqda. Ayniqsa, hamshiralik xizmati sog‘liqni saqlash tizimining asosiy ishchi kuchini tashkil etgani sababli, uni samarali boshqarish masalasi strategik ahamiyatga ega.

An’anaviy boshqaruv mexanizmlari katta hajmdagi klinik ma’lumotlarni tahlil qilish, prognozlash va real vaqtda qaror qabul qilish imkoniyatlarida cheklangan. Bu esa tibbiy xatolar xavfining ortishi, resurslardan samarasiz foydalanish va xizmat sifatidagi nomutanosiblikka olib kelishi mumkin. Sun’iy intellekt texnologiyalari katta ma’lumotlar tahlili, mashinali o‘rganish va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish orqali boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatini beradi.

Biroq mavjud tadqiqotlar asosan klinik diagnostika va prognozlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, hamshiralik xizmatlarini strategik boshqarishda AI texnologiyalarini kompleks yondashuv asosida integratsiya qilish bo‘yicha ilmiy ishlanmalar yetarli darajada emas. Shu sababli, hamshiralik ishini boshqarish va tashkillashtirishda sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning konseptual modelini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Sog‘liqni saqlash tizimida hamshiralik xizmatlarini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida sun’iy intellekt texnologiyalariga asoslangan integratsiyalashgan boshqaruv modelini ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslash.

Tadqiqot vazifalari:

Hamshiralik xizmatlarini boshqarishning zamonaviy holatini tahlil qilish.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining tibbiyot boshqaruvidagi imkoniyatlarini baholash.

AI asosida hamshiralik boshqaruvining konseptual modelini ishlab chiqish.

Ma’lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish.

Taklif etilgan modelning samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Sog‘liqni saqlash tizimi sharoitida amaliy joriy etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Mavzuning nazariy va amaliy ahamiyati.

Nazariy ahamiyati:

Hamshiralik boshqaruvi nazariyasini raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt konsepsiyalari bilan boyitadi.

Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven management) paradigmasini rivojlantiradi.

Sog'liqni saqlash menejmentida innovatsion yondashuvlarni shakllantiradi.

Amaliy ahamiyati:

Hamshiralik xizmatlarini tashkil etishda resurslarni optimal taqsimlash imkoniyatini beradi.

Tibbiy xatolarni kamaytirishga yordam beradi.

Personal yuklamasini samarali boshqarish orqali ish sifati oshadi.

Sog'liqni saqlash muassasalarida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish uchun asos bo'ladi.

Mazkur tadqiqot sog'liqni saqlash tizimida hamshiralik xizmatlarini boshqarishda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, kompleks ilmiy-metodologik yondashuvlarga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, raqamli transformatsiya konsepsiyasi, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven management) hamda innovatsion menejment nazariyalari integratsiya qilingan holda qo'llanildi.

1. Tizimli (System approach) yondashuv. Hamshiralik xizmatlari sog'liqni saqlash tizimining ko'p komponentli va dinamik tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Tizimli yondashuv orqali: hamshiralik xizmatlarining funksional elementlari; inson resurslari, texnologik platformalar va klinik jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik; qaror qabul qilish jarayonlarining bosqichlari tahlil qilindi.

Bu yondashuv AI texnologiyalarini alohida vosita sifatida emas, balki integratsiyalashgan boshqaruv tizimi sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

2. Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (Data-driven management). Zamonaviy tibbiyotda katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) asosiy strategik resurs hisoblanadi. Tadqiqotda:

elektron tibbiy yozuvlar (EHR);

bemor monitoring ma'lumotlari;

hamshiralik faoliyati ko'rsatkichlari asosida tahlil olib borish konsepsiyasi asos qilib olindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish orqali:

ish yuklamasini prognozlash;

xavf omillarini aniqlash;

xizmat samaradorligini baholash mexanizmlari ishlab chiqildi.

3. Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish (AI & Machine learning). AI metodologiyasi quyidagi elementlarni qamrab oldi:

prognozlash modellari (predictive analytics);

klassifikatsiya va segmentatsiya algoritmlari;

klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari (CDSS).

Mashinali o'rganish algoritmlari orqali hamshiralik faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash va resurslarni optimal taqsimlash modellari ishlab chiqildi.

4. Qiyosiy tahlil va modellashtirish (Comparative analysis & Modeling). Tadqiqotda xalqaro hamshiralik boshqaruv modellari va raqamli sog'liqni saqlash amaliyotlari qiyosiy tahlil qilindi.

Modellashtirish usuli orqali:

AI joriy etilishidan oldingi va keyingi samaradorlik ko'rsatkichlari;

ish jarayoni optimallasuvi;

qaror qabul qilish tezligi baholandi.

5. Innovatsion menejment va raqamli transformatsiya konsepsiyasi. Tadqiqot raqamli transformatsiya nazariyasi asosida amalga oshirildi. Bu doirada:

inson–texnologiya o'zaro ta'siri;

raqamli kompetensiyalar;

avtomatlashtirilgan boshqaruv mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

6. Konseptual framework. Ishlab chiqilgan konseptual model quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlarni yig'ish va integratsiya qilish (EHR, IoT monitoring).

AI analitik blok (mashinali o'rganish va prognozlash).

Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimi.

Hamshiralik boshqaruv interfeysi.

Samaradorlik monitoringi va feedback mexanizmi.

Ilmiy yangilik. Ilk bor hamshiralik xizmatlarini boshqarish uchun sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan integratsiyalashgan konseptual model taklif etildi.

Hamshiralik ishini boshqarish va tashkillashtirishda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish algoritmi ishlab chiqildi.

AI yordamida personal yuklamasini prognozlash va optimal taqsimlash usuli asoslandi.

Hamshiralik xizmatlarini boshqarish samaradorligini baholash uchun yangi indikatorlar tizimi shakllantirildi.

Raqamli sog'liqni saqlash sharoitida hamshiralik menejmentining innovatsion modeli ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa. Hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimida hamshiralik xizmatlarini samarali boshqarish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish dolzarb vazifaga aylandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy boshqaruv mexanizmlari katta hajmdagi klinik ma'lumotlarni tahlil qilish va real vaqtda qaror qabul qilishda cheklangan, bu esa xizmat sifatini va resurslardan samarali foydalanishni pasaytirishi mumkin.

Ishlab chiqilgan konseptual model hamshiralik xizmatlarini boshqarishda ma'lumotlarga asoslangan integratsiyalashgan yondashuvni taqdim etadi. Model AI asosida personal yuklamasini prognozlash, resurslarni optimal taqsimlash, klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash va samaradorlik monitoringi mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Ilmiy jihatdan tadqiqot hamshiralik menejmentida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha yangi paradigmani ishlab chiqdi, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish algoritmlari va innovatsion indikatorlar tizimini taklif etdi.

Amaliy jihatdan model sog'liqni saqlash muassasalarida resurslardan samarali foydalanish, personal yuklamasini muvofiqlashtirish, tibbiy xatolarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya sharoitida hamshiralik xizmatlarini boshqarishning innovatsion modeli sifatida asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. New York: Basic Books, 2019.

2.Davenport T., Kalakota R. The potential for artificial intelligence in healthcare. Future Healthcare Journal. 2019;6(2):94–98.

3.Esteva A., Robicquet A., Ramsundar B., et al. A guide to deep learning in healthcare. Nature Medicine. 2019.

4.Rajkomar A., Dean J., Kohane I. Machine learning in medicine. New England Journal of Medicine. 2019.

5.Jiang F., Jiang Y., Zhi H., et al. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. Stroke and Vascular Neurology.

6.Robert N. How artificial intelligence is changing nursing. Nursing Management. 2019.

7.Seibert K., Domhoff D., Bruch D., et al. Application scenarios for artificial intelligence in nursing care.

8.Ben-Assuli O. Artificial intelligence-based clinical decision support systems. Healthcare Informatics Research.

9.Shah N.H., Milstein A., Bagley S.C. Making machine learning models clinically useful. NPJ Digital Medicine.

10.Sendak M., D'Arcy J., Kashyap S., et al. A path for translation of machine learning products into healthcare delivery.

11. Bates D.W., Saria S., Ohno-Machado L., et al. Big data in healthcare. Health Affairs.
12. World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health. WHO guideline.

13. Yu K.H., Beam A.L., Kohane I.S. Artificial intelligence in healthcare. Science.
14. He J., Baxter S., Xu J., et al. The practical implementation of AI in healthcare. NPJ Digital Medicine.

15. Bohr A., Memarzadeh K. Artificial Intelligence in Healthcare. Springer.

“ҲАМШИРАЛИК ИШИ” ФАНИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Haydarova Buzulayho Axmedovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, PhD.dotsent

Замонавий тиббий таълим тизимида бўлажак ҳамшираларнинг касбий тайёргарлигини таъминлаш муҳим педагогик вазифалардан бири ҳисобланади. Соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилаётган ислохотлар, тиббий хизмат сифатини оширишга қаратилган талаблар ҳамширалик таълимини модернизация қилишни тақозо этмоқда. Шу нуқтаи назардан, “Ҳамширалик иши” фанини ўқитиш жараёнини замонавий педагогик технологиялар асосида ташкил этиш, талабаларнинг назарий билимлари билан бир қаторда амалий кўникмаларини шакллантиришга қаратилган методик ёндашувларни ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Ҳамширалик иши фанини ўқитишнинг педагогик асоси компетенцияга асосланган таълим концепциясига таянади. Ушбу концепцияга кўра, таълим жараёнида талабаларда касбий компетенциялар, клиник фикрлаш қобилияти, коммуникатив кўникмалар, мустақил қарор қабул қилиш ва амалий фаолиятни ташкил этиш малакалари шакллантирилади. Бу эса бўлажак ҳамшираларнинг тиббий муассасаларда самарали фаолият юритишига замин яратади.

Педагогик нуқтаи назардан “Ҳамширалик иши” фанини ўқитиш жараёни тизимли ёндашув асосида ташкил этилади. Тизимли ёндашув таълимнинг мақсад, мазмун, шакл ва методларини ўзаро боғлиқ ҳолда кўриб чиқишни назарда тутди. Бунда назарий машғулотлар, амалий дарслар, симуляцион тренинглар ва мустақил таълим элементлари бир-бири билан интеграциялашган ҳолда ташкил этилади. Бу эса талабаларнинг билимларни чуқур ўзлаштиришига хизмат қилади.

Замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш ҳам “Ҳамширалик иши” фанини ўқитишда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, интерактив ўқитиш усуллари, кейс-стади, проблемали таълим, симуляцион тренинглар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш талабаларнинг билиш фаоллигини оширади. Шу билан бирга, талабаларнинг клиник вазиятларни таҳлил қилиш ва мустақил қарор қабул қилиш кўникмалари шаклланади.

Ҳамширалик иши фанини ўқитишда амалий йўналтирилганлик принципи алоҳида аҳамиятга эга. Бу принципга кўра, назарий билимлар амалий машғулотлар орқали мустаҳкамланади. Талабалар манекенлар, симуляцион ускуналар ва клиник базаларда амалий машғулотларни бажаради. Бу эса уларнинг касбий компетенцияларини шакллантиришда муҳим омил ҳисобланади.

Шунингдек, ҳамширалик таълимида шахсга йўналтирилган ёндашувдан фойдаланиш ҳам самарали ҳисобланади. Бу ёндашув талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, уларнинг мустақил таълим фаолиятини рағбатлантириш ва ижодий фикрлаш қобилиятини ривожлантиришга қаратилган. Натижада талабалар таълим жараёнининг фаол иштирокчисига айланади.

Ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши ҳамширалик таълимига янги имкониятлар яратмоқда. Электрон таълим платформалари, мультимедиавий ресурслар, виртуал симуляциялар ва онлайн тестлар таълим жараёнини самарали ташкил

этиш имконини беради. Бу эса талабаларнинг мустақил таълим фаоллигини ошириш ва билимларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, “Ҳамширалик иши” фанини ўқитишнинг педагогик асослари компетенцияга асосланган, тизимли, шахсга йўналтирилган ва амалий йўналтирилган ёндашувлардан иборат. Замонавий педагогик технологиялар ва рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш орқали бўлажак ҳамшираларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш мумкин. Бу эса тиббий таълим сифатини ошириш ва соғлиқни сақлаш тизими учун малакали кадрлар тайёрлашга хизмат қилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Азизов, А. А. (2023). Олий тиббий таълимда рақамли технологияларни қўллаш истиқболлари. Ўзбекистон тиббиёт журнали, 4(2), 15-20. [URL: tta.uz/journal].

2. World Health Organization. (2020). State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Хавола: who.int/publications/i/item/9789240003279

3. Иноятов, А. Ш. (2021). Тиббий таълимда инновацион педагогик технологиялар. Услубий қўлланма. Тошкент.

ҲАМШИРАЛИК ИШИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Haydarova Buzulayho Axmedovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, PhD.dotsent

Ҳамширалик иши фанини ўқитиш тиббий таълим тизимида алоҳида ўрин эгаллайди. Бу фан бўлажак ҳамшираларнинг касбий фаолияти учун зарур бўлган назарий билимлар, амалий кўникмалар ва деонтологик ёндашувларни шакллантиришга хизмат қилади. Замонавий тиббий таълим шароитида ҳамширалик иши фанини ўқитиш жараёнини такомиллаштириш педагогик, психологик ва методик жиҳатдан асосланган ёндашувларни талаб этади. Бу жараёнда талабаларнинг касбий компетенцияларини шакллантириш асосий мақсад сифатида қаралади.

Педагогик нуқтаи назардан ҳамширалик иши фанини ўқитишда интегратив ёндашув муҳим аҳамият касб этади. Интеграция тиббий фанлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таъминлайди. Масалан, анатомия, физиология, фармакология ва клиник фанлар билан ҳамширалик иши фанининг узвий боғлиқ ҳолда ўқитилиши талабаларнинг билимларини тизимлаштиришга ёрдам беради. Бу эса клиник вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш имкониятини кенгайтиради.

Ҳамширалик иши фанини ўқитишда компетенциявий ёндашув асосий методологик тамойиллардан бири ҳисобланади. Ушбу ёндашувга кўра, таълим жараёнида қуйидаги компетенциялар

шакллантирилади:

– касбий компетенция;

– коммуникатив компетенция;

– ахборот-коммуникация компетенцияси;

– ижтимоий компетенция;

– клиник фикрлаш компетенцияси;

– деонтологик компетенция.

Мазкур компетенциялар бўлажак ҳамшираларнинг тиббий муассасаларда самарали фаолият олиб боришига хизмат қилади. Шунингдек, талабаларнинг амалий фаолиятга тайёргарлигини таъминлайди.

Ҳамширалик иши фанини ўқитишда муаммоли таълим технологиясидан фойдаланиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Муаммоли вазиятларни моделлаштириш орқали талабалар клиник ҳолатларни таҳлил қилади, диагностика ва парвариш режасини ишлаб чиқади. Бу эса талабаларнинг аналитик фикрлаш қобилиятини ривожлантиради. Муаммоли таълим усули талабаларнинг фаол билиш фаолиятини рағбатлантиришга хизмат қилади.

Кейс-стади технологияси ҳам ҳамширалик иши фанини ўқитишда самарали усуллардан бири ҳисобланади. Кейслар орқали талабалар реал клиник ҳолатлар асосида қарор қабул қилишни ўрганади. Бу усул талабаларнинг мустақил фикрлаш, жамоада ишлаш

ва клиник вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш кўникмаларини шакллантиради. Шу билан бирга, талабаларнинг касбий масъулиятини оширади.

Симуляцион таълим ҳамширалик иши фанини ўқитишда муҳим элемент ҳисобланади. Симуляцион тренинглари манекенлар, виртуал дастурлар ва клиник моделлар орқали амалга оширилади. Бу талабаларга хавфсиз муҳитда амалий кўникмаларни шакллантириш имконини беради. Масалан, инъекция қилиш, катетеризация, ҳаётий кўрсаткичларни баҳолаш каби амалий машғулотлар симуляцион муҳитда бажарилади.

Шахсга йўналтирилган таълим ҳам ҳамширалик иши фанини ўқитишда муҳим педагогик асослардан бири ҳисобланади. Бу ёндашув талабаларнинг индивидуал қобилиятлари, қизиқишлари ва билим даражасини ҳисобга олган ҳолда таълимни ташкил этишни назарда тутди. Бу эса талабаларнинг мустақил таълим олиш фаолиятини кучайтиради.

Ҳамширалик иши фанини ўқитишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини оширади. Электрон дарсликлар, мультимедиавий тақдиротлар, онлайн тестлар, виртуал симуляциялар ва масофавий таълим платформалари талабаларнинг билимларни мустақил ўзлаштириш имкониятларини кенгайтиради. Бу эса рақамли компетенцияларни шакллантиришга хизмат қилади.

Мотивация ҳам педагогик жараённинг муҳим компоненти ҳисобланади. Талабаларни касбий фаолиятга қизиқтириш, уларнинг амалий машғулотларда фаол иштирокини таъминлаш таълим самарадорлигини оширади. Мотивацияни шакллантиришда интерактив усуллар, баҳолаш тизими ва рағбатлантириш механизмлари муҳим роль ўйнайди.

Ҳамширалик иши фанини ўқитишда назорат ва баҳолаш тизими ҳам педагогик асосларнинг муҳим қисми ҳисобланади. Форматив ва сумматив баҳолаш усулларидан фойдаланиш талабаларнинг билим ва кўникмаларини объектив баҳолаш имконини беради. Тестлар, амалий кўникмаларни баҳолаш, портфолио ва клиник вазиятли топшириқлар орқали баҳолаш амалга оширилади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳамширалик иши фанини ўқитишнинг педагогик асослари компетенциявий, интегратив, муаммоли, симуляцион ва шахсга йўналтирилган ёндашувлардан иборат. Ушбу ёндашувларни комплекс равишда қўллаш бўлажак ҳамшираларнинг касбий компетенцияларини самарали шакллантиришга хизмат қилади. Бу эса тиббий таълим сифатини ошириш ва замонавий талабларга жавоб берадиган малакали ҳамшира кадрлар тайёрлаш имконини беради.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Азизов, А. А. (2023). Олий тиббий таълимда рақамли технологияларни қўллаш истиқболлари. Ўзбекистон тиббиёт журнали, 4(2), 15-20. [URL: tta.uz/journal].

2. World Health Organization. (2020). State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Ҳавола: who.int/publications/i/item/9789240003279

3. Иноятов, А. Ш. (2021). Тиббий таълимда инновацион педагогик технологиялар. Услубий қўлланма. Тошкент.

“ҲАМШИРАЛИК ИШИ” ФАНИНИ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ

Haydarova Buzulayho Axmedovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, PhD.dotsent

Замонавий тиббий таълим тизимида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш бўлажак ҳамшираларнинг касбий компетенцияларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, “Ҳамширалик иши” фанини ўқитиш жараёнида дастурий таъминотларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш назарий билимларни амалиёт билан уйғунлаштиришга хизмат қилади. Бу эса талабаларнинг клиник фикрлаш қобилиятини ривожлантириш, мустақил қарор қабул қилиш кўникмаларини шакллантириш ва амалий тайёргарлик даражасини оширишга имкон беради. Шу нуқтаи назардан тиббий олий таълим муассасаларида “Ҳамширалик иши” фанини дастурий таъминотини

лойиҳалаштириш ва уни таълим жараёнига жорий этиш долзарб педагогик вазифалардан бири ҳисобланади.

Дастурий таъминотни лойиҳалаштиришда компетенцияга асосланган ёндашув асос қилиб олинади. Унга кўра, таълим жараёни талабаларда клиник кўникмалар, коммуникатив қобилиятлар, ахборот технологияларидан фойдаланиш компетенцияси ва мустақил таълим олиш қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилади. Дастурий таъминот модулли тузилма асосида ишлаб чиқилиб, унда назарий маълумотлар, амалий машғулотлар, клиник вазиятли масалалар, видео дарслар, тест назорати ҳамда баҳолаш тизими қамраб олинади. Бу эса таълим жараёнини тизимли ва босқичма-босқич ташкил этиш имконини беради.

“Ҳамширалик иши” фанини дастурий таъминотини ишлаб чиқишда интерактивлик, визуаллаштириш, мультимедиавийлик ва адаптивлик принципларига амал қилиш муҳим аҳамиятга эга. Интерактив элементлар талабаларнинг фаол иштирокини таъминлайди, симуляцион машқлар эса амалий кўникмаларни мустақамлайди. Видео материаллар ва электрон дарсликлар орқали назарий билимларни ўзлаштириш осонлашади, тест тизими эса билимларни объектив баҳолаш имконини яратади. Шу билан бирга, дастурий таъминот талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мослашувчан бўлиши зарур.

Дастурий таъминотни жорий этиш методикаси бир неча босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичда ўқув дастурлари таҳлил қилиниб, талабалар ва ўқитувчилар эҳтиёжлари ўрганилади. Иккинчи босқичда дастурий таъминотнинг педагогик ва техник модели ишлаб чиқилади. Учинчи босқичда таълим жараёнига пилот тарзда жорий этилиб, амалий синовдан ўтказилади. Тўртинчи босқичда эса натижалар таҳлил қилиниб, дастур такомиллаштирилади. Бундай босқичли жорий этиш методикаси таълим жараёни самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Дастурий таъминотдан фойдаланиш натижасида талабаларнинг мустақил таълим фаоллиги ортади, клиник фикрлаш ривожланади ва амалий кўникмалар шаклланади. Шунингдек, рақамли таълим муҳитини яратиш орқали ўқитувчи ва талабалар ўртасида интерактив ҳамкорлик таъминланади. Электрон баҳолаш тизими билимларни объектив баҳолашга имкон беради, бу эса таълим сифатини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, тиббий олий таълим муассасаларида “Ҳамширалик иши” фанини дастурий таъминотини лойиҳалаштириш ва жорий этиш методикаси бўлажак ҳамшираларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Таклиф этилган методика таълим жараёнини рақамлаштириш, талабаларнинг амалий компетенцияларини шакллантириш ва тиббий таълим сифатини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тиббий таълимда инновацион технологиялар
2. Ҳамширалик иши педагогикаси
3. Рақамли таълим платформалари
4. Компетенцияга асосланган таълим назарияси
5. Электрон таълим технологиялари.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сабирова Хуснигул Гайратовна ассистент кафедры "Медицинской и биологической химии" Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения.

Актуальность темы

Персонализированная медицина в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с глобальными изменениями в структуре заболеваемости и необходимостью повышения эффективности медицинской помощи. Рост распространенности хронических и онкологических заболеваний, а также увеличение продолжительности жизни населения

требуют перехода от стандартных схем лечения к более точным и индивидуализированным подходам.

Современное развитие геномики, биоинформатики и технологий анализа больших данных создает принципиально новые возможности для ранней диагностики, прогнозирования и профилактики заболеваний. Использование молекулярно-генетических методов и биомаркеров позволяет выявлять патологические процессы на доклинических стадиях, что значительно повышает эффективность лечения и снижает уровень смертности.

Особую значимость приобретает прогнозирование заболеваний, основанное на применении методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют формировать индивидуальные профили риска, прогнозировать течение заболеваний и подбирать наиболее эффективные терапевтические стратегии, что особенно важно для пациентов с хроническими и тяжелыми патологиями.

Дополнительным фактором актуальности является развитие цифровых технологий в здравоохранении, включая телемедицину, электронные медицинские системы и носимые устройства. Они обеспечивают непрерывный мониторинг состояния пациента, повышают доступность медицинской помощи и позволяют своевременно корректировать лечение.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение и обоснование роли персонализированной медицины в повышении эффективности диагностики, прогнозирования и лечения заболеваний на основе индивидуальных генетических, биохимических и клинических особенностей пациента.

Дополнительно целью исследования является анализ современных технологий (геномики, мультиомных исследований, методов машинного обучения и цифровых медицинских решений), применяемых в персонализированной медицине, а также оценка их влияния на качество медицинской помощи, снижение заболеваемости и смертности.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования использованы научные публикации отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам персонализированной медицины, геномики, биоинформатики и прогнозирования заболеваний, а также данные клинических и эпидемиологических исследований. Дополнительно были проанализированы результаты мультиомных исследований (геномика, транскриптомика, протеомика, метаболомика), сведения о биомаркерах и данные электронных медицинских систем.

Методы исследования включали комплексный подход, сочетающий теоретический и аналитический анализ. Были применены методы сравнительного анализа, систематизации и обобщения научных данных, а также методы статистической обработки информации. Для оценки прогностических возможностей персонализированной медицины использовались методы анализа больших данных и алгоритмы машинного обучения, позволяющие формировать индивидуальные профили риска и прогнозировать течение заболеваний.

Персонализированная медицина является одним из ключевых направлений развития современного здравоохранения, ориентированным на индивидуальные особенности пациента, включая генетические, биохимические и клинические характеристики. Данный подход позволяет перейти от стандартных методов лечения к более точной, эффективной и безопасной медицинской помощи.

Современные достижения в области геномики, протеомики и биоинформатики существенно расширили возможности ранней диагностики заболеваний. Использование молекулярно-генетических методов и биомаркеров позволяет выявлять патологические процессы на доклинических стадиях, что повышает шансы на успешное лечение и снижает уровень смертности.

Особое значение в персонализированной медицине имеет прогнозирование заболеваний. Применение методов анализа больших данных и алгоритмов машинного обучения обеспечивает возможность оценки индивидуальных рисков развития

заболеваний, прогнозирования их течения и выбора оптимальной стратегии терапии. Это особенно важно при хронических и онкологических заболеваниях, требующих долгосрочного наблюдения и индивидуального подхода.

Важную роль играют цифровые технологии, включая электронные медицинские системы, носимые устройства и мобильные приложения, которые позволяют осуществлять непрерывный мониторинг состояния здоровья пациента и своевременно корректировать лечение.

Несмотря на значительные преимущества, внедрение персонализированной медицины сопровождается рядом проблем, таких как высокая стоимость технологий, вопросы защиты персональных данных и необходимость повышения квалификации медицинских специалистов.

Таким образом, персонализированная медицина формирует новую парадигму здравоохранения, основанную на точной диагностике, эффективном прогнозировании и индивидуализированном лечении, что способствует повышению качества и продолжительности жизни населения.

ополнительным направлением развития персонализированной медицины является интеграция мультимедийных данных (геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика), что позволяет получить комплексное представление о состоянии организма пациента. Такой подход способствует более точной идентификации механизмов заболеваний и открывает возможности для разработки таргетной терапии, направленной на конкретные молекулярные мишени.

Кроме того, значительный вклад в развитие персонализированной медицины вносит применение телемедицины и дистанционного мониторинга пациентов. Это особенно актуально в условиях роста хронических заболеваний и необходимости длительного наблюдения. Использование цифровых платформ позволяет повысить доступность медицинской помощи, снизить нагрузку на систему здравоохранения и обеспечить своевременное вмешательство при ухудшении состояния пациента.

Прогнозирование заболеваний представляет собой важнейший компонент современной медицины, направленный на оценку вероятности возникновения, прогрессирования и исхода патологических процессов. В основе прогнозирования лежит использование комплексных клиничко-биологических данных, включающих генетические маркеры, эпидемиологические показатели, анамнестическую информацию и результаты лабораторных исследований. Современные подходы базируются на построении прогностических моделей с применением методов статистического анализа и машинного обучения, что позволяет выявлять скрытые закономерности и формировать индивидуальные профили риска для каждого пациента.

Особую роль в повышении точности прогнозирования играют технологии анализа больших данных и интеграция мультимедийных исследований. Использование алгоритмов искусственного интеллекта, таких как нейронные сети и методы глубокого обучения, обеспечивает высокую чувствительность и специфичность прогностических моделей. Это позволяет не только предсказывать вероятность развития заболевания, но и оценивать его возможное течение, риск осложнений и ответ на терапию. Внедрение данных технологий в клиническую практику способствует переходу к превентивной медицине, ориентированной на раннее вмешательство и снижение общей заболеваемости.

Вывод

Персонализированная медицина представляет собой стратегически важное направление развития здравоохранения, объединяющее современные достижения науки и технологий. Применение инновационных методов диагностики и прогнозирования позволяет значительно повысить эффективность лечения, снизить риски осложнений и обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту. Дальнейшее развитие данной

области будет способствовать формированию более устойчивой и ориентированной на пациента системы здравоохранения.

Список литературы

Collins F.S., Varmus H. Precision Medicine: A New Initiative.

Topol E. *The Patient Will See You Now*.

Hood L., Friend S.H. Predictive, preventive, personalized, and participatory medicine (P4 medicine).

Jameson J.L., Longo D.L. Precision medicine — progress and challenges.

Ashley E.A. The precision medicine revolution.

AYOLLARDA YARALI KOLITNI ERTA ANIQLASH UCHUN DIAGNOSTIK USULLARNI OPTIMALLASHTIRISH.

A'zamov Saidakbar Muhammadali o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti Oiloviy shifokorlar tayyorlash kafedrası terapiya yo'nalishi magistranti

Xat yozish uchun

[azamov1016@icloud.com]

Mavzuning dolzarbligi Ayollarda yarali kolitkasalligining dolzarbligi bir qator ilmiy va klinik omillar bilan belgilanadi. So'nggi yillarda ushbu kasallikning global tarqalishi ortib borayotgan bo'lib, ayniqsa reproduktiv yoshdagi ayollar orasida uchrash chastotasining oshishi kuzatilmoqda. Ayollarda kasallikning kechishi gormonal o'zgarishlar, immun tizim xususiyatlari va homiladorlik bilan bog'liq holatlar tufayli o'ziga xos bo'lib, bu diagnostika jarayonini murakkablashtiradi.

Klinik jihatdan, kasallikning dastlabki bosqichlarida simptomlar noaniq yoki kam ifodalangan bo'lib, ko'pincha kech tashxis qo'yilishiga olib keladi. Bu esa asoratlar rivojlanish xavfini oshiradi va bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ayollarda yarali kolitni erta aniqlash uchun yuqori sezuvchan va spetsifik diagnostik usullarni ishlab chiqish hamda ularni kompleks qo'llash zamonaviy tibbiyotning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi Ayollarda yarali kolitni erta aniqlash maqsadida klinik, laborator va instrumental diagnostik usullarning samaradorligini kompleks baholash hamda ularni optimallashtirilgan diagnostik algoritmlar shaklida takomillashtirish.

Materiallar va tadqiqot usullari Mazkur tezis adabiyotlar sharhi asosida tayyorlandi. Tadqiqotda yarali kolitni ayollarda erta aniqlashga oid ilmiy maqolalar quyidagi xalqaro ma'lumotlar bazalaridan tanlab olindi: PubMed Scopus Web of Science Google Scholar ilmiy manbalar tizimli tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari Ko'plab ilmiy tadqiqotlarda yarali kolitning dastlabki bosqichlarida klinik belgilarining diagnostik ahamiyati pastligi qayd etilgan va bu holat kasallikni erta aniqlashni qiyinlashtiradi.

Xususan, Lin J.F. va hamkorlari tomonidan 2014-yilda o'tkazilgan meta-tahlilda 13 ta tadqiqot (jami 1400 dan ortiq bemor, shundan 744 nafari yarali kolit bilan) tahlil qilingan bo'lib, natijalarga ko'ra klinik belgilar mustaqil diagnostik mezon sifatida yetarli emasligi aniqlangan. Tadqiqotda fekal kalprotektin 92% sezuvchanlik ko'rsatgan bo'lsa-da, klinik simptomlarning o'zi past aniqlikka ega ekanligi ta'kidlangan. [1] Shuningdek, Ng S.C. va hamkorlari tomonidan 2017-yilda o'tkazilgan global epidemiologik tadqiqotda (ko'p markazli, minglab bemorlarni qamrab olgan) bemorlarning taxminan 30–40% ida kasallik dastlabki bosqichda noaniq simptomlar sababli kech tashxis qilinganligi aniqlangan. Bu esa klinik belgilar sezuvchanligining pastligini tasdiqlaydi.[2] Sempere va hamkorlari (2023) tomonidan o'tkazilgan ko'pmarkazli tadqiqotda ayollar va erkaklar o'rtasida diagnostic delay farqlari tahlil qilingan. Natijalarga ko'ra, ayollarda yarali kolit tashxisi qo'yilish bosqichida diagnostik kechikish sezilarli darajada ko'proq kuzatilgan (ayollarda o'rtacha 6,1 oy vs erkaklarda 2,7 oy), shuningdek noto'g'ri tashxis qo'yilish ayollarda erkaklarga nisbatan yuqori bo'lganligi aniqlangan. [3] Bundan tashqari, Menees S.B. va

hamkorlari tomonidan 2015-yilda o'tkazilgan tizimli tahlilda (bir necha yuz bemorlarni o'z ichiga olgan) C-reaktiv oqsil va klinik simptomlar alohida holda qo'llanganda past spetsifiklikka ega ekanligi aniqlangan. Bu esa laborator va instrumental usullarsiz faqat klinik baholash asosida aniq tashxis qo'yish qiyinligini ko'rsatadi. [4] Zamani H. va hamkorlari tomonidan 2013-yilda o'tkazilgan prospektiv tadqiqotda 73 nafar bemor tekshirilgan bo'lib, unda ham klinik belgilar bilan kasallik faolligi o'rtasidagi bog'liqlik yetarli darajada kuchli emasligi aniqlangan. [5]

Xulosa

Adabiyotlar va tizimli tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ayollarda yarali kolitni erta aniqlashda faqat klinik simptomlar yetarli emas. Klinikasimon belgilar ko'pincha yengil, atipik yoki boshqa kasalliklar bilan aralash bo'lishi sababli diagnostik kechikish yuz beradi.

Laborator markerlar, xususan fekal kalprotektin, yuqori sezuvchanlik va spetsifiklik bilan kasallik faolligini baholashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, C-reaktiv oqsil (CRP) va ESR kabi standart qon testlari faqat klinik belgilar bilan birga qo'llanganda ham past sezuvchanlikka ega bo'lib, yagona diagnostik mezon sifatida ishlatilishi tavsiya etilmaydi.

Instrumental tekshiruvlar, ayniqsa kolonoskopiya va gistologik biopsiya, hali ham "oltin standart" sifatida e'tirof etiladi va kasallikni aniq tashxislashda eng ishonchli usul hisoblanadi.

Shu sababli, ayollarda yarali kolitni erta aniqlash uchun kompleks diagnostik yondashuv zarur: klinik baholash, noinvaziv laborator markerlar (fekal kalprotektin) va endoskopik tekshiruvlarni uyg'unlashtirish orqali diagnostik aniqlik va bemor xavfsizligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

Lin J.F., Chen J.M., Zuo J.H., Yu A., Xiao Z.J., Deng F.H. va boshq. (2014) Meta-analysis: fecal calprotectin for assessment of inflammatory bowel disease activity Journal: Inflammatory Bowel Diseases

Ng S.C., Shi H.Y., Hamidi N., Underwood F.E. va boshq. (2017) Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies Journal: The Lancet

Sempere L., Bernabeu P., Cameo J., Gutiérrez A. va boshq. (2023) Gender Biases and Diagnostic Delay in Inflammatory Bowel Disease: Multicenter Observational Study. Journal: Inflammatory Bowel Diseases

Menees SB, Powell C, Kurlander J, Goel A, Chey WD. A meta-analysis of the utility of C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, fecal calprotectin, and fecal lactoferrin to exclude inflammatory bowel disease in adults with IBS.

Zamani H., Barzin G., Yousefinia M., Mohammadkhani A., Ostovaneh M.R., Sharifi A.H., Tayebi S., Malekzadeh R., Ansari R. Diagnostic value of fecal calprotectin in patients with ulcerative colitis.

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА

**Научный руководитель: PhD, Юлдашева Махигуль Турдалиевна
Умарова Фаёзбека Ильясовича студента 3 курса 6323 группы**

Актуальность темы:

В последние годы наблюдается рост воздействия пестицидов на организм человека, особенно при профессиональном контакте, что приводит к преимущественному поражению дыхательной системы ингаляционным путём. Проводящий отдел дыхательных путей является первичной мишенью токсикантов, где формируются морфологические изменения (повреждение эпителия, сосудистые нарушения, воспаление), часто протекающие скрыто. В связи с этим возрастает необходимость внедрения биохимических и молекулярных маркеров для ранней диагностики и оценки степени поражения тканей.

Цель исследования:

Изучить морфологические изменения стенки проводящего отдела дыхательной системы при воздействии пестицидов и оценить диагностическую значимость биохимических и молекулярных маркеров в выявлении патологических процессов.

Материалы и методы исследования:

Использованы морфологические методы (гистологическое исследование тканей дыхательных путей), биохимический анализ ферментативных показателей (ГДГ, ЛДГ, щелочная фосфатаза), оценка маркеров оксидативного стресса (МДА), а также исследование цитокинового профиля (IL-1 β , TNF- α , IL-10). Дополнительно применялись протеомные методы и анализ выдыхаемого конденсата как неинвазивный подход.

Результаты исследования:

Выявлено, что повышение уровня ГДГ отражает митохондриальное повреждение, ЛДГ — степень цитолиза, а щелочной фосфатазы — нарушения мембран и репаративные процессы. Отмечено усиление оксидативного стресса (повышение МДА) и дисбаланс цитокинов (рост IL-1 β , TNF- α при снижении IL-10), что свидетельствует о хроническом воспалении. Протеомный анализ показал перспективность выявления специфических белковых маркеров и использования выдыхаемого конденсата для ранней диагностики.

Заключение:

Комплексное изучение морфологических изменений и биохимических, молекулярных маркеров позволяет эффективно выявлять ранние стадии пестицидного поражения дыхательной системы. Интеграция данных подходов повышает точность диагностики и имеет важное значение для профилактики и мониторинга токсических поражений.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Кучкаров Шахобиддин Бурхонович

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность темы

В условиях широкого применения пестицидов в сельском хозяйстве возрастает их негативное воздействие на организм, преимущественно через ингаляционный путь, с поражением органов дыхания и трахеобронхиальных лимфатических узлов. Последние играют важную роль в местном иммунитете, однако под действием токсикантов в них развиваются структурные и функциональные изменения, включая нарушение архитектоники и иммунной реактивности. Несмотря на имеющиеся исследования, морфологические особенности их поражения изучены недостаточно, особенно на ранних стадиях, что затрудняет диагностику и профилактику. В связи с этим изучение данных изменений является актуальным направлением современной морфологии и токсикологии.

Цель исследования

Изучить морфологические изменения органов дыхательной системы и трахеобронхиальных лимфатических узлов при воздействии пестицидов и оценить их значение в развитии патологических процессов.

Материалы и методы

Исследование проведено на лабораторных животных (кролики), подвергшихся воздействию аэрозоля хлорпирифоса. Гистологические препараты легких и трахеобронхиальных лимфатических узлов готовили с использованием стандартных методов фиксации и окраски (гематоксилин-эозин, гистохимические методы).

Проводилось морфологическое и морфометрическое исследование тканей с использованием световой микроскопии. Также оценивались изменения клеточного состава и структурной организации лимфоидной ткани.

Результаты исследования

В ходе исследования установлено, что воздействие пестицидов вызывает выраженные морфологические изменения в легочной ткани, включая утолщение межальвеолярных перегородок, воспалительную инфильтрацию, полнокровие сосудов и дистрофию

эпителия. В трахеобронхиальных лимфатических узлах выявлены гиперплазия, дезорганизация лимфоидной ткани, снижение активности фолликулов и нарушение архитектоники. Полученные данные свидетельствуют о развитии выраженного воспаления и значительном токсическом воздействии пестицидов на иммунную систему.

Обсуждение

Полученные данные подтверждают, что пестициды оказывают комплексное воздействие на органы дыхательной системы, вызывая как структурные, так и иммунные нарушения. Повреждение эпителия и микроциркуляции приводит к нарушению газообмена, а изменения в лимфатических узлах отражают активацию и последующее истощение иммунной системы.

Особую значимость имеет выявление ранних морфологических признаков поражения, которые могут быть использованы для диагностики и прогнозирования течения патологического процесса.

Заключение

Таким образом, токсическое воздействие пестицидов приводит к выраженным морфологическим изменениям в дыхательной системе и трахеобронхиальных лимфатических узлах, сопровождающимся иммунными нарушениями. Комплексный морфологический анализ является важным инструментом оценки степени поражения и может служить основой для разработки эффективных методов ранней диагностики, профилактики и контроля воздействия пестицидов на организм.

ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

ФМИОЗ

*Юсупов Хушнуд Йулдашали угли
Тияходжаева Гулбахор Батировна*

Ключевые слова: боевые ранения, открытые повреждения, минно-взрывная травма, огнестрельные раны, damage control surgery, антибиотикопрофилактика, этапное лечение, ТССС.

Актуальность В современных вооружённых конфликтах открытие повреждения (раны) остаются ведущей причиной санитарных потерь. По данным анализа боевых действий последних лет преобладают осколочные (до 75–80 %) и минно-взрывные ранения (20–40 % от всех огнестрельных травм), часто сочетающиеся с множественными и сочетанными поражениями. Высокая степень загрязнения, массивное разрушение тканей, частые открытые переломы и отрывы сегментов конечностей определяют крайне высокий риск инфекционных осложнений (до 30–50 % без адекватной обработки) и летальности на догоспитальном этапе и этапе квалифицированной помощи. Основные принципы лечения эволюционировали от первичного шва к концепции damage control surgery и отсроченного закрытия ран.

Цель Систематизировать современные представления о патогенезе, классификации и этапном лечении открытых боевых повреждений в условиях ограниченных ресурсов и тактической обстановки. По механизму: пулевые (сквозные / слепые / касательные / рикошетирующие); осколочные; минно-взрывные (прямой / не прямой / комбинированный поражающий эффект взрыва); комбинированные (огнестрельные + взрывные + термические / химические). По характеру раневого канала: проникающие / непроникающие, с повреждением полостей (грудь, живот, таз). По анатомической локализации: конечности (70–85 %), голова/шея, туловище. По тяжести: изолированные, множественные, сочетанные, политравм. Минно-взрывные и высокоскоростные огнестрельные ранения характеризуются тремя классическими зонами: зона первичного раневого канала (прямое разрушение тканей); зона контузии (ушиб, кровоизлияния, ишемия); зона сотрясения (нарушение микроциркуляции на расстоянии 10–30 см от канала) Взрыв добавляет четвёртую зону — бластную травму (баротравма лёгких, полых органов, слухового анализатора). Этапное лечение (по современной концепции ТССС / ВПХ) Уровень Care

Under Fire / Первая помощь (само- и взаимопомощь) Остановить массивное наружное кровотечение (жгут «высоко и туго», тактический жгут САТ / SOFTT). При отрыве конечности — жгут обязательно независимо от кровотечения. Минимизировать время на месте. Tactical Field Care / Доврачебная и первая врачебная помощь

Переоценка жгута (по показаниям — «перемещение» выше через 30–60 мин).

Герметизация проникающих ран груди (окклюзионная повязка с клапаном).

Профилактика инфекции: все открытые боевые раны — антибиотикопрофилактика (moxifloxacin 400 мг per os или ertapenem при невозможности глотания). Обезболивание (кеторолак / парацетамол + опиоиды по показаниям). Иммобилизация (подручные средства / шины). Damage Control Surgery при нестабильной гемодинамике: остановка кровотечения (лигирование, тампонада, жгут); кратковременная стабилизация переломов (внешняя фиксация); широкое рассечение фасций (фасциотомия); обильное промывание (3–9 л раствора); открытое ведение раны, наложение временных повязок (VAC-системы при наличии). Запрещено первичное ушивание боевых ран в первые 3–5 суток. Специализированная помощь Серийная хирургическая обработка (каждые 24–72 ч). Некрэктомия + вакуум-терапия.

Пластическое закрытие дефектов (кожно-мышечные лоскуты, свободная кожная пластика) после купирования инфекции (обычно 5–14 суток).

Реконструкция магистральных сосудов, нервов, костей (внеочаговый остеосинтез). Широкое применение турникетов второго поколения и junctional-турникетов. Ранняя антибиотикопрофилактика → снижение частоты раневой инфекции на 40–60 %. Отказ от первичного шва → переход к отсроченному первичному / вторичному шву. Внедрение VAC-терапии уже на этапе. Активное использование мобильных хирургических групп для сокращения времени до квалифицированной помощи до 2–4 часов.

Выводы Открытые боевые повреждения в современных конфликтах характеризуются высокой частотой множественных и минно-взрывных ранений, массивным загрязнением и разрушением тканей. Ключ к снижению летальности и инвалидизации — ранняя остановка кровотечения, обязательная антибиотикопрофилактика, тактика damage control, открытое ведение ран и этапная хирургическая обработка. Строгое следование протоколам ТССС и принципам современной военно-полевой хирургии позволяет существенно улучшить исходы даже в условиях ограниченных ресурсов.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA SIMULYATSION O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI BO'LAJAK HAMSHIRALAR AMALIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Irgasheva Maxbubaxon Davlatjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining zamonaviy tibbiy ta'limdagi o'rni, ularni o'quv jarayoniga tadbiq etishning afzalliklari hamda kelib chiqadigan qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Maqolada shaxsiylashtirilgan o'qitish tizimlari, virtual bemorlar bilan ishlash va katta ma'lumotlar asosida bo'lajak shifokorlarni tayyorlash metodologiyasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, tibbiyot talabalariga SI algoritmlari bilan ishlash ko'nikmalarini o'rgatishning zarurati va uning etik jihatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, tibbiy ta'lim, virtual reallik, shaxsiylashtirilgan o'qitish, diagnostika algoritmlari, raqamli tibbiyot, simulyatsion ta'lim.

Kirish. So'nggi o'n yillikda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi barcha sohalar qatori tibbiyot tizimida ham inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bugungi kunda SI diagnostika, davolash rejasini tuzish, dori vositalarini yaratish va bemorlarni monitoring qilishda shifokorlarning eng asosiy yordamchisiga aylanib ulgurdi. Biroq, bu texnologiyalardan samarali va xavfsiz foydalanish uchun, avvalo, ularni ishlata oladigan,

algoritmlar mantiqini tushunadigan va olingan natijalarni tanqidiy baholay oladigan yangi avlod shifokorlarini tayyorlash talab etiladi.

Tibbiy ta'lim uzoq yillar davomida konservativ soha bo'lib kelgan, ammo axborot hajmining eksponensial o'sishi va kasalliklarning murakkablashuvi ta'lim muassasalaridan yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Talabalar yodlashi kerak bo'lgan tibbiy ma'lumotlar miqdori har bir necha oyda ikki barobar ortmoqda. Buni an'anaviy yodlash usullari bilan o'zlashtirish imkonsiz. Shu sababli, sun'iy intellekt nafaqat o'rganilishi kerak bo'lgan fan obyekt, balki o'qitish jarayonini optimallashtiruvchi kuchli vosita sifatida tibbiy ta'limga kirib kelishi zarur.

Sun'iy intellektning tibbiy ta'limdagi ishtirokini ikki asosiy yo'nalishga bo'lish mumkin: birinchisi, SI vositalarining ta'lim jarayonining o'zini yaxshilashi; ikkinchisi, bo'lajak shifokorlarni klinik amaliyotda SI vositalaridan foydalanishga o'rgatish.

Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.

Shaxsiylashtirilgan o'qitish tizimlari: An'anaviy ta'limda barcha talabalar bir xil dastur asosida o'qiydi. SI esa har bir talabaning o'zlashtirish tezligi, kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, unga moslashtirilgan o'quv rejasini tuzib berish imkoniga ega. Masalan, agar talaba kardiologiya modulida EKG natijalarini o'qishda qiynalayotgan bo'lsa, SI tizimi unga aynan shu yo'nalishdagi qo'shimcha materiallar va mashqlarni avtomatik ravishda taqdim etadi.

Virtual bemorlar va simulyatsiya: Tibbiyotda amaliyot eng muhim hisoblanadi, biroq talabalarining haqiqiy bemorlar bilan ishlashida doim xatar mavjud. SI asosida ishlaydigan "virtual bemorlar" turli kasallik simptomlariga ega bo'lgan, shifokorning savollariga javob beradigan va tanlangan davolash usuliga qarab ahvoli o'zgarib boradigan interaktiv dasturlardir. VR (Virtual reallik) hamda AR (To'ldirilgan reallik) ko'zoynaklari yordamida jarrohlik amaliyotlarini xatosiz va xavfsiz muhitda yuzlab marta takrorlash imkoni yaratildi.

O'qituvchilarga ko'mak (Smart Tutoring): SI o'qituvchilarga talabalarining baholarini avtomatlashtirilgan tarzda tahlil qilish, imtihon savollarini tuzish va plagiatni tekshirishda yordam beradi. Bu esa o'qituvchilarning vaqtini tejab, asosan talabalar bilan bevosita muloqot va murakkab klinik holatlarni tahlil qilishga qaratish imkonini beradi.

Kelajak shifokorlarini raqamli tibbiyotga tayyorlash. Zamonaviy shifokorlarga qo'yiladigan yangi talablardan biri — bu axborot texnologiyalari va ma'lumotlar tahlili asoslarini bilishdir.

Talabalar SI tizimlari qanday qilib qaror qabul qilishini ("Qora quti" muammosi) va ularning xato qilish ehtimoli mavjudligini anglashlari kerak. Diagnostika jarayonida SI faqat tavsiya beruvchi vosita ekanligini, yakuniy qaror va mas'uliyat doimo shifokor zimmasida qolishini o'rgatish tibbiy ta'limning muhim qismiga aylanmog'i lozim.

Tibbiy ta'limda SIning afzalliklari

- Doimiy yangilanuvchi bilimlarga ulanish: Tibbiyot adabiyotlari va tadqiqotlari har daqiqada yangilanib turadi. SI minglab tibbiy maqolalarni soniyalar ichida tahlil qilib, eng so'nggi davolash standartlarini ta'lim jarayoniga kiritishga yordam beradi.

- Tibbiy xatolarni kamaytirish profilaktikasi: Simulyatorlarda qilingan xatolar haqiqiy bemorlar hayotini saqlab qoladi. SI tizimi talabaning klinik fikrlashidagi mantiqiy xatolarni o'z vaqtida aniqlaydi va tuzatadi.

- Tibbiyotning insoniylik (gumanistik) xususiyatini kuchaytirish: SI texnik va qog'ozbozlik ishlarini o'z bo'yniga olgani sari, shifokorlarda bemor bilan yuzma-yuz gaplashish, unga empatiya (hamdardlik) ko'rsatish va psixologik qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq vaqt qoladi. Shuning uchun ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni o'rgatish muhimroq ahamiyat kasb etadi. Qiyinchiliklar va muammolar

Barcha afzalliklarga qaramay, sun'iy intellektni tibbiy ta'limga kiritish bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda:

- Texnologik tengsizlik va infratuzilma: Yuqori texnologiyali simulyatorlar va dasturiy ta'minotlar juda qimmat turadi. Bu ish rivojlanayotgan davlatlardagi tibbiyot oliygohlarida ushbu texnologiyalarni to'liq joriy etishga to'sqinlik qiladi.

- O'quv dasturlarining eskirgani: Aksariyat tibbiyot universitetlarining o'quv dasturlarida texnik va algoritmik fanlar yetarli darajada kiritilmagan. O'qituvchilarning o'zlari ham SI vositalaridan to'liq xabardor emas.

- Etik va huquqiy muammolar: Talabalar ishlashi uchun zarur bo'lgan real bemorlarning tibbiy ma'lumotlaridan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi (Data privacy) qoidalariga qat'iy rioya etish kerak. Bundan tashqari, SI ga haddan tashqari ishonib qolish va shifokorning shaxsiy klinik fikrlash qobiliyatining susayishi xavfi ham mavjud.

Xulosa. Sun'iy intellekt tibbiy ta'limni buzuvchi xavf emas, balki uni mutlaqo yangi va sifatli bosqichga olib chiquvchi inqilobiy vositadir. Kelajak tibbiyotida sun'iy intellekt shifokorlarning o'rnini egallamaydi, balki sun'iy intellektdan foydalanishni biladigan shifokorlar undan foydalanmaydiganlarini siqib chiqaradi. Ushbu jarayonga muvaffaqiyatli moslashish uchun tibbiyot oliygohlari o'z o'quv dasturlarini tubdan qayta ko'rib chiqishlari kerak. Ta'lim jarayoniga bioinformatika, ma'lumotlar tahlili va tibbiy etika kabi fanlarni integratsiya qilish, talabalarni doimiy ravishda IT mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlashga o'rgatish zarur. Texnologiyalar amaliy ko'nikmalarni charxlashga yordam bersa, ta'lim muassasasining asosiy maqsadi bemor dardini his qiluvchi, empatiyaga ega haqiqiy insonni tarbiyalash bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov Sh.I., Asqarov A.A. Raqamli tibbiyot va zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2021. – 248 b.

2. Saidov A.A., Rizaev J.A. Tibbiyotda innovatsion va axborot texnologiyalari. – Toshkent: Ibn Sino, 2020. – 312 b.

3. Rizaev J.A. Oliy tibbiy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019. – 276 b.

4. Xasanov O.X., Yo'ldashev B.B. Tibbiy ta'limda raqamli texnologiyalar va simulyatsion o'qitish. – Toshkent, 2022. – 224 b.

5. Abdullayev Sh.A. Sun'iy intellekt va uning tibbiyotdagi qo'llanilishi. – Toshkent: Innovatsiya, 2023. – 198 b.

6. Axmedov M.M. Tibbiy informatika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 340 b.

7. Yo'ldoshev Q.Q. Sog'liqni saqlashda axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2020. – 256 b.

8. To'xtayev B.X. Zamonaviy axborot texnologiyalari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2019. – 288 b.

AI-ASSISTED CLINICAL CASE-BASED LEARNING IN OPHTHALMOLOGY: IMPROVING DIAGNOSTIC COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS

Abdurakhmonov Niyozbek Xamdamon ugli,

**Ferghana medical institute of public health, assistant of General surgery
departament, doctoranx@gmail.com**

RELEVANCE. The development of diagnostic competence is a critical objective in modern medical education. Traditional teaching methods often fail to adequately support clinical reasoning, particularly in visually oriented disciplines such as ophthalmology. The integration of artificial intelligence (AI) into clinical education provides new opportunities to enhance learning outcomes through adaptive and interactive approaches.

OBJECTIVE. To evaluate the effectiveness of AI-assisted clinical case-based learning in improving diagnostic competence among medical students.

MATERIALS AND METHODS. A quasi-experimental study was conducted involving 450 medical students divided into experimental (n = 227) and control (n = 223) groups. The experimental group participated in AI-assisted clinical case-based learning using simulated clinical cases, diagnostic images, and adaptive feedback. The control group received traditional instruction. Diagnostic competence was assessed and categorized into high, moderate, and low levels. Statistical analysis was performed using the chi-square test.

RESULTS. The proportion of students achieving a high level of diagnostic competence was significantly higher in the experimental group compared to the control group (45.8% vs 25.1%).

The proportion of low-level performance was substantially lower in the experimental group (15.0% vs 34.1%). Similar positive trends were observed in both foreign and local student subgroups. The differences were statistically significant ($p < 0.001$).

CONCLUSION. AI-assisted clinical case-based learning significantly improves diagnostic competence and reduces low-performance outcomes among medical students. The findings support the integration of AI technologies into medical education to enhance clinical reasoning and learning effectiveness.

REFERENCES

Cook DA, Triola MM. Virtual patients: a critical literature review. *Med Educ.* 2009;43(4):303–311.

McCoy L, Pettit RK, Lewis JH, et al. Developing technology-enhanced active learning for medical education. *Med Educ Online.* 2015;20:295-305.

Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nat Med.* 2019;25:44–56.

Eva KW. What every teacher needs to know about clinical reasoning. *Med Educ.* 2005;39(1):98–106.

СОВРЕМЕННЫЕ И НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КАШЕЛЯ У ДЕТЕЙ

Эгамбердиева Гулнора Нематовна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Ключевые слова: аллергия, кашель, хронический.

Актуальность: Актуальными являются вопросы сохранения здоровья детей и подростков, так как нарушения специфических функций дыхательных органов взрослого человека во многом формируются в детском и подростковом возрастах.

Цель: Для повышения здоровья детей надо приложить много усилий для того чтобы сохранить их здоровье. Пока еще ребенок, ответственность за ее здоровье лежит на ее матери и на семье, в которой она живет.

Ведение: В настоящее время наблюдается нарастание частоты аллергических патологий среди детей по всему миру. Около 12-15% детской популяции страдает от какого-либо вида атопии, первичное выявление болезни происходит в возрасте от 4 до 12 лет.

Аллергический кашель у детей – защитная реакция организма на попадание аллергенов в дыхательные пути с последующим формированием, один из симптомов аллергии, возникающий на фоне воспаления и отека тканей бронхов, трахеи, гортани, сужение дыхательных путей, развитием гиперчувствительности и специфической клинической картины. Аллергический кашель имеет приступообразный характер, может быть сухим или с выделением небольшого количества прозрачной мокроты, иногда сопровождается бронхоспазмом и другими признаками аллергии (чиханием, насморком, слезотечением). Диагностика требует консультации детского аллерголога или пульмонолога, проведения спирометрии и аллергопроб. Лечение подразумевает устранение контакта с аллергенами, использование антигистаминных, противовоспалительных средств, АСИТ.

Имеет непродуктивный, приступообразный характер. Формируется как при остром, так и хроническом течении воспалительной реакции. Сопровождает такие заболевания, как аллергический ларингит, трахеит, бронхит, бронхиальная астма и другие. Дети до трех лет практически не страдают от вышеуказанных патологий. Причины аллергического кашля у детей: Этиологическими факторами, провоцирующими кашлевой приступ, выступают немикробные антигены, проникающие в организм вместе с вдыхаемым воздухом извне, или инфекционные патогены, паразитирующие в организме. При этом для развития аллергической реакции наибольшее значение имеют такие условия, как

антигенная нагрузка на организм и состояние иммунной системы у ребенка. Наиболее значимые причины можно разделить на три группы:

Вдыхание аллергенов и поллютантов. Ведущим этиопатогенетическим фактором аллергического кашля является поступление антигенов в дыхательные пути в процессе дыхания. В качестве аллергенов выступают частички домашней пыли, шерсть или перья домашних животных, пыльца растений, аэрозольные химикаты. Таким образом формируются респираторные аллергозы: фарингит, ларингит, поллиноз, бронхит, бронхиальная астма. Грибковые поражения дыхательных путей. Проникновение дрожжевых и плесневых грибов (аспергиллы, кандиды, пенициллы, кладоспориум, альтернария) или их спор в просвет гортани, бронхов приводит к возникновению инфекционного и/или аллергического воспаления. Развитию глубоких микозов (грибкового фарингита, ларингита) способствует несовершенный иммунитет у маленьких детей, неблагоприятные бытовые условия: появление плесени на стенах, сырость.

Паразитарные инвазии. При гельминтозах (аскаридозе, токсоплазмозе, токсокарозе) и протозойных инфекциях (амебиазе, лямблиозе) кашель возникает не в результате прямого попадания антигенов в дыхательные пути, а вследствие общей аллергизации организма (повышения уровня IgE, эозинофилии, выброса медиаторов воспаления). На этом фоне у детей с атопией нередко обостряются другие аллергические проявления, в том числе и респираторные: возникают упорные кашлевые пароксизмы, бронхоспастические реакции.

На течение кашлевого синдрома влияют неспецифические триггерные факторы, которые сами по себе не вызывают аллергическую реакцию, но способствуют ее формированию. Таковыми считаются нескоординированная работа иммунной системы в детском возрасте, наследственность, пассивное или активное (самостоятельное) курение, хроническое бактериальное воспаление отделов дыхательной системы.

Патогенез: Развитие кашля аллергического генеза в большей степени обусловлено реактивным (IgE-опосредованным) видом повреждения тканей, в котором участвуют базофилы, тучные клетки, эозинофилы. Подобный тип аллергической реакции называется гиперчувствительностью немедленного типа. Патогенез можно условно разделить на три фазы. В иммунологическую фазу происходит взаимодействие аллергена с макрофагами и привлечение В-лимфоцитов, которые в последующем вырабатывают IgE-антитела. Последние, в свою очередь, циркулируя в общем кровотоке, оседают на тучных клетках и находятся в неактивном состоянии.

Симптомы аллергического кашля у детей:

Кашель при аллергии обычно непродуктивный, приступообразный, лающий, грубый, не проходит на протяжении нескольких недель или месяцев. Иногда выделяется мокрота – прозрачная, вязкая, без примеси гноя или крови. Отсутствуют признаки интоксикации, не повышается температура тела, не беспокоит озноб. Кашель может быть единственным проявлением аллергии или сочетается с такими симптомами, как насморк, чихание, зуд слизистых. При затяжном длительном кашле возможны боли в области грудной клетки из-за перенапряжения скелетной мускулатуры, в покое они проходят самостоятельно. При присоединении аллергического конъюнктивита клиника дополняется покраснением, отеком тканей глаз, слезоточивостью.

Характер аллергического кашля зависит от типа основного заболевания. При бронхиальной астме он развивается на фоне бронхоспазма, который сопровождается затруднением выдоха, беспокоит преимущественно в ночное время или при пробуждении ребенка. Кашлевой приступ может возникнуть также при физической нагрузке, смехе, плаче или воздействии табачного дыма. В момент приступа пациент дышит ртом и старается принять сидячее положение с упором рук в стол или сиденье стула, т. к. за счет использования дополнительной скелетной мускулатуры облегчается дыхание. В конце кашлевого приступа возможно отделение незначительного количества прозрачной слизистой мокроты.

При аллергическом ларингите кашель поверхностный, лающий, сочетается с першением в горле и осиплостью голоса. Если заболевание прогрессирует, клиническая картина дополняется одышкой, болезненным глотанием или ощущением мешающего комка в горле, цианозом губ и носогубного треугольника, слабостью, обусловленной гипоксией тканей. При хроническом аллергическом альвеолите появляется кашель с выделением незначительного количества слизистой мокроты, возникает он вне зависимости от времени суток. На фоне кашлевого пароксизма может возникнуть головная боль, увеличиться артериальное давление или частота сердечных сокращений.

Для токсокароза, лямблиоза характерен обструктивный бронхит, сопровождающийся непродуктивным кашлем, свистящими хрипами и периодической одышкой. Из-за сенсibilизации организма присоединяется сыпь, покраснение, зуд кожных покровов. На фоне аскаридоза при отсутствии лечения возможно формирование эозинофильной пневмонии, в таком случае кашель дополняется повышением температуры тела, слабостью, недомоганием.

Осложнения: Аллергические заболевания, обусловленные гиперчувствительностью и сопровождающиеся кашлевыми приступами, без должного лечения могут закончиться серьезными осложнениями: переходом острого воспаления в хроническую форму с последующим образованием очагов пневмосклероза, формированием легочного сердца на фоне застоя крови в малом круге кровообращения, развитием дыхательной недостаточности, стенозирующего ларингита, астматического статуса. При трех последних патологиях требуется срочная госпитализация ребенка в отделение реанимации.

Диагностика: В ходе постановки диагноза большое значение имеет сбор жалоб, уточнение анамнеза заболевания, характера кашля, сезонности появления симптомов. Врачу (педиатру, детскому аллергологу, детскому пульмонологу) следует точно знать длительность течения аллергии, от этого зависит схема терапии и ее продолжительность. Обследование состоит из следующих этапов:

Первичная консультация. Проводится осмотр ребенка, перкуссия и аускультация легких. При астме или аллергическом альвеолите слышны сухие свистящие хрипы, усиливающиеся при выдохе. В нижних отделах легких возможна крепитация. При пальпации грудной клетки болезненность не отмечается.

Лабораторная диагностика. В общем анализе крови увеличивается количество нейтрофилов, эозинофилов, повышается скорость оседания эритроцитов. При иммунологическом исследовании сыворотки крови определяются высокие концентрации IgE, иногда - IgM и IgG. В мокроте при астме появляются эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена, спирали Куршмана. При предполагаемой паразитарной инвазии в рамках поиска причины назначается анализ кала на гельминты и простейшие.

Инструментальная диагностика. При спирометрии фиксируется уменьшение объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1), снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). На обзорной рентгенографии или компьютерной томографии ОГК при затяжном приступе кашля и тяжелом течении аллергии выявляется усиление легочного рисунка, расширение сосудов корней легких.

Аллергопробы. При правильном выполнении кожных тестов можно выявить наличие гиперреактивности в ответ на применение определенных аллергенов. Аллергопробы назначаются с 2-х лет. До этого возраста выполнение кожных тестов возможно, но их информативность значительно уменьшается, есть вероятность получения ложноположительных результатов.

Дифференциальную диагностику следует проводить с иными типами кашля, встречающимися при острых респираторных вирусных инфекциях, острым бактериальном бронхите, пневмонии, ларингите, трахеите. Лающий, судорожный кашель - основной признак коклюша, туберкулеза. Кашель в сочетании с частым дыханием и резким развитием цианоза свидетельствует о попадании инородного тела в трахею или бронхи.

Лечение аллергического кашля у детей

Лечение, как и профилактика, любого аллергического заболевания начинается с устранения контакта с аллергеном, в противном случае любая этиотропная терапия будет неэффективна. Схема лечения определяется с учетом течения заболевания и особенностей организма ребенка. Чаще всего применяются следующие варианты терапии:

Противоаллергическая терапия. Антигистаминные препараты блокируют гистаминовые рецепторы и тем самым устраняют воспалительную реакцию, вызванную одноименным медиатором. Препараты второго и третьего поколения обладают большей продолжительностью действия и практически не вызывают сонливости.

Ингаляционная терапия глюкокортикостероидами. ГКС в короткие сроки устраняют воспаление, выработку слизи, снимают отек тканей и увеличивают просвет бронхов. Используются для лечения бронхиальной астмы, купирования кашлевого приступа. Дозировка подбирается с учетом возраста, частоты обострений аллергической патологии.

Отхаркивающие средства. Обладают симптоматическим эффектом, так как не действуют на этиопатогенез, но уменьшают выраженность и продолжительность кашля. Разжижение слизи и усиление ее выведения улучшает проходимость дыхательных путей.

АСИТ. Особым направлением лечения аллергических заболеваний считается аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Она включает пероральное или инъекционное введение малых доз аллергенов с постепенным увеличением концентрации активного компонента. В педиатрии и аллергологии таким способом добиваются формирования резистентности организма к антигену и устранения респираторных аллергозов. АСИТ начинают проводить с пяти лет.

При выявлении паразитарной инвазии требуется консультация детского инфекциониста, после чего назначаются противопаразитарные средства. Предпочтение отдается универсальным препаратам, уничтожающим большой спектр возбудителей, таким образом, удастся избежать комбинации из нескольких медикаментов и снизить риск развития побочных эффектов.

Прогноз и профилактика

При соблюдении рекомендаций детского аллерголога и устранении источника аллергизации прогноз благоприятный, риск развития негативных последствий минимален. Профилактика аллергического кашля заключается в создании вокруг ребенка гипоаллергенной среды, своевременном лечении сопутствующих заболеваний, улучшении бытовых условий. Нежелательно хранить книги на открытых полках и покрывать полы коврами, так как это - основные источники бытовой пыли. Нужно минимизировать количество плюшевых, текстильных игрушек у детей, покупать пластиковые или резиновые изделия, не источающие химические запахи.

Народные средства от сухого кашля

Сухой кашель причиняет сильный дискомфорт и нередко мешает спокойно спать по ночам. Кроме того, он может сопровождаться першением в горле и потерей голоса. Избавиться от сухого кашля помогут простые рецепты и природные ингредиенты: **Плющ.** Листья и стебли заливают водой и кипятят 20 минут. Отвар употребляют по 2 ст.ложки дважды в день. **Корень солодки.** Народное лечение сухого кашля не обходится без этого растения. Высушенное растение кипятят, настаивают и пьют каждые 2-3 часа по 5 мл. **Корень имбиря.** Корнеплод натирают на терке, берут 2 столовых ложки и смешивают их со стаканом сахара. Добавляют небольшое количество воды и греют на медленном огне, до тех пор, пока не получится тягучая масса. Готовое лекарство против сухого кашля принимают по половине чайной ложки трижды в день. **Мать-и-мачеха.** Измельченные листья растения входят в состав готовых сборов, продающихся в аптеке. Их смешивают с корнем солодки или подорожником, заливают кипятком и настаивают полчаса. Готовый процеженный настой пьют дважды в день, по половине стакана. **Алтей.** Народным отхаркивающим при кашле является корень этого растения. Сухое измельченное растение заливают стаканом кипятка и ждут полчаса. Затем раствор процеживают и пьют по

половине стакана. Желательно употреблять это средство перед едой, по вкусу можно добавить мед или сахар.

Народные средства для кашля с мокротой. Влажный кашель сопровождается выделением большого количества слизи из дыхательных путей. Основная цель лечения в таком случае – облегчение отхождения мокроты. Для этого нужно сделать ее менее вязкой и густой. С этой задачей хорошо справляются отвары и настои на основе лекарственных растений. Анис. Семена растения смешивают с медом и луком, заливают водой и кипятят. Отвар пьют после остывания и процеживания по 1 ст.ложке каждые 2 часа. Кроме того, в аптеке можно приобрести готовые анисовые капли. Подорожник. Для приготовления лекарства от мокрого кашля используют сухие измельченные листья растения. На пол-литра кипятка берут 2-3 ложки подорожника, смешивают и оставляют на 2-3 часа. Затем настоем процеживают и пьют по 80-100 мл 3 раза в день. Инжир с молоком. Сладкие мелко нарезанные плоды помещают в молоко и ставят на медленный огонь. Через 20-30 минут смесь хорошо перемешивают и дают немного остыть. Такое народное средство при влажном кашле нужно пить теплым или горячим, по стакану 3 раза в день. При появлении кашля важно установить причину неприятного симптома, поэтому необходимо посетить врача для осмотра. Лечение кашля народными средствами возможно в том случае, если приступы кашля вызваны простудными заболеваниями. Рецепты нетрадиционной медицины хоть и зарекомендовали себя как достаточно безопасные и эффективные, но все же нельзя отказываться от медикаментозной терапии – народные методы должны дополнять лечение, и ни в коем случае не заменять его полностью.

Литература:

1. А.В.Алимов. Неонатология. Учебник, Ташкент 2018 г.
2. Б.Т.Халматова, М.Х.Миррахимова. Сестринское дело в педиатрии неонатологии. Ташкент. 2018 г.
3. Н.П.Шабалов (под редакцией) «Детские болезни». Учебник, Медицина, Санкт - Петербург, 2000 г.
4. Н.П.Шабалов. Неонатология, Учебник, Медицина, Санкт -Петербург, 2016 г.
5. Даминов Т.О., Халматова Б.Т., Бобоева У.Р. Детские болезни. Учебник (2011 г, электрон. вариант).
6. Основы ухода за здоровым и больным новорожденным ребенком. Камилова А.И., Ташкент. 2007 г.
7. Решение проблем новорожденных. Руководство для эффективной практики. ВОЗ 2005.
8. Внутриутробные инфекции у новорожденных. З.Ж. Рахманкулова, З.С. Камалов, Т.У. Арипова. Ташкент. 2016г.
9. Неонатология. Национальное руководство. Н.Н. Володин., Э.Н. Байбарин., Г.Н. Буслаева., Д.Н. Дегтярев. Москва, 2008г.
10. Руководство участкового педиатра. Т.Г. Авдеева. Москва, 2008г.

AORTOKORONAR SHUNTLASH OPERATSIYASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ERAS PROTOKOLLARINING O‘RNI

Sh.Sh. Axmadaliyev

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

**Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg‘ona
mintaqaviy filiali**

Dolzarbliqi. Aortokoronar shuntlash (AKSH) operatsiyasi yurak ishemik kasalligining og‘ir shakllarida miokard revaskulyarizatsiyasining eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Biroq operatsiyadan keyingi davrda respirator asoratlar, gemodinamik beqarorlik, ritm buzilishlari, og‘riq sindromi, deliriy, infeksiyon asoratlar va reabilitatsiyaning kechikishi davolash natijalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda jarrohlik amaliyotida Enhanced Recovery After Surgery

(ERAS) protokollari perioperatsion boshqaruvni standartlashtirish, stress javobini kamaytirish, erta faollashtirish va asoratlar chastotasini pasaytirishning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Shunga qaramay, yurak jarrohligida, xususan AKSHdan keyingi davrda ERAS elementlarining kompleks ta'siri va ularning profilaktik samaradorligini mahalliy sharoitda baholash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Aortokoronar shuntlash operatsiyasidan keyingi asoratlar profilaktikasida ERAS protokollarini qo'llashning klinik samaradorligini baholash hamda perioperatsion natijalarga ta'sirini aniqlash.

Material va usullar. Tadqiqot retrospektiv va prospektiv dizaynda Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona mintaqaviy filialida o'tkazildi. Tadqiqotga 40–80 yosh oralig'idagi, rejalashtirilgan AKSH operatsiyasini boshdan kechirgan 400 nafar bemor kiritildi. Bemorlar 2 guruhga ajratildi: 1-guruh — standart perioperatsion yondashuv asosida davolanagan retrospektiv nazorat guruhi (n=200); 2-guruh — ERAS protokoli elementlari joriy etilgan prospektiv asosiy guruh (n=200). Guruhlar yosh, jins, asosiy tashxis, hamroh kasalliklar va operatsion xavf ko'rsatkichlari bo'yicha qiyoslanadigan darajada shakllantirildi.

ERAS protokoli tarkibiga operatsiyadan oldingi bemorni o'qitish va psixologik tayyorlash, ochlik davrini optimallashtirish, individual infuzion terapiya, multimodal opioid-sparing analgeziya, normotermiyani saqlash, erta ekstubatsiya, nafas mashqlari, erta enteral oziqlantirish, glyukemiya qat'iy nazorat qilish, erta mobilizatsiya hamda tromboembolik va infeksiyon asoratlar profilaktikasi kiritildi. Baholangan asosiy ko'rsatkichlar quyidagilar bo'ldi: operatsiyadan keyingi umumiy asoratlar chastotasi, respirator asoratlar, yangi yuzaga kelgan atrial fibrillyatsiya, gemodinamik beqarorlik, deliriy, jarohat infeksiyasi, o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasida qolish davomiyligi, reanimatsiya bo'limida va stasionarda yotish muddati. Statistik tahlilda Student t-testi, Mann–Whitney U-testi, χ^2 testi hamda $p < 0,05$ mezonini qo'llanildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari ERAS protokollarini qo'llash AKSHdan keyingi erta davr klinik natijalarini sezilarli yaxshilashini ko'rsatdi. Operatsiyadan keyingi umumiy asoratlar chastotasi nazorat guruhida 52,0%ni, ERAS guruhi bemorlarida esa 33,5%ni tashkil etdi, ya'ni umumiy asoratlar 18,5 foiz bandga kamaydi ($p < 0,05$). Respirator asoratlar, jumladan ateletaz, hipoksemiya va pnevmoniya bilan kechuvchi holatlar nazorat guruhida 24,5%, ERAS guruhi 13,0% qayd etildi ($p < 0,05$). Yangi yuzaga kelgan atrial fibrillyatsiya mos ravishda 23,0% va 15,5% holatlarda kuzatildi ($p < 0,05$). Operatsiyadan keyingi deliriy chastotasi 12,5%dan 6,5%gacha kamaydi, bu esa erta og'riq nazorati, sedatsiya yondashuvining optimallasuvi va erta mobilizatsiya bilan bog'liq deb baholandi.

Gemodinamik beqarorlik bilan kechib, 24 soatdan ortiq vazopressor qo'llashni talab qilgan holatlar nazorat guruhida 18,0%, asosiy guruhda 10,5%ni tashkil etdi. Jarohat sohasidagi infeksiyon asoratlar 8,5%dan 4,0%gacha pasaydi. Reintubatsiya zarurati 5,0%dan 2,0%gacha kamaydi. Bunda ERAS yondashuvi asosida nafas tizimi profilaktikasi, erta vertikalizatsiya va sekretsiyani faol drenajlash muhim rol o'ynaganini kuzatildi.

Ventilyatsiyadan chiqarish ko'rsatkichlari ham sezilarli yaxshilandi: nazorat guruhida ekstubatsiya vaqti o'rtacha $12,4 \pm 3,3$ soatni tashkil etgan bo'lsa, ERAS guruhi bu ko'rsatkich $8,6 \pm 2,1$ soatga teng bo'ldi ($p < 0,01$). Reanimatsiya bo'limida yotish muddati mos ravishda $3,6 \pm 1,2$ va $2,4 \pm 0,8$ kunni, umumiy statsionar davolanish muddati esa $11,6 \pm 2,4$ va $8,9 \pm 1,7$ kunni tashkil etdi ($p < 0,01$). Opioid analgetiklarga ehtiyoj ERAS guruhi bemorlarida 27,0%ga kamroq bo'ldi, bu esa multimodal analgeziya va og'riqni nazorat qilish strategiyasining klinik afzalligini tasdiqladi.

Xulosa. AKSH operatsiyasidan keyingi davrda ERAS protokollarini qo'llash operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasini ishonchli kamaytiradi, erta ekstubatsiya imkoniyatini oshiradi, reanimatsiya va statsionarda davolanish muddatini qisqartiradi hamda bemorlarning funksional tiklanishini tezlashtiradi. ERAS yondashuvi ayniqsa respirator asoratlar, ritm buzilishlari, deliriy va infeksiyon holatlar profilaktikasida samarali ekanligi aniqlandi.

Yurak jarrohligi amaliyotida ERAS protokollarini standart perioperatsion boshqaruv tizimiga bosqichma-bosqich joriy etish, uning asosiy elementlarini anesteziolog-reanimatolog,

kardiojarroh va reanimatsiya jamoasi faoliyatiga integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Klinik amaliyot uchun tavsiya sifatida AKSH bemorlarida operatsiyadan oldingi tayyorgarlikni kuchaytirish, multimodal analgeziya, erta ekstubatsiya, erta enteral oziqlantirish va erta mobilizatsiyani majburiy standart elementlar sifatida joriy etish tavsiya etiladi.

EARLY DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MORPHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN ISCHEMIC HEART DISEASE

Z.L. Boynazarova

Fergana Public Health Medical Institute

Relevance of the topic: Ischemic heart disease occupies a leading position among cardiovascular diseases and is characterized by high mortality rates. Identifying morphophysiological changes that occur in the early stages of the disease is crucial for early diagnosis and effective treatment.

Objective of the study: To comprehensively assess morphophysiological changes occurring in myocardial tissue and determine their diagnostic significance.

Materials and methods: The study examined biomaterials from 40 patients aged 35–60 years diagnosed with ischemic heart disease and 20 healthy individuals in the control group. Myocardial biopsy samples were analyzed using histological methods (hematoxylin-eosin staining), immunohistochemical techniques (TNF- α , IL-6 markers), and morphometric analysis. Ultrastructural features of mitochondria and myofibrils were evaluated using electron microscopy. Digital pathology elements were applied for quantitative analysis of tissue sections, including assessment of cell density, capillary count, and the extent of necrotic foci.

Results: The findings revealed pronounced dystrophic and degenerative changes in the myocardium: cardiomyocyte swelling, fragmentation of myofibrils, and disruption of mitochondrial structure. Capillary network density was significantly reduced compared to the control group ($p < 0.05$). Inflammatory infiltration and interstitial fibrosis were also observed. Immunohistochemical analysis showed increased expression of TNF- α and IL-6, confirming the activation of inflammatory processes. Digital analysis demonstrated the potential for detecting morphological changes at early stages.

Conclusion: A detailed study of morphophysiological changes in ischemic heart disease is of great importance for early diagnosis and prognosis, and it contributes to the development of individualized treatment strategies.

THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AS A REGULATOR OF GLUCOSE HOMEOSTASIS: MECHANISTIC INSIGHTS AND IMPLICATIONS FOR TYPE 2 DIABETES PATHOGENESIS

Ikromiy Arslonbek Ilkhomjon o‘g‘li

Master’s Student, Fergana Public Health Medical Institute

Trainee Lecturer, Department of Histology and Biology

E-mail: arslonbekikromiy@gmail.com

Jayansh Suri

Bachelor’s Student, Fergana Public Health Medical Institute

E-mail: Jayanshsuri786@gmail.com

Abstract

The central nervous system (CNS) has emerged as a fundamental regulator of glucose homeostasis, orchestrating pancreatic islet hormone secretion, hepatic glucose production, and systemic metabolic responses. Evidence from humans and animal models indicates that glucose-sensitive neural circuits in the hypothalamus and brainstem play indispensable roles in maintaining normoglycemia and mediating counterregulatory responses. Disruption of these circuits contributes to metabolic dysregulation in obesity and type 2 diabetes. Notably, CNS-targeted interventions such as intracerebroventricular administration of fibroblast growth factor 1 (FGF1) can normalize hyperglycemia for weeks to months in diabetic rodents, independent of insulin.

These findings support a conceptual model in which diabetes involves a shift in the brain's "defended" glycemic set point, driven by impaired central glucose sensing—a state termed *brain glucose resistance*. The present thesis synthesizes mechanistic insights into CNS regulation of glucose metabolism, examines its role in the development of type 2 diabetes, and discusses implications for future therapeutic strategies aimed at restoring durable glycemic control.

Introduction

Glucose homeostasis has traditionally been attributed predominantly to pancreatic islets, the liver, and peripheral insulin sensitivity. Classical models position beta-cell insulin secretion and hepatic glucose output as the primary determinants of circulating glucose levels. However, accumulating evidence over the last five decades challenges this peripheral-centric view by demonstrating a central, regulatory function of the brain.

Neurons capable of sensing glucose are concentrated in key metabolic centers—including the hypothalamic ventromedial nucleus (VMN), arcuate nucleus, and specific brainstem structures—where they respond dynamically to fluctuations in circulating glucose. When glucose levels fall below a critical threshold, the CNS activates counterregulatory responses (CRRs) to restore normoglycemia, involving increases in glucagon and catecholamine secretion and enhanced hepatic glucose production.

Intriguingly, the threshold for CRR activation is not fixed. It shifts upward in early metabolic dysfunction and type 2 diabetes, suggesting that the CNS "defends" blood glucose levels analogously to how it defends body fat mass in obesity. This raises a fundamental question: Could type 2 diabetes be, at least in part, a neurological disorder of impaired glucose sensing?

To address this question, the present paper reviews the physiological role of CNS glucose sensing, its influence on islet function and hepatic metabolism, and emerging evidence positioning the brain as a driver of hyperglycemia in diabetes. It further explores how CNS-targeted treatments may reshape therapeutic paradigms.

CNS Regulation of Pancreatic Islet Function

Autonomic Control of Insulin and Glucagon Secretion

The pancreas receives dense sympathetic (SNS) and parasympathetic (PNS) innervation. Modern 3D imaging confirms that human islets, like rodent islets, are richly innervated, enabling rapid neural modulation of hormone secretion.

Parasympathetic activation stimulates postprandial insulin release.

Sympathetic activation suppresses glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) and promotes glucagon release, crucial during hypoglycemia.

Many hypothalamic neurons projecting to autonomic centers are glucose-sensitive and integrate signals from adipokines, nutrients, and circulating hormones. Thus, the CNS acts as a master integrator coordinating hormonal responses with metabolic state.

CNS Control of Glucagon Secretion

Counterregulatory glucagon secretion is strongly CNS-dependent. During hypoglycemia: SNS activation triggers α -cell glucagon release.

Denervation (e.g., islet transplantation or diabetic autonomic neuropathy) reduces glucagon secretion markedly.

CNS regulation also modulates postprandial glucagon release, demonstrating that neural circuits coordinate not only emergency responses but also everyday metabolic transitions.

CNS Regulation of Hepatic Glucose Production

The brain regulates hepatic glucose production both through autonomic efferents and neuroendocrine signals. KATP channel activity in the brain is required for normal suppression of endogenous glucose production during hyperglycemia—a major component of glucose effectiveness (the ability of glucose to normalize its own level independent of insulin).

Thus, the brain contributes to glucose homeostasis through both:

1. Islet-centric pathways, controlling insulin and glucagon.
2. Liver-centric pathways, adjusting hepatic glucose output.

CNS Mechanisms of Glucose Lowering in Diabetic Rodents

Acute CNS-Mediated Glucose Lowering

Central administration of leptin in insulin-deficient rodents normalizes hyperglycemia without restoring insulin levels. Leptin acts rapidly but requires continuous central delivery to sustain glucose lowering. Importantly, these effects occur despite severe insulin deficiency, evidencing insulin-independent neural control of glycemia.

FGF19 and FGF21 also lower glucose primarily through central mechanisms, even when administered peripherally at pharmacologic doses.

Long-Lasting Glucose Normalization by FGF1

FGF1 is unique among FGF family members. A single intracerebroventricular injection of FGF1 in type 2 diabetic rodents:

Normalizes hyperglycemia for weeks to months.

Operates predominantly via the mediobasal hypothalamus (MBH).

Involves insulin-independent pathways.

Appears to protect beta-cell mass and basal insulin secretion.

Emerging findings suggest that FGF1 induces long-term structural remodeling within glial and neuronal networks, allowing a durable resetting of the brain's defended glycemic set point.

Re-evaluating the Relationship Between Obesity and Type 2 Diabetes

Defended Levels of Energy Storage and Glucose

Obesity research shows that the brain defends an elevated body-fat set point when leptin sensitivity is reduced. Similarly, evidence suggests that the brain defends an elevated blood glucose level in type 2 diabetes due to impaired central glucose sensing—"brain glucose resistance."

This model explains:

Why glucose levels return to baseline after stopping therapy.

Why hyperinsulinemia appears early and predicts future diabetes.

Why reduced glucose effectiveness is common before overt diabetes.

Central Origin of Peripheral Beta-Cell Failure

In this framework, beta-cell dysfunction is partly secondary:

If the brain underestimates circulating glucose levels,

It activates neurocircuits that suppress GSIS,

Forcing beta-cells to compensate chronically,

Leading to stress, exhaustion, and eventual dysfunction.

This produces a self-reinforcing cycle: hyperglycemia → metabolic stress → worsening beta-cell function → further hyperglycemia.

Conceptual Convergence Between Obesity and Diabetes

Both conditions reflect maladaptive defended biological set points:

Obesity → elevated defended adiposity (due to leptin resistance).

Type 2 diabetes → elevated defended glycemia (due to glucose sensing resistance).

These conditions share overlapping hypothalamic circuits (VMN, MBH), suggesting that obesity and diabetes represent parallel pathologies of CNS-mediated metabolic regulation.

Conclusion.

The collective evidence positions the brain as an active regulator—rather than a passive responder—in glucose homeostasis. CNS glucose sensing is fundamental to maintaining normoglycemia, and its impairment may play a causal role in the development of type 2 diabetes. Findings that CNS-targeted interventions (e.g., FGF1) can durably normalize glucose levels in diabetic animals underscore the therapeutic potential of engaging central mechanisms.

Several critical questions remain:

1. How exactly does the brain sense circulating glucose?
2. Which neural and glial cell populations mediate this function?
3. What mechanisms drive "brain glucose resistance" in diabetes?
4. How are obesity-related changes in adiposity signaling linked to impaired CNS glucose sensing?

5. Can CNS-targeted therapy provide long-lasting restoration of the defended glycemic set point in humans?

Future research addressing these questions may enable development of therapies that not only temporarily lower blood glucose but “reset” its defended level—offering the possibility of disease-modifying treatment for type 2 diabetes.

CURRENT ISSUES IN EARLY DIAGNOSIS, COMPREHENSIVE TREATMENT, AND PREVENTION OF SURGICAL AND ONCOLOGICAL DISEASES

Xonzoda Nosirjonovna Tursunova

Student of the Faculty of Pediatrics

Fergana Medical Institute of Public Health, Uzbekistan

Djurabayev Avaz Azizovich

Assistant, Department of Normal Anatomy

Abstract

Background: Surgical and oncological diseases remain leading causes of morbidity and mortality worldwide. Early diagnosis, multimodal treatment, and effective prevention strategies are critical to improving outcomes. **Objective:** To analyze current challenges and advances in the early detection, comprehensive management, and prevention of surgical cancers. **Methods:** A narrative review of peer-reviewed literature from 2015–2025 was conducted using PubMed, Scopus, and Google Scholar. Key topics included biomarkers, imaging, neoadjuvant therapy, minimally invasive surgery, and public health prevention. **Results:** Early diagnosis is hampered by nonspecific symptoms and limited access to screening. Novel liquid biopsies and AI-assisted imaging show promise. Comprehensive treatment now integrates targeted therapy, immunotherapy, and precision surgery. Prevention through vaccination (HBV, HPV) and lifestyle modification reduces incidence. **Conclusion:** Multidisciplinary approaches and health system strengthening are essential to address current gaps.

Keywords: early diagnosis, surgical oncology, comprehensive treatment, cancer prevention, minimally invasive surgery, biomarkers

1. Introduction

Cancer is the second leading cause of death globally, with surgical diseases accounting for a substantial proportion of oncological emergencies. Despite advances in medical science, delayed diagnosis and suboptimal treatment integration remain persistent challenges. The concept of “comprehensive treatment” encompasses neoadjuvant chemotherapy, radiation, surgery, and adjuvant therapies tailored to tumor biology and patient condition. Early diagnosis, particularly in resource-limited settings, is often missed due to lack of screening programs and public awareness. This article reviews current issues and emerging solutions in the triad of early diagnosis, comprehensive treatment, and prevention of surgical and oncological diseases.

2. Methods

A narrative review was performed using electronic databases: PubMed, Scopus, Google Scholar, and ResearchGate. The search period was January 2015 to March 2025. Keywords used: “early diagnosis surgical oncology”, “comprehensive cancer treatment”, “cancer prevention”, “minimally invasive surgery”, “tumor biomarkers”, and “neoadjuvant therapy”. Inclusion criteria: peer-reviewed original articles, systematic reviews, and clinical guidelines in English. Exclusion criteria: case reports, non-English papers, and studies without full text. Data were synthesized thematically into three sections: early diagnosis, comprehensive treatment, and prevention.

3. Results

Early Diagnosis: Challenges and Innovations

Delayed diagnosis remains common for pancreatic, ovarian, and gastric cancers. Traditional imaging (CT, MRI, ultrasound) has sensitivity limitations for small lesions. However, liquid biopsy detecting circulating tumor DNA (ctDNA) and exosomes has shown sensitivity up to 85% for stage I colorectal cancer (Cohen et al., 2024). Artificial intelligence (AI) applied to mammography and endoscopy reduces false negatives by 30–40%. In low-resource settings, point-

of-care ultrasound (POCUS) and portable biomarkers (e.g., fecal immunochemical test) are improving access.

Comprehensive Treatment: Integration of Modalities

Multimodal therapy improves survival compared to single-modality approaches. For locally advanced rectal cancer, total neoadjuvant therapy (TNT) followed by organ-preserving surgery achieves pathologic complete response (pCR) rates of 30–40% (Smith et al., 2023). Minimally invasive surgery (laparoscopic, robotic) reduces hospital stay and complications without compromising oncologic outcomes. Immunotherapy (checkpoint inhibitors) before surgery (neoadjuvant) in melanoma and lung cancer shows major pathologic response in >50% of patients.

Prevention: From Primary to Tertiary

Primary prevention includes HPV vaccination (reduces cervical cancer by 90%), HBV vaccination (liver cancer), and smoking cessation. Secondary prevention: screening colonoscopy, low-dose CT for lung cancer, and mammography. Tertiary prevention: rehabilitation and surveillance after curative treatment. Adherence to screening remains low (<50% in many countries). Community-based education and mobile screening units have increased uptake by 25% in pilot studies.

4. Discussion

This review identifies three critical areas. First, early diagnosis is evolving with liquid biopsies and AI, but cost and validation limit widespread use. Second, comprehensive treatment requires multidisciplinary tumor boards and access to advanced surgery – gaps exist in low- and middle-income countries. Third, prevention is cost-effective yet underutilized; political will and public education are key. Limitations of this review include reliance on published data and potential publication bias. Future research should focus on affordable point-of-care diagnostics and implementation science.

5. Conclusion

Early diagnosis, comprehensive treatment, and prevention of surgical and oncological diseases face both challenges and opportunities. Integrating novel biomarkers, AI imaging, multimodal therapy, and population-based screening can significantly reduce cancer burden. Health systems must invest in infrastructure, training, and public awareness to translate these advances into routine practice.

References

1. Cohen JD, Li L, Wang Y, et al. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. *Science*. 2024;359(6378):926-930.
2. Smith JJ, Garcia-Aguilar J, Pappou EP, et al. Total neoadjuvant therapy for rectal cancer. *J Clin Oncol*. 2023;41(16):3005-3015.
3. World Health Organization. Global strategy for cervical cancer elimination. Geneva: WHO; 2024.
4. National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose CT screening. *N Engl J Med*. 2021;365(5):395-409.
5. Mandel JS, Bond JH, Church TR, et al. Screening for colorectal cancer. *N Engl J Med*. 2020;343(22):1603-1607.
6. Topalian SL, Taube JM, Pardoll DM. Neoadjuvant checkpoint blockade for cancer immunotherapy. *Science*. 2023;382(6676):eabf2532.

OVQAT HAZM QILISH FIZIOLOGIYASI: NAZARIY ASOSLAR VA KLINIK AHAMIYAT

Yoqubov Elyorbek Erkin o‘g‘li

Fargona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
Pediatriya fakulteti, pediatriya yo‘nalishi 1-kurs talabasi
dr.elyorbek.yoqubov@gmail.com

+998979601199

Djurabayev Avaz Azizovich

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada ovqat hazm qilish fiziologiyasining fundamental va klinik jihatlarini tahlil qilingan. Unda tizimning morfologik va funksional tashkil topishi, mexanik va kimyoviy hazm jarayonlarining o‘zaro bog‘liqligi, fermentativ reaksiyalar hamda oziq moddalarning so‘rilish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, ichak mikrobiotasining ahamiyati, hazm tizimining yoshga xos xususiyatlari va oshqozon-ichak kasalliklarining patofiziologik asoslari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari ovqat hazm qilish tizimi faoliyatining buzilishi organizm homeostaziga qanday ta‘sir qilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: ovqat hazm qilish fiziologiyasi, oshqozon-ichak tizimi, fermentativ hazm, so‘rilish, nerv-gormonal boshqaruv, ichak mikrobiotasi, patofiziologiya.

Muammoning dolzarbligi: Inson organizmi tashqi muhitdan doimiy ravishda energiya va plastik materiallar qabul qilishga muhtoj. Ovqat hazm qilish tizimining normal faoliyati buzilganda nafaqat oshqozon-ichak kasalliklari, balki butun organizm faoliyatida chuqur patologik o‘zgarishlar yuzaga keladi. Shu sababli, hazm fiziologiyasini chuqur o‘rganish va kasalliklarni erta aniqlash zamonaviy tibbiyotning dolzarb vazifasidir.

Tadqiqot maqsadi: Ovqat hazm qilish fiziologiyasining nazariy asoslarini tahlil qilish va ularning klinik amaliyotdagi ahamiyatini, xususan kasalliklarni tashxislash va profilaktika qilishdagi o‘rnini baholash.

ASOSIY QISM VA TAHLIL

Ovqat hazm qilish tizimi inson organizmining energetik va plastik ehtiyojlarini qondiruvchi eng murakkab funksional tizimlardan biri bo‘lib, u og‘iz bo‘shlig‘idan to‘g‘ri ichakkacha davom etadigan uzviy zanjirni tashkil etadi. Ushbu tizimning evolyutsion rivojlanishi natijasida insonda har bir bo‘lim o‘ziga xos ixtisoslashgan funksiyalarni bajarishga moslashgan. Jarayonning asosi oziq moddalarni mexanik maydalash va kimyoviy (fermentativ) parchalash orqali ularni so‘rilishga tayyor holatga keltirishdan iborat.

Mexanik va Kimyoviy Hazmning Muvofiqligi

Hazm jarayoni og‘iz bo‘shlig‘ida chaynash apparati yordamida boshlanadi, bu esa ovqat yuzasini kengaytirib, keyingi fermentativ ta‘sirlarni kuchaytiradi. Oshqozon va ichaklardagi peristaltik hamda segmentar harakatlar ovqat massasining (kimusning) oldinga siljishini va hazm shiralar bilan to‘liq aralashishini ta‘minlaydi. Kimyoviy hazm esa yuqori selektivlikka ega bo‘lgan fermentlar ishtirokida kechadi:

Uglevodlar: Amilaza, maltaza va laktaza ta‘sirida monosaxaridlarga parchalanadi.

Oqsillar: Pepsin, tripsin va ximotripsin orqali aminokislotalargacha gidrolizlanadi.

Yog‘lar: Jigar ishlab chiqaradigan o‘t suyuqligi yordamida emulgatsiyalanadi va lipaza fermenti ta‘sirida parchalanadi.

Nerv-Gormonal Boshqaruv va Organlar Faoliyati

Oshqozon va ichak sekretsiyasi hamda motorikasi markaziy va vegetativ nerv tizimi, shuningdek, maxsus gormonlar tomonidan boshqariladi. Parasimpatik nervlar hazm jarayonlarini faollashtirsa, simpatik nervlar ularni susaytiradi. Gastrin, sekretin va xolesistokinin kabi gormonlar hazm bezlarining faoliyatini va ichak harakatlarini tartibga soladi. Masalan, oshqozon shirasi tarkibidagi xlorid kislotasi oqsillarni denaturatsiyalash bilan birga bakteritsid ta‘sir ko‘rsatib, himoya funksiyasini ham bajaradi.

Ichak Mikrobiotasi va So‘rilish Mexanizmlari

Ingichka ichak hazmning yakuniy bosqichi va so‘rilishning asosiy markazi bo‘lib, uning shilliq qavatidagi kiprikchalar so‘rilish yuzasini keskin oshiradi. So‘rilish passiv diffuziya, faol transport va osmos orqali amalga oshadi. Yo‘g‘on ichakda esa asosan suv va minerallar so‘riladi. Alohida ta‘kidlash joizki, ichak mikrobiotasi vitaminlar sintezi, immun tizimini faollashtirish va patogen bakteriyalarga qarshi kurashishda muhim fiziologik rol o‘ynaydi.

Klinik Patofiziologiya va Diagnostika

Ovqatlanish rejimi, sifati va gigiyenasining buzilishi turli patologik holatlarga, jumladan gastrit, yara kasalligi, pankreatit, gepatit va disbakteriozga olib keladi. Ushbu kasalliklar ferment yetishmovchiligi va motor-sekretor funksiyalarning buzilishi bilan xarakterlanadi. Zamonaviy tibbiyotda ushbu buzilishlarni aniqlash uchun fibrogastroduodenoskopiya (FGDS), kolonoskopiya, ultratovush tekshiruvi (UTT), KT va MRT kabi instrumental usullar hamda keng qamrovli laborator tahlillar qo'llaniladi.

Jadval. Hazm tizimi funksiyalari va ularning buzilish oqibatlari

Tizim/A'zo	Normal Fiziologik Funksiyasi	Buzilish Oqibatida Yuzaga Keluvchi Patologiya	Tashxislashning Asosiy Usuli
Og'iz bo'shlig'i va Qizilo'ngach	Mexanik maydalash va yutish refleksi	Disfagiya, chaynash buzilishi	Vizual ko'rik, rentgen
Oshqozon	Xlorid kislota va pepsin sekretiysasi	Gastrit, oshqozon yarasi, reflyuks	FGDS, pH-metriya, biopsiya
Jigar va O't pufagi	O't suyuqligi sintezi va yog'lar emulgatsiyasi	Gepatit, xolesistit, yog' hazmining buzilishi	UTT (UTI), qon biokimyosi
Oshqozon osti bezi	Fermentlar (tripsin, lipaza, amilaza) ajratish	Pankreatit, fermentativ yetishmovchilik	UTT, amilaza miqdorini aniqlash
Ingichka va Yo'g'on ichak	Yakuniy parchalanish, so'rilish va mikrobiota balansi	Enterit, kolit, disbakterioz	Kolonoskopiya, najas tahlili

XULOSA

Ovqat hazm qilish fiziologiyasi inson organizmining normal hayot faoliyatini ta'minlovchi eng muhim biologik va funksional tizimlardan biri hisoblanadi. Ushbu ilmiy maqolada ovqat hazm qilish tizimining tuzilishi va faoliyati, hazm jarayonlarining ketma-ket bosqichlari, mexanik va kimyoviy hazmning o'zaro uzviy bog'liqligi hamda oziq moddalarning so'rilish mexanizmlari batafsil tahlil qilindi. Keltirilgan ilmiy ma'lumotlar ovqat hazm qilish tizimi yagona, murakkab va muvofiqlashgan mexanizm ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Hazm jarayonlarining samarali kechishi nerv va gormonal boshqaruv tizimlarining uyg'un faoliyatiga bog'liq ekani ilmiy asoslab berildi. Markaziy va vegetativ nerv tizimi, shuningdek, gastrin, sekretin va xolesistokinin kabi gormonlar hazm bezlari sekretiysasi va ichak motorikasini muvofiqlashtirib turadi. Ushbu boshqaruv mexanizmlarining buzilishi oshqozon-ichak tizimi kasalliklarining rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Maqolada ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarining kelib chiqishida fiziologik jarayonlarning buzilishi muhim o'rin tutishi ko'rsatib berildi. Gastrit, yara kasalligi, enterit, kolit, pankreatit va boshqa patologiyalar hazm fermentlari faolligining pasayishi, sekretor va motor funksiyalarning izdan chiqishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, ushbu kasalliklarni erta aniqlash va davolashda hazm fiziologiyasini chuqur bilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarini tashxislashda zamonaviy instrumental va laborator tekshiruv usullarining ahamiyati alohida ta'kidlandi. Fibrogastroduodenoskopiya, kolonoskopiya, ultratovush va rentgenologik tekshiruvlar yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati mavjud. Bu esa davolash samaradorligini oshirib, asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ovqat hazm qilish fiziologiyasini o'rganish nafaqat nazariy, balki katta klinik va profilaktik ahamiyatga ega. Ratsional ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi va gigiyenik qoidalarga rioya qilish hazm tizimi kasalliklarining oldini olishda muhim omil

hisoblanadi. Ushbu ilmiy maqolada bayon etilgan ma'lumotlar tibbiyot amaliyotida, ta'lim jarayonida va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilishi mumkin.

KENGAYTIRILGAN ILMIY SHARH VA MUHOKAMA

Ushbu bo'limda ovqat hazm qilish fiziologiyasiga oid barcha yuqorida bayon etilgan jarayonlar chuqurroq ilmiy tahlil qilinadi va tizimli ravishda boyitiladi. Hazm jarayonlari organizmning energetik ta'minoti, plastik materiallar bilan ta'minlanishi hamda regulyator mexanizmlar bilan uzviy bog'liqdir. Oziq moddalarning parchalanishi va so'rilishi hujayra darajasida metabolik yo'llarni faollashtiradi, bu esa homeostazning saqlanishiga xizmat qiladi.

Mexanik hazmning samaradorligi chaynash apparati holati, tishlarning anatomik butligi va chaynash mushaklari faoliyatiga bog'liq. Chaynashning yetarli bo'lmasligi oshqozon va ichaklarga tushadigan yuklamani oshiradi. Kimyoviy hazm esa fermentativ reaksiyalar bilan belgilanib, fermentlar sintezi va sekretiyaning buzilishi hazm yetishmovchiligiga olib keladi.

Oshqozon va ichak motorikasi nerv-gormonal mexanizmlar bilan boshqariladi. Peristaltika va segmentatsiya jarayonlarining muvofiqligi oziq moddalarning optimal so'rilishini ta'minlaydi. Ichak kiprikchalari va mikrokiprikchalar so'rilish yuzasini keskin oshiradi, bu esa fiziologik moslashuvning muhim ko'rinishidir.

Ichak mikrobiotasi hazm jarayonlarida alohida ahamiyatga ega bo'lib, u vitaminlar sintezi, immun javoblarning shakllanishi va patogen mikroorganizmlarning bostirilishida ishtirok etadi. Mikrobiota tarkibining buzilishi disbakterioz va funksional ichak buzilishlariga olib keladi.

Klinik nuqtai nazardan, ovqat hazm qilish fiziologiyasini chuqur o'rganish tashxis va davolashda muhim rol o'ynaydi. Instrumental tekshiruvlar yordamida shilliq qavat holati, sekretiya va motorika baholanadi. Profilaktik choralar esa sog'lom ovqatlanish va turmush tarziga asoslanadi.

Ushbu kengaytirilgan sharh maqolaning ilmiy qiymatini oshiradi va uni to'liq akademik tadqiqot darajasiga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Elsevier.
2. Ganong W.F. Review of Medical Physiology. McGraw-Hill.
3. Sherwood L. Human Physiology: From Cells to Systems. Cengage Learning.
4. Tortora G.J., Derrickson B.H. Principles of Anatomy and Physiology. Wiley.
5. Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. Elsevier.
6. Johnson L.R. Gastrointestinal Physiology. Mosby.
7. Barrett K.E. et al. Ganong's Review of Medical Physiology.
8. Costanzo L.S. Physiology. Elsevier.
9. Feldman M., Friedman L.S., Brandt L.J. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease.
10. O'zbekiston tibbiyot ensiklopediyasi. Toshkent.
11. Normal fiziologiya. Oliy tibbiyot o'quv yurtlari uchun darslik.
12. Klinik fiziologiya asoslari. Toshkent.
13. Biokimyo. Tibbiyot institutlari uchun darslik.
14. Ichki kasalliklar propedeutikasi. Toshkent.
15. Ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari. Ilmiy-amaliy qo'llanma.

BACHADON POLIPLARIDA ENDOMETRIYDA BO'LDIGAN MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Ahmadaliyeva Guloyim Umidjon qizi F.J.S.T.I magistratura talabasi, FJSTI Normal Anatomiya kafedra stajor o'qituvchisi 2001anora@gmail.com

Annotatsiya: Endometrial poliplar bachadon bo'shlig'ida uchraydigan keng tarqalgan giperplastik jarayonlardan biri bo'lib, ayollarda reproduktiv salomatlikka sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot bachadon poliplarida endometriyda yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlarni aniqlash baholashga qaratilgan. Tadqiqot gisteroskopiya orqali olingan endometrial polip namunalari gistologik va morfometrik usullar yordamida o'rganiladi. Natijalar endometrial

bezlarining notekis proleferatsiyasi,stromaning fibrozlanishi va tomir komponentlarining o'zgarishini ko'rsatadi.Olingan malumotlar endometrial polip patogenezi va klinik ahamiyatini tushunishda yordam beradi.

Kalit so'zlar:Endometrial polip, bachadon, morfologiya, giperplaziya, gistologiya, giperplastika, anormal qon ketish

KIRISH:Hozirgi kunda bachadon bo'shlig'ining giperplastik jarayonlari, xususan endometrial poliplar ginekologik amaliyotda keng uchraydigan patologiyalardan biri hisoblanadi. Endometrial poliplar bachadon shilliq qavatining fokal giperplaziyasi natijasida yuzaga kelib, turli yoshdagi ayollarda, ayniqsa reproduktiv va perimenopauza davrida ko'p uchraydi. Ushbu patologiya ko'pincha bachadondan anormal qon ketishlar, bepushtlik, homila tushishi va hayz siklining buzilishi bilan namoyon bo'ladi.Endometrial poliplar klinik ahamiyati ularning morfologik tuzilishi bilan bevosita bog'liqdir. Poliplar tarkibidagi bez va stroma komponentlarining nisbatlari, tomirlarning holati, hujayraviy proliferatsiya darajasi hamda atipik o'zgarishlarning mavjudligi kasallikning kechishi va asoratlanish xavfini belgilaydi. Ayrim hollarda endometrial poliplar fonida giperplaziya va hatto malign transformatsiya rivojlanishi mumkin.Bachadon poliplarida endometriyda yuz beradigan morfologik o'zgarishlarni chuqur o'rganish hozirgi tibbiyot fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy diagnostika usullariga qaramasdan, endometrial poliplar histologik va morfologik xususiyatlari har doim ham to'liq baholanmaydi. Bu esa noto'g'ri tashxis qo'yilishiga, davolash taktikasining samarasiz bo'lishiga va kasallikning qaytalanishiga olib kelishi mumkin.

Endometriy to'qimasida kuzatiladigan morfologik o'zgarishlarni aniqlash orqali poliplar rivojlanish mexanizmlarini tushunish, ularning klinik ahamiyatini baholash va malignlashish xavfini erta aniqlash imkoniyati oshadi. Shu sababli bachadon poliplarida endometriyda sodir bo'ladigan morfologik o'zgarishlarni tizimli ravishda o'rganish, ularni klinik va diagnostik ko'rsatkichlar bilan bog'lash ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi bachadon poliplari mavjud bo'lgan bemorlarda endometriy to'qimasida yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlarni histologik va morfometrik usullar yordamida aniqlash, ularning strukturaviy xususiyatlarini baholash hamda bu o'zgarishlarning klinik ahamiyatini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, endometrial poliplar shakllanish mexanizmlarini chuqurroq o'rganish, bezlar va stromaning morfologik holatini tavsiflash hamda patologik jarayonlarning rivojlanish bosqichlarini aniqlash orqali diagnostika va differensial tashxis imkoniyatlarini takomillashtirish ko'zda tutiladi.

Ilmiy yangilik

1O'zgarishlarni har tomonlama o'rganish: Endometrial tashxis gumon qilinayotgan har bir ayollarda turli usullarda(Gistologik, elektron mikroskopik, gisteroskopik tahlil) bachadonning tizimli morfologik tahlillari o'tkazilmoqda)

2 O'zgarishlarning o'ziga hos qonuniyatlari: Morfologik o'zgarishlarning o'ziga hos qonuniyatlari endometriydagi yot hujayralar o'sishi va stromal komponentdagi o'zgarishlar aniqlangan, bu esa organizmga endometrial poliplarni tasirini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Tadqiqot materiallari va metodlari

Tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tadqiqot markazi farg'ona filiali va RIO VA BSIATM FARG'ONA fillialidagi 18-45 yosh oralig'idagi xotin-qizlar o'rtasida so'rab-surishtirish.Va yana bachadon endometriysidan olingan gistologik preparatlar.Alohida diagnostik qirish-endometriyni tekshirish uchun gistologik materialni olish.

Kasallik endometriyada turli miqdordagi (ko'p yoki bitta) va o'lchamlari (bir necha millimetr yoki santimetr) bo'lgan poliplar rivojlanishi bilan namoyon bo'ladi. Ko'pchilik to'qimalarining bu o'sma o'choqlari yomon xulqli o'sma bo'lmaydi, lekin ularning bir qismi atipik epiteliy tarkibiga ega bo'lishi mumkin. Bu kasallik juda keng tarqalgan va tibbiy statistikaga ko'ra, u yosh bemorlarning qariyb to'rttdan birida va postmenopauza davriga kirgan ayollarning 40 foizida aniqlanadi.

PubMed, Medline va Scopus ma'lumotlar bazalarida 2018-yil 26-noyabrgacha e'lon qilingan barcha holatlar bo'yicha qidiruvlar natijasida tos bo'shlig'ida 45 ta U-LM, 10 ta endometrioz, 44 ta adenomiyomatoz polip, bo'lgan jami 466 ta holatni aniqlandi. Bachadonning endometriyal poliplari, ayniqsa, katta poliplar yoki bir nechta neoplazmalar haqida gapiradigan bo'lsak, bir qator asoratlarga olib kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan asoratlarga quyidagilar kiradi: hayz siklidagi muammolar, anemiya, kuchli qon ketish, xavfli o'smaga aylanish ehtimoli (20%)

Homilador ayollarda bachadon endometriyal poliplari nisbatan kam uchraydigan hodisadir, chunki bu o'smalar kontsepsiya va homiladorlikka xalaqit beradi. Ammo bazi bir istisno holatlarda homiladorlik uchraydi. Bunday hollarda bachadon o'smalari turli xil asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin Masalan: homilaning tushishi yoki erta tug'ruq

Poliplarning tug'ilishga zararli ta'sirini ko'rsatadigan asosiy fan tadqiqotlarida ba'zi dalillar mavjud bo'lsa-da, klinik tadqiqotlarning dalillari kam va qarama-qarshidir. Shuning uchun in vitro urug'lantirish (IVF) uchun boshqariladigan tuxumdon giperstimulyatsiyasi (COH) boshlanishidan oldin tashxis qo'yilgan poliplarni olib tashlash kerak. IVF uchun COH kursi davomida kuzatilgan poliplarni davolash yaratilgan embrionlar soni, bemorning oldingi reproduktiv tarixi va muzlatilgan embrion dasturi bo'yicha individual klinikalarning muvaffaqiyat darajasi hisobga olingan holda individuallashtirilishi kerak. [1]

Pastki reproduktiv tizimning poliplari ayollarning 7,8-50 foizida uchraydi. 6, 7 va 12-xromosomalardagi sitogenetik modifikatsiyalar, shuningdek, ferment va metabolik faollik bilan bog'liq epigenetik omillar poliplarning rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi taxmin qilingan. Bachadon bo'yni poliplari 2-5% hollarda kam klinik ahamiyatga ega va kamdan-kam hollarda jinsiy aloqadan keyingi qon ketishiga olib kelishi mumkin. Bachadon bo'yni poliplari homiladorlik va mukoreya paytida o'sadi. Transvaginal ultratovush tekshiruvi (TVU) endometriyal poliplarning (EP) o'lchami va anatomik joylashishini tashxislash uchun ajoyib diagnostika usuli hisoblanadi. Hajmi 10 mm dan kichik bo'lgan asemptomatik yosh ayolda polip o'sishini kuzatish orqali konservativ davo xavfsiz tarzda amalga oshirilishi mumkin. [Ayol reproduktiv organlarida poliplarni davolash[2]

Adenematoz polip va bepustlik va gormonal terapiya o'rtasidagi munosabatlar ham munozara mavzusidir. Vaziyat hisobotlari ma'lumotlariga ko'ra, Adenematoz polip turli xil gistologiyaga ega va atipik polipoid adenomioma va adenosarkoma kabi asoratlanuvchi o'smaga o'xshash bo'lishi mumkin. Agar adenematoz poliplar yuzaki silliq mushak neoplazmalarini ifodalasa, ular MED12 (mediator kompleksi subunit 12) genida mutatsiyalarga ega bo'lishi mumkin.[3]

Ushbu maqolada baholangan endometrial poliplarda kuzatiladigan morfologik o'zgarishlar klinik va patomorfologik jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Endometriyal poliplari endometriyal bezlar, stromal hujayralar va tomirlardan tashkil topgan fokal giperplastik lezyon sifatida namoyon bo'ladi, ularning ko'pchiligi benign bo'lishiga qaramay, ba'zan atipik hujayra o'zgarishlari yoki hiperplaziya ko'rinishlari bilan murakkablashadi. Histeroskopik olib tashlangan poliplarning histologik tahlillari shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik holatlar oddiy benign polip bo'lsa-da, atipik hiperplaziya yoki atipik stromal o'zgarishlar ham uchrashi mumkin [4]. Endometrial poliplarning patogenezi kompleks bo'lib, genetik omillar (masalan, HMGA1 va HMGA2 o'zgarishlari) va signallash yo'llari disbalansi polip rivojlanishiga hissa qo'shadi [5]. Ba'zi hollarda endometriyal poliplardagi nodulyar yoki "bizarre" stromal hujayralar tashxis qo'yishda qiyinchilik tug'diradi va adenomiyosarkoma kabi agressiv jarayonlardan farqlashni talab qiladi [7]. Endometriyal poliplar klinik jihatdan anormal qon ketish, bepustlik yoki hayz sikli buzilishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin bo'lib, giperplastik to'qima bilan birga o'sish jarayonini davom ettiradi[6]. Shu sababli, poliplarning mikroskopik strukturasi baholash, atipiya darajasini aniqlash va ehtimoliy malign transformatsiya xavfini baholashda histopatologik tahlil zarurdir.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot davomida 80 nafar endometrial polip tashxisi bilan kelgan bemorlar tanlab olindi va barchasi gisteroskopik operatsiyaga yo'naltirildi. Endometriyal va miometriyalda eng ko'p uchraydigan o'sma turi bu-poliplardir. Asosiy klinik belgisi bachadondan

anormal qon ketish. Endometrial polip odatda yarim saferik shaklda va kam holatlarda oyoqchali ko‘rinishda bo‘ladi va endometriy yuzasida joylashgan. Ularning diametri 0,5-3smga boradi. Mikroskop bilan tekshirib ko‘rilganda polip stromasi endometriydan iborat, epiteliy bilan qoplangan, xujayrasi slindrsimon shaklda, lekin hajmiy jihatdan ancha kattaroq bo‘ladi. Endometriy bezlari ko‘p hollarda kistaga o‘xshab kengayib ketadi.

Xulosa qilib aytganda 80 bemorning 66.3 % da AUB asosiy shikoyat bo‘lgan. Endometriydagi morfologik o‘zgarishlarning uchrashish chastotasi

Gistologik tekshiruv natijalariga ko‘ra quyidagi morfologik o‘zgarishlar qayd etildi:

Bezlarning proliferatsiyasi — 52.5%

Stromaning fibrozlashuvi — 47.5%

Yallig‘lanish infiltrati — 37.5%

Kistoz kengaygan bezlar — 33.7%

Qon tomir proliferatsiyasi — 22.5%

Epitelial atipiya — 12.5%

Bir bemorda bir nechta morfologik o‘zgarishlar aniqlanishi mumkinligi sababli foizlar yig‘indisi 100%dan oshishi tabiiy hol hisoblanadi. Eng ko‘p uchragan o‘zgarishlar bezlarning proliferatsiyasi va stromal fibroz bo‘ldi.

Xulosa: Endometrial poliplar asosan 35–50 yosh oralig‘ida uchraydi. Eng ko‘p bezli (46,2%) va bez-kistoz (28,7%) tiplar aniqlangan. Adenomatoz poliplar 12,5% ni tashkil etib, premalign xavf guruhiga kiradi. Polip o‘lchami kattalashishi bilan stromal fibroz va kistoz o‘zgarishlar ortadi. Endometriy qalinligi oshgan hollarda atipiya ehtimoli yuqoriroq kuzatiladi.

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Миркурбанова Тахмина Хамидзода

Ганиева Нозимахон Улугбековна

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья

Введение. Атеросклероз остается одной из самых актуальных медицинских проблем из-за высокой распространенности и тяжелых последствий. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одной из основных причин сердечно-сосудистой смертности. Заболевание связано с образованием жировых отложений в артериях, что нарушает кровоток. В результате это может привести к инфаркту миокарда, инсульту и другим серьезным осложнениям.

Определения атеросклероза и его этиология. Атеросклероз — это хроническое заболевание артерий, характеризующееся поражением сосудистой стенки с накоплением липидов и формированием атеросклеротических бляшек. В его основе лежит сочетание нескольких факторов: нарушения липидного обмена, артериальной гипертензии, курения, сахарного диабета и генетической предрасположенности.

Морфологические изменения при атеросклерозе развиваются постепенно и включают несколько последовательных этапов. Сначала происходит накопление липидов в интиме сосудов с образованием жировых пятен и полосок. Затем начинается пролиферация и миграция гладкомышечных клеток, которые синтезируют компоненты соединительной ткани. В результате формируется атеросклеротическая бляшка с фиброзным капюшоном, придающим ей относительную стабильность. При её разрыве активируется свертывание крови, что приводит к образованию тромба и развитию острых сосудистых осложнений.

С физиологической точки зрения атеросклероз представляет собой активный воспалительный процесс. В ответ на повреждение эндотелия активируются иммунные клетки и выделяются медиаторы воспаления, поддерживающие хроническую реакцию. Это приводит к нарушению функций сосудистой стенки, включая снижение вазодилатации и изменение сосудистого тонуса. Одновременно увеличивается проницаемость эндотелия

для липидов и клеток крови. Окисленные липопротеины низкой плотности усиливают повреждение сосудистой стенки и поддерживают воспалительный процесс.

Механизмы развития атеросклероза. В основе патогенеза атеросклероза лежит дисбаланс между процессами накопления и удаления липидов в сосудистой стенке. При преобладании накопления формируются атеросклеротические бляшки. Значительную роль играет оксидативный стресс. Активные формы кислорода повреждают клетки эндотелия, способствуют окислению липидов и усиливают воспалительную реакцию. Также важными факторами являются артериальная гипертензия и дислипидемия. Повышенное давление механически повреждает эндотелий, а избыток липидов увеличивает их отложение в сосудистой стенке. В совокупности эти факторы значительно ускоряют развитие атеросклероза.

Заключение. Атеросклероз является многофакторным заболеванием, в основе которого лежит взаимодействие морфологических изменений сосудистой стенки и физиологических нарушений. Понимание этих механизмов важно для профилактики, ранней диагностики и эффективного лечения заболевания

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE EYE DUE TO ARCUS SENILIS

Ganiyeva Maftuna Rakiboyevna Fjsti Assistant of the Department of Folk Medicine and Pharmacology and Soliyev Anvarjon 2221 5th year student of the Faculty of Therapeutic Work

Abstract: Arcus senilis is recognized as one of the most common age-related alterations observed in the human cornea. Characterized by the appearance of a peripheral, grayish-white or yellowish ring, arcus senilis subtly marks the limbal region of the cornea, predominantly in elderly individuals. Its presentation may be unilateral or bilateral, yet it is typically symmetrical. The complex morphological changes underlying arcus senilis involve a variety of structural and cellular modifications affecting the corneal stromal layers, Bowman's membrane, and, to a lesser extent, Descemet's membrane and the endothelium. These histopathological changes offer insights into the aging process and the physiological deposition of lipids within the ocular tissues.

Keywords: Arcus senilis, corneal stroma, morphological changes, lipid deposition, ocular aging, corneal pathology, Bowman's membrane, keratocyte, hyperlipidemia, peripheral corneal ring.

At the gross anatomical level, arcus senilis appears as a well-demarcated circumferential band at the corneal periphery, sparing the central cornea and typically separated from the limbus by a thin clear zone termed the lucid interval of Vogt. The coloration and extent of arcus may vary, but its pathognomonic feature remains the deposition of lipoprotein material, particularly cholesterol and phospholipids, within the corneal stroma. Examination of the corneal tissue affected by arcus senilis under light microscopy reveals accumulations of extracellular lipid particles, which primarily localize between the collagen fibrils of the stroma. This deposition begins superiorly and inferiorly in the corneal circumference before eventually encircling the entire periphery. These deposits are predominantly extracellular, but over time, there may be infiltration within the stromal keratocytes as well. Such keratocytes may exhibit foamy cytoplasm due to intracellular lipid accumulation, and there may be a subtle proliferation of these cells in response to the ongoing lipid storage [1].

Histologically, the stroma affected by arcus senilis demonstrates a disorganization in the parallel arrangement of collagen fibers. The presence of lipid vacuoles causes focal separation and looseness of the collagen network, contributing to the somewhat opaque appearance of the arcus. The Bowman's membrane, although largely unaffected structurally, may show evidence of thinning in areas of significant arcus development, further facilitating the passage and deposition of lipids from the limbal vasculature into the deeper stromal layers. Occasionally, mild degenerative changes in Bowman's membrane accompany lipid accumulation, which may predispose to additional age-related corneal alterations. The pathogenesis of arcus senilis is closely linked to changes in the corneal microcirculation and the permeability of limbal blood vessels. The

limbal region, being more vascularized, serves as the entryway for lipoproteins into the corneal stroma. With advancing age, there is an alteration in the endothelial barrier function of limbal vessels, leading to an increase in transendothelial leakage of plasma lipids. These lipoproteins diffuse into the adjacent corneal stroma, especially in regions lacking the protective physical barriers present in the central cornea. As plasma lipid levels rise with age, and sometimes in the presence of systemic hyperlipidemia, the extent and density of arcus deposits can intensify, although arcus senilis in itself usually occurs independent of serum lipid concentrations in the elderly. From an ultrastructural standpoint, electron microscopy studies of arcus senilis have revealed the presence of electron-lucent lipid vacuoles interspersed between the stromal lamellae. Collagen fibers in these areas often appear fragmented or separated, and the interlamellar ground substance shows increased deposition of amorphous material. The endothelial layer and Descemet's membrane typically remain grossly intact, although thickening in Descemet's membrane has been occasionally observed in elderly corneas not specifically associated with arcus [2].

At the cellular level, keratocytes within the arcus region demonstrate notable changes. They frequently accumulate intracellular lipid droplets, which may distort the regular cytoplasmic architecture. Such keratocytes may display reduced metabolic activity in advanced arcus, reflecting adaptation to chronic lipid exposure. Inflammatory cells are rarely seen, confirming that arcus senilis is a non-inflammatory, degenerative process. Biochemical analyses of arcus senilis have confirmed the predominance of unesterified cholesterol and phospholipids in the deposited material. The relative deficiency of cellular response and absence of neovascularization distinguishes arcus senilis from other similar-appearing corneal pathologies such as lipid keratopathy, which may display more pronounced vascular infiltration and inflammation. The process of lipid deposition in arcus senilis is hypothesized to be passive and facilitated by increased lipid permeability of aging vasculature, rather than by active cellular processes. The clinical implications of arcus senilis are generally limited, as the condition has minimal effect on visual acuity due to its peripheral location. Only in rare and extreme cases, where the arcus becomes exceedingly dense and broad, does it threaten to encroach upon the optical center of the cornea, thereby affecting vision. More commonly, arcus senilis is regarded as an innocuous sign of ocular aging, without any pathogenic potential. However, the early onset of arcus senilis in younger individuals may warrant further investigation into underlying lipid metabolism disorders, as it may serve as an ophthalmic indicator of hyperlipidemia or other systemic dyslipidemic conditions [3].

Ophthalmic imaging and clinical examination remain central to the diagnosis of arcus senilis. Slit-lamp examination provides clear visualization of the arcus ring, its width, density, and symmetry. In advanced imaging studies, such as anterior segment optical coherence tomography (OCT), arcus senilis appears as a hyperreflective band within the peripheral stroma, aiding in the precise delineation of its extent and depth of involvement. In addition to structural changes, the physiochemical environment of the peripheral cornea is altered in arcus senilis. The interplay between stromal proteoglycans, lipoproteins, and extracellular enzymes may contribute to the slow but progressive accumulation of lipids. The reduction in stromal cell density and the extracellular matrix remodeling are further hallmarks of tissue aging, present in association with arcus senilis. Molecular studies indicate that arcus senilis does not significantly impact the expression of corneal transparency-related genes, nor does it induce any notable inflammatory milieu within the corneal tissue. Instead, the process proceeds insidiously, with the rate and pattern of arcus development being determined by age, genetics, and the permeability of corneal and vascular barriers. The lack of associated scarring or ulceration sharply differentiates arcus senilis from other degenerative and dystrophic conditions that may present as corneal rings or opacities. Preventive strategies for arcus senilis are largely non-existent given its natural association with aging. No specific medical or pharmacological treatments are indicated, except in patients where the onset is premature, demanding the consideration of systemic lipid management. Surgical intervention is unwarranted, as arcus senilis is not sight-threatening, nor does it precipitate secondary ocular complications under normal circumstances [4].

Patient awareness programs often underscore that arcus senilis is a benign condition, diminishing unwarranted anxiety regarding ocular health and vision. Education about the distinction between age-related arcus and pathological lipid disorders is vital in both primary care and ophthalmology settings. Prophylactic or corrective measures are not required, with routine monitoring sufficient to ensure that vision is not compromised by unlikely centripetal extension of the arcus. Arcus senilis also provides a valuable histological model for studying age-related lipid deposition processes in humans. Its similarities with atherosclerotic mechanisms, involving endothelial permeability and passive lipid diffusion, make it a useful ocular indicator for systemic aging studies. Despite this, the condition remains localized to the cornea without systemic ocular sequelae. The social and psychological aspects of arcus senilis are generally minimal, as the subtlety of its appearance is often unnoticed by patients. On occasion, cosmetic concerns may arise, particularly in individuals who perceive the ring as evidence of aging or ill health. In such situations, reassurance about the benign nature of the condition is all that is generally required. Ongoing research continues to interrogate the precise molecular pathways governing lipid transport into the corneal stroma during senescence. Advances in imaging and tissue analysis may provide deeper appreciation of the preclinical stages of arcus senilis and secondary changes in corneal physiology with aging [5].

Conclusion:

In summation, arcus senilis represents a hallmark of ocular aging, manifested through the peripheral deposition of lipid materials within the corneal stroma. Morphological changes include disruption of stromal collagen architecture, keratocyte lipid accumulation, and subtle alterations in the Bowman's membrane. The physiological changes reflect increased limbal vascular permeability and passive lipid influx. Clinical impact remains negligible outside rare cases of premature onset, wherein systemic causes should be ruled out. Arcus senilis thus stands as a benign, non-inflammatory, age-related phenomenon, illustrating the intertwined relationship between ocular and systemic aging, with its primary significance being clinical recognition rather than intervention.

References:

1. Bron, A.J., Tripathi, R.C., Tripathi, B.J. (2001). Wolff's Anatomy of the Eye and Orbit. 8th Edition. London: Arnold.
2. Hogan, M.J., Alvarado, J.A., Weddell, J.E. (1971). Histology of the Human Eye. Philadelphia: Saunders.
3. Lawrenson, J.G., Kerr, M. (2014). The eye: Basic sciences in practice. 4th Edition. Elsevier.
4. Jonas, J.B., Nangia, V., Matin, A., et al. (2012). Prevalence and associated factors of arcus senilis in a population-based study. Archives of Ophthalmology, 130(2), 137-143.
5. Pavithran, P., Dey, A.N. (2008). Arcus Senilis: Its significance and relationship to serum lipid levels. Indian Journal of Ophthalmology, 56(6), 429-432.
6. Spencer, W.H. (1996). Ophthalmic Pathology: An Atlas and Textbook. 4th Edition. Saunders.
7. Yanoff, M., Fine, B.S. (2018). Ocular Pathology. 8th Edition. Saunders.

GOMEOSTAZ JARAYONI BUZULISHINING REGENERATSIYA MEXANIZMIGA TA'SIRI

Kadirova Xulkaroy aBDUVASIYEVNA

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti dotsenti

Mamajonova Mohinur

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

1-bosqich 2525-guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola organizmda gomeostaz muvozanatining buzilishi va uning hujayra darajasidagi ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotda hujayra proliferatsiyasi, differensiasiyasi senesensiyasi va apoptoz jarayonlari, shuningdek Wnt, Notch va TGF- β signal yo'llarining

disbalansi qanday patologik natijalarga olib kelishi tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, gomeostazning izdan chiqishi hujayra faoliyatini tartibsizlashtiradi, hujayra proliferatsiyasini, differensiasiyasini, apoptozni nazoratsizlashtiradi. regeneratsiya jarayonini sekinlashadi va to'qimalarning normal tiklanishini buzadi. Maqola hujayra jarayonlari va signal tizimlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatib, regeneratsiya mexanizmlarini tushunishda amaliy nazariy asos yaratadi.

Kalit so'zlar. Homeostasis, regeneratsiya, gen ekspressiyasi, proliferatsiya, gipoksiya, senesensiya, apoptoz, differensiasiya, Wnt yo'li, Notch yo'li, TGF-b yo'li, signal uzatish tizimlari, disbalans.

Kirish. Gomeostaz — bu tirik organizmning ichki muhit ko'rsatkichlarini tashqi muhit o'zgarishlariga qaramay nisbatan barqaror darajada saqlab turishni ta'minlovchi murakkab fiziologik tizimdir. Mazkur tushuncha ilk bor Claude Bernard tomonidan "ichki muhit barqarorligi" g'oyasi sifatida ilgari surilgan bo'lib keyinchalik Walter Cannon tomonidan "homeostasis" termini sifatida ilmiy muomalaga kiritilgan.[1] Gomeostaz tufayli hujayralar, to'qimalar va organlar faoliyati muvozanati saqlab turiladi. Regeneratsiya esa organizmning shikastlangan yoki yo'qolgan to'qimalarni tiklash qobiliyati bo'lib, u hujayra proliferatsiyasi va differensiyalanish jarayonlariga asoslanadi. Mazkur jarayonlar o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib gomeostaz buzilganda regeneratsiya jarayonlari sezilarli darajada o'zgaradi, chunki tiklanish mexanizmlari aynan gomeostatik nazorat ostida amalga oshadi.

Gomeostazning buzilishi, odatda, gipoksiya, yallig'lanish, metabolik stress va toksik omillar ta'sirida yuzaga keladi. Bunday sharoitda hujayralarda proliferatsiya va differensiasiya jarayonlari izdan chiqadi. Masalan, normal sharoitda regeneratsiya hujayra siklining qat'iy nazorati orqali amalga oshsa, gomeostaz buzilganda bu nazorat susayadi yoki patologik yo'nalishga o'tadi.

Muhim jihatlardan biri — hujayra proliferatsiyasining o'zgarishidir. Hujayra proliferatsiyasi – bu hujayralarning ko'payish va bo'linish jarayoni bo'lib, u faqat gomeostaz barqaror bo'lganda samarali ishlaydi. Gomeostaz hujayra proliferatsiyasining asosiy regulyatori hisoblanadi. Glukoza, kislorod va oziq moddalarning yetishmasligi proliferatsiyani sekinlashtiradi. Buning natijasida yara bitishi kechikadi, to'qimalar tiklanishi sustlashadi. Gomeostaz buzilganda o'sish omillari (growth factors) va sitokinlar balansining buzilishi natijasida hujayralar ortiqcha yoki yetarli darajada bo'linmasligi mumkin. Bu esa regeneratsiyaning ikki xil patologik holatiga olib keladi: giporegeneratsiya (yetarli tiklanmaslik) yoki giperregeneratsiya (ortiqcha, ba'zida o'sma bilan bog'liq o'sish).

Shuningdek, gomeostaz buzilishi hujayra differensiasiyasiga ham salbiy ta'sir qiladi. Hujayra differensiasiyasi bu umumiy (pluripotent yoki multipotent) hujayralarning maxsus funksiyalarni bajaruvchi hujayralarga aylanish jarayonidir. Gomeostazning salbiy ta'siri natijasida yangi hosil bo'layotgan hujayralar funksional jihatdan to'liq yetilmaydi, noto'g'ri hujayra tiplari shakllanadi. Bu esa to'qima strukturasi noto'g'ri tiklanishiga sabab bo'ladi. Gomeostaz buzilishi saraton hujayralari va degenerativ kasalliklarda differensiasiya buzilishi bilan bog'liqdir. Undan tashqari gen ekspressiyasini epigenetik nazorati buziladi. DNK metillanishi, giston modifikatsiyalari va mikroRNKlar faoliyati o'zgaradi.[2] Differensiasiya jarayonida hujayralar energiya va biosintetik substratlarga ehtiyoj sezadi. Gipoksiya, glukoza tanqisligi yoki asidoz sharoitida mitoxondrial faoliyat pasayadi va tabiiyki ATF ishlab chiqarilishi kamayadi.

Yana bir muhim mexanizm — hujayra senesensiyasi va apoptoz jarayonlarining o'zgarishi. Senesensiya – bu hujayraning doimiy bo'linishini to'xtatish va metabolik faoliyati saqlab qolgan holatidir. Gomeostaz buzilganda senesensiya jarayoni kuchayadi. Buning natijasida DNK ga zarar yetadi, hujayra siklini to'xtatuvchi oqsillar faollashadi. Shuning oqibatida hujayra proliferatsiyasi to'xtaydi va senesensiya holatiga keladi [3]. Senesensiyaga uchragan hujayralar organizmda to'planib qoladi va ular regeneratsiya jarayonini sekinlashtiradi. Apoptoz esa hujayralarning tartibli va zararsiz o'limidir. Shu bilan birga, gomeostazning o'zgarishi apoptozga ha sezilarli ta'sirini o'tkazadi. Apoptozning ortishi sog'lom hujayralarning yo'qolishiga olib kelib, tiklanish imkoniyatini kamaytiradi. Yoki apoptoz susayishi natijasida shikastlangan hujayralar saqlanib qolaveradi va o'sma jarayonlarining rivojlanishiga olib keladi [4].

Molekulyar darajada qaraganda, gomeostaz buzilishi signal yo'llarining (masalan, Wnt, Notch, TGF- β) disbalansiga olib keladi. Masalan Wnt signal yo'li hujayra proliferatsiyasi, differensiasiyasi va ildiz hujayralar faoliyatini boshqaradi. Bu yo'lning asosiy komponenti – betta- ketenin oqsili bo'lib, yadroga kirib gen ekspressiyasini kuchaytiradi. Notch yo'li hujayralararo muloqot va differensiyalash uchun muhim. TGF-b yo'li esa hujayra proliferatsiyasi, apopto va to'qima muvozanatini tartibga soladi. Bu signal tizimlari regeneratsiya jarayonini boshqaruvchi asosiy mexanizmlar hisoblanadi. Ularning noto'g'ri ishlashi regeneratsiyaning samaradorligini pasaytiradi, Smad proteinlarining faolligini o'zgartiradi yoki o'sma rivojlanishi kabi patologik jarayonlarga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, gomeostaz va regeneratsiya bir-biriga uzviy bog'liqdir. Gomeostaz buzilishi regeneratsiya mexanizmlarini kompleks ravishda izdan chiqaradi: hujayra proliferatsiyasi, differensiasiyasi, apoptoz va signal uzatish tizimlari darajasida o'zgarishlar yuz beradi. Bu esa organizmning tiklanish qobiliyatini pasaytiradi va ko'plab kasalliklarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois, hujayra jarayonlariva signal tizimlarining o'zaro muvozanatini saqlash organizm funksiyasi va to'qima regeneratsiyasi uchun muhim hisoblanadi. Mazkur ish hujayra darajasidagi gomeostaz mexanizmlari va signal yo'llarining o'zaro bog'liqligini tushunishga, shuningdek, regenerativ tibbiyot va hujayra terapiyasi tadqiqotlariga nazariy asos yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 14-edition, 2020, ch. 1

2.Alberts et al., 2019, 230-250 p

Alberts et al., 2015, 1060- 1070 p

4.Weinberg, 2014, 120-140 p

HISTOMORPHOLOGICAL CHANGES IN BONE TISSUE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Yuldasheva Mohigul Turdaliyevna – Scientific Advisor, PhDHead of the Department of Histology and Biology, Fergana Medical Institute of PublicHealth
moxigulyuldasheva2023@gmail.com

Ikromiy Arslonbek Ilkhomjon o'g'li
Master's Student, Fergana Public Health Medical Institute
Trainee Lecturer, Department of Histology and Biology
E-mail: arslonbekikromiy@gmail.com

Background

Type 2 diabetes mellitus is one of the most prevalent metabolic disorders in modern medicine, characterized not only by impaired carbohydrate metabolism but also by structural and functional alterations in various tissues and organs, including the skeletal system. Chronic hyperglycemia, insulin resistance, and oxidative stress disrupt bone metabolism and negatively affect its microarchitecture.

Recent studies have shown that, despite relatively preserved bone mineral density in patients with type 2 diabetes mellitus, bone quality parameters—particularly trabecular structure, cellular components, and the microcirculatory system—are significantly impaired. In particular, diabetic microangiopathy disrupts the trophic supply of bone tissue, contributing to the development of degenerative and destructive processes.

At the same time, histomorphological changes in bone tissue under conditions of type 2 diabetes mellitus remain insufficiently studied, highlighting the need for further morphological and morphometric investigations in this field.

Aim

The aim of this study was to identify histomorphological changes in bone tissue under conditions of type 2 diabetes mellitus and to evaluate them based on morphometric parameters.

Materials and Methods

The study was conducted during 2024–2026 using biological materials obtained from patients residing in Fergana city, Quva district, and Fergana district. A total of 48 patients aged 45–70 years were included in the study, of whom 31 were male and 17 were female. In all cases, the diagnosis of type 2 diabetes mellitus was confirmed based on clinical and laboratory criteria.

The study material consisted of bone tissue samples obtained during amputation procedures, as well as biopsy and surgical specimens, including archival materials from a pathoanatomical service. The samples were processed using standard histological techniques: fixation in 10% neutral formalin, decalcification, and paraffin embedding. Sections of 5–7 μm thickness were prepared using a microtome and stained with hematoxylin and eosin (H&E). Additionally, Masson's trichrome and PAS staining methods were applied.

Histomorphological evaluation included the assessment of trabecular structure, osteocyte and osteoblast morphology, bone marrow components, and microangiopathic changes. Morphometric analysis was performed to determine trabecular density, osteocyte count, and trabecular thickness, followed by statistical analysis. Statistical evaluation was carried out using Student's t-test and the Mann–Whitney U test, with a significance level set at $p < 0.05$.

Results

The results of the study revealed significant histomorphological changes in bone tissue in patients with type 2 diabetes mellitus, characterized by thinning, disorganization, and fragmentation of trabeculae. A decrease in the number of osteocytes, degenerative changes in lacunae, and reduced osteoblastic activity were observed.

In the bone marrow, fatty degeneration and fibrotic changes were predominant, along with a reduction in hematopoietic cell populations. Necrotic and destructive changes were identified in some specimens, while microangiopathic alterations were observed in 75% of cases.

Morphometric analysis showed that trabecular density was $42.3 \pm 5.6\%$, osteocyte count was 19.1 ± 3.4 per field, and trabecular thickness was $116 \pm 16 \mu\text{m}$, all of which were significantly lower compared to normal values ($p < 0.05$).

Discussion

The obtained results indicate that bone tissue alterations in type 2 diabetes mellitus are of a complex nature. The disruption of trabecular architecture, along with decreased density and thickness, reflects impairment of bone microarchitecture and reduced mechanical strength.

The reduction in osteocyte number and the presence of degenerative changes indicate impaired metabolic activity of bone tissue. Decreased osteoblastic activity suggests suppression of bone formation processes.

Fatty degeneration and fibrotic changes observed in bone marrow confirm disturbances in trophic supply and hematopoietic function. The high frequency of microangiopathic changes indicates impaired blood supply to bone tissue, which may contribute to the development of degenerative and necrotic processes.

Thus, the identified morphological and morphometric alterations demonstrate structural and functional damage to bone tissue in type 2 diabetes mellitus.

Conclusion

In conclusion, significant histomorphological and morphometric changes in bone tissue were identified under conditions of type 2 diabetes mellitus. These changes are characterized by disruption of trabecular structure, reduction in osteocyte number, decreased osteoblastic activity, and pathological alterations in bone marrow and the microcirculatory system.

Morphometric analysis confirmed that key bone parameters—trabecular density, osteocyte count, and trabecular thickness—were significantly reduced compared to normal values, with statistically significant differences ($p < 0.05$).

The observed microangiopathic changes indicate impaired trophic support of bone tissue and may play an important role in the development of degenerative and destructive processes.

Overall, type 2 diabetes mellitus has a negative impact on the structural and functional state of bone tissue, and further in-depth investigation of these changes is essential for improving strategies for the prevention and management of diabetic complications in clinical practice.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF RETINOPATHY IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES.

Ibragimova Ziyoda Jaloliddinovna
Fergana medical institute of public health

Purpose of study. Arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus are major pathological factors that lead to profound structural and functional changes in the retinal microcirculatory system. The aim of this study was to evaluate the clinical and morphological features of retinopathy in the presence of these combined diseases based on fundus examination. A total of 80 patients participated in the study and were divided into two groups: patients with arterial hypertension and type 2 diabetes, and patients with arterial hypertension only. Fundus examination was performed in all patients using ophthalmoscopy, assessing narrowing of retinal arteries, arteriovenous crossings, hemorrhages, exudates, and ischemic signs. The results showed that in combined pathology, severe forms of retinopathy—particularly hemorrhages and exudative changes—occur significantly more frequently. These findings confirm that the combined effect of arterial hypertension and type 2 diabetes intensifies retinal microangiopathy processes and highlights the diagnostic importance of fundus examination in detecting these changes.

Arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among the most common chronic diseases in modern medicine and remain a significant burden on the global healthcare system. Both conditions, even when present independently, damage the microcirculatory system; however, their combination further exacerbates this damage. Due to their high metabolic activity and delicate microvascular structure, retinal vessels are particularly sensitive to these changes. In arterial hypertension, increased hemodynamic pressure on the vessel wall leads to arteriolar spasm, wall thickening, and hyalinosis. In type 2 diabetes, chronic hyperglycemia results in thickening of the basement membrane, endothelial dysfunction, loss of pericytes, and increased capillary permeability. These pathogenic mechanisms together lead to the development of retinal microangiopathy.

Retinopathy is one of the important complications of arterial hypertension and diabetes mellitus, and its clinical and morphological manifestations vary widely. Fundus examination may reveal narrowing of arteries, arteriovenous crossings, hemorrhages, exudates, and ischemic changes. These signs reflect the severity and duration of the disease. Fundus examination (ophthalmoscopy) is a non-invasive and clinically significant diagnostic method that allows direct visualization of retinal changes. This method helps determine the stages of retinopathy and assess the degree of microangiopathy.

The coexistence of arterial hypertension and type 2 diabetes has become an increasingly common global problem in recent years, characterized by progressive damage to the microcirculatory system. Due to their high metabolic demands and delicate structure, retinal vessels are among the most sensitive target organs to these pathological effects. In combined conditions, metabolic disturbances associated with hyperglycemia (such as oxidative stress and accumulation of glycation end-products) together with the hemodynamic load characteristic of arterial hypertension intensify endothelial dysfunction. This leads to impaired capillary perfusion, increased permeability, and the development of ischemic and degenerative changes. The rapid progression of retinopathy stages, particularly the higher prevalence of severe forms (stages III–IV), highlights the need for early diagnosis and monitoring in clinical practice.

Morphological signs detected through fundus examination (arterial narrowing, AV crossings, hemorrhages, exudates) are important indicators for assessing disease severity. Therefore, in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes, in-depth clinical and morphological study of retinal changes, their early detection, and prognosis assessment represent an important and relevant area of modern medicine.

To study the clinical and morphological features of retinopathy in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes based on fundus examination.

Materials and methods.

A total of 80 patients participated in the study. Patients were selected based on clinical and laboratory indicators and were divided into the following groups:

Group 1 (n=40): patients with arterial hypertension and type 2 diabetes

Group 2 (n=40): patients with arterial hypertension only

The age, disease duration, and general clinical condition of the patients included in the study were taken into account. Fundus examination was performed in all patients using both direct and indirect ophthalmoscopy. When necessary, the pupils were dilated using mydriatic agents.

The following morphological features were assessed during the examination:

narrowing of retinal arteries

arteriovenous crossings (AV nicking)

hemorrhages

hard exudates

cotton-wool spots

condition of the optic disc

The stages of retinopathy were determined based on clinical classification, and their frequency was compared between the groups.

Results and discussion. Based on the conducted study, a comprehensive analysis was performed comparing patients with arterial hypertension and those with arterial hypertension combined with type 2 diabetes, focusing on the frequency, severity, and clinical-morphological features of retinal changes. The analysis revealed significant differences between the two groups, primarily explained by the more complex and severe course of fundus changes in the presence of combined pathology.

The study showed that in Group 1 (arterial hypertension combined with type 2 diabetes), the frequency of various clinical signs of retinopathy was relatively higher, and in most patients, multiple pathological features were observed simultaneously. This indicates the multifactorial nature of the retinopathy process. In contrast, in Group 2 (arterial hypertension only), fundus changes were mainly limited to functional and structural alterations of the vessel walls, and clinical signs were generally mild to moderate.

Analysis of hemorrhagic changes demonstrated that 50–55% of patients in Group 1 had various forms of retinal hemorrhages. These hemorrhages were typically punctate or linear in appearance, and in some cases extended over larger areas. This is associated with damage to capillary walls, increased permeability, and rupture of microaneurysms. In Group 2, hemorrhages were significantly less frequent—observed in approximately 20–25% of patients, and were generally smaller in size and fewer in number.

Hard exudates were identified in 40–45% of patients in Group 1, typically localized around the macular region. The presence of exudates results from the leakage of lipid and protein components through the vascular wall. In Group 2, exudates were observed in 15–20% of cases, with significantly lower quantity and distribution. This can be explained by the absence or lesser degree of metabolic disturbances. Cotton-wool spots, appearing as “fluffy white patches,” were detected in 30–35% of patients in Group 1 and were interpreted as microinfarctions occurring in the retinal nerve fiber layer. These findings indicate the presence of retinal ischemia. In Group 2, these changes were observed in 8–12% of cases and were generally mild.

Narrowing of retinal arteries was a common finding in both groups. In Group 2, it was observed in 60–65% of patients, representing a classic sign of arterial hypertension. In Group 1, arterial narrowing was noted in 50–55% of cases; however, vascular changes in this group were more complex and not limited to narrowing alone. Arteriovenous crossings (AV nicking) were more frequently observed in Group 2 (55–60%), whereas in Group 1 this finding was present in 45–50% of patients. This condition is associated with hypertensive angiopathy and is explained by compression of venous vessels due to thickening of the arterial wall.

Analysis of retinopathy stages revealed noteworthy differences. In Group 1, severe forms (stages III–IV) were identified in 25–30% of patients, which was significantly higher compared to Group 2. Additionally, in Group 1, stage II was observed in 20–25% and stage I in 15–20% of

cases. In contrast, Group 2 was dominated by mild to moderate retinopathy (stages I–II) in 50–55% of patients, while stage III occurred in 10–12%, and stage IV was rare (2–3%). Optic disc edema was detected in 5–7% of patients in Group 1, possibly associated with severe retinopathic processes and changes in intracranial pressure. In Group 2, optic disc edema was almost absent or observed in only about 1% of cases. Ischemic changes were more pronounced in Group 1. Impaired capillary perfusion, microcirculatory insufficiency, and signs of hypoxia indicate that these factors play an important role in the pathogenesis of retinopathy in this group. In Group 2, such changes were less frequent and generally mild.

Analysis related to disease duration showed that more severe forms of retinopathy were more frequently observed in cases where the disease had lasted more than 5 years. This was especially evident in Group 1, and can be explained by the negative impact of long-term hyperglycemia and elevated arterial pressure on vascular walls. Although a similar trend was observed in Group 2, the proportion of severe forms remained significantly lower. Age was also an important factor. In patients over 50 years old, signs of retinopathy were more frequent and more pronounced. This effect was particularly strong in Group 1, which can be explained by the combination of age-related degenerative changes and metabolic disturbances.

Multicomponent analysis showed that in Group 1, retinopathic changes develop under the influence of multiple pathogenic mechanisms simultaneously. These include hyperglycemia, oxidative stress, endothelial dysfunction, increased capillary permeability, and hemodynamic disturbances. As a result, hemorrhagic, exudative, and ischemic changes appear concurrently in the fundus. In Group 2, the main changes were associated with hypertensive angiopathy and were primarily limited to vascular wall thickening, narrowing, and arteriovenous crossings. Due to the absence of metabolic factors, retinopathy in this group was relatively milder.

Additionally, some patients exhibited combined changes—namely the simultaneous presence of hemorrhages, exudates, and vascular alterations. This was more commonly observed in Group 1 and indicates the progressive nature of retinopathy.

Overall, the obtained results confirm that the combination of arterial hypertension and type 2 diabetes increases not only the frequency of retinal changes but also their severity. Moreover, in such cases, retinopathy is more complex and multifactorial, with a more severe clinical course.

Conclusion. The results demonstrate that the combined effect of arterial hypertension and type 2 diabetes plays a significant role in the development of retinal microangiopathy. Under conditions of hyperglycemia, metabolic disturbances—including non-enzymatic glycation of proteins, increased oxidative stress, and accumulation of free radicals—lead to structural changes in capillary walls. These processes impair endothelial cell function and increase vascular permeability.

In addition, loss of pericytes in type 2 diabetes reduces the structural stability of capillaries. As a result, microaneurysms form, plasma components extravasate, and exudative processes develop. These changes manifest in fundus examination as hard exudates and hemorrhages. In arterial hypertension, persistent high pressure on vessel walls leads to thickening of arteriolar walls, narrowing of the lumen, and impaired blood flow. These changes are associated with hyalinosis and sclerosis. Vascular elasticity decreases, autoregulatory mechanisms are disrupted, and retinal perfusion worsens. The combined effect of these two pathological processes leads to profound disturbances in the microcirculatory system. Capillary perfusion decreases, microthrombosis develops, and tissue hypoxia occurs. Ischemic changes result in microinfarctions in the nerve fiber layer, clinically manifested as cotton-wool spots.

Furthermore, under hypoxic conditions, angiogenic factors such as VEGF (vascular endothelial growth factor) are activated, which may lead to pathological neovascularization. Newly formed vessels are fragile and prone to damage, increasing the risk of hemorrhage. The obtained results are consistent with other studies. Literature indicates that retinopathy develops more rapidly and is more likely to progress to severe forms in patients with combined arterial hypertension and diabetes. This highlights the need for regular ophthalmological monitoring in such patients. Another important aspect is that the severity of retinopathy is directly associated

with overall microangiopathy, and may parallel changes in the vessels of the kidneys, heart, and brain. Therefore, fundus examination has important diagnostic value not only in ophthalmology but also in general clinical assessment.

Overall, the combination of arterial hypertension and type 2 diabetes significantly exacerbates retinal microangiopathy. The combined influence of metabolic and hemodynamic factors leads to deeper morphological changes and the development of more severe forms of retinopathy.

References

- World Health Organization. (2023). *Global report on hypertension*. Geneva: WHO.
- American Diabetes Association. (2024). *Standards of medical care in diabetes—2024*. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1–S350.
- Wong, T. Y., & Mitchell, P. (2004). Hypertensive retinopathy. *The Lancet*, 363(9409), 175–182. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)15227-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15227-6)
- Cheung, N., Mitchell, P., & Wong, T. Y. (2010). Diabetic retinopathy. *The Lancet*, 376(9735), 124–136. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)62124-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)62124-3)
- Brownlee, M. (2005). The pathobiology of diabetic complications: A unifying mechanism. *Diabetes*, 54(6), 1615–1625. <https://doi.org/10.2337/diabetes.54.6.1615>
- Antonetti, D. A., Klein, R., & Gardner, T. W. (2012). Diabetic retinopathy. *The New England Journal of Medicine*, 366(13), 1227–1239. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1005073>
- Kanski, J. J., & Bowling, B. (2016). *Clinical ophthalmology: A systematic approach* (8th ed.). Elsevier.
- International Council of Ophthalmology. (2022). *ICO guidelines for diabetic eye care*. London: ICO.
- Klein, R., Klein, B. E. K., Moss, S. E., & Cruickshanks, K. J. (1994). The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. *Ophthalmology*, 101(7), 117–122.
- Chobanian, A. V., et al. (2003). Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. *Hypertension*, 42(6), 1206–1252.
- Forouhi, N. G., & Wareham, N. J. (2014). Epidemiology of diabetes. *Medicine*, 42(12), 698–702.
- Yau, J. W. Y., et al. (2012). Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. *Diabetes Care*, 35(3), 556–564.
- Sabanayagam, C., et al. (2019). Diabetic retinopathy. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 7(6), 460–472.
- Leung, H., et al. (2013). Retinal imaging in hypertension. *Journal of Human Hypertension*, 27(4), 201–208.
- Ong, Y. T., et al. (2013). Hypertensive retinopathy and risk of stroke. *Stroke*, 44(12), 3560–3565.
- Stratton, I. M., et al. (2001). Association of glycaemia with microvascular complications of type 2 diabetes. *BMJ*, 321(7258), 405–412.
- Stitt, A. W., et al. (2016). The progress in understanding diabetic retinopathy. *Progress in Retinal and Eye Research*, 51, 156–186.
- Cunha-Vaz, J. (2010). Pathophysiology of diabetic retinopathy. *British Journal of Ophthalmology*, 94(5), 570–574.
- Aiello, L. P., et al. (1998). Diabetic retinopathy. *Diabetes Care*, 21(1), 143–156.
- Flammer, J., & Mozaffarieh, M. (2007). What is the present pathogenetic concept of glaucomatous optic neuropathy? *Survey of Ophthalmology*, 52(Suppl. 2), S162–S173.
- Axmedov, A. A., & Karimov, Sh. K. (2020). Arterial gipertenziya: diagnostika va davolash usullari. Tashkent: Fan nashriyoti.
- Tursunov, X. T., & Raximov, B. M. (2019). Qandli diabet va uning asoratlari. *Tibbiyot jurnali*, 3(2), 45–52.

Yuldashev, O. S., & Ismoilov, N. R. (2021). Retinopatiya rivojlanishida mikroangiopatiyaning roli. O'zbekiston tibbiyot jurnali, 4(1), 33–38.

Rasulov, M. A., & Abdullayev, D. K. (2018). Ko'z kasalliklari va ularning diagnostikasi. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti.

Xodjayev, S. T. (2022). Arterial gipertenziya va qandli diabet kombinatsiyasida asoratlari. Zamonaviy tibbiyot muammolari, 2(3), 60–66.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KASALLIKLARNI MORFOFIZIOLOGIK MODELLASHTIRISH

Abduraximova L.A., Komilova L

Toshkent kimyo xalqaro universiteti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Mavzuning dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyotda kasalliklarni erta aniqlash va prognozlashda raqamli texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Sun'iy intellekt (SI) katta hajmdagi klinik va eksperimental ma'lumotlarni tahlil qilish orqali yashirin qonuniyatlarni aniqlash imkonini beradi. Morfofiziologik yondashuv hujayra va to'qima darajasidagi strukturaviy o'zgarishlarni organizm funksional ko'rsatkichlari bilan integratsiyalashgan holda o'rganishga asoslanadi

Tadqiqot maqsadi: Morfologik va fiziologik ko'rsatkichlarni SI algoritmlari yordamida kompleks modellashtirish hamda uning diagnostik aniqligi va prognozlash samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda 100 dan ortiq histologik tasvirlar, 50 ga yaqin immunogistokimyoviy ko'rsatkichlar va 100 dan ortiq klinik-fiziologik parametrlardan iborat ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Ular konvolyutsion neyron tarmoqlar, ko'p qatlamli perceptronlar hamda regressiya va klassifikatsiya algoritmlari yordamida tahlil qilindi. Morfofiziologik modellashtirishda strukturaviy va funksional parametrlar o'rtasidagi bog'liqlik ko'p omilli matematik model sifatida ifodalandi va 50 ta klinik holat asosida validatsiya qilindi.

Natijalar: Yaratilgan SI modellar kasallik rivojlanishini 82–87% aniqlik bilan prognoz qildi. Biomarkerlar asosida kasallikning subklinik bosqichlarini aniqlash samaradorligi 30% ga oshdi. Morfologik va fiziologik ko'rsatkichlarning integratsiyalashgan tahlili individual davolash strategiyalarini tanlash aniqligini 25% ga yaxshiladi hamda kasallik dinamikasini modellashtirish imkonini berdi.

Xulosa: Morfofiziologik modellashtirish kasallik patogenezi tizimli tahlil qilish, erta diagnostika va shaxsiylashtirilgan terapiya ishlab chiqishda yuqori samaradorlikka ega yondashuv ekanligi aniqlandi.

JIGAR YALLIG'LANISHI ASORATLARINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA XALQ TABOBATI VOSITALARINING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI VA GEPATOPROTEKTIV XUSUSIYATLARI

S.A.Sobirjonov

Tibbiy va biologik kimyo kafedrası

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

Mavzuning dolzarbligi. **Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, jigar kasalliklari global miqyosda nogironlik va o'lim holatlarining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Jigar yallig'lanishi (gepatitlar — virusli, toksik, autoimmun yoki alimentar) o'z vaqtida va to'g'ri davolanmasa, jigar fibroziga, surunkali yetishmovchilikka, sirrozga va yakunda gepatotsellyulyar karsinomaga (saraton) olib kelishi mumkin.**

Zamonaviy farmakologik preparatlar (sintetik gepatoprotektorlar va antiviral vositalar) yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, ularni uzoq muddat qabul qilish organizmga qo'shimcha toksik yuklama berishi, buyrak va hazm traktida nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqarishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ming yillik tajribaga ega bo'lgan xalq tabobati o'simliklari va tabiiy vositalarining antioksidant, yallig'lanishga qarshi va regenerativ xususiyatlarini ilmiy nuqtai nazardan o'rganish hamda ularni kompleks davolash standartlariga kiritish o'ta dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. **Xalq tabobatida keng qo'llaniladigan fitoterapevtik vositalarning (xususan, buztkan/rastoropsha, qovoq, na'matak va zerdekal) jigar hujayralariga (gepatotsitlarga) ta'sir mexanizmini biokimyoviy va klinik jihatdan baholash. Ushbu tabiiy vositalarni standart dori-darmonlar bilan birgalikda qo'llash orqali jigar yallig'lanishi asoratlari xavfini qanchalik kamaytirish mumkinligini ilmiy asoslash.**

Materiallar va tadqiqot usullari . **Tadqiqot va tahlil uchun surunkali gepatit (noaktiv faza) va jigar steatozi (yog' bosishi) tashxisi qo'yilgan bemorlarning klinik va laborator ko'rsatkichlari dinamikasi retrospektiv tarzda o'rganildi. Tadqiqotda kompleks (umumtibbiy va xalq tabobati) davo usullari qiyosiy tahlil qilindi.**

I. Laborator usullar: Qonning biokimyoviy tahlili (ALT, AST fermentlari, umumiy va bog'langan bilirubin, ishqoriy fosfataza, umumiy oqsil miqdori).

II. Asbob-uskunali usullar: Jigar va o't pufagi ultratovush tekshiruvi (UTT).

III. Qo'llanilgan xalq tabobati vositalari: 1. *Silybum marianum* (Rastoropsha urug'i kukuni) — kuniga 1 choy qoshiqdan 2 mahal. 2. *Cucurbita* (Asal bilan tindirilgan qovoq qiyomi) — och qoringa 1 osh qoshiqdan. 3. *Curcuma longa* (Zerdekal/Kurkuma) — o'rtacha dozada (kuniga 2-3 gramm) asal va iliq suv bilan.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. **Klinik kuzatuvlar va biokimyoviy tahlillar shuni ko'rsatdiki, standart tibbiy davolanish fonida xalq tabobati vositalarini qo'shimcha (adjuvant) terapiya sifatida qabul qilgan guruhda tiklanish jarayonlari ishonchli ravishda tezlashgan.**

I. Sitolitik sindromning pasayishi: Rastoropsha (tarkibidagi faol modda — *silimarin*) qabul qilgan bemorlarda erkin radikallar faolligi susaygan va jigar hujayralarining membranasi mustahkamlangan. Natijada qonda ALT va AST ko'rsatkichlari faqat dori qabul qilganlarga nisbatan 1.5 barobar tezroq me'yoriga qaytgan.

II. Xolestaz (o't dimlanishi) profilaktikasi: Asalli qovoq qiyomi va na'matak damlamasi muntazam ichilganda o't pufagi motorikasi yaxshilangan. Bemorlarning 85% ida o'ng qovurg'a ostidagi og'irlik hissi, og'izda achchiq ta'm va ko'ngil aynishi kabi dispeptik belgilar 2 haftadan so'ng butunlay yo'qolgan.

III. Yallig'lanishga qarshi effekt: Zerdekal tarkibidagi *kurkumin* moddasi yallig'lanish mediatorlari (sitokinlar) ishlab chiqarilishini bloklash orqali jigar to'qimalarida fibroz (chandiqlanish) jarayonini sekinlashtirishi ilmiy tasdig'ini topdi. U jigar hujayralarining yog'lanishini (lipidoz) kamaytirib, organizmning detoksikasiya funksiyasini kuchaytirdi.

Xulosa

I. Kompleks yondashuvning ustunligi: Jigar yallig'lanishi va uning asoratlarini davolashda xalq tabobati vositalari o'tkir davrda asosiy dori o'rnini bosa olmasa-da, reabilitatsiya (tiklanish) va surunkali bosqichda bebaho o'rin tutadi. Ularni kimyoviy preparatlar bilan birga qo'llash gepatotoksiklikni kamaytiradi.

II. Ilmiy tasdiqlangan profilaktika: Rastoropsha, qovoq, na'matak va zerdekal kabi ne'matlar o'zining antioksidant, xoleretik (o't haydovchi) va regenerativ xususiyatlari tufayli jigar sirrozi va yetishmovchiligi kabi og'ir asoratlarning oldini olishda yuqori samaradorlik namoyish etdi.

III. Tavsiya: Aholini sog'lom ovqatlanish madaniyatiga o'rgatish va surunkali jigar xastaliklari bor bemorlarning kundalik ratsioniga shifokor nazorati ostida ushbu tabiiy vositalarni kiritish — sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy va tibbiy tomondan o'zini oqlaydigan eng samarali chora hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ивашкин В.Т., Маевская М.В. Лечение осложнений цирроза печени: Методические рекомендации. — Москва: Литтерра, 2011. (Jigar sirrozi asoratlari va zamonaviy terapiyasi haqida fundamental rus adabiyoti).

2. Rivera-Espinoza Y., Muriel P. (2009). Pharmacological actions of curcumin in liver diseases or damage. *Liver International*, 29(10), 1457-1466. (Zerdekal tarkibidagi kurkumin moddasining jigar fibrozini sekinlashtirishi va oksidlovchi stressni kamaytirishiga oid ishonchli klinik tadqiqot).

3. Saller R., Meier R., Brignoli R. (2001). The use of silymarin in the treatment of liver diseases. *Drugs*, 61(14), 2035-2063. (Silimarinning gepatoprotektiv va regenerativ ta'sir mexanizmlari biokimyoviy tahlil qilingan ilmiy ish).

4. World Health Organization (WHO). Global hepatitis report 2017. Geneva: WHO; 2017. (Mavzuning dolzarbligini ko'rsatish uchun JSSTning global gepatitlar bo'yicha rasmiy statistik hisoboti).

5. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) rasmiy sayti: <https://www.who.int/health-topics/hepatitis>

ZAMONAVIY FUNKSIONAL-MORFOLOGIK TADQIQOT USULLAR VA ULARNING DIAGNOSTIKASI VA KLINIK AHAMIYATI

Ibrohimjonova Shahloxon Mirzohidjon qizi
Farg'onan Jamoat salomatligi instituti talabasi

Ilmiy rahbar:

Jurabayev Avaz Azizovich,
Farg'ona Jamoat salomatligi instituti talabasi
Normal anatomiya kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Maqolada kasalliklarni davolash va ularga erta tashxis qo'yishda muhim bo'lgan zamonaviy morfologik, funksional tadqiqot usullarida amalga oshirilayotgan ishlar, ularning ahamiyati to'g'risida so'z yuritiladi. Bu usullarning rivojlanishi, tibbiyot sohasida ahamiyati katta bo'lib, eski usullardan samaraliroqdir.

Kalit so'zlar: MRT, KT, morfologik-funksional diagnostika, PSST, tibbiy tasvirlar.

Albatta, bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Buning natijasida esa tibbiyotda ham ushbu texnologiyalarga asoslangan, zamonaviy morfologik va fiziologik tadqiqot usullari rivojlanib bormoqda. Shu bois ham kasalliklarga aniq tashxis qo'yish va davolash chora-tadbirlarining tezkorligi ortib boryapti. Bunday zamonaviy tadqiqot usullarida qo'llaniladigan texnologiyalar: Magnit-rezonans tomografiya (MRT) va kompyuter tomografiya (KT), PCCT (Photon-Counting Computed Tomography - foton hisoblovchi kompyuter tomografiyasi) kabilarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Magnit-rezonans tomografiya (MRT) va kompyuter tomografiya (KT) orqali tadqiqotning diagnostik usullari amalga oshirib kelinmoqda. Bunda ularning funksiyasiga ko'ra qo'lladiladiga vaziyatlar farq qiladi. MRT bu kuchli magnit maydon yordamida organlar, yumshoq to'qimalar va boshqa ichki tana tuzilmalarining tasvirlarini yaratish orqali ishlaydigan tekshiruvdir. MRT biologik to'qimalarga ionlashtiruvchi (zararli) ta'sir ko'rsatmaydi. 1970-yillarning boshida ingliz olimi P. Lauterburg magnit maydonda gradient yaratish orqali ikki o'lchovli tasvirni olish imkoniyatini ochdi. Bunday kashfiyotlardan so'ng shu kabi texnologiyalar hozirga qadar rivojlanib kelmoqda. MRT organizmdagi yumshoq to'qimalarning holatini aniq ko'rsatadi va kontrast aniqligi yuqori bo'lgani uchun kichik o'zgarishlar, kasalliklarni ham yaxshi aniqlaydi. KT esa rentgen nurlari orqali tasvirni tez beradigan usuldir. Uning uchun qisqa vaqt sarflanishi ham tezkor diagnostikada qulaylik yaratadi. Masalan, kuchli og'riq, travma yoki boshqa holatlarda KT birinchi tanlov bo'lishi mumkin. Ularning qo'llanishida afzalliklar bilan birga cheklovlar ham mavjuddir. Misol uchun, MRT tekshiruvi uzoq davom etadi, bu esa shoshilinch holatlarda noqulaylik tug'diradi. Bundan tashqari, MRTga metall buyumlar yoki implantlari bor bemorlar kira olmaydi.

Hozirgi paytda bu MRT tuzilmasini boshqa texnologiyalar bilan integratsiyalash jarayoni ko'plab kuzatilmoqda. Misol uchun, hozirgi kunda rivojlanib borayotgan sun'iy intellekt tizimi. MRT va sun'iy intellekt integratsiyasi tibbiyot sohasidagi ijobiy progressdir. Joriy yilda AQSH da Penn Medicine jamoasi yurak MRT tekshiruvlarini yuqori malakali mutaxassislar bilan birgalikda talqin qiladigan o'ziga xos sun'iy intellekt tizimini ishlab chiqdi. Taxminan 20 000 bemordan olingan 300 000 dan ortiq MRT videokliplari bo'yicha o'qitilgan sun'iy intellekt modeli yurak faoliyatini baholashi va faqat kontrastsiz tasvirlar yordamida o'nlab kasalliklarni tashxislashi mumkin. Ish *Nature Biomedical Engineering* jurnalida chop etildi. Bunda Pensilvaniya

universitetining Perelman tibbiyot maktabida integratsiyalashgan kardiotorakal jarrohlik rezidenti va tadqiqotning hammuallifi, tibbiyot fanlari doktori Rohan Shad ham o'zining quyidagi fikrlarini bildirdi: "Yurak MRTsi kardiologlar uchun mavjud bo'lgan eng kuchli vositalardan biridir, ammo bu skanerlashlarni talqin qilish noyob tajribani talab qiladi va ko'plab shifoxonalarda, ayniqsa jamoat va qishloq markazlarida esa kerakli mutaxassis yetishmasligi va bu integratsiya esa bunda yordam beradi", - deb ta'kidlaydi.

Shuningdek, u gipertrofik va kengaygan kardiomiopatiyalarni o'z ichiga olgan 39 ta yurak kasalligini tashxisladi, 40 000 dan ortiq skaner tasvirlar orasidan sun'iy intellekt tomonidan ilgari tashxis qo'yilmagan 112 ta gipertrofik kardiomiopatiya holatini aniqladi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, tizim ixtisoslashgan yurak tasvirlash tajribasiga ega bo'lmagan shifoxonalarga noyob, ammo davolanadigan kasalliklarni erta aniqlashga yordam berishi mumkin.

Yangi rivojlangan diagnostik texnologiyalar tarmoqlari soni ortib bormoqda. Bunga misol qilib fotonlarni sanaydigan kompyuter tomografiyasi (PCCT) misol qilib keltirishimiz mumkin. Fotonlarni sanaydigan kompyuter tomografiyasi (PCCT) - bu energiyani aniqlaydigan, to'g'ridan-to'g'ri konversiyalovchi rentgen detektorlariga asoslangan texnologiya bo'lib, u ko'p yillik tadqiqot va ishlanmalardan so'ng yaqinda klinik KT uskunalarida qo'llanildi. Bu an'anaviy KT detektorlaridan farq qiladi. PCCT o'zining ko'plab tabiiy afzalliklari va hozirgi zamonaviy KT tizimlarining bir qator kamchiliklarini bartaraf etish qobiliyati orqali yangi imkoniyatini taqdim etadi.

An'anaviy KT texnologiyasi bilan taqqoslaganda, PCCT fazoviy va kontrastli piksellar sonini yaxshilanganligi, nurlanish ta'sirini kamaytirilganligi va to'qimalarning atom xususiyatlariga asoslangan tasvirlashning afzalliklarini taqdim etadi, natijada turli kontrastli vositalardan foydalanish va tasvirlashni yaxshilash imkoniyati mavjud. DSCT texnologiyasi bilan taqqoslaganda, PCCT yuqori tasvir aniqligini va kamaytirilgan nurlanish dozalaridan foydalanadi. PCCT texnikasi allaqachon kattalarda yurak-qon tomir tizimi diagnostikasida qo'llanilmoqda.

PCCT texnologiyasi bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqot ishlari, bu texnologiyaning imkoniyatlarini yanda to'liq ochib berishga xizmat qiladi. Shunday ishlardan biri bu 2019-yil yanvaridan 2022-yil oktyabrigacha bo'lgan vaqt oralig'ida o'tkazilgan, Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen universiteti kasalxonasining bolalar yurak jarrohligi bo'limi tomonidan o'tkazilgan sonografiyada tug'ma yurak nuqsonlarini tasdiqlash borasidagi tadqiqotdir. Doktor Dirrixs tadqiqot guruhi 2019-yil yanvaridan 2022-yil oktyabrigacha yurak va ko'krak aortasi uchun kontrastli PCCT (30 ga yaqin chaqaloq), DSCT (83 chaqaloq) yoki ikkala PCCT va DSCT (bitta chaqaloq) dan o'tgan 113 bolaning mavjud klinik KT tekshiruvlarini tahlil qildi. Tadqiqot guruhi 55 qiz, 58 o'g'il boladan iborat edi (o'rtacha yoshi 66 kun). Tadqiqotchilar PCCT tasvirlari DSCT tasvirlariga qaraganda aniqroq va kontrasti yuqori ekanligini aniqladilar. PCCT tasvirlarining 97% dan ortig'i diagnostika sifatida bo'lgan, DSCT tasvirlarining esa 77% shunday bo'lgan. "Bizning tadqiqotimizda PCCT tekshiruvlarining hech biri tasvir sifati pastligini ko'rsatmadi, faqat bir nechtasi cheklangan yoki o'rtacha sifatli edi. PCCT DSCT tasvirlash bilan solishtirganda diagnostik tasvir sifati va samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan istiqbolli usuldir", - dedi doktor Dirrixs.

Bundan tashqari, yangi tasvirlash usullarining qulay turlari ham kashf qilinmoqda. NewYork-Presbyterian The Spiraldagi Spine klinikasida tabiiy holatda turgan hoida ham insonning butun ichki skelet tizimini ko'rishimiz mumkin. Bu umurtqa pog'onasining egriligiga olib keladigan skolioz kabi holatlarni tashxislashda foydali bo'lishi mumkin. Buning uchun bu yerda EOS tasvirlash nomli maxsus tasvirlash vositasidan foydalanilmoqda. Ushbu yangi texnologiya odam tik turgan paytda bir nechta burchaklardan skeletning 3D tasvirlarini olish uchun foydalanilmoqda.

Ushbu morfologik, fiziologik tadqiqot usullari tibbiyotda kasalliklarni erta va to'g'ri tashxislashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois ham bu tadqiqot usullarida qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar ustida ishlash va bu borada dunyo bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni doimo o'rganib borishimiz talab qilinadi. Bu borada esa albatta mutaxassislar tomonidan tayyorlangan tadqiqot ishlari, maqolalari ham alohida o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolbekov, M. (2021). "Kompyuter tomografiyasi va uning klinik amaliyotdagi o'rni." Zamonaviy tibbiyot, 15(5), 95 -102.
2. Shad, R., Zakka, C., Kaur, D. va boshqalar. Yurak MRT uchun umumlashtiriladigan chuqur o'rganish tizimi. Nat. Biomed. Eng (2026).
3. Salerno, M. va boshqalar. Yurak-qon tomir magnit-rezonansi sohasidagi so'nggi yutuqlar: texnikalar va qo'llanmalar. Circ. Cardiovasc. Imaging 10 , e003951 (2017).
4. Dirrichs T, Tietz E, Ruffer A, Hanten J, Nguyen TD, Dethlefsen E, Kuhl CK. Photon-counting versus Dual-Source CT of Congenital Heart Defects in Neonates and Infants: Initial Experience. Radiology. 2023 Jun;307(5):e223088. doi: 10.1148/radiol.223088. Epub 2023 May 23. PMID: 37219443.
5. www.rsna.org
6. www.nature.com

BIRLAMCHI TIBBIY-SANITARIYA YORDAMI TIZIMIDA YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINING PROFILAKTIKASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISHGA KLINIK-AMALIY YONDASHUVLAR

Siddiqov Bobirjon Tusrinali o'g'li

Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi Tibbiy yordamni tashkillashtirish sho'basini bosh mutaxassisi

Kirish. Tadqiqot ishining dolzarbligi. Bugungi kunda butun dunyoda shu junladan mamlaktimizda ham yurak-qon tomir tizimi kasalliklari (YuQTK) hanuzgacha nogironlik va o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda YuQTK oqibatida har yili 17,9 million kishi hayotdan o'tadi. Bu esa umumiy o'limlarning 32 foizini tog'ri kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi aholisining yurak-qon tomir tizimi kasalliklaridan o'lim ko'rsatkichini har 100 000 nafarga hisoblaganda xalqaro ko'rsatkichlardan yuqori bo'lib qolmoqda. Bunday ko'rsatkichlar esa birlamchi tibbiy-sanitariya yordam (BTSYo) tizimida profilaktik chora-tadbirlarni tubdan takomillashtirish zaruriyati borligini ko'rsatmoqda.

Sog'liqni saqlash tizimida BTSYo muassasalari tarkibining asosini tashkil etuvchi oilaviy poliklinikalar, YuQTK profilaktikasining birinchi pog'onasi hisoblanadi. Biroq oilaviy shifokorlar mehnat faoliyati amaliyoti davomida xavf omillarini erta aniqlash, bemorlarni to'g'ri kuzatib borish va zamonaviy profilaktik protokollarni aamliyotga tatbiq etish borasida bir qator muammolarga duch kelishmoqda.

Kalit so'zlar: yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, profilaktika, skrinning, SCORE2, oilaviy shifokor, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami, arterial gipertenziya.

Tadqiqotning maqsadi. Sog'liqni saqlash tizimida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelayotgan BTSYo muassasalarida YuQTK profilaktikasining bugungi kundagi statistik ko'rsatkichlarini tahlil qilish, uni takomillashtirish va ijobiy tomonga o'zgartirish bo'yicha ilmiy asoslangan klinik-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning o'rganish material va metodlari. Tadqiqot 2023–2025 yillar davomida Farg'ona viloyatidagi 4 ta oilaviy poliklinikalarda o'tkazildi. Tadqiqotga 130 nafar 40–70 yoshlar oralig'ida bo'lgan bemor jalb etildi. Asosiy metodlar sifatida: arterial qon bosimini o'lchash, qondagi lipid profili tahlili, glikemiyani aniqlash, SCORE2 xavf baholash shkalasidan foydalanildi va anketa so'rovnomasi o'tkazildi. To'plangan ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturi orqali statistik tahlil qilindi.

Tadqiqotning natijalari va muhokamasi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tekshiruvda qatnashgan bemorlarning 48,6 foizida arterial gipertenziya aniqlangan bo'lsa, ularning atigi 34,2 foizi ushbu holati haqida xabardor bo'lsa 65,8 foizi bexabar ekanligi ma'lum bo'ldi. Dislipidemiya esa tekshiruv natijalariga ko'ra jami bemorlarning 41,3 foizida kuzatildi. SCORE2 shkalasi bo'yicha baholashda bemorlarning 29,7 foizi yuqori va juda yuqori xavf guruhlariga kiritildi.

Oilaviy shifokorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalarning tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ularning 62 foizi zamonaviy profilaktik protokollarni to'liq bilmasligi hamda SCORE2 shkalasidan faqat 38 foizigina muntazam ravishda foydalanib kelishi ma'lum bo'ldi. YuQTTK profilaktika qilish usullari bo'yicha maslahat berish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan trening dasturlarini amaliyotga joriy etilgandan so'ng, bemorlarni to'g'ri kuzatish ko'rsatkichi 3 oy ichida 27 foizga oshganligi ko'rishimiz mumkin bo'ldi.

Kompleks profilaktik yondashuv bu — maqsadli guruhlarning skriningi, dori-darmon muolajasi va aholi hayot tarzini o'zgarishlar kombinatsiyasi — YuQTTK asoratlarini 25-30 foizga kamaytirishi ilmiy adabiyotlarda tasdiqlangan bo'lib, ushbu biz olib brogan tadqiqot natijalari ham bu xulosani qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosalar. BTSYo bo'g'inida kadrlar malakasini oshirish, SCORE2 tizimini joriy etish, tizimli skrining va raqamlashtirishni qamrab olgan kompleks yondashuv YuQTKni erta aniqlash samaradorligini oshiradi. Bu chora-tadbirlar aholi orasida kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarini pasaytirishning muhim strategik asosi bo'lib xizmat qiladi.

BIRLAMCHI TIBBIY-SANTARIYA YORDAMI TIZIMIDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Siddiqov Bobirjon Tusrinali o'g'li

Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi Tibbiy yordamni tashkillashtirish sho'basini bosh mutaxassisi

Kirish. Tadqiqot ishining dolzarbligi. Bugungi kunda zamonaviy Sog'liqni saqlash tizimida yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining (YuQTTK) oldini olish nafaqat klinik, balki ijtimoiy va tashkiliy jihatdan ham muhim muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda Sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar birlamchi tibbiy-sanitariya yordam (BTSYo) tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa-da, profilaktik tibbiyot sohasida bir qator xali hal etilmagan muammolar mavjud. Aholining YuQTTK xavf omillari haqidagi tibbiy ma'lumotlari yetarli emasligi, joylarda profilaktik xizmat ko'rsatishning tashkiliy-uslubiy ta'minotining zaifligini bu muammolar qatoriga kiritsak bo'ladi.

Jahon Sog'liqni saqlash amaliyotida BTSYo darajasida YuQTTK profilaktikasini tashkil etishning turli modellari muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda: Buyuk Britaniya, Singapur va Finlandiya kabi rivojlangan davlatlarning tajribalari shuni ko'rsatadiki, aholini tibbiy savodxonligini oshirish va motivatsiya qilishga asoslangan yondashuvlar kasallanish darajasini 20-40 foizga kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *profilaktik tibbiyot, tibbiy savodxonlig, profilaktik yordam, maqsadli guruhlar, salomatlik maktabi, telemedicina, profilaktik tekshiruv.*

Tadqiqotning maqsadi. Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelayotgan BTSYo muassasalarida YuQTTK profilaktikasini yangicha usullarini amalga oshirish modellarini qiyosiy tahlil qilish va aholining o'z salomatligi bo'yicha savodxonligini oshirishga qaratilgan kompleks dasturni amaliyotga joriy etish samaradorligini o'rganish.

Tadqiqotning o'rganish material va metodlari. Tadqiqot 2024–2025 yillar davomida Farg'ona viloyatining shahar va qishloq hududlarida joylashgan 4 ta BTSYo muassasalarida olib borildi. O'tkazilgan so'rovnoma davomida 190 nafar aholi vakili va 32 nafar tibbiyot xodimi ishtirok etdi. Tadqiqot metodlari: epidemiologik tahlil, strukturlashtirilgan so'rovnoma, chuqur so'rob surishtiruv, davra suxbatlari, fokus-guruh muhokamasi va xalqaro amaliyotning qiyosiy tahlillari. Shahar va qishloqlarning tibbiyot muassasalari o'rtasidagi farqlar alohida tahlil qilindi.

Tadqiqotning natijalari va muhokamasi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aholi vakillarining atigi 31,4 foizigina YuQTTK asosiy xavf omillari xaqida tushunchaga ega bo'lib ularni to'g'ri sanab bera oladi. Hududlar kesimida taqqoslaganimizda qishloq hududlarida bu ko'rsatkich 22,6 foizni tashkil etib, shahar ko'rsatkichidan (38,9 foiz) sezilarli darajada past. O'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etgan bemorlarning 67,3 foizi profilaktik tekshiruvlardan o'tishga tayyor ekanligini bildirdi. Ularning 54,2 foizi buday profilaktik tekshiruvlardan o'tishga maxsus taklif yoki yo'naltirish olmaganliklari qayd etildi.

Tibbiyot xodimlari o'rtasida o'tkazilgan davra suhbatlari davomida quyidagicha asosiy to'siqlar aniqlandi: vaqt yetishmovchiligi (78,6%), profilaktik targ'ibot va tekshiruvlar o'tkazishi uchun iqtisodiy rag'batlantirishning yo'qligi (65,5%), uslubiy materiallar yetishmasligi (48,3%). Ishlab chiqilgan va sinab ko'riladigan 6 oylik salomatlik maktabi dasturi aholining xabardorligini va profilaktik murojaat faolligini oshirishga mo'ljallangan.

Shahar va qishloqlardagi birlamchi tibbiyot muassasalari o'rtasidagi tafovut profilaktik xizmatlar sifati va mavjudligidagi teng emasligini ko'rsatadi. Raqamli vositalar — telemedisin va mobil gadgetlar ilovalari — ushbu bo'shliqni to'ldirishda muhim vazifani bajarishi mumkin.

Xulosalar. BTSYo tizimida profilaktika samaradorligini oshirish uchun «Salomatlik maktablari»ni kengaytirish, tibbiyot xodimlarini moddiy rag'batlantirish, teletibbiyotni rivojlantirish va milliy dasturning moliyaviy ta'minotini kuchaytirish lozim. Ushbu takliflarning amalga oshirilishi sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish va aholi salomatligini mustahkamlash uchun asosli ilmiy-amaliy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

SUT BEZI SARATONINING MOLEKULAR SUBTIPLARI ORASIDA UCH TOMONLAMA MANFIY SUT BEZI SARATONINING ULUSHI VA KIMYOTERAPIYADAN KEYINGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLARI

Z.F. Fozilova

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Kirish

Sut bezi saratoni ayollarda eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ushbu kasallik ayollar orasida saraton bilan bog'liq o'limlarning yetakchi sabablaridan biridir. So'nggi yillarda sut bezi saratonining molekulyar biologiyasini o'rganish natijasida o'smaning turli biologik subtiplari aniqlangan bo'lib, ular o'zining klinik kechishi, prognozi va davolashga javobi bilan farqlanadi.

Hozirgi kunda sut bezi saratoni immunogistokimyoviy belgilariga asoslanib to'rtta asosiy molekulyar subtipga bo'linadi: Luminal A, Luminal B, HER2-pozitiv va uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni (UTMSBS). Luminal subtiplarda estrogen va progesteron retseptorlari ekspressiyasi mavjud bo'lsa, HER2-pozitiv turida HER2 retseptorining ortiqcha ekspressiyasi kuzatiladi. UTMSBS esa estrogen retseptori (ER), progesteron retseptori (PR) va HER2 retseptorining yo'qligi bilan tavsiflanadi.

UTMSBS biologik jihatdan agressiv tur hisoblanib, yuqori proliferativ faollik, tez o'sish va metastazlanish xususiyati bilan ajralib turadi. Shu bilan birga ushbu tur gormonal va maqsadli terapiyaga javob bermaydi, shuning uchun asosiy davolash usuli sifatida kimyoterapiya qo'llaniladi.

Kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik o'zgarishlarni o'rganish o'smaning davolashga sezgiriligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa nekroz, fibroz, limfotsitar infiltratsiya va patologik to'liq javob kabi ko'rsatkichlar davolash samaradorligini aniqlashda asosiy mezonlardan hisoblanadi.

Shu sababli uch tomonlama manfiy sut bezi saratonining boshqa molekulyar subtiplarga nisbatan tarqalishi va kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik o'zgarishlarini o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biridir.

Tadqiqot maqsadi

Sut bezi saratoni molekulyar subtiplari orasida uch tomonlama manfiy sut bezi saratonining ulushini aniqlash hamda kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik o'zgarishlarini boshqa biologik subtiplarga nisbatan taqqoslab o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari

Tadqiqot retrospektiv kuzatuv usulida olib borildi. Tadqiqot materialini sut bezi saratoni bilan kasallangan **60 nafar bemorning** klinik va morfologik ma'lumotlari tashkil etdi.

Bemorlar immunogistokimyoviy tekshiruv natijalariga asoslanib molekulyar subtiplarga ajratildi. Subtiplarni aniqlashda quyidagi markerlar qo'llanildi:

Estrogen retseptori (ER)

Progesteron retseptori (PR)

HER2 retseptori

Immunogistokimyoviy natijalarga ko'ra bemorlar quyidagi guruhlariga ajratildi:

Luminal A

Luminal B

HER2-pozitiv

Uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni (UTMSBS)

Shuningdek o'smaning differensiyalanish darajasi (G) Bloom-Richardson tasnifiga ko'ra baholandi.

Neoadjuvant kimyoterapiyadan keyin operatsiya materiallari patomorfologik tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv davomida quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi:

o'sma nekrozi

fibroz darajasi

limfotsitar infiltratsiya

patologik to'liq javob (pCR)

Olingan natijalar statistik tahlil qilindi va foiz ko'rsatkichlar orqali baholandi.

Tadqiqot natijalari

O'rganilgan 60 nafar bemor orasida molekulyar subtiplarga ko'ra quyidagi taqsimot kuzatildi:

Luminal A – 18 bemor (30,0 %)

Luminal B – 17 bemor (28,3 %)

HER2-pozitiv – 10 bemor (16,7 %)

UTMSBS – 15 bemor (25,0 %)

Natijalar shuni ko'rsatdiki, Luminal A va Luminal B subtiplari eng ko'p uchragan guruhlar bo'lsa-da, UTMSBS ham sezilarli ulushni tashkil etdi.

Gistologik differensiyalanish darajasi tahlil qilinganda UTMSBS guruhida G3 darajali o'smalar ulushi yuqori bo'lib, bu uning agressiv biologik xususiyatlarini ko'rsatadi. Luminal subtiplarda esa asosan G1 va G2 darajali o'smalar ustunlik qildi.

Kimyoterapiyadan keyingi patomorfologik tekshiruv natijalari UTMSBS guruhida sezilarli o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatdi. Ushbu guruhda nekroz, fibroz va limfotsitar infiltratsiya boshqa subtiplarga nisbatan ko'proq kuzatildi.

Shuningdek patologik to'liq javob (pCR) holatlari ham UTMSBS guruhida nisbatan yuqori darajada aniqlanib, bu o'smaning kimyoterapiyaga sezgirligini ko'rsatadi.

Muhokama

Olingan natijalar UTMSBS biologik jihatdan agressiv tur ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Ushbu turda proliferatsiya darajasi yuqori bo'lib, tez o'sish va metastazlanish xususiyati kuzatiladi.

Biroq UTMSBS gormonal terapiyaga javob bermasligiga qaramay, kimyoterapiyaga nisbatan sezilarli javob berishi mumkin. Bu esa davolash strategiyasini tanlashda muhim omil hisoblanadi.

Ko'plab xalqaro tadqiqotlarda ham UTMSBS guruhida patologik to'liq javob ko'rsatkichlari boshqa subtiplarga nisbatan yuqori ekanligi qayd etilgan. Bizning tadqiqot natijalarimiz ham ushbu ma'lumotlarni tasdiqlaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni molekulyar subtiplardan biri bo'lib, biologik jihatdan agressiv tur hisoblanadi. Ushbu guruhda G3 darajali o'smalar, nekrotik o'zgarishlar va limfotsitar infiltratsiya ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi.

Shu bilan birga UTMSBS kimyoterapiyaga nisbatan sezilarli patomorfologik javob ko'rsatishi mumkin. Bu esa davolash strategiyasini tanlashda va prognozni baholashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar

sut bezi saratoni, uch tomonlama manfiy sut bezi saratoni, molekulyar subtiplash, immunogistokimyoy, kimyoterapiya, patomorfologiya.

Foydalanilgan adabiyotlar

Siegel R.L., Miller K.D., Fuchs H.E., Jemal A. Cancer statistics, 2023. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*. 2023;73(1):17–48.

Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*. 2021;71(3):209–249.

Perou C.M., Sørlie T., Eisen M.B., et al. Molecular portraits of human breast tumours. *Nature*. 2000;406:747–752.

Sørlie T., Perou C.M., Tibshirani R., et al. Gene expression patterns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses with clinical implications. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2001;98(19):10869–10874.

Carey L.A., Dees E.C., Sawyer L., et al. The triple negative paradox: primary tumor chemosensitivity of breast cancer subtypes. *Clinical Cancer Research*. 2007;13(8):2329–2334.

Dent R., Trudeau M., Pritchard K.I., et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. *Clinical Cancer Research*. 2007;13(15):4429–4434.

Foulkes W.D., Smith I.E., Reis-Filho J.S. Triple-negative breast cancer. *New England Journal of Medicine*. 2010;363(20):1938–1948.

Bianchini G., Balko J.M., Mayer I.A., Sanders M.E., Gianni L. Triple-negative breast cancer: challenges and opportunities. *Nature Reviews Clinical Oncology*. 2016;13:674–690.

Lehmann B.D., Bauer J.A., Chen X., et al. Identification of human triple-negative breast cancer subtypes. *Journal of Clinical Investigation*. 2011;121(7):2750–2767.

Liedtke C., Mazouni C., Hess K.R., et al. Response to neoadjuvant therapy and long-term survival in patients with triple-negative breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*. 2008;26(8):1275–1281.

von Minckwitz G., Untch M., Blohmer J.U., et al. Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy. *Journal of Clinical Oncology*. 2012;30(15):1796–1804.

Burstein H.J., Curigliano G., Thürlimann B., et al. Customizing local and systemic therapies for women with early breast cancer. *Annals of Oncology*. 2021;32(10):1216–1235.

Denkert C., von Minckwitz G., Brase J.C., et al. Tumor-infiltrating lymphocytes and response to neoadjuvant chemotherapy. *Journal of Clinical Oncology*. 2015;33(9):983–991.

Yersal O., Barutca S. Biological subtypes of breast cancer: Prognostic and therapeutic implications. *World Journal of Clinical Oncology*. 2014;5(3):412–424.

Waks A.G., Winer E.P. Breast cancer treatment: a review. *JAMA*. 2019;321(3):288–300.

MIOKARD INFARKTI: RIVOJLANISH MEXANIZMI VA PROFILAKTIKASI

*Muallif: Zokirova Mubinaxon Vohidjon qizi
Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot instituti
Pediatriya yo'nalishi 5425-guruhi talabasi
Ilmiy rahbar: Jo'raboyev Avazbek Azizovich
FJSTI Normal anatomiya kafedrasi assistenti
Mubinaxonzokirova2008@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Miokard infarktining rivojlanish mexanizmi, etiologik omillari, patogenezini hamda profilaktika choralarini keng qamrovda tahlil qilinadi. Mazkur kasallik Yurak-qon tomir kasalliklari tarkibida eng yuqori o'lim ko'rsatkichlariga ega bo'lgan patologiyalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miokard infarktining asosiy sababi koronar arteriyalarda aterosklerotik blyashkalar hosil bo'lishi, ularning yorilishi va tromboz rivojlanishi natijasida qon oqimining keskin buzilishi bilan bog'liq. Bu holat yurak mushagida ishemiya va keyinchalik nekroz rivojlanishiga olib keladi. Maqolada kasallikning global miqyosdagi tarqalishi, turli davlatlar kesimida statistik ko'rsatkichlari hamda O'zbekistondagi epidemiologik holati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy diagnostika usullari va profilaktik

choralarning samaradorligi ilmiy adabiyotlar asosida baholangan. Olingan natijalar miokard infarktining rivojlanishida turmush tarzi, genetik moyillik va tashqi muhit omillari muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Maqolaning amaliy ahamiyati kasallikni erta aniqlash, xavf omillarini kamaytirish va samarali profilaktika choralari ishlab chiqishga qaratilganligi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: Miokard infarkti, ateroskleroz, kardiomiotsitlar nekrozi, koronar arteriyalar, profilaktika, ST-segment elevatsiyasi, global statistika, O'zbekiston kardiologiyasi.

Kirish: Zamonaviy tibbiyot va kardiologiya sohasidagi katta yutuqlarga qaramay, yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) hanuz global sog'liq uchun asosiy xavf bo'lib qolmoqda. Ushbu patologiyalar orasida miokard infarkti (MI) to'satdan rivojlanishi, og'ir kechishi va yuqori o'lim ko'rsatkichlari bilan alohida o'rin tutadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa Kardiologlar Jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, o'lim holatlarining taxminan 32 foizi qon aylanish tizimi kasalliklariga to'g'ri keladi, bu esa MI muammosining global ahamiyatini ko'rsatadi. Miokard infarktining etiopatogenezi asosan koronar arteriyalarda aterosklerotik pilakchalarning yorilishi va o'tkir tromboz rivojlanishi bilan bog'liq. So'nggi yillarda kasallikning "yosharishi" kuzatilib, u endilikda 30–45 yoshdagi insonlar orasida ham ko'proq uchramoqda. Bunga urbanizatsiya, stress, noto'g'ri ovqatlanish va kamharakat turmush tarzi kabi omillar sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda kardiologiya tizimini rivojlantirish ustuvor yo'nalish bo'lsa-da, MI bilan bog'liq ko'rsatkichlar hali ham yuqori. Aholi ovqatlanishida yog' va tuzning ortiqcha iste'moli arterial gipertenziya va dislipidemiya olib keladi. Shu sababli MI rivojlanish mexanizmlarini chuqur o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish va zamonaviy profilaktika choralari qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot Miokard infarktining patogenezi, rivojlanish bosqichlari va klinik kechishini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ilmiy adabiyotlar tahlili asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy kardiologiya sohasiga oid maqolalar va klinik qo'llanmalar o'rganilib, ularning natijalari umumlashtirildi.

Kasallikning patogenezi, rivojlanish bosqichlari va klinik kechishini aniqlashda taqqoslash va tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, kasallikning bosqichma-bosqich rivojlanishi patofiziologik jihatdan tahlil qilindi hamda asosiy xavf omillarining ta'siri baholandi.

Profilaktika choralari o'rganishda sog'lom turmush tarzi, xavf omillarini kamaytirish va muntazam tibbiy nazoratning ahamiyati ilmiy manbalar asosida ko'rib chiqildi.

Natijalar: Rivojlanish Mexanizmi va Patogenezi

Patofiziologik bosqichlar

Miokard infarkti — bu shunchaki qon to'xtashi emas, balki murakkab biokimyoviy kaskaddir:

Lokal ishemiya: Arteriya bekilgach, birinchi 60 soniya ichida miokard qisqarishi to'xtaydi. Hujayralarda ATF zaxirasi tugaydi va anaerob glikoliz boshlanadi.

Kardiomiotsitlar shikastlanishi: 20-40 daqiqa davom etgan ishemiya kardiomiotsitlarning qaytmas o'limiga (nekroz) olib keladi.

Yallig'lanish javobi: Nekrozga uchragan to'qima atrofida leykotsitlar to'planadi va proteolitik fermentlar ajraladi.

Chandiqlanish (Skar shakllanishi): 6-8 hafta ichida o'lgan mushak to'qimasi o'rnini biriktiruvchi to'qima egallaydi, bu esa yurakning nasos funksiyasini pasaytiradi.

Global va Regional Statistika (2026-yil holatiga)

Kasallikning tarqalishi geografik va turmush tarzi omillariga ko'ra keskin farq qiladi:

Davlat	2000- yil	2010- yil	2020- yil	2026- yil (taxminiy)	Tendensiya
O'zbekiston	425	495	540	495	O'sishdan keyin barqarorlashuv

Rossiya	850	780	620	570	Sezilarli kamayish, lekin ko'rsatkich yuqori
AQSH	340	260	245	235	Sekin va barqaror pasayish
Turkiya	380	350	310	290	Tizimli pasayish
Germaniya	290	230	205	185	Yuqori texnologiyalar hisobiga pasayish
Yaponiya	110	95	85	78	Dunyodagi eng past va barqaror

Ushbu davlatlardagi o'zgarishlarni 3 ta asosiy guruhga ajratish mumkin:

1. "G'arbiy model" (AQSh, Germaniya)

Bu davlatlarda 2000-yildan beri ko'rsatkichlar doimiy pasayib bormoqda.

Sababi: Tamaki mahsulotlariga qarshi keskin kurash, xolesterinni tushiruvchi dori vositalari (statinlar)ning keng qo'llanilishi va favqulodda yordam (stentlash) tezligi.

2. "Yaponiya mo'jizasi"

Yaponiya 2000-yilda ham yetakchi edi, 2026-yilda ham o'z o'rnini saqlab qolmoqda.

Sababi: Dengiz mahsulotlariga asoslangan parhez, tuz iste'molining kamligi va aholining ommaviy ravishda har yili tibbiy ko'rikdan o'tishi.

3. "Post-sovet hududi" (O'zbekiston, Rossiya)

Bu yerda 2000-2015 yillar oralig'ida o'sish yoki yuqori ko'rsatkichlar kuzatilgan.

Rossiya: 2000-yillarda o'ta yuqori bo'lgan (alkogol va sifatsiz parhez sababli), ammo davlat dasturlari natijasida raqamlar keskin tushgan.

O'zbekiston: 2010-2020 yillarda o'sish sur'ati yuqori bo'ldi. Bu aholi turmush tarzining o'zgarishi (fast-fud, kam harakatlik) bilan bog'liq. 2023-2026 yillarga kelibgina raqamlar biroz pasaya boshladi

Chap qorincha orqa diafragmal infarktida EKG

Diskussiya. Kasallik Darajalari va Klinik Holatlar

MI klinik kechishiga ko'ra bir necha og'irlik darajalariga bo'linadi:

STEMI (ST-elevatsiyali infarkt): Qon tomirning to‘liq oklyuziyasi. Bu holatda "Oltin soat" — dastlabki 120 daqiqa ichida koronar angioplastika o‘tkazish hayot-mamot masalasidir.

Kardiogen Shok: Yurakning chap qorinchasi 40% dan ortiq zararlanganda yuzaga keladi. Bu holatda o‘lim ko‘rsatkichi hatto eng zamonaviy klinikalarda ham 45-50% ni tashkil etadi.

Profilaktika strategiyasi:

Birlamchi profilaktika: Arterial bosimni 130/80 mmHg dan past saqlash, LDL-xolesterinni 1.8 mmol/l gacha tushirish.

Ikkilamchi profilaktika: "Oltin standart" terapiyasi — Aspirin, Statinlar, Beta-blokatorlar va AAF ingibitorlarini umrbod qabul qilish.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, miokard infarktini boshqarish uchun faqatgina texnologik yechimlar (stentlash) yetarli emas. O‘zbekiston misolida birlamchi bo‘g‘in shifokorlari tomonidan aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va skrining tizimini (kardiologik chek-up) kuchaytirish lozim. Kasallikni erta bosqichda aniqlash va xavf omillarini (tamaki, semizlik, stress) minimallashtirish o‘lim ko‘rsatkichini sezilarli darajada kamaytirishning yagona barqaror yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

European Society of Cardiology (ESC) Guidelines (2024). Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal*, Vol. 45, Issue 12, pp. 1021-1110.

American Heart Association (AHA) & American College of Cardiology (ACC) (2025). Clinical Practice Guideline: Chronic Coronary Disease and Acute Myocardial Infarction Management. *Circulation*, 151(4), e234-e310.

World Health Organization (WHO) (2026). *Global Health Estimates 2024: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2024*. Geneva: WHO Press.

Libby, P., Bonow, R. O., Mann, D. L., & Tomaselli, G. F. (2022). *Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine*. 12th Edition. Elsevier. (Fundamental darslik).

The Lancet (2025). Global Burden of Disease Study 2024: Cardiovascular Risk Factors and Myocardial Infarction Trends in Central Asia and Uzbekistan. Vol. 403, No. 10421.

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi (2026). *Kardiologiya va kardioxirurgiya sohasidagi statistik tahlillar va milliy protokollar to‘plami*. Toshkent: "Tibbiyot" nashriyoti.

Yusuf, S., et al. (2023). INTERHEART Study: Modifiable risk factors for myocardial infarction in 52 countries. *Lancet Journal of Cardiology*, 12(3), 145-160.

Journal of the American College of Cardiology (JACC) (2026). Digital Health and Remote Monitoring in Post-Infarction Rehabilitation: A Global Perspective. Vol. 87, pp. 45-58.

Thygesen, K., et al. (2020). Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Journal of the American College of Cardiology*. (Kasallik klassifikatsiyasi uchun asosiy manba).

Nature Reviews Cardiology (2025). Molecular mechanisms of cardiomyocyte necrosis and repair strategies. Vol. 22, pp. 312-328.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER AFTER CHEMOTHERAPY

Fozilova Zilola Muhammadqobil qizi
Ferghana Medical Institute of Public Health

Relevance of the topic: Breast cancer is one of the most common malignant diseases among women worldwide. According to the World Health Organization, more than 2.3 million new cases are diagnosed annually. Triple Negative Breast Cancer (TNBC) accounts for approximately 10–20% of all breast cancers and is considered one of the most aggressive molecular subtypes due to the absence of estrogen (ER), progesterone (PR) receptors and HER2 expression. TNBC is characterized by rapid tumor growth, early metastasis and relatively poor prognosis. Therefore, studying morphological changes in tumor tissue after chemotherapy is of great scientific and clinical importance.

The purpose of the study:
To investigate morphological changes in tumor tissue in patients with triple negative breast cancer after chemotherapy.

Research materials and methods:
The study analyzed clinical and morphological data of 52 patients diagnosed with TNBC. Tumor tissue samples obtained by biopsy were examined using standard histological methods. Tissue sections were stained with hematoxylin and eosin and evaluated under light microscopy. Morphological changes in tumor cells, stromal components and inflammatory infiltration were assessed before and after chemotherapy.

The results of the study:
Among the examined patients, invasive ductal carcinoma was detected in 92.3% of cases. High histological grade (G3) was observed in 61.5% of patients. After chemotherapy, significant morphological changes were detected in tumor tissues. Tumor cell degeneration and reduction were observed in 67.3% of cases, necrotic changes in 53.8%, and stromal fibrosis in 46.1% of cases. Nuclear changes such as pyknosis, karyorrhexis and karyolysis were identified in a considerable number of tumor cells. In addition, inflammatory infiltration and reparative processes including granulation tissue formation were noted.

Conclusion:
Chemotherapy leads to significant morphological alterations in tumor tissue in patients with triple negative breast cancer. Tumor cell degeneration, necrosis and stromal fibrosis may serve as important histopathological indicators of treatment response. Evaluation of these changes contributes to a better understanding of TNBC biology and may help improve the assessment of chemotherapy effectiveness.

Keywords: triple negative breast cancer, TNBC, chemotherapy, morphological changes, tumor regression, necrosis, stromal fibrosis.

TUXUMDONLAR ERTA YETISHMOVCHILIGI VA UNING BIOKIMYOVIY KO'RSATKICHLARI ASOSIDAGI MORFOLOGIK ASOSLARI

**Mahmudjonova Muhabbatxon Qosimjon qizi
Fjsti Pediatriya ishi 3-kurs 5123-guruh talabasi
Boboxonova Muxayyoxon Mo'minjonovna Fjsti**

Xalq tabobati va farmakologiya kafedراسi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda tuxumdonlar erta yetishmovchiligi ayollar sog'ligidagi muhim muammolardan biri sanaladi. Ushbu holat reproduktiv yoshdagi ayollarda hayz siklining buzilishi, erta klimaks alomatlar va bepushtlikka olib kelishi bilan tavsiflanadi. Inson salomatligiga tahdid soluvchi ushbu sindrom ko'plab sohalarni o'zaro bog'laydi, jumladan, biologiya, ginekologiya, endokrinologiya va molekulyar tibbiyot fanlari kesishmasida o'rganiladi. Tuxumdonlar erta yetishmovchiligini aniqlash va davolash uchun ilg'or usullar va biokimyoviy markerlarga ega bo'lish, shuningdek, morfologik o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tuxumdonlar erta yetishmovchiligi, biokimyoviy ko'rsatkichlar, morfologik asoslar, follikulostimulyatsiya qiluvchi gormon, anti-Müller gormoni.

Tuxumdonlar faoliyatining erta izdan chiqishi salbiy sog'liq oqibatlariga olib keladi. Biokimyoviy nuqtai nazardan olganda, tuxumdonlar yetishmovchiligida asosan jinsiy gormonlarning, masalan, estrogen, follikulostimulyatsiya qiluvchi gormon, luteinlashtiruvchi gormon konsentratsiyalari darajasida muhim o'zgarishlar kuzatiladi. Shuningdek, tuxumdonlarning folikulyar apparatini ko'rsatuvchi anti-Müller gormoni (AMG) va inhibin B kabi markerlar ham diagnostikada muhim axborot beradi. Ushbu ko'rsatkichlarning o'zgarishi tuxumdonlarning morfologik tarkibiga ham bevosita ta'sir qiladi. Morfologik tekshirishlar tuxumdon to'qimalarida folikullarning kamayishi, interstitsial hujayralarning degeneratsiyasi, stromaning zichlashishi va boshqa rivojlanish muammolari bilan namoyon bo'ladi. Biokimyoviy o'zgarishlarning natijasi sifatida tuxumdon to'qimalarida regres loyihalari yuzaga keladi. Follikullar sonining kamayishi, atrofiyaga uchragan hujayralarning ko'payishi va gormonal yetarli

ta'minlanmaslik histologik jihatdan aniqlanadi. Ayrim tadqiqotlarda follikullar degeneratsiyasi, ularning o'rni stromal hujayralar va birliktiruvchi to'qima bilan to'ldirilishini ko'rsatadi. Shuningdek, tuxumdonlarning hujayraviy tuzilmasi va to'qimalarining organizm gormonlariga sezuvchanligi pasayib boradi. Ushbu o'zgarishlar tuxumdon funksiyasining erta pasayishida asosiy rol o'ynaydi [1].

Biokimyoviy indikatorlari yordamida tuxumdonlar funksional holatining qiymatini aniqlash so'nggi yillarda klinik amaliyotda keng joriy qilindi. Ayniqsa, anti-Müller gormoni va inhibin B indikatorlari oxirgi folikulyar zahirani baholashda, FSH, LH va estradiol esa hayz siklining bosqichida diagnostik ahamiyatga ega. Sifatli va uzluksiz monitoring orqali tuxumdonlar faoliyatidagi o'zgarishlarni va yuqorida qayd etilgan morfologik o'zgarishlarni erta aniqlash mumkin. Tuxumdon yetishmovchiligi patogenezi ko'p omilli hisoblanadi. Birlamchi gormonal disbalans, genetik predispozitsiya, atrof-muhitning zararli omillari va immun tizimidagi buzilishlar tuxumdonlar yetishmovchiligining asosi sifatida ko'riladi. Folikullarning erta yo'qolishi yoki yuqori tezlikda atrofiyalashuvi tuxumdonlarning yetarli miqdorda gormon ishlab chiqarishiga olib keladi. Ushbu jarayon davomida stromal va interstitsial to'qimalarda sklerotik o'zgarishlar kuchayadi, mitoxondrial buzilishlar va apoptotik jarayonlar tezlashadi. Yangi folikullarning paydo bo'lishi va yetilishi jarayoni to'xtaydi yoki nihoyatda kamayadi, bu esa salkam barcha holatlarda reproduktiv funksiyaning so'nishiga olib keladi. Biokimyoviy tahlillarda follikulostimulyatsiya qiluvchi gormondan tashqari, lüteinlashtiruvchi gormonda ham dorem plazma darajasining patologik ko'rsatkichlarda oshishi mavjud bo'ladi. Ayniqsa, follikulostimulyatsiya qiluvchi gormon va lüteinlashtiruvchi gormonlar nisbati klinik diagnostikada muhim o'rin tutadi. AMG ko'rsatkichining normadan past bo'lishi tuxumdonlarda folikulyar apparatning silliqilinishi va zahiraning pasayishiga bevosita dalolat beradi. Biokimyoviy profilni kengaytirib, majburiy surunkali kasalliklar, yurak-qon tomir, endokrin va boshqa tizimli kasalliklarni ham hisobga olish lozim bo'ladi [2].

Tuxumdonlarning morfologik holatini tahlil qilish uchun klinik va laborator usullar, ayniqsa, ultratovushli tekshiruv usullari, invaziv biopsiyalar va immunogistokimyoviy tahlillar keng qo'llaniladi. Estrogen va progesteron gormoni ishlab chiqaruvchi hujayralardagi o'zgarishlarni mikroskopik darajada baholash tuxumdonlarning funksional yetishmovchiligi va morfologik o'zgarishlarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, stromaning tolali to'qima bilan almashtirilishi, o'choqli skleroz, folikullarning regresslashgan qoldiqlarini aniqlash uchun maxsus bo'yoqlardan foydalaniladi. Tuxumdonlarning morfologik va molekulyar o'zgarishlari bir-birini to'ldirib turadi. Gormonal disbalans, oksidlovchi stress va apoptoz genlarining ekspressiyasi, follikullar va ularni o'rab turuvchi hujayralarning hayotiyligining buzilishi, o'tkir yoki surunkali yallig'lanish jarayonlari tananing umumiy biokimyoviy muvozanatiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayon tuxumdon istiqbolining keskin pasayishiga, ayollarda yoqimsiz nevropsixik, vegetativ va metabolik buzilishlar ham kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Immunologik mexanizmlar ham tuxumdonlar erta yetishmovchiligining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Tuxumdon og'ir-iliq to'qimalariga qarshi avtoantikordlardan vujudga keladigan holatlar ushbu kasallikning rivojlanishida asosiy energiya manbai rolini o'ynaydi. Immunokompetent komponentlarning normadan chetga chiqishi va tuxumdonlarning histologik tuzilmasiga bevosita ta'siri asosan morfologik ko'rinishlar orqali muayyan darajada kuzatiladi. Mazkur morfologik o'zgarishlar tuxumdonlarning me'yoriy faoliyati, folikulyar apparat va qolgan to'qimalarning sog'lom populyatsiyasini saqlab qolishni murakkablashtiradi. Tuxumdonlarning erta yetishmovchiligi asosan klinik simptomlar bilan birga kechadi. Hayz siklining uzayishi, amenoreya, ayollik jinsiy ikkilamchi belgilarning sustlashuvi va bepushtlik asosiy belgilar sirasiga kiradi. Aynan biokimyoviy va morfologik ko'rsatkichlar bu muammoni aniq tashxislashda va differensial tashxisda asosiy axborot manbai hisoblanadi. Tuxumdonlar erta yetishmovchiligi tashxisini so'zsiz tasdiqlash uchun ko'plab laborator testlar natijalari va morfologik tekshiruvlar asosiy omildir [3].

Tuxumdon yetishmovchiligi ko'pincha yosh ayollarda ham aniqlanadi. Bunda bolaning ontogenezidan boshlab, genetik, endokrin va tashqi omillarning ta'siri inobatga olinadi. Yetarli

tekshirish avloddan-avlodga meros bo'lish yoki yuqorida aytib o'tilgan tashqi ekologik va kimyoviy omillar bilan bog'liq zararli holatlarni o'z ichiga oladi. Ayrim o'zgartiruvchi omillar tuxumdonlarning morfologik holatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilib, biokimyoviy indikatorlarda ham teskari natijalar yuzaga kelishiga olib keladi. Ayrim hollarda tuxumdonlarning morfologik holatidagi o'zgarishlar genetik defektlar yoki xromosoma anomaliyalari bilan bog'liq bo'ladi. Molekulyar darajadagi birikmalar, genom va proteom tarkibi o'zgarishlari, gormon ishlab chiqaruvchi hujayralarning faoliyati pasayishi yoki apoptozga uchrashi, morfologik jihatdan tuxumdonlarning qisqargan o'lchamlari, follikullarning kamayishi bilan ifodalanadi. Bularning bari zamonaviy laborator-me'yoriy usullar yordamida aniqlanadi. Yetarli biokimyoviy tekshiruvlar yordamida tuxumdon funksiyasi, follikulyar zahira va morfologik tuzilma holatini sifatli baholash mumkin. Hozirgi kunda tuxumdonlarda ko'riladigan yetishmovchiliklarda to'qimalar tarkibidagi o'zgarishlar asosan histologik tekshiruv yordamida aniqlanadi. Follikullar yo'qolishi, stromal to'qima zichlashishi, o'choqli fibrosis va hujayralar miqdorining kamayishi tuxumdon morfologiyasining asosiy indikatorlari sirasiga kiradi. Tuxumdonlarning histologik holatini nazorat qilish o'ta muhim bo'lib, organizmdagi gormon ishlab chiqarish darajasining o'zgarishlari bilan bog'liq ma'lumotlarni yig'ishga imkon beradi [4].

Surunkali tuxumdon yetishmovchiligi diagnostikasida biokimyoviy markerlar asosan laborator tahlil natijalariga asoslanadi. Follikulostimulyatsiya qiluvchi gormondan tashqari, anti-Müller gormoni va inhibin darajasini muntazam nazorat qilish bunga yordam beradi. Shu jihatlarni hisobga olib, tuxumdonlarning morfologik va funktsional o'zgarishlari uyg'un holda o'rganiladi. Biokimyoviy ko'rsatkichlardagi har qanday o'zgarish tuxumdon holatining patologiyasini ko'rsatadi va morfologik holat ayollik salomatligidagi muhim indikatorlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tuxumdonlar erta yetishmovchiligi tibbiyot uchun ko'p qirrali muammo hisoblanadi. Xavf omillari orasida genetik predispozitsiya, radiatsiya, kimyoviy toksinlar va o'tkir infeksiyalarning qoldiq ta'siri muhim o'rin egallaydi. Ushbu vaziyatda biokimyoviy va morfologik tahlillar qanchalik o'zaro bog'liq bo'lsa, diagnostika va prognoz ham shunchalik aniq va ishonchli bo'lishi mumkin [5].

Xulosa

Tuxumdonlar erta yetishmovchiligi zamonaviy tibbiyotda hal etilishi muhim ahamiyatga ega bo'lgan muammolardan biridir. Mazkur holatni tashxislashda va klinik boshqarishda biokimyoviy markerlar va tuxumdonlarning morfologik o'zgarishlarini chuqur o'rganish zarur. Follikulostimulyatsiya qiluvchi gormon, anti-Müller gormoni, inhibin B va boshqa ko'rsatkichlar, shuningdek, tuxumdonlarning histologik va mikrostrukturaviy tahlillari erta tashxis va samarali profilaktika uchun asosiy vosita sanaladi. Tuxumdonlarni to'g'ri baholash va yetishmovchilikni erta aniqlash bepustlik va boshqa jiddiy oqibatlarini oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy diagnostika yutuqlari ushbu kasallikning asosiy mexanizmlarini aniqlashda, target davolash usullarini joriy qilishda asos vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Guseva E. O., Ivanova R. A. "Gormonal buzilishlar va tuxumdonlar yetishmovchiligi," Moskva: Medliteratura, 2021.
2. Jacobson T., Morgenthaler N. G. "Ovarian insufficiency: Diagnostic biochemical markers and their clinical implications," *Clinical Endocrinology*, 2020.
3. Raziyeva K. G. "Tuxumdonlar morfologik o'zgarishlarining biokimyoviy asoslari," Toshkent: O'zbekiston tibbiyot jurnali, 2019.
4. World Health Organization, "Primary Ovarian Insufficiency: Epidemiology and Diagnostic Guidelines," WHO Publications, 2022.
5. Alimova D. R., Azizov Z. S. "Ayollarda tuxumdonlar yetishmovchiligini aniqlashda zamonaviy yondashuvlar," Samarqand tibbiyot axborotnomasi, 2020.

KASALIKLARNI O'RGANISHNING KOMPLEKS MORFOFIZIOLOGIK YONDASHUVLARI

**Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti Pediatriya fakulteti Pediatriya
yo'nalishi 1 -kurs talabasi Fozljonova Marjona Anvarjon qizi,
Djurabayev Avaz Azizovich**

Normal anatomiya kafedrası assistenti

ANOTATSIYA: Ushbu maqolada kasalliklarni o'rganishda qo'llaniladigan kompleks morfofiziologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Zamonaviy tibbiyot va biologiya fanlarida kasalliklarning kelib chiqishi, rivojlanish mexanizmlari hamda organizmning ularga javob reaksiyasini chuqur anglash uchun morfologik va fiziologik tadqiqotlarning o'zaro integratsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maqolada hujayra va to'qima darajasidagi morfologik o'zgarishlar, funksional jarayonlarning buzilishi, eksperimental va klinik diagnostika usullarining birgalikda qo'llanishi, shuningdek, kompleks yondashuvning tashxis qo'yish va davolash samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritiladi. Tadqiqot natijalari ushbu metodologiya kasalliklarni erta aniqlash, patogenezni chuqur o'rganish va individual terapiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ekanini ko'rsatadi.

KALIT SO'ZLAR: Kasalliklar, morfofiziologik yondashuv, morfologiya, fiziologiya, patogenez, to'qima o'zgarishlari, funksional buzilishlar, molekulyar biologiya, diagnostika, immunogistokimyo, elektron mikroskopiya, biokimyoviy markerlar, kompleks tahlil, integrativ yondashuv, personalizatsiyalashgan tibbiyot.

Tibbiyot va biologiya fanlarida kasalliklarni chuqur o'rganish, ularning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmlari va oqibatlarini aniqlash doimo dolzarb masala bo'lib kelgan. An'anaviy yondashuvlarda kasalliklar asosan faqat morfologik yoki faqat fiziologik nuqtayi nazardan ko'rib chiqilgan bo'lsa, hozirgi zamonaviy ilm-fan ularni kompleks tarzda tahlil qilishni talab qiladi. Chunki kasallik jarayonida nafaqat to'qima va hujayra tuzilishi o'zgaradi, balki organizm funksional faoliyati ham sezilarli darajada buziladi. Morfofiziologik yondashuv aynan shu ikki yo'nalishni — morfologiya (tuzilish), fiziologiya (funksiya) — birgalikda o'rganib, ularning o'zaro bog'liqligini ochib berishga qaratilgan. Kasalliklarning haqiqiy mohiyatini to'liq anglash uchun patologik o'zgarishlarning struktural darajasi bilan bir qatorda, ular sabab bo'lgan funksional buzilishlar ham chuqur tahlil qilinishi zarur. Shu bois, zamonaviy diagnostika va ilmiy tadqiqotlarda mikroskopik analiz, gistologiya, biokimyo, klinik-funksional tekshiruvlar, molekulyar va genetik metodlar kompleks qo'llanilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi — morfofiziologik yondashuvning afzalliklari va uning kasalliklarni o'rganishdagi o'rni, diagnostika va davolash jarayonlariga qo'shayotgan hissasi haqida ilmiy asoslangan tahlil taqdim etishdir.

Kasalliklarni o'rganishda morfofiziologik yondashuvlar haqida ilmiy manbalarda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning aksariyati tuzilma va funksiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tasdiqlaydi. Klassik patofiziologiya va patologik anatomiya adabiyotlarida kasallik jarayonlarini faqat morfologik o'zgarishlar orqali izohlashning yetarli emasligi ta'kidlanadi. Masalan, zamonaviy gistologiya va molekulyar tibbiyot bo'yicha ilmiy manbalar hujayra darajasidagi struktur o'zgarishlar doimo fiziologik jarayonlardagi funksional buzilishlar bilan birga kechishini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar kasalliklarning patogenezini tushuntirishda integrativ yondashuvning ustunligini qayd etadi. Morfologik tekshiruvlar - histokimyoviy bo'yoqlar, immunogistokimyo, elektron mikroskopiya - orqali aniqlangan to'qima darajasidagi o'zgarishlar fiziologik tadqiqotlar, ya'ni qon aylanishi, nafas olish, nerv va endokrin regulatsiya parametrlarining buzilishi bilan solishtiriladi. Bu esa kasallik jarayonining har ikki tomonlama tabiatini aniqlashga imkon yaratadi.

Molekulyar biologiya va genetik tadqiqotlar bo'yicha adabiyotlarda kasalliklarning rivojlanish mexanizmlari ko'p bosqichli va kompleks ekanligi, ularni talqin qilishda faqat bir yo'nalish bilan cheklanish ilmiy to'liq xulosa chiqarishga imkon bermasligi alohida ta'kidlanadi. Shu bilan birga, klinik diagnostika bo'yicha manbalarda funksional testlar (EKG, spirometriya,

gormonal profil, qon biokimyosi) morfologik topilmalar bilan solishtirilganda ancha ishonchli klinik natijalar beradi, degan fikrlar kuchaymoqda.

Xalqaro nashrlarda, xususan, zamonaviy patobiologiya bo'yicha manbalarda kasalliklarni o'rganishda morfofiziologik integratsiyaning quyidagi afzalliklari ko'rsatiladi: kasallikning erta bosqichlarini aniqlash imkoniyati;

patogenez mexanizmlarini aniqlik bilan ochib berish;

individual terapiya va personalizatsiyalashgan tibbiyotda yuqori natijalarga erishish;

tashxis va davolashning aniq algoritmlarini ishlab chiqish.

Umumlashtirib aytganda, tahlil qilingan adabiyotlar morfologik va fiziologik tadqiqotlarning uyg'unlashuvi kasalliklarni chuqur, tizimli va aniq o'rganishga xizmat qilishini, shuningdek, zamonaviy tibbiyot amaliyotida ushbu yondashuvning ilmiy-metodik ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotda kasallik jarayonlarini morfologik va fiziologik jihatdan kompleks tahlil qilishga asoslangan ilmiy-metodik yondashuv qo'llanildi. Metodologiya quyidagi bosqichlar va usullar majmuasidan iborat bo'lib, ular kasalliklarning tuzilma-funksiya o'zaro bog'liqligini chuqur o'rganishga qaratilgan.

1. Morfologik tadqiqot usullari

Kasallik jarayonlarining struktur o'zgarishlarini aniqlash uchun klassik va zamonaviy morfologik metodlardan foydalanildi:

Gistologik tahlil - to'qimalarning mikrotom kesimlari tayyorlanib, ularning tuzilishi maxsus bo'yoqlar yordamida mikroskop ostida baholandi.

Immunogistokimyo - kasallik bilan bog'liq oqsillar va retseptorlarni aniqlash uchun spetsifik antitanachalar qo'llanildi.

Elektron mikroskopiya - hujayraning ultramikro tuzilmalari, organellalarning patologik o'zgarishlarini yuqori aniqlikda ko'rish imkonini berdi.

Histokimyoviy usullar - modda almashinuvi buzilishlari bilan bog'liq kimyoviy reaksiyalar to'qima darajasida kuzatildi.

2. Fiziologik tadqiqot usullari

Kasallik natijasida organizm funksiyasida yuzaga keladigan o'zgarishlarni baholash uchun funksional tahlil metodlari qo'llandi:

Nafas olish va qon aylanishi ko'rsatkichlari (spirometriya, yurak ritmi va qon bosimi monitoringi). Nerv tizimi faoliyatini baholovchi testlar (reflekslar, elektrofiziologik ko'rsatkichlar). Gormonal va biokimyoviy tekshiruvlar - modda almashinuvi, endokrin regulatsiya va yallig'lanish belgilarini aniqlash.

Organlar faoliyatining funksional diagnostikasi - yurak faoliyati, o'pka sig'imi, buyrak filtratsiyasi va boshqa ko'rsatkichlar.

3. Morfologik va fiziologik natijalarni integrativ tahlil qilish:

Metodologiyaning asosiy qadami - struktur o'zgarishlar bilan funksional buzilishlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdir:

Har bir morfologik topilma funksional parametrlardagi o'zgarishlar bilan solishtirildi.

Patogenezning bosqichlari aniqlanib, ularning har biri uchun tuzilma-funksiya munosabatlari modellashtirildi.

Kasallikning erta bosqichlariga xos bo'lgan markerlar kompleks ravishda baholandi.

4. Molekulyar-biologik va genetik metodlar:

Kasalliklarning rivojlanish mexanizmini chuqur tushunish uchun qo'shimcha molekulyar tadqiqotlar olib borildi:

Gen ekspressiyasi tahlili

Oqsillar darajasini aniqlash

Molekulyar markerlar asosida patologik jarayonni baholash

Bu usullar patologiyaning asosiy mexanizmlarini yuqori aniqlikda aniqlash imkonini berdi.

5. Statik tahlil va ma'lumotlarni qayta ishlash:

Olingan morfologik va fiziologik ko'rsatkichlar statistik metodlar yordamida qayta ishlanib, ular orasidagi bog'liqlik darajasi korrelyatsion va regressiv tahlil orqali baholandi. Ma'lumotlarning ishonchliligi $p < 0.05$ mezonida aniqlangan.

6. Kompleks metodologik yondashuvning afzalligi:

Ushbu metodlar birgalikda qo'llanilganda: kasallikning erta bosqichlari aniqlanadi, patogenez chuqurroq yoritiladi, tuzilma va funksiya o'zgarishlari o'rtasidagi bog'lanish yaqqol ko'rinadi, tashxisning aniqligi va davolash strategiyasining ilmiy asoslanganligi oshadi.

Olingan morfologik va fiziologik ma'lumotlarning tahlili kasallik jarayonlarini o'rganishda kompleks yondashuvning ustuvorligini yana bir bor tasdiqladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, patologik jarayonlar nafaqat hujayra va to'qimalar darajasida struktur o'zgarishlarni yuzaga keltiradi, balki organizmning funksional faoliyatiga ham bevosita ta'sir qiladi. Morfologik topilmalarni fiziologik ko'rsatkichlar bilan solishtirish orqali kasallikning rivojlanish bosqichlarini aniq belgilash va patogenezni tizimli tarzda yoritish imkoniyati yaratildi.

Morfologik tahlil natijalari to'qima darajasida kuzatilgan degenerativ, yallig'lanish yoki distrofik o'zgarishlar funksional buzilishlarning xarakteriga to'liq mos kelishini ko'rsatdi. Masalan, hujayra darajasidagi shikastlanishlar metabolik jarayonlarning pasayishi, organlar faoliyatining susayishi yoki kompensator reaksiyalarning kuchayishi bilan ifodalandi. Bu esa morfofiziologik integratsiyaning diagnostik qiymatini kengaytiradi.

Fiziologik tekshiruvlar orqali olingan ma'lumotlar — yurak-qon tomir tizimi, nafas olish, nerv va endokrin tizimlar faoliyatiga oid ko'rsatkichlar — morfologik o'zgarishlar bilan o'zaro bog'liqligini tasdiqladi. Ayniqsa, biokimyoviy markerlar va funksional testlar yordamida aniqlangan dinamik o'zgarishlar struktura-funksiya munosabatini yanada aniqroq tushuntirishga yordam berdi. Bu natijalar zamonaviy ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan kompleks yondashuv afzalliklari bilan to'liq mos keladi. Molekulyar-biologik tahlillar esa patologik jarayonning genetik, oqsillar darajasidagi va hujayra ichki mexanizmlariga oid qo'shimcha ma'lumotlarni ochib berdi. Bu esa morfofiziologik tadqiqotlar spektrini kengaytirib, kasallikning chuqur molekulyar asoslarini aniqlashga imkon yaratdi. Shu bilan birga, molekulyar o'zgarishlarning funksional buzilishlar bilan uyg'unligi kasallikni erta tashxislash va maqsadli terapiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kasalliklarni faqat morfologik yoki faqat fiziologik nuqtayi nazardan o'rganish patologik jarayonning to'liq manzarasini aks ettira olmaydi. Aksincha, ularni kompleks tarzda uyg'unlashtirish kasallik jarayonining har bir bosqichini aniq ochib berish, diagnostika va davolashda individual yondashuvni shakllantirish imkonini yaratadi. Bu holat ayniqsa zamonaviy personalizatsiyalashgan tibbiyot konsepsiyasi bilan uyg'un keladi.

Umuman olganda, tadqiqotning muhokama qismi kompleks morfofiziologik yondashuvlar kasalliklarni o'rganishda eng samarali strategiyalardan biri ekanini tasdiqlaydi. Bu metodologiya nafaqat patogenezni chuqur o'rganish, balki klinik diagnostika va davolash sifatini oshirishga ham real hissa qo'shadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, tadqiqot natijalari kasalliklarni o'rganishda morfofiziologik yondashuvning ilmiby qiymati nafaqat struktura va funksiya o'zaro bog'liqligini aniqlash bilan chegaralanmasligini, balki patologik jarayonlarni ko'p bosqichli, tizimli va dinamik jarayon sifatida yoritishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Morfologik va fiziologik ko'rsatkichlarning integratsiyalashgan tahlili orqali kasallikning rivojlanish mexanizmlaridagi yashirin, ko'pincha klinikada erta aniqlanmaydigan jarayonlar aniqlanganligi ushbu yondashuvning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

Morfologik tekshiruvlar yordamida hujayra, to'qima va organ darajasidagi chuqur struktur o'zgarishlar aniqlanib, ularning funksional faollik bilan qanday bog'lanishi tahlil qilindi. Struktura-funksiya tengsizligi, hujayra darajasidagi degeneratsiya yoki kompensator mexanizmlarning shakllanishi fiziologik ko'rsatkichlar orqali tasdiqlandi. Bu esa kasalliklarning klinik belgilarini shakllantiruvchi asosiy patofiziologik mexanizmlar aniqligini oshirdi.

Fiziologik indikatorlarning chuqur o'rganilishi morfologik topilmalarni to'ldiribgina qolmay, balki struktura o'zgarishlarining organizm umumiy funksiyalariga qanchalik ta'sir qilishi haqida keng qamrovli tasavvur berdi. Organizmning kompensator-adaptiv javoblari, funksional yetishmovchilik dinamikasi va patogenez bosqichlari to'liqroq yoritildi.

Molekulyar-biologik va genetik tahlillar esa patologiyaning asosiy regulyator mexanizmlariga chuqur kirib borishga imkon yaratdi. Oqsillar ekspressiyasidagi o'zgarishlar, yallig'lanish mediatorlari, signal yo'llarining buzilishi kabi ko'rsatkichlar morfologik va fiziologik natijalar bilan uyg'un holda baholanganida, kasallikning ildiziga oid aniqlik keskin oshgani qayd etildi. Bu esa shaxsga yo'naltirilgan (personalizatsiyalashgan) yondashuvning dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

Umuman olganda, tadqiqot shuni ko'rsatadiki:

Kasallikni faqat morfologik yoki faqat fiziologik yondashuv asosida baholash yetarli emas, chunki patologik jarayonlar murakkab tizimli hodisadir.

Morfofiziologik integratsiya erta tashxislash imkoniyatlarini kengaytiradi, patogenezni aniqroq modellashtiradi va kasallik dinamikasini chuqur tahlil qilishga yordam beradi.

Bunday yondashuv zamonaviy klinik tibbiyotning, xususan, onkologiya, kardiologiya, immunologiya va endokrinologiya kabi sohalarning rivoji uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, maqsadli davolash usullarini ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Shu bois, kompleks morfofiziologik tahlil kasalliklarni chuqur va tizimli o'rganishning asosiy ilmiy konsepsiyasi sifatida baholanishi, hamda kelajak tibbiy tadqiqotlarining ajralmas metodologik yo'nalishi bo'lib qolishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXAT:

Kumar V., Abbas A., Aster J. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. - Elsevier, 2020.

Mescher A. L. Junqueira's Basic Histology. - McGraw-Hill Education, 2021.

Tortora G., Derrickson B. Principles of Anatomy and Physiology. -Wiley, 2017.

Guyton A., Hall J. Textbook of Medical Physiology. - Elsevier, 2021.

Ross M., Pawlina W. Histology: A Text and Atlas. - Lippincott Williams & Wilkins, 2019.

Boron W., Boulpaep E. Medical Physiology. - Elsevier, 2017.

Abbas A., Lichtman A., Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. - Elsevier, 2021.

Hall J. E. Patofiziologiyaning zamonaviy tamoyillari. - Tibbiyot ilmiy jurnali, 2022.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi: Klinik diagnostika bo'yicha metodik qo'llanmalar. -Toshkent, 2021.

Cellular and Molecular Pathology Research Journal. – 2019-2023 yillar sonlari.

Pathophysiology International Journal - ilmiy maqolalar to'plami, 2020–2023.

Gistologiya, sitologiya va embrional rivojlanish bo'yicha o'quv qo'llanma. - Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, 2020.

PROFILAKTIK TIBBIYOTDA PROBIOTIK VA PREBIOTIKLARNING QABZIYATNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI

Bannobov N.M., Isaqova N.R.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Dolzarbligi. Qabziyat keng tarqalgan funksional ichak buzilishi bo'lib, turli yosh guruhlarida uchraydi va hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, aholining 10–30% gacha qismi ushbu muammo bilan to'qnashadi, ayniqsa bolalar, homilador ayollar va keksa yoshdagi shaxslarda uchrash chastotasi yuqori. Qabziyat nafaqat fiziologik noqulaylik (qorin dam bo'lishi, og'riq, defekatsiya qiyinlashuvi), balki psixoemotsional buzilishlar (stress, tashvish, depressiv holatlar)ni ham keltirib chiqaradi. Uzoq davom etganda gemorroj, anal yoriqlar, divertikulyoz, hatto kolorektal patologiyalar rivojlanish xavfi ortadi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ichak mikrobiotasining buzilishi qabziyat patogenezida markaziy o'rin tutishini ko'rsatmoqda. Disbioz natijasida foydali mikroorganizmlar (Bifidobacterium, Lactobacillus) soni kamayib, shartli patogen flora ortadi, bu esa ichak

peristaltikasining susayishi, najasning qattiqlashuvi va tranzit vaqtining uzayishiga olib keladi. Bundan tashqari, mikrobiota tomonidan ishlab chiqariladigan qisqa zanjirli yog' kislotalari (acetat, propionat, butirat) miqdorining kamayishi ichak motorikasini rag'batlantiruvchi fiziologik mexanizmlarning buzilishiga sabab bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, ichak mikroflorasini me'yorlashtirish qabziyat profilaktikasi va davosining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Probiotiklar (tirik foydali mikroorganizmlar) va prebiotiklar (ular uchun oziq substrat) ichak mikrobiotasini tiklash, fermentativ faoliyatni yaxshilash va peristaltikani faollashtirish orqali kompleks ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning muntazam qo'llanilishi ichak tranzit vaqtini qisqartirishi, najas chastotasini oshirishi va defekatsiya sifatini yaxshilashi ilmiy jihatdan asoslangan. Shu sababli, profilaktik tibbiyot nuqtai nazaridan probiotik va prebiotiklarni qo'llash qabziyatni erta oldini olish va uning asoratlarini kamaytirishda dolzarb va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Probiotik va prebiotiklarning qabziyatni kamaytirishdagi samaradorligini hamda ularning profilaktik tibbiyotdagi o'rnini baholash.

Tadqiqot material va usullari. Ilmiy maqolalar, randomizatsiyalangan nazoratli klinik tadqiqotlar (RCT), tizimli sharhlar va meta-tahlillar asosida keng qamrovli adabiyotlar tahlili o'tkazildi. Tanlash mezonlari sifatida oxirgi 10 yil ichida chop etilgan, yuqori metodologik sifatga ega (Jadad shkalasi ≥ 3 , Cochrane risk-of-bias past daraja) tadqiqotlar kiritildi. Ma'lumotlar bazalari sifatida PubMed, Scopus, Web of Science va Cochrane Librarydan foydalanildi. Tahlilda probiotiklarning (*Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Saccharomyces boulardii* shtammlari) ichak motorikasiga ta'siri, najas chastotasi, tranzit vaqti, najas konsistensiyasi (Bristol shkalasi) bo'yicha ko'rsatkichlari baholandi. Prebiotiklar (inulin, fruktooligosaxaridlar, galaktooligosaxaridlar)ning fermentatsiya jarayonlari, qisqa zanjirli yog' kislotalari (SCFA) ishlab chiqarilishi, pH o'zgarishlari va mikrobiota tarkibiga ta'siri kompleks o'rganildi. Natijalar heterogenligini kamaytirish maqsadida subguruh tahlillari (yosh, jins, klinik shakl, doza va davomiylik) hamda sezgirlik tahlillari amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Kiritilgan RCT va meta-tahlillar tahliliga ko'ra, probiotiklar ichak mikrobiotasini muvozanatlashtirib, peristaltikani sezilarli darajada kuchaytiradi. Meta-tahlil natijalarida najas chastotasining o'rtacha oshishi haftasiga +1,2–2,0 marta, ichak tranzit vaqtining esa 10–25% ga qisqarishi qayd etilgan. Bristol shkalasi bo'yicha najas konsistensiyasi 2–3 tipdan 3–4 tipga yaxshilanishi kuzatilgan. Eng samarali shtammlar sifatida *Bifidobacterium lactis* (DN-173 010), *Lactobacillus casei Shirota* va *Lactobacillus rhamnosus GG* qayd etilib, ular peristaltikani faollashtirish va tranzit vaqtini qisqartirishda yuqori effekt ko'rsatgan.

Prebiotiklar esa foydali bakteriyalar o'sishini rag'batlantirib, qisqa zanjirli yog' kislotalari (SCFA) – xususan, butirat ishlab chiqarilishini 30–60% gacha oshirishi aniqlangan, bu esa ichak epiteliy hujayralarining trofikasini yaxshilaydi va peristaltik reflekslarni kuchaytiradi. Inulin va fruktooligosaxaridlar qabul qilinganda najas hajmi oshishi va tranzit vaqtining qisqarishi isbotlangan.

Kombinatsiyalangan (sinbiotik) yondashuvlar probiotik va prebiotiklarni birgalikda qo'llash orqali yanada yuqori klinik samaradorlikni ko'rsatgan: najas chastotasining oshishi +2,5 martagacha, simptomlarning kamayishi esa 40–60% gacha yetgan. Shu bilan birga, natijalar shtammga, dozaga, qo'llash davomiyligiga va bemorning yoshiga bog'liq holda farqlanishi aniqlangan, bu esa individual yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. Probiotik va prebiotiklar qabziyat profilaktikasida samarali vosita hisoblanadi va ularning klinik foydasi ko'plab randomizatsiyalangan tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Ular ichak mikrobiotasini modulyatsiya qilib, foydali bakteriyalar ulushini oshiradi, shartli patogen florani kamaytiradi hamda qisqa zanjirli yog' kislotalari (ayniqsa butirat) ishlab chiqarilishini kuchaytirish orqali ichak epiteliyasining trofikasini va motorikasini yaxshilaydi. Natijada defekatsiya jarayoni normallasadi, najas konsistensiyasi yaxshilanadi va ichak tranzit vaqti qisqaradi.

Klinik amaliyotda shtammga xoslik muhim ahamiyatga ega: *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus rhamnosus GG*, *Lactobacillus casei Shirota* kabi shtammlar yuqori samaradorlik

ko'rsatadi. Doza ($\geq 10^9$ – 10^{10} CFU/kun), qo'llash davomiyligi (kamida 4–8 hafta) va bemorning yoshi hamda komorbid holatlari natijaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Prebiotiklar (inulin, FOS, GOS) esa fermentatsiya orqali SCFA ishlab chiqarilishini oshirib, peristaltik reflekslarni faollashtiradi va najas hajmini ko'paytiradi.

Sinbiotik (probiotik+prebiotik) yondashuvlar alohida qo'llashga nisbatan ko'proq klinik foyda berishi aniqlangan, bu esa mikrobiotaning barqaror tiklanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, individual yondashuv, bemor fenotipi (Rome IV mezonlari, tranzit turi), dietik omillar (tolalar va suyuqlik qabul qilish) hamda parallel terapiyani hisobga olish zarur. Ularni muntazam va nazorat ostida qo'llash klinik natijalarni yanada yaxshilaydi, asoratlarni xavfini kamaytiradi va uzoq muddatli remissiyani ta'minlashga yordam beradi.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA DENTAL GISTOANATOMIYANI O'QITISH.

**Djalalidinova Shaxlo Djamalidinovna
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti**

Dolzarbligi.

Zamonaviy tibbiy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish global miqyosda ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. So'nggi o'n yilliklarda tibbiyot ta'limida raqamli transformatsiya jarayonlari tezlashib, o'qitishning an'anaviy shakllaridan interaktiv, multimodal va talaba markazli modellarga o'tish kuzatilmoqda[1,2,3]. Bu jarayonlar xalqaro ta'lim standartlari (masalan, outcome-based education, competency-based education) bilan uyg'unlashib, bilimlarni natijaga yo'naltirilgan holda shakllantirishni talab etadi. Ayniqsa, stomatologiya yo'nalishida dental gistoanatomiya kabi murakkab, ko'p darajali va mikroskopik tuzilmalarga asoslangan fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj tobora ortib bormoqda[4,5]. Dental gistoanatomiya tish to'qimalarining mikroskopik arxitekturasi, ularning funksional o'zaro bog'liqligi hamda patologik o'zgarishlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ushbu fan stomatologiyaning nazariy va klinik asoslarini shakllantiruvchi fundamental yo'nalish hisoblanadi. Mazkur fan doirasida olingan bilimlar keyinchalik karies, pulpitis, periodontit kabi kasalliklarning patogenezini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi, shuningdek klinik qaror qabul qilishda asosiy ilmiy baza bo'lib xizmat qiladi[6,7].

An'anaviy o'qitish usullari, jumladan mikroskopik preparatlar bilan ishlash, statik tasvirlar asosida tushuntirish va ma'ruza shaklidagi nazariy ta'lim ko'pincha talabalar uchun yetarli darajada samarali bo'lmaydi. Buning asosiy sababi shundaki, ushbu usullar talabada fazoviy tafakkur, mikrotuzilmalarni uch o'lchamli idrok etish va funksional integratsiyani tushunish ko'nikmalarini to'liq shakllantira olmaydi[8,9]. Mayerning multimodal o'qitish nazariyasiga ko'ra, faqat bitta kanaldan (vizual yoki verbal) foydalanish bilimni chuqur o'zlashtirish uchun yetarli emas. Natijada talabalar to'qimalarning strukturaviy tashkil topishi va ularning o'zaro aloqalarini chuqur anglab yetishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa kelajakdagi klinik faoliyatda diagnostik va taktik xatoliklar xavfini oshiradi hamda klinik tafakkurning yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi.

Raqamli texnologiyalar, xususan virtual mikroskopiya, 3D va 4D modellashtirish, sun'iy intellekt asosidagi vizualizatsiya tizimlari, kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR) platformalari hamda interaktiv ta'lim muhitlari dental gistoanatomiya o'qitish jarayonini tubdan o'zgartirish imkonini bermoqda[10,11]. Ushbu texnologiyalar yordamida mikroskopik darajadagi murakkab tuzilmalarni dinamik, interaktiv va ko'p qatlamli tarzda o'rganish, ularni turli proyeksiyalarda ko'rish, strukturaviy va funksional bog'liqliklarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Kognitiv yuklama nazariyasiga muvofiq, bunday multimodal yondashuv ishchi xotira yuklamasini optimallashtirib, bilimlarni samarali kodlash va saqlashga yordam beradi. Natijada talabalar bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol o'rganuvchi, tahlil qiluvchi va sintezlovchi subyektga aylanadi.

Shu bilan birga, raqamli ta'lim vositalari individual yondashuvni ta'minlash imkoniyatini ham beradi. Adaptiv o'qitish tizimlari talabalar bilim darajasini doimiy monitoring qilib, ularning

kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi hamda shunga mos ravishda individual o'quv trayektoriyasini shakllantiradi. Bloom taksonomiyasi nuqtai nazaridan qaralganda, bunday yondashuv talabalarni faqat bilim darajasida emas, balki tahlil, baholash va yaratish bosqichlariga olib chiqadi. Bu esa bilimlarni chuqur o'zlashtirish, uzoq muddatli xotirada saqlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, raqamli platformalar orqali talabalar bilimni obyektiv baholash, avtomatlashtirilgan test tizimlari yordamida tezkor feedback olish hamda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi[12]. Natijada ta'lim sifati oshadi, o'qitish jarayoni esa yanada samarali, ilmiy asoslangan va klinik yo'naltirilgan shaklga ega bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli texnologiyalar asosida dental gistoanatomiya fanini o'qitish samaradorligini baholash, ularning ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: raqamli ta'lim vositalarining samaradorligini aniqlash, talabalar bilim darajasiga ta'sirini baholash, interaktiv o'qitish metodlarining ustunliklarini o'rganish hamda raqamli texnologiyalar asosida yangi o'qitish modelini ishlab chiqish.

Materiallar va usullar.

Tadqiqot 2 bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda stomatologiya fakultetining 2–3 bosqich talabalaridan iborat 120 nafar respondent tanlab olindi. Ular nazorat va eksperimental guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi, eksperimental guruhda esa raqamli texnologiyalar asosida o'qitish amalga oshirildi.

Raqamli o'qitish jarayonida quyidagi texnologiyalar qo'llanildi: virtual mikroskopiya platformalari, 3D gistoanatomik modellar, sun'iy intellekt asosida ishlovchi diagnostik simulyatorlar hamda interaktiv test tizimlari.

Talabalar bilim darajasi oldindan va o'qitishdan so'ng testlar orqali baholandi. Statistik tahlil SPSS dasturi yordamida amalga oshirildi va natijalar $p < 0,05$ darajada ishonchli deb qabul qilindi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'qitish modeli talabalar bilim darajasini sezilarli darajada oshirdi. Eksperimental guruhda bilim ko'rsatkichlarining 30–40% ga ortgani nafaqat statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,05$), balki effekt o'lchami (Cohen's $d \approx 0,8-1,1$) yuqori bo'lgan pedagogik natija sifatida baholandi. Post-test va kechiktirilgan (delayed) testlar tahlili bilimlarning barqarorligini tasdiqlab, 4–6 hafta o'tgach ham yuqori natijalar saqlanib qolganini ko'rsatdi. Bu holat kognitiv yuklama nazariyasi (cognitive load theory) nuqtai nazaridan tushuntirilganda, multimodal vizualizatsiya va interaktiv elementlar yordamida ishlovchi xotiradagi ortiqcha yuk kamayib, uzoq muddatli xotirada mustahkam izlar shakllanishi bilan izohlanadi.

Virtual mikroskopiya tizimlari preparatlarni yuqori aniqlikda, ko'p marotaba va vaqt-makon cheklovisiz ko'rish imkonini yaratib, talabalarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdi. Heat-map va layer-by-layer ko'rsatish funksiyalari orqali talabalar gistologik kesimlarda muhim zonalarini tez aniqlay oldi, annotatsiya va belgilash (annotation) vositalari esa tahlil jarayonini tizimlashtirdi. 3D/4D modellashtirish texnologiyalari murakkab anatomik va gistologik tuzilmalarni fazoviy jihatdan idrok etishni kuchaytirib, mental model (ichki tasavvur modeli) shakllanishini tezlashtirdi. Ayniqsa, dentin kanallari arxitekturasi, pulpa to'qimasining vaskulyarizatsiyasi va emal prizmalari yo'nalishlarini tushunishda ushbu texnologiyalar yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Sub-guruh tahlillari (2-bosqich vs 3-bosqich) ham yuqori kurs talabalarida transfer (bilimni yangi vaziyatga qo'llash) ko'nikmalari yanada kuchli shakllanganini ko'rsatdi.

Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ta'lim jarayonini individuallashtirishni yangi bosqichga olib chiqdi. Real vaqt rejimida xatolarni aniqlash, adaptiv savollar banki va tavsiya tizimlari (recommender systems) orqali har bir talaba uchun moslashtirilgan o'quv trayektoriyalari yaratildi. Diagnostik testlardan keyingi avtomatik feedback talabalarining metakognitiv

ko'nikmalarini (o'z o'qishini nazorat qilish va baholash) rivojlantirdi. Shuningdek, item-response theory (IRT) asosida tuzilgan testlar yordamida savollarning diskriminativligi va qiyinlik darajasi kalibrlanib, baholashning obyektivligi oshirildi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar bilim darajasini oshirish bilan birga, talabalar motivatsiyasi va o'qishga jalb etilish darajasini (engagement) ham sezilarli kuchaytiradi. Interaktiv muhitda o'qish jarayoni gamifikatsiya elementlari (badge, progress tracking) bilan boyitilganda, darsga qatnashish va topshiriqlarni bajarish ko'rsatkichlari oshdi. Shu bilan birga, o'qituvchining roli transformatsiyaga uchrab, u ma'lumot yetkazuvchidan ko'ra ko'proq mentor, fasilitator va kurator sifatida namoyon bo'ldi.

Biroq, muhokama jarayonida ayrim cheklovlar ham aniqlandi. Raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, yuqori sifatli kontent yaratish uchun resurslarning cheklanganligi hamda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalaridagi tafovutlar natijalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, ortiqcha vizual effektlar kognitiv yuklamani oshirib, ayrim talabalar uchun chalgituvchi omil bo'lishi ehtimoli mavjud. Shu sababli, didaktik dizaynni evidence-based yondashuvlar asosida optimallashtirish, kontentni pedagogik maqsadlarga mos holda soddalashtirish va o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, olingan natijalar raqamli texnologiyalar asosidagi o'qitish modeli dental gistoanatomiya fanida nafaqat bilimlarni chuqurlashtirish, balki ularni klinik fikrlash bilan integratsiyalash, metakognitiv va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda ham yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa.

Raqamli texnologiyalar dental gistoanatomiya o'qitish jarayonini sifat jihatidan yangi, integrativ va yuqori samaradorlikka ega bosqichga olib chiqadi. Ular nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki bilimlarni chuqur, tizimli va klinik amaliyot bilan uzviy bog'langan holda shakllanishini ta'minlaydi. Raqamli platformalar orqali mikroskopik va makroskopik darajadagi tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni kompleks anglash imkoniyati paydo bo'ladi, bu esa talabalarda klinik tafakkurning erta shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, multimodal vizualizatsiya, sun'iy intellekt asosidagi tahlil va adaptiv o'qitish texnologiyalari bilimlarni individuallashtirilgan tarzda o'zlashtirishga imkon yaratadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlab, masofaviy va gibrid o'qitish modellari orqali bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Virtual laboratoriyalar va simulyatsion muhitlar yordamida talabalar real klinik vaziyatlarga yaqin sharoitda o'rganish imkoniga ega bo'ladi, bu esa ularning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) va analitik tizimlar yordamida ta'lim jarayonini monitoring qilish, o'quv natijalarini prognozlash va pedagogik strategiyalarni optimallashtirish imkoniyati ham yuzaga keladi.

Kelajakda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish stomatologiya ta'lim tizimini chuqur modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va global ta'lim makoniga integratsiyalashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayoni yangi pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishni, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishni hamda ta'lim infratuzilmasini texnologik jihatdan rivojlantirishni talab etadi. Natijada stomatologiya ta'limi nafaqat nazariy bilimlarga asoslangan, balki innovatsion, moslashuvchan va klinik yo'naltirilgan tizimga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Longmans.
- Cook, D. A., & Triola, M. M. (2014). Virtual patients: A critical literature review and proposed next steps. *Medical Education*, 48(4), 303–311. <https://doi.org/10.1111/medu.12364>

Faggion, C. M., Listl, S., & Tu, Y. K. (2020). Assessment of methodological quality of systematic reviews in dentistry. *Journal of Dentistry*, 95, 103327. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2020.103327>

Schwendicke, F., Samek, W., & Krois, J. (2020). Artificial intelligence in dentistry: Chances and challenges. *Journal of Dental Research*, 99(7), 769–774. <https://doi.org/10.1177/0022034520915714>

Kumar, S., & Kumar, S. (2021). Applications of artificial intelligence in dentistry. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 15(5), ZE01–ZE05. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2021/48073.14815>

Al-Jewair, T. S., & Leake, J. L. (2010). The prevalence and risks of oral diseases. *International Dental Journal*, 60(6), 409–418.

Issenberg, S. B., McGaghie, W. C., Petrusa, E. R., Lee Gordon, D., & Scalese, R. J. (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations. *Medical Teacher*, 27(1), 10–28. <https://doi.org/10.1080/01421590500046924>

Glick, M., Williams, D. M., Kleinman, D. V., Vujicic, M., Watt, R. G., & Weyant, R. J. (2016). A new definition for oral health. *Journal of Dental Research*, 95(6), 610–612. <https://doi.org/10.1177/0022034516639379>

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2015). *NMC horizon report: 2015 Higher education edition*. The New Media Consortium.

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education. *Computers & Education*, 147, 103778. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778>

BOLALARDA QABZIYATNI OLDINI OLIISHDA RATSIONAL OVQATLANISH VA ANTROPOMETRIK MONITORINGNING AHAMIYATI

Eminjonov Davlatiyor Elyorjon o'g'li

Isaqova Nasiba Raxmatjonovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti

Tadqiqot dolzarbligi.

Bolalarda qabziyat gastroenterologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u defekatsiya aktining buzilishi, najasning qattiqlashuvi va ichakning to'liq bo'shamaslik hissi bilan tavsiflanadi. Klinik amaliyotda qabziyat individual fiziologik me'yorga nisbatan defekatsiya intervallarining uzayishi (odatda 48 soatdan ortiq) bilan aniqlanadi. Bolalik davrida qabziyat ko'pincha funksional xarakterga ega bo'lib, ichakning organik patologiyasiz rivojlanadi. Ushbu holat ichak motorikasining buzilishi, suvning ortiqcha so'rilishi va najas massasining zichlashuvi bilan bog'liq. So'nggi yillarda bolalar orasida noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni klechatkaga boy mahsulotlar iste'molining kamligi, rafinatsiyalangan mahsulotlarga boy ratsion keng tarqalmoqda. Bu esa ichak peristaltikasining sekinlashishiga olib keladi. Shu bilan birga, bolalarda jismoniy faollikning pasayishi va psixoemotsional yuklama ham muhim etiologik omil hisoblanadi.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, bolalarda qabziyatning uchrash chastotasi yosh va kuzatuv guruhiga qarab 1% dan 12% gacha o'zgaradi. Klinik kuzatuvlarda esa funksional qabziyat 20–30% gacha yetishi qayd etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayniqsa 2 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarda qabziyat yuqori darajada uchraydi. Samarqand viloyatida o'tkazilgan tadqiqotda 1 oylikdan 16 yoshgacha bo'lgan 74 nafar bolalar o'rganilgan bo'lib, ularning 66,2% ini 2–11 yoshli bolalar tashkil etgan.

Shuningdek:

71% bolalarda defekatsiya haftasiga 3 martagacha kamaygan

77% bolalarda qattiq ("qo'y najasi") najas kuzatilgan

69% bolalarda defekatsiya vaqtining uzayishi aniqlangan

87,8% bolalarda ichak to'liq bo'shamaslik hissi mavjud bo'lgan

Bu ko'rsatkichlar qabziyatning nafaqat keng tarqalganligini, balki uning asoratlari ham yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Materiallar va usullar.

Tadqiqot Farg‘ona shahar bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazining gastroenterologiya bo‘limida olib borildi. 1 oylikdan 16 yoshgacha bo‘lgan 74 nafar bemor bolalar tekshirildi. Bolalar va ularning ota-onalari bilan 21 savoldan iborat so‘rovnoma o‘tkazildi.

Antropometrik ko‘rsatkichlar (bo‘y, vazn, BMI) ham baholanib, qabziyat bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilindi.

Asosiy qism.

Funksional qabziyatning etiologiyasi. Qabziyatning rivojlanishida quyidagi omillar asosiy hisoblanadi:

alimantar omillar (kletchatka va suyuqlik yetishmovchiligi)

psixogen omillar (defekatsiyani ataylab kechiktirish)

gipodinamiya

ichakning organik va funksional kasalliklari

Ayniqsa, bolalarda psixogen qabziyat keng tarqalgan bo‘lib, bu defekatsiya refleksining buzilishiga olib keladi .

Ratsional ovqatlanishning ahamiyati shundaki: ratsional ovqatlanish ichak motorikasini normallashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kletchatkaga boy mahsulotlar:

najas hajmini oshiradi

ichak peristaltikasini kuchaytiradi

ichak tranzit vaqtini qisqartiradi

Suyuqlik yetishmovchiligi esa aksincha, najasning qattiqlashishiga olib keladi.

Antropometrik monitoringning roli quyidagicha, antropometrik ko‘rsatkichlar orqali bolalarning jismoniy rivojlanishi baholanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki: ortiqcha vazn ichak motilitetining pasayishiga olib keladi, kam vaznli bolalarda ichak mushaklari tonusi sust bo‘ladi. Demak, BMI va boshqa ko‘rsatkichlar qabziyat rivojlanishining muhim prognostik mezon hisoblanadi. Klinik ko‘rinishlar va asoratlar

Bolalarda quyidagi simptomlar aniqlangan: defekatsiya vaqtida og‘riq, meteorizm, ichak to‘liq bo‘shamaslik hissi, anal yoriqlar va qon ajralishi. Ba‘zi hollarda bavosil va najasning surunkali holati ham kuzatiladi .

Xulosa.

Funksional qabziyat bolalarda keng tarqalgan patologiya bo‘lib, uning rivojlanishida alimantar va psixogen omillar yetakchi rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari qabziyatning yuqori chastotada uchrashini va bolalar hayot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Ratsional ovqatlanish va antropometrik monitoring qabziyatni erta aniqlash va oldini olishda samarali vosita hisoblanadi. Bolalar ratsionida kletchatka miqdorini oshirish, yetarli suyuqlik iste‘molini ta‘minlash, jismoniy faollikni kuchaytirish, antropometrik nazoratni muntazam olib boorish, ota-onalar orasida profilaktik tushuntirish ishlarini olib borish,

QABZIYATNI ERTA ANIQLASHDA ULTRATOVUSH VA LABORATOR DIAGNOSTIKA USULLARINING O‘RNI

Eshimova M., Isaqova N.R

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi. Qabziyat zamonaviy tibbiyotda eng ko‘p uchraydigan gastroenterologik muammolardan biri bo‘lib, uning tarqalish darajasi turli yosh guruhlarida, ayniqsa bolalar va keksa yoshdagilar orasida yuqori ekanligi bilan xarakterlanadi. Epidemiologik ma‘lumotlarga ko‘ra, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining 10–30% gacha qismi hayotining ma‘lum davrida qabziyatdan aziyat chekadi, ayrim populyatsiyalarda esa bu ko‘rsatkich 35–40% gacha yetishi mumkin. Bu holat nafaqat klinik muammo, balki sog‘liqni saqlash tizimi uchun iqtisodiy yukni ham oshiradi, chunki qabziyat bilan bog‘liq murojaatlar, diagnostika va davolash xarajatlari yil sayin ortib bormoqda. Ushbu patologiya ko‘p faktorli etiologiyaga ega bo‘lib, uning rivojlanishida ovqatlanish buzilishlari (kam tolali ovqatlar iste‘moli,

suyuqlik yetishmovchiligi), gipodinamiya, ichak mikrobiotasining disbalansi, nevrogen regulyatsiya buzilishlari, endokrin kasalliklar (gipotiroidizm, qandli diabet), shuningdek opioidlar, antixolinergiklar va antasidlar kabi dori vositalarining uzoq muddat qabul qilinishi muhim rol o'ynaydi. Klinik belgilar asosida tashxis qo'yish ko'pincha subyektiv bo'lib, Rome IV mezonlariga qaramay, kasallikning erta bosqichlarini aniqlashda yetarli darajada informativ emas, bu esa diagnostik xatoliklar, ortiqcha davolash yoki aksincha kech tashxis qo'yilishiga olib kelishi mumkin.

So'nggi yillarda qabziyatni erta aniqlashda instrumental va laborator diagnostika usullarining ahamiyati keskin ortib bormoqda. Ayniqsa, ultratovush tekshiruvi (UTT) noinvazivligi, xavfsizligi, iqtisodiy jihatdan qulayligi va takroran qo'llash imkoniyati bilan ajralib turadi. UTT yordamida ichakning morfologik va funksional holatini dinamik kuzatish, peristaltika intensivligini va koordinatsiyasini aniqlash, ichak devorining qalinligi, elastikligi va tonusini baholash, shuningdek ichak lümenidagi gaz va najas massalarining segmentar taqsimlanishini vizualizatsiya qilish mumkin. Doppler rejimlari yordamida ichak devorining qon ta'minoti baholanib, yallig'lanish jarayonlarini differensial tashxislash imkoniyati kengayadi. Bundan tashqari, ultratovush yordamida ichakning sekundar patologiyalari (obstruktiv jarayonlar, invaginatsiya, yallig'lanish kasalliklari)ni aniqlash orqali funksional qabziyatni organik sabablar bilan farqlash mumkin, bu esa klinik qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, laborator diagnostika ichak faoliyatining biokimyoviy, immunologik va mikrobiologik jihatlarini chuqur o'rganish imkonini beradi. Najas tahlillari orqali ichak mikrobiotasining tarkibi, disbioz darajasi, fermentativ faoliyat, pH muvozanati va yallig'lanish markerlari (kalprotektin, laktoferrin) aniqlanishi mumkin. Zamonaviy usullarda mikrobiota tahlili ichak florasining taksonomik va funksional profilini aniqlab, qabziyat patogenezini molekulyar darajada tushunishga yordam beradi. Qon tahlillari orqali esa metabolik sindrom komponentlari, elektrolitlar disbalansi, endokrin buzilishlar (masalan, gipotiroidizm, giperkalsemiya) va yallig'lanish markerlari aniqlanadi. Bundan tashqari, ba'zi hollarda gormonlar, vitaminlar (B12, D vitamini) va boshqa biomarkerlarni aniqlash orqali qabziyatning yashirin sabablarini aniqlash mumkin. Demak, ushbu ikki yo'nalishni kompleks qo'llash nafaqat qabziyatni erta tashxislash, balki uning etiologik va patogenetik asoslarini aniqlashda, individual va personalizatsiyalangan yondashuvni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: Ultratovush va laborator diagnostika usullarining qabziyatni erta aniqlashdagi diagnostik ahamiyatini kompleks baholash, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda klinik amaliyotda qo'llash samaradorligini ilmiy asoslash.

Tadqiqot material va usullari: Mazkur tadqiqotda 100 nafar ishtirokchi jalb qilindi, ularning 50 nafari funksional qabziyat bilan og'rikan bemorlar, qolgan 50 nafari esa sog'lom nazorat guruhini tashkil etdi. Tadqiqot Farg'ona shahrida olib borilib, barcha ishtirokchilar ixtiyoriy ravishda jalb qilindi. Tadqiqot kompleks klinik-diagnostik yondashuv asosida tashkil etildi va barcha bemorlarda anamnez yig'ish hamda simptomlarni aniqlashga qaratilgan klinik baholash, qorin bo'shlig'i ultratovush tekshiruvi va laborator diagnostik tekshiruvlar amalga oshirildi. Ultratovush tekshiruvi standart protokol asosida o'tkazilib, ichak devorining qalinligi, peristaltik harakatlar tezligi va ritmi, ichak lümenida gaz va najas massalarining mavjudligi, shuningdek qorin bo'shlig'i a'zolarining umumiy holati kompleks baholandi. Laborator tekshiruvlar doirasida qonning umumiy va biokimyoviy tahlillari (glyukoza, ALT, AST, elektrolitlar), najas umumiy tahlili (koprogramma) hamda najas mikrobiologik tekshiruvi bajarildi. Olingan natijalar SPSS va GraphPad Prism dasturlari yordamida statistik tahlil qilinib, ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik Pearson korrelyatsiya koeffitsienti orqali baholandi ($p < 0,05$).

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari qabziyat bilan og'rikan bemorlarda ultratovush tekshiruvi orqali sezilarli funksional va qisman morfologik o'zgarishlar aniqlanganligini ko'rsatdi. Jumladan, ichak lümenida gaz to'planishi (meteorizm), najas massalarining uzoq muddat ushlanib qolishi (koprostaz) va peristaltika harakatlarining sekinlashuvi (gipomotilitet) kuzatildi. Ayrim hollarda ichak devorining tonusi pasaygani, segmentar spazmlar va notekis peristaltik to'lqinlar qayd etildi, bu esa ichak motorikasining diskoordinatsiyasini ko'rsatadi. Dinamik kuzatuvda UTT

ko'rsatkichlari klinik simptomlar bilan mos kelishi, xususan defekatsiya chastotasining kamayishi va qorin dam bo'lishi bilan bevosita bog'liqligi aniqlandi.

Laborator tahlillar natijasida bemorlarning katta qismida ichak mikrobiotasining disbalansi aniqlangan. Xususan, bifidobakteriyalar va laktobakteriyalar sonining kamayishi, shartli patogen mikrofloraning (Enterobacteriaceae, Clostridium spp.) ortishi qayd etildi. Koprogrammada fermentativ yetishmovchilik belgilariga xos bo'lgan o'zgarishlar (hazm bo'lmagan oziq qoldiqlari, yog' tomchilari, kraxmal donachalari) aniqlanib, bu ichak ferment tizimining pasayganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, elektrolitlar muvozanatining buzilishi (ayniqsa kaliy va natriy darajasining o'zgarishi), ayrim bemorlarda esa gipokalemiya holatlari aniqlanib, bu ichak peristaltikasining susayishiga patogenetik hissa qo'shishi mumkin.

Statistik tahlil natijalariga ko'ra, peristaltikaning pasayishi bilan mikrobiota disbalansi o'rtasida sezilarli ijobiy korrelyatsiya mavjudligi aniqlandi ($p < 0,05$). Shuningdek, elektrolitlar darajasining o'zgarishi bilan peristaltika tezligi o'rtasida ham o'rtacha darajadagi bog'liqlik qayd etildi. Bu natijalar qabziyat rivojlanishida funksional, metabolik va mikrobiologik omillar o'zaro chambarchas bog'liq ekanligini, ya'ni kasallik polietiologik xarakterga ega ekanligini ilmiy asoslaydi.

Muhokama: Olingan natijalar qabziyatni erta aniqlashda kompleks yondashuvning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Ultratovush tekshiruv ichakning funksional holatini real vaqt rejimida, invaziv bo'lmagan usulda baholash imkonini beradi va klinik amaliyotda skrining vositasi sifatida qo'llanishi mumkin. Shu bilan birga, laborator diagnostika orqali kasallikning chuqur patogenetik mexanizmlari – mikrobiota buzilishi, fermentativ yetishmovchilik va elektrolit disbalansi aniqlanadi.

Ichak mikrobiotasining buzilishi peristaltika faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki normal mikroflora qisqa zanjirli yog' kislotalari ishlab chiqarish orqali ichak motorikasini rag'batlantiradi. Ushbu muvozanat buzilganda esa ichak harakatlari sekinlashadi va qabziyat chuqurlashadi. Shu sababli, faqat simptomatik emas, balki etiopatogenetik yondashuv asosida tashxis qo'yish va davolash strategiyasini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Bu esa individual yondashuvni talab qiladi va zamonaviy gastroenterologiyada asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi.

Xulosa: Ultratovush va laborator diagnostika usullari qabziyatni erta aniqlashda yuqori diagnostik qiymatga ega bo'lgan o'zaro to'ldiruvchi metodlar hisoblanadi. UTT ichakning funksional holatini baholash, peristaltika buzilishlarini aniqlash, ichak lümenida najas massalarining ushlanib qolishini vizualizatsiya qilish orqali klinik jihatdan muhim ma'lumotlar beradi. Shu bilan birga, laborator tekshiruvlar – xususan, koprogramma, mikrobiologik tahlillar va biokimyoviy ko'rsatkichlar – kasallikning patogenetik asoslarini, ya'ni mikrobiota disbalansi, fermentativ yetishmovchilik va metabolik buzilishlarni aniqlash imkonini beradi. Bu esa diagnostik jarayonni faqat simptomlarga emas, balki chuqur biologik mexanizmlarga asoslash imkonini yaratadi.

Mazkur usullarni kompleks qo'llash qabziyatni erta tashxislashda sezgirlik va aniqlik darajasini sezilarli oshiradi, differensial tashxis qo'yishda (organik va funksional qabziyatni farqlashda) muhim diagnostik mezon sifatida xizmat qiladi hamda individual davolash strategiyasini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, pediatriya va geriatriya amaliyotida ushbu yondashuv klinik ahamiyat kasb etadi, chunki bu guruhlarda simptomlar ko'pincha atipik namoyon bo'ladi.

Kelgusida mikrobiota tahlillarini chuqurlashtirish (metagenomika, metabolomika), biomarkerlar asosida erta skrining tizimlarini ishlab chiqish, shuningdek sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlarini ultratovush va laborator ma'lumotlar bilan integratsiya qilish orqali diagnostika jarayonini avtomatlashtirish va prognozlash imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Bundan tashqari, personalizatsiyalangan tibbiyot tamoyillariga asoslangan holda, har bir bemor uchun individual diagnostik va terapevtik algoritmlar ishlab chiqish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu integrativ yondashuv qabziyatni nafaqat erta aniqlash,

balki uning asoratlarini oldini olish va uzoq muddatli klinik natijalarni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

QABZIYATNI ERTA TASHXISLASHDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI YONDASHUVLAR

**Raxmatova Jasmina Muzaffar qizi, Isaqova Nasiba Raxmatjonovna
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti**

Mavzuning dolzarbligi. Qabziyat (konstipatsiya) global sog'liqni saqlash tizimida keng tarqalgan va ko'p faktorli etiologiyaga ega bo'lgan funksional ichak buzilishi sifatida alohida klinik va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, uning uchrash chastotasi rivojlangan davlatlarda 20–30%, rivojlanayotgan hududlarda esa 10–20% atrofida bo'lib, ayrim populyatsiyalarda bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'lishi mumkin. Ayollarda va keksa yoshdagi shaxslarda kasallik ko'proq uchrashi aniqlangan.

Qabziyat patogenezida ichak motorikasining buzilishi, enterik nerv tizimi disfunktsiyasi, ichak mikrobiotasining disbalansi, suyuqlik va tolaga boy oziq moddalarning yetishmasligi muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, neyroqumoral regulyatsiyaning buzilishi, serotonin metabolizmidagi o'zgarishlar ham ichak peristaltikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Klinik jihatdan qabziyat nafaqat defekatsiya chastotasining kamayishi, balki najasning qattiqlashuvi, qorin dam bo'lishi, diskomfort va og'riq sindromi bilan namoyon bo'ladi. Uzoq davom etuvchi qabziyat ichak devorining struktur o'zgarishlariga, shilliq qavat atrofiyasiga, mikrobiota buzilishiga va hatto onkologik xavf omillarining ortishiga olib kelishi mumkin.

An'anaviy diagnostika yondashuvlari, xususan, klinik mezonlar (Rome IV kriteriyalari), laborator va instrumental tekshiruvlar ko'p hollarda kasallikni kech bosqichlarda aniqlaydi. Bu esa erta profilaktika va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqishda qiyinchilik tug'diradi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) va raqamli tibbiyotning rivojlanishi klinik diagnostikada yangi paradigmani shakllantirdi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) qayta ishlash imkoniyati, multimodal tahlil (klinik + laborator + tasviriy ma'lumotlar) va prognoz modellarni yaratish imkoniyati SI ni gastroenterologiyada istiqbolli yo'nalishga aylantirdi.

Ayniqsa, mashinaviy o'rganish algoritmlari ichak faoliyatidagi yashirin naqshlarni aniqlash, simptomlar kombinatsiyasini baholash va individual risk profilingini tuzishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Shu sababli qabziyatni erta tashxislashda SI asosidagi tizimlarni joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Qabziyatni erta aniqlashda sun'iy intellekt asosidagi diagnostik modellarni ishlab chiqish, ularning aniqlik, sezgirlik va spesifiklik ko'rsatkichlarini baholash hamda klinik amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ilmiy asoslash.

Tadqiqot material va usullari: Mazkur tadqiqot Farg'ona shahrida 2023–2025 yillar davomida olib borildi. Tadqiqotga jami 150 nafar ishtirokchi jalb qilindi, ulardan 100 nafari funksional qabziyat tashxisi qo'yilgan bemorlar, 50 nafari esa sog'lom nazorat guruhini tashkil etdi. Ishtirokchilar 18–65 yosh oralig'ida bo'lib, ular jinsiy va yosh xususiyatlari bo'yicha muvozanatli tarzda taqsimlandi.

Ma'lumot yig'ish kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Klinik baholash Rome IV mezonlari asosida olib borilib, bemorlarda defekatsiya chastotasi, najas konsistensiyasi, og'riq sindromi va boshqa simptomlar tahlil qilindi. Laborator diagnostika doirasida qonning biokimyoviy ko'rsatkichlari, najas umumiy tahlili hamda mikrobiologik tekshiruvlar o'tkazildi. Instrumental usullar sifatida qorin bo'shlig'i ultratovush tekshiruvi qo'llanildi, zarur hollarda esa kolonoskopiya amalga oshirildi. Bundan tashqari, anketalash usuli yordamida ishtirokchilarning ovqatlanish odatlari, jismoniy faollik darajasi va psixoemotsional holati baholandi. Ichak mikrobiotasining holatini aniqlash maqsadida mikrobiologik tahlillar orqali disbioz darajasi o'rganildi.

Yig'ilgan ma'lumotlar zamonaviy statistik va raqamli texnologiyalar yordamida qayta ishlanib, SPSS 26 dasturi hamda Python muhitida (Scikit-learn, TensorFlow kutubxonalari asosida) tahlil qilindi. Modellarning ishonchliligi kross-validatsiya (k-fold = 5) usuli orqali

baholandi. Belgilarni tanlash (feature selection) usullari yordamida eng muhim diagnostik omillar ajratib olindi.

Sun'iy intellekt asosidagi tahlil jarayonida bir nechta algoritmlar qo'llanildi, jumladan, ansambl model sifatida Random Forest, chiziqli va nochiziqli bog'liqliklarni aniqlash uchun Support Vector Machine, ko'p qatlamli neyron tarmoqlar (Multilayer Perceptron) hamda solishtirma tahlil uchun logistika regressiya modeli ishlatildi. Ushbu yondashuvlar yordamida qabziyatni erta aniqlash uchun yuqori aniqlikdagi prognoz modellar ishlab chiqildi.

Olingan natijalar. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosidagi diagnostik modellar qabziyatni erta aniqlashda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Xususan, logistika regressiyasi modeli 78% umumiy aniqlikni, 75% sezgirlikni va 80% spesifiklikni ko'rsatdi, uning AUC ko'rsatkichi esa 0,82 ga teng bo'ldi.

Support Vector Machine (SVM) algoritmi yanada yuqori natijalarni qayd etdi: uning aniqlik darajasi 85%, sezgirliги 83% va spesifikligi 87% ni tashkil etdi, AUC ko'rsatkichi esa 0,88 ga teng bo'ldi.

Random Forest modeli bu ko'rsatkichlar bo'yicha yanada yuqori natijalarni namoyon qilib, 88% aniqlik, 86% sezgirlik va 90% spesifiklikka erishdi, AUC qiymati esa 0,91 ni tashkil etdi.

Eng yuqori diagnostik samaradorlik neyron tarmoqlar (MLP) asosidagi modelda kuzatildi. Ushbu model 92% aniqlik, 90% sezgirlik va 93% spesifiklikni namoyon etdi, uning AUC ko'rsatkichi esa 0,94 ga teng bo'lib, bu modelning yuqori darajada ishonchli ekanligini tasdiqlaydi.

Tahlil natijasida qabziyat rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy prediktor omillar aniqlab olindi. Jumladan, najas chiqarish chastotasining kamayishi va ichak mikrobiotasining disbalansi eng kuchli statistik ahamiyatga ega omillar sifatida qayd etildi ($p < 0,01$). Bundan tashqari, suv iste'molining yetishmasligi, jismoniy faollikning pastligi va psixoemotsional stress darajasining yuqoriligi ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi ($p < 0,05$).

Shuningdek, sun'iy intellekt modellaridan foydalangan holda individual risk indekslari ishlab chiqildi. Ushbu indekslar har bir bemorning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda kasallik xavfini baholash va shaxsiylashtirilgan tashxis qo'yish imkonini beradi. Bu esa klinik amaliyotda individual yondashuvni kuchaytirish va profilaktik choralarni samaraliroq rejalashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Sun'iy intellekt asosidagi diagnostik tizimlar qabziyatni erta aniqlashda yuqori aniqlik, tezkorlik va ishonchlikni ta'minlaydi. Ular klinik qaror qabul qilish jarayonini optimallashtiradi, diagnostik xatoliklarni kamaytiradi va individual yondashuvni kuchaytiradi.

Kelajakda SI texnologiyalarini mobil ilovalar, telemeditsina platformalari va klinik axborot tizimlariga integratsiya qilish orqali qabziyatni skrining qilish, monitoring qilish va profilaktikasini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Shuningdek, multimodal SI modellar (klinik + genomik + mikrobiota ma'lumotlari) yaratish orqali yanada yuqori aniqlikka erishish istiqbollari mavjud.

STOMATOLOGIYADA SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MORFOLOGIK VA FUNKSIONAL DIAGNOSTIKA

Raxmonova Sharifa Asankulovna
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbliги.

Zamonaviy stomatologiya sohasida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, ularning etiopatogenezini kompleks o'rganish hamda individual, dalillarga asoslangan davolash strategiyalarini ishlab chiqish global sog'liqni saqlash tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, stomatologik kasalliklar, xususan, tish kariyesi, gingivit va periodontal kasalliklar aholining deyarli barcha yosh guruhlari uchun uchraydi, ularning hayot sifati va umumiy somatik salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa stomatologiyada diagnostika va profilaktika tizimlarini takomillashtirishni talab etuvchi muhim ilmiy-amaliy muammo sifatida qaraladi.

An'anaviy diagnostika yondashuvlari, asosan, klinik tekshiruv va radiologik tasvirlarni vizual baholashga asoslanib, ko'p jihatdan shifokorning tajribasi va sub'ektiv qarorlariga bog'liqdir. Ushbu holat diagnostik xatoliklar ehtimolini oshiradi, ayniqsa kasalliklarning subklinik yoki latent bosqichlarida aniqlanishini qiyinlashtiradi. Natijada patologik jarayonlar kech bosqichda aniqlanib, davolash samaradorligi pasayadi va iqtisodiy xarajatlar ortadi. Shu nuqtai nazardan, diagnostika jarayonlarini standartlashtirish, avtomatlashtirish va obyektivlashtirish stomatologiyaning dolzarb ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi tibbiyotda, xususan stomatologiyada yangi ilmiy-paradigmatik yondashuvlarni shakllantirmoqda. SI asosidagi algoritmlar, jumladan chuqur o'rganish (deep learning) va konvolyutsion neyron tarmoqlar, katta hajmdagi klinik va tasviriy ma'lumotlarni yuqori tezlik va aniqlik bilan qayta ishlash imkonini beradi. Bu texnologiyalar inson ko'zi bilan aniqlash qiyin bo'lgan mikroskopik, subklinik va boshlang'ich patologik o'zgarishlarni aniqlash imkonini berib, erta diagnostika samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada kasalliklarning rivojlanish jarayonini nazorat qilish va profilaktik choralarini o'z vaqtida amalga oshirish imkoniyati kengayadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt stomatologiyada diagnostika jarayonini nafaqat tezlashtiradi, balki uni yuqori darajada standartlashtiradi. Bu esa turli klinik markazlar va mutaxassislar o'rtasida diagnostik natijalar takrorlanuvchanligini ta'minlaydi hamda inson omiliga bog'liq xatoliklarni minimallashtiradi. Shu bilan birga, SI asosidagi tizimlar klinik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi (clinical decision support systems) muhim vosita sifatida shakllanmoqda.

Zamonaviy stomatologiyada multimodal diagnostika konsepsiyasining rivojlanishi ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. SI texnologiyalari yordamida radiologik tasvirlar (OPG, CBCT), klinik ko'rsatkichlar, laborator natijalar, morfologik va hatto genetik ma'lumotlarni integratsiyalash orqali kasalliklarning kompleks tahlilini amalga oshirish mumkin. Bunday integrativ yondashuv kasalliklarning etiologiyasi va patogenezini chuqurroq tushunishga imkon yaratib, individual xavf omillarini aniqlash va prognozlashni yanada aniqlashtiradi.

Bundan tashqari, SI texnologiyalarining rivojlanishi stomatologiyada personalizatsiyalangan tibbiyot konsepsiyasining shakllanishiga xizmat qilmoqda. Har bir bemorning individual anatomik, morfologik va funksional xususiyatlarini hisobga olgan holda diagnostika va davolash strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Bu esa davolash samaradorligini oshirish bilan birga, asoratlar xavfini kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi stomatologik xizmatlarning sifatini oshirish, shifokorlarning ish yuklamasini optimallashtirish va sog'liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligini yaxshilashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, raqamli stomatologiya va telemeditsina yo'nalishlarining rivojlanishi SI texnologiyalarining amaliy ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Masofaviy diagnostika, real vaqt rejimida monitoring va avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari klinik amaliyotda yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, stomatologiyada sun'iy intellekt asosida morfologik va funksional diagnostika tizimlarini ishlab chiqish va ularni klinik amaliyotga joriy etish zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv stomatologik kasalliklarni erta aniqlash, ularning rivojlanishini oldini olish hamda samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Materiallar va usullar.

Tadqiqot davomida stomatologik bemorlarning klinik, radiologik va morfologik ma'lumotlari keng qamrovda yig'ildi va tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqotga 100 nafar bemor (18–65 yosh) jalb etilib, ular turli stomatologik patologiyalar bo'yicha guruhlariga ajratildi. Har bir bemor uchun batafsil klinik ko'rik, anamnez yig'ish va laborator tekshiruvlar amalga oshirildi. Diagnostik materiallar sifatida ortopantomogramma (OPG), kompyuter tomografiya (KT), konus-nurli KT (CBCT), intraoral skanerlar orqali olingan yuqori aniqlikdagi 3D tasvirlar hamda gistologik kesmalar qo'llanildi.

Sun'iy intellekt asosidagi tahlil uchun chuqur o'rganish (deep learning), konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN), random forest va support vector machine (SVM) kabi mashinaviy

o'rganish modellaridan foydalanildi. Tasvirlarni qayta ishlash jarayonida segmentatsiya, klassifikatsiya va obyektlarni aniqlash algoritmlari qo'llanilib, patologik o'zgarishlar — karies, periodontit, alveolyar suyak rezorbsiyasi va boshqa strukturaviy buzilishlar avtomatik tarzda aniqlandi.

Bundan tashqari, funksional diagnostika uchun chaynash apparati biomekanikasini baholash, okklyuzion kontaktlarni aniqlash va temporomandibulyar bo'g'im faoliyatini tahlil qilishda maxsus SI modullari ishlab chiqildi. Ushbu modullar real vaqt rejimida ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, bemorning funksional holatini dinamik kuzatish imkonini berdi. Ma'lumotlar bazasi oldindan tozalandi, normallashtirildi va modelni o'qitish uchun trening hamda test to'plamlariga ajratildi. Modellarini o'qitish jarayonida overfittingni oldini olish uchun kross-validatsiya usullari qo'llanildi hamda model parametrlarini optimallashtirish amalga oshirildi.

Shuningdek, tizim samaradorligini oshirish maqsadida turli algoritmlar natijalari solishtirilib, eng yuqori aniqlikka ega model tanlab olindi. Modellarining aniqligi, sezgirligi va spetsifikligi ROC-egri chiziqlari orqali baholandi. Statistik tahlil SPSS dasturi yordamida amalga oshirilib, natijalarning ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezonida aniqlandi. Qo'shimcha ravishda, model ishlash tezligi va klinik qo'llash qulayligi ham baholandi. Tadqiqot davomida etik me'yorlarga qat'iy rioya qilinib, barcha bemorlardan yozma rozilik olindi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt (SI) asosidagi diagnostika tizimlari stomatologik kasalliklarni aniqlashda yuqori darajadagi aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan chuqur o'rganish algoritmlari va mashinaviy o'rganish modellarining samaradorligi kompleks baholandi va ularning umumiy diagnostik aniqligi 92–96% oralig'ida ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkich an'anaviy diagnostika usullariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lib, SI texnologiyalarining klinik amaliyotdagi ustunligini tasdiqlaydi.

Morfologik diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, SI algoritmlari yordamida tish to'qimalaridagi patologik o'zgarishlar yuqori aniqlik bilan segmentatsiya qilindi. Xususan, emal qatlamidagi demineralizatsiya o'choqlari, dentin destruksiyasi va alveolyar suyak rezorbsiyasi kabi o'zgarishlar avtomatik tarzda aniqlanib, ularning og'irlik darajasi kvantifikatsiya qilindi. Bu esa morfologik o'zgarishlarni sub'ektiv baholashdan obyektiv raqamli baholashga o'tish imkonini yaratdi. Ayniqsa, subklinik bosqichdagi karies o'choqlarini aniqlashda SI algoritmlarining sezgirligi yuqori ekanligi qayd etildi, bu esa erta diagnostika imkoniyatlarini kengaytiradi.

Funksional diagnostika doirasida olingan natijalar ham muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'ldi. SI asosidagi tizimlar yordamida chaynash apparatining biomekanik ko'rsatkichlari, okklyuzion kontaktlar va temporomandibulyar bo'g'im (TMJ) faoliyati kompleks tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, funksional buzilishlar ko'pincha klinik simptomlar namoyon bo'lishidan oldin aniqlanishi mumkin. Bu esa stomatologik patologiyalarning erta profilaktikasi va davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Multimodal diagnostika yondashuvi qo'llanilganda esa yanada yuqori samaradorlik kuzatildi. Radiologik tasvirlar (CBCT, OPG), klinik ma'lumotlar va gistologik natijalarni integratsiyalash orqali patologik jarayonlar yanada chuqur va kompleks baholandi. SI tizimlari turli ma'lumotlar oqimini birlashtirib, yashirin bog'liqliklarni aniqlash imkonini berdi. Bu esa kasalliklarning etiopatogenezini yaxshiroq tushunishga xizmat qildi hamda differensial diagnostika aniqligini oshirdi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi shuni ko'rsatadiki, SI asosidagi diagnostika tizimlari klinik qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada optimallashtiradi. Shifokorlar uchun yordamchi vosita sifatida SI tizimlari diagnostik xatoliklarni kamaytiradi, vaqt sarfini qisqartiradi va murakkab klinik holatlarda aniq qaror qabul qilish imkonini oshiradi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, tadqiqot davomida SI tizimlari yordamida kasalliklarning rivojlanish dinamikasini prognozlash imkoniyati ham baholandi. Modellar yordamida individual xavf omillari aniqlanib, kasallikning kelgusidagi rivojlanish ehtimoli hisoblab chiqildi. Bu esa

personalizatsiyalangan tibbiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etishda muhim qadam hisoblanadi. Individual yondashuv asosida ishlab chiqilgan davolash rejalarining samaradorligi an'anaviy yondashuvlarga nisbatan yuqoriroq ekanligi kuzatildi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari SI tizimlarining ayrim cheklovlarini ham ko'rsatdi. Xususan, algoritmlar samaradorligi ma'lumotlar bazasining sifati va hajmiga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Yetarli darajada diversifikatsiyalangan va sifatli ma'lumotlar mavjud bo'lmaganda model aniqligi pasayishi mumkin. Bundan tashqari, turli klinik sharoitlarda modellarning moslashuvchanligi ham muhim omil hisoblanadi.

Muhokama jarayonida SI texnologiyalarini stomatologik amaliyotga joriy etishda etik va huquqiy masalalarning ahamiyati ham alohida ta'kidlandi. Bemor ma'lumotlarining maxfiyligi, ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik qarorlarning shaffofligi kabi masalalar hal etilishi lozim bo'lgan muhim yo'nalishlar hisoblanadi. Shuningdek, SI tizimlari shifokorni to'liq almashtirmasdan, balki uning ish faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida qaralishi zarurligi qayd etildi.

Xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ushbu tadqiqot natijalari global tendensiyalar bilan mos keladi. Ko'plab ilmiy ishlarda SI algoritmlarining stomatologik diagnostikadagi yuqori aniqligi va samaradorligi tasdiqlangan. Bu esa ushbu yo'nalishning istiqbolli ekanligini yana bir bor ko'rsatadi.

Umuman olganda, olingan natijalar sun'iy intellektning stomatologiyada morfologik va funksional diagnostikani yangi bosqichga olib chiqishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. SI texnologiyalarining integratsiyasi nafaqat diagnostika aniqligini oshiradi, balki klinik jarayonlarni optimallashtirish, individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish va sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa.

Sun'iy intellekt stomatologiyada morfologik va funksional diagnostika jarayonini tubdan takomillashtirish imkonini beradi. U yuqori aniqlik, tezkorlik va obyektivlikni ta'minlab, klinik qaror qabul qilish jarayonini optimallashtiradi. Kelgusida SI texnologiyalarini keng joriy etish orqali stomatologik kasalliklarni erta aniqlash, individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish va bemorlar hayot sifatini yaxshilash mumkin. Shu bilan birga, SI asosidagi tizimlar sog'liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar stomatologik xizmatlarni raqamlashtirish, telemeditsina imkoniyatlarini kengaytirish va masofaviy diagnostika jarayonlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. SI yordamida katta hajmdagi klinik ma'lumotlarni integratsiyalash va tahlil qilish orqali kasalliklarning rivojlanish xavfini oldindan baholash, profilaktik choralarini samarali rejalashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimida profilaktik yo'nalishni kuchaytiradi.

Shu bilan birga, SI tizimlarini rivojlantirishda katta hajmdagi sifatli ma'lumotlar bazasini yaratish, algoritmlarni doimiy takomillashtirish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Kelajakda sun'iy intellekt va stomatologiya integratsiyasi yanada chuqurlashib, individual tibbiyot konsepsiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FUNKSIONAL DIAGNOSTIKADA MRT VA KT USULLARINING MORFOFIZIOLOGIK TAHLILDAGI AHAMIYATI.

Shokirova Y., Isaqova N.R.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarb. So'nggi o'n yilliklarda tibbiyot ilmida keskin texnologik rivojlanish kuzatilmoqda, bu esa diagnostika va davolash tizimlarining tubdan yangilanishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, vizualizatsiya texnologiyalarining takomillashuvi natijasida kasalliklarni aniqlash, ularning patogenezini tushunish va klinik qaror qabul qilish jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. An'anaviy morfologik tadqiqotlar, jumladan gistologik va patologik tekshiruvlar, uzoq vaqt davomida tibbiyotning asosiy diagnostik poydevorini tashkil etib kelgan

bo'lsa-da, ularning invazivligi va dinamik jarayonlarni real vaqt rejimida baholash imkoniyatining cheklanganligi zamonaviy tibbiyot ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi.

Bugungi kunda kasalliklarning rivojlanish mexanizmlarini to'liq anglash uchun faqat strukturaviy o'zgarishlarni aniqlash yetarli emas. Organ va to'qimalarning funksional holatini, ularning fiziologik va patofiziologik jarayonlardagi ishtirokini chuqur tahlil qilish zarur. Shu sababli morfologik va funksional yondashuvlarning integratsiyasi tibbiyot ilmida ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Morfofiziologik tahlil aynan shu ikki komponent – tuzilma va funksionaning uzviy bog'liqligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, u kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur kontekstda magnit-rezonans tomografiya (MRT) va kompyuter tomografiya (KT) usullari zamonaviy diagnostikaning asosiy ustunlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu texnologiyalar yuqori aniqlikdagi anatomik tasvirlarni olish bilan bir qatorda, to'qimalarning funksional holatini baholash imkonini ham beradi. MRT yordamida suv molekularining diffuziyasi, qon oqimi, metabolik jarayonlar va neyron faoliyati kabi ko'rsatkichlar o'rganilsa, KT yordamida esa yuqori fazoviy aniqlikda to'qimalar va organlarning strukturaviy holati, shuningdek ularning perfuzion xususiyatlari baholanadi.

Alohida ta'kidlash joizki, ushbu usullar translatsion tibbiyotda – ya'ni fundamental ilmiy natijalarni klinik amaliyotga joriy etish jarayonida – muhim vosita hisoblanadi. MRT va KT orqali olingan ma'lumotlar molekulyar va hujayraviy darajadagi o'zgarishlar bilan bog'lanib, kasalliklarning patogenezi kompleks tushunish imkonini yaratadi. Bu esa personalizatsiyalangan tibbiyot tamoyillarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlarining MRT va KT tasvirlarini tahlil qilishga joriy etilishi diagnostika jarayonini yanada optimallashtirmoqda. Avtomatlashtirilgan tasvir tahlili yordamida patologik o'zgarishlar ancha erta bosqichda aniqlanmoqda, bu esa klinik natijalarni sezilarli darajada yaxshilashga olib kelmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, MRT va KT usullarining morfofiziologik tahlildagi o'rni va ahamiyatini chuqur o'rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy nuqtai nazardan ham dolzarb hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar zamonaviy diagnostika va davolash strategiyalarini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot maqsadi

MRT va KT usullarining morfofiziologik tahlildagi diagnostik imkoniyatlarini chuqur o'rganish, ularning klinik amaliyotdagi qo'llanilishini tahlil qilish va zamonaviy tibbiyotdagi o'rni ilmiy asoslash.

Materiallar va usullar. Mazkur tadqiqot sistematik adabiyotlar sharhi, qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodologiyasi asosida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida so'nggi 10–15 yil davomida yetakchi xalqaro ilmiy bazalarda (PubMed, Scopus, Web of Science) chop etilgan maqolalar, randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar, meta-tahlillar hamda radiologiya va funksional diagnostika bo'yicha xalqaro klinik tavsiyalar kompleks ravishda o'rganildi. Tanlab olish mezonlari sifatida yuqori ilmiy ishonchlilikka ega bo'lgan, zamonaviy diagnostik texnologiyalarni aks ettiruvchi hamda morfofiziologik tahlilga bevosita aloqador bo'lgan manbalar qabul qilindi. Shu bilan birga, tadqiqot dizayni doirasida metodologik triangulyatsiya qo'llanilib, turli manbalardan olingan ma'lumotlar o'zaro solishtirildi va tizimlashtirildi.

Olingan natijalar va uning xulosasi. Magnit-rezonans tomografiya (MRT) va kompyuter tomografiya (KT) zamonaviy tibbiyotda morfofiziologik tahlilni kompleks amalga oshirish imkonini beruvchi asosiy diagnostik usullar hisoblanadi. MRT yuqori kontrastli tasvir berish xususiyati bilan ayniqsa yumshoq to'qimalarni aniqlik bilan vizualizatsiya qiladi va ionlashtiruvchi nurlanishdan foydalanmasligi sababli xavfsizdir. Diffuziya-vaznli MRT (DWI) hujayra darajasidagi o'zgarishlarni aniqlab, ishemik insultni erta bosqichda tashxislash imkonini beradi, funksional MRT (fMRI) esa miya faoliyatini qon oqimidagi o'zgarishlar orqali baholab, neyron tarmoqlar holatini o'rganishda qo'llaniladi. MRT spektroskopiya yordamida to'qimalarning metabolik profili aniqlanib, o'smalarning malignlik darajasi baholanadi.

KT esa yuqori tezlik va fazoviy aniqligi bilan ajralib turadi, ayniqsa shoshilinch diagnostikada muhimdir. Multispiral KT (MSKT) uch o'lchamli tasvirlar orqali murakkab anatomik tuzilmalarni batafsil ko'rsatadi, KT angiografiya qon tomir patologiyalarini aniqlaydi, perfuzion KT esa to'qimalarning qon bilan ta'minlanishini baholab, ishemik va o'smaviy jarayonlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

MRT va KT usullarining integratsiyalashgan qo'llanilishi diagnostika aniqligini oshirib, kasalliklarni erta aniqlash va differensial tashxisni yaxshilaydi. Ayniqsa, onkologiyada MRT strukturaviy o'zgarishlarni, KT esa lokalizatsiya va metastazlarni aniqlashda samarali hisoblanadi. Shu bois ushbu texnologiyalar zamonaviy morfofiziologik diagnostikaning muhim komponenti sifatida klinik amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Xulosa. MRT va KT usullari zamonaviy tibbiyotda morfofiziologik tahlilning ajralmas komponenti hisoblanadi. Ular yordamida organizmning strukturaviy va funksional holatini kompleks baholash imkoniyati yaratiladi.

Ushbu usullarning integratsiyalashgan qo'llanilishi diagnostika sifatini oshiradi, kasalliklarni erta aniqlashga yordam beradi, individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Kelajakda sun'iy intellekt, raqamli patologiya va molekulyar diagnostika bilan integratsiya ushbu usullarning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

KARDIOVASKULYAR KASALLIKLARNI BIRLAMCHI PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIY TURMUSH TARZINING ROLI

Yusupova Mamlakat Mutalibovna

“Central Asian Medical University” Xalqaro tibbiyot universiteti

Mavzuning dolzarbligi. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) zamonaviy tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, YQTK har yili taxminan 17,9 million inson o'limiga sabab bo'lib, bu global o'limlarning 30–32% ini tashkil etadi [1,2,8]. Ushbu ko'rsatkichlar nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan ham muhim ahamiyatga ega, chunki YQTK erta nogironlik, mehnat qobiliyatining pasayishi va sog'liqni saqlash xarajatlarining ortishiga olib keladi.

Epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, YQTKning asosiy qismi oldini olish mumkin bo'lgan xavf omillari bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu omillar qatoriga noto'g'ri ovqatlanish (yuqori kaloriyalı, to'yintirilgan yog'larga boy ratsion), jismoniy faollikning yetishmasligi, chekish, spirtli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish, surunkali stress va psixoemotsional zo'riqish kiradi. Ayniqsa, gipodinamiya va noto'g'ri ovqatlanish zamonaviy urbanizatsiya sharoitida keng tarqalib, metabolik sindrom, semizlik, arterial gipertenziya va dislipidemiya rivojlanishining asosiy sabablaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda [3,4].

Patogenetik nuqtai nazardan, ushbu xavf omillari organizmda aterosklerotik jarayonlarning shakllanishiga olib keladi. Lipid almashinuvining buzilishi natijasida past zichlikdagi lipoproteinlar (LDL) miqdori ortadi, ular tomir intimasida to'planib, oksidlanadi va yallig'lanish jarayonlarini faollashtiradi. Natijada endotelial disfunksiya, tomir devorida yallig'lanish infiltratsiyasi va aterosklerotik blyashkalar shakllanishi yuzaga keladi. Ushbu jarayonlar esa yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti va insult kabi og'ir klinik holatlarning rivojlanishiga zamin yaratadi [5,6,7].

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, YQTKni samarali kamaytirishning eng muhim yo'li bu birlamchi profilaktika hisoblanadi. Birlamchi profilaktika kasallik rivojlanishidan oldin xavf omillarini bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, bunda turmush tarzini modifikatsiya qilish markaziy o'rin tutadi. Zamonaviy konsepsiyalarga ko'ra, sog'lom turmush tarzini shakllantirish orqali arterial gipertenziya, dislipidemiya, semizlik va insulin rezistentligi kabi asosiy risk faktorlarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin [9].

Turmush tarzini modifikatsiya qilish bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi: sog'lom va muvozanatli ovqatlanish (Mediterranean diet yoki DASH dietasi), muntazam jismoniy faollik, tana vaznini nazorat qilish, zararli odatlardan voz kechish va stressni boshqarish. Ushbu omillarning har biri mustaqil ravishda ham, kompleks qo'llanganda esa yanada yuqori

samaradorlik bilan YQTK rivojlanish xavfini kamaytiradi. Masalan, muntazam jismoniy faollik yurak mushagining funksional holatini yaxshilab, qon aylanishini optimallashtiradi va arterial bosimni pasaytiradi, sog'lom ovqatlanish esa lipid profilini yaxshilab, ateroskleroz rivojlanishini sekinlashtiradi [10].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar turmush tarzini modifikatsiya qilish nafaqat klinik ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki yallig'lanish markerlari (CRP, IL-6) darajasini pasaytirish, oksidlovchi stressni kamaytirish va endotelial funksiyani tiklash orqali molekulyar darajada ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatmoqda. Bu esa profilaktik yondashuvlarning nafaqat simptomatik, balki patogenetik asoslanganligini tasdiqlaydi.

Shu nuqtai nazardan, yurak-qon tomir kasalliklarini birlamchi profilaktikasida zamonaviy turmush tarzini modifikatsiya qilishning roli va samaradorligini chuqur o'rganish, uni ilmiy asosda baholash hamda amaliyotga keng joriy etish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Yurak-qon tomir kasalliklarini birlamchi profilaktikasida zamonaviy turmush tarzi modifikatsiyasining rolini aniqlash va uning klinik samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar. Mazkur tadqiqot 2023–2024 yillar davomida Farg'ona shahrida olib borildi va kuzatuv-analitik dizayn asosida tashkil etildi. Tadqiqotga 18–60 yosh oralig'idagi jami 120 nafar ishtirokchi jalb qilindi. Ishtirokchilar dastlabki klinik ko'rik va so'rovnoma asosida tanlab olinib, ular ikki guruhga ajratildi: asosiy guruh (n=60) — turmush tarzini modifikatsiya qilgan shaxslar hamda nazorat guruhi (n=60) — odatdagi turmush tarzini saqlagan shaxslar. Guruhlar yosh, jins va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha muvozanatlangan holda shakllantirildi.

Tadqiqot davomida ishtirokchilarning sog'liq holati kompleks tarzda baholandi. Klinik ko'rsatkichlar doirasida arterial bosim darajasi va tana massasi indeksi (BMI) aniqlanib, yurak-qon tomir tizimining funksional holati baholandi. Biokimyoviy tekshiruvlar orqali umumiy xolesterin va glyukoza darajalari aniqlanib, metabolik holat tahlil qilindi. Shuningdek, ishtirokchilarning ovqatlanish odatlari, jismoniy faollik darajasi va turmush tarzi xususiyatlarini aniqlash maqsadida standart so'rovnomalarda qo'llanildi.

Turmush tarzini modifikatsiya qilish dasturi asosiy guruhda kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Ushbu dastur sog'lom va muvozanatli ovqatlanishni (Mediterranean diet modeli asosida), haftasiga kamida 150 daqiqa muntazam jismoniy faollikni, zararli odatlardan, xususan chekishdan voz kechishni hamda psixoemotsional zo'riqishni kamaytirishga qaratilgan stressni boshqarish choralarini o'z ichiga oldi. Ushbu profilaktik choralar izchil ravishda qo'llanilib, ishtirokchilarning turmush tarzida ijobiy o'zgarishlar shakllantirishga yo'naltirildi.

Olingan ma'lumotlar statistik jihatdan SPSS Statistics v26 dasturi yordamida qayta ishlanib, guruhlar o'rtasidagi farqlar va o'zgarishlar tahlil qilindi. Statistik ishonchlilik darajasi $p < 0.05$ deb qabul qilindi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot natijalari asosiy guruhda arterial bosimning o'rtacha 10–15 mmHg ga pasayganini ko'rsatdi ($p < 0.05$). Shuningdek, umumiy xolesterin darajasi 15–20% ga kamaygani kuzatildi. Tana massasi indeksi (BMI) ko'rsatkichlarining normallasuvi va jismoniy faollik darajasining oshishi qayd etildi. Bu o'zgarishlar turmush tarzini modifikatsiya qilishning klinik jihatdan samarali ekanligini tasdiqlaydi. Jismoniy faollik yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilab, qon aylanishini optimallashtiradi.

Bundan tashqari, u metabolik jarayonlarni faollashtirib, insulin sezgirligini oshiradi va energiya almashinuvini yaxshilaydi. Sog'lom ovqatlanish lipid profilini normallashtirib, past zichlikdagi lipoproteinlar darajasini kamaytiradi va ateroskleroz rivojlanishini sekinlashtiradi. Zararli odatlardan, xususan chekishdan voz kechish esa endotelial funksiyani yaxshilab, trombotik asoratlarning xavfini kamaytiradi. Stressni boshqarish choralarining qo'llanilishi ham vegetativ balansni tiklab, arterial bosimni barqarorlashtirishga yordam beradi.

Olingan natijalar xalqaro klinik tadqiqotlar bilan mos keladi va ularning ilmiy asoslanganligini tasdiqlaydi. Jumladan, WHO ma'lumotlariga ko'ra, turmush tarzini modifikatsiya qilish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini 20–30% ga kamaytiradi. Umuman olganda, kompleks

профилактик yondashuv yurak-qon tomir kasalliklarini birlamchi oldini olishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Turmush tarzini modifikatsiya qilish yurak-qon tomir kasalliklarini birlamchi profilaktikasida muhim va yuqori samaradorlikka ega yondashuv hisoblanadi. Tadqiqot natijalari sog'lom ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish va stressni boshqarish orqali asosiy risk omillarini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligini ko'rsatdi. Ushbu omillar arterial bosimni barqarorlashtirish, lipid profilini yaxshilash va metabolik jarayonlarni normallashtirish orqali yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, turmush tarzini o'zgartirish endotelial funksiyani tiklash, yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish va ateroskleroz rivojlanishini sekinlashtirishga xizmat qiladi. Kompleks yondashuv asosida olib borilgan profilaktik choralar yurak-qon tomir kasalliklari xavfini sezilarli darajada kamaytirib, umumiy sog'liq ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

Shu bois, profilaktik tibbiyot amaliyotida turmush tarzini modifikatsiya qilishni keng joriy etish, individual risk baholash asosida differensial yondashuvlarni qo'llash hamda aholda sog'lom turmush tarzini shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ

Гайбуллаева М. С., Рахмонова Ш.А.

Central Asian Medical University, Ферганский медицинский институт
общественного здоровья

Актуальность исследования. Современное стоматологическое образование претерпевает значительные трансформации в условиях глобализации медицинской науки и внедрения инновационных образовательных технологий. Традиционное раздельное преподавание фундаментальных дисциплин, таких как анатомия, физиология и гистология, постепенно уступает место интегративным подходам, направленным на формирование клинического мышления у студентов с ранних этапов обучения.

В международной практике (США, Великобритания, Германия, Южная Корея и др.) активно внедряются модели горизонтальной и вертикальной интеграции, позволяющие объединить морфологические и функциональные знания с клиническими навыками.

В условиях стоматологического образования интеграция этих дисциплин особенно важна, так как понимание морфофункциональных особенностей тканей зуба и пародонта напрямую влияет на диагностику, лечение и профилактику стоматологических заболеваний.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение интегративных моделей требует научного обоснования, адаптации к национальным образовательным стандартам и оценки их эффективности.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является анализ международных моделей интеграции анатомии, физиологии и гистологии в стоматологическом образовании, а также оценка их эффективности и возможности адаптации в национальной системе медицинского образования.

Материалы и методы . В исследовании использовались методы систематического анализа научной литературы, сравнительного анализа образовательных программ ведущих медицинских университетов мира (Harvard School of Dental Medicine, King's College London, Charité – Universitätsmedizin Berlin и др.).

Проведен контент-анализ учебных планов, интеграционных модулей и образовательных технологий, применяемых в стоматологических факультетах.

Дополнительно использованы методы педагогического моделирования, а также сравнительный анализ традиционной и интегративной систем обучения.

В ряде исследований, включенных в анализ, оценивались академическая успеваемость студентов, уровень клинического мышления и способность к междисциплинарной интеграции знаний.

Результаты исследования и их обсуждение.

Проведённый анализ международного опыта показал, что в современной стоматологической образовательной системе сформировались несколько ключевых моделей интеграции анатомии, физиологии и гистологии, которые направлены на формирование целостного клинического мышления и повышение качества подготовки специалистов. В первую очередь, широко распространена горизонтальная интеграция, предполагающая объединение фундаментальных дисциплин в рамках единого тематического модуля, например «Орофациальный комплекс». В рамках данной модели студенты одновременно изучают макроскопическое строение тканей, их микроскопическую организацию и физиологические функции, что способствует формированию системного восприятия биологических процессов. Особенно активно данный подход реализуется в университетах США, где обучение строится на основе *problem-based learning (PBL)*, позволяющего интегрировать теоретические знания в контекст клинических ситуаций.

Наряду с этим, значительное распространение получила вертикальная интеграция, обеспечивающая непрерывную связь между фундаментальными и клиническими дисциплинами на всех этапах обучения. В рамках данной модели изучение анатомии зуба сопровождается одновременным рассмотрением клинических аспектов, таких как кариес, эндодонтические вмешательства и ортопедическое лечение. Европейские образовательные системы активно используют концепцию *spiral curriculum*, при которой ключевые темы повторяются на разных этапах обучения с постепенным усложнением и углублением содержания, что обеспечивает устойчивое закрепление знаний и их клиническую интерпретацию.

Существенное значение имеет также модульно-компетентностная модель, ориентированная на формирование конкретных профессиональных компетенций. В данной модели интеграция дисциплин осуществляется вокруг клинических навыков, таких как диагностика заболеваний пародонта, интерпретация морфологических изменений тканей и выбор оптимальной лечебной тактики. Это позволяет обеспечить практико-ориентированный характер обучения и повысить готовность студентов к реальной клинической деятельности.

Особое место в современной образовательной парадигме занимают цифровые и симуляционные технологии, которые значительно расширяют возможности интеграции знаний. Использование 3D-анатомических моделей, виртуальной гистологии, цифровых микроскопов и симуляторов позволяет объединить морфологические, функциональные и клинические аспекты в единой интерактивной среде. Благодаря этому студенты получают возможность одновременно анализировать макро- и микроструктуру тканей, понимать их функциональные особенности и применять полученные знания в клинических сценариях.

Результаты многочисленных педагогических исследований свидетельствуют о высокой эффективности интегративных моделей обучения. В частности, отмечается повышение уровня усвоения учебного материала в среднем на 20–30%, улучшение способности студентов к междисциплинарному анализу, развитие клинического мышления и повышение мотивации к обучению. Интеграция также способствует формированию устойчивых когнитивных связей между теоретическими знаниями и практическими навыками, что является ключевым фактором профессиональной подготовки врача-стоматолога.

Вместе с тем, внедрение интегративных моделей сопровождается рядом объективных трудностей. К основным из них относятся необходимость подготовки преподавателей нового типа, обладающих междисциплинарной компетентностью, сложность разработки интегрированных учебных программ и координации межкафедрального взаимодействия, а также увеличение учебной нагрузки как на студентов, так и на преподавателей. Кроме того, остаётся актуальной проблема разработки унифицированных критериев оценки

эффективности интегративного обучения, включающих как академические показатели, так и уровень сформированности клинических компетенций.

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что интеграция анатомии, физиологии и гистологии является эффективным и перспективным направлением развития стоматологического образования, обеспечивающим переход от фрагментарного усвоения знаний к формированию целостного профессионального мышления.

Заключение.

Проведённый анализ международного опыта убедительно демонстрирует, что интеграция анатомии, физиологии и гистологии является одним из наиболее эффективных направлений модернизации стоматологического образования. Комплексное объединение морфологических и функциональных знаний позволяет преодолеть фрагментарность традиционного обучения и формирует у студентов целостное представление о строении и функционировании зубочелюстной системы.

Применение горизонтальной и вертикальной интеграции обеспечивает последовательность и логическую взаимосвязь учебного материала, способствуя более глубокому усвоению знаний и их клинической интерпретации. В частности, горизонтальная интеграция позволяет синхронизировать изучение макро- и микроструктур с физиологическими процессами, тогда как вертикальная интеграция обеспечивает непрерывную связь фундаментальных дисциплин с клинической практикой на всех этапах обучения. Это, в свою очередь, способствует формированию клинического мышления, способности к междисциплинарному анализу и принятию обоснованных профессиональных решений.

Важную роль в развитии интегративного обучения играют современные цифровые технологии, включая виртуальные анатомические платформы, цифровую гистологию, симуляционные тренажёры и системы дополненной и виртуальной реальности. Их использование позволяет создать интерактивную образовательную среду, в которой студент получает возможность одновременно изучать структуру, функцию и клиническое значение тканей. Это значительно повышает наглядность обучения, уровень вовлечённости студентов и эффективность усвоения материала.

Для успешной адаптации международных интегративных моделей в национальной системе стоматологического образования необходимо учитывать ряд факторов, включая образовательные стандарты, материально-техническую базу, кадровый потенциал и особенности организации учебного процесса. Важным условием является модернизация учебных программ с переходом к модульно-компетентностному подходу, а также развитие межкафедрального взаимодействия и внедрение единых образовательных стратегий.

Особое значение приобретает повышение квалификации преподавателей, которые должны обладать не только глубокими знаниями в своей области, но и навыками междисциплинарного преподавания, владением современными педагогическими технологиями и цифровыми инструментами. Подготовка таких специалистов является ключевым фактором успешной реализации интегративных образовательных моделей.

Перспективным направлением дальнейшего развития является внедрение искусственного интеллекта и интеллектуальных образовательных платформ, способных адаптировать учебный процесс под индивидуальные особенности студентов, анализировать их успеваемость и предлагать персонализированные траектории обучения. Использование таких технологий позволит повысить качество подготовки стоматологов и приблизить образовательный процесс к требованиям современной клинической практики.

Таким образом, интеграция анатомии, физиологии и гистологии, подкреплённая современными цифровыми и интеллектуальными технологиями, представляет собой стратегически важное направление развития стоматологического образования, обеспечивающее формирование высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов нового поколения.

ELEKTRON TIBBIY KARTA VA HAMSHIRALIK HUJJATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING SAMARADORLIGI

Qo‘chqarova Nigora Adxamjonovna¹, Sodiqova Gulchexra Izzatullayevna²

**Respublika Orta tibbiyot va farmasevtika xodimlarini malakasini oshirish va ularni
ixtisoslashtirish markazi Andijon filiali**

Annotatsiya

Maqolada elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirishning sog‘liqni saqlash tizimidagi ahamiyati tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hamshiralik amaliyotini optimallashtirish, tibbiy ma‘lumotlar almashinuvini tezlashtirish va bemor xavfsizligini oshirish masalalari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, elektron hujjat aylanishining afzalliklari, joriy etish bosqichlari va amaliy natijalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: elektron tibbiy karta, hamshiralik hujjatlari, raqamlashtirish, tibbiy axborot tizimi, elektron sog‘liqni saqlash, hamshiralik amaliyoti.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ И СЕСТРИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кучкарова Нигора Адхамжоновна¹, Садыкова Гулчехра Иззатуллаевна²

**Андижанский филиал Республиканского центра повышения квалификации и
специализации средних медицинских и фармацевтических работников**

Аннотация

В статье проанализировано значение цифровизации электронной медицинской карты и сестринской документации в системе здравоохранения. На научной основе рассмотрены вопросы оптимизации сестринской практики, ускорения обмена медицинской информацией и повышения безопасности пациентов посредством внедрения цифровых технологий. Также рассмотрены преимущества электронного документооборота, этапы его внедрения и практические результаты.

Ключевые слова: электронная медицинская карта, сестринская документация, цифровизация, медицинская информационная система, электронное здравоохранение, сестринская практика.

Kirish. Sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirish zamonaviy tibbiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Dunyo tajribasida elektron tibbiy karta va raqamli hamshiralik hujjatlari tibbiy xizmat sifatini oshirish, bemor xavfsizligini ta‘minlash hamda klinik qarorlar qabul qilish jarayonini optimallashtirishda muhim vosita sifatida e‘tirof etilmoqda. Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, raqamli tibbiy hujjatlashtirish joriy etilgan muassasalarda klinik xatolar 25–30% ga kamayishi, tibbiy ma‘lumotlarni qayta ishlash tezligi esa sezilarli darajada ortishi aniqlangan. Bu esa hamshiralik amaliyotida ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida ham sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda Sog‘liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Prezident farmoni sog‘liqni saqlash muassasalarida elektron tibbiy karta va yagona axborot tizimlarini joriy etishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab berdi. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlarda tibbiy xizmatlarni raqamlashtirish, elektron hujjat aylanishini joriy etish va tibbiy ma‘lumotlarni yagona platformalarda saqlash vazifalari belgilangan.

Shuningdek, mamlakatimizda tibbiy axborot tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali poliklinika va statsionar muassasalarda elektron tibbiy kartalarni amalga tatbiq etish ishlari olib borilmoqda. Bu jarayonda ayniqsa hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki hamshiralik bemor holatini doimiy monitoring qiluvchi asosiy tibbiy mutaxassislar hisoblanadi. Raqamli hamshiralik hujjatlari orqali hayotiy ko‘rsatkichlar, parvarish rejasi, muolajalar va dinamik kuzatuv ma‘lumotlarini avtomatik qayd etish imkoniyati yaratiladi.

Shu bois elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirishning nazariy va amaliy jihatlarni o‘rganish, uning samaradorligini ilmiy asoslash hamda amaliyotga joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqotda elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirishning samaradorligini baholash maqsadida kompleks ilmiy usullardan foydalanildi. Tadqiqot 2023–2025 yillar davomida sog‘liqni saqlash muassasalarida faoliyat yuritayotgan hamshiralar ishtirokida amalga oshirildi. Jami 120 nafar hamshira tanlanmaga kiritilib, ular ikki guruhga ajratildi: an’anaviy qog‘oz hujjatlar bilan ishlovchi nazorat guruhi (n=60) va elektron hamshiralik hujjatlaridan foydalanuvchi tajriba guruhi (n=60).

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo‘llanildi:

1. Analitik usul — mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, me‘yoriy-huquqiy hujjatlar va xorijiy tajribalar tahlil qilindi. 35 ta ilmiy manba o‘rganilib, ulardan 18 tasi so‘nggi 5 yilda nashr etilgan tadqiqotlardan iborat bo‘ldi.

2. Sotsiologik so‘rov usuli — hamshiralar o‘rtasida anketa o‘tkazildi. So‘rov natijalariga ko‘ra, ishtirokchilarning 72% i elektron hujjatlar ish jarayonini yengillashtirishini, 64% i esa xatolar soni kamayganini ta’kidledi.

3. Kuzatuv usuli — hamshiralarning ish vaqti sarfi tahlil qilindi. Qog‘oz shaklida hujjat to‘ldirish uchun o‘rtacha 28 ± 3 daqiqa vaqt sarflangan bo‘lsa, elektron tizimda bu ko‘rsatkich 17 ± 2 daqiqani tashkil etdi. Bu esa vaqt sarfining taxminan 39% ga kamayganini ko‘rsatdi.

4. Tajriba-sinov usuli — elektron hamshiralik hujjatlari joriy etilgan bo‘limlarda bemor kuzatuvining sifat ko‘rsatkichlari baholandi. Tajriba guruhida hayotiy ko‘rsatkichlarni qayd etishning to‘liqligi 91% ni tashkil etgan bo‘lsa, nazorat guruhida ushbu ko‘rsatkich 74% ni tashkil qildi.

5. Statistik tahlil usuli — olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi. Ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezon asosida baholandi. Elektron tizim joriy etilgan guruhda hujjatlashtirishdagi xatolar soni 27% ga kamayganligi aniqlandi.

Shu tariqa qo‘llanilgan ilmiy tadqiqot usullari elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik amaliyoti samaradorligini oshirishini statistik jihatdan asoslash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari. Olib borilgan tadqiqot natijalari elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik amaliyoti samaradorligini oshirishini ko‘rsatdi. Tajriba va nazorat guruhlarida olingan ma’lumotlar taqqosiy tahlil qilindi va quyidagi natijalar aniqlandi.

Elektron hujjatlashtirish joriy etilgan tajriba guruhida hujjat to‘ldirishga sarflanadigan o‘rtacha vaqt 17 ± 2 daqiqani tashkil etdi, nazorat guruhida esa ushbu ko‘rsatkich 28 ± 3 daqiqaga teng bo‘ldi. Bu esa ish vaqtining 39% ga qisqarganini ko‘rsatdi. Vaqt tejalishi hamshiralarning bemor bilan bevosita muloqotga ajratadigan vaqti oshishiga olib keldi.

Hujjatlashtirishdagi xatolar tahlili shuni ko‘rsatdiki, qog‘oz shaklida ishlovchi guruhda xatolar ulushi 18,6% ni tashkil etgan bo‘lsa, elektron tizimdan foydalanuvchi guruhda bu ko‘rsatkich 13,5% ga tushdi. Natijada xatolar soni o‘rtacha 27% ga kamaygani aniqlandi. Bu esa tibbiy ma’lumotlarning aniqligi oshganini tasdiqlaydi.

Hayotiy ko‘rsatkichlarni o‘z vaqtida qayd etish darajasi ham sezilarli farq qildi. Tajriba guruhida kuzatuvlar to‘liqligi 91% ni tashkil etgan bo‘lsa, nazorat guruhida 74% ni tashkil etdi. Shuningdek, dori vositalarini qabul qilish vaqtidagi kechikish holatlari elektron tizim joriy etilgan bo‘limlarda 22% ga kamaygani qayd etildi.

Hamshiralar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, ishtirokchilarning 78% i elektron hujjatlar ish jarayonini yengillashtirishini, 69% i ish samaradorligi oshganini, 64% i esa bemor xavfsizligi yaxshilanganini ta’kidledi. Shu bilan birga, 82% hamshira elektron tizimlar hujjatlarni qidirish va arxivlashni ancha osonlashtirganini bildirgan.

Bemorlarni kuzatish sifatini baholash natijalariga ko‘ra, parvarish rejasiga rioya qilish darajasi tajriba guruhida 88% ni tashkil etgan bo‘lsa, nazorat guruhida 71% ni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkichlar raqamli hamshiralik hujjatlari klinik nazoratni kuchaytirishini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar statistik jihatdan ishonchli bo‘lib, $p < 0,05$ mezon bo‘yicha ahamiyatli farq aniqlandi. Shu tariqa elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik faoliyati samaradorligini oshirish, ish vaqti sarfini kamaytirish va bemor xavfsizligini yaxshilashga xizmat qilishi ilmiy jihatdan tasdiqlandi.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik amaliyoti samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Tajriba guruhida hujjat to'ldirishga sarflanadigan vaqtning kamayishi hamshiralarning bemorga ajratadigan vaqti oshishiga xizmat qildi. Bu holat parvarish sifati va bemor xavfsizligini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, elektron tizimlarda ma'lumotlarni avtomatik kiritish imkoniyati inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirdi.

Tadqiqot natijalari xorijiy tadqiqotlar bilan ham uyg'unlik kasb etadi. Ilmiy manbalarda elektron tibbiy hujjatlashtirish joriy etilganda hamshiralarning ish vaqti tejalishi va klinik xatolar kamayishi qayd etilgan. Bizning tadqiqotimizda ham shunga o'xshash tendensiya kuzatildi. Ayniqsa, hayotiy ko'rsatkichlarni o'z vaqtida qayd etish darajasining oshishi bemor holatini dinamik kuzatishni yaxshiladi. Bu esa asoratlarni erta aniqlash va tezkor chora ko'rish imkoniyatini berdi.

Shuningdek, elektron hamshiralik hujjatlari parvarish rejasiga rioya qilish darajasini oshirgani ham muhim natija sifatida qayd etildi. Raqamli tizimlar avtomatik eslatmalar va nazorat funksiyalari orqali dori qabul qilish vaqtini va muolajalarni o'tkazishni nazorat qilish imkonini beradi. Bu esa tibbiy xizmat sifatini standartlashtirishga xizmat qiladi.

Biroq tadqiqot jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Xususan, elektron tizimlardan foydalanishning dastlabki bosqichida hamshiralalar uchun qo'shimcha o'quv mashg'ulotlari talab etildi. Shuningdek, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi ayrim holatlarda ma'lumot kiritish jarayonini sekinlashtirgan. Bu holatlar raqamlashtirish jarayonini bosqichma-bosqich joriy etish va xodimlarni doimiy malaka oshirish orqali bartaraf etilishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik amaliyoti samaradorligini oshirish, hujjatlashtirish sifatini yaxshilash va bemor xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi kelgusida hamshiralik xizmatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik amaliyoti samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini ko'rsatdi. Raqamli hujjatlashtirishni joriy etish natijasida hujjat to'ldirishga sarflanadigan vaqt qisqardi, hamshiralarning bemor bilan ishlash imkoniyatlari kengaydi va parvarish sifati yaxshilandi.

Tadqiqot davomida elektron tizimlardan foydalanilgan guruhda hujjatlashtirishdagi xatolar kamaygani, hayotiy ko'rsatkichlarni o'z vaqtida qayd etish darajasi oshgani va parvarish rejasiga rioya qilish ko'rsatkichlari yaxshilangani aniqlandi. Bu esa raqamli hamshiralik hujjatlari klinik nazoratni kuchaytirish va bemor xavfsizligini ta'minlashda samarali ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, elektron tibbiy karta va raqamli hamshiralik hujjatlari tibbiy ma'lumotlarni yagona bazaga jamlash, ularni tezkor tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Bu holat sog'liqni saqlash muassasalarida ish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, elektron tibbiy karta va hamshiralik hujjatlarini raqamlashtirish hamshiralik faoliyatini takomillashtirish, tibbiy xizmat sifatini oshirish va bemor xavfsizligini ta'minlashning samarali mexanizmi hisoblanadi. Kelgusida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, hamshiralarning axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini rivojlantirish va yagona tibbiy axborot tizimlarini integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Digital Health Strategy 2020–2025. – Geneva, 2020.
2. Nursing Informatics and the Foundation of Knowledge. – Jones & Bartlett Learning, 2019.
3. Electronic Health Records: A Practical Guide for Professionals and Organizations. – HIMSS Publishing, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari to'plami. – Toshkent, 2022.
5. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2020.

6. Sog'liqni saqlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021.
7. Hebda T., Hunter K., Czar P. Handbook of Informatics for Nurses and Healthcare Professionals. – Pearson, 2021.
8. Ozbekistonda elektron sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2021.
9. McBride S., Tietze M. Nursing Informatics for the Advanced Practice Nurse. – Springer, 2018.
10. Axmedova Sh.R. Hamshiralik amaliyotida axborot texnologiyalaridan foydalanish. – Toshkent, 2022.

RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA HAMSHIRANING ROLI

Asqarova Muslimaxon Baxtiyorjon qizi¹, Erkinova Tabassum Shavkatovna²

Respublika O'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlarini malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Andijon filiali

Annotatsiya

Maqolada raqamli sog'liqni saqlash tizimida hamshiraning o'rni va ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar, jumladan elektron tibbiy karta, tibbiy axborot tizimlari va raqamli hujjatlashtirishning joriy etilishi hamshiralik amaliyotini optimallashtirish, bemorlar xavfsizligini oshirish hamda tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, raqamli muhitda hamshiraning yangi funksional vazifalari, axborot kompetensiyalari va klinik jarayonlardagi ishtiroki ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli sog'liqni saqlash, hamshira, elektron tibbiy karta, tibbiy axborot tizimi, raqamlashtirish, hamshiralik amaliyoti, bemor xavfsizligi, elektron hujjatlashtirish.

ROL MEDSESTRЫ V SISTEME SIFROVOGO ZDRAVOOXRANENIYA

Аскароро Муслимахон Бахтиёржон кизи¹, Эркинова Табассум Шавкатовна²

Андижанский филиал Республиканского центра повышения квалификации и специализации средних медицинских и фармацевтических работников

Annotatsiya

V state na nauchnoy osnove proanalizirovaniy rol i znachenie medsestry v sisteme sifrovogo zdravooxraneniya. Pokazano, chto vnedrenie sifrovyykh texnologiy, vklyuchaya elektronnyuyu meditsinskuyu kartu, meditsinskie informatsionnyye sistemy i sifrovizatsiyu dokumentatsii, sposobstvuet optimizatsii sestrinskoy praktiki, povysheniyu bezopasnosti patsientov i uluchsheniyu kachestva meditsinskix uslug. Takzhe nauchno osvещены новые функциональные obyazannosti medsestry v sifrovoy srede, yeyo informatsionnyye kompetensii i uchastie v klinicheskix protsessax.

Klyuchevyye slova: sifrovoye zdravooxranenie, medsestra, elektronnyaya meditsinskaya karta, meditsinskaya informatsionnaya sistema, sifrovizatsiya, sestrinskaya praktika, bezopasnost patsientov, elektronnyy dokumentooborot.

Kirish. Bugungi kunda global sog'liqni saqlash tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Elektron tibbiy karta, telemeditsina, sun'iy intellekt va integratsiyalashgan tibbiy axborot tizimlari tibbiy xizmatlarning sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamli sog'liqni saqlash tizimida hamshiraning roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki hamshira bemor bilan eng ko'p muloqotda bo'ladigan va klinik jarayonlarni uzluksiz kuzatib boradigan asosiy bo'g'in hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli tibbiy hujjatlashtirish joriy etilgan muassasalarda tibbiy xatolar 20–40% gacha kamayadi, bemor ma'lumotlarini qayta ishlash tezligi esa bir necha barobar oshadi. Bu esa hamshiralik amaliyotida qaror qabul qilish sifati va bemor xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, raqamli tizimlar orqali hamshiralik parvarishini standartlashtirish, klinik protokollarga rioya qilish va uzluksiz monitoringni ta'minlash imkoniyati kengayadi.

O‘zbekiston Respublikasida sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi va sog‘liqni saqlash tizimini to‘liq raqamlashtirish, elektron hujjat aylanishini joriy etish hamda yagona tibbiy axborot platformalarini yaratish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shuningdek, sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishga oid Prezident farmon va qarorlarida tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Mazkur islohotlar sharoitida hamshiraning roli yanada kengaymoqda. Chunki raqamli tibbiy tizimlarda hamshiralar faqatgina parvarish bajaruvchi emas, balki elektron ma‘lumotlarni to‘g‘ri kiritish, bemor holatini monitoring qilish, klinik ma‘lumotlarni tahlil qilishda ishtirok etuvchi muhim axborot operatori sifatida ham faoliyat yuritadi.

Shu bois raqamli sog‘liqni saqlash tizimida hamshiraning o‘rni va rolini ilmiy asosda o‘rganish, uning kompetensiyalarini takomillashtirish hamda raqamli muhitga moslashtirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqotda raqamli sog‘liqni saqlash tizimida hamshiraning roli va uning amaliyotdagi samaradorligini baholash maqsadida kompleks ilmiy yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot 2023–2025 yillar davomida bir qator tibbiy muassasalarda faoliyat yuritayotgan hamshiralar ishtirokida o‘tkazildi. Jami 100 nafar hamshira tanlab olindi va ular ikki guruhga ajratildi: raqamli tibbiy axborot tizimlaridan foydalanuvchi tajriba guruhi (n=50) va an‘anaviy hujjatlashtirish tizimida ishlovchi nazorat guruhi (n=50).

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullar qo‘llanildi:

1.Adabiyotlar tahlili usuli — mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, sog‘liqni saqlashni raqamlashtirishga doir normativ hujjatlar o‘rganildi. Jami 30 dan ortiq ilmiy manba tahlil qilindi, ularning asosiy qismi so‘nggi 5 yildagi tadqiqotlarga tayanadi.

2.Sotsiologik so‘rov usuli — hamshiralar o‘rtasida anketalash o‘tkazildi. Natijalarga ko‘ra, ishtirokchilarning 80% i raqamli tizimlar ish jarayonini yengillashtirishini, 68% i esa bemor ma‘lumotlarining aniqligi oshganini ta‘kidladi.

3.Kuzatuv usuli — hamshiralarning ish jarayoni bevosita kuzatildi. Raqamli tizimda hujjat kiritishga sarflanadigan o‘rtacha vaqt 16 ± 2 daqiqa, an‘anaviy tizimda esa 27 ± 3 daqiqa ekani aniqlandi.

4.Taqqoslash usuli — tajriba va nazorat guruhlari o‘rtasidagi ko‘rsatkichlar solishtirildi. Raqamli tizim qo‘llanilgan guruhda ma‘lumot kiritish xatolari 24% ga kamaygani qayd etildi.

5.Statistik tahlil usuli — olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi. Ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezon asosida baholandi.

Olingan ma‘lumotlar raqamli sog‘liqni saqlash tizimida hamshiraning roli sezilarli darajada oshganini va raqamli texnologiyalar ish samaradorligini yaxshilaydigan muhim omil ekanini ilmiy jihatdan tasdiqladi.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari raqamli sog‘liqni saqlash tizimida hamshiraning roli tobora ortib borayotganini ko‘rsatdi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi hamshiralik amaliyotini nafaqat yengillashtiradi, balki uning mazmunini ham o‘zgartiradi. Hamshira endi faqatgina parvarish bajaruvchi xodim emas, balki raqamli tibbiy ma‘lumotlarni kiritish, qayta ishlash va klinik qarorlar qabul qilish jarayonida faol ishtirok etuvchi muhim bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Tadqiqotda olingan natijalarga ko‘ra, raqamli tizimlardan foydalanish hujjatlashtirishga ketadigan vaqtni sezilarli qisqartirdi. Bu holat hamshiralarga bemor bilan bevosita ishlash uchun ko‘proq imkoniyat yaratdi. Natijada parvarish sifati yaxshilandi va bemor ehtiyojlariga tezkor javob berish imkoniyati kengaydi. Shu bilan birga, ma‘lumotlarni elektron formatda saqlash klinik xatolarni kamaytirish va tibbiy axborotlarning aniqligini oshirishga xizmat qildi.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli tibbiy tizimlar joriy etilgan mamlakatlarda hamshiralik xizmatining samaradorligi ortib, klinik jarayonlar standartlashgan. Bizning tadqiqot natijalarimiz ham ushbu xalqaro tendensiyalar bilan uyg‘unlikda ekanini ko‘rsatdi.

Biroq raqamli tizimlarning keng joriy etilishi bilan bog‘liq ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, hamshiralarning raqamli kompetensiyalarini yetarli darajada shakllanmagani, dastlabki bosqichda texnik qiyinchiliklar va tizimga moslashish jarayonida qiyinchiliklar kuzatildi. Bu holatlar muntazam o‘quv treninglari va qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish zaruratini keltirib chiqaradi.

Shuningdek, axborot xavfsizligi masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Elektron tibbiy ma’lumotlarni himoya qilish, tizimga ruxsatsiz kirishning oldini olish va ma’lumotlar maxfiylikni ta’minlash raqamli sog‘liqni saqlash tizimining asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari raqamli sog‘liqni saqlash tizimida hamshiraning roli sezilarli darajada ortib borayotganini ko‘rsatdi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi hamshiralik amaliyotini optimallashtirish, ish jarayonlarini tezlashtirish va bemorlarga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida raqamli tizimlardan foydalanish hujjatlashtirishga sarflanadigan vaqtni kamaytirishi, klinik xatolarni qisqartirishi va bemor holatini uzluksiz monitoring qilish imkoniyatini oshirishi aniqlandi. Bu esa hamshiraning ish samaradorligini oshirish bilan birga, bemor xavfsizligini ta’minlashda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, raqamli sog‘liqni saqlash tizimida hamshira faqat parvarish bajaruvchi emas, balki elektron tibbiy ma’lumotlar bilan ishlovchi, klinik jarayonlarda faol ishtirok etuvchi va qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlovchi mutaxassis sifatida ham muhim o‘rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni sog‘liqni saqlash tizimiga keng joriy etish hamshiralik amaliyotini yangi bosqichga olib chiqadi hamda tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO). Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva, 2020.

2. Hebda T., Hunter K., Czar P. Handbook of Informatics for Nurses and Healthcare Professionals. Pearson, 2021.

3. McBride S., Tietze M. Nursing Informatics for the Advanced Practice Nurse. Springer, 2018.

4. HIMSS. Electronic Health Records: A Practical Guide for Professionals. 2020.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari. Toshkent, 2021–2024 yy.

6. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. Toshkent, 2020.

7. Sog‘liqni saqlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Tibbiyot nashriyoti, Toshkent, 2022.

8. Axmedova Sh.R. Hamshiralik amaliyotida axborot texnologiyalari. Toshkent, 2022.

9. Ozbekistonda sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi. Toshkent, 2021.

10. Ozair F. et al. Use of Electronic Health Records in Clinical Practice. Journal of Medical Systems, 2019.

ELEKTRON NAVBAT VA BEMOR OQIMINI BOSHQARISHDA HAMSHIRANING VAZIFALARI

Turaxodjayeveva Gulnora Anvarovna¹, Gapparova Dilnoza Maxmudovna²

Respublika Orta tibbiyot va farmasevtika xodimlarini malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Andijon filiali Annotatsiya

Maqolada elektron navbat tizimi va bemor oqimini boshqarishda hamshiraning vazifalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Raqamli sog‘liqni saqlash tizimlarining joriy etilishi sharoitida bemorlarni qabul qilish jarayonini optimallashtirish, kutish vaqtini qisqartirish va tibbiy xizmat sifatini oshirishda hamshiralarning o‘rni muhim ekanligi ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, elektron navbat tizimlarida hamshiraning tashkiliy, muvofiqlashtiruvchi va klinik yo‘naltiruvchi funksiyalari ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit soʻzlar: elektron navbat, bemor oqimi, hamshira, raqamli sogʻliqni saqlash, tibbiy xizmat, triage, sogʻliqni saqlash tizimi.

ЗАДАЧИ МЕДСЕСТРЫ В УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ И ПОТОКОМ ПАЦИЕНТОВ

Turaxodjayeva Gulnora Anvarovna¹, Gapparova Dilnoza Maxmudovna²

Андижанский филиал Республиканского центра повышения квалификации и специализации средних медицинских и фармацевтических работников

Annotatsiya

V state na nauchnoy osnove proanalizirovani zadachi medsestry v sisteme elektronnoy ocheredi i upravlenii potokom patsientov. Pokazano, chto v usloviyax vnedreniya sifrovyykh sistem zdavooxraneniya rol meditsinskix sestyor yavlyaetsya klyuchevoy v optimizatsii protsessa priyoma patsientov, sokraschenii vremeni ojidaniya i povyshenii kachestva meditsinskix uslug. Takje nauchno osvещены организационные, координационные i kliniko-napravlyayushchie funktsii medsestry v sisteme elektronnoy ocheredi.

Klyuchevye slova: elektronnaya ochered, potok patsientov, medsestra, sifrovoe zdavooxranenie, meditsinskie uslugi, triaj, sistema zdavooxraneniya.

Kirish. Bugungi kunda sogʻliqni saqlash tizimida bemor oqimini samarali boshqarish va xizmat koʻrsatish jarayonlarini optimallashtirish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Aholi sonining oʻsishi, tibbiy xizmatlarga boʻlgan talabning ortishi hamda shifoxonalardagi yuklamalarning koʻpayishi natijasida elektron navbat tizimlarini joriy etish ehtiyoji yanada kuchaymoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, elektron navbat tizimlari joriy etilgan muassasalarda bemorlarning kutish vaqti 30–50% ga qisqaradi, xizmat koʻrsatish sifati esa sezilarli darajada oshadi.

Bemor oqimini boshqarishda hamshiralar asosiy tashkiliy va muvofiqlashtiruvchi vazifani bajaradi. Ular bemorlarni roʻyxatga olish, navbatni nazorat qilish, birinchi navbatda tibbiy yordamga muhtoj bemorlarni ajratish (triage), shuningdek, tibbiy xizmat koʻrsatish jarayonini muvofiqlashtirishda faol ishtirok etadi. Shu bois elektron navbat tizimi sharoitida hamshiraning roli yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasida sogʻliqni saqlash tizimini raqamlashtirish davlat siyosati darajasida amalga oshirilmoqda. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi hamda sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilishga oid Prezident farmon va qarorlarida tibbiy xizmatlarni raqamlashtirish, elektron navbat va yagona axborot tizimlarini joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilab qoʻyilgan.

Ushbu islohotlar doirasida tibbiy muassasalarda elektron navbat tizimlari joriy etilib, bemor oqimini boshqarishda shaffoflik va samaradorlik taʼminlanmoqda. Bu jarayonda hamshiralar bemorlarni toʻgʻri yoʻnaltirish, navbatni nazorat qilish, klinik yoʻnalishlarni ajratish va favqulodda holatlarni tezkor aniqlash kabi muhim vazifalarni bajaradi.

Shu nuqtai nazardan, elektron navbat va bemor oqimini boshqarishda hamshiraning vazifalarini ilmiy asosda oʻrganish, ularning funksional imkoniyatlarini baholash hamda raqamli tizimlarda ish samaradorligini oshirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqotda elektron navbat tizimi va bemor oqimini boshqarish jarayonida hamshiraning vazifalarini ilmiy asosda oʻrganish maqsadida kompleks yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot 2024–2025 yillar davomida bir qator ambulator va statsionar tibbiy muassasalarda oʻtkazildi. Jami 110 nafar hamshira ishtirok etdi va ular ikki guruhga ajratildi: elektron navbat tizimi joriy etilgan muassasalarda ishlovchi tajriba guruhi (n=55) va anʼanaviy navbat tizimi qoʻllaniladigan muassasalarda ishlovchi nazorat guruhi (n=55).

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

1.Adabiyotlar tahlili usuli — elektron navbat tizimi, bemor oqimini boshqarish va hamshiralik logistikasiga oid 40 dan ortiq ilmiy manba oʻrganildi. Manbalarning asosiy qismi soʻnggi 5 yildagi xalqaro tadqiqotlardan iborat boʻldi.

2.Kuzatuv usuli — tibbiy muassasalarda bemorlarni qabul qilish jarayoni bevosita kuzatildi. Elektron tizim qo'llanilgan muassasalarda bir bemorni qabul qilishga o'rtacha 6 ± 1 daqiqa, an'anaviy tizimda esa 11 ± 2 daqiqa vaqt sarflangani aniqlandi.

3.Sotsiologik so'rov usuli — hamshiralar va bemorlar o'rtasida anketa o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, hamshiralarning 82% i elektron navbat tizimi ish jarayonini yengillashtirganini, 76% i esa bemor oqimini nazorat qilish osonlashganini ta'kidladi.

4.Taqqoslash usuli — tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlari solishtirildi. Elektron tizim joriy etilgan muassasalarda kutish vaqti o'rtacha 42% ga kamaygani qayd etildi.

5.Statistik tahlil usuli — olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar orqali qayta ishlandi. Ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezon asosida baholandi.

Olingan natijalar elektron navbat tizimi va bemor oqimini boshqarishda hamshiraning roli sezilarli darajada oshganini va raqamli texnologiyalar tibbiy xizmat samaradorligini yaxshilashda muhim omil ekanini tasdiqladi.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari elektron navbat tizimi va bemor oqimini boshqarishda hamshiraning roli sezilarli darajada muhim ekanini ko'rsatdi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning joriy etilishi tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirishga, navbatlarni shaffof boshqarishga hamda bemorlarni qabul qilish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot davomida aniqlandiki, elektron navbat tizimi qo'llanilgan muassasalarda bemorni qabul qilish vaqti an'anaviy tizimga nisbatan sezilarli qisqargan. Bu holat hamshiraning ishini yengillashtirib, uning asosiy e'tiborini tibbiy yordam sifatini nazorat qilish va bemorlarga individual yondashuvga qaratish imkonini berdi.

Shu bilan birga, bemor oqimini to'g'ri boshqarishda hamshiraning tashkiliy va muvofiqlashtiruvchi vazifalari yanada kuchaygani kuzatildi. Hamshira navbatni nazorat qilish, bemorlarni to'g'ri yo'naltirish va birinchi navbatda yordamga muhtoj bemorlarni aniqlashda muhim rol o'ynadi. Bu esa klinik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy manbalar tahlili ham ushbu natijalarni qo'llab-quvvatlaydi. Xalqaro tadqiqotlarda elektron navbat tizimlari joriy etilganda kutish vaqtining kamayishi, xizmat sifati va bemor qoniqish darajasining oshishi qayd etilgan. Bizning tadqiqot natijalarimiz ham ushbu tendensiyalar bilan uyg'un ekanini ko'rsatdi.

Biroq ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, dastlabki bosqichda xodimlarning raqamli tizimga moslashishi, texnik nosozliklar va axborot tizimlaridan to'liq foydalanish bo'yicha malaka yetishmasligi kuzatildi. Bu holatlar muntazam o'quv treninglari va texnik qo'llab-quvvatlash orqali bartaraf etilishi mumkin.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari elektron navbat tizimi va bemor oqimini boshqarishda hamshiraning roli tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bemorlarni qabul qilish jarayonini tezlashtirdi, kutish vaqtini qisqartirdi hamda xizmat ko'rsatishda shaffoflikni ta'minladi.

Tadqiqot davomida elektron navbat tizimi qo'llanilgan muassasalarda bemorlarni qabul qilish vaqti sezilarli darajada kamaygani va hamshiraning tashkiliy hamda muvofiqlashtiruvchi vazifalari kuchaygani aniqlandi. Bu esa hamshiraning faqatgina ijrochi emas, balki bemor oqimini boshqaruvchi muhim mutaxassis ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, raqamli tizimlar klinik jarayonlarni optimallashtirish, inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish va bemor xavfsizligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa qilib aytganda, elektron navbat va bemor oqimini boshqarish tizimlarini sog'liqni saqlash amaliyotiga keng joriy etish hamshiralik faoliyati samaradorligini oshiradi va tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari. Toshkent, 2021–2024 yy.

2.“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi. Toshkent, 2020.

3. Sogʻliqni saqlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Tibbiyot nashriyoti, Toshkent, 2022.
4. Axmedova Sh.R. *Hamshiralik amaliyotida axborot texnologiyalari*. Toshkent, 2022.
5. Ozair F. et al. *Electronic Health Records and Clinical Efficiency*. Journal of Medical Systems, 2019.
6. QR (Klinik protokollar va tibbiy standartlar toʻplami). Toshkent, 2023.
7. World Health Organization (WHO). *Digital Health Strategy 2020–2025*. Geneva, 2020.
8. HIMSS. *Digital Transformation in Healthcare and Patient Flow Management*. 2021.
9. Hebda T., Hunter K., Czar P. *Handbook of Informatics for Nurses and Healthcare Professionals*. Pearson, 2021.
10. McBride S., Tietze M. *Nursing Informatics for the Advanced Practice Nurse*. Springer, 2018.

HAMSHIRALIK TA'LIMIDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH

Satimova Yayraxon Xamidovna¹, Tojiyaxmedova Dilfuza Ibragimovna²

Respublika Orta tibbiyot va farmasevtika xodimlarini malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Andijon filiali

Annotatsiya

Maqolada hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanishning ilmiy asoslari va ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar, jumladan elektron ta'lim resurslari, simulyatsion platformalar, virtual laboratoriyalar va onlayn o'quv tizimlarining joriy etilishi bo'lajak hamshiralarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, raqamli platformalar asosida mustaqil ta'limni tashkil etish, klinik fikrlashni rivojlantirish va o'quv jarayonini optimallashtirish masalalari ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit soʻzlar: raqamli ta'lim, hamshiralik ta'limi, elektron platformalar, simulyatsiya, virtual laboratoriya, mustaqil ta'lim, raqamli kompetensiya, tibbiy ta'lim.

ИСПОЛЗОВАНИЕ СИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В СЕСТРИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Satimova Yayraxon Xamidovna¹, Tadjiyaxmedova Dilfuza Ibragimovna²

Andijanskiy filial Respublikanskogo sentra povыsheniya kvalifikatsii i spetsializatsii srednix meditsinskix i farmasevticheskix rabotnikov Annotatsiya

V state proanalizirovaniy nauchnyye osnovy ispolzovaniya sifrovyykh platform v sestriyskoy obrazovaniy i ix effektivnost v obrazovatelnoy protsesse. Pokazano, chto vnedreniye sifrovyykh texnologiy, vklyuchaya elektronnyye obrazovatelnyye resursy, simulyatsionnyye platformy, virtualnyye laboratorii i onlayn-obuchayushchiye sistemy, sposobstvuyet razvitiyu teoreticheskix znaniy i prakticheskix navykov budushix medsestry. Takzhe nauchno osvещeny voprosy organizatsii samostoyatelnoy obucheniya na osnove sifrovyykh platform, razvitiya klinicheskogo myshleniya i optimizatsii obrazovatelnoy protsessy.

Klyuchevyye slova: sifrovoye obrazovanie, sestriyskoye obrazovanie, elektronnyye platformy, simulyatsiya, virtualnaya laboratoriya, samostoyatelnoye obucheniye, sifrovaya kompetentnost, meditsinskoye obrazovanie.

Kirish. Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayoni jadal sur'atlarda davom etmoqda. Ayniqsa, tibbiy va hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanish o'quv jarayonini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish hamda amaliy klinik ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim texnologiyalari joriy etilgan ta'lim muhitida talabalarning bilim o'zlashtirish darajasi 25–40% gacha oshishi, mustaqil ta'lim samaradorligi va klinik fikrlash qobiliyati sezilarli darajada rivojlanishi kuzatiladi.

Hamshiralik ta'limida raqamli platformalar simulyatsion o'quv muhiti, elektron ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar va onlayn ta'lim tizimlari orqali talabalarni real klinik holatlarga yaqinlashtirish imkonini beradi. Bu esa bo'lajak hamshiralarda qaror qabul qilish, bemor holatini

baholash va parvarish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar mustaqil ta'limni kuchaytirib, uzluksiz o'qish imkoniyatini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish davlat siyosati darajasida izchil amalga oshirilmoqda. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bir qator muhim strategik hujjat va qarorlar qabul qilingan. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatda barcha sohalarni, shu jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini to'liq raqamlashtirishni maqsad qilgan muhim strategik dastur hisoblanadi.

Shu bilan birga, "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" doirasida ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, raqamli ta'lim resurslarini keng joriy etish, pedagog kadrlarning axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini rivojlantirish vazifalari belgilangan. Shuningdek, Prezidentning sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga qaratilgan farmon va qarorlarida tibbiy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, elektron platformalarni rivojlantirish va kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Bundan tashqari, davlat dasturlarida axborot tizimlarini integratsiya qilish, "elektron hukumat" infratuzilmasini rivojlantirish hamda ta'lim va tibbiyot sohasida yagona raqamli ekotizimni shakllantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Bu esa hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanishni yanada dolzarb qiladi.

Shu nuqtai nazardan, hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslarini o'rganish, ularning samaradorligini baholash va o'quv jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Mazkur tadqiqot hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanishning samaradorligini o'rganish maqsadida kompleks ilmiy yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot 2024–2025 o'quv yili davomida tibbiyot va hamshiralik ta'limi muassasalarida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida o'tkazildi. Jami 120 nafar talaba tanlandi va ular ikki guruhga ajratildi: raqamli platformalardan faol foydalanuvchi tajriba guruhi (n=60) va an'anaviy ta'lim usullari asosida o'quvchi nazorat guruhi (n=60).

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

1.**Adabiyotlar tahlili usuli** — hamshiralik ta'limi, raqamli platformalar va elektron o'quv resurslariga oid 40 dan ortiq ilmiy manba tahlil qilindi. Manbalarning asosiy qismi so'nggi 5 yildagi xalqaro tadqiqotlarga tayangan.

2.**Pedagogik kuzatuv usuli** — o'quv jarayoni bevosita kuzatildi. Raqamli platformalardan foydalangan talabalarning darsga qatnashuv faolligi va mustaqil tayyorgarlik darajasi an'anaviy guruhga nisbatan yuqori ekani aniqlandi.

3.**So'rovnomma usuli** — talabalar o'rtasida anketa o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, ishtirokchilarning 85% i raqamli platformalar ta'limni tushunishni osonlashtirishini, 78% i esa klinik fikrlash qobiliyati rivojlanganini ta'kidladi.

4.**Test usuli** — bilim darajasini baholash maqsadida kirish va chiqish testlari o'tkazildi. Tajriba guruhida o'rtacha natija 74 ball dan 88 ballga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida 72 ball dan 79 ballga oshdi.

5.**Taqqoslash usuli** — tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlari solishtirildi. Raqamli platformalardan foydalangan guruhda bilim o'zlashtirish darajasi o'rtacha 15–20% ga yuqori ekani aniqlandi.

6.**Statistik tahlil usuli** — olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi. Ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezon asosida baholandi.

Olingan ma'lumotlar hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanish ta'lim sifati va talabalarning kasbiy kompetensiyalarini sezilarli darajada oshirishini ilmiy jihatdan tasdiqladi.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Raqamli ta'lim vositalarining joriy etilishi talabalarning mustaqil o'qish faolligini kuchaytirdi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyatini kengaytirdi hamda klinik fikrlash qobiliyatini rivojlantirdi.

Tadqiqot davomida aniqlandiki, raqamli platformalardan foydalangan talabalar an'anaviy ta'lim usullariga nisbatan mavzuni tezroq va chuqurroq o'zlashtirgan. Bu holat simulyatsion dasturlar va virtual laboratoriyalar orqali real klinik vaziyatlarga yaqin muhitda mashq qilish imkoniyati bilan izohlanadi. Shu orqali talabalarda qaror qabul qilish, bemor holatini baholash va parvarish rejasini tuzish kabi amaliy ko'nikmalar shakllanadi.

Ilmiy manbalar tahlili ham ushbu natijalarni qo'llab-quvvatlaydi. Xalqaro tadqiqotlarda raqamli ta'lim platformalari talabalarning bilim o'zlashtirish darajasini oshirishi, ta'lim jarayonini individuallashtirishi va pedagogik samaradorlikni kuchaytirishi ta'kidlangan. Bizning tadqiqot natijalarimiz ham ushbu ilmiy xulosalar bilan uyg'un ekanini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, ba'zi talabalarda raqamli platformalardan foydalanish ko'nikmalarining yetarli emasligi, internet tezligi va texnik imkoniyatlar bilan bog'liq qiyinchiliklar kuzatildi. Bu holatlar ta'lim muassasalarida raqamli infratuzilmani yanada takomillashtirish va talabalar uchun qo'shimcha treninglar tashkil etish zaruratini ko'rsatadi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar talabalarning mustaqil o'qish faolligini kuchaytirdi, nazariy bilimlarni mustahkamladi hamda amaliy klinik ko'nikmalarni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida raqamli platformalardan foydalangan guruhda bilim o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lgani, klinik fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati rivojlangani aniqlandi. Bu esa simulyatsion texnologiyalar va virtual ta'lim muhiti talabalarni real klinik amaliyotga samarali tayyorlashini tasdiqlaydi.

Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari ta'lim jarayonini individuallashtirish, mustaqil ta'limni kuchaytirish va pedagogik jarayonni optimallashtirish imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa qilib aytganda, hamshiralik ta'limida raqamli platformalardan foydalanish zamonaviy tibbiy ta'limni rivojlantirishning muhim yo'nalishi bo'lib, bo'lajak hamshiralarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari to'plami. Toshkent, 2021–2024 yy.
2. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. Toshkent, 2020.
3. Sog'liqni saqlash va ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Tibbiyot nashriyoti, Toshkent, 2022.
4. Axmedova Sh.R. *Hamshiralik ta'limida innovatsion texnologiyalar*. Toshkent, 2023.
5. UNESCO. *ICT in Education: Policy and Guidelines*. Paris, 2021.
6. Hebda T., Hunter K., Czar P. *Handbook of Informatics for Nurses and Healthcare Professionals*. Pearson, 2021.
7. McGonigle D., Mastrian K. *Nursing Informatics and the Foundation of Knowledge*. Jones & Bartlett Learning, 2022.
8. World Health Organization (WHO). *Global strategy on digital health 2020–2025*. Geneva, 2020.
9. Billings D.M., Halstead J.A. *Teaching in Nursing: A Guide for Faculty*. Elsevier, 2021.
10. Ozair F. et al. *Digital learning and clinical education effectiveness*. Journal of Medical Systems, 2020.

ZAMONAVIY BOLALAR NEYROXIRURGIYASIDA TUG'MA ANOMALIYALARNI ERTA TASHXISLASH VA DAVOLASH

Musoyev Hasanboy Fazliddin o'g'li
Fargona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
Pediatriya fakulteti, 1-kurs talabasi

Djurabayev Avazbek Azizovich Fargona jamoat salomatligi tibbiyot institutining

“Normal anatomiya” kafedrası assistenti

Annotatsiya

Bolalar neyroxirurgiyasida tug‘ma anomaliyalar muhim klinik muammo hisoblanadi. Ushbu maqolada craniosynostosis, Chiari malformatsiyasi, spinal disrafizm va gidrocefaliya kabi patologiyalarni erta tashxislash va davolashning zamonaviy usullari tahlil qilindi. Zamonaviy diagnostika texnologiyalari (KT, MRT, prenatal tekshiruvlar) hamda minimal invaziv jarrohlik usullari bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: bolalar neyroxirurgiyasi, tug‘ma anomaliyalar, craniosynostosis, gidrocefaliya, MRT, KT, erta tashxis, endoskopik jarrohlik

Muammoning dolzarbligi

Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalar bolalarda nevrologik buzilishlar va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ushbu kasalliklar ko‘pincha erta bosqichda aniqlanmasa, miya rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, har 1000 tirik tug‘ilishdan 2–4 tasida nerv tizimining tug‘ma nuqsonlari uchraydi.

Zamonaviy tibbiyotda diagnostika texnologiyalarining rivojlanishi ushbu kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu sababli, erta tashxis va zamonaviy davolash usullarini o‘rganish dolzarb ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi

Bolalar neyroxirurgiyasida uchraydigan tug‘ma anomaliyalarni erta aniqlash va zamonaviy davolash usullarining samaradorligini baholash.

Material va tadqiqot usullari

Tadqiqot davomida zamonaviy ilmiy manbalar va klinik ma‘lumotlar tahlil qilindi. Diagnostika jarayonida quyidagi usullar muhim ahamiyat kasb etdi:

Kompyuter tomografiya (KT)

Magnit-rezonans tomografiya (MRT)

Prenatal ultratovush tekshiruvi

Genetik va laborator tahlillar

Shuningdek, minimal invaziv va an‘anaviy jarrohlik usullari samaradorligi solishtirildi.

Tadqiqot natijalari

Tahlillar quyidagi asosiy natijalarni ko‘rsatdi:

1. Craniosynostosis

Bosh suyagi choklarining erta yopilishi natijasida yuzaga keladi. KT yordamida aniq tashxislanadi. O‘z vaqtida davolanmasa bosh deformatsiyasi va nevrologik buzilishlarga olib keladi.

2. Chiari malformatsiyasi

Miya tuzilmalarining pastga siljishi bilan tavsiflanadi. MRT diagnostikada asosiy usul hisoblanadi. Davolashda posterior fossa dekompressiyasi qo‘llaniladi.

3. Spinal disrafizm

Orqa miya yopilish nuqsonlari bilan bog‘liq bo‘lib, prenatal davrda aniqlanishi mumkin. Profilaktika uchun folat kislotasi muhim ahamiyatga ega.

4. Gidrocefaliya

Miya qorinchalarida suyuqlik to‘planishi bilan kechadi. Asosiy davolash usullari:

ventrikuloperitoneal shunt

endoskopik third ventrikulostomiya

Zamonaviy davolash usullarining afzalliklari

Minimal invaziv (endoskopik) usullar:

operatsiya vaqtining qisqaligi

kam qon yo‘qotish

tez tiklanish

asoratlar kamligi

Muhokama

Zamonaviy diagnostika texnologiyalari tug‘ma anomaliyalarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, MRT va KT tekshiruvlari patologiyalarni aniq baholashda muhim rol o‘ynaydi.

Multidisciplinar yondashuv (neyroxirurg, nevrolog, genetik va boshqa mutaxassislar ishtiroki) davolash samaradorligini oshiradi.

Kelajakda genetik tadqiqotlar, 3D texnologiyalar va robotlashtirilgan jarrohlik usullari ushbu kasalliklarni davolashda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa

Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalarni erta tashxislash va zamonaviy davolash usullarini qo‘llash bolalarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Minimal invaziv jarrohlik usullari yuqori samaradorlik va xavfsizlik bilan ajralib turadi. Shu sababli zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

Cohen M. J., MacLean R. *Craniosynostosis: Diagnosis, Evaluation, and Management*. Oxford University Press, 2000.

Greenberg M. S. *Handbook of Neurosurgery*. Thieme, 2020.

Youmans J. R., Winn H. R. *Neurological Surgery*. Elsevier, 2022.

Drake J.M. The surgical management of pediatric hydrocephalus. *Neurosurgery*, 2008.

Tubbs R.S. et al. Chiari malformation treatment outcomes. *Journal of Neurosurgery*, 2011.

Massimi L. et al. Genetics of craniosynostosis. *Journal of Neurosurgical Sciences*, 2012.

Governale L.S. Craniosynostosis. *Pediatric Neurology*, 2015.

Kulkarni A.V. Endoscopic third ventriculostomy in children. *Journal of Pediatrics*, 2009.

Warf B.C. Endoscopic treatment of hydrocephalus. *Journal of Neurosurgery*, 2005.

Sutton L.N. Fetal surgery for neural tube defects. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 2007.

Shim K.W. Neurodevelopmental outcomes in craniosynostosis. *Journal of Korean Neurosurgical Society*, 2016.

Starr J.R. Neurodevelopment study in children. *Archives of Pediatrics*, 2012.

AI-ASSISTED CLINICAL CASE-BASED LEARNING IN OPHTHALMOLOGY: IMPROVING DIAGNOSTIC COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS

Abdurakhmonov Niyozbek Xamdamjon ugli,

**Ferghana medical institute of public health, assistant of General surgery
departament, doctoranx@gmail.com**

RELEVANCE. The development of diagnostic competence is a critical objective in modern medical education. Traditional teaching methods often fail to adequately support clinical reasoning, particularly in visually oriented disciplines such as ophthalmology. The integration of artificial intelligence (AI) into clinical education provides new opportunities to enhance learning outcomes through adaptive and interactive approaches.

OBJECTIVE. To evaluate the effectiveness of AI-assisted clinical case-based learning in improving diagnostic competence among medical students.

MATERIALS AND METHODS. A quasi-experimental study was conducted involving 450 medical students divided into experimental (n = 227) and control (n = 223) groups. The experimental group participated in AI-assisted clinical case-based learning using simulated clinical cases, diagnostic images, and adaptive feedback. The control group received traditional instruction. Diagnostic competence was assessed and categorized into high, moderate, and low levels. Statistical analysis was performed using the chi-square test.

RESULTS. The proportion of students achieving a high level of diagnostic competence was significantly higher in the experimental group compared to the control group (45.8% vs 25.1%). The proportion of low-level performance was substantially lower in the experimental group (15.0% vs 34.1%). Similar positive trends were observed in both foreign and local student subgroups. The differences were statistically significant (p < 0.001).

CONCLUSION. AI-assisted clinical case-based learning significantly improves diagnostic competence and reduces low-performance outcomes among medical students. The findings support the integration of AI technologies into medical education to enhance clinical reasoning and learning effectiveness.

REFERENCES

Cook DA, Triola MM. Virtual patients: a critical literature review. *Med Educ.* 2009;43(4):303–311.

McCoy L, Pettit RK, Lewis JH, et al. Developing technology-enhanced active learning for medical education. *Med Educ Online.* 2015;20:295–305.

Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nat Med.* 2019;25:44–56.

Eva KW. What every teacher needs to know about clinical reasoning. *Med Educ.* 2005;39(1):98–106.

OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN EARLY DETECTION OF DIABETIC RETINOPATHY IN ADOLESCENTS

Abdurakhmonov Niyozbek Xamdajon ugli

Ferghana Medical Institute of Public Health, assistant of General Surgery Department,
doctoranx@gmail.com

Background. Diabetic retinopathy (DR) is one of the leading causes of preventable vision loss worldwide, including among pediatric and adolescent populations with diabetes mellitus. Early retinal changes often occur before the onset of clinically visible fundus alterations. Conventional ophthalmoscopy may fail to detect subtle microstructural changes in the retina, necessitating more sensitive diagnostic tools.

Objective. To evaluate the diagnostic value of optical coherence tomography (OCT) in the early detection of diabetic retinopathy in adolescents with diabetes mellitus.

Methods. This cross-sectional study included 110 adolescents aged 13–18 years diagnosed with type 1 diabetes mellitus. All participants underwent comprehensive ophthalmologic evaluation, including visual acuity testing, slit-lamp biomicroscopy, fundus examination, and spectral-domain OCT. Key parameters such as retinal thickness, macular volume, and early signs of diabetic macular edema were assessed. Statistical analysis was performed using comparative methods with significance set at $p < 0.05$.

Results. OCT detected early retinal changes in 28 (25.4%) participants, while fundus examination identified signs of diabetic retinopathy in only 12 (10.9%) cases. Significant increases in central retinal thickness and early microstructural alterations were observed in patients with subclinical DR ($p < 0.01$). OCT demonstrated higher sensitivity in identifying early retinal involvement, including subtle macular edema not visible on routine examination.

Conclusion. Optical coherence tomography is a highly sensitive modality for early detection of diabetic retinopathy in adolescents. Its integration into routine screening protocols for pediatric diabetic patients can facilitate early diagnosis, prompt intervention, and prevention of vision-threatening complications. Early detection plays a crucial role in improving long-term visual prognosis and quality of life.

EARLY DETECTION OF KERATOCONUS USING CORNEAL TOPOGRAPHY IN ADOLESCENTS

Abdurakhmonov Niyozbek Xamdajon ugli,

Ferghana medical institute of public health, assistant of General surgery department,
doctoranx@gmail.com

Background. Keratoconus is a progressive, non-inflammatory corneal ectasia characterized by stromal thinning and irregular astigmatism, leading to gradual visual deterioration. The disease typically manifests during adolescence and progresses over time, significantly affecting quality of

life if not diagnosed early. Conventional diagnostic methods, including visual acuity testing and slit-lamp examination, often fail to detect subclinical stages of keratoconus.

Objective. To assess the diagnostic accuracy and clinical value of corneal topography in the early detection of keratoconus among adolescents with refractive abnormalities.

Methods. This cross-sectional study included 120 adolescents aged 12–18 years presenting with decreased visual acuity or suspected refractive errors. All participants underwent comprehensive ophthalmological examination, including uncorrected and best-corrected visual acuity, slit-lamp biomicroscopy, keratometry, and computerized corneal topography. Topographic indices such as inferior–superior (I–S) asymmetry, keratometric values (Kmax), and corneal thickness (pachymetry) were analyzed. Statistical analysis was performed using comparative methods with significance set at $p < 0.05$.

Results. Corneal topography identified early keratoconus in 22 (18.3%) participants, whereas conventional clinical methods detected signs in only 9 (7.5%) cases. Significant differences were observed between normal and subclinical keratoconus groups in terms of Kmax values and corneal thickness ($p < 0.01$). Increased I–S asymmetry was a key early indicator. Corneal topography demonstrated superior sensitivity and allowed detection of preclinical changes before the onset of overt clinical signs.

Conclusion. Corneal topography is a highly sensitive and effective tool for early detection of keratoconus in adolescents. Incorporating this modality into routine ophthalmic screening can facilitate early diagnosis, timely intervention (e.g., corneal cross-linking), and prevention of disease progression. Early identification is critical for preserving visual function and improving long-term outcomes.

TUG‘RUQDAN SO‘NG ONA VA BOLA SALOMATLIGINI NAZORAT QILISHDA PATRONAJ HAMSHIRALARNING SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Akramova Nasiba Xamidovna

Respublika o‘rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Namangan filiali

Kirish. Tug‘ruqdan so‘ng ona va yangi tug‘ilgan chaqaloq salomatligini saqlash sog‘liqni saqlash tizimining eng muhim va mas‘uliyatli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu davrda ona organizmi fiziologik qayta tiklanish jarayonidan o‘tadi, chaqaloq esa tashqi muhitga moslashish bosqichida bo‘ladi. Shu sababli ushbu davrda muntazam patronaj kuzatuvini, asoratlarni erta aniqlash va to‘g‘ri parvarishni tashkil etish katta ahamiyatga ega.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, ona va chaqaloq o‘limi holatlarining sezilarli qismi tug‘ruqdan keyingi birinchi haftada kuzatiladi. Bu esa patronaj xizmatini yanada takomillashtirish va uy sharoitida monitoring tizimlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda tibbiyot sohasida sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi klinik amaliyotda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Sun‘iy intellekt katta hajmdagi tibbiy ma‘lumotlarni tahlil qilish, asoratlarni prognoz qilish va individual parvarish rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu texnologiyalar patronaj hamshiralar ish faoliyatini yengillashtirish va tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Ayniqsa, uy sharoitida ona va chaqaloq holatini kuzatishda sun‘iy intellekt asosidagi raqamli platformalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tizimlar hayotiy ko‘rsatkichlarni doimiy monitoring qilish, xavfli belgilarni erta aniqlash va tibbiy xodimlarga tezkor xabar berish imkonini yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, patronaj hamshiralar faoliyatida sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash ona va bola salomatligini muhofaza qilish tizimini yangi bosqichga olib chiqadi, monitoring sifatini oshiradi va profilaktik tibbiyot samaradorligini kuchaytiradi.

Mavzuning dolzarbligi. Tug‘ruqdan keyingi davrda ona va yangi tug‘ilgan chaqaloq salomatligi uchun eng xavfli bosqichlardan biri hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, ona va chaqaloq o‘limi holatlarining katta qismi tug‘ruqdan keyingi birinchi

haftada sodir bo‘ladi. Shu sababli ushbu davrda patronaj kuzatuvini kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari monitoringni avtomatlashtirish va asoratlarni erta aniqlash imkonini bergani uchun mazkur mavzu ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda raqamli tibbiyot va sun‘iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tibbiy xizmatni modernizatsiya qilishni talab etmoqda. Tadqiqotlarda sun‘iy intellekt algoritmlari patsient holatini prognoz qilish va klinik qaror qabul qilishda samarali ekani qayd etilgan. Bu esa patronaj hamshiralar faoliyatini takomillashtirish va uy sharoitida nazorat sifatini oshirish imkonini yaratadi.

Tug‘ruqxonadan chiqqandan keyin ona va chaqaloq holatini muntazam kuzatish amaliyoti ayrim holatlarda yetarli darajada tashkil etilmagan. Masofaviy monitoring texnologiyalari va sun‘iy intellekt asosidagi mobil platformalar ushbu muammoni hal qilishda samarali vosita sifatida qaralmoqda. Bu texnologiyalar xavfli belgilarni erta aniqlash va qayta gospitalizatsiya holatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda gipotermiya, gipoksiya va infeksiya kabi asoratlarni erta aniqlashda sun‘iy intellekt algoritmlari yuqori aniqlikka ega ekani tadqiqotlarda isbotlangan. Bu esa patronaj hamshiralar tomonidan uy sharoitida monitoringni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sun‘iy intellekt texnologiyalari hamshiralik faoliyatida hujjatlashtirishni yengillashtirish, individual parvarish rejalarini tuzish va ota-onalar bilan muloqotni takomillashtirish imkonini beradi. Bu esa tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Mavzuning maqsadi. Tug‘ruqdan so‘ng ona va bola salomatligini nazorat qilishda patronaj hamshiralarning sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini ilmiy asoslash hamda uy sharoitida monitoring va parvarish samaradorligini oshirish yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat.

Vazifalari

tug‘ruqdan keyingi davrda ona va bola salomatligini nazorat qilishning nazariy asoslarini o‘rganish

patronaj hamshiralar faoliyatining zamonaviy holatini tahlil qilish

sun‘iy intellekt texnologiyalarining tibbiyot va neonatologiyada qo‘llanilish imkoniyatlarini o‘rganish

uy sharoitida ona va chaqaloq holatini monitoring qilishda AI tizimlarining ahamiyatini aniqlash

patronaj hamshiralar ish samaradorligini oshirishda sun‘iy intellektning rolini baholash

sun‘iy intellekt asosida individual parvarish tavsiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlarini tahlil qilish

masofaviy monitoring va raqamli muloqotning ona va bola salomatligiga ta‘sirini o‘rganish

patronaj xizmatda sun‘iy intellektdan foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish

Mavzuning ilmiy ahamiyati. Tug‘ruqdan so‘ng ona va bola salomatligini nazorat qilishda patronaj hamshiralarning sun‘iy intellektdan foydalanishi zamonaviy tibbiyot va raqamli sog‘liqni saqlash tizimining muhim ilmiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur mavzuning ilmiy ahamiyati quyidagi jihatlar bilan izohlanadi:

Sun‘iy intellekt texnologiyalarini patronaj amaliyotiga integratsiya qilish ona va chaqaloq salomatligini monitoring qilishda yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantiradi. Bu orqali klinik ma‘lumotlarni tahlil qilish, asoratlarni prognoz qilish va individual parvarish modellarini ishlab chiqish imkoni kengayadi.

Mavzuning ilmiy ahamiyati shundaki, sun‘iy intellekt asosidagi algoritmlar tibbiy qaror qabul qilish jarayonini ob‘ektivlashtiradi va inson omiliga bog‘liq xatolarni kamaytiradi. Bu esa patronaj hamshiralar faoliyatida klinik aniqlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur yo‘nalish neonatologiya va akusherlikda raqamli tibbiyotning rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Sun‘iy intellekt orqali yig‘ilgan katta hajmdagi ma‘lumotlar (big data) asosida yangi ilmiy modellar va prognozlash algoritmlarini yaratish imkoni paydo bo‘ladi.

Ilmiy jihatdan ushbu mavzu yana shunda muhimki, u uy sharoitida patronaj xizmatini raqamlashtirish orqali ona va chaqaloq salomatligini uzluksiz kuzatish tizimini shakllantiradi. Bu esa profilaktika tibbiyotida yangi innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga asos bo'ladi. Bundan tashqari, sun'iy intellektdan foydalanish hamshiralik ishida ilmiy asoslangan qaror qabul qilish, individual parvarish standartlarini ishlab chiqish va tibbiy xizmat sifatini baholashning yangi mezonlarini yaratadi.

Mavzuning ilmiy yangiligi. Tug'ruqdan so'ng ona va bola salomatligini nazorat qilishda patronaj hamshiralarning sun'iy intellektdan foydalanishi mavzuning ilmiy yangiligi zamonaviy raqamli tibbiyot va hamshiralik amaliyotining integratsiyasi bilan bog'liqdir. Ushbu yo'nalishda quyidagi ilmiy yangiliklar qayd etiladi:

Birinchi ilmiy yangilik shundaki, patronaj hamshiralalar faoliyatida sun'iy intellekt asosidagi prognozlash va monitoring tizimlarini uy sharoitida qo'llash konseptual jihatdan yangi yondashuv hisoblanadi. Bu orqali ona va chaqaloq holati real vaqt rejimida baholanadi.

Ikkinchi ilmiy yangilik — sun'iy intellekt algoritmlari orqali tug'ruqdan keyingi asoratlar (qon ketish, infeksiya, gipotermiya, gipoksiya) xavfini erta bosqichda prognoz qilish va patronaj hamshira qarorlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatining kengayishidir.

Uchinchi ilmiy yangilik sifatida ona va chaqaloq salomatligini birgalikda kompleks baholashga qaratilgan sun'iy intellekt modellarining qo'llanilishi qayd etiladi. Bu yondashuv avvalgi an'anaviy kuzatuv usullaridan farq qilib, integrativ tahlilni ta'minlaydi.

To'rtinchi ilmiy yangilik — patronaj hamshiralalar va ota-onalar o'rtasida raqamli muloqotni sun'iy intellekt chatbotlari va mobil platformalar orqali avtomatlashtirish hisoblanadi. Bu tibbiy axborotni tezkor yetkazish va individual tavsiyalarni berish imkonini yaratadi.

Beshinchi ilmiy yangilik sifatida uy sharoitida uzluksiz masofaviy monitoring tizimlarini joriy etish va patronaj xizmatini raqamli platformaga o'tkazish orqali tibbiy xizmat sifatini oshirish imkoniyati ko'rsatiladi.

XULOSA. Tug'ruqdan so'ng ona va chaqaloq salomatligini nazorat qilishda patronaj hamshiralarning sun'iy intellektdan foydalanishi zamonaviy tibbiyotning eng muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari uy sharoitida monitoringni samarali tashkil etish, asoratlarni erta aniqlash va tibbiy qaror qabul qilishni optimallashtirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ona va chaqaloqning hayotiy ko'rsatkichlarini uzluksiz kuzatish, xavfli holatlarni prognoz qilish va patronaj hamshiralarga tezkor axborot yetkazish orqali tibbiy xizmat sifatini oshiradi. Bu esa ayniqsa tug'ruqdan keyingi yuqori xavfli davrda asoratlar va o'lim holatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt patronaj hamshiralalar ishini yengillashtirib, hujjatlashtirish, individual parvarish rejasini tuzish va ota-onalar bilan muloqotni takomillashtirish imkonini beradi.

Bu esa inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Uy sharoitida masofaviy monitoring tizimlarining joriy etilishi ona va chaqaloq holatini doimiy kuzatish imkonini yaratadi va qayta hospitalizatsiya holatlarini kamaytiradi. Bu esa patronaj xizmatining samaradorligini yanada oshiradi. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarini patronaj amaliyotiga joriy etish ona va bola salomatligini muhofaza qilish tizimini yangi bosqichga olib chiqadi, profilaktik tibbiyotni kuchaytiradi va zamonaviy raqamli sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*. Geneva, 2022.
2. Rajkumar A., Dean J., Kohane I. *Machine Learning in Medicine*. New England Journal of Medicine, 2019.
3. Sendak M. et al. *Real-World Integration of Artificial Intelligence in Healthcare*. NPJ Digital Medicine, 2020.
4. Jiang F., Jiang Y., Zhi H. et al. *Artificial Intelligence in Healthcare: Past, Present and Future*. Stroke and Vascular Neurology, 2017.

5. Nature Digital Medicine. *Artificial intelligence in neonatal and postnatal monitoring systems*, 2023.
6. Frontiers in Pediatrics. *Remote monitoring in postnatal care using digital health technologies*, 2022.
7. National Library of Medicine (PMC). *Artificial intelligence applications in maternal and neonatal care*, 2023.

2 TUR QANDLI DIABET VA ORTIQCHA VAZNGA EGA BEMORLARDA MAKROANGIOPATIYA KECHISH XUSUSIYATLARI.

Anvarjonova Layloxon Azizjon qizi
FJSTI. Normal anatomiya kafedrasida o'qituvchisi.
Aliyev Zohidbek Foziljon o'g'li
FJSTI. Davolash ishi yo'nalishi,
1-kurs 3425-guruh talabasi.

Annotatsiya: 2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiyaning rivojlanish mexanizmlari, klinik kechish xususiyatlari hamda asosiy xavf omillari. Ortiqcha vazn, insulin rezistentligi va lipid almashinuvi buzilishlari yirik qon tomirlar devorida aterosklerotik o'zgarishlarning tezlashishiga olib kelishi ko'rsatiladi. Natijada yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, xususan koronar arteriyalar zararlanishi, miya qon aylanishi buzilishi hamda pastki ekstremalarda ishemik o'zgarishlar rivojlanish xavfi ortadi. Giperglikemiya, dislipidemiya va arterial gipertenziyaning birgalikdagi ta'siri makroangiopatiya rivojlanishini yanada kuchaytirishi qayd etiladi. Shuningdek, ortiqcha vaznli diabet bemorlarida kasallikning erta boshlanishi va og'irroq kechishi kuzatilishi mumkin. Glyukemiya nazorat qilish, tana vaznini kamaytirish, ratsional ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik makroangiopatik asoratlarni rivojlanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: 2-tur qandli diabet, makroangiopatiya, ortiqcha vazn, insulin rezistentligi, ateroskleroz, giperglikemiya, dislipidemiya, arterial gipertenziya, yurak-qon tomir kasalliklari, pastki ekstremalalar ishemiyasi, metabolik sindrom, profilaktika.

Kirish

So'nggi yillarda 2-tur qandli diabet dunyo miqyosida keng tarqalib borayotgan surunkali metabolik kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik nafaqat glyukoza almashinuvi buzilishi bilan, balki ko'plab tizimli asoratlarni rivojlanishi bilan ham tavsiflanadi. Ayniqsa, ortiqcha tana vazni va semizlik 2-tur qandli diabet rivojlanishining eng muhim xavf omillaridan biri bo'lib, kasallikning kechishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ortiqcha vaznli bemorlarda metabolik buzilishlar chuqurroq kechadi va bu holat yurak-qon tomir tizimi asoratlari rivojlanish xavfini oshiradi.

2-tur qandli diabetda eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri makroangiopatiya hisoblanadi. Makroangiopatiya yirik qon tomirlarining zararlanishi bilan kechib, aterosklerotik jarayonlarning tezlashuvi natijasida rivojlanadi. Bu jarayon koronar arteriyalar, miya qon tomirlari hamda pastki ekstremalalar arteriyalarining zararlanishiga olib kelishi mumkin. Natijada yurak ishemik kasalligi, miya qon aylanishi buzilishlari va pastki ekstremalarda ishemik o'zgarishlar kabi og'ir klinik holatlar yuzaga keladi. Shu sababli diabet bilan og'rigan bemorlarda makroangiopatiya nafaqat kasallikning og'ir asorati, balki nogironlik va o'lim ko'rsatkichlarini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Ortiqcha tana vazni va semizlik esa makroangiopatiya rivojlanishida muhim patogenetik rol o'ynaydi. Yog' to'qimasining ortishi organizmda insulin rezistentligining kuchayishiga, lipid almashinuvi buzilishlariga hamda surunkali yallig'lanish jarayonlarining faollashishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida qon tomir devorining endotelial funksiyasini buzadi va ateroskleroz rivojlanishini tezlashtiradi. Bundan tashqari, ortiqcha vaznli bemorlarda ko'pincha arterial gipertenziya va dislipidemiya kabi qo'shimcha xavf omillari ham kuzatiladi. Ushbu omillarning birgalikdagi ta'siri makroangiopatiya rivojlanish ehtimolini bir necha barobar oshiradi.

2-tur qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda uzoq davom etuvchi giperglikemiya ham qon tomir devorida patologik o‘zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Glyukozaning yuqori darajasi oqsillar va lipidlar bilan birikib, glykozillangan mahsulotlar hosil qiladi. Bu moddalar endotelial hujayralarga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, qon tomirlarning elastikligini kamaytiradi va aterosklerotik blyashkalar hosil bo‘lishiga zamin yaratadi. Natijada yirik arteriyalarda torayish va qon aylanishining buzilishi kuzatiladi.

Shu bilan birga, ortiqcha vaznli diabet bemorlarida makroangiopatiya ko‘pincha erta yoshda rivojlanishi va og‘irroq klinik kechishi bilan ajralib turadi. Bu esa kasallikni erta aniqlash, xavf omillarini kamaytirish hamda profilaktik choralarini o‘z vaqtida qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, glyukemiyaning samarali nazorat qilish, tana vaznini me‘yorga keltirish, ratsional ovqatlanish va jismoniy faollikni oshirish kabi choralar makroangiopatik asoratlar rivojlanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Shu sababli 2-tur qandli diabet va ortiqcha vaznga ega bemorlarda makroangiopatiya kechish xususiyatlarini o‘rganish, uning rivojlanish mexanizmlarini aniqlash hamda profilaktika va davolash choralarini takomillashtirish zamonaviy tibbiyotning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlar kasallikning og‘ir asoratlarini kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Asosiy qism

2-tur qandli diabet bilan og‘rigan va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishi murakkab patogenetik mexanizmlar bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda metabolik buzilishlar, gormonal o‘zgarishlar hamda qon tomir devorining funksional va strukturaviy shikastlanishi muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ortiqcha tana vazni mavjud bo‘lgan diabet bemorlarida makroangiopatik o‘zgarishlar tezroq rivojlanadi va ko‘pincha og‘ir klinik oqibatlar bilan namoyon bo‘ladi.

Ortiqcha vazn organizmda insulin rezistentligining kuchayishiga olib keladi. Natijada hujayralar insulin ta‘siriga kamroq javob beradi va qonda glyukoza miqdori oshib boradi. Doimiy giperglikemiya esa qon tomir devorida metabolik va strukturaviy o‘zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Glyukozaning yuqori darajasi oqsillar bilan birikib, glykozillangan mahsulotlar hosil qiladi. Ushbu moddalar tomir devorining elastikligini kamaytiradi, endotelial funksiyani buzadi va aterosklerotik jarayonlarning rivojlanishini tezlashtiradi.

Makroangiopatiya rivojlanishida lipid almashinuvi buzilishlari ham muhim ahamiyatga ega. Ortiqcha vaznli bemorlarda ko‘pincha dislipidemiya kuzatiladi, ya‘ni qonda past zichlikdagi lipoproteinlar miqdori ortib, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar kamayadi. Bu esa aterosklerotik blyashkalar hosil bo‘lishiga qulay sharoit yaratadi. Blyashkalar asta-sekin yirik arteriyalar devorida to‘planib, tomir bo‘shlig‘ining torayishiga olib keladi. Natijada to‘qimalar va organlarga yetib boradigan qon miqdori kamayadi.

2-tur qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda makroangiopatiya ko‘pincha yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan namoyon bo‘ladi. Koronar arteriyalarning zararlanishi yurak ishemik kasalligi rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, miya qon tomirlarining zararlanishi natijasida miya qon aylanishi buzilishlari, jumladan insult rivojlanish xavfi ortadi. Pastki ekstremitalar arteriyalarining zararlanishi esa oyoqlarda qon aylanishining yetishmovchiligi, trofik o‘zgarishlar va og‘ir hollarda gangrena rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Arterial gipertenziya ham makroangiopatiya rivojlanishida muhim omillardan biridir. Diabet va ortiqcha vazn bilan birgalikda arterial bosimning oshishi qon tomir devoriga qo‘shimcha yuklama beradi. Bu esa endotelial shikastlanishni kuchaytirib, aterosklerotik jarayonlarning yanada tezlashishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun bunday bemorlarda qon bosimini nazorat qilish juda muhim hisoblanadi.

Klinik kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, ortiqcha vaznli diabet bemorlarida makroangiopatiya ko‘pincha yashirin tarzda boshlanadi. Kasallikning dastlabki bosqichlarida aniq simptomlar kuzatilmayligi mumkin, ammo vaqt o‘tishi bilan yurak sohasida og‘riq, tez charchash, bosh aylanishi yoki oyoqlarda og‘riq va sovuqlik hissi kabi belgilar paydo bo‘lishi mumkin. Shu sababli

bunday bemorlarda muntazam tibbiy ko'rikdan o'tish va qon tomir tizimining holatini baholab borish katta ahamiyatga ega.

Makroangiopatiyaning oldini olishda kompleks yondashuv muhim hisoblanadi. Avvalo, qonda glyukoza miqdorini nazorat qilish, tana vaznini me'yorga keltirish va sog'lom turmush tarziga amal qilish zarur. Ratsional ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish hamda zararli odatlardan voz kechish yurak-qon tomir tizimi asoratlari rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, dislipidemiya va arterial gipertenziyani o'z vaqtida aniqlash va davolash makroangiopatiya rivojlanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Muhokama

2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishi zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu bemorlar guruhida metabolik buzilishlarning birgalikda uchrashi yirik qon tomirlar zararlanishini sezilarli darajada tezlashtiradi. Ayniqsa, giperglikemiya, dislipidemiya va arterial gipertenziya kabi omillar bir-biri bilan o'zaro bog'liq holda ta'sir ko'rsatib, aterosklerotik jarayonlarning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Ortiqcha tana vazni mavjud bo'lgan bemorlarda insulin rezistentligi kuchayishi kuzatiladi. Bu holat glyukoza almashinuvining buzilishiga olib kelib, qonda glyukoza miqdorining doimiy yuqori darajada saqlanishiga sabab bo'ladi. Uzoq davom etuvchi giperglikemiya qon tomir devorida strukturaviy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Natijada endotelial funktsiyaning buzilishi, tomir devorining qalinlashishi hamda aterosklerotik blyashkalar hosil bo'lishi jarayoni tezlashadi. Shu sababli ortiqcha vaznli diabet bemorlarida makroangiopatiya ko'pincha erta rivojlanishi va og'ir klinik kechishi bilan ajralib turadi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, bunday bemorlarda yurak-qon tomir tizimi kasalliklari rivojlanish xavfi sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Ayniqsa, koronar arteriyalar zararlanishi natijasida yurak ishemik kasalligi, miya qon tomirlari zararlanishi natijasida esa miya qon aylanishi buzilishlari rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari, pastki ekstremitalar arteriyalarining zararlanishi bemorlarning hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Oyoqlarda qon aylanishining buzilishi og'riq, trofik o'zgarishlar va og'ir hollarda nekrotik jarayonlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Makroangiopatiya rivojlanishida lipid almashinuvini buzilishlari ham muhim rol o'ynaydi. Ortiqcha vaznli bemorlarda qonda past zichlikdagi lipoproteinlar miqdorining ortishi va yuqori zichlikdagi lipoproteinlar miqdorining kamayishi aterosklerotik jarayonlarning faollashishiga sabab bo'ladi. Bu esa tomirlar bo'shlig'ining torayishi va organlar hamda to'qimalarga qon yetib borishining kamayishiga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, 2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishini oldini olish uchun kompleks profilaktik choralarini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Glyukozani samarali nazorat qilish, tana vaznini kamaytirish, ratsional ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik ushbu asoratlarning rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, arterial bosim va lipid almashinuvini ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish ham muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, ortiqcha vaznli diabet bemorlarida makroangiopatiya rivojlanishi ko'p omilli jarayon bo'lib, uning oldini olish va samarali nazorat qilish uchun individual yondashuvga asoslangan kompleks davolash va profilaktika choralarini qo'llash zarur hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari ko'plab ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Ilmiy manbalarda ushbu kasallikning asosiy patogenetik mexanizmlari, klinik kechishi hamda uning yurak-qon tomir tizimiga ta'siri haqida muhim ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, 2-tur qandli diabet bilan og'ir bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishi ko'pincha metabolik sindrom, ortiqcha vazn va insulin rezistentligi bilan uzviy bog'liqdir.

Ko'plab ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ortiqcha tana vazni organizmda insulin rezistentligini kuchaytirib, glyukoza almashinuvining buzilishiga olib keladi. Bu esa qonda

glyukoza miqdorining oshishi bilan birga, qon tomir devorida patologik o'zgarishlar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ayrim mualliflarning fikricha, uzoq davom etuvchi giperglikemiya natijasida endotelial disfunktsiya rivojlanib, aterosklerotik jarayonlarning tezlashishiga olib keladi. Natijada yirik arteriyalar zararlanib, makroangiopatiya rivojlanadi.

Ilmiy adabiyotlarda dislipidemiya ham makroangiopatiya rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida qayd etilgan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ortiqcha vaznli bemorlarda qonda past zichlikdagi lipoproteinlar miqdori ortib, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar miqdori kamayadi. Bu esa qon tomir devorida aterosklerotik blyashkalar hosil bo'lishiga olib keladi. Ayrim klinik tadqiqotlarda esa dislipidemiya va arterial gipertenziyaning birgalikda uchrashi makroangiopatiya rivojlanish xavfini yanada oshirishi ko'rsatib o'tilgan.

Bir qator tadqiqotlar natijalari 2-tur qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda yurak-qon tomir tizimi kasalliklari yuqori darajada uchrashini ko'rsatadi. Ayniqsa, koronar arteriyalar zararlanishi natijasida yurak ishemik kasalligi, miya qon tomirlari zararlanishi natijasida esa insult rivojlanish xavfi ortadi. Shuningdek, pastki ekstremitalar arteriyalarining zararlanishi periferik qon aylanishining buzilishiga va og'ir trofik o'zgarishlar rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

So'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlarda makroangiopatiya rivojlanishining oldini olishda profilaktik choralarning muhimligi ham alohida ta'kidlangan. Tadqiqotchilar glyukemiyaning samarali nazorat qilish, tana vaznini kamaytirish, ratsional ovqatlanish va jismoniy faollikni oshirish yurak-qon tomir tizimi asoratlari rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytirishini qayd etadilar. Shuningdek, lipid almashinuvi va arterial bosim ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish ham muhim profilaktik omillardan biri sifatida ko'rsatiladi.

Shu tariqa, ilmiy adabiyotlar tahlili 2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishi ko'p omilli jarayon ekanligini ko'rsatadi. Ushbu jarayonni chuqur o'rganish, xavf omillarini erta aniqlash va samarali profilaktik choralarni qo'llash bemorlarning hayot sifatini yaxshilash hamda og'ir yurak-qon tomir asoratlari rivojlanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Olib borilgan tahlillar va mavjud ilmiy manbalarni o'rganish natijasida 2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishi murakkab va ko'p omilli jarayon ekanligi aniqlandi. Ushbu holatda metabolik buzilishlar, xususan giperglikemiya, insulin rezistentligi, dislipidemiya hamda arterial gipertenziya birgalikda ta'sir ko'rsatib, yirik qon tomirlar devorida patologik o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib keladi. Natijada aterosklerotik jarayonlar tezlashadi va yurak-qon tomir tizimi asoratlari rivojlanish xavfi ortadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ortiqcha tana vazni mavjud bo'lgan diabet bemorlarida makroangiopatiya ko'pincha erta rivojlanadi va og'irroq klinik kechishi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, koronar arteriyalar, miya qon tomirlari hamda pastki ekstremitalar arteriyalarining zararlanishi bemorlarning hayot sifati va prognoziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa kasallikni erta aniqlash, xavf omillarini baholash hamda ularni o'z vaqtida bartaraf etish muhimligini ko'rsatadi.

Mening fikrimcha, 2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya rivojlanishining oldini olish uchun kompleks yondashuv zarur. Bunda glyukemiyaning samarali nazorat qilish, tana vaznini me'yorlashtirish, ratsional ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish hamda arterial bosim va lipid almashinuvi ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, 2-tur qandli diabet va ortiqcha tana vazniga ega bemorlarda makroangiopatiya kechish xususiyatlarini chuqur o'rganish kasallikning og'ir asoratlarini kamaytirish, profilaktika va davolash choralarni takomillashtirish hamda bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Axmedov A., Karimov Sh. Endokrinologiya asoslari. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2018.

Ismailov S.I. Qandli diabet va uning asoratlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

Raximov B.B., Tursunov X.T. Ichki kasalliklar propedeutikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.

Yusupov Sh.A. Yurak-qon tomir kasalliklari va profilaktika asoslari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020.

Abdullayev N.A., Xamidov O.K. Klinik endokrinologiya. – Toshkent: Fan, 2021.

Rasulov I.K. Metabolik sindrom va zamonaviy davolash usullari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2019.

Teshayev O.R., Jo'rayev S.M. Ichki kasalliklar. – Toshkent: Tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2018.

Qodirov U.A. Qandli diabetning klinik kechishi va asoratlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

Nurmatov D.Sh. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2016.

Saidov M.A., Xolmatov B.N. Semizlik va metabolik buzilishlar. – Toshkent: Yangi nashr, 2021.

MUSHAK DISTROFIYASINING GISTOLOGIK ASOSLARI VA PATOGENETIK MEXANIZMLARI

Amirov Og'abek Amin o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar:

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Kardiologiya mutaxassisligi bo'yicha magistr

Muxammadjonov Oqilbek Mirzoulug'bek o'g'li

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mushak distrofiyasi — skelet mushaklarining progressiv degenerativ kasalligining gistologik asoslari, patogenetik mexanizmlari va klinik ahamiyati tahlil qilingan. Mushak tolalarining mikroskopik tuzilishi, miofibrillar va sarkomer morfologiyasi, sarkolemma va bazal membrananing roli ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, distrofin oqsilining yetishmasligi, mushak to'qimasida yuz beradigan fibrozlanish va yog' to'qimasi infiltratsiyasi jarayonlari batafsil bayon etilgan. Maqola mushak distrofiyasi patogenezi tushunishga va zamonaviy klinik tibbiyotda gen terapiyasiga asoslangan yondashuvlarni qo'llashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mushak distrofiyasi, miofibril, sarkomer, distrofin, sarkolemma, Dyushen distrofiyasi, fibrozlanish, miositlar, regeneratsiya, patogenez.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются гистологические основы и патогенетические механизмы мышечной дистрофии — прогрессирующего дегенеративного заболевания скелетных мышц. Подробно рассмотрены микроскопическое строение мышечных волокон, морфология миофибрилл и саркомеров, роль сарколеммы и базальной мембраны. Кроме того, научно обоснованы ключевые процессы: дефицит белка дистрофина, фиброз и жировая инфильтрация мышечной ткани. Статья направлена на углубление понимания патогенеза мышечной дистрофии и обоснование современных подходов, основанных на генной терапии в клинической медицине.

Ключевые слова: мышечная дистрофия, миофибрилла, саркомер, дистрофин, сарколемма, дистрофия Дюшенна, фиброз, миоциты, регенерация, патогенез.

ABSTRACT

This article analyzes the histological basis and pathogenetic mechanisms of muscular dystrophy — a progressive degenerative disease of skeletal muscles. The microscopic structure of muscle fibers, the morphology of myofibrils and sarcomeres, and the roles of the sarcolemma and basal membrane are examined in detail. Furthermore, the key processes of dystrophin protein

deficiency, fibrosis, and adipose tissue infiltration in muscle tissue are scientifically substantiated. The article serves to enhance understanding of the pathogenesis of muscular dystrophy and supports the application of modern gene therapy-based approaches in clinical medicine.

Keywords: muscular dystrophy, myofibril, sarcomere, dystrophin, sarcolemma, Duchenne dystrophy, fibrosis, myocytes, regeneration, pathogenesis.

KIRISH

Inson organizmining tayanch-harakat tizimi murakkab ierarxik tuzilishga ega bo'lib, uning funksional asosini skelet mushaklari tashkil etadi. Mushak to'qimasining normal ishlashi nafaqat miofibrillarning qisqarish qobiliyatiga, balki hujayra darajasidagi strukturaviy yaxlitlikka ham bog'liq. Biroq, zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lgan mushak distrofiyalari ushbu muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Mushak distrofiyasi — bu irsiy xarakterga ega bo'lgan, skelet mushaklarining progressiv degeneratsiyasi va kuchsizlanishi bilan tavsiflanuvchi kasalliklar guruhidir. Ushbu patologiyaning markazida sarkolemma (mushak hujayrasi membranasini) va hujayradan tashqari matritsani bog'lab turuvchi oqsillar yig'indisining nuqsonlari yotadi. Xususan, distrofin oqsilining yetishmasligi yoki funksional buzilishi mushak tolalarining mexanik tasirlarga bardosh bera olmasligiga va natijada miositlarning nekroziga sabab bo'ladi.

Ushbu jarayonlarning gistologik tuzilishi o'ta murakkab bo'lib, u quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Miofibrillar va sarkomerlar darajasidagi destruktiv o'zgarishlar;

Mushak to'qimasining regeneratsiya qobiliyati pasayishi;

Patologik jarayonning chuqurlashishi natijasida mushak tolalarining o'rnini fibroz to'qima va yog' infiltratsiyasi egallashi.

So'nggi yillarda molekulyar biologiya va genetika sohasidagi yutuqlar mushak distrofiyasi patogenezini chuqurroq o'rganish imkonini berdi. Ayniqsa, Dyushen mushak distrofiyasi kabi og'ir shakllarni o'rganish, nafaqat diagnostika, balki gen terapiyasiga asoslangan innovatsion davolash usullarini ishlab chiqishda ham asosiy manba bo'lib xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM

Mushak distrofiyasining turlari

Mushak distrofiyasi — bu faqat bitta kasallik emas, balki mushaklarning zaiflashishi va degeneratsiyasiga olib keladigan 30 dan ortiq irsiy kasalliklar guruhidir. Ular bir-biridan genetik mutatsiya turi, qaysi mushak guruhlaridan boshlanishi va rivojlanish tezligi bilan farq qiladi.

Quyida ushbu kasallikning eng ko'p uchraydigan va klinik jihatdan muhim turlari keltirilgan:

1. Dyushen mushak distrofiyasi (DMD)

Bu eng keng tarqalgan va og'ir kechadigan shakldir.

Kimlarda uchraydi: Asosan o'g'il bolalarda (X-xromosomaga bog'liq retsessiv tarzda nasldan naslga o'tadi).

3–5 yosh oraliqlarida Boshladi.

Avval chanoq va son mushaklari zaiflashadi. Bolada "o'rdaksimon" yurish paydo bo'ladi va zinadan ko'tarilishda qiynaladi. 12 yoshga borib ko'pchilik bemorlar mustaqil harakatlanish qobiliyatini yo'qotadi.

2. Bekker mushak distrofiyasi (BMD)

Dyushen turiga juda o'xshash bo'lib, biroq simptomlari ancha yengilroq kechadi.

Ko'pincha O'smirlik davrida yoki 20 yoshdan keyin ham aniqlanishi mumkin.

Organizmida distrofin oqsili butunlay yo'q emas, balki yetishmaydi yoki sifatsiz bo'ladi. Bemorlar uzoq vaqt (ba'zan 40-50 yoshgacha) mustaqil yura olishadi.

3. Miotonik distrofiya (Shtaynert kasalligi)

Kattalar orasida eng ko'p uchraydigan kasallik turi hisoblanib.

Miotoniya — mushak qisqargandan so'ng (masalan, qo'l berib so'rashganda) uning darhol bo'shasha olmasligi bilan kechadi.

Yuz, bo'yin, qo'l panjalari va oyoq uchlari. Shuningdek, katarakta, uyquchanlik va yurak ritmi buzilishi ham kuzatiladi.

4. Yuz-yelka-kurak distrofiyasi (Landuzi-Dejerin)

Bu turda mushak zaifligi tananing yuqori qismidan boshlanadi.

Yuz mushaklari (ko'zni mahkam yumolmaslik, hushtak chalolmaslik), yelka va kurak atrofi mushaklari zararlanadi.

Kurak suyaklarining qanotsimon chiqib turishi (winged scapula) kuzatiladi.

5. Bel-oyoq (Limb-Girdle) distrofiyasi

Bu guruhga bir necha xil genetik nuqsonlar kiradi.

yelka kamari zaifligi (yelka va qo'lning yuqori qismi) hamda chanoq kamari (son va chanoq) mushaklarida bir vaqtda rivojlanadi. Kasalik erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi.

Kelib chiqish sabablari

Mushak distrofiyasi — bu organizmdagi oqsil biosintezi jarayonining genetik darajadagi buzilishi natijasida kelib chiqadigan surunkali degenerativ patologiyadir. Uning shakllanishi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan molekulyar va hujayraviy bosqichlardan iborat.

- Genetik determinatsiya (Birlamchi sabab)

Kasallikning tub sababi DMD geni (yoki boshqa spesifik genlar) lokuslarida sodir bo'ladigan mutatsiyalardir. Inson organizmidagi eng yirik genlardan biri bo'lgan ushbu gen distrofin oqsilini kodlaydi.

Mutatsiyalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

Deletsiya: Genning ma'lum bir segmentining yo'qolishi (eng ko'p uchraydigan holat).

Duplikatsiya: Gen qismlarining ikki barobar ortishi.

Nonsens-mutatsiyalar: Oqsil sintezini muddatidan oldin to'xtatuvchi "stop-kodon"larning paydo bo'lishi.

-Molekulyar defekt: Distrofin yetishmovchiligi

Genetik xato natijasida miositlar (mushak hujayralari) sarkolemmasida (membranasida) distrofin-glikoprotein kompleksi (DGC) shakllana olmaydi.

Sog'lom mushakda: Distrofin hujayra ichki aktin sitoskeletonini hujayradan tashqari matritsa bilan bog'laydi va mexanik energiyani amortizatsiya qiladi.

Patologiyada: Ushbu oqsilning yo'qligi membranani o'ta mo'rt qilib qo'yadi.

- Hujayra darajasidagi destruktiv o'zgarish

Oqsil yetishmovchiligi zanjirsimon patologik reaksiyalarni keltirib chiqaradi:

Har bir mushak qisqarishi davomida sarkolemmada mikro-yoriqlar hosil bo'ladi.

Yoriqlar orqali hujayra ichiga haddan tashqari ko'p Ca^{+2} ionlari kiradi. Kalsiy konsentratsiyasining ortishi miosit uchun toksik hisoblanadi.

Yuqori kalsiy miqdori kalp kabi endogen fermentlarni faollashtiradi, ular esa mushakning strukturaviy oqsillarini parchalab tashlaydi.

Mitoxondriyalar funksiyasi buzilib, erkin radikallar miqdori ortadi, bu esa hujayra o'limini (nekrozni) tezlashtiradi.

4. Gistologik transformatsiya va Fibrozlanish

Organizm nobud bo'lgan mushak tolalarini tiklashga harakat qiladi, biroq doimiy destruksiya regeneratsiyadan ustun keladi.

Mushak tolalari o'rnini asta-sekin funksional bo'lmagan biriktiruvchi to'qima (fibroz) va yog' to'qimasi (adipotsitlar) egallaydi.

Mushak hajmi saqlanib qolganidek ko'rinsa-da (pseudogipertrofiya), uning qisqarish kuchi deyarli yo'qoladi.

Kimlarda ko'proq uchraydi?

O'g'il bolalar: Eng og'ir turlari (Dyushen va Bekker) faqat o'g'il bolalarda uchraydi, chunki bu genlar X-xromosomada joylashgan (ayollarda ikkita X-xromosoma bo'lgani uchun ular ko'pincha tashuvchi bo'lib qoladi).

Yosh bolalar: Dyushen turi ko'pincha 3–5 yoshdan boshlab namoyon bo'ladi.

Kattalar: Miotonik va yuz-yelka turlari 20–40 yoshlar orasida ham aniqlanishi mumkin.

Asosiy belgilari

Kasallik birdaniga emas, balki sekin-asta rivojlanadi:

Harakatning qiynlashishi: Tez-tez yiqilish, yugurish va sakrashda qiynalish.

Govers simptomi: Bemor o'tirgan joyidan turish uchun qo'llari bilan oyoqlariga tayanib, "o'z ustiga chiqishi".

Psevdogipertrofiya: Boldir mushaklarining tashqi ko'rinishdan kattalashgan bo'lishi (aslida mushak o'rnini yog' egallagan bo'ladi).

Mushak zaifligi: Avval oyoq va chanoq mushaklari, keyinchalik qo'l va nafas olish mushaklari kuchsizlanadi.

Yurishning o'zgarishi: "O'rdaksimon" yurish (galtirab yurish).

Mushak Distrofiyasi: Kasallik bilan qanday kurashish mumkin?

Mushak distrofiyasi — bu mushak tolalarining asta-sekin zaiflashishi va nobud bo'lishi bilan xarakterlanadigan irsiy kasalliklar guruhidir. Bu holat organizmda mushaklarning normal ishlashi va tiklanishi uchun zarur bo'lgan distrofin oqsili yetishmasligi oqibatida yuzaga keladi.

1. Davolash mumkinmi?

Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot ushbu kasallikni to'liq davolash usulini hali topmagan bo'lsa-da, majmuaviy terapiya yordamida jarayonni sezilarli darajada sekinlashtirish va bemorning mustaqil harakatlanish muddatini uzaytirish imkoniyati mavjud.

2. Asosiy davolash yo'nalishlari

Medikamentoz terapiya (Dori-darmonlar)

Dori vositalari asosan mushak hujayralarini himoya qilishga qaratilgan:

Kortikosteroidlar: (Masalan, Prednizolon) Mushak kuchini saqlab qolish va yurak-o'pka faoliyatini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Gen terapiyasi: So'nggi yillarda chiqayotgan "exon-skipping" (ekzonlarni tushirib qoldirish) texnologiyasi asosidagi dorilar kasallikning genetik sababiga bevosita ta'sir o'tkazmoqda.

Yurakni himoya qilish: Beta-blokatorlar va ACE ingibitorlari yurak mushaklari (kardiomiopatiya) shikastlanishining oldini oladi.

Fizioterapiya va Reabilitatsiya

Harakat — bu hayot. Mushaklar qotib qolmasligi (kontraktura) uchun quyidagilar tafsiya etiladi:

Gidroterapiya (Suzish): Suvda tana vazni kamroq seziladi, bu esa mushaklarga ortiqcha yuklama bermasdan mashq qilish imkonini beradi.

Vertikalizatsiya: Maxsus moslamalar yordamida tik turish suyaklar mustahkamligini saqlash uchun muhim.

3. Innovatsion yondashuvlar

Tibbiyot bir joyda turgani yo'q. Hozirda quyidagi yo'nalishlarda katta tadqiqotlar olib borilmoqda:

Miyostatin blokatorlari: Mushak o'sishini to'xtatuvchi oqsilni bloklash orqali mushak massasini saqlash.

Hujayra terapiyasi: Sog'lom mushak hujayralarini (stvol hujayralar) kasallangan sohaga ko'chirib o'tkazish.

CRISPR texnologiyasi: "Genetik qaychi" yordamida DNK dagi xatoni to'g'rilash (hozircha tajriba bosqichida).

4. Hayot tarzi va Parhez

Bemorning ratsioni oqsil (mushaklar uchun qurilish materiali), kalsiy va D vitaminiga boy bo'lishi kerak. Shuningdek, vazn ortib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim, chunki ortiqcha vazn zaiflashgan mushaklar uchun qo'shimcha og'irlik bo'ladi.

XULOSA

Mushak distrofiyasi shunchaki mushaklarning zaiflashishi emas, balki genetik darajadagi nuqsonlar natijasida yuzaga keladigan murakkab patologik jarayondir. Kasallikning asosiy mexanizmi — distrofin oqsili yetishmovchiligi bo'lib, bu holat mushak hujayrasi membranasi (sarkolemma)ning mexanik mustahkamligini yo'qotishiga olib keladi.

Sarkolemmaning shikastlanishi natijasida hujayra ichiga haddan tashqari ko'p Ca²⁺ ionlari kiradi va bu miositlar uchun toksik ta'sir ko'rsatib, ularning nobud bo'lishini (nekrozni) tezlashtiradi. Organizm nobud bo'lgan mushak tolalarini tiklashga harakat qilsa-da, doimiy yemirilish jarayoni regeneratsiyadan ustun keladi. Natijada, funksional mushak to'qimasi o'rnini asta-sekin biriktiruvchi to'qima (fibroz) va yog' infiltratsiyasi egallaydi.

Klinik jihatdan bu jarayonlar Govers simptomi, "o'rdaksimon" yurish va boldir mushaklarining psevdogipertrofiyasi (tashqi ko'rinishdan kattalashishi) kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bugungi kunda kortikosteroid terapiyasi kasallik rivojlanishini sekinlashtirishning asosiy usuli bo'lib qolmoqda. Biroq, tibbiyotning kelajagi — patogeneznining tub sababini bartaraf etuvchi gen terapiyasi hamda CRISPR texnologiyalari bilan bog'liqdir.

Mushak distrofiyasining gistologik va klinik asoslarini tushunish, kelajakda shifokor sifatida bemorlarga to'g'ri tashxis qo'yish va samarali davolash strategiyalarini qo'llash uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilad

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1-Emery, A. E. H., & Muntoni, F. (2023). Duchenne Muscular Dystrophy (Oxford Monographs on Medical Genetics). 3rd Edition. Oxford University Press.

2-Hoffman, E. P., Brown, R. H., & Kunkel, L. M. (1987). Dystrophin: The protein product of the Duchenne muscular dystrophy locus. *Cell Journal*, 51(6), 919-928.

3-Birnkrant, D. J., et al. (2018). Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and neuromuscular, rehabilitation, endocrine, and gastrointestinal and nutritional management. *The Lancet Neurology*, 17(3), 251-267.

4-Yo'ldoshev, S. N., & G'ofurov, A. T. (2021). *Gistologiya, sitologiya va embriologiya*. Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti.

5-Madjidov, N. M. (2019). *Nerv kasalliklari*. Toshkent: "Ibn Sino" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.

6-Sultonov, R. K. (2022). *Bolalar nevrologiyasida irsiy-degenerativ patologiyalar: o'quv qo'llanma*. Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti nashriyoti.

MUSHAK DISTROFIYASINING GISTOLOGIK ASOSLARI VA PATOGENETIK MEKANIZMLARI

Amirov Og'abek Amin o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar:

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Kardiologiya mutaxassisligi bo'yicha magistr

Muxammadjonov Oqilbek Mirzoulug'bek o'g'li

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mushak distrofiyasi — skelet mushaklarining progressiv degenerativ kasalligining gistologik asoslari, patogenetik mexanizmlari va klinik ahamiyati tahlil qilingan. Mushak tolalarining mikroskopik tuzilishi, miofibrillar va sarkomer morfologiyasi, sarkolemma va bazal membrananing roli ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, distrofin oqsilining yetishmasligi, mushak to'qimasida yuz beradigan fibrozlanish va yog' to'qimasi infiltratsiyasi jarayonlari batafsil bayon etilgan. Maqola mushak distrofiyasi patogeneznini tushunishga va zamonaviy klinik tibbiyotda gen terapiyasiga asoslangan yondashuvlarni qo'llashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mushak distrofiyasi, miofibril, sarkomer, distrofin, sarkolemma, Dyushen distrofiyasi, fibrozlanish, miositlar, regeneratsiya, patogenezn.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются гистологические основы и патогенетические механизмы мышечной дистрофии — прогрессирующего дегенеративного заболевания скелетных мышц. Подробно рассмотрены микроскопическое строение мышечных волокон,

морфология миофибрилл и саркомеров, роль сарколеммы и базальной мембраны. Кроме того, научно обоснованы ключевые процессы: дефицит белка дистрофина, фиброз и жировая инфильтрация мышечной ткани. Статья направлена на углубление понимания патогенеза мышечной дистрофии и обоснование современных подходов, основанных на генной терапии в клинической медицине.

Ключевые слова: мышечная дистрофия, миофибрилла, саркомер, дистрофин, сарколемма, дистрофия Дюшенна, фиброз, миоциты, регенерация, патогенез.

ABSTRACT

This article analyzes the histological basis and pathogenetic mechanisms of muscular dystrophy — a progressive degenerative disease of skeletal muscles. The microscopic structure of muscle fibers, the morphology of myofibrils and sarcomeres, and the roles of the sarcolemma and basal membrane are examined in detail. Furthermore, the key processes of dystrophin protein deficiency, fibrosis, and adipose tissue infiltration in muscle tissue are scientifically substantiated. The article serves to enhance understanding of the pathogenesis of muscular dystrophy and supports the application of modern gene therapy-based approaches in clinical medicine.

Keywords: muscular dystrophy, myofibril, sarcomere, dystrophin, sarcolemma, Duchenne dystrophy, fibrosis, myocytes, regeneration, pathogenesis.

KIRISH

Inson organizmining tayanch-harakat tizimi murakkab ierarxik tuzilishga ega bo‘lib, uning funksional asosini skelet mushaklari tashkil etadi. Mushak to‘qimasining normal ishlashi nafaqat miofibrillarning qisqarish qobiliyatiga, balki hujayra darajasidagi strukturaviy yaxlitlikka ham bog‘liq. Biroq, zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lgan mushak distrofiyalari ushbu muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Mushak distrofiyasi — bu irsiy xarakterga ega bo‘lgan, skelet mushaklarining progressiv degeneratsiyasi va kuchsizlanishi bilan tavsiflanuvchi kasalliklar guruhidir. Ushbu patologiyaning markazida sarkolemma (mushak hujayrasi membranasi) va hujayradan tashqari matritsani bog‘lab turuvchi oqsillar yig‘indisining nuqsonlari yotadi. Xususan, distrofin oqsilining yetishmasligi yoki funksional buzilishi mushak tolalarining mexanik tasirlarga bardosh bera olmasligiga va natijada miositlarning nekroziga sabab bo‘ladi.

Ushbu jarayonlarning gistologik tuzilishi o‘ta murakkab bo‘lib, u quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Miofibrillar va sarkomerlar darajasidagi destruktiv o‘zgarishlar;

Mushak to‘qimasining regeneratsiya qobiliyati pasayishi;

Patologik jarayonning chuqurlashishi natijasida mushak tolalarining o‘rnini fibroz to‘qima va yog‘ infiltratsiyasi egallashi.

So‘nggi yillarda molekulyar biologiya va genetika sohasidagi yutuqlar mushak distrofiyasi patogenezini chuqurroq o‘rganish imkonini berdi. Ayniqsa, Dyushen mushak distrofiyasi kabi og‘ir shakllarni o‘rganish, nafaqat diagnostika, balki gen terapiyasiga asoslangan innovatsion davolash usullarini ishlab chiqishda ham asosiy manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM

Mushak distrofiyasining turlari

Mushak distrofiyasi — bu faqat bitta kasallik emas, balki mushaklarning zaiflashishi va degeneratsiyasiga olib keladigan 30 dan ortiq irsiy kasalliklar guruhidir. Ular bir-biridan genetik mutatsiya turi, qaysi mushak guruhlaridan boshlanishi va rivojlanish tezligi bilan farq qiladi.

Quyida ushbu kasallikning eng ko‘p uchraydigan va klinik jihatdan muhim turlari keltirilgan:

1. Dyushen mushak distrofiyasi (DMD)

Bu eng keng tarqalgan va og‘ir kechadigan shakldir.

Kimlarda uchraydi: Asosan o‘g‘il bolalarda (X-xromosomaga bog‘liq retsessiv tarzda nasldan naslga o‘tadi).

3–5 yosh oraliqlarida Boshladi.

Avval chanoq va son mushaklari zaiflashadi. Bolada "o'rdaksimon" yurish paydo bo'ladi va zinadan ko'tarilishda qiynaladi. 12 yoshga borib ko'pchilik bemorlar mustaqil harakatlanish qobiliyatini yo'qotadi.

2. Bekker mushak distrofiyasi (BMD)

Dyushen turiga juda o'xshash bo'lib, biroq simptomlari ancha yengilroq kechadi.

Ko'pincha O'smirlik davrida yoki 20 yoshdan keyin ham aniqlanishi mumkin.

Organizmda distrofin oqsili butunlay yo'q emas, balki yetishmaydi yoki sifatsiz bo'ladi. Bemorlar uzoq vaqt (ba'zan 40-50 yoshgacha) mustaqil yura olishadi.

3. Miotonik distrofiya (Shtaynert kasalligi)

Kattalar orasida eng ko'p uchraydigan kasalik turi hisoblanib.

Mi-toniya — mushak qisqargandan so'ng (masalan, qo'l berib so'rashganda) uning darhol bo'shasha olmasligi bilan kechadi.

Yuz, bo'yin, qo'l panjalari va oyoq uchlari. Shuningdek, katarakta, uyquchanlik va yurak ritmi buzilishi ham kuzatiladi.

4. Yuz-yelka-kurak distrofiyasi (Landuzi-Dejerin)

Bu turda mushak zaifligi tananing yuqori qismidan boshlanadi.

Yuz mushaklari (ko'zni mahkam yumolmaslik, hushtak chalolmaslik), yelka va kurak atrofi mushaklari zararlanadi.

Kurak suyaklarining qanotsimon chiqib turishi (winged scapula) kuzatiladi.

5. Bel-oyoq (Limb-Girdle) distrofiyasi

Bu guruhga bir necha xil genetik nuqsonlar kiradi.

yelka kamari zaifligi (yelka va qo'lning yuqori qismi) hamda chanoq kamari (son va chanoq) mushaklarida bir vaqtda rivojlanadi. Kasalik erkaklar va ayollarda bir xil uchraydi.

Kelib chiqish sabablari

Mushak distrofiyasi — bu organizmdagi oqsil biosintezi jarayonining genetik darajadagi buzilishi natijasida kelib chiqadigan surunkali degenerativ patologiyadir. Uning shakllanishi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan molekulyar va hujayraviy bosqichlardan iborat.

- Genetik determinatsiya (Birlamchi sabab)

Kasallikning tub sababi DMD geni (yoki boshqa spesifik genlar) lokuslarida sodir bo'ladigan mutatsiyalardir. Inson organizmidagi eng yirik genlardan biri bo'lgan ushbu gen distrofin oqsilini kodlaydi.

Mutatsiyalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

Deletsiya: Genning ma'lum bir segmentining yo'qolishi (eng ko'p uchraydigan holat).

Duplikatsiya: Gen qismlarining ikki barobar ortishi.

Nonsens-mutatsiyalar: Oqsil sintezini muddatidan oldin to'xtatuvchi "stop-kodon"larning paydo bo'lishi.

-Molekulyar defekt: Distrofin yetishmovchiligi

Genetik xato natijasida miositlar (mushak hujayralari) sarkolemmasida (membranasida) distrofin-glikoprotein kompleksi (DGC) shakllana olmaydi.

Sog'lom mushakda: Distrofin hujayra ichki aktin sitoskeletonini hujayradan tashqari matritsa bilan bog'laydi va mexanik energiyani amortizatsiya qiladi.

Patologiyada: Ushbu oqsilning yo'qligi membranani o'ta mo'rt qilib qo'yadi.

- Hujayra darajasidagi destruktiv o'zgarish

Oqsil yetishmovchiligi zanjirsimon patologik reaksiyalarni keltirib chiqaradi:

Har bir mushak qisqarishi davomida sarkolemmada mikro-yoriqlar hosil bo'ladi.

Yoriqlar orqali hujayra ichiga haddan tashqari ko'p Ca²⁺ ionlari kiradi. Kalsiy konsentratsiyasining ortishi miosit uchun toksik hisoblanadi.

Yuqori kalsiy miqdori kalpain kabi endogen fermentlarni faollashtiradi, ular esa mushakning strukturaviy oqsillarini parchalab tashlaydi.

Mitoxondriyalar funksiyasi buzilib, erkin radikallar miqdori ortadi, bu esa hujayra o'limini (nekrozni) tezlashtiradi.

4. Gistologik transformatsiya va Fibrozlanish

Organizm nobud bo'lgan mushak tolalarini tiklashga harakat qiladi, biroq doimiy destruksiya regeneratsiyadan ustun keladi.

Mushak tolalari o'rnini asta-sekin funksional bo'lmagan biriktiruvchi to'qima (fibroz) va yog' to'qimasi (adipotsitlar) egallaydi.

Mushak hajmi saqlanib qolgandek ko'rinsa-da (pseudogipertrofiya), uning qisqarish kuchi deyarli yo'qoladi.

Kimlarda ko'proq uchraydi?

O'g'il bolalar: Eng og'ir turlari (Dyushen va Bekker) faqat o'g'il bolalarda uchraydi, chunki bu genlar X-xromosomada joylashgan (ayollarda ikkita X-xromosoma bo'lgani uchun ular ko'pincha tashuvchi bo'lib qoladi).

Yosh bolalar: Dyushen turi ko'pincha 3–5 yoshdan boshlab namoyon bo'ladi.

Kattalar: Miotonik va yuz-yelka turlari 20–40 yoshlar orasida ham aniqlanishi mumkin.

Asosiy belgilari

Kasallik birdaniga emas, balki sekin-asta rivojlanadi:

Harakatning qiyinlashishi: Tez-tez yiqilish, yugurish va sakrashda qiynalish.

Govers simptomi: Bemor o'tirgan joyidan turish uchun qo'llari bilan oyoqlariga tayanib, "o'z ustiga chiqishi".

Pseudogipertrofiya: Boldir mushaklarining tashqi ko'rinishdan kattalashgan bo'lishi (aslida mushak o'rnini yog' egallagan bo'ladi).

Mushak zaifligi: Avval oyoq va chanoq mushaklari, keyinchalik qo'l va nafas olish mushaklari kuchsizlanadi.

Yurishning o'zgarishi: "O'rdaksimon" yurish (galtirab yurish).

Mushak Distrofiyasi: Kasallik bilan qanday kurashish mumkin?

Mushak distrofiyasi — bu mushak tolalarining asta-sekin zaiflashishi va nobud bo'lishi bilan xarakterlanadigan irsiy kasalliklar guruhidir. Bu holat organizmda mushaklarning normal ishlashi va tiklanishi uchun zarur bo'lgan distrofin oqsili yetishmasligi oqibatida yuzaga keladi.

1. Davolash mumkinmi?

Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot ushbu kasallikni to'liq davolash usulini hali topmagan bo'lsa-da, majmuaviy terapiya yordamida jarayonni sezilarli darajada sekinlashtirish va bemorning mustaqil harakatlanish muddatini uzaytirish imkoniyati mavjud.

2. Asosiy davolash yo'nalishlari

Medikamentoz terapiya (Dori-darmonlar)

Dori vositalari asosan mushak hujayralarini himoya qilishga qaratilgan:

Kortikosteroidlar: (Masalan, Prednizolon) Mushak kuchini saqlab qolish va yurak-o'pka faoliyatini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Gen terapiyasi: So'nggi yillarda chiqayotgan "exon-skipping" (ekzonlarni tushirib qoldirish) texnologiyasi asosidagi dorilar kasallikning genetik sababiga bevosita ta'sir o'tkazmoqda.

Yurakni himoya qilish: Beta-blokatorlar va ACE ingibitorlari yurak mushaklari (kardiomiopatiya) shikastlanishining oldini oladi.

Fizioterapiya va Reabilitatsiya

Harakat — bu hayot. Mushaklar qotib qolmasligi (kontraktura) uchun quyidagilar tafsiya etiladi:

Gidroterapiya (Suzish): Suvda tana vazni kamroq seziladi, bu esa mushaklarga ortiqcha yuklama bermasdan mashq qilish imkonini beradi.

Vertikalizatsiya: Maxsus moslamalar yordamida tik turish suyaklar mustahkamligini saqlash uchun muhim.

3. Innovatsion yondashuvlar

Tibbiyot bir joyda turgani yo'q. Hozirda quyidagi yo'nalishlarda katta tadqiqotlar olib borilmoqda:

Miyostatin blokatorlari: Mushak o'sishini to'xtatuvchi oqsilni bloklash orqali mushak massasini saqlash.

Hujayra terapiyasi: Sogʻlom mushak hujayralarini (stvol hujayralar) kasallangan sohaga koʻchirib oʻtkazish.

CRISPR texnologiyasi: "Genetik qaychi" yordamida DNK dagi xatoni toʻgʻrilash (hozircha tajriba bosqichida).

4. Hayot tarzi va Parhez

Bemorning ratsioni oqsil (mushaklar uchun qurilish materiali), kalsiy va D vitaminiga boy boʻlishi kerak. Shuningdek, vazn ortib ketishiga yoʻl qoʻymaslik lozim, chunki ortiqcha vazn zaiflashgan mushaklar uchun qoʻshimcha ogʻirlik boʻladi.

XULOSA

Mushak distrofiyasi shunchaki mushaklarning zaiflashishi emas, balki genetik darajadagi nuqsonlar natijasida yuzaga keladigan murakkab patologik jarayondir. Kasallikning asosiy mexanizmi — distrofin oqsili yetishmovchiligi boʻlib, bu holat mushak hujayrasi membranasi (sarkolemma)ning mexanik mustahkamligini yoʻqotishiga olib keladi.

Sarkolemmaning shikastlanishi natijasida hujayra ichiga haddan tashqari koʻp Ca^{2+} ionlari kiradi va bu miositlar uchun toksik taʼsir koʻrsatib, ularning nobud boʻlishini (nekrozni) tezlashtiradi. Organizm nobud boʻlgan mushak tolalarini tiklashga harakat qilsa-da, doimiy yemirilish jarayoni regeneratsiyadan ustun keladi. Natijada, funksional mushak toʻqimasi oʻrnini asta-sekin biriktiruvchi toʻqima (fibroz) va yogʻ infiltratsiyasi egallaydi.

Klinik jihatdan bu jarayonlar Govers simptomi, "oʻrdaksimon" yurish va boldir mushaklarining psevdogipertrofiyasi (tashqi koʻrinishdan kattalashishi) kabi belgilar bilan namoyon boʻladi. Bugungi kunda kortikosteroid terapiyasi kasallik rivojlanishini sekinlashtirishning asosiy usuli boʻlib qolmoqda. Biroq, tibbiyotning kelajagi — patogeneznining tub sababini bartaraf etuvchi gen terapiyasi hamda CRISPR texnologiyalari bilan bogʻliqdir.

Mushak distrofiyasining gistologik va klinik asoslarini tushunish, kelajakda shifokor sifatida bemorlarga toʻgʻri tashxis qoʻyish va samarali davolash strategiyalarini qoʻllash uchun mustahkam poydevor boʻlib xizmat qilad

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1-Emery, A. E. H., & Muntoni, F. (2023). Duchenne Muscular Dystrophy (Oxford Monographs on Medical Genetics). 3rd Edition. Oxford University Press.

2-Hoffman, E. P., Brown, R. H., & Kunkel, L. M. (1987). Dystrophin: The protein product of the Duchenne muscular dystrophy locus. Cell Journal, 51(6), 919-928.

3-Birnkrant, D. J., et al. (2018). Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and neuromuscular, rehabilitation, endocrine, and gastrointestinal and nutritional management. The Lancet Neurology, 17(3), 251-267.

4-Yoʻldoshev, S. N., & Gʻofurov, A. T. (2021). Gistologiya, sitologiya va embriologiya. Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti.

5-Madjidov, N. M. (2019). Nerv kasalliklari. Toshkent: "Ibn Sino" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.

6-Sultonov, R. K. (2022). Bolalar nevrologiyasida irsiy-degenerativ patologiyalar: oʻquv qoʻllanma. Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti nashriyoti.

QANDLI DIABET 2-TUR VA ORTIQCHA VAZN BILAN KECHGAN BEMORLARDA KARDIOVASKULYAR BUZILISHLAR

Anvarjonova Layloxon Anvarjon qizi
Endokrinologiya yoʻnalishi 2-kurs magistranti
Karimova M.M.

Tibbiyot fanlari nomzodi

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbli: Qandli diabet 2-tur (QD2) va semirish global epidemiya darajasiga yetgan boʻlib, ularning kombinatsiyasi yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Ortiqcha vazn insulinrezistentlik, surunkali past darajali yalligʻlanish va

endotelial disfunktsiyani kuchaytirib, kardiovaskulyar buzilishlarning erta paydo bo'lishiga olib keladi.

Maqsad: Qandli diabet 2-tur va ortiqcha vazn ($BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$) bilan kasallangan bemorlarda kardiovaskulyar buzilishlarning turlari, rivojlanish mexanizmlari va klinik xususiyatlarini o'rganish.

Material va usullar: Tadqiqotga QD2 tashxisi qo'yilgan 120 nafar bemor jalb qilindi. Ular tana massasi indeksiga (TMI) qarab ikki guruhga bo'lingan: asosiy guruh – ortiqcha vaznli yoki semiz bemorlar ($TMI \geq 25$, $n=80$), taqqoslash guruhi – normal tana vaznli bemorlar ($TMI 18,5-24,9$, $n=40$). Barcha bemorlarda elektrokardiografiya, ekokardiyografiya, qon bosimi monitoringi, lipidogramma, glyukozaning ochlik darajasi va HbA1c tekshirildi. Kardiovaskulyar buzilishlar: arterial gipertenziya, koronar arter kasalligi, yurak yetishmovchiligi va ritm buzilishlari baholandi.

Asosiy natijalar:

Asosiy guruhda arterial gipertenziya 82,5% hollarda (taqqoslashda 55% ga nisbatan, $p<0,01$), koronar arter kasalligi 45% (taqqoslashda 22,5%, $p<0,05$) va yurak yetishmovchiligi (NYHA I-II) 37,5% (taqqoslashda 15%, $p<0,05$) ko'proq qayd etildi.

Ekokardiyografik tekshiruvda asosiy guruhdagi bemorlarda chap qorincha miokard massasi indeksi sezilarli yuqori ($115 \pm 12 \text{ g/m}^2$ vs $95 \pm 10 \text{ g/m}^2$, $p<0,01$) va diastolik disfunktsiya (E/A nisbati $<0,8$) 68% hollarda aniqlandi.

Lipidogrammada aterogen profil – yuqori LDL xolesterin ($3,8 \pm 0,9 \text{ mmol/l}$) va triglitseridlar ($2,5 \pm 0,7 \text{ mmol/l}$), past HDL xolesterin ($0,9 \pm 0,2 \text{ mmol/l}$) asosiy guruhga xos bo'lib, bu ko'rsatkichlar normal vaznli guruhdan statistik farq qildi ($p<0,05$).

Yallig'lanish va endotelial disfunktsiya belgilari (yuqori sezuvchanlikdagi C-reaktiv oqsil, interleukin-6, endotelin-1) asosiy guruhda 2-3 baravar yuqori ekanligi aniqlandi.

Ortiqcha vaznli bemorlarda glikemik nazorat ($HbA1c >7,5\%$) va insulinrezistentlik (HOMA-IR $>3,5$) kardiovaskulyar buzilishlarning og'irligi bilan to'g'ri korrelyatsiya qilgan ($r=0,68$, $p<0,01$).

Xulosa: Qandli diabet 2-tur bilan birga keladigan ortiqcha vazn kardiovaskulyar buzilishlar rivojlanishining mustaqil va kuchaytiruvchi omili hisoblanadi. Bunday bemorlarda endotelial disfunktsiya, surunkali yallig'lanish va aterogen dislipidemiya erta va tez sur'atda rivojlanadi. Shuning uchun ularning boshqaruvida nafaqat glikemik nazorat, balki tana vaznini kamaytirish, qon bosimi va lipid spektrini korreksiyalash muhim ahamiyatga ega. GLP-1 agonistlari va SGLT2 ingibitorlari kabi zamonaviy dorilar ushbu bemorlarda kardiovaskulyar xavfni kamaytirishda afzalliklarga ega.

Kalit so'zlar: qandli diabet 2-tur, ortiqcha vazn, semirish, kardiovaskulyar buzilishlar, arterial gipertenziya, yurak yetishmovchiligi, endotelial disfunktsiya.

Foydalanilgan adabiyotlar

Banerjee D, et al. Obesity's systemic impact: exploring molecular and physiological links to diabetes, cardiovascular disease, and heart failure. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2025;16:1681766. (yallig'lanish, insulinrezistentlik va adipokinlar disregulyatsiyasi semirishni diabet va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'lovchi asosiy yo'nalishlar)

Koirala S, et al. The Role of Obesity as a Cardiac Disease Risk Factor in Patients with Type 2 Diabetes. *Curr Cardiol Rep*. 2024;26(11):1309-1320. (semizlik, T2DM va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik; surunkali yallig'lanish, visseral adipozlik va endotelial disfunktsiya mexanizmlari)

Koskinas K, Van Craenenbroeck E, et al. Obesity and Cardiovascular Disease: an ESC Clinical Consensus Statement. *Eur Heart J*. 2025. (semizlikning an'anaviy yurak-qon tomir xavf omillariga qo'shimcha ravishda yurak tuzilishi va funksiyasiga bevosita salbiy ta'siri)

Agarwal A, et al. Cardiovascular, kidney related, and weight loss effects of therapeutics for type 2 diabetes: a living clinical practice guideline. *BMJ*. 2025;390:e082071. (T2DM bilan og'rigan kattalar uchun SGLT2 ingibitorlari, GLP-1 retseptorlari agonistlari va tirzepatid bo'yicha xavf qatlamlariga asoslangan tavsiyalar)

American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2026. (obezite T2DM, yurak-qon tomir xavf omillari va buyrak kasalliklarining asosiy qo‘zg‘atuvchisi sifatida; birinchi tanlov dori sifatida semaglutid yoki tirzepatid kabi yuqori vazn yo‘qotish potentsialiga ega GLP-1 RA tavsiya etiladi)

Samson SL, et al. American Association of Clinical Endocrinology Consensus Statement: Algorithm for Management of Adults With Type 2 Diabetes – 2026 Update. *Endocr Pract.* 2026. (turmush tarzini o‘zgartirish va ortiqcha vazn/semizlikni davolash prediabet va T2DM boshqaruvining asosiy ustunlari sifatida)

Diallo A, et al. Blood glucose and body weight reduction for the prevention of clinical events and mortality in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis and meta-regression of 44 randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab.* 2025;27(9):5118-5126. (tana vaznining 1 kg ga kamayishi barcha sabablar bo‘yicha o‘lim xavfining 3,4 % ga kamayishi bilan bog‘liq; glyukemik va vazn nazorati MACE va o‘limni oldini olishda muhim rol o‘ynaydi)

Zhang X, et al. Metabolic health and adiposity transitions and risks of type 2 diabetes and cardiovascular diseases: a systematic review and meta-analysis. *Diabetol Metab Syndr.* 2023;15(1):60. (metabolik sog‘lom holatdan nometabolik holatga o‘tish T2DM va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini sezilarli darajada oshiradi)

Naderian R, Mehrabipari S, Hemmati MA, Eslami M. Exploring the pathophysiological links between obesity, diabetes, and myocardial dysfunction: an in-depth narrative review. *J Diabetes Metab Disord.* 2025;24(2). (surunkali past darajadagi yallig‘lanish, adipokin signalizatsiyasining buzilishi va oksidlovchi stress endotelial disfunktsiya, miokard fibrozi va qayta qurilishga olib keladi)

Badritdinova MN, Rizayeva MA. 2-tur qandli diabet va yuraq-qon tomir patologiyalarining oldini olish uchun uglevod almashinuvining dastlabki shakllarida glikemik profilining ahamiyati. *Zenodo.* 2022. (prediabet bosqichidan boshlab uglevod almashinuvining buzilishida glyukoza va lipotoksiklikning roli, giperglikemiyaning insulinrezistentlik, ateroskleroz, gipertenziya va endotelial disfunktsiyaga ta‘siri)

Powell-Wiley TM, et al. The global cardiovascular–liver–metabolic syndemic: epidemiology, trends and challenges. *Nat Rev Cardiol.* 2025. (yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik va T2DM o‘rtasidagi sindemik bog‘liqlik va umumiy mexanizmlar)

Boutagy NE, Singh AK, et al. Targeting the vasculature in cardiometabolic disease. *J Clin Invest.* 2022. (qon tomirlarining kardiometabolik kasalliklardagi roli, endotelial disfunktsiya va insulinrezistentlik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik)

Koliaki C, et al. Endothelial dysfunction in obesity and type 2 diabetes: from pathophysiology to therapy. (semizlik va T2DMda endotelial disfunktsiya mexanizmlari, yallig‘lanish va insulinrezistentlikning tomir devoridagi ta‘siri)

Carbone S, Lavie CJ, et al. Obesity, risk of diabetes and heart failure: pathophysiology and clinical management. *Prog Cardiovasc Dis.* 2023. (semizlikda yurak yetishmovchiligi rivojlanish mexanizmlari, chap qorincha diastolik disfunktsiyasi va miokard massasining ortishi)

Ferrannini E, DeFronzo RA. Impact of glucose-lowering drugs on cardiovascular disease in type 2 diabetes. *Eur Heart J.* 2024. (zamonaviy glyukozani kamaytiruvchi dorilarning, ayniqsa SGLT2 ingibitorlari va GLP-1 retseptorlari agonistlarining yurak-qon tomir foydalari bo‘yicha dalillar)

AYOLLAR TANOSIL A‘ZOLARI TOPOGRAFIK ANATOMIYASI, PATOLOGIK O‘ZGARISHLARI VA KASALLIKLARI

K. O. Abdug‘aniyeva

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Davolash ishi fakulteti, Davolash ishi yo‘nalishi, 3025-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Tilyaxodjayeva Gulbahor Batirovna

Mavzuning dolzarbli Ay reprodu salomatli muhof q zamona

tibbiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayollar tanosil a'zolari kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, ularning individual va yoshga doir topografik-anatomik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish operativ ginekologiya va diagnostika sifatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, patologik jarayonlar (o'smalar, yallig'lanishlar) natijasida yuzaga keladigan a'zolararo sintopiyaning buzilishi, qo'shni a'zolar (siydik pufagi, to'g'ri ichak va siydik yo'llari) faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, klinik amaliyotda anatomik transformatsiyalarni aniq bilish jarrohlik asoratlarini oldini olishda o'ta dolzarbdir.

Tadqiqot maqsadi: Ayollar jinsiy a'zolarining me'yordagi topografik anatomiyasini o'rganish hamda turli xil patologik holatlar natijasida yuzaga keladigan morfologik va topografik o'zgarishlarning klinik-funksional ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqot jarayonida Farg'ona viloyati tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 18–60 yoshdagi ayollarning klinik ma'lumotlari tahlil qilindi. Tadqiqot uchun zamonaviy vizualizatsiya usullari: ultratovush tekshiruvi (UTT), magnit-rezonans tomografiya (MRT) hamda operatsiya bayonnomalari asos qilib olindi. Topografik o'zgarishlarni baholashda a'zolarining fiksatsiya apparati (boylamlari) holati va qo'shni a'zolar bilan o'zaro nisbati kompleks tahlil etildi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ayollar jinsiy a'zolarining topografiyasi patologik jarayonlar ta'sirida sezilarli darajada deformatsiyalanadi. Xususan, bachadon miomasi va tuxumdon kistalari kabi hajmli jarayonlarda kichik chanoq a'zolarining topografik dislokatsiyasi 78% holatlarda kuzatildi. Bunda bachadonning normal holatidan siljishi hisobiga siydik pufagining siqilishi va siydik chiqarish funksiyasining buzilishi (dizuriya) aniqlandi. Surunkali yallig'lanish jarayonlari (salpingooforit) natijasida hosil bo'lgan bitishmalar a'zolarining normal anatomik harakatchanligini cheklab, reproduktiv disfunktsiyaga va surunkali og'riq sindromiga sabab bo'lishi isbotlandi.

Shuningdek, chanoq tubi mushaklari yetishmovchiligida a'zolarining skeletotopik nuqtalarining pastga siljishi tahlil qilindi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, ayollar tanosil a'zolari kasalliklarini tashxislash va davolashda ularning individual topografik-anatomik transformatsiyalarini hisobga olish shart. Klinik-anatomik yondashuv patologik jarayonlarning rivojlanish mexanizmini to'g'ri baholashga, jarrohlik amaliyotlarini aniq rejalashtirishga va davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Tibbiy amaliyotda bunday kompleks yondashuv asoratlar xavfini minimallashtirishning kafolatidir.

MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF BONE TISSUE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: EMPHASIS ON BONE QUALITY AND STRUCTURAL INTEGRITY

**1st year master's student of Fergana Medical institute
Of Public Health, Department of Endocrinology,
Hematology and Phthisiology, Rakhimova Khushnoza
xushnozarahimova@gmail.com
+998504000722**

Abstract

Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is increasingly recognized as a condition associated with impaired skeletal integrity despite preserved or elevated bone mineral density (BMD). This study explores qualitative alterations in bone tissue focusing on structural organization, cellular activity, and biomechanical performance. A structured analytical review of current literature was conducted. The findings indicate that chronic metabolic imbalance leads to collagen modification, suppression of osteogenesis, and disruption of bone microarchitecture. These changes result in decreased mechanical competence and increased fracture susceptibility independent of BMD. The concept of bone quality is critical for understanding skeletal fragility in diabetic patients.

Keywords

Type 2 diabetes mellitus; bone quality; microarchitecture; AGEs; bone fragility; osteopathy

Introduction

Type 2 Diabetes Mellitus is a systemic metabolic disorder characterized by prolonged hyperglycemia and insulin resistance, leading to progressive organ dysfunction. While classical complications such as vascular and neurological damage are well established, skeletal involvement has only recently been recognized as a clinically relevant issue.

Paradoxically, patients with T2DM frequently demonstrate normal or increased bone mineral density while simultaneously exhibiting a higher incidence of fractures. This discrepancy challenges the traditional understanding of Osteoporosis and shifts attention toward qualitative determinants of bone strength.

Bone quality encompasses multiple parameters, including microarchitecture, collagen composition, turnover rate, and mineralization. Disruption of these components results in compromised mechanical stability. Therefore, analysis of morphofunctional changes in bone tissue is essential for understanding diabetic skeletal fragility.

Aim

To evaluate structural and functional alterations in bone tissue associated with Type 2 Diabetes Mellitus, with particular emphasis on bone quality deterioration.

Materials and Methods

This study applies a structured narrative review methodology. Scientific literature from major biomedical databases was systematically analyzed. The selection focused on studies investigating:

Biochemical effects of chronic hyperglycemia

Cellular mechanisms of bone remodeling

Structural characteristics of bone tissue

Functional indicators of bone strength

Data were synthesized to identify consistent morphofunctional patterns associated with T2DM.

Results

1. Biochemical and Molecular Alterations

Persistent hyperglycemia leads to non-enzymatic modification of proteins, resulting in accumulation of advanced glycation end products within bone matrix. These modifications alter collagen behavior and reduce its mechanical resilience.

Simultaneously:

Oxidative stress increases

Inflammatory mediators are activated

Cellular signaling pathways regulating bone formation are disrupted
These processes collectively impair bone metabolism at the molecular level.

2. Cellular-Level Changes

Bone remodeling balance is significantly disturbed in diabetic conditions.

Observed alterations include:

Suppressed osteoblast differentiation

Reduced matrix synthesis

Increased osteoblast apoptosis

Relative dominance of resorptive activity

This leads to a low-turnover state, limiting the capacity of bone tissue to renew and repair itself.

3. Structural (Morphological) Changes

Structural integrity of bone is significantly compromised:

Trabecular bone:

Reduction in trabecular thickness

Loss of connectivity

Increased separation between trabeculae

Cortical bone:

Increased porosity

Formation of microstructural defects

Reduced density of compact bone

Matrix composition:

Collagen stiffening due to glycation

Decreased formation of new bone matrix

Irregular mineral deposition

These changes weaken the internal architecture of bone tissue.

4. Functional Consequences

The described structural alterations result in measurable functional impairment:

Reduced mechanical strength

Increased brittleness

Lower resistance to mechanical stress

Impaired microdamage repair

Accumulation of microcracks

Importantly, these functional deficits occur independently of bone mineral density, explaining the discrepancy between densitometric findings and fracture risk.

Discussion

The results demonstrate that skeletal fragility in T2DM is primarily driven by qualitative deterioration rather than quantitative loss of bone mass. This distinction has important clinical implications.

Standard diagnostic approaches relying solely on BMD are insufficient for accurate fracture risk assessment in diabetic patients. Instead, a multidimensional evaluation including structural and biochemical parameters is required.

The interaction between metabolic disturbances, cellular dysfunction, and structural damage creates a complex pathological network. This highlights the need for new diagnostic strategies and targeted therapeutic approaches.

Conclusion

Type 2 Diabetes Mellitus leads to significant morphofunctional alterations in bone tissue that compromise its structural integrity and mechanical performance.

Key conclusions:

Bone quality deterioration is central to diabetic skeletal fragility

Structural disruption occurs at both micro- and macro-levels

Functional impairment is independent of BMD
Traditional diagnostic methods are insufficient
Comprehensive assessment of bone health in T2DM should incorporate evaluation of microarchitecture and material properties.

References

Napoli N., et al. Mechanisms of diabetes-induced bone fragility. *Nat Rev Endocrinol*, 2017.
Schwartz A.V. Diabetes and bone health. *Endocrine Reviews*, 2016.
Vestergaard P. Bone density and fracture risk in diabetes. *Osteoporosis Int*, 2007.
Yamamoto M., et al. Fracture risk in diabetes. *J Bone Miner Res*, 2009.
Shanbhogue V.V., et al. Bone microarchitecture in diabetes. *Curr Osteoporos Rep*, 2016.

MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF BONE TISSUE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: EMPHASIS ON BONE QUALITY AND STRUCTURAL INTEGRITY

**1st year master's student of Fergana Medical institute
Of Public Health, Department of Endocrinology,
Hemotology and Phthisiology, Rakhimova Khushnoza
xushnozarahimova@gmail.com
+998504000722**

Abstract

Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is increasingly recognized as a condition associated with impaired skeletal integrity despite preserved or elevated bone mineral density (BMD). This study explores qualitative alterations in bone tissue focusing on structural organization, cellular activity, and biomechanical performance. A structured analytical review of current literature was conducted. The findings indicate that chronic metabolic imbalance leads to collagen modification, suppression of osteogenesis, and disruption of bone microarchitecture. These changes result in decreased mechanical competence and increased fracture susceptibility independent of BMD. The concept of bone quality is critical for understanding skeletal fragility in diabetic patients.

Keywords

Type 2 diabetes mellitus; bone quality; microarchitecture; AGEs; bone fragility; osteopathy

Introduction

Type 2 Diabetes Mellitus is a systemic metabolic disorder characterized by prolonged hyperglycemia and insulin resistance, leading to progressive organ dysfunction. While classical complications such as vascular and neurological damage are well established, skeletal involvement has only recently been recognized as a clinically relevant issue.

Paradoxically, patients with T2DM frequently demonstrate normal or increased bone mineral density while simultaneously exhibiting a higher incidence of fractures. This discrepancy challenges the traditional understanding of Osteoporosis and shifts attention toward qualitative determinants of bone strength.

Bone quality encompasses multiple parameters, including microarchitecture, collagen composition, turnover rate, and mineralization. Disruption of these components results in compromised mechanical stability. Therefore, analysis of morphofunctional changes in bone tissue is essential for understanding diabetic skeletal fragility.

Aim

To evaluate structural and functional alterations in bone tissue associated with Type 2 Diabetes Mellitus, with particular emphasis on bone quality deterioration.

Materials and Methods

This study applies a structured narrative review methodology. Scientific literature from major biomedical databases was systematically analyzed. The selection focused on studies investigating:

- Biochemical effects of chronic hyperglycemia
- Cellular mechanisms of bone remodeling
- Structural characteristics of bone tissue

Functional indicators of bone strength

Data were synthesized to identify consistent morphofunctional patterns associated with T2DM.

Results

1. Biochemical and Molecular Alterations

Persistent hyperglycemia leads to non-enzymatic modification of proteins, resulting in accumulation of advanced glycation end products within bone matrix. These modifications alter collagen behavior and reduce its mechanical resilience.

Simultaneously:

Oxidative stress increases

Inflammatory mediators are activated

Cellular signaling pathways regulating bone formation are disrupted

These processes collectively impair bone metabolism at the molecular level.

2. Cellular-Level Changes

Bone remodeling balance is significantly disturbed in diabetic conditions.

Observed alterations include:

Suppressed osteoblast differentiation

Reduced matrix synthesis

Increased osteoblast apoptosis

Relative dominance of resorptive activity

This leads to a low-turnover state, limiting the capacity of bone tissue to renew and repair itself.

3. Structural (Morphological) Changes

Structural integrity of bone is significantly compromised:

Trabecular bone:

Reduction in trabecular thickness

Loss of connectivity

Increased separation between trabeculae

Cortical bone:

Increased porosity

Formation of microstructural defects

Reduced density of compact bone

Matrix composition:

Collagen stiffening due to glycation

Decreased formation of new bone matrix

Irregular mineral deposition

These changes weaken the internal architecture of bone tissue.

4. Functional Consequences

The described structural alterations result in measurable functional impairment:

Reduced mechanical strength

Increased brittleness

Lower resistance to mechanical stress

Impaired microdamage repair

Accumulation of microcracks

Importantly, these functional deficits occur independently of bone mineral density, explaining the discrepancy between densitometric findings and fracture risk.

Discussion

The results demonstrate that skeletal fragility in T2DM is primarily driven by qualitative deterioration rather than quantitative loss of bone mass. This distinction has important clinical implications.

Standard diagnostic approaches relying solely on BMD are insufficient for accurate fracture risk assessment in diabetic patients. Instead, a multidimensional evaluation including structural and biochemical parameters is required.

The interaction between metabolic disturbances, cellular dysfunction, and structural damage creates a complex pathological network. This highlights the need for new diagnostic strategies and targeted therapeutic approaches.

Conclusion

Type 2 Diabetes Mellitus leads to significant morphofunctional alterations in bone tissue that compromise its structural integrity and mechanical performance.

Key conclusions:

Bone quality deterioration is central to diabetic skeletal fragility

Structural disruption occurs at both micro- and macro-levels

Functional impairment is independent of BMD

Traditional diagnostic methods are insufficient

Comprehensive assessment of bone health in T2DM should incorporate evaluation of microarchitecture and material properties.

References

Napoli N., et al. Mechanisms of diabetes-induced bone fragility. *Nat Rev Endocrinol*, 2017.

Schwartz A.V. Diabetes and bone health. *Endocrine Reviews*, 2016.

Vestergaard P. Bone density and fracture risk in diabetes. *Osteoporosis Int*, 2007.

Yamamoto M., et al. Fracture risk in diabetes. *J Bone Miner Res*, 2009.

Shanbhogue V.V., et al. Bone microarchitecture in diabetes. *Curr Osteoporos Rep*, 2016.

**FUNGITSIDLAR VA ULARDAN FOYDALANISHDA SALOMATLIK EHTIYOT
CHORALARI**

Axadjonov M.M. - Katta o'qituvchi

Raxmatullayev I. - FJSTI faxriy professori, k.f.n., dotsent

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: maqolada fungitsidlarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati va ularni qo'llashda rioya qilinishi shart bo'lgan gigiyenik qoidalar yoritilgan. Pestitsidlar bilan ishlashda shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash masalalari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Fungitsidlar, gigiyena, xavfsizlik texnikasi, pestitsidlar, toksikologiya, shaxsiy himoya vositalari.

Аннотация: В статье рассматривается значение фунгицидов в сельском хозяйстве и гигиенические правила, которые необходимо соблюдать при их применении. Анализируются вопросы использования средств индивидуальной защиты и сохранения экологического баланса при работе с пестицидами.

Ключевые слова: Фунгициды, гигиена, техника безопасности, пестициды, токсикология, средства индивидуальной защиты.

Abstract: the article examines the importance of fungicides in agriculture and the hygienic rules that must be followed during their application. Issues of using personal protective equipment and maintaining ecological balance when working with pesticides are analyzed.

Key words: Fungicides, hygiene, safety regulations, pesticides, toxicology, personal protective equipment.

Kirish Ushbu maqola qishloq xoʻjaligida keng qoʻllaniladigan fungitsidlar, ularning turlari va inson salomatligi hamda atrof-muhit xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan gigiyenik talablar tahliliga bagʻishlangan. Hozirgi vaqtda qishloq xoʻjaligi ekinlarini turli zamburugʻli kasalliklardan himoya qilishda fungitsidlar (lotincha *fungus* — zamburugʻ va *caedo* — oʻldiraman) hal qiluvchi rol oʻynaydi [1,2]. Biroq, ushbu kimyoviy moddalar biologik faol birikmalar boʻlganligi sababli, ulardan notoʻgʻri foydalanish nafaqat oʻsimlik dunyosiga, balki inson salomatligiga ham jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.

Asosiy qism Fungitsidlar taʼsir etish xarakteriga koʻra ikki turga boʻlinadi:

Kontakt fungitsidlar: Oʻsimlik yuzasida qolib, zamburugʻ sporalarini yoʻq qiladi.

Kontakt fungitsidlar — bu oʻsimliklarni turli zamburugʻli kasalliklardan himoya qilishda ishlatiladigan kimyoviy moddalar guruhidir. Ularning oʻziga xosligi shundaki, ular oʻsimlikning ichiga kirmaydi, balki uning yuzasida qolib, himoya qobigʻini hosil qiladi.

Quyida ushbu vositalar va ulardan foydalanish boʻyicha batafsil maʼlumot keltirilgan: Kontakt fungitsidlarning ishlash prinsipi. Kontakt fungitsidlar "toʻsiq" vazifasini oʻtaydi. Zamburugʻ sporasi oʻsimlik yuzasiga tushganida, preparat bilan aloqaga kirishadi va oʻsha zahoti nobud boʻladi. Lokal taʼsir: Preparat faqat sepilgan joyida ishlaydi. Agar bargning orqasiga dori tegmasa, u yer himoyasiz qoladi.

Profilaktik ahamiyat: Ular asosan kasallik boshlanishidan oldin yoki ilk belgilari koʻringanda sepiladi [3].

Kontakt fungitsidlar odatda quyidagi faol moddalar asosida tayyorlanadi:

Faol modda	Samarali preparatlar	Kasalliklarga qarshi
Mis (Copper)	Mis kuporosi, Bordos suyuqligi, Kurzat	Chirish (fitoftora), parsha, antraknoz
Oltinugurt (Sulfur)	Kumulus, Tiovit Jet	Oidimum (unshudring), kanalar
Mankotsep	Ditan, Ridomil Gold (tarkibida bor)	Dogʻlanish, mildyu
Xloritalonil	Bravo	Turli zamburugʻli infeksiyalar

Qoʻllash boʻyicha muhim qoidalar. Kontakt fungitsidlardan samarali foydalanish uchun bir necha texnik jihatlarga eʼtibor berish lozim: Toʻliq qoplash: Eritmani oʻsimlikning barcha qismlariga (bargning usti va ostiga) bir tekisda purkash shart. Ob-havoga bogʻliqlik: Bu dorilar yomgʻir bilan yuvilib ketadi. Agar dori sepilgandan keyin kuchli yomgʻir yogʻsa, ishlovni qaytadan oʻtkazish kerak.

Muddati: Himoya muddati odatda 7 tadan 12 kungacha davom etadi. Oʻsimlik yangi barg chiqarganda, yangi barglar himoyalangan boʻladi, shuning uchun qayta purkash talab etiladi.

Harorat: Masalan, oltingugurtli preparatlar +18°C dan past haroratda sust ishlaydi, +30°C dan yuqorida esa bargni kuydirib qo'yishi mumkin.

Afzalliklari: Chidamlilik (rezistentlik) yo'qligi: Zamburug'lar bu dorilarga ko'nikib qolmaydi. Tez ta'sir: Spora bilan aloqa qilgan zahoti uni yo'q qiladi.

Arzonligi: Tizimli (sistemali) fungitsidlarga nisbatan narxi hamyonbop.

Kamchiliklari: Yuvilib ketishi: Yomg'ir va sug'orish suvi ta'siriga chidamsiz.

Yangi o'simalarni himoya qilmasligi: Faqat dori tekkan joyni himoya qiladi.

Tez-tez qo'llash zarurati: Mavsum davomida bir necha marta ishlov berish kerak.

Eslatma: Kontakt fungitsidlar bilan ishlaganda shaxsiy himoya vositalaridan (niqob, qo'lqop) foydalanishni unutmang, chunki mis va oltingugurt birikmalari inson salomatligi uchun ma'lum darajada toksik bo'lishi mumkin.

Tizimli (sistemali) fungitsidlar: O'simlik ichiga kirib, uning tomirlari orqali tarqaladi va ichki infeksiyalarni davolaydi. Tizimli (sistemali) fungitsidlar — bu o'simlikning to'qimalari ichiga kirib, uning o'tkazuvchi tizimi (ksilema va ba'zan floema) orqali tarqalish xususiyatiga ega bo'lgan kimyoviy moddalardir. Ular nafaqat tegib turgan joyni, balki butun o'simlikni ichkaridan himoya qiladi.

Tizimli fungitsidlarning asosiy xususiyatlari: Harakatlanish qobiliyati. Preparat barg, poya yoki ildiz orqali so'rilib, yangi o'sayotgan qismlarga ham yetib boradi. Profilaktik va davolovchi ta'sir. Ular kasallik tushishidan oldin (himoya) va kasallik boshlanganidan keyin (terapevtik) samarali hisoblanadi. Yomg'irga chidamlilik. To'qima ichiga kirib olgani sababli, purkagandan 2-6 soat o'tgach yoqqan yomg'ir ularning samarasini pasaytirmaydi. Tanlab ta'sir qilish: Odatda ma'lum bir guruh zamburug'lariga (masalan, un-shudring yoki zang kasalliklari) qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Tizimli fungitsidlar ta'sir mexanizmiga ko'ra bir necha guruhga bo'linadi:

Kimiyaviy guruhi	Misillar	Ta'sir mexanizmi
Triazollar	Tebukonazol, Propikonazol	Zamburug' hujayra membranasidagi ergosterol sintezini to'xtatadi.
Benzimidazollar	Benomil (Fundazol), Karbendazim	Zamburug' hujayralarining bo'linishini (mitoz) bloklaydi.
Strobilurinlar	Azoksistrobin, Piraklostrobin	Zamburug' hujayrasida energiya almashinuvini (nafas olishni) to'xtatadi.
Fenilamidlar	Metalaksil	RNK sintezini ingibirlaydi (asosan fitoftora va boshqa past darajali zamburug'larga qarshi).

Afzalliklari: O'simlikning barcha qismlarini, hatto preparat tegmagan joylarni ham himoya qiladi. Uzoq muddatli himoya (14 kundan 30 kungacha). O'simlik ichidagi yashirin infeksiyalarni yo'q qiladi.

Kamchiliklari: Rezistentlik (o'rganib qolish): Zamburug'lar bu moddalarga tez moslashadi. Shuning uchun ularni kontakt fungitsidlar bilan navbatma-navbat qo'llash shart. Eslatma: Tizimli fungitsidlarni qo'llashda ularning sarf me'yori va xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilish lozim, chunki ular o'simlik sharbati bilan birga meva tarkibiga ham kirishi mumkin. O'rim-yig'imdan oldingi "kutish muddati" ga amal qilish shart.

Gigiyenik talablar va xavfsizlik choralari: Fungitsidlar bilan ishlash jarayonida quyidagi gigiyenik qoidalarga rioya qilish shart bo'lib bu avvalo salomatlik uchun muhim [4,5]. Shaxsiy himoya: Ishchi maxsus kiyim, respirator, qo'lqop va germetik ko'zoynaklar bilan ta'minlanishi lozim. Vaqt cheklavlari: Kimyoviy ishlov berish ishlarini shamol tezligi past bo'lgan vaqtda (erta

tongda yoki kechqurun) o'tkazish zarur. Saqlash va tashish: Preparatlar oziq-ovqat mahsulotlaridan uzoqda, maxsus omborxonalarda saqlanishi kerak.

Natijalar tahlili. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fungitsidlar bilan ishlashda gigiyenik qoidalarga rioya qilmaslik surunkali zaharlanishga, allergik reaksiyalarga va nafas yo'llari kasalliklariga sabab bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, himoya vositalaridan to'liq foydalanilganda toksik moddalarning organizmga tushish xavfi 85-90% ga kamayadi. Tuproq va suv: Fungitsidlarning me'yordan ortiq qo'llanilishi tuproq mikroflorasining buzilishiga va yer osti suvlarining ifloslanishiga olib keladi.

Xulosa. Fungitsidlardan samarali foydalanish faqatgina hosildorlikni oshirish bilan cheklanib qolmasdan, balki qat'iy sanitariya-gigiyena nazoratini ham talab etadi. Xavfsizlik qoidalarga rioya qilish ishchilar salomatligini asrash va ekologik toza mahsulot yetishtirishning asosiy garovidir. Zamonaviy qishloq xo'jaligida kam toksik bo'lgan biologik fungitsidlarga o'tish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Hamrayev A. Sh., Hasanov B. A. va boshqalar. "O'simliklarni himoya qilish" (Darslik). — Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2003. — 145-152-betlar.

Hasanov B. A., Ochilov R. O., Gulmurodov R. A. "Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkaning kasalliklari hamda ularga qarshi kurash choralarini". — Toshkent: "Vizual-Print", 2009. — 68-75-betlar.

O'zbekiston Respublikasi SanPiN №0372-20. Qishloq xo'jaligida pestitsidlarni qo'llashda sanitariya qoidalari va me'yorlari. — Toshkent, 2020.

Sattorov A.S. O'simliklarni himoya qilishning kimyoviy vositalari va gigiyenasi. — Toshkent: "O'qituvchi", 2021. — 112-118-betlar.

Иванов В.Г. Общая токсикология пестицидов и требования безопасности. — Москва: "КолосС", 2019. — С. 45-52.

AYOLLAR TANOSIL A'ZOLARI TOPOGRAFIK ANATOMIYASI, PATALOGIK O'ZGARISHLARI VA KASALLIKLARI

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti

Tilyaxodjayeva G.B.

Abdug'aniyeva K.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ayollar kichik chanoq a'zolarining normal topografik-anatomik tuzilishi va turli patologik jarayonlar ta'sirida ushbu tuzilmalarda yuzaga keladigan o'zgarishlar tizimli ravishda tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi ginekologik kasalliklarning (bachadon miomasi, endometriy giperplaziyasi, tuxumdon kistalari va yallig'lanish jarayonlari) nafaqat reproduktiv funksiyaga, balki kichik chanoq bo'shlig'idagi a'zolarining o'zaro sintopik va skeletotopik nisbatlariga ta'sirini o'rganish zarurati bilan belgilanadi

Ushbu ilmiy maqolada ayollar kichik chanoq a'zolarining normal topografik-anatomik tuzilishi va turli patologik jarayonlar ta'sirida ushbu tuzilmalarda yuzaga keladigan o'zgarishlar tizimli ravishda tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi ginekologik kasalliklarning (bachadon miomasi, endometriy giperplaziyasi, tuxumdon kistalari va yallig'lanish jarayonlari) nafaqat reproduktiv funksiyaga, balki kichik chanoq bo'shlig'idagi a'zolarining o'zaro sintopik va skeletotopik nisbatlariga ta'sirini o'rganish zarurati bilan belgilanadi

Kalit so'zlar: klinik anatomiya, kichik chanoq, bachadon, tuxumdon patologiyasi, sintopiya, vaskulyarizatsiya, ginekologik kasalliklar, morfologiya, operativ taktikalar.

Ayollar reproduktiv tizimi inson organizmidagi eng murakkab va muhim tizimlardan biri hisoblanadi. Bu tizim nafaqat nasl qoldirish, balki organizmning gormonal muvozanatini saqlash, jinsiy faoliyatni ta'minlash hamda ayol organizmining umumiy sog'lig'ini boshqarishda katta ahamiyatga ega. Ayollar tanosil a'zolari o'zining tuzilishi, joylashuvi va funksional xususiyatlari bilan boshqa organ tizimlaridan farq qiladi. Shu sababli ularning topografik anatomiyasi, ya'ni a'zolarining bir-biriga nisbatan joylashuvi va anatomik bog'lanishlarini chuqur o'rganish tibbiyot amaliyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayollar tanosil a'zolari anatomik jihatdan ichki va tashqi a'zolarga bo'linadi. Tashqi tanosil a'zolariga katta va kichik jinsiy lablar, klitor, qin kirish qismi hamda boshqa tuzilmalar kiradi. Ichki tanosil a'zolari esa qin, bachadon, bachadon naylari va tuxumdonlardan iborat. Ushbu a'zolar kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, ularning topografik joylashuvi siydik pufagi, to'g'ri ichak hamda boshqa anatomik tuzilmalar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli reproduktiv tizim a'zolarining anatomik joylashuvi va o'zaro munosabatlarini bilish turli kasalliklarni aniqlash, tashxis qo'yish hamda jarrohlik amaliyotlarini to'g'ri bajarishda muhim ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda ayollar reproduktiv tizimi kasalliklari dunyo bo'yicha keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanmoqda. Turli yallig'lanish jarayonlari, gormonal buzilishlar, infeksiyon kasalliklar hamda o'sma jarayonlari ayollar salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu kasalliklar ko'pincha tanosil a'zolarining normal anatomik tuzilishida va funksiyasida turli patologik o'zgarishlar yuzaga kelishi bilan namoyon bo'ladi. Masalan, bachadon va tuxumdonlarda o'sma jarayonlari, qin va bachadon bo'yni yallig'lanish kasalliklari, endometrioz, kistalar va boshqa patologiyalar ayollar reproduktiv tizimining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayollar tanosil a'zolarining topografik anatomiyasini chuqur o'rganish patologik jarayonlarning kelib chiqish mexanizmini tushunishga yordam beradi. Chunki ko'plab kasalliklar aynan anatomik tuzilishdagi o'zgarishlar yoki a'zolar joylashuvining buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, bu bilimlar ginekologik kasalliklarni erta aniqlash, ularning oldini olish va samarali davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda ayollar reproduktiv tizimi kasalliklarini o'rganish tibbiyotning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki ushbu kasalliklar ayollarning reproduktiv salomatligiga, homiladorlik jarayoniga va kelajak avlod sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli ayollar tanosil a'zolarining topografik anatomiyasi, patologik o'zgarishlari va kasalliklarini ilmiy jihatdan chuqur o'rganish zamonaviy tibbiyotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda ayollar reproduktiv salomatligi butun dunyo tibbiyotining eng muhim va dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ayollar tanosil a'zolari organizmning nafaqat reproduktiv faoliyatini ta'minlaydi, balki gormonal muvozanatni saqlash, homiladorlik jarayonini boshqarish hamda sog'lom avlod dunyoga kelishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ayollar tanosil a'zolarining anatomik tuzilishi, topografik joylashuvi va funksional xususiyatlarini chuqur o'rganish zamonaviy tibbiyotda alohida ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda ayollar orasida ginekologik kasalliklarning uchrash darajasi sezilarli darajada oshib bormoqda. Turli infeksiyon kasalliklar, yallig'lanish jarayonlari, gormonal buzilishlar, o'sma kasalliklari hamda tug'ma anatomik anomaliyalar ayollar reproduktiv tizimining normal faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu kasalliklarning ko'pchiligi tanosil a'zolarining normal anatomik tuzilishida yoki ularning o'zaro topografik joylashuvida yuzaga keladigan patologik o'zgarishlar bilan bog'liqdir.

Ayollar tanosil a'zolarining topografik anatomiyasini chuqur o'rganish ginekologik kasalliklarni erta aniqlash, ularning rivojlanish mexanizmini tushunish hamda samarali davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, bachadon, tuxumdon, bachadon naylari va qinning kichik chanoq bo'shlig'idagi anatomik joylashuvi hamda qo'shni organlar bilan o'zaro munosabatlarini bilish jarrohlik amaliyotlari va diagnostika jarayonlarida katta ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, reproduktiv tizim kasalliklari ayollarda bepushtlik, homiladorlik asoratlari hamda turli gormonal buzilishlarga olib kelishi mumkin. Bu esa nafaqat ayol salomatligiga, balki jamiyatning demografik holatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ayollar tanosil a'zolarining topografik anatomiyasi, patologik o'zgarishlari va kasalliklarini o'rganish nafaqat ilmiy, balki katta ijtimoiy va tibbiy ahamiyatga ham ega.

Shu nuqtai nazardan, ayollar reproduktiv tizimi a'zolarining anatomik tuzilishi, ularning topografik xususiyatlari hamda turli patologik o'zgarishlarini o'rganish ginekologiya va anatomiya fanlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar

ayollar salomatligini saqlash, kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash choralarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ayollar tanosil a'zolarining topografik joylashuvi boshqa qo'shni organlar — siydik pufagi, to'g'ri ichak va kichik chanoq bo'shlig'idagi boshqa tuzilmalar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli ushbu organlarda yuzaga keladigan patologik o'zgarishlar ko'pincha bir nechta tizim faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa bachadon, tuxumdon va bachadon naylarida kuzatiladigan anatomik va morfologik o'zgarishlar reproduktiv funksiyaning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ayollar reproduktiv tizimida eng ko'p uchraydigan patologik holatlarga yallig'lanish kasalliklari, gormonal buzilishlar, o'sma jarayonlari hamda tug'ma rivojlanish anomaliyalari kiradi. Ushbu kasalliklar ko'pincha tanosil a'zolarining normal anatomik tuzilishida o'zgarishlar paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Masalan, bachadonning shakli va joylashuvining o'zgarishi, tuxumdonlarda kistalar hosil bo'lishi yoki bachadon bo'yni kasalliklari ayollar reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayollar tanosil a'zolari reproduktiv tizimning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ularning anatomik tuzilishi va topografik joylashuvi ayol organizmining normal faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tanosil a'zolarining kichik chanoq bo'shlig'ida joylashuvi, qo'shni organlar bilan o'zaro anatomik munosabatlari hamda funksional xususiyatlari reproduktiv jarayonlarning to'g'ri kechishida muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar tanosil a'zolarining normal anatomik tuzilishida yuzaga keladigan har qanday o'zgarishlar turli patologik jarayonlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Yallig'lanish kasalliklari, gormonal buzilishlar, o'sma jarayonlari hamda tug'ma rivojlanish anomaliyalari reproduktiv tizim faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ayollar salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Bunday patologik holatlar o'z vaqtida aniqlanmasa, bepustlik, homiladorlik asoratlari hamda boshqa jiddiy kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ayollar tanosil a'zolarining topografik anatomiyasini chuqur o'rganish ginekologik kasalliklarni erta tashxislash, ularning rivojlanish mexanizmini tushunish hamda samarali davolash usullarini qo'llashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu bilimlar jarrohlik amaliyotlarini to'g'ri va xavfsiz bajarishda ham katta ahamiyatga

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Sapin M.R. – Odam anatomiyasi. Moskva: Meditsina nashriyoti.
- 2.Sinelnikov R.D. – Odam anatomiyasi atlas. Moskva.
- 3.Gray H. – Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. London.
- 4.Snell R.S. – Clinical Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins.
- 5.Netter F.H. – Atlas of Human Anatomy. Elsevier nashriyoti.
- 6.Bo'riyev T.B., Axmedov M.A. – Odam anatomiyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti.
- 7.Sadikov A.A. – Ginekologiya asoslari. Toshkent.
- 8.WHO (World Health Organization) – Ayollar reproduktiv salomatligi bo'yicha tavsiyalar va ilmiy ma'lumotlar.
- 9.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi – Reprodukativ salomatlik bo'yicha klinik tavsiyalar.
- 10.Zamonaviy ginekologiya va anatomiya bo'yicha ilmiy maqolalar hamda tibbiy qo'llanmalar.

YURAK ISHEMIK KASALLIGI: ETIOPATOGENEZNING MOLEKULAR ASOSLARI, GLOBAL EPIDEMIOLOGIYA VA ZAMONAVIY TERAPIYA STRATEGIYALARI

*Mo'sinov Muhammadali Umidjon o'g'li
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Pediatriya yo'nalishi 5425-guruh talabasi*

Ilmiy rahbar: Jo'raboyev Avazbek

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri — Yurak ishemik kasalligining (YIK) etiopatogenezi, klinik shakllari va global epidemiologik holati chuqur tahlil qilingan. Maqolada miokard ishemiyasining molekulyar mexanizmlari, kardiomiotsitlardagi qaytmas o'zgarishlar va "ishemik kaskad" jarayoni batafsil yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston, AQSH, Germaniya va Hindiston kabi davlatlardagi statistik ko'rsatkichlar qiyosiy tahlil qilinib, kasallikning oldini olish va davolashdagi innovatsion texnologiyalar (stentlash, AKSh) bayon etilgan. Maqola tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari va kardiologiya sohasi mutaxassislari uchun nazariy hamda amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, stenokardiya, ateroskleroz, kardiomiotsitlar, ishemik kaskad, koronar angiografiya, stentlash, global statistika, profilaktika.

Kirish. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) zamonaviy tibbiyotning eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib, jahon miqyosida o'lim ko'rsatkichlari bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Xalqaro kardiologlar federatsiyasi (WHF) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 18 millionga yaqin inson aynan yurak patologiyalari tufayli vafot etadi. Ushbu ko'rsatkichning 45-50 foizi bevosita Yurak Ishemik Kasalligi (YIK) hissasiga to'g'ri keladi.

YIK — bu miokardning kislorodga bo'lgan ehtiyoji bilan uning qon bilan ta'minlanishi o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladigan holatdir. Ushbu kasallik nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo hamdir. Chunki so'nggi yillarda kasallikning "yosharishi" kuzatilmoqda: 30-40 yoshli mehnatga layoqatli aholi orasida o'tkir miokard infarkti holatlari 20 foizga ortgan. Bu esa davlat iqtisodiyotiga va jamiyatning demografik ko'rsatkichlariga jiddiy zarar yetkazmoqda.

Metodologiya. Yurakning normal faoliyati uning uzluksiz qon bilan ta'minlanishiga bog'liq. Miokardning qon bilan ta'minlanishi (perfuziyasi) ikki asosiy koronar arteriya orqali amalga oshadi:

1. Arteria coronaria sinistra (Chap toj arteriyasi): U aorta sinusidan boshlanib, ikki yirik shoxga — oldingi qorincha aro shox (*Ramus interventricularis anterior*) va aylanma shoxga (*Ramus circumflexus*) bo'linadi. U chap qorinchaning deyarli barcha devorlarini va qorincha aro to'siqni qon bilan ta'minlaydi.

2. Arteria coronaria dextra (O'ng toj arteriyasi): O'ng bo'lmacha, o'ng qorincha va yurakning o'tkazuvchi tizimining asosiy qismlarini (SA va AV tugunlar) ta'minlaydi.

Gistologik nuqtai nazardan: Kardiomiotsitlar (yurak mushagi hujayralari) juda boy mitoxondrial apparatga ega. Inson tanasidagi boshqa mushaklardan farqli o'laroq, yurak mushagi kislorod tanqisligiga (gipoksiyaga) juda sezgir. Kislorod yetishmaganda hujayrada ATF sintezi to'xtaydi va "ishemik kaskad" boshlanadi.

ETIOPATOGENEZNING MOLEKULAR MEXANIZMLARI: "ISHEMIK KASKAD"

YIKning 95-98 foiz holatda asosiy sababi koronar ateroskleroz hisoblanadi. Patologik jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

* Endotelial disfunksiya: Tamaki tutuni, yuqori qon bosimi va qandli diabet ta'sirida tomirning ichki qavati shikastlanadi. Nitrat oksidi (NO) sintezi kamayadi, bu esa tomirning kengayish (vazodilyatatsiya) xususiyatini yo'qotadi.

* Aterosklerotik pilakcha shakllanishi: Past zichlikdagi lipoproteinlar (PZLP) tomir devoriga o'tiradi va oksidlanadi. Makrofaglar ularni yutib, "ko'pikli hujayralar" hosil qiladi. Bu pilakcha vaqt o'tishi bilan tomir bo'shlig'ini (lyumen) toraytiradi.

* Ion disbalansi: Ishemiya boshlanganda Na^+/K^+-ATF -aza nasosi to'xtaydi. Hujayra ichida kalsiy (Ca^{2+}) to'planadi. Kalsiy kardiomiotsit ichidagi fermentlarni aktivlashtirib, hujayra strukturasi ichkaridan yemirib yuboradi (autoliz).

* Nekroz chegarasi: Agar ishemiya (qon kelmasligi) 20 daqiqadan ko'p davom etsa, kardiomiotsitlar nobud bo'ladi. Bu o'tkir miokard infarkti deb ataladi.

Natijalar.Yurak ishemik kasalligi (YIK) ko'p qirrali patologiya bo'lib, uning klinik ko'rinishlari miokardning shikastlanish darajasi va davomiyligiga qarab farqlanadi. JSST va Xalqaro kardiologlar jamiyati (ESC) tomonidan tasdiqlangan zamonaviy tasnifga ko'ra, YIK quyidagi asosiy shakllarda namoyon bo'ladi:

. To'satdan koronar o'lim (Primary Cardiac Arrest)

Bu YIKning eng fojiali shakli bo'lib, simptomlar boshlanganidan keyin dastlabki 6 soat ichida (ko'pincha 1 soat ichida) yuz beradigan letal holatdir.

* Mexanizmi: Koronar arteriyada o'tkir ishemiya natijasida yurakning elektr o'tkazuvchanligi buziladi va qorincha fibrillyatsiyasi yuzaga keladi. Yurak nasos funksiyasini to'xtatadi.

* Ahamiyati: Agar bemorga birinchi 3-5 daqiqa ichida defibrillyatsiya qilinmasa, biologik o'lim yuz beradi.

Stenokardiya (Angina Pectoris): Klassifikatsiya va Funktsional sinflar

Stenokardiya — bu miokardning vaqtinchalik (qaytar) ishemiyasi natijasida kelib chiqadigan klinik sindromdir.

A) Stabil stenokardiya (Zo'riqish stenokardiyasi):

Bu shaklda koronar arteriya aterosklerotik pilakcha bilan 50-70% ga toraygan bo'ladi. Jismoniy zo'riqishda yurak tezroq uradi, lekin toraygan tomir yetarli qon o'tkaza olmaydi.

Kanada Kardiologlar Jamiyati (CCS) bo'yicha funktsional sinflari (FS):

* **I FS:** Odatiy jismoniy faollik (yurish, zinadan ko'tarilish) og'riq keltirmaydi. Og'riq faqat o'ta og'ir, intensiv va davomli yuklamalarda paydo bo'ladi.

* **II FS:** Odatiy faollikning biroz cheklanishi. Tez yurganda, ovqatdan keyin, sovuq havoda yoki tepalikka yurganda, shuningdek, emotsional stressda to'sh orqasida og'riq paydo bo'ladi.

* **III FS:** Odatiy jismoniy faollikning keskin cheklanishi. Tekis joyda 100-200 metr yurganda yoki oddiy sur'atda bir qavat zinadan ko'tarilganda xuruj boshlanadi. Bemor tez-tez to'xtab dam olishga majbur.

* **IV FS:** Har qanday jismoniy harakatni bajarish imkonsizligi. Og'riq xurujlari hatto tinch holatda (adynamia) ham yuzaga kelishi mumkin.

B) Nestabil (Beqaror) stenokardiya:

Bu o'tkir koronar sindromning bir qismi bo'lib, "infarktdan oldingi holat" hisoblanadi. Pilakchanning yuzasi yorilib, ustida tromb hosil bo'lishni boshlaganda yuz beradi.

* Xavfliligi: Og'riqlar kutilmaganda paydo bo'ladi, uzoq davom etadi va nitroglitserin ichilganda ham qolmaydi. Bu bemor zudlik bilan statsionarga yotqizilishi shart!

C) Vazospastik stenokardiya (Prinsmetal stenokardiyasi):

Bu noyob shakl bo'lib, tomirda ateroskleroz bo'lmasa ham, koronar arteriyaning to'satdan kuchli spazmi (qisqarishi) natijasida kelib chiqadi. Og'riq ko'pincha tunda yoki tong saharda, tinch holatda paydo bo'ladi.

Miokard Infarkti (MI): Nekroz va uning bosqichlari

Miokard infarkti — bu toj arteriyasining tromboz natijasida butunlay yopilib qolishi va yurak mushagi hujayralarining nobud bo'lishidir.

* **STEMI (ST-elevation MI):** Toj arteriyasi 100% yopilgan. EKGda ST segmenti ko'tariladi. Bu eng og'ir tur bo'lib, shoshilinch operatsiyani talab qiladi.

* **NSTEMI (Non-ST-elevation MI):** Arteriya qisman yopilgan yoki mayda shoxlar zararlangan. Nekroz chuqur emas, lekin baribir xavfli.

Infarktning vaqt bo'yicha bosqichlari:

1. O'tkir davr (0-6 soat): Kardiomiotsitlar o'layotgan vaqt. Bu vaqtda tomir ochilsa, yurakni saqlab qolish mumkin.

2. O'tkirroq davr (7 kungacha): Nekroz sohasi shakllanib bo'lgan, yurak devori juda mo'rt (yorilish xavfi bor).

3. Subakut davr (28 kungacha): Nekroz o'rnida yosh biriktiruvchi to'qima shakllana boshlaydi.

4. Postinfarkt davri: 2 oydan keyin. Bu vaqtda yurakda chandiq (kardiostleroz) hosil bo‘lib ulguradi.

Ishemik Kardiomiopatiya va Yurak Yetishmovchiligi

Agar ishemiya uzoq yillar davom etsa, yurak mushagi sekin-asta kuchsizlanadi, yurak bo‘shliqlari kengayib ketadi (dilatatsiya). Natijada yurak qonni haydab bera olmaydi, bemorda hansirash, oyoqlarda shish va jigar kattalashishi kuzatiladi.

Kasallik shakli	Patomorfologik jarayon	Asosiy klinik belgisi
Stabil stenokardiya	Koronar arteriya bo‘shlig‘ining 70% dan ortiq torayishi (stenoz).	Jismoniy zo‘riqishda to‘sh orqasidagi qisqa muddatli og‘riq.
Nestabil stenokardiya	Aterosklerotik pilakchanning yorilishi va mikrotromblar hosil bo‘lishi.	Tinch holatda paydo bo‘ladigan, uzoq davom etuvchi xavfli og‘riq.
Miokard Infarkti	Arteriyaning to‘liq bekilishi (oklyuziya) va mushak nekrozi.	20 daqiqadan uzoq davom etuvchi, o‘lim qo‘rquvi bilan kechadigan og‘riq
Kardiostleroz	O‘lgan kardiomiotsitlar o‘rnini biriktiruvchi to‘qima (chandiq) egallashi.	Surunkali yurak yetishmovchiligi va ritm buzilishlari.

1-jadval. Yurak ishemik kasalligining klinik shakllari va JSST bo‘yicha tasnifiy ko‘rsatkichlari.

global statistika: davlatlar kesimidagi qiyosiy tahlil (2024-2026)

Dunyo miqyosida YIK dinamikasi quyidagicha:

* **O‘zbekiston:** Markaziy Osiyo mintaqasida YQTKdan o‘lim ko‘rsatkichi yuqori (umumiy o‘limning 60 foizidan ortig‘i). Asosiy sabablar: aholi orasida tuz iste‘moli (sutkasiga 15-20 gramm, norma 5 gramm), ortiqcha vazn va tamaki chekish.

* **AQSH (USA):** Har 36 soniyada bir kishi YIKdan vafot etadi. Yillik iqtisodiy zarar 230 milliard dollarni tashkil etadi. Asosiy drayver — semizlik va qandli diabet.

* **Germaniya:** Yevropada eng yuqori texnologik yordamga ega davlat (yillik 1 milliarddan ortiq stentlash). Biroq, aholining keksayishi (demografik qarish) tufayli kasallanish soni yuqoriligicha qolmoqda.

* **Hindiston:** YIK "yashirin epidemiya"ga aylangan. Hindlarda genetik jihatdan koronar arteriyalar ingichka bo‘lib, infarkt yevropaliklarga qaraganda 10 yil oldin (30 yoshda) kuzatiladi.

* **Xitoy:** Sanoatlashuv va havoning ifloslanishi (PM2.5 zarralari) ommaviy kalsinoz va aterosklerozni keltirib chiqarmoqda

Davlat / Hudud	YIK bilan kasallanish darajasi (1000 kishiga)	O‘lim ko‘rsatkichi (umumiy o‘limga nisbatan %)	Asosiy xavf omili (Regional)
O‘zbekiston	480 - 520	~61%	Tuz va trans-yog‘lar miqdori yuqoriligi

AQSH (USA)	670 - 710	~24%	Semizlik va surunkali psixi-emosional stress.
Germaniya	320 - 350	~18%	Aholining demografik qarishi (70+ yosh).
Hindiston	550 - 600	~28%	Genetik moyillik (ingichka toj arteriyalari).
Xitoy	280 - 310	~22%	Chekish va havoning texnogen ifloslanishi.

2-jadval. Turli iqtisodiy rivojlanish darajasiga ega davlatlarda YIKdan o'lim ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili (2024-2026 yy. ma'lumotlari).

2.1-rasm. Global miqyosda YIK bilan kasallanish (1000 kishiga) va umumiy o'lim darajasi (%) o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik.

DIAGNOSTIKANING ZAMONAVIY ALGORITMLARI

1. EKG (Elektrokardiografiya): ST segmentining ko'tarilishi yoki tushishi, T tishining inversiyasi. Bu ishemiyaning lokalizatsiyasini aniqlaydi.

2. Laborator diagnostika (Kardiomarkerlar): Troponin I va T — yurak mushagi shikastlanishining mutloq markerlari. Ularning qonda bo'lishi infarktni 100% tasdiqlaydi.

3. Exokardiografiya (ExoKG): Yurak klapanlari holati va chap qorincha haydash fraksiyasini (EF) o'lchash. Normal ko'rsatkich 55-65%.

4. MSKT-Angiografiya: Tomirlardagi kalsiy miqdorini va toraygan joylarni invaziv bo'lmagan usulda ko'rish.

5. Koronaroangiografiya (KAG): Eng aniq usul ("Oltin standart"). Tomir ichiga kontrast yuborib, rentgen ostida tomirlar holati ko'riladi.

Tekshiruv usuli	Maqsadi va Imkoniyati	Diagnostik ahamiyati
EKG (Elektrokardiogramma)	Yurak elektr o'tkazuvchanligini tekshirish.	Ishemiya o'rnini (lokalizatsiya) aniqlash.
Troponin I / T testi	Qonda kardiomarkerlar miqdorini aniqlash.	Miokard nekrozini (infarktni) tasdiqlash.

Exo-Kardiografiya	Yurakning anatomik va funksional holatini ko'rish.	Yurak urish kuchi (fraksiya)ni o'lchash.
Koronaroangiografiya	Toj arteriyalari ichini kontrast bilan ko'rish.	Stentlash yoki operatsiya zarurligini aniqlash.
Xolter monitoringi	Yurakni 24 soat davomida kuzatish	Yashirin ishemiya va aritmiyalarni topish.

3-jadval. YIK diagnostikasida qo'llaniladigan instrumental va laborator tekshiruv usullarining qiyosiy samaradorligi ("Oltin standart" tahlili).

Diskussiya

1. Farmakoterapiya (Dorilar):

- * Antiagregantlar (Aspirin, Tikagrelor): Tromb hosil bo'lishini to'xtatadi.
- * Statinlar (Rozuvastatin): Xolesterinni tushiradi va mavjud pilakchalarni mustahkamlab, yorilishdan asraydi.
- * Beta-adrenoblokatorlar (Bisoprolol): Yurak urishini sekinlashtirib, uning kislorodga bo'lgan ehtiyojini pasaytiradi.

2. Xirurgik revaslkulyarizatsiya:

- * PCI (Stentlash): Toraygan tomir bo'shlig'iga maxsus to'r (stent) qo'yish.
- * AKSh (Aortokoronar shuntlash): Zararlangan joydan aylanib o'tuvchi yangi qon yo'lini yaratish (ko'pincha oyoq venasi yoki ko'krak arteriyasidan).

PROFILAKTIKA: "SOG'LOM YURAK" STRATEGIYASI

Kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olish 10 barobar arzon va samaralidir.

- * Parhez: Hayvon yog'larini o'simlik yog'lariga (zaytun, zig'ir) almashtirish, baliq va sabzavotlarni ko'paytirish.
- * Harakat: Haftasiga kamida 150 daqiqa o'rtacha intensivlikdagi kardio-mashqlar.
- * Stress menejmenti: Kortizol va adrenalin miqdorini nazorat qilish, chunki surunkali stress tomir spazmiga sabab bo'ladi.

Xulosa. Yurak ishemik kasalligi — bu XXI asrning eng katta tibbiy muammosidir. Uni bartaraf etish nafaqat kardiologlar, balki har bir insonning o'z sog'lig'iga bo'lgan mas'uliyatiga bog'liq. Tibbiyotning kelajagi — genetik skrining va erta profilaktikada.

"Sog'lom tomirlar — uzoq umr ko'rishning kalitidir."

Foydalaniladigan adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Yurak ishemik kasalligini tashxislash va davolash bo'yicha klinik protokollar". – Toshkent, 2023-2024.

Gadaev A.G. "Ichki kasalliklar" (Darslik). – Toshkent: "Muharrir", 2021. – 450-482 b.

Kardiologiya: Milliy qo'llanma. E.V. Shlyakhto tahriri ostida. – Moskva: "GEOTAR-Media", 2022. – 800 b.

World Health Organization (WHO). "Global Health Estimates: Leading Causes of Death Worldwide (2020-2024)". – Geneva, 2024.

American Heart Association (AHA). "Heart Disease and Stroke Statistics – 2024 Update". Circulation Journal, Vol. 149, Issue 3.

European Society of Cardiology (ESC). "2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes". European Heart Journal, 44(39), 3955-4120.

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 12th Edition. – Elsevier, 2022.

Izzatullaeva G.A. "O'zbekistonda kardiologik xizmatni takomillashtirish va profilaktika choralari". O'zbekiston tibbiyot jurnali, №2, 2025.

Libby P., Bonow R. "Ischemic Heart Disease: Pathophysiology and Clinical Management". – Oxford University Press, 2023.

Statista Research Department. "Mortality rate from cardiovascular diseases by country". – March 2026.

ZAMONAVIY BOLALAR NEYROXIRURGIYASIDA TUG'MA ANOMALIYALARNI ERTA TASHXISLASH VA DAVOLASH: KENGAYTIRILGAN TADQIQOT

Musoyev Hasanboy Fazliddin o'g'li

Fargona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
Pediatriya fakulteti, 1-kurs talabasi

Djurabayev Avazbek Azizovich

Fargona jamoat salomatligi tibbiyot institutining
"Normal anatomiya kafedrasida assistenti"

Annotatsiya: Ushbu kengaytirilgan maqolada bolalar neyroxirurgiyasida uchraydigan tug'ma anomaliyalar, xususan cranosynostosis, Chiari malformatsiyasi, spinal disrafizm va gidrocefaliya kabi patologiyalarni erta tashxislash va davolashning zamonaviy usullari chuqur yoritilgan. Maqolada, har bir patologiyaning embriologik asoslari, patofiziologik mexanizmlari, klinik ko'rinishlari va differensial diagnostikasi batafsil tahlil qilingan. Endoskopik strip kraniotomiya, endoskopik third ventrikulostomiya, posterior fossa rekonstruksiyasi kabi minimal invaziv jarrohlik usullari bilan bir qatorda an'anaviy kranial vault remodeling va shuntlash operatsiyalarining zamonaviy modifikatsiyalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda, prenatal diagnostikaning ahamiyati, molekulyar genetik tadqiqotlar va ularning klinik amaliyotdagi ahamiyati, shuningdek, bemorlarning uzoq muddatli nevrologik, kognitiv va psixosotsial rivojlanish xususiyatlari kompleks o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar neyroxirurgiyasi, tug'ma anomaliyalar, cranosynostosis, Chiari malformatsiyasi, spina bifida, gidrocefaliya, erta tashxislash, endoskopik strip kraniotomiya, endoskopik third ventrikulostomiya, posterior fossa rekonstruksiyasi, kranial vault remodeling, ventrikuloperitoneal shunt, nevrurivojlanish, prenatal diagnostika.

Kirish

Bolalar neyroxirurgiyasida tug'ma anomaliyalar markaziy va periferik nerv sistemasining rivojlanishidagi nuqsonlar natijasida yuzaga keladigan patologik holatlardir. Ushbu anomaliyalar orasida cranosynostosis (bosh suyagining choklaridagi erta singish), Chiari malformatsiyasi (bosh miya va miya ustuni tutashgan joydagi nuqson), meningomielotse (orqa miya qopqog'ining tug'ma nuqsoni) va gidrocefaliya (miya qorinchalarida suyuqlikning ortiqcha to'planishi) eng keng tarqalganlaridandir. Har yili dunyo bo'yicha 1000 tirik tug'ilishdan 2-4 tasida nerv sistemasining tug'ma anomaliyalari qayd etiladi. So'nggi o'n yilliklarda bolalar neyroxirurgiyasida ushbu kasalliklarni erta tashxislash va davolashda sezilarli yutuqlar qo'lga kiritildi. Xususan, prenatal diagnostika, minimal invaziv jarrohlik usullari, intraoperativ monitoring va individual rekonstruktiv jarrohlik texnikalarining takomillashtirilishi bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Ushbu kengaytirilgan maqolada bolalar neyroxirurgiyasidagi asosiy tug'ma anomaliyalarning erta tashxislash, differensial diagnostikasi, davolashning zamonaviy strategiyalari va ularning natijalari keng qamrovli yoritilgan.

1. Cranosynostosis: Chuqur Tahlil

1.1. Bosh Suyagi Rivojlanishi va Patofiziologiya

Chaqaloq bosh suyagi bir nechta suyak qismlaridan tashkil topgan bo'lib, ular fibröz choklar (suture) bilan bog'langan. Bosh suyagining asosiy choklari orasida metopic, sagittal, coronal va lambdoid choklar mavjud. Ushbu choklar bosh suyagining miya o'sishi bilan mos ravishda kengayishga imkon beradi. Cranosynostosis rivojlanishida eng muhim patofiziologik mexanizm Virchow qonuni bilan izohlanadi. Ushbu qonunga ko'ra, chokning erta singishi natijasida bosh suyagining o'sishi singan chokka perpendikulyar yo'nalishda cheklanadi va parallel yo'nalishda

kompensator o‘shish kuchayadi. Natijada boshning normal shakli buziladi va turli deformatsiyalar yuzaga keladi.

Jadval 1: Bosh suyagi choklarining normal singish vaqti

Chok nomi Singish boshlanish vaqti Singish tugash vaqti

Metopic 2 oy 8 oy

Sagittal 22 oy 26 oy

Coronal 24 oy 28 oy

Lambdoid 26 oy 30 oy

1.2. Craniosynostosisning Genetik Asoslari

Craniosynostosisning rivojlanishida genetik omillar muhim rol o‘ynaydi. Sindromik craniosynostosis holatlarida quyidagi genlardagi mutatsiyalar aniqlandi:

· FGFR2 geni: Apert sindromi, Crouzon sindromi, Pfeiffer sindromi bilan bog‘liq

· FGFR3 geni: Muenke sindromi va turli non-sindromik craniosynostosis shakllari bilan bog‘liq

· TWIST1 geni: Saethre-Chotzen sindromi bilan bog‘liq

· EFNB1 geni: Craniofrontonazal displaziya bilan bog‘liq

Hasanboy, [04.11.2025 15:59]

1.3. Craniosynostosisning Klinik Tasnifi

Craniosynostosis bir yoki bir nechta choklar singishi asosida tasniflanadi, shuningdek, u izolyatsiyalangan (nonsindromik) yoki boshqa anomaliyalar bilan birga (sindromik) bo‘lishi mumkin. Eng keng tarqalgan shakllari quyidagilardan iborat:

· Scaphocephaly (dolichocephaly): Sagittal chokning erta singishi natijasida yuzaga keladi. Bosh old va orqa qismida uzun, eni qisqa shaklga ega bo‘ladi. Bu craniosynostosisning eng keng tarqalgan shakli hisoblanib, barcha holatlarning 45% ini tashkil qiladi.

· Trigenocephaly: Metopic chokning erta singishi natijasida yuzaga keladi. Peshona uchburchak shaklga keladi va hypotelorism (ko‘zlar orasidagi masofaning qisqarligi) kuzatilishi mumkin.

· Anterior plagiocephaly: Bir tomonlama coronal chok singishi natijasida yuzaga keladi. Yuz va bosh asimmetrik shaklga ega bo‘ladi.

· Brachycephaly: Har ikkala coronal chokning singishi natijasida yuzaga keladi. Bosh old va orqa qismida qisqa, keng shaklga ega bo‘ladi.

· Posterior plagiocephaly: Lambdoid chokning singishi natijasida yuzaga keladi, ammo bu juda kam uchraydi (2% dan kam).

2. Chiari Malformatsiyasi

2.1. Ta’rifi va Tasnifi

Chiari malformatsiyasi - bu miya o‘zagi va miyacha tonsillarining foramen magnum (bosh suyagi teshigi) dan pastga siljishi bilan tavsiflanadigan tug‘ma anomaliya. Chiari malformatsiyasi 4 turga bo‘linadi:

· Chiari I: Miyacha tonsillalarining foramen magnumdan pastga siljishi (≥ 5 mm)

· Chiari II: Miyacha vermis, miya o‘zagi va to‘rtinchi qorinchaning siljishi, ko‘pincha spina bifida bilan birga keladi

· Chiari III: Servikal spina bifida bilan birga keladigan ensefalotsele

· Chiari IV: Miyachaning gipoplaziyasi yoki aplaziyasi

2.2. Klinik Ko‘rinishi

Chiari malformatsiyasining klinik ko‘rinishlari juda xilma-xil bo‘lib, quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

· Bosh og‘rig‘i, ayniqsa yo‘talish va aksirishda kuchayadigan

· Servikal og‘riq

· Vertigo va ataksiya

· Disfagiya (yutish qiyinligi) va disfoniya (ovozning o‘zgarishi)

· Uyqu apnoesi va boshqa nafas olish buzilishlari

· Sensor va motor nuqsonlar

2.3. Davolash Usullari

Chiari malformatsiyasining davolash usullari klinik ko'rinishlar va MRG da aniqlandigan anatomik o'zgarishlarga bog'liq. Asosiy jarrohlik usullari:

- Posterior fossa dekompressiyasi: Bosh suyagining orqa chuqurligining kengaytirilishi
- Duraplasti: Qattiq miya qavatining kengaytirilishi
- Miyacha tonsillalarining rezeksiyasi: Kam qo'llaniladi, faqat og'ir holatlarda

3. Spinal Disrafizm

3.1. Ta'rifi va Tasnifi

Spinal disrafizm - bu orqa miya va umurtqa pog'onasining yopilish nuqsonlari guruhidir. Ushbu anomaliyalar ikki asosiy guruhga bo'linadi:

· Ochiq spinal disrafizm (spina bifida aperta): Orqa miya va uning qopqoqlari teri orqali ko'rinadi

· Yopiq spinal disrafizm (spina bifida okkulta): Orqa miya nuqsonlari teri ostida yashiringan

3.2. Meningomielotsele

Meningomielotsele - bu eng og'ir ochiq spinal disrafizm shakli bo'lib, orqa miya va uning qopqoqlari umurtqa kanalidan chiqib, teri orqali ko'rinadi. Bu holatda orqa miya normal rivojlanmagan bo'ladi.

Jadval 2: Spinal disrafizm turlari va ularning xususiyatlari

Anomaliya turi Xususiyatlar Nevrologik nuqsonlar

Meningomielotsele Orqa miya va qopqoqlarning chiqishi Og'ir motor va sensor nuqsonlar, sfinkter buzilishlari

Meningotsele Faqat miya qopqoqlarining chiqishi Yengil nuqsonlar yoki yo'q

Spina bifida okkulta Umurtqa pog'onasining yashirin nuqsoni Ko'pincha asimptomatik

Tethered cord syndrome Orqa miyaning pastga tortilishi Progressiv motor va sensor nuqsonlar

3.3. Prenatal Diagnostika va Profilaktika

Spinal disrafizmni prenatal davrda tashxislash mumkin. Asosiy diagnostika usullari:

- Maternal serum alfa-fetoprotein (MSAFP) skriningi: 16-18 haftalik homiladorlikda
- Detal ultratovush tekshiruvi: 18-20 haftalik homiladorlikda
- Fetal MRT: Murakkab holatlarda qo'llaniladi

Profilaktika uchun homiladorlikdan oldin va homiladorlikning dastlabki haftalarida folat kislotasi (kuniga 400-800 mkg) qabul qilish tavsiya etiladi.

4. Hidrocefaliya

4.1. Ta'rifi va Tasnifi

Hasanboy, [04.11.2025 15:59]

Hidrocefaliya - bu miya qorinchalarida likvorning ortiqcha to'planishi bilan tavsiflanadigan patologik holat. Hidrocefaliya quyidagi asosiy turlarga bo'linadi:

- O'tkazuvchan gidrocefaliya: Likvorning aylanish yo'llarining tiqilib qolishi
- Aktseptor gidrocefaliya: Likvorni singishining buzilishi
- Gipersektor gidrocefaliya: Likvorning ortiqcha ishlab chiqarilishi (kam uchraydi)

4.2. Tug'ma Hidrocefaliya Sabablari

Tug'ma gidrocefaliyaning eng keng tarqalgan sabablari:

- Akvedukt stenozisi: Miya qorinchalari orasidagi tor teshikning tiqilib qolishi
- Chiari II malformatsiyasi
- Dandy-Walker sindromi
- Intrauterin infeksiyalar: Toksoplazmoz, sitomegalovirus, qizilcha
- Intrakranial qon ketishlar

4.3. Davolash Usullari

Hidrocefaliyaning asosiy davolash usullari:

- Ventrikuloperitoneal shunt: Eng keng tarqalgan usul
- Ventrikuloatrial shunt: Qorin bo'shlig'i muammolari bo'lgan bemorlarda
- Endoskopik third ventrikulostomiya: O'tkazuvchan gidrocefaliyada afzal usul

- Endoskopik aqueduktoplastika: Akvedukt stenozisi bo'lgan bemorlarda

5. Erta Tashxislash va Differensial Diagnostika

5.1. Klinik Ko'rik va Anamnez

Tug'ma neyroxirurgik anomaliyalarni erda tashxislashda pediatriklarning roli juda muhim hisoblanadi. Bola tug'ilgandan so'ng birinchi hafta va oylarda bosh shaklidagi o'zgarishlar, nevrologik belgilar oila a'zolari tomonidan sezilishi mumkin. Klinik ko'rikda boshning simmetriyasi, choklar va fontanellar holati, peshona shakli, ko'z qobig'i pozitsiyasi, quloqlarning joylashuvi va jag'ning markazlashuvi tekshiriladi. Craniosynostosisda bosh shaklidagi o'zgarishlar vaqt o'tishi bilan yomonlashadi, pozitsional deformitetlarda esa yaxshilanadi.

5.2. Instrumental Tekshiruv Usullari

- Kompyuter tomografiya (KT): Craniosynostosisni tashxislashda "oltin standart" hisoblanadi. Uch o'lchamli (3D) KT rekonstruksiyasi singan choklarni aniq ko'rsatadi.

- Magnit-rezonans tomografiya (MRT): Miya va uning tuzilishlarini baholash uchun qo'llaniladi. Chiari malformatsiyasi va spinal disrafizmni tashxislashda eng muhim usul.

- Ultratovush: Choklar holatini baholashda qo'llanilishi mumkin, ammo KT qadar aniq emas. Fontanella ochiq bo'lgan chaqaloqlarda miya qorinchalarini baholash uchun qo'llaniladi.

- Prenatal ultratovush va MRT: Homiladorlik davrida tug'ma anomaliyalarni aniqlash uchun qo'llaniladi.

5.3. Differensial Diagnostika

Craniosynostosisni pozitsional plagiocephaly (pozitsion bosh deformitesi) dan farqlash juda muhimdir. Pozitsional plagiocephalyda choklar ochiq bo'ladi va deformita boshlang'ich holatga nisbatan passiv harakatlar bilan tuzatiladi. Asimmetrik tortikollis ham pozitsional plagiocephalyga olib kelishi mumkin.

Jadval 3: Lambdoid craniosynostosis va pozitsional plagiocephaly farqlari

Belgi Lambdoid Craniosynostosis Pozitsional Plagiocephaly

Chok holati Singan Ochiq

Quloq joylashuvi Ipsilateral tomonga silangan Oldinga silangan

Peshona prominenti Odatiy Ipsilateral tomonga chiqib turadi

Bosh shakli Trapezoidal Parallelogram

Asimmetriya progressiyasi Vaqt o'tishi bilan yomonlashadi Vaqt o'tishi bilan yaxshilanadi

6. Davolashning Zamonaviy Yondashuvlari

6.1. Jarrohlik Davolashning Asosiy Maqsadlari

Tug'ma neyroxirurgik anomaliyalarni davolashning asosiy maqsadlari: miya o'sishi va rivojlanishi uchun yetarli sharoitni ta'minlash, intrakranial bosimni normallashtirish, normal anatomik nisbatlarni tiklash va kelajakdagi asoratlarning oldini olishdan iborat.

6.2. Minimal Invaziv Endoskopik Usullar

So'nggi yillarda minimal invaziv endoskopik usullar keng qo'llanila boshlandi. Endoskopik strip kraniektomiya usulida singan chok kichik kesma orqali endoskop yordamida olib tashlanadi. Operatsiyadan so'ng maxsus shlem (helmet therapy) yordamida bosh shakli tuzatiladi. Usulning afzalliklari:

- Qisqa operatsiya vaqti (o'rtacha 47 daqiqa)
- Qon quyish darajasining pastligi (6,6%)
- Tez tiklanish va kasxonada qolish muddatining qisqaligi (1 kun)
- Past asoratlar darajasi (1,4%) va qayta operatsiya (3,0%)

Endoskopik usul ayniqsa 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarda samarali hisoblanadi.

6.3. An'anaviy Ochiq Jarrohlik Usullari

Katta yoshli bolalarda yoki bir nechta choklar singan holatlarda an'anaviy ochiq jarrohlik usullari qo'llaniladi:

- Fronto-orbital advancement: Oldingi kranial o'qning kengayishi va orbitaning qayta qurilishi amalga oshiriladi. Bu usul ayniqsa metopic yoki coronal choklar singan holatlarda qo'llaniladi.

· Kranial vault remodeling: Bosh suyagi qismlarining qayta shakllantirilishi amalga oshiriladi.

· Distraktsion osteogenez: Suyaklar asta-sekin cho‘ziladigan qurilmalar yordamida kengaytiriladi. Bu usul og‘ir sindromik holatlarda qo‘llaniladi.

6.4. Hidrocefaliyani Davolashning Zamonaviy Usullari

Hidrocefaliyani davolashda so‘nggi yillarda endoskopik usullar keng qo‘llanilmoqda:

· Endoskopik third ventrikulostomiya: Third ventrikul tagida teshik ochish orqali likvor aylanishini tiklash. Bu usul o‘tkazuvchan gidrocefaliyada shuntga alternativa hisoblanadi.

· Endoskopik ventrikulostomiya: Boshqa ventrikulalarda likvor oqimini yaxshilash uchun qo‘llaniladi.

· Shunt tizimlarining takomillashtirilgan modellari: Bosimni sozlash xususiyatiga ega bo‘lgan zamonaviy shunt tizimlari.

7. Multidisciplinar Yondashuv

7.1. Multidisciplinar Jamoa Tarkibi

Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalar bilan og‘rigan bolalarni davolashda multidisciplinar yondashuv muhim ahamiyatga ega. Jarrohlikdan tashqari, quyidagi mutaxassislarning ishtiroki zarur:

- Bolalar neyroxirurgi
- Bolalar nevrologi
- Genetik mutaxassis
- Oftalmolog
- Otorinolaringolog
- Ortoped
- Logoped
- Psixolog
- Fizioterapevt
- Ijtimoiy xodim

7.2. Kompleks Reabilitatsiya Dasturi

Bemorlarning uzoq muddatli reabilitatsiyasi uchun individual dastur ishlab chiqiladi.

Reabilitatsiya dasturi quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

- Fizioterapiya: Motor ko‘nikmalarni rivojlantirish
- Ergoterapiya: Kundalik faoliyat ko‘nikmalarini o‘stirish
- Nutq terapiyasi: Nutq va til rivojlanishini yaxshilash
- Psixologik yordam: Oila va bolaning psixologik holatini qo‘llab-quvvatlash
- Nevropsixologik reabilitatsiya: Kognitiv funksiyalarni tiklash

8. Davolash Natijalari va Nevrorivojlanish

8.1. Jarrohlik Davolashning Qisqa Muddatli Natijalari

Zamonaviy jarrohlik usullari yordamida tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalarni muvaffaqiyatli davolash mumkin. Katta hajmdagi tadqiqotlar minimal invaziv usullar yordamida bosh aylanasi 12 oygacha normallashtirishini ko‘rsatgan. Transfuziya, infeksiya, asoratlar va qayta operatsiyalar darajasi sezilarli darajada kamaygan.

8.2. Uzoq Muddatli Nevrorivojlanish

Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalar bilan og‘rigan bolalarning nevrivorivojlanishi uzoq muddatli monitoringni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, davolanmagan craniosynostosisli bolalar normal bolalarga nisbatan pastroq aqliy (o‘rtacha 97,5) va motor (o‘rtacha 87,7) ko‘rsatkichlarga ega. Jarrohlikdan keyin ham ba‘zi bolalarda aqliy (o‘rtacha 89,5) va motor (o‘rtacha 88,0) ko‘rsatkichlar past bo‘lishi mumkin. Shuning uchun jarrohlikdan keyingi uzoq muddatli psixologik va pedagogik yordam muhim hisoblanadi.

Jadval 4: Turli tug‘ma anomaliyalar bo‘yicha uzoq muddatli natijalar

Anomaliya turi Normal intellekt Yurish qobiliyati Normal sfinkter funksiyasi

Yengil craniosynostosis 85-90% 95-100% 95-100%

Og‘ir sindromik craniosynostosis 60-75% 80-90% 85-95%

Chiari I malformatsiyasi 90-95% 90-95% 90-95%
Meningiomelotsele 40-60% 50-70% 20-40%
Gidrocefaliya (davolangan) 70-85% 75-90% 70-85%

9. Kelajakdagi Istiqbollar

9.1. Genetik Tadqiqotlar

Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalarni davolashda kelajakda genetik va molekulyar biologik yondashuvlar rivojlantirilmogda. So‘nggi yillarda FGFR2, FGFR3, TWIST1, EFNB1, TCF12 va ERF kabi genlardagi mutatsiyalar aniqlandi. Ushbu genetik tadqiqotlar nafaqat tashxisni yaxshilash, balki kelajakda yangi davolash usullari, jumladan, dorili davolashni ishlab chiqishga yordam beradi. Biroq, hozircha genetik yondashuvlar klinik amaliyotga to‘liq joriy etilmagan.

9.2. Rekonstruktiv Jarrohlikdagi Yangiliklar

Rekonstruktiv jarrohlik sohasida yangi texnologiyalar joriy etilmogda:

- 3D printer texnologiyasi: Individual suyak implantlarini yasash
- Navigatsion tizimlar: Jarrohlikning aniqligini oshirish
- Robotlar yordamida jarrohlik: Aniqlikni oshirish va invazivlikni kamaytirish
- Biomateriallar: Yangi suyak o‘rishini rag‘batlantiruvchi materiallar

9.3. Prenatal Davolash

Ba‘zi tug‘ma anomaliyalar homiladorlik davrida davolash mumkin. Intrauterin jarrohlik meningiomelotseleni homiladorlik davrida operatsiya qilish imkoniyatini beradi. Dastlabki natijalar ushbu usulning foydali ekanligini ko‘rsatmoqda, ammo hali bu eksperimental usul hisoblanadi.

Xulosa

1. Erta tashxis va aralashuvning ahamiyati: Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalarni erda tashxislash va vaqtida davolash bolaning miya rivojlanishi va hayot sifatini normallashtirish uchun juda muhim hisoblanadi. Pediatrikning erda tashxisdagi roli beqiyos.

2. Minimal invaziv usullarning afzalliklari: Endoskopik strip kraniotomiya, endoskopik third ventrikulostomiya kabi minimal invaziv usullar qisqa operatsiya vaqti, past asoratlar darajasi va tez tiklanish bilan ajralib turadi. Ushbu usullar ayniqsa yosh chaqaloqlarda samarali hisoblanadi.

3. Multidisciplinar yondashuv: Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalar bilan og‘rigan bolalarni davolashda neyroxirurg, plastik jarroh, pediatr, oftalmolog, genetik va psixologlarning jamoaviy ishi muhim ahamiyatga ega.

4. Uzoq muddatli monitoring: Jarrohlikdan keyin bolalarning aqliy va motor rivojlanishini muntazam monitoring qilish zarur. Ba‘zi bolalar qo‘shimcha psixologik-pedagogik yordamga muhtoj bo‘lishi mumkin.

5. Kelajakdagi istiqbollar: Genetik tadqiqotlar, 3D printer texnologiyasi, robotlar yordamida jarrohlik va intrauterin davolash usullari kelajakda bemorlarning natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

Tug‘ma neyroxirurgik anomaliyalarni erda tashxislash va davolash bolalar neyroxirurgiyasida muhim yo‘nalish hisoblanadi. Zamonaviy jarrohlik usullari, ayniqsa minimal invaziv texnologiyalar, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga imkon beradi. Shu bilan birga, bolalarning uzoq muddatli nevrerivojlanish natijalarini yaxshilash uchun qo‘shimcha tadqiqotlar va klinik tajribalarga ehtiyoj mavjud.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro‘yxati

1. Cohen M. J., MacLean R. Craniosynostosis: Diagnosis, Evaluation, and Management. Oxford University Press, New York, 2000.

2. Minimally Invasive Endoscopic Surgery for Infantile Craniosynostosis: A Longitudinal Cohort Study. J Pediatr. 2020;216:142-149.e2.

3. Current treatment of craniosynostosis and future therapeutic directions. Front Oral Biol. 2008;12:209-230.

4. Craniosynostosis. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Craniosynostosis>
5. Longitudinal study of the neurodevelopmental characteristics of treated and untreated nonsyndromic craniosynostosis in infancy. *Child's Nervous System*. 2013.
6. Diagnosis of infant synostotic and nonsynostotic cranial deformities: a review for pediatricians. *Revista Paulista de Pediatria (English Edition)*. 2016;34(4):495-502.
7. Modern Management of Craniosynostosis. SpringerLink. 2022.
8. Greenberg M. S. *Handbook of Neurosurgery*. 9th Edition. Thieme Medical Publishers, 2020.
9. Youmans J. R., Winn H. R. *Youmans and Winn Neurological Surgery*. 8th Edition. Elsevier, 2022.
10. Renier D., Lajeunie E., Arnaud E., Marchac D. Management of craniosynostosis. *Child's Nervous System*. 2000;16:645-658.
11. Chiari Malformation: Diagnosis and Treatment. *Neurosurgery Clinics of North America*. 2015;26(4):xv-xvi.
12. McLone D.G., Dias M.S. Normal and abnormal early development of the nervous system. In: Cheek W.R., ed. *Pediatric Neurosurgery*. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1994:3-39.
13. Sutton L.N. Fetal surgery for neural tube defects. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. 2007;12(6):464-471.
14. Drake J.M. The surgical management of pediatric hydrocephalus. *Neurosurgery*. 2008;62(2):633-640.
- Hasanboy, [04.11.2025 15:59]
15. Oakes W.J. Chiari malformations. In: Albright A.L., Pollack I.F., Adelson P.D., eds. *Principles and Practice of Pediatric Neurosurgery*. 2nd ed. New York: Thieme; 2008:219-230.
16. Steinbok P. Clinical features of craniosynostosis. In: Choux M., Di Rocco C., Hockley A., et al., eds. *Pediatric Neurosurgery*. London: Churchill Livingstone; 1999:293-312.
17. Persing J.A. MOC-PS(SM) CME article: management considerations in the treatment of craniosynostosis. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2008;121(4):1-11.
18. Tamburrini G., Caldarelli M., Massimi L., et al. Complex craniosynostoses: a review of the prominent clinical features and the related management strategies. *Child's Nervous System*. 2012;28(9):1513-1524.
19. Cinalli G., Spennato P., Nastro A., et al. Hydrocephalus in aqueductal stenosis. *Child's Nervous System*. 2011;27(10):1621-1642.
20. Di Rocco C., Massimi L., Tamburrini G. Shunts vs endoscopic third ventriculostomy in infants: are there different types and/or rates of complications? *Child's Nervous System*. 2006;22(12):1573-1589.
21. Kulkarni A.V., Drake J.M., Mallucci C.L., et al. Endoscopic third ventriculostomy in the treatment of childhood hydrocephalus. *Journal of Pediatrics*. 2009;155(2):254-259.
22. Warf B.C. Comparison of endoscopic third ventriculostomy alone and combined with choroid plexus cauterization in infants younger than 1 year of age: a prospective study in 550 African children. *Journal of Neurosurgery: Pediatrics*. 2005;103(6):475-481.
23. Tubbs R.S., Beckman J., Naftel R.P., et al. Institutional experience with 500 cases of surgically treated pediatric Chiari malformation Type I. *Journal of Neurosurgery: Pediatrics*. 2011;7(3):248-256.
24. Massimi L., Paternoster G., Fasano T., et al. On the genetics of craniosynostosis: a review. *Journal of Neurosurgical Sciences*. 2012;56(2):115-129.
25. Governale L.S. Craniosynostosis. *Pediatric Neurology*. 2015;53(5):394-401.
26. Fearon J.A. Evidence-based medicine: craniosynostosis. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2014;133(5):1261-1275.
27. Aldana P.R., Steinbok P. The endoscopic-assisted wide-vertex craniectomy, "barrel-stave" osteotomies, and postoperative helmet molding therapy in the early management of sagittal suture craniosynostosis. *Neurosurgical Focus*. 2012;33(2):E3.

28. Jimenez D.F., Barone C.M. Endoscopic craniectomy for early surgical correction of sagittal craniosynostosis. *Journal of Neurosurgery*. 1998;88(1):77-81.
29. Shim K.W., Park E.K., Kim J.S., et al. Neurodevelopmental problems in non-syndromic craniosynostosis. *Journal of Korean Neurosurgical Society*. 2016;59(3):242-246.
30. Starr J.R., Collett B.R., Gaither R., et al. Multicenter study of neurodevelopment in 3-year-old children with and without single-suture craniosynostosis. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*. 2012;166(6):536-542.

JIGAR GISTALOGIYASI VA FUNKSIYASI

Nematov Sarvar Akbarjon o'g'li
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada inson organizmining eng yirik ichki organi bo'lgan jigarning gistologik tuzilishi va funksional xususiyatlari tahlil qilingan. Jigar hujayralari — gepatotsitlarning tuzilishi, jigar lobullari va portal triadalarning morfologiyasi, sinusoidlar hamda Disse bo'shlig'ining roli ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, jigarning detoksikasiya, oqsil sintezi, o't ishlab chiqarish va metabolik funksiyalari batafsil bayon etilgan. Maqola jigarning morfofunktsional yaxlitligini tushunishga va klinik tibbiyotda zamonaviy yondashuvlarni qo'llashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gistologiya, jigar, gepatotsit, jigar lobuli, portal triada, sinusoid, detoksikasiya, o't, Kupfer hujayralari, metabolizm, morfofunksiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются гистологическое строение и функциональные особенности печени — крупнейшего внутреннего органа человеческого организма. Подробно рассмотрены структура основных клеток печени — гепатоцитов, морфология печеночных долек и портальных триад, а также специфическая роль синусоидов и пространства Диссе. Кроме того, научно обоснованы ключевые функции печени, такие как детоксикация, синтез белка, желчеобразование и регуляция метаболизма. Статья направлена на углубление понимания морфофункциональной целостности печени и обоснование современных подходов в клинической медицине.

Ключевые слова: гистология, печень, гепатоцит, долька печени, портальная триада, синусоид, детоксикация, желчь, клетки Купфера, метаболизм, морфофункция.

ABSTRACT

This article analyzes the histological structure and functional characteristics of the liver, which is the largest internal organ of the human body. The study examines the structure of hepatocytes, the morphology of hepatic lobules and portal triads, and the critical roles of sinusoids and the Space of Disse. Furthermore, the liver's vital functions, including detoxification, protein synthesis, bile production, and metabolic regulation, are scientifically substantiated. The article serves to enhance the understanding of the liver's morphofunctional integrity and supports the application of modern approaches in clinical medicine.

Keywords: histology, liver, hepatocyte, hepatic lobule, portal triad, sinusoid, detoxification, bile, Kupffer cells, metabolism, morphofunction.

KIRISH

Jigar inson organizmidagi eng yirik ichki a'zo bo'lib, kattalar tanasida uning og'irligi o'rtacha 1,2–1,5 kg ni tashkil etadi. Jigar qorin bo'shlig'ining o'ng qovurg'a osti sohasida joylashgan bo'lib, o'ng va chap bo'laklardan iborat. Tadqiqotlarga ko'ra, jigar 500 dan ortiq turli xil funksiyani bajaradi va shu sababli u organizmning «markaziy kimyo laboratoriyasi» deb ataladi.

Jigar faoliyatining buzilishi — gepatitlar, sirroz va jigar yetishmovchiligi — butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, jigar kasalliklari dunyo aholisining 10 foizidan ko'prog'ini

qamrab olgan. Shu sababli jigarning gistologik tuzilishini va funksional mexanizmlarini chuqur o'rganish zamonaviy tibbiyotning dolzarb masalasiga aylanib bormoqda.

ASOSIY QISM

Portal Triada (Trias hepatica)

Jigar bo'lakchalarining burchaklarida, Glisson kapsulasi (biriktiruvchi to'qima) ichida joylashgan bu majmua "triada" deb atalishiga qaramay, amalda beshta komponentni o'z ichiga oladi, ammo uchta asosiy kanal ustunlik qiladi:

Vena interlobularis (Bo'lakchalararo vena): Darvoza venasining (v. portae) tarmog'i bo'lib, u hazm a'zolaridan kelayotgan ozuqa moddalariga boy, ammo kislorodi kam qonni tashiydi. U triadadagi eng keng va devori yupqa tomirdir.

Arteria interlobularis (Bo'lakchalararo arteriya): Jigar arteriyasining (a. hepatica) tarmog'i bo'lib, jigarni kislorod bilan ta'minlaydi. Uning devori venaga nisbatan qalin va mushak qavatiga ega.

Ductulus biliferus (Bo'lakchalararo o't yo'li): Gepatotsitlar ishlab chiqargan o't suyuqligini yig'ib oladi. U bir qavatli kubsimon yoki silindrsimon epiteliy (xolangiotsitlar) bilan qoplangan.

Qo'shimcha komponentlar: Triada tarkibida shuningdek, limfa tomirlari va nerv tolalari ham o'tadi. Biliar Tizimning Mikroskopik Yo'nalishi

O't suyuqligining (safro) harakati qon oqimiga teskari yo'nalishda, ya'ni markazdan periferiyaga qarab amalga oshadi:

O't kapillyarlari (Canaliculi biliferi): Bu alohida devorga ega naycha emas, balki qo'shni hepatotsitlar membranalarining o'zaro jipslashishidan hosil bo'lgan tirqishdir. Gepatotsitlar safro komponentlarini aynan shu yerga sekretsia qiladi.

Gerring kanallari (Ductuli biliferi): O't kapillyarlarini bo'lakchalararo yo'llar bilan bog'lovchi qisqa kanallar. Bu yerda jigar poya hujayralari (ovalsimon hujayralar) joylashgan bo'lib, ular jigar shikastlanganda yangi hepatotsitlar hosil qilish qobiliyatiga ega.

Xolangiotsitlar: O't yo'llarini qoplab turuvchi hujayralar bo'lib, ular o't suyuqligining tarkibini bikarbonatlar va suv bilan boyitish orqali modifikatsiya qiladi.

Funksional Ahamiyati

Portal triada va biliar tizimning uzviy bog'liqligi jigarning eksretor funksiyasini ta'minlaydi. Gepatotsitlar qondan (sinusoidlardan) toksinlar va metabolitlarni olib, ularni qayta ishlaydi va o't suyuqligi ko'rinishida biliar kanallarga chiqaradi

Jigar Asinusi Tushunchasi

Klassik bo'lakchadan farqli o'laroq, asinusning markazida jigar triadasi (portal vena va jigar arteriyasi tarmoqlari) joylashgan deb qaraladi. Qon ushbu markazdan ikki chetdagi markaziy venalar yo'nalishida oqadi. Ushbu masofa davomida hepatotsitlar kislorod va ozuqa moddalari bilan turlicha ta'minlanadi, bu esa metabolik zonalanishni keltirib chiqaradi.

Metabolik Zonalanish: 3 Ta Zona

Asinus qon oqimi yo'nalishi bo'yicha uchta asosiy zonaga bo'linadi:

Zona: Periportal zona (Triadaga eng yaqin)

Bu zona qon tomirlariga eng yaqin joylashganligi sababli kislorod va ozuqa moddalariga eng boy qismdir.

Metabolik jarayonlar: Glyukoneogenez (glyukoza sintezi), oqsil sintezi (albumin, fibrinogen) va yog' kislotalarining oksidlanishi bu yerda juda faol kechadi.

Xususiyati: Bu zona hujayralari regeneratsiya (tiklanish) qobiliyati eng yuqori bo'lgan hujayralardir.

Chidamliligi: Kislorod yetishmasligiga (gipoksiya) eng chidamli, ammo qon orqali keladigan tashqi toksinlarga birinchi bo'lib duch keladi.

Zona: Oraliq zona

Bu qism 1- va 3-zonalar o'rtasida joylashgan bo'lib, har ikkala zonaning o'ziga xos xususiyatlarini o'zida mujassam etadi.

U gomeostazni saqlashda bufer vazifasini bajaradi.

Zona: Sentrilobulyar zona (Markaziy venaga yaqin)

Qon bu zonaga yetib kelguncha kislorodning katta qismini yo'qotadi, shuning uchun bu yerda kislorod miqdori eng past bo'ladi.

Metabolik jarayonlar: Glikoliz, lipogenez (yog' sintezi) va eng muhimi — detoksikasiya (dorilar va gormonlarni parchalash) jarayonlari shu yerda kechadi.

Xususiyati: Bu yerda mikrosomal fermentlar (sitoxrom P450 tizimi) eng yuqori konsentratsiyada bo'ladi.

Patologiya: Kislorod kamligi sababli, yurak yetishmovchiligi yoki gipoksiyada birinchi bo'lib shu zona nekrozga (hujayra o'limiga) uchraydi. Shuningdek, ko'plab dori vositalaridan zaharlanish ham aynan shu zonada boshlanadi.

Funksional Ahamiyati

Ushbu zonalanish jigarning "aqli" taqsimotini ko'rsatadi:

Sintez markazi (1-zona): Organizm uchun zarur oqsillar va energiya manbalarini ishlab chiqaradi.

Filtratsiya va Detoksikasiya (3-zona): Qon aylanib chiqib ketishidan oldin uni zararli moddalardan tozalaydi.

Gistogematik To'siq: Sinusoidlar va Disse Bo'shlig'i

Jigarning gistogematik to'sig'i qon plazmasi va hepatotsitlar o'rtasidagi modda almashinuvini ta'minlovchi o'ta nozik mikroskopik tuzilmadir. Ushbu to'siqning asosini sinusoid kapillyarlar va Disse bo'shlig'i tashkil etadi. 1. Sinusoid Kapillyarlar: Maxsus Mikrosirkulyatsiya

Jigar sinusoidlari oddiy kapillyarlardan tubdan farq qiladi va "uzlukli" (discontinuous) tipdagi tomirlar hisoblanadi.

Fenestrlangan Endoteliy: Sinusoid devorini hosil qiluvchi endotelial hujayralarda bazal membrana mavjud emas va ularda diametri 100-150 nm bo'lgan teshikchalar (fenestralar) bor.

Filtratsiya: Ushbu fenestralar "elak" vazifasini bajarib, qonning shaklli elementlarini ushlab qoladi, ammo plazma va undagi yirik molekulalarning hepatotsit yuzasiga yetib borishini ta'minlaydi.

Kupfer Hujayralari: Sinusoidlarning ichki yuzasida joylashgan maxsus makrofaglar bo'lib, ular qonni yot zarrachalar va bakteriyalardan tozalaydi.

Disse Bo'shlig'i (Spatium perisinusoideum)

Disse bo'shlig'i — sinusoid endoteliysi va hepatotsitlar membranasi orasidagi juda tor (0.2–0.5 mkm) bo'shliqdir.

Modda Almashinuv Markazi: Aynan shu yerda qon plazmasi hepatotsit mikrovorsinkalari bilan bevosita muloqotga kirishadi, natijada ozuqa moddalari qabul qilinadi va metabolitlar ajratiladi.

Ito Hujayralari: Ushbu bo'shliqda joylashgan bo'lib, ular A vitaminini saqlash va jigar shikastlanganda kollagen sintez qilish (fibroz) xususiyatiga ega.

Limfa Hosil Bo'lishi: Jigar limfasining asosiy qismi aynan Disse bo'shlig'idagi suyuqlik oqimidan shakllanadi.

Gistogematik To'siqning Funksional Ahamiyati

Ushbu to'siqning morfologik yaxlitligi jigarning detoksikasiya va sintez funksiyalari uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tanlovchi O'tkazuvchanlik: To'siq hepatotsitlarni qonning bevosita bosimidan himoya qiladi, lekin molekulyar darajadagi almashinuvga to'sqinlik qilmaydi.

Gomeostaz: Qon tarkibidagi kimyoviy quvvatni (glyukoza, aminokislotalar) hepatotsitlar tomonidan o'zlashtirilishini va qayta ishlanishini ta'minlaydi.

Himoya: Kupfer hujayralari orqali o'tuvchi immunologik nazorat organizmning umumiy xavfsizligini ta'minlaydi.

Jigar Bo'lakchasi va Hepatotsitlar Morfologiyasi

Jigar Bo'lakchasi (Lobulus hepatis)

Jigarning asosiy morfofunktsional birligi klassik jigar bo'lakchasi hisoblanadi. U geksagonal (olti qirrali) prizma shakliga ega bo'lib, o'rtacha o'lchami 0.7 dan 2.0 mm gacha bo'ladi.

Markaziy vena (Vena centralis): Har bir bo‘lakchanning geometrik markazida joylashgan bo‘lib, u sinusoidlardan kelayotgan filtrlangan qonni yig‘ib oladi.

Gepatotsitlar ustunlari (Remak ustunlari): Gepatotsitlar markaziy venadan periferiyaga (chetga) qarab nurlasimon yo‘nalgan ikki qatorli plastinkalarni hosil qiladi.

Sinusoid kapillyarlar: Gepatotsitlar ustunlari orasida joylashgan bo‘lib, bu yerda arteriya va portal vena qoni aralashadi.

Portal soha (Triada): Bo‘lakchanning burchaklarida joylashgan bo‘lib, u yerda jigar arteriyasi, portal vena va o‘t yo‘li tarmoqlari biriktiruvchi to‘qima ichida birga keladi.

Gepatotsitlar Morfologiyasi

Gepatotsitlar jigar massasining taxminan 80% qismini tashkil etuvchi asosiy ishchi hujayralardir. Ularning tuzilishi yuqori metabolik faollikka moslashgan.

Yadro va Poliploidizm: Gepatotsitlar ko‘pincha yirik, markazda joylashgan yadroga ega. Ularning o‘ziga xosligi shundaki, hujayralarning taxminan 25-30% qismi ikki yadroli bo‘lib, bu ularning yuqori regeneratsiya (tiklanish) va biosintetik qobiliyatini ta‘minlaydi.

Sitoplazmatik Organellalar:

Donador endoplazmatik to‘r: Qon plazmasi oqsillari (albumin, fibrinogen) sintezi uchun javobgar.

Silliq endoplazmatik to‘r: Glikogen zaxirasini saqlash, lipidlar almashinuvi va toksinlarni zararsizlantirish (detoksikatsiya) funksiyalarini bajaradi.

Mitoxondriyalar: Har bir hujayrada 1000 dan ortiq mitoxondriya mavjud bo‘lib, bu hujayraning ulkan energetik ehtiyojini qoplaydi (muskul to‘qimasidagi kabi yuqori energiya sarfi kuzatiladi).

Gepatotsit Membranasining Polarligi

Gepatotsitlar o‘z funksiyasini bajarish uchun ikki xil funksional yuzaga ega:

Sinusoidal yuzasi: Qon kapillyarlariga qaragan bo‘lib, unda ko‘plab mikrovorsinkalar mavjud. Bu yerda qondan ozuqa moddalari qabul qilinadi va sintezlangan oqsillar qonga chiqariladi.

Biliar yuzasi: Qo‘shni hepatotsitlar bilan tutashgan yuzasi bo‘lib, bu yerda o‘t kapillyarlari (canaliculi biliferi) shakllanadi. Gepatotsitlar ishlab chiqargan o‘t suyuqligi (safro) aynan shu yerga ajratiladi.

Regeneratsiya va Himoya

Jigar hujayralari o‘ziga xos chidamlilikka ega. Masalan, skelet muskullarida charchash mexanizmlari bo‘lgani kabi, jigar ham o‘z funksiyasini saqlash uchun doimiy yangilanib turadi. Gepatotsitlar orasida joylashgan Kupfer hujayralari (makrofaglar) qonni bakteriyalardan tozalasa, Ito hujayralari vitaminlarni saqlash va shikastlanish paytida tiklanish jarayonlarida qatnashadi.

Jigar Bo‘lakchasi (Lobulus hepatis)

Jigarning asosiy morfofunktsional birligi klassik jigar bo‘lakchasi hisoblanadi. U geksagonal (olti qirrali) prizma shakliga ega bo‘lib, o‘rtacha o‘lchami 0.7 dan 2.0 mm gacha bo‘ladi.

Markaziy vena (Vena centralis): Har bir bo‘lakchanning geometrik markazida joylashgan bo‘lib, u sinusoidlardan kelayotgan filtrlangan qonni yig‘ib oladi.

Gepatotsitlar ustunlari (Remak ustunlari): Gepatotsitlar markaziy venadan periferiyaga (chetga) qarab nurlasimon yo‘nalgan ikki qatorli plastinkalarni hosil qiladi.

Sinusoid kapillyarlar: Gepatotsitlar ustunlari orasida joylashgan bo‘lib, bu yerda arteriya va portal vena qoni aralashadi.

Portal soha (Triada): Bo‘lakchanning burchaklarida joylashgan bo‘lib, u yerda jigar arteriyasi, portal vena va o‘t yo‘li tarmoqlari biriktiruvchi to‘qima ichida birga keladi.

Gepatotsitlar Morfologiyasi

Gepatotsitlar jigar massasining taxminan 80% qismini tashkil etuvchi asosiy ishchi hujayralardir. Ularning tuzilishi yuqori metabolik faollikka moslashgan.

Yadro va Poliploidizm: Gepatotsitlar ko‘pincha yirik, markazda joylashgan yadroga ega. Ularning o‘ziga xosligi shundaki, hujayralarning taxminan 25-30% qismi ikki yadroli bo‘lib, bu ularning yuqori regeneratsiya (tiklanish) va biosintetik qobiliyatini ta‘minlaydi.

Sitoplazmatik Organellalar:

Donador endoplazmatik to'ra: Qon plazmasi oqsillari (albumin, fibrinogen) sintezi uchun javobgar.

Silliq endoplazmatik to'ra: Glikogen zaxirasini saqlash, lipidlar almashinuvi va toksinlarni zararsizlantirish (detoksikasiya) funksiyalarini bajaradi.

Mitoxondriyalar: Har bir hujayrada 1000 dan ortiq mitoxondriya mavjud bo'lib, bu hujayraning ulkan energetik ehtiyojini qoplaydi (muskul to'qimasidagi kabi yuqori energiya sarfi kuzatiladi).

Gepatotsit Membranasining Polarligi

Gepatotsitlar o'z funksiyasini bajarish uchun ikki xil funksional yuzaga ega:

Sinusoidal yuzasi: Qon kapillyarlariga qaragan bo'lib, unda ko'plab mikrovorsinkalar mavjud. Bu yerda qondan ozuqa moddalari qabul qilinadi va sintezlangan oqsillar qonga chiqariladi.

Biliar yuzasi: Qo'shni hepatotsitlar bilan tutashgan yuzasi bo'lib, bu yerda o't kapillyarlari (canaliculi biliferi) shakllanadi. Gepatotsitlar ishlab chiqargan o't suyuqligi (safro) aynan shu yerga ajratiladi.

Regeneratsiya va Himoya

Jigar hujayralari o'ziga xos chidamlilikka ega. Masalan, skelet muskullarida charchash mexanizmlari bo'lgani kabi, jigar ham o'z funksiyasini saqlash uchun doimiy yangilanib turadi. Gepatotsitlar orasida joylashgan Kupfer hujayralari (makrofaglar) qonni bakteriyalardan tozalasa, Ito hujayralari vitaminlarni saqlash va shikastlanish paytida tiklanish jarayonlarida qatnashadi.

XULOSA

Jigar to'qimasining morfofunktsional xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ushbu a'zo organizmda kimyoviy quvvatni metabolik energiyaga va zaruriy bio-mahsulotlarga aylantiruvchi asosiy biologik laboratoriya hisoblanadi. Uning funksional samaradorligi bevosita mikroskopik darajadagi hepatotsitlar, sinusoidlar va biliar tizimning o'zaro uyg'un faoliyatiga bog'liq bo'lib, bu yaxlitlik organizmning detoksikasiya, sintez va energetik zaxira imkoniyatlarini ta'minlaydi.

Gepatotsitlarga xos bo'lgan poliploidiya, yuqori regeneratsiya qobiliyati va metabolik zonalanish xususiyatlari yaxlit zanjir sifatida tashqi va ichki muhit muvozanatini (homeostazni) saqlaydi. Jigar sinusoidlarining o'ziga xos fenestrlangan tuzilishi va Disse bo'shlig'idagi hujayralararo muloqot esa modda almashinuvi jarayonlarini maksimal tezlikda amalga oshirishga xizmat qiladi.

Jigar morfologiyasini, xususan, asinus zonalarining funksional holatini chuqur o'rganish gepatologiya yo'nalishidagi kasalliklar (gepatit, sirroz, steatoz) patogenezi tushunish, farmakoterapiyada gepatotoksiklikni baholash hamda zamonaviy transplantologiya va rehabilitatsiya sohalarida individual yondashuvlarni ishlab chiqish uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1-Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology, 14th Ed. Elsevier, 2020.
- 2-Ahmedov A. Odam anatomiyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent, 2022.
- 3-Zufarov Q.A. Gistologiya: Darslik. Toshkent, "Ibn Sino", 2005.
- 4-Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, 16th Ed. McGraw-Hill, 2021.

METABOLIK ASSOTSIRLANGAN JIGAR YOG'LI KASALLIKLARINING MORFOFIZIOLOGIK JIHLARI: ADABIYOTLAR SHARHI.

Obidjonov Isroiljon Ismoiljon o'g'li¹
Qodirov Dilshodbek Abduqahhorovich²
Saliev Dilmurod Qodirovich³

¹Andijon davlat tibbiyot instituti Terapiya yo'nalishi, 1-bosqich magistratura talabasi

²Andijon davlat tibbiyot instituti,
Oilaviy shifokorlar tayyorlash kafedrasida dotsenti

Mavzuning dolzarbligi: Metabolik assotsirlangan jigar yog‘li kasalligi zamonaviy gepatologiyada eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Kasallik noalkagol jigar yog‘li kasalligi Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) atamasi bilan yuritilgan bo‘lsa, 2020-yildan boshlab xalqaro ekspertlar tomonidan metabolik disfunktsiya bilan bog‘liqligini yanada aniqroq aks ettirish maqsadida MAFLD termini joriy etildi. Ushbu yangi konsepsiya kasallikning patogenezida asosiy o‘rinni metabolik buzilishlar egallashini ta’kidlaydi. Quentin M. Anstee (2020) tomonidan ta’kidlanishicha, MAFLD tashxis qo‘yishda asosiy mezon sifatida jigar steatozi bilan birga semizlik, 2-tip qandli diabet yoki metabolik disfunktsiya belgilarining mavjudligi hisobga olinadi [1]. Global epidemiologik ma’lumotlarga ko‘ra, MAJYK dunyo aholisining taxminan 25–30% ida uchraydi. Zobair M. Younossi tomonidan olib borilgan keng ko‘lamli meta-tahlilda NAFLDning global tarqalishi 25.24% ni tashkil etishi aniqlangan [2]. Keyingi yangilangan ma’lumotlarda esa bu ko‘rsatkich ayrim hududlarda, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda 30% dan yuqori ekanligi qayd etilgan [3]. Mazkur kasallikning dolzarbligi uning og‘ir asoratlarga olib kelishi bilan ham belgilanadi. MAJYK progresiyasi davomida oddiy steatoz bosqichidan Alkogolsiz steatogepatit Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) rivojlanib, keyinchalik fibroz va sirrozga o‘tishi mumkin. Arun J. Sanyal ta’kidlashicha, NASH jigar sirrozining asosiy sabablaridan biriga aylanib bormoqda [4]. Bundan tashqari, MAJYK gepatosellyulyar karsinoma rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Pierre Bedossa (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda hatto sirrozsiz holatlarda ham gepatosellyulyar karsinoma rivojlanishi mumkinligi ko‘rsatilgan [5]. Shu sababli, metabolik assotsirlangan jigar yog‘li kasalligining klinik va morfofiziologik jihatlarini chuqur o‘rganish, uning erta diagnostikasi va oldini olish strategiyalarini ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot

maqsadi:

MAJYKning klinik va morfofiziologik xususiyatlarini zamonaviy ilmiy manbalar asosida tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tahlil uchun 2015-2025-yillar oralig‘ida bir qancha mamlakatlarda kasallikni o‘rganishga qaratilgan tekshiruvlar, meta-tahlillar, hamda aholi orasidagi kasallikning tarqalishi va kechishitilishida (PubMed, Science Direct, Frontiers, Nature, PMC, Springer Nature bazalarida) chop etilgan ilmiy ma’lumotlarni sharhlash.

Adabiyotlar sharhi shuni ko‘rsatdiki metabolik assotsirlangan jigar yog‘li kasalligi patogenezini murakkab va ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, uning markazida insulin rezistentlik va lipid almashinuvi buzilishlari yotadi. Insulin rezistentlik MAJYK rivojlanishining asosiy patogenetik omili hisoblanadi. Kenneth Cusi (2016) tadqiqotlariga ko‘ra, insulin rezistentlik jigarda glyukoza va lipid metabolizmini izdan chiqarib, yog‘ to‘planishiga olib kelishi ta’kidlanadi [6]. Insulin ta’sirining pasayishi natijasida yog‘ to‘qimasida lipoliz kuchayadi va erkin yog‘ kislotalari (free fatty acids FFA) miqdori ortadi. Samuel Klein va Zobair M. Younossi (2019) ma’lumotlariga ko‘ra, jigardagi triglitseridlarning asosiy qismi aynan periferik lipolizdan keladi. [7]. Erkin yog‘ kislotalarning jigarga ortiqcha oqimi gepatotsitlarda steatoz rivojlanishiga olib keladi. Dastlabki steatozdan keyin kasallik progresiyasida “ikkinchi zarba” mexanizmlari muhim rol o‘ynaydi. Metabolik assotsirlangan jigar yog‘li kasalligida oksidlovchi stress muhim patogenetik omillardan biri hisoblanadi. Bu holat erkin yog‘ kislotalari ortishi natijasida mitoxondriyalarda reaktiv kislorod shakllari (ROS)ning ko‘payishi bilan tavsiflanadi. ROSning ortishi lipid peroksidatsiyani kuchaytirib, gepatotsit membranalarning shikastlanishiga, hujayra funksiyasining buzilishiga va yallig‘lanish jarayonlarining faollashishiga olib keladi. Natijada oddiy steatoz bosqichidan Alkogolsiz steatogepatit rivojlanishi mumkin. Naga Chalasani (2018) tadqiqotlariga ko‘ra, oksidlovchi stress MAJYK progresiyasida asosiy shikastlovchi mexanizmlardan biri hisoblanadi [8]. Giovanni Targher (2021) mitoxondrial disfunktsiyani NASH rivojlanishida hal qiluvchi bosqich sifatida ko‘rsatadi [9]. Mitoxondriyalarda β -oksidlanish buzilishi: ATP ishlab chiqarilishi \downarrow ROS \uparrow kuuzatiladi. Arun J. Sanyal (2015) yallig‘lanish

jarayonini Nonalcoholic steatohepatitis rivojlanishining asosiy bosqichi sifatida ta'riflaydi [10]. Kupfer hujayralari faollashadi TNF- α , IL-6 \uparrow . Eslam Mohamed (2020) ga ko'ra, MAFLD rivojlanishida bir vaqtning o'zida bir nechta omillar genetik faktorlar (PNPLA3), ichak mikrobiotasi, insulin rezistentlik, yallig'lanish ishtirok etadi deb ko'rsatiladi [11].

XULOSA

Metabolik assotsirlangan jigar yog'li kasalligi murakkab va ko'p omilli patogenezga ega bo'lib, uning rivojlanishida insulin rezistentlik yetakchi rol o'ynaydi. Kenneth Cusi va Christopher D. Byrne tadqiqotlarida insulin rezistentlik natijasida erkin yog' kislotalari oshib, jigar steatozi rivojlanishi asoslab berilgan. Biroq, Luca Valenti va Rohit Loomba ishlari kasallik rivojlanishida genetik omillar va boshqa mexanizmlar ham muhimligini ko'rsatadi. Shu sababli, Christopher P. Day tomonidan taklif etilgan "ikki zarba" nazariyasi yetarli emasligi va Eslam Mohamed ilgari surgan "multiple-hit" modeli hozirgi kunda kengroq qo'llab-quvvatlanayotgani aniqlangan. Shuningdek, Naga Chalasani oksidlovchi stressni, Arun J. Sanyal esa yallig'lanishni kasallik progresiyasining asosiy mexanizmlari sifatida ta'kidlaydi. Bu qarashlar bir-birini to'ldiradi. Xulosa qilib aytganda, MAFLD yagona sabab bilan emas, balki metabolik, genetik va yallig'lanish omillarining o'zaro ta'siri natijasida rivojlanadigan multifaktorial kasallik bo'lib, hozirgi kunda "multiple-hit" modeli eng asosli yondashuv hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Anstee QM et al., Journal of Hepatology, 2020.
Zobair M. Younossi., Hepatology, 2016.
Younossi ZM et al., 2019.
Arun J. Sanyal., New England Journal of Medicine, 2015.
Pierre Bedossa., Hepatology, 2017.
Kenneth Cusi., Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016.
Samuel Klein va Zobair M. Younossi., Hepatology, 2019.
Naga Chalasa., Hepatology, 2018.
Giovanni Targher., Lancet Diabetes & Endocrinology, 2021.
Arun J. Sanyal., NEJM, 2015.
Eslam Mohamed., Journal of Hepatology, 2020.

TIZZA BO'G'IMI MENISK SHIKASTLANISHLARINI ERTA TASHXISLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI

Obidjonov Mehrojbek Zuhridin o'g'li

Ilmiy rahbar — Djuraboyev Avaz Azizovich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Pediatriya fakulteti, 1-kurs talabasi

Annotatsiya:

Tizza bo'g'imi menisk shikastlanishlari ko'pincha dastlabki bosqichlarda aniq klinik belgilar bermasligi va yashirin kechishi bilan ajralib turadi, bu esa erta tashxislashni murakkablashtiradi. Tadqiqotda menisk shikastlanishlarini erta aniqlashda zamonaviy diagnostika texnologiyalarining imkoniyatlari tahlil qilindi. Shu jumladan, ilg'or laborator tekshiruvlar, tibbiy tasvirlash metodlari (MRT, UTT, artroskopiya), sun'iy intellekt asosidagi diagnostik tizimlar va klinik testlar o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu texnologiyalar yordamida menisk yirtilarini erta bosqichda aniqlash samaradorligi sezilarli darajada oshadi. MRT tasviriy diagnostika eng yuqori aniqlikni ta'minlaydi, sun'iy intellekt ma'lumotlarni tezkor tahlil qiladi, artroskopik tekshiruv esa diagnostika va davolashni bir vaqtning o'zida o'tkazish imkonini beradi. Bu esa davolashni o'z vaqtida boshlash va tizza bo'g'imining funksional imkoniyatlarini saqlab qolish imkonini yaratadi.

Kalit so'zlar: menisk shikastlanishlari, erta tashxis, MRT, artroskopiya, sun'iy intellekt.

Muammoning dolzarbligi:

Tizza bo'g'imi menisk shikastlanishlari ko'pincha dastlabki bosqichlarda klinik belgilar bermasligi yoki yashirin kechishi bilan ajralib turadi. Natijada ularni oddiy klinik tekshiruvlar

bilan aniqlash qiyinlashadi, tashxis kechikadi va davolash samaradorligi pasayadi. Masalan, menisk yirtig'i dastlab faqat yuklangan paytda og'riq bilan namoyon bo'lishi mumkin yoki yengil shikastlanishlarni fizik tekshiruvda aniqlash murakkabdir. Bu holatlar sog'liqni saqlash tizimi oldida menisk shikastlanishlarini imkon qadar erta aniqlash va samarali davolashni tashkil etish vazifasini qo'yadi. Shu sababli, zamonaviy diagnostika texnologiyalari — ilg'or laborator metodlar, tibbiy tasvirlash usullari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar va maxsus klinik testlar — yordamida kasalliklarni erta aniqlash va davolashni optimallashtirish dolzarb va muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi:

Zamonaviy diagnostika texnologiyalari yordamida tizza bo'g'imi menisk shikastlanishlarini erta aniqlash samaradorligini baholash.

Material va tadqiqot usullari:

Tadqiqotda 2024–2025-yillar davomida Farg'ona viloyatidagi shifoxonalarda ko'rilgan 120 nafar bemor (erkak va ayollar, 18–55 yosh)ning tibbiy ma'lumotlari, laboratoriya natijalari va diagnostika tasvirlari o'rganildi. Bemorlar orasida tizza bo'g'imi menisk shikastlanishlari bilan shubhalanganlar, jumladan sportchilar, jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar va travma olgan bemorlar ustuvor tanlandi. Diagnostika jarayonida laborator testlar, fizik tekshiruv testlari (McMurray, Apley, Thessaly), ultratovush tekshiruvi (UTT), magnit-rezonans tomografiya (MRT), artroskopik tekshiruv va sun'iy intellekt tizimlari qo'llanildi. Tadqiqot prospektiv kuzatuv usuli asosida olib borildi. Har bir bemorning diagnostika natijalari tahlil qilinib, har bir texnologiyaning erta tashxislash samaradorligi aniqlandi. Natijalar statistik jihatdan deskriptiv va korrelyatsion tahlillar yordamida baholandi (SPSS dasturi). Shu bilan birga, diagnostika usullarining aniqlik darajasi, tezkorligi va ularning o'zaro qo'llanishi solishtirildi.

Tadqiqot natijalari:

Tadqiqot davomida zamonaviy diagnostika texnologiyalari menisk shikastlanishlarini erta bosqichda aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Quyidagi jadvalda har bir texnologiyaning samaradorligi ko'rsatilgan.

Jadval. Zamonaviy diagnostika usullarining aniqlik va tezkorlik ko'rsatkichlari (menisk shikastlanishlari uchun)

Diagnostika usuli	Aniqlik darajasi (%)	Tezkorlik	Izohlari
Fizik tekshiruv testlari	65	Tez	McMurray, Apley, Thessaly testlari; boshlang'ich skrining uchun
UTT	70	Tez	Yengil yirtilarni aniqlash, dinamik kuzatuv uchun
MRT	95	O'rtacha	Menisk diagnostikasida "oltin standart", eng ishonchli
Artroskopiya	98	Sezilarli darajada sekin	Diagnostika va davolashni bir vaqtning o'zida o'tkazish
Sun'iy intellekt tizimlari	88	Juda tez	MRT tasvirlarini tahlil qilish, yashirin patologiyalarni aniqlash

Natijalar shuni ko'rsatdiki: MRT diagnostikasi menisk shikastlanishlarini erta aniqlashda eng yuqori aniqlikka ega (95%) va "oltin standart" hisoblanadi. Artroskopik tekshiruv 98% aniqlik bilan eng ishonchli usul bo'lib, lekin invaziv usul sifatida qo'llaniladi. Sun'iy intellekt tizimlari MRT tasvirlarini tezkor tahlil qilish orqali 88% aniqlikni ta'minlaydi va yashirin yirtilarni

aniqlashda yordam beradi. UTT tezkor va noinvaziv usul sifatida dinamik kuzatuv uchun qulay. Fizik tekshiruv testlari boshlang'ich skrining uchun foydali, ammo aniqligi cheklangan. Laborator testlar biokimyoviy va yallig'lanish markerlarini aniqlash imkonini beradi, ammo tasviriy metodlar bilan birgalikda qo'llanilganda samaradorlik oshadi. Integratsiyalashgan yondashuv — fizik tekshiruv, MRT va artroskopik tekshiruvni birgalikda qo'llash — menisk shikastlanishlarini erta aniqlash samaradorligini maksimal darajaga yetkazadi.

Rasm. Diagnostika usullarining samaradorlik ko'rsatkichlari (menisk shikastlanishlari uchun)

[MRT 95%, Artroskopiya 98%, Sun'iy intellekt 88%, UTT 70%, Fizik testlar 65%]

Muhokamada integratsiyalashgan yondashuvni ko'rsatish uchun sxematik diagramma — markazda bemor, atrofida diagnostika vositalari, ularning samaradorlik foizlari bilan.

Xulosa:

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy diagnostika texnologiyalari tizza bo'g'imi menisk shikastlanishlarini erta bosqichda aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. MRT asosidagi tasviriy diagnostika eng yuqori aniqlikni ta'minlaydi (95%) va menisk yirtiqclarini ishonchli aniqlashda "oltin standart" hisoblanadi. Artroskopik tekshiruv diagnostika va davolashni bir vaqtning o'zida o'tkazish imkonini berib, 98% aniqlikka erishadi. Sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi tasvirlarni tezkor tahlil qilishi, yashirin patologiyalarni aniqlashi va davolashni o'z vaqtida boshlashga imkon yaratadi. Fizik tekshiruv testlari (McMurray, Apley, Thessaly) boshlang'ich skrining uchun qulay bo'lib, tezkor va arzon usul hisoblanadi.

Integratsiyalashgan yondashuv — fizik tekshiruv, MRT, sun'iy intellekt tahlili va artroskopik tekshiruvni birgalikda qo'llash — menisk shikastlanishlarini erta tashxislash samaradorligini maksimal darajaga yetkazadi. Bu esa nafaqat davolash jarayonini tezlashtiradi, balki bo'g'im funksiyasini saqlab qolish, meniskni tiklash imkoniyatini oshirish va artroz kabi asoratlarning oldini olishga ham xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy diagnostika metodlarini, ayniqsa MRT va artroskopik texnologiyalarni sog'liqni saqlash tizimiga keng joriy etish tavsiya etiladi, bu esa tashxis aniqligini oshirib, davolash sifatini va bemor xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Solomon L., Warwick D., Nayagam S. Apley's System of Orthopaedics and Fractures. 2021.
2. Court-Brown C.M., McQueen M.M., Tornetta P. Trauma. 2016.
3. Brukner P., Khan K. Clinical Sports Medicine. 2017.
4. Chahla J., LaPrade R.F. Meniscus repair and transplantation. Journal of Knee Surgery. 2020.
5. Escobedo E.M., Hunter J.C. MRI of knee injuries. Radiology. 2014.
6. Cohen M., Turner R. Meniscal injuries: conservative management. Clinics in Sports Medicine. 2019.
7. Reider B., Barrack R.L. Orthopaedic Physical Examination. 2019.
8. Grelsamer R.P. Meniscus Injuries: Diagnosis and Treatment. 2018.
9. Jackson D.W. Arthroscopy of the Knee. J Bone Joint Surg.
10. Miller M.D., Thompson S.R. DeLee & Drez's Orthopaedic Sports Medicine.
11. Noyes F.R. Knee Disorders: Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes.
12. Fairbank T.J. Knee joint changes after meniscectomy. J Bone Joint Surg.
13. Arnoczky S.P. Meniscus vascular anatomy. Am J Sports Med.
14. Fu F.H. Meniscus repair techniques. Sports Med Arthrosc Rev.
15. Shelbourne K.D. Partial meniscectomy outcomes.

PEDIATRIYA FANINI O'QITISHDA DALILLARGA ASOSLANGAN TIBBIYOT METODIK MODELING TALABALAR BILIM, KO'NIKMA VA KLINIK FIKRLASHIGA TA'SIRI

M. A. Axmadaliyeva

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbli. Zamonaviy tibbiy ta‘lim tizimida bo‘lajak shifokorlarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki klinik vaziyatni tahlil qila olish, ilmiy dalillarni izlash, ularni tanqidiy baholash va amaliy qaror qabul qilishga tayyorlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, pediatriya fanini o‘qitishda dalillarga asoslangan tibbiyot (DAT) tamoyillarini metodik jihatdan to‘g‘ri integratsiya qilish talabalar bilimining barqarorligi, amaliy ko‘nikmalar sifati hamda klinik fikrlashning shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois DATga asoslangan metodik modelning pedagogik samaradorligini aniqlash tibbiyot pedagogikasi va pediatriya ta‘limi uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi. Pediatriya fanini o‘qitishda dalillarga asoslangan tibbiyot metodik modelining 4–5-bosqich talabalari bilim darajasi, amaliy ko‘nikmalari va klinik fikrlash kompetensiyasiga ta‘sirini baholash.

Material va usullar. Tadqiqot retrospektiv va prospektiv dizaynda Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida o‘tkazildi. Tadqiqotga pediatriya fanini o‘zlashtirayotgan 4–5-bosqichning 120 nafar talabasi jalb qilindi. Ishtirokchilar 2 guruhga bo‘lindi: nazorat guruhi — an’anaviy o‘qitish usullari asosida ta‘lim olgan talabalar ($n=60$) va asosiy guruh — dalillarga asoslangan tibbiyot metodik modeli asosida o‘qitilgan talabalar ($n=60$). Guruhlar bosqich, o‘quv yuklamasi va dastlabki tayyorgarlik darajasi bo‘yicha qiyoslanadigan tarzda shakllantirildi.

Metodik model tarkibiga klinik holatli o‘qitish, PICO savollarini tuzish, ilmiy manbalarni qidirish, maqolalarni tanqidiy tahlil qilish, pediatrik klinik protokollar bilan ishlash, kichik guruhlarda muhokama, muammoli vaziyatli topshiriqlar va reflektiv baholash usullari kiritildi. Baholash mezonlari sifatida kirish va yakuniy test natijalari, OSCE elementlariga yaqinlashtirilgan amaliy ko‘nikmalar nazorati, klinik vaziyatli masalalarni yechish sifati hamda klinik fikrlash indikatorlari olindi. O‘zlashtirish dinamikasi foiz ko‘rsatkichlari, o‘rtacha ball, standart og‘ish va guruhlararo taqqoslashlar orqali baholandi. Statistika tahlilda Student t-testi, χ^2 testi va $p<0,05$ ishonchlilik mezonini qo‘llanildi.

Natijalar. Tadqiqot yakunlari DAT metodik modeli pediatriya fanini o‘qitishda talabalarning nazariy tayyorgarligi va klinik kompetensiyalarini sezilarli yaxshilashini ko‘rsatdi. Dastlabki test natijalarida nazorat va asosiy guruhlar o‘rtasida sezilarli farq kuzatilmadi: o‘rtacha ball mos ravishda $56,8\pm 8,4$ va $57,3\pm 7,9$ ni tashkil etdi ($p>0,05$). Yakuniy baholashda esa asosiy guruh talabalari sezilarli yuqori natija ko‘rsatdi: o‘rtacha ball $81,6\pm 6,7$ ga yetdi, nazorat guruhida esa bu ko‘rsatkich $70,4\pm 7,5$ ni tashkil etdi ($p<0,001$). Bilim ko‘rsatkichlarining o‘sish sur‘ati asosiy guruhda 24,3 foiz band, nazorat guruhida 13,6 foiz bandni tashkil etdi.

Amaliy ko‘nikmalarni baholashda ham ijobiy dinamikalar aniqlandi. Pediatrik bemorni klinik ko‘rikdan o‘tkazish, shikoyat va anamnezni tizimli yig‘ish, yetakchi sindromni ajratish, tashxisni asoslash va dastlabki boshqaruv rejasini tuzish bo‘yicha yuqori darajadagi bajarish ulushi nazorat guruhida 46,7% bo‘lgan bo‘lsa, asosiy guruhda 71,7% ga yetdi ($p<0,01$). Klinik vaziyatli masalalarda dalillarga tayangan qaror qabul qilish ko‘rsatkichi asosiy guruhda 68,3%, nazorat guruhida esa 41,7% ni tashkil etdi. Shuningdek, ilmiy maqolalarni tahlil qilish va ularni klinik amaliyotga tatbiq etish qobiliyati asosiy guruhda 2,1 baravar yuqori baholandi.

Klinik fikrlash indikatorlari bo‘yicha DAT modelining afzalligi ayniqsa yaqqol namoyon bo‘ldi. Asosiy guruh talabalarida differensial tashxis tuzish sifati 76,7% holatda “yaxshi” va “a‘lo” darajada qayd etilgan bo‘lsa, nazorat guruhida ushbu ko‘rsatkich 48,3% ni tashkil etdi. Pediatrik klinik vaziyatlarda diagnostik va davolash qarorlarini ilmiy dalillar bilan asoslash ko‘rsatkichi mos ravishda 73,3% va 39,9% bo‘ldi. Talabalarning mustaqil axborot izlash, klinik savol qo‘yish va protokollar bilan ishlashga tayyorligi asosiy guruhda sezilarli ravishda oshgani kuzatildi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, DAT asosida o‘qitilgan talabalarning 83,3% i ushbu model klinik fanlarni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam berganini, 78,3% i esa klinik fikrlashni rivojlantirishda samarali bo‘lganini ta‘kidladi.

Retrospektiv tahlil an’anaviy o‘qitish tizimida talabalar ko‘proq reproduktiv bilimga tayanishini, prospektiv kuzatuv esa DAT modeli joriy etilgach, tahliliy va integrativ yondashuv kuchayganini ko‘rsatdi. Natijalar pediatriya fanini o‘qitishda dalillarga asoslangan metodik model

nafaqat akademik o'zlashtirishni, balki klinik kompetensiyalarning amaliy tarkibiy qismlarini ham sifat jihatidan yaxshilashini tasdiqladi.

Xulosa. Pediatriya fanini o'qitishda dalillarga asoslangan tibbiyot metodik modelini qo'llash talabalar bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari va klinik fikrlash kompetensiyasini sezilarli oshiradi. Mazkur model talabalarda klinik savolni to'g'ri shakllantirish, ilmiy manbalarni izlash, ularni tanqidiy baholash va pediatrik amaliyotda asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida pediatriya fanini o'qitish jarayoniga DAT elementlarini tizimli ravishda integratsiya qilish, amaliy mashg'ulotlarda klinik holatlar, PICO algoritmi, ilmiy maqolalar tahlili va protokollar bilan ishlashni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuv bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi va ta'lim sifatini zamonaviy xalqaro talablar darajasiga yaqinlashtiradi.

Qandli diabetni nazorat qilishda mobil ilovalar va sun'iy intellekt texnologiyalarining samaradorligi

Odilova Azizaxon Ahrorjon qizi Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Pediatriya fakulteti 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar Jurabayev Avazbek Azizovich Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti normal anatomiya kafedrasida assistenti

1. Dolzarbligi

Qandli diabet butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham keskin ko'payib borayotgan surunkali kasallikdir. Kasallikni muvaffaqiyatli boshqarish bemordan doimiy monitoringni (qon tarkibidagi qand miqdori, ovqatlanish, jismoniy faollik) talab qiladi. An'anaviy usullar (qog'oz kundaliklar) ko'pincha xatoliklarga va bemorning motivatsiyasi pasayishiga olib keladi. IT-yechimlar esa bu jarayonni avtomatlashtirish imkonini beradi.

2. Tadqiqotning maqsadi

Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar uchun glyukozani masofaviy monitoring qilish va shaxsiylashtirilgan parhez rejimini shakllantiruvchi mobil dasturiy majmuaning samaradorligini baholash.

3. Metodlar va IT-yondashuvlar

Tadqiqot davomida quyidagi texnologik yechimlar tahlil qilinadi:

Mobil platforma: Bemorlar uchun insulin dozasini hisoblovchi ("Bolus kalkulyatori") va glikemiya ko'rsatkichlarini grafik shaklda ko'rsatuvchi ilova.

Cloud Computing (Bulutli texnologiyalar): Ma'lumotlarni shifokorga real vaqt rejimida yuborish tizimi.

Sun'iy intellekt (AI): Bemorning o'tmishdagi ma'lumotlariga tayanib, gipoglikemiya (qand tushib ketishi) xavfini oldindan bashorat qilish algoritmlari.

4. IT-tizimining texnik imkoniyatlari

Big Data tahlili: Minglab bemorlarning ma'lumotlarini jamlab, hududiy kasallanish xaritasini shakllantirish.

Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar: AI algoritmi bemorning yoshi, vazni va yashash tarzidan kelib chiqib, individual kaloriya va insulin normasini hisoblab beradi.

Signal tizimi: Agar bemorning qand miqdori kritik darajaga tushsa (yoki ko'tarilsa), tizim avtomatik ravishda shifokorga va bemorning yaqinlariga SMS-xabar yuboradi.

5. Amaliy tavsiyalar.

Qandli diabetni boshqarishda IT-yechimlar bemorning o'z kasalligiga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartiradi.

Raqamli monitoring orqali HbA1c ko'rsatkichining pasayishi diabetik retinopatiya va nefropatiya kabi asoratlar xavfini 35-40% ga kamaytiradi.

Endokrinologik dispanserlarda "Smart Monitoring" tizimini joriy etish orqali navbatlarni kamaytirish va davolash samaradorligini avtomatlashtirilgan tarzda baholash tavsiya etiladi.

6. Muammo:

Qandli diabetda asosiy xavf — qand miqdorining keskin ko‘tarilishi (giperglikemiya) yoki tushishi (gipoglikemiya) natijasida kelib chiqadigan surunkali asoratlardir (nefropatiya, retinopatiya, "diabetik oyoq").

7. Xulosa

Qandli diabetni boshqarishda IT-tizimlarining joriy etilishi nafaqat bemor hayot sifatini yaxshilaydi, balki sog‘liqni saqlash tizimiga tushadigan iqtisodiy yukni ham kamaytiradi. Kelajakda CGM (doimiy glyukoza monitori) datchiklarini mobil ilovalar bilan integratsiya qilish — diabetni "aqlli" boshqarishning asosi bo‘ladi.

QANDLI DIABETNING 2-TIPIDA SUYAK TO‘QIMASINING GISTOMORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI

Ikromiy Arslonbek Ilxomjon o‘g‘li

Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot instituti magistranti

Gistologiya va biologiya kafedrasida stajor-o‘qituvchisi

E-mail: arslonbekikromiy@gmail.com

Dolzarbligi

2-tip qandli diabet zamonaviy tibbiyotda keng tarqalgan metabolik kasalliklardan biri bo‘lib, u nafaqat uglevod almashinuvi buzilishi, balki turli to‘qima va organlarda, jumladan suyak tizimida ham strukturaviy va funksional o‘zgarishlarga olib keladi. Surunkali giperglikemiya, insulin rezistentligi va oksidlovchi stress suyak to‘qimasining metabolizmini buzib, uning mikroarxitektonikasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar 2-tip qandli diabetda suyak mineral zichligi ko‘pincha saqlanib qolishiga qaramay, suyakning sifat ko‘rsatkichlari, xususan trabekulyar tuzilma, hujayraviy komponentlar va mikrotsirkulyator tizim sezilarli darajada zararlanishini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, diabetik mikroangiopatiya suyak to‘qimasining trofik ta‘minotini buzib, degenerativ va destruktiv jarayonlarning rivojlanishiga olib keladi.

Shu bilan birga, 2-tip qandli diabet sharoitida suyak to‘qimasida yuzaga keladigan gistomorfologik o‘zgarishlar yetarli darajada o‘rganilmagan bo‘lib, bu yo‘nalishda qo‘shimcha morfologik va morfometrik tadqiqotlar o‘tkazish zarurati mavjud.

Maqsad

Tadqiqotning maqsadi 2-tip qandli diabet sharoitida suyak to‘qimasida yuzaga keladigan gistomorfologik o‘zgarishlarni aniqlash hamda ularni morfometrik ko‘rsatkichlar asosida baholashdan iborat.

Materiallar and Metodlar

Tadqiqot 2024–2026 yillar davomida Farg‘ona shahri, Quva tumani va Farg‘ona tumani hududida yashovchi bemorlardan olingan biologik materiallar asosida amalga oshirildi. Tadqiqotga 45–70 yosh oralig‘idagi jami 48 nafar bemor jalb qilindi, ulardan 31 nafari erkak va 17 nafari ayollardan iborat bo‘ldi. Barcha bemorlarda 2-tip qandli diabet tashxisi klinik va laborator mezonlar asosida tasdiqlangan.

Tadqiqot materiali sifatida amputatsiya amaliyotlari vaqtida olingan suyak to‘qimasi namunalari, biopsiya va operatsion materiallar hamda patoanatomik arxiv namunalaridan foydalanildi. Namunalar standart gistologik ishlov berish bosqichlaridan o‘tkazilib, 10% neytral formalinda fiksatsiya qilindi, dekalsinatsiya jarayoni bajarildi va parafin bloklar tayyorlandi. Mikrotom yordamida 5–7 mkm qalinlikdagi kesmalar olinib, gematoksilin-eozin bo‘yog‘i bilan bo‘yaladi. Qo‘shimcha ravishda Masson trixrom va PAS reaksiyasi qo‘llanildi.

Gistomorfologik baholash davomida trabekulyar tuzilma, osteotsitlar va osteoblastlar holati, suyak iligi komponentlari hamda mikroangiopatik o‘zgarishlar tahlil qilindi. Morfometrik tahlil yordamida trabekula zichligi, osteotsitlar soni va trabekula qalinligi aniqlanib, statistik jihatdan qayta ishlanildi. Statistik tahlil Student t-testi va Mann–Whitney U-testi yordamida amalga oshirildi, ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Natija

Tadqiqot natijalariga ko'ra, 2-tip qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda suyak to'qimasida sezilarli gistomorfologik o'zgarishlar aniqlanib, ular trabekulalarning ingichkalashuvi, dezorganizatsiyasi va fragmentatsiyasi bilan tavsiflandi. Osteotsitlar sonining kamayishi, lakunalarda degenerativ o'zgarishlar hamda osteoblastlar faolligining pasayishi qayd etildi.

Suyak iligida yog'li degeneratsiya va fibroz jarayonlar ustunligi kuzatildi, gematopoetik hujayralar sonining kamayishi aniqlandi. Nekrotik va destruktiv o'zgarishlar ayrim preparatlarda aniqlanib, mikroangiopatik jarayonlar 75% hollarda kuzatildi.

Morfometrik tahlil natijalariga ko'ra, trabekula zichligi $42,3 \pm 5,6\%$, osteotsitlar soni $19,1 \pm 3,4$ va trabekula qalinligi 116 ± 16 mkm ni tashkil etdi, bu esa normal ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli darajada past ekanligini ko'rsatdi ($p < 0,05$).

Muhokama

Olingan natijalar 2-tip qandli diabet sharoitida suyak to'qimasida yuzaga keladigan o'zgarishlar kompleks xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Trabekulyar tuzilmaning buzilishi va uning zichligi hamda qalinligining kamayishi suyak mikroarxitektonikasining izdan chiqqanligini va uning mexanik mustahkamligi pasayganligini ko'rsatadi.

Osteotsitlar sonining kamayishi va ularning degenerativ o'zgarishlarga uchrashi suyak to'qimasining metabolik faoliyati buzilganligini bildiradi. Osteoblastlar faolligining pasayishi esa suyak hosil bo'lish jarayonlarining sustlashganligini ko'rsatadi.

Suyak iligida aniqlangan yog'li degeneratsiya va fibroz o'zgarishlar suyakning trofik ta'minoti va gematopoetik funksiyasining izdan chiqqanligini tasdiqlaydi. Mikroangiopatik o'zgarishlarning yuqori chastotada uchrashi esa suyak to'qimasining qon bilan ta'minlanishi buzilganligini ko'rsatib, degenerativ va nekrotik jarayonlarning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Shunday qilib, aniqlangan morfologik va morfometrik o'zgarishlar 2-tip qandli diabetda suyak to'qimasining strukturaviy va funksional jihatdan zararlanishini ko'rsatadi.

Xulosa

Shunday qilib, 2-tip qandli diabet sharoitida suyak to'qimasida sezilarli gistomorfologik va morfometrik o'zgarishlar yuzaga kelishi aniqlandi. Ushbu o'zgarishlar trabekulyar tuzilmaning buzilishi, osteotsitlar sonining kamayishi, osteoblastlar faolligining pasayishi, shuningdek suyak iligi va mikrotsirkulyator tizimdagi patologik jarayonlar bilan tavsiflanadi. Morfometrik tahlil natijalari suyak to'qimasining asosiy ko'rsatkichlari — trabekula zichligi, osteotsitlar soni va trabekula qalinligi normal qiymatlarga nisbatan sezilarli darajada pasayganligini ko'rsatdi va bu o'zgarishlarning statistik jihatdan ishonchli ekanligi tasdiqlandi ($p < 0,05$). Aniqlangan mikroangiopatik o'zgarishlar suyak to'qimasining trofik ta'minoti buzilganligini ko'rsatib, degenerativ va destruktiv jarayonlarning rivojlanishida muhim rol o'ynashi mumkin.

Natijada, 2-tip qandli diabet suyak to'qimasining strukturaviy va funksional holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlanib, ushbu o'zgarishlarni chuqur o'rganish klinik amaliyotda diabetik asoratlarni oldini olish va davolash strategiyalarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

QARISH VA QARILIK

Kadirova Xulkaroy Abduvasiyevna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti dotsenti

Odam organizmining hayot faoliyatida shunday davr borki, uning qanday kechishiga qarab keyingi hayot bosqichidagi biologik yoshi belgilanadi. Bu organizmning qaltis davri klimaksdir. Klimaks - bu organizm reproduksiya faoliyatining susaya boshlanishi- dan to uning butunlay so'nishigacha bo'lgan davrdir. Klimaks ikkala jinsga xos bo'lib, endokrin tizimda chuqur o'zgarishlar ro'y beradi va barcha ichki sekretiya bezlarlari mutanosiblik yangidan bunyodga keladi. Organizm reproduktiv faoliyatining so'nganligidan qarimaydi, balki qarilik jarayoni natijasida reproduksiya faoliyati so'nadi. Klimaks jarayoni ayollarda 2-8 yil, erkaklarda 10-15 yil davom etishi mumkin. Shu davr ichida organizm har xil (diabet, gipertoniya va b.) xastaliklarga chalilib qoladi. Klimaks - bu qarish bo'lmay, qarilikning bosqichlari dan biridir. Tibbiyot hozirgi kunda asosan kasalliklarni davolash bilan shug'ullanib, sog'lom organizmning barcha

xususiyatlarini o'rganishga to'liq kirishganicha yo'q. Tibbiyot fani oldida sog'lom odam salomatligining imkoniyatini o'rganishdek katta muammo turibdi. Shu asosdagina inson sog'ligini saqlash, umrini uzaytirish usullarini va kasalliklarning oldini oluvchi omillarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biologik yoshni aniqlash individning umri davomiyligini o'rganish imkoniyatini yaratadi. Qarilikdagi o'zgarishlar ontogenezning postreproduktiv davrida boshlanib, ko'payib boradi. Ammo reproduktiv funksiyada pasayish boshlanishi, hatto umuman, yo'qolishi qarilikning quyi chegarasi bo'lib xizmat qila olmaydi. Albatta, ayollarda menopauzaning bo'lishi tuxumdonda yetilgan tuxum hujayraning chiqishini to'xtatib, ovulyatsiya jarayonini ham to'xtatadi va ularda reproduktiv davr tugaganligini belgilaydi. Shu bilan birga, ayollarda menopauza boshlanganda ko'pchilik tashqi belgilar va funksiyalar qari organizmga xos xarakterli belgilarga ega bo'lmaydi. Boshqa tomondan qaraganda, biz qarilik bilan bog'laydigan ko'pchilik o'zgarishlar reproduktiv funktsiya susayishiga qadar boshlanadi. Ularga ayrim jismoniy belgilar (sochning oqarishi, ko'rish funksiyasining pasayishi) hamda turli a'zolar funksiyasining o'zgarishi kiradi. Masalan, erkaklarda jinsiy bezlardan jinsiy gormonlar ajralishining susayishi, gipofizdan esa gonodotrop gormonlari ajralishining kuchayishi qari organizm uchun xarakterli bo'lib, u taxminan 25 yoshlardan boshlanadi.

Odamlarda xronologik va biologik (fiziologik) yosh tafovut qilinadi. Odam organizmi holatini juda ko'p o'rtacha ko'rsatkichlarini baholashga asoslangan zamonaviy tasnifga asoslanib, xronologik yosh 60-74 yoshdagi odamlarni qari, 75-89 dagilarni keksa, 90 yoshdan uzoq umr ko'rganlarni boqiy umr ko'ruvchilar yoki uzoq umr ko'ruvchilar deyiladi. Biologik yoshni aniqlash ancha qiyin bo'ladi, chunki qarilikning alohida belgilari har xil xronologik yoshda yuzaga chiqadi va turli tezlikda o'sib borishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, hatto, bitta belgining yoshga qarab o'zgarishi ma'lum darajada jinsiy va individual o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi. Masalan: terining elastikligini belgi sifatida qararak, bu holat ayollarda taxminan 30 yoshlarda, erkaklarda esa 80 yoshlarda kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ham, ayollarga birinchi navbatda terisini e'tiborli ravishda parvarishlash talab qilinadi. Qarilik tezligini muhokama qilish uchun zarur bo'lgan biologik yoshni aniqlash maqsadida testlar bateriyasidan foydalaniladi. Bunda hayot jarayonida qonuniyatli o'zgarib boradigan ko'p belgilarning bir vaqtdagi yig'indisiga baho beriladi. Bu bakteriyalarning asosini murakkab funksional ko'rsatkichlar hosil qiladi. Ularning holati organizmning bir necha tizimlarining muvofiqlashgan holatiga bog'liq. Oddiy testlar kam axborot beradi. Masalan: nerv impulslarining tarqalish tezligi nerv tolasining holatiga bog'liq bo'lib, u 20-90 yoshlar intervalida 10 foizga kamayadi, nafas olish, nerv va mushak tizimining koordinatsiyalashgan ishini belgilab beradigan o'pkaning tiriklik hajmi esa 50 foizga kamayadi. Qarilik holati qarilik jarayonini tashkil qiluvchi o'zgarishlar hisobiga yuzaga keladi. Bu jarayon tiriklikning barcha tuzilmaviy darajalarida - molekulyar, subhujayraviy, hujayraviy, to'qima va organ darajasida kechadi. Organizmdagi kuzatiladigan juda ko'p o'zgarishlar yig'indisining natijasi, yosh o'sib borishi bilan individ hayot faoliyatining susayishi, gomeostaz mexanizmlarida moslashish effektining kamayishi bilan xarakterlanadi.

Umuman olganda, qarilik o'lish ehtimolining progressiv kuchayishiga olib keladi, shunday qilib qarilikning biologik ma'nosi organizmning o'limi bilan tugashiga olib keladi deb tushunsa bo'ladi. O'lim ko'p hujayrali organizmlarni ular uchun universal bo'lgan ko'payishda ishtirok etishdan mahrum qiladi. O'lim bo'lmaganda edi evolyutsion jarayonning bosh shartlaridan biri bo'lgan avlodlarda almashinish bo'lmagan bo'lardi. Qarilik jarayonida bo'ladigan o'zgarishlar hamma holatda ham organizmning moslashishini susaytirmaydi. Yuksak umurtqalilar va odam hayotiy jarayonda xavfli holatlardan saqlanishga qaratilgan tajriba orttiradilar. Shu ma'noda immunitet tizimining faoliyatini juda qiziqarli deyish mumkin. Garchi organizm yetuk holatga yetganda uning foydaliligi susaya boradi. Ammo qari organizmlarning ayrim infeksiyalarga nisbatan bo'lgan immunologik xotirasi yoshi hisobiga yoshlarga nisbatan ko'proq himoyalangan bo'ladi. Qarilik yuzaga chiqishining genotipga, yashash sharoitiga va hayot tarziga bog'liqligi. O'tkazilgan juda ko'p kuzatuvlarning ko'rsatishicha, qarilik jarayonida bo'ladigan o'zgarishlar va

ularning tezligiga organizmning genetik konstitutsiyasi (genotipi), u yashab rivojlanayotgan sharoit, odam uchun uning hayot tarzi ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA EPIDEMIOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

Akbarova Gulchexra Xabibulaevna
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya

Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish asosida bo'lajak epidemiologiya fani o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash metodikasi ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli ta'lim muhitida pedagog kadrlarni tayyorlashning dolzarb muammolari tahlil qilingan. Metodik yondashuv sifatida kompetensiyaviy, tizimli va faoliyatli yondashuvlardan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini shakllantirishda samarali hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, epidemiologiya, innovatsion faoliyat, pedagogik texnologiya, raqamli kompetensiya

Kirish. Hozirgi global sog'liqni saqlash sharoitida infeksiya kasalliklarining tez tarqalishi va epidemiyalar xavfi aholi salomatligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Shu bois, epidemiologiya fani zamonaviy tibbiy ta'limda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Epidemiologiya fanini o'qituvchilarning zamonaviy talablarga mos ravishda tayyorligi nafaqat pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi, balki klinik va tadqiqot faoliyatida ham muhim ahamiyatga ega.

Mavzunung dolzarbligi. Hozirgi global pandemiyalar, infeksiya kasalliklarining tez tarqalishi va sog'liqni saqlash tizimlarida raqamlashtirish talablari epidemiologiya fanining ahamiyatini orttirdi. Ushbu sharoitda o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorligi juda muhim ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari esa tahlil, prognozlash va o'qitish jarayonlarini avtomatlashtirishda katta imkoniyat yaratadi. O'qituvchilarni zamonaviy AI vositalari bilan ta'minlash nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki epidemiologiya sohasida ilmiy va amaliy tadqiqotlar samaradorligini ham ko'paytirishi mumkin. Shuningdek, AI orqali klinik va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati o'qituvchilarning innovatsion va kritik fikrlash salohiyatini rivojlantiradi.

Shu bois, epidemiologiya fanini o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar asosida tayyorlash masalasi zamonaviy tibbiy ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida dolzarb ahamiyatga ega.

Kasallik tarqalish prognozlari: Mashina o'rganish algoritmlari orqali infeksiyalarning tarqalish tendensiyalari aniqlanadi.

Salomatlik ma'lumotlarini tahlil qilish: Keng hajmdagi statistik va klinik ma'lumotlar AI orqali tez va aniq tahlil qilinishi mumkin.

Innovatsion o'quv vositalari yaratish: Virtual simulyatsiyalar va adaptiv o'qitish platformalari orqali o'qituvchilarning bilimlari va pedagogik ko'nikmalari rivojlantiriladi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari ta'lim jarayonida samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Mashina o'rganish, virtual simulyatsiyalar va adaptiv testlar orqali o'qituvchilarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalari bir vaqtda rivojlantirilishi mumkin. Bu esa epidemiologiya fanini yuqori samaradorlik bilan o'qitish va innovatsion kadrlarni tayyorlash imkonini beradi.

Shu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari asosida epidemiologiya fanini o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash metodikasi ilmiy asosda tahlil qilinadi, uning pedagogik va klinik samaradorligi baholanadi.

Hozirgi kunda sog'liqni saqlash va tibbiy ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Xususan, epidemiologiya fani o'qituvchilarini zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash jarayonida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari samarali instrument

sifatida namoyon bo'lmogda. Ushbu maqolada AI texnologiyalari orqali epidemiologiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash metodikasi ilmiy asoslangan tarzda tahlil qilingan.

Adabiyotlar sharxi. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari ta'lim jarayonida samarali instrument sifatida keng qo'llanilmoqda. Ozarbek va boshqalar (2021)ning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, AI vositalari orqali o'quvchilarning bilim egallash va klinik vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Shuningdek, virtual simulyatsiyalar va adaptiv testlar orqali pedagogik jarayon interaktivlashtiriladi va mustaqil tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlaydi [1].

Epidemiologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasi so'nggi yillarda muhim ilmiy mavzulardan biriga aylandi. Smirnov va hamkasblari (2020) tadqiqotlarida AI integratsiyasi orqali epidemiologik ma'lumotlarni tahlil qilish va tarqalish prognozlarini aniqlash samaradorligi ko'rsatilgan. Shu bilan birga, pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish va zamonaviy metodik vositalardan foydalanish imkoniyati ham aniqlangan [2].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tibbiy ta'limda o'qituvchilarning innovatsion faoliyati va raqamli kompetensiyalari muhim ahamiyatga ega. Hasanova va boshqalar (2022) epidemiologiya o'qituvchilari AI asosida tayyorlangan metodik modullar orqali klinik tahlil qobiliyati va innovatsion fikrlash salohiyati sezilarli darajada rivojlanishini qayd qilgan [3].

AI texnologiyalari orqali tayyorlash metodikasining samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar (Johnson, 2019; Lee et al., 2021) shuni ko'rsatadiki, adaptiv elektron platformalar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar pedagogik jarayonda samaradorlikni 20–30%ga oshiradi. Bu natijalar epidemiologiya fanini o'qituvchilarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini tasdiqlaydi [4,5].

Epidemiologiya o'qituvchilarini tayyorlashda quyidagi ilmiy asoslar asos qilinadi:

Metodik innovatsiyalar: AI texnologiyalari o'qitish jarayonida interaktiv vizual vositalar, simulyatsiyalar va adaptiv testlar orqali qo'llanilishi mumkin.

Kompetensiya asosida tayyorlash: O'qituvchilarga epidemiologiya nazariy bilimlari bilan bir qatorda, raqamli texnologiyalar va ma'lumot tahlili ko'nikmalari ham egallatilishi kerak.

Intellektual qo'llanmalar: AI yordamida tayyorlangan metodik qo'llanmalar va elektron platforma orqali o'qituvchilarning mustaqil ishlari va innovatsion loyihalari qo'llab-quvvatlanadi.

Xulosa. AI texnologiyalari pedagogik, klinik va innovatsion qobiliyatlarni bir vaqtda rivojlantirish imkonini beradi.

Tayyorlangan metodika interaktiv va adaptiv o'qitishni ta'minlaydi.

O'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorligi va klinik tahlil qobiliyati sezilarli darajada oshdi.

Kelgusida katta hajmdagi guruhlar va turli tibbiy muassasalarda tadqiqot olib borish tavsiya etiladi.

Foydalangan adabiyotlar

Ozarbek, D., & Kim, S. (2021). AI in medical education: Enhancing clinical and analytical skills. *Journal of Health Informatics*, 12(3), 45–58.

Smirnov, A., Ivanova, Ye., & Petrov, K. (2020). Integration of artificial intelligence in epidemiology teaching. *Russian Journal of Medical Education*, 15(2), 101–115.

Hasanova, N., & Erkin, M. (2022). Developing innovative competencies of epidemiology teachers through AI. *Central Asian Journal of Medical Pedagogy*, 7(1), 33–48.

Johnson, L. (2019). Adaptive learning platforms in medical education. *Medical Education Review*, 22(4), 210–225.

Lee, J., Park, S., & Choi, H. (2021). Virtual simulation and AI for competency development in healthcare education. *International Journal of Medical Simulation*, 9(2), 55–70.

СТРЕСС И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖКТ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

Одилов Хуршид Акмалович

ассистент кафедры общей хирургии ФМИОЗ.

Введение. Стресс, являясь неотъемлемой частью современной жизни, оказывает значительное воздействие на физиологические процессы организма. Одной из наиболее чувствительных к негативному воздействию стресса систем органов является пищеварительная система. В связи с этим исследование морфофункциональных изменений слизистых оболочек пищеварительного тракта при стрессовых воздействиях представляет высокую актуальность.

Исследование А.О. Ворвуля и соавт. (2022 г.) показало, что введение нейропептида АКТГ(4-7)-PGR снижает уровень кортикостерона и уменьшает патологические изменения в толстой кишке крыс при стрессе, ускоряя их адаптацию. Работы Н.А. Золотовой (2020) подтверждают влияние холодового стресса на морфофункциональные изменения ободочной кишки и различия в иммунных реакциях между полами.

Исследования Н.Н. Беляевой выявили токсичность одностенных углеродных нанотрубок для тонкой кишки крыс, приводящую к деструкции ворсин и апикальному некрозу [4]. Ю.Н. Чернышевич показал влияние холестаза на морфологию и ферментативную активность тощей кишки и потомства крыс. В.А. Королев показал, что интоксикация инсектицидом и хронический стресс нарушают желудочную оболочку, а этилметилгидроксипиридина сукцинат уменьшает негативные эффекты.

Б.Т. Тастемирова (2023) установила, что ограничение движения вызывает изменения структуры слизистой желудка, повышая риск эрозий и язв. Л.С. Кудряшов и соавт. (2018) показали положительное влияние колбасы с свекловичными волокнами и лактулозным сиропом на состояние кишечной слизистой.

И.Ю. Буровенко (2019) изучала влияние антимикробных препаратов на всасывание моносахаридов и морфофункциональные характеристики миокарда. Т.М. Нарымбетова (2023) выявила изменения структуры слизистой желудка у крыс при ограничении двигательной активности, включая дистрофические, воспалительные и гиперпластические процессы.

В.Аскарьянц (2014) показал вариабельность ферментативной активности тонкой кишки у крыс разных поведенческих групп и эффект бромдигидрохлорфенилбензодиазепина. Ю.В. Гайворонская (2020) изучала влияние пальмового масла на надпочечники у крыс разных возрастов. М.М. Миннебаев анализировал лимфатические узлы при лимфоретикулезе и их роль в адаптации организма.

А.Ю. Ерофеев (2020) провел морфологическое исследование миндалевидного комплекса мозга у крыс при иммобилизации. И.П. Бобров (2020) изучал эффекты глубоких гипотермических воздействий на тучные клетки легких. С.М. Сулейманов (2015) показал морфофункциональные изменения органов пищеварения и эндокринных желез у телят при экспериментальной патологии.

Е.П. Дрождина (2022) изучала влияние питания на мышечную оболочку ободочной кишки у крыс. Л.М. Яковлева исследовала морфофункциональные изменения тонкой кишки при хронической алкогольной интоксикации [18]. М.А. Осадчук выявила влияние поражения печени на тучные клетки двенадцатиперстной кишки потомства. Е.В. Давыдова (2022) изучала озонотерапию при оксазолон-индуцированном язвенном колите. Г.М. Гаджиева (2015) исследовала пищеварительную систему молодых жвачных животных. И.Т. Щербакова (2017) описала морфологические изменения ЖКТ при синдроме раздраженного кишечника. О.О. Алибекова изучала влияние белковой нагрузки на морфофункцию толстой кишки. Л.Р. Мутошвили (2021) изучала лимфоидную ткань кишечника у крыс. В.Г. Гринь (2020) исследовал последствия приема кларитромицина для желудка и слепой кишки. М.К. Гулов изучал патогенез острой спаечной непроходимости. С.П. Сидоров исследовал токсическое воздействие иприта на ЖКТ крыс.

Заклучение

Литературный обзор показывает, что стресс, ограничение движения, питание и другие факторы вызывают разнообразные морфофункциональные изменения ЖКТ у животных: атрофию тканей, воспалительные реакции, структурные изменения слизистой. Некоторые работы указывают на возможности коррекции патологий с помощью медикаментов или добавок. Для полного понимания механизмов этих изменений необходимы дальнейшие исследования.

INVESTIGATING THE INCIDENCE TRENDS AND PRIMARY RISK FACTORS OF ULCERATIVE COLITIS IN A REGIONAL COHORT

Qodirxonov Muhammadaminxon Mansurxon o'g'li¹

¹First-Year Master's Student, Department of Therapy, Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan

Relevance of the study: The epidemiological landscape of inflammatory bowel disease, particularly ulcerative colitis (UC), is rapidly evolving. While traditionally prevalent in Western populations, the incidence of UC is surging in Central Asia due to rapid urbanization and dietary transitions. Identifying region-specific environmental and clinical risk factors is critical for developing targeted preventive strategies and mitigating severe colorectal complications.

Objective: To quantitatively analyze the recent incidence dynamics of ulcerative colitis and evaluate the predominant modifiable risk factors contributing to its clinical onset.

Materials and Methods: A comprehensive clinical-epidemiological study was conducted involving 152 adult patients (mean age 38.4 ± 6.2 years) newly diagnosed with UC based on the Montreal classification. The control group consisted of 160 healthy individuals matched for age and gender. Disease severity was stratified using the Mayo Clinic Score. Lifestyle, dietary habits, and medication history were assessed via standardized questionnaires. Multivariate logistic regression ($p < 0.05$) was employed to calculate adjusted Odds Ratios.

Results: Empirical analysis revealed a 14.5% progressive increase in UC diagnoses over the observation period. High dietary intake of ultra-processed carbohydrates and refined sugars emerged as a dominant risk factor, increasing the probability of UC development (aOR 2.85, 95% CI: 1.62-4.10). Additionally, chronic non-steroidal anti-inflammatory drug utilization significantly correlated with disease exacerbations (aOR 1.94). Conversely, a history of appendectomy exhibited a protective inverse correlation (aOR 0.42, $p < 0.01$). Clinical profiling indicated that 68% of the cohort presented with left-sided colitis.

Conclusion: The rising incidence of ulcerative colitis is fundamentally driven by aggressive dietary shifts and uncontrolled NSAID usage. Preventive gastroenterology protocols must prioritize dietary counseling and strict pharmacological vigilance to alter the pathogenic trajectory of this chronic inflammatory condition.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 1-kurs talabasi Rahimova Benazirbonu
Email: benazirbonuraximova@gmail.com
Telefon: +998995820705

Ilmiy rahbar: Normal anatomiya kafedراسي assistenti Jaloliddinov Sherzodbek
Email: jaloliddinovdrsherzod@gmail.com
Telefon: +998 77 707 97 17

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI: KLINIK-MORFOFIZIOLOGIK JIHLATLAR

Kalit so'zlar: yurak-qon tomir kasalliklari, arterial gipertenziya, ateroskleroz, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi, endoteliy disfunksiyasi, gipoksiya, tromboz, emboliya, gemodinamik buzilish, nekroz, apoptoz, fibroz, remodellanish, RAAS, oksidlovchi stress, sitokinlar, metabolik sindrom.

Annotatsiya. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) zamonaviy tibbiyotda eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, ular global o'lim ko'rsatkichining asosiy qismini tashkil etadi. Ushbu kasalliklar ko'p omilli etiologiya va murakkab patogenezga ega bo'lib, hujayra darajasidagi

metabolik buzilishlardan tortib, tizimli gemodinamik o'zgarishlargacha bo'lgan keng ko'lamli patologik jarayonlarni o'z ichiga oladi.

YQTK rivojlanishida genetik moyillik, noto'g'ri ovqatlanish, gipodinamiya, stress omillari, zararli odatlar (chekish, alkogol) ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, metabolik sindrom, qandli diabet va semizlik kabi kasalliklar yurak-qon tomir tizimiga qo'shimcha yuklama beradi.

Mazkur maqolada YQTKning asosiy turlari – arterial gipertenziya, ateroskleroz, miokard infarkti va yurak yetishmovchiligi chuqur klinik-morfologik va patofiziologik jihatdan tahlil qilinadi. Endoteliy disfunktsiyasi, oksidlovchi stress, yallig'lanish mediatorlari, sitokinlar va neyrohumoral tizimlar (RAAS, simpatik nerv tizimi)ning roli keng yoritiladi. Shuningdek, kompensator-adaptatsion mexanizmlar va ularning buzilishi natijasida yuzaga keladigan asoratlar ilmiy asosda izohlanadi.

Kirish. Yurak-qon tomir tizimi organizmning hayotiy muhim tizimi bo'lib, u barcha organ va to'qimalarni kislorod hamda oziq moddalar bilan ta'minlash, metabolik mahsulotlarni chiqarish va ichki muhit barqarorligini saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu tizim faoliyatining buzilishi organizmda chuqur va ko'pincha qaytmas patologik o'zgarishlarga olib keladi.

Fiziologik sharoitda yurak va qon tomirlari faoliyati murakkab neyrohumoral va hujayraviy mexanizmlar orqali boshqariladi. Endoteliy hujayralari tomir tonusini nazorat qiluvchi asosiy struktura bo'lib, ular vazodilatator (azot oksidi, prostatsiklin) va vazokonstriktor (endotelin) moddalar ishlab chiqaradi. Ushbu muvozanat buzilganda, tomir devorida patologik jarayonlar boshlanadi.

Endoteliy disfunktsiyasi YQTK patogenezining markaziy bo'g'ini hisoblanadi. Bu holatda NO sintezi kamayadi, vazokonstriksiya kuchayadi, trombositlar agregatsiyasi ortadi va yallig'lanish jarayoni faollashadi. Bundan tashqari, endoteliy hujayralarida oksidlovchi stress kuchayib, reaktiv kislorod shakllari ortadi. Bu esa lipidlarning oksidlanishiga, hujayra membranalarining shikastlanishiga va apoptotik jarayonlarning faollashishiga olib keladi.

Shuningdek, endoteliy disfunktsiyasi natijasida qon tomirlarining elastikligi kamayadi, ularning reaktivligi o'zgaradi va qon oqimi buziladi. Bu o'zgarishlar keyinchalik gipertenziya, ateroskleroz va tromboz kabi kasalliklarning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Arterial gipertenziya. Arterial gipertenziya – qon bosimining barqaror oshib borishi bilan tavsiflanadigan surunkali kasallik bo'lib, u yurak-qon tomir tizimi patologiyalarining asosiy risk omillaridan biridir. Ushbu kasallik ko'pincha yashirin kechadi va uzoq vaqt davomida aniqlanmay qolishi mumkin.

Patogenezda RAAS tizimi muhim o'rin tutadi. Renin ajralishi ortib, angiotenzin II hosil bo'ladi. Ushbu modda kuchli vazokonstriktor bo'lib, tomirlarni toraytiradi va arterial bosimni oshiradi. Shu bilan birga, aldosteron sekretsiyasi ortib, natriy va suv organizmda ushlanib qoladi. Bu esa qon hajmining oshishiga va yurakka tushadigan yuklamaning ortishiga olib keladi.

Bundan tashqari, simpatik nerv tizimining faollashuvi yurak urish tezligini oshiradi va tomir tonusini kuchaytiradi. Uzoq davom etuvchi gipertenziya natijasida tomir devorida strukturaviy o'zgarishlar yuzaga keladi.

Morfologik jihatdan arteriyalarda gialinli degeneratsiya, elastik tolalarning parchalanishi, fibroz va skleroz kuzatiladi. Yurak mushagida esa konsentrik hipertrofiya rivojlanadi. Bu jarayon dastlab kompensator bo'lsa-da, keyinchalik miokardning kislorodga bo'lgan ehtiyoji ortadi va yurak yetishmovchiligi rivojlanadi.

Klinik jihatdan bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqlarda shovqin, ko'rishning pasayishi, yurak urishining tezlashuvi kuzatiladi. Og'ir holatlarda insult, miokard infarkti va buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin.

Ateroskleroz. Ateroskleroz surunkali yallig'lanish jarayoni bo'lib, u tomir devorida lipidlarning to'planishi bilan kechadi. Patogenezning boshlang'ich bosqichi endoteliy shikastlanishi hisoblanadi.

LDL oksidlanib, yallig'lanish mediatorlarini faollashtiradi. Makrofaglar lipidlarni yutib, ko'pik hujayralarni hosil qiladi. Bu esa yog'li chiziqlar paydo bo'lishiga olib keladi. Keyinchalik ushbu chiziqlar fibroz plaklarga aylanadi.

Plaklar tarkibida lipidlar, kollagen tolalari va hujayra elementlari mavjud bo‘ladi. Ular tomir lümenini toraytiradi va qon oqimini cheklaydi. Plaklarning yorilishi trombozga sabab bo‘ladi.

Ateroskleroz nafaqat yurak tomirlarini, balki miya va periferik tomirlarni ham zararlaydi. Shu sababli u insult, yurak infarkti va gangrena kabi og‘ir asoratlarga olib kelishi mumkin.

Miokard infarkti. Miokard infarkti yurak mushagining ishemik nekrozi bilan tavsiflanadi. Bu holat ko‘pincha koronar arteriyaning tromboz bilan to‘silib qolishi natijasida yuzaga keladi.

Ishemiya natijasida hujayralarda ATP sintezi keskin kamayadi. Ion muvozanati buzilib, kalsiy hujayra ichida to‘planadi. Bu esa fermentlarning faollashishiga va hujayra strukturasi buzilishiga olib keladi.

Morfologik jihatdan nekroz, yallig‘lanish infiltratsiyasi, keyinchalik granulyatsion to‘qima va fibroz rivojlanadi. Bu jarayon natijasida chandiq hosil bo‘ladi.

Klinik jihatdan kuchli ko‘krak og‘rig‘i, chap qo‘lga tarqaluvchi og‘riq, nafas qisilishi, sovuq terlash kuzatiladi.

Yurak yetishmovchiligi. Yurak yetishmovchiligi yurakning organizm ehtiyojlariga mos ravishda qon hayday olmasligi bilan tavsiflanadi.

Bu holatda yurakning sistolik yoki diastolik funksiyasi buziladi. Natijada to‘qimalarda kislorod yetishmovchiligi yuzaga keladi.

Kompensator mexanizmlar – taxikardiya, gipertrofiya va RAAS faollashuvi – dastlab foydali bo‘lsa-da, uzoq muddatda yurak faoliyatini yomonlashtiradi. Miokard remodellanishi va fibroz rivojlanadi.

Klinik jihatdan nafas qisilishi, oyoqlarda shish, tez charchash va jismoniy faollikning pasayishi kuzatiladi.

Gemodinamik buzilishlar. YQTKda gemodinamik buzilishlar asosiy o‘rin tutadi. Qon oqimining sekinlashuvi tromboz rivojlanishiga olib keladi.

Virxov triadasi (tomir devori shikastlanishi, qon oqimi buzilishi, ivish tizimi faolligi) tromboz patogenezini tushuntiradi.

Gemodinamik buzilishlar natijasida organlarda qon ta‘minoti yetarli bo‘lmaydi va funksional yetishmovchilik yuzaga keladi.

Gipoksiya va metabolik o‘zgarishlar. Gipoksiya natijasida anaerob glikoliz kuchayadi, sut kislotasi to‘planadi va metabolik atsidoz rivojlanadi.

Bu holat hujayra shikastlanishini chuqurlashtirib, nekroz va organ yetishmovchiligiga olib keladi.

Yallig‘lanish va molekulyar mexanizmlar. YQTKda yallig‘lanish muhim rol o‘ynaydi. Sitokinlar (IL-1, IL-6, TNF-alfa) yallig‘lanish jarayonini kuchaytiradi.

Oksidlovchi stress natijasida erkin radikallar hosil bo‘lib, hujayra membranalarini shikastlaydi. Bu esa kasallik rivojlanishini tezlashtiradi.

Dolzarbli. YQTKni chuqur o‘rganish erta tashxis qo‘yish, asoratlarni oldini olish va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Material va usullar. Mazkur maqola zamonaviy ilmiy adabiyotlar, klinik kuzatishlar va patofiziologik tahlillar asosida tayyorlandi.

Xulosa. Yurak-qon tomir kasalliklari murakkab klinik-morfofiziologik jarayonlarga ega bo‘lib, ularning rivojlanishida endoteliy disfunksiyasi, yallig‘lanish, gipoksiya va gemodinamik buzilishlar muhim rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonlarni chuqur o‘rganish samarali davolash va profilaktika choralarini ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. **Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease.** 10-nashr. Elsevier, 2020.

Guyton A.C., Hall J.E. **Textbook of Medical Physiology.** 14-nashr. Elsevier, 2021.

McCance K.L., Huether S.E. **Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children.** 8-nashr. Elsevier, 2019.

Braunwald E. **Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine.** 12-nashr. Elsevier, 2022.

- World Health Organization (WHO). **Cardiovascular diseases (CVDs) factsheet**. 2023.
- Libby P. **Inflammation in atherosclerosis**. Nature Journal, 2021.
- European Society of Cardiology (ESC). **Guidelines on cardiovascular diseases prevention**. 2022.
- O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. **Yurak-qon tomir kasalliklari bo‘yicha milliy klinik tavsiyalar**. Toshkent, 2021.
- Majidov A.A. **Umumiy patologiya**. Toshkent, 2016.
- Abdullayev Sh.A. **Ichki kasalliklar propedevtikasi**. Toshkent, 2020.
- Harrison T.R. **Harrison’s Principles of Internal Medicine**. 21-nashr. McGraw-Hill, 2022.
- Fauci A.S., Kasper D.L. va boshqalar. **Clinical Medicine Fundamentals**. 2021.

BOLALARDA ASAB TIZIMI FAOLIYATINING BUZILISHLARIGA TA’SIR ETUVCHI ZAMONAVIY OMILLAR VA ULARNING PROFILAKTIKASI

Rasuljonova Karomatxon Umidjon qizi

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 1-bosqich 5425-guruh talabasi

Djubayev Avazbek Azizovich

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti “Normal anatomiya kafedrasini” o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologik taraqqiyot davrida bolalar asab tizimi faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar, xususan, me‘yorida ortiq ekran vaqti va gadgetlarga bog‘liqlikning oqibatlarini tahlil qilingan. Tadqiqotda 3 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan bolalarda miya strukturaviy o‘zgarishlari, nutq va kognitiv rivojlanishning kechikishi hamda hissiy buzilishlar o‘rtasidagi bog‘liqlik yoritilgan. Shuningdek, maqolada asab tizimi kasalliklarining oldini olish, bolalarning intellektual va ruhiy salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan zamonaviy profilaktik choralar va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: bolalar asab tizimi, ekran vaqti, kognitiv rivojlanish, neyropastiklik, gadgetlarga bog‘liqlik, profilaktika, ruhiy salomatlik.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar asrida bolalar asab tizimi shakllanishiga ta’sir etuvchi tashqi omillar ko‘lami tubdan o‘zgardi. So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda gadgetlardan me‘yordan ortiq foydalanish miyaning til, savodxonlik va kognitiv funksiyalar uchun mas‘ul bo‘lgan oq modda qismlarining tarkibiy yaxlitligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, kunlik 1-2 soatdan ortiq ekran vaqti nafaqat intellektual rivojlanishning sekinlashishiga, balki hissiy beqarorlik, yuqori xavotir va uyqu buzilishi kabi jiddiy nevrologik muammolarga sabab bo‘lmoqda.

Bolalik davrida (ayniqsa 3-5 yoshda) miyaning oq moddasi (white matter) jadal rivojlanadi. Oq modda miya yarim sharlari o‘rtasidagi aloqani va neyronlararo signal uzatilishini ta‘minlaydi. Gadgetlarga bog‘liqlik oqibatida miya po‘stlog‘ining qalinligi (cortical thickness) kamayadi.

Strukturaviy buzilish: Til o‘zlashtirish, savodxonlik va ijro etuvchi funksiyalar (executive functions) uchun mas‘ul bo‘lgan neyron yo‘llarining yaxlitligi buziladi. Bu miya strukturasi "pishib yetilmasligiga" olib keladi.

Ekran qarshisida o‘tkazilgan vaqt miyaning fiziologik ritmlarini o‘zgartiradi:

Dofamin tizimi: Tezkor vizual stimullar miyada dofamin (huzur gormoni) ajralishini sun‘iy oshiradi. Bu miya mukofot tizimining sezgirligini pasaytiradi, natijada bola oddiy o‘yinlardan zavqlanmay qoladi va gadget olib qo‘yilganda tajovuzkor bo‘lib qoladi.

Gormonal buzilish: Ekran nuri (blue light) melatonin gormoni ishlab chiqilishini to‘xtatadi, bu esa uyqu fiziologiyasini buzib, asab tizimining tungi tiklanishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Tadqiqotlar quyidagi raqamlarni ko‘rsatmoqda:

0-2 yosh: Ekran vaqti yuqori bo‘lgan go‘daklarda kognitiv rivojlanishdan orqada qolish xavfi 80% dan yuqori.

3-5 yosh: Kuniga 2 soatdan ortiq ekran qarshisida o‘tirgan bolalarda til boyligi va muloqot qobiliyati tengdoshlariga nisbatan 25-30% ga pastroq.

Ruhiy holat: 6 yoshdan oshgan bolalarda haddan tashqari ko‘p ekran vaqti depressiya va xavotir ehtimolini ikki baravarga oshiradi.

Bolalarda asab tizimi buzilishlarining oldini olish uchun quyidagi zamonaviy yondashuvlar tavsiya etiladi:

Ekran vaqtini qat'iy me'yorlash: JSST tavsiyasiga ko'ra, 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga ekran taqiqlanadi, 2-5 yoshdagilar uchun esa kuniga 1 soatdan oshmasligi shart.

"Birgalikda ko'rish" (Co-viewing) tamoyili: Ota-onalar bola bilan birga kontentni tomosha qilishi va uni muhokama qilishi lozim. Bu passiv iste'molni faol muloqotga aylantiradi.

Kontent sifati: Faqat interaktiv va ta'limiy dasturlarga ustunlik berish, tezkor vizual o'zgaruvchan (aggressive stimulus) o'yinlardan voz kechish.

Uyqu va jismoniy faollik balansi: Uxlashdan kamida 2 soat oldin gadgetlarni cheklash (melatonin sintezini saqlash uchun) va kunlik kamida 60 daqiqa ochiq havoda harakatlanishni ta'minlash.

Raqamli gigiyena: Uyda "gadgetsiz zonalar" (masalan, ovqatlanish stoli va yotoqxon) tashkil etish orqali bolada sog'lom odatlarni shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy axborot texnologiyalari bolalar asab tizimi uchun ham imkoniyat, ham jiddiy xavf manbai hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nazoratsiz ekran vaqti miyaning oq moddasi rivojlanishini sustlashtirib, neyrofiziologik jarayonlarni izdan chiqaradi.

Asab tizimi buzilishlarining profilaktikasi nafaqat cheklovlar qo'yish, balki bolaning kognitiv ehtiyojlarini jonli muloqot, o'yin va jismoniy harakat orqali qondirishga asoslanishi lozim. Maqolada keltirilgan tavsiyalarga amal qilish kelajak avlodning intellektual salohiyati va ruhiy barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Hutton, J. S., et al. (2020). Associations Between Screen-Based Media Use and White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. *JAMA Pediatrics*, 174(1), e193869.

2.World Health Organization (2019).Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: WHO. 12-25-betlar.

3.Council on Communications and Media. (2016). Media and Young Minds. *Pediatrics*, 138(5), e20162591.

4.Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2019).Digital Screen Time and Pediatric Psychological Well-Being. *Psychological Science*, 30(1), 5-22-betlar.

5.Madigan, S., et al. (2019). Association Between Screen Time and Children's Performance. *JAMA Pediatrics*, 173(3), 244-250-betlar.

6.Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018).Associations between screen time and lower psychological well-being. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271-283-betlar.

RIGHT TESTICULAR HYPOPLASIA MIMICKING FALSE CRYPTORCHIDISM IN BOYS AGED 12–15 YEARS: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSTIC CHALLENGES, AND MANAGEMENT APPROACHES IN THE FERGANA REGION

**Yokubov D.Y., Ahmadbekov B.O.,
Fergana Medical Institute of Public Health**

Abstract. Right testicular hypoplasia in male adolescents aged 12–15 years may clinically resemble false cryptorchidism, leading to diagnostic uncertainty and delayed management. This study evaluates clinical characteristics, diagnostic strategies, and treatment outcomes in boys presenting with underdeveloped secondary sexual characteristics and paratrophy in the Fergana region. In addition to standard evaluation, particular attention was given to thyroid hormonal status and its potential influence on pubertal development. A comparative analysis of traditional and advanced diagnostic modalities, including Doppler ultrasonography, hormonal profiling, and thyroid function assessment, was performed. The findings highlight the importance of early differentiation and individualized treatment strategies to improve reproductive and endocrine outcomes.

Keywords. Testicular hypoplasia; False cryptorchidism; Adolescents; Doppler ultrasonography; Hormonal imbalance; Delayed puberty; Paratrophy

Introduction. Testicular hypoplasia is a developmental disorder characterized by reduced testicular size, impaired spermatogenic activity, and varying degrees of endocrine dysfunction. In boys aged 12–15 years, this condition is particularly significant, as it coincides with the critical period of pubertal initiation and progression. Any disruption in testicular development during this stage may lead to delayed puberty, insufficient development of secondary sexual characteristics, and long-term reproductive consequences, including subfertility or infertility. Clinically, unilateral testicular hypoplasia—especially involving the right testis—may mimic false cryptorchidism (retractile testis), creating diagnostic challenges in routine pediatric and urological practice. False cryptorchidism is a functional condition caused by an exaggerated cremasteric reflex, where the testis can temporarily ascend but remains otherwise structurally and functionally normal. In contrast, testicular hypoplasia represents a true developmental abnormality with underlying structural and hormonal deficiencies. Differentiating between these two conditions is essential, as their management strategies differ fundamentally: false cryptorchidism often requires observation, while hypoplasia may necessitate endocrine intervention.

Recent studies emphasize that pubertal development is regulated not only by the hypothalamic–pituitary–gonadal axis but also by interactions with other endocrine systems, particularly the hypothalamic–pituitary–thyroid axis. Thyroid hormones play a crucial role in overall somatic growth, metabolic regulation, and timing of pubertal onset. Even mild or subclinical thyroid hormone deficiency may delay pubertal progression, reduce growth velocity, and exacerbate existing gonadal dysfunction. In iodine-deficient regions, such as certain areas of Central Asia, subtle thyroid dysfunction may be more prevalent and clinically relevant.

Despite the recognized importance of these interactions, thyroid status is not routinely assessed in adolescents presenting with suspected testicular pathology in many clinical settings. This may lead to incomplete evaluation and suboptimal management. Furthermore, limited access to advanced diagnostic tools in regional healthcare systems, including parts of the Fergana region, contributes to underdiagnosis and delayed treatment.

The aim of this study is to evaluate the clinical features, improve diagnostic accuracy, and optimize management strategies in boys aged 12–15 years with right testicular hypoplasia mimicking false cryptorchidism. Special emphasis is placed on the role of combined hormonal assessment, including thyroid function, and its impact on treatment outcomes in the Fergana region.

Materials and Methods. A retrospective–prospective observational study was conducted between 2020 and 2025 in pediatric surgery and urology departments across the Fergana region. The study included 86 male patients aged 12–15 years who presented with suspected unilateral testicular underdevelopment, delayed pubertal development, and clinical suspicion of cryptorchidism. The study protocol followed standard ethical principles, and informed consent was obtained from parents or legal guardians.

Inclusion criteria were defined as age between 12 and 15 years, presence of unilateral small testis or asymmetry detected during physical examination, delayed or insufficient development of secondary sexual characteristics according to Tanner staging, and absence of prior hormonal or surgical treatment. Exclusion criteria included bilateral cryptorchidism, known chromosomal or genetic syndromes, endocrine disorders unrelated to gonadal function, and previous inguinal or scrotal surgery.

Patients were divided into two groups based on final diagnosis: Group A included 44 patients with confirmed right testicular hypoplasia, while Group B included 42 patients diagnosed with false cryptorchidism (retractile testis). In addition to standard diagnostic evaluation, thyroid function tests (TSH, free T3, free T4) were performed in all patients. Diagnosis was established using a combination of clinical, laboratory, and imaging findings.

Clinical evaluation included detailed physical examination with measurement of testicular volume using a Prader orchidometer, assessment of testicular position, and evaluation of secondary sexual characteristics using Tanner staging (genital development and pubic hair distribution).

Anthropometric measurements (height, weight, body mass index) were recorded to assess paratrophy and growth patterns.

Table: Summary of Methods and Diagnostic Parameters

Parameter	Description	Measurement Tool / Method
Study design	Retrospective–prospective study (2020–2025)	Clinical data analysis
Study population	86 boys aged 12–15 years	Medical records
Group classification	Group A: Hypoplasia (n=44); Group B: False cryptorchidism (n=42)	Combined diagnosis
Testicular volume	Measured and compared	Prader orchidometer, ultrasound
Pubertal development	Tanner staging (G1–G5, P1–P5)	Clinical examination
Hormonal profile	Testosterone, LH, FSH, AMH, TSH, T4	Blood immunoassay
Ultrasound evaluation	Testicular size and structure	High-resolution ultrasound
Doppler assessment	Intratesticular blood flow	Color Doppler ultrasound
Retractility test	Warm bath test	Functional clinical test
Anthropometric assessment	Height, weight, BMI (paratrophy)	Standard measurement
Statistical analysis	Mean ± SD, t-test, chi-square	SPSS 23.0
Significance level	$p < 0.05$	Statistical threshold

Laboratory investigations included measurement of serum total testosterone, luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), anti-Müllerian hormone (AMH) and thyroid hormones. Blood samples were collected in the morning (06:00–07:00) to minimize hormonal variability. Hormonal assays were performed using standardized immunoassay techniques.

Imaging studies consisted of high-resolution scrotal ultrasonography combined with color Doppler evaluation. Testicular volume was calculated using the ellipsoid formula (length × width × height × 0.52). Vascularization was assessed qualitatively and semi-quantitatively based on intratesticular blood flow patterns. In selected cases, a warm bath test was performed to differentiate retractile testes from true undescended or hypoplastic testes.

To improve diagnostic accuracy, a combined diagnostic algorithm integrating clinical findings, hormonal profile, and Doppler ultrasound was applied. The primary outcome measures included testicular volume, hormonal levels, vascularization status, and pubertal stage progression.

Statistical analysis was performed using standard software (SPSS version 23.0). Quantitative variables were expressed as mean ± standard deviation, and categorical variables as percentages. Comparative analysis between groups was performed using Student's t-test for continuous variables and chi-square test for categorical variables. A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.

Results. Reduced testicular volume (<6–8 ml) was observed in 89% of Group A and 22% of Group B. Delayed puberty (Tanner stage I–II) was found in 81% and 26%, respectively. Paratrophy was more common in Group A (63%) compared to Group B (31%).

Testosterone levels were significantly lower in Group A (1.8 ± 0.5 nmol/L) than in Group B (3.9 ± 1.1 nmol/L). Elevated LH and FSH levels were observed in hypoplasia cases. AMH levels were reduced, indicating Sertoli cell dysfunction. Notably, mild decreases in thyroid hormone levels (borderline low free T4 with normal or slightly elevated TSH) were identified in approximately 34% of patients in Group A, compared to 12% in Group B. These patients

demonstrated more pronounced delay in pubertal development and greater degree of paratrophy. Although thyroid dysfunction was not the primary etiological factor, it appeared to contribute to the severity of clinical manifestations.

Ultrasound revealed reduced testicular volume (mean 4.6 ml) and decreased vascularization in 78% of Group A. Group B showed normal size and blood flow with preserved mobility. Diagnostic accuracy increased from 69% (clinical) to 93% (combined methods).

Discussion. Right testicular hypoplasia may mimic false cryptorchidism, especially in early adolescence. However, key differences include reduced volume, hormonal imbalance, and impaired vascularization. Hormonal markers and Doppler ultrasound significantly improve diagnostic accuracy. AMH serves as an important indicator of Sertoli cell function. Early hormonal therapy demonstrated improvement in 68% of patients. Nutritional correction enhanced outcomes. Surgical treatment was unnecessary in most cases, preventing overtreatment.

Conclusion. Right testicular hypoplasia should be considered in boys aged 12–15 years with delayed puberty and suspected cryptorchidism. Combined diagnostic approaches improve accuracy and outcomes. Early intervention is essential to prevent long-term complications.

References

- Rodprasert W, Virtanen HE, Mäkelä JA, Toppari J. Hypogonadism and cryptorchidism. *Front Endocrinol.* 2020.
- Guercio G, et al. Anti-Müllerian hormone and testicular function in prepubertal boys with cryptorchidism. *Front Endocrinol.* 2018.
- Varela-Cives R, et al. Testicular volume and hormonal function in cryptorchidism. *Int Braz J Urol.* 2015.
- Boisen KA, et al. Pubertal development in boys with cryptorchidism. *Hum Reprod.* 2019.
- Chioma L, Cappa M. Hypogonadism in male adolescents: androgen therapy. *Horm Res Paediatr.* 2023.
- Al Samahy O, et al. Topical testosterone in scrotal hypoplasia. *J Pediatr Urol.* 2021.
- Hadziselimovic F, et al. Testicular histology and fertility outcomes in cryptorchidism. *J Urol.* 2008.

MICRO-ANATOMICAL REMODELING AND HEMODYNAMIC-INDUCED INTIMAL HYPERPLASIA OF CORONARY ARTERIES: A QUANTITATIVE MORPHOMETRIC ASSESSMENT

Author: Nilufar Sabirdinova Fergana Medical Institute of Public Health, Faculty of Pediatrics, Student of group 5425
Email: nilufarsabirdinova@gmail.com

Scientific Supervisor: Djuraboyev Avaz Azizovich Assistant of the Department of Normal Anatomy, Fergana Medical Institute of Public Health

ABSTRACT

This study examines the subclinical structural transformations of the human coronary artery wall and their pivotal role in the progression of atherosclerosis. Coronary segments from individuals across various age cohorts were utilized as research objects, with a specific focus on the comparative morphometric analysis of the tunica intima and tunica media layers. The research successfully proves that early vascular remodeling initiates significantly before the manifestation of pathological fibrosis, identifying a critical window for preemptive diagnostic intervention.

Keywords: coronary arteries, intimal hyperplasia, hemodynamics, morphometry, atherosclerosis.

1. INTRODUCTION

1.1. The Global Burden of Cardiovascular Pathology

Cardiovascular diseases (CVDs) remain the undisputed leading cause of global mortality, accounting for approximately 17.9 million deaths annually. Among these, coronary artery disease (CAD), driven primarily by the insidious progression of atherosclerosis, represents the most significant challenge to modern clinical medicine. While diagnostic imaging and surgical

interventions have advanced rapidly, the subclinical, microscopic origins of these diseases often remain undetected until significant luminal narrowing occurs.

1.2. Defining Atherosclerosis as a Dynamic Process

Atherosclerosis is no longer viewed merely as a passive accumulation of lipids within the vessel wall. Instead, it is recognized as a complex, chronic fibro-inflammatory response to endothelial injury. The central pathological process involves a sophisticated interplay between hemodynamic forces, endothelial integrity, and cellular migration. The primary objective of this investigation is to provide a comprehensive description of the microscopic structural shifts in coronary arteries and to establish quantitative morphometric markers that define the transition from physiological to pathological states.

1.3. Hemodynamics and the "Response-to-Injury" Model

The "Response-to-Injury" model posits that the initial step in atherogenesis is functional or structural damage to the endothelium. Our research focuses on how hemodynamic stress—specifically turbulent flow and high shear stress at arterial branching points—acts as the mechanical catalyst for this injury. When the endothelium is compromised, it triggers a cascade of signaling pathways that disrupt vascular homeostasis.

1.4. The Role of Phenotypic Switching

A critical component of vascular remodeling is the behavior of vascular smooth muscle cells (VSMCs) located in the tunica media. Under physiological conditions, these cells maintain a "contractile" phenotype. However, in response to injury and hemodynamic stress, they undergo "phenotypic switching" to a "synthetic" state. This transition facilitates their migration from the media through the internal elastic lamina and into the sub-endothelial space, where they proliferate and contribute to the expansion of the tunica intima.

1.5. Morphometry as a Diagnostic Frontier

Despite the availability of high-resolution CT and MRI, these tools often fail to capture the earliest stages of intimal thickening. Morphometry—the quantitative analysis of tissue structure—offers a more granular perspective. By establishing the Intima-Media (I/M) ratio as a standardized metric, we can identify individuals who are in a "pre-pathological" state, where early vascular remodeling initiates significantly before the manifestation of pathological fibrosis. This identifies a critical window for preemptive diagnostic intervention.

1.6. Research Significance

This study, conducted at the Fergana Medical Institute of Public Health, aims to bridge the gap between microscopic histology and clinical cardiology. By analyzing coronary segments across various age cohorts, we seek to validate the "Vascular Morphometry Index" as a reliable indicator of atherosclerotic risk. This index aims to provide clinicians with a quantitative tool to justify early pharmacological interventions before the onset of symptomatic coronary stenosis.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Ethical Framework and Research Setting

The present investigation was conducted within the specialized histological laboratories of the Fergana Medical Institute of Public Health. All experimental protocols were developed in strict accordance with the Declaration of Helsinki and approved by the Institutional Ethics Committee. The research utilizes 120 coronary artery specimens, ensuring a robust sample size for comprehensive statistical correlation. The ethical handling of human biological material was maintained throughout the fixation, embedding, and staining processes.

2.2. Specimen Acquisition and Selection Criteria

Coronary segments were harvested from the left and right coronary arteries, specifically focusing on the proximal segments where hemodynamic stress is most prominent. The selection criteria excluded specimens with macroscopically visible advanced calcification or late-stage ulcerated plaques to ensure the focus remained on "subclinical" and "pre-pathological" remodeling. The 120 specimens were stratified into three distinct age-based experimental groups to capture the longitudinal trajectory of vascular aging:

Group I (20–30 years; n=40): Serving as the control cohort to establish the baseline for physiological coronary architecture.

Group II (41–50 years; n=40): A critical transitional group representing the early stages of sub-endothelial expansion.

Group III (51–60+ years; n=40): The advanced cohort designed to analyze significant intimal hyperplasia and structural media degradation.

2.3. Advanced Histological Processing and Microtomy

To achieve high-resolution visualization of the arterial wall, the specimens underwent a multi-stage fixation process. Initially, the arterial segments were fixed in a 10% neutral buffered formalin solution for 24–48 hours to prevent autolysis. Following dehydration in a graded series of ethanol and clearing in xylene, the tissues were embedded in high-quality paraffin wax.

Using a precision rotary microtome, transverse sections were cut at a thickness of precisely 5 micrometers. This thickness was selected to optimize the clarity of the internal elastic lamina and individual smooth muscle cells during microscopic examination.

2.4. Specialized Staining Protocols

The structural complexity of the coronary wall required specific staining techniques to differentiate between cellular and extracellular components:

Hematoxylin and Eosin (H&E): This standard stain was employed to evaluate the general cellularity of the wall, identifying the arrangement of endothelial cells and the density of smooth muscle cells in the tunica media.

Verhoeff-Van Gieson (VVG) Stain: This specialized stain was crucial for our investigation. It highlights the elastic fibers in black, allowing for the precise measurement of the internal and external elastic laminae. The degradation, thinning, or fragmentation of these elastic barriers was documented as a primary marker of vascular stress.

2.5. Morphometric planimetry and Data Capture

Quantitative analysis was performed using a high-definition digital microscope interfaced with image analysis software. For each specimen, measurements were taken at four equidistant points around the circumference of the vessel to calculate a mean value, thereby reducing the impact of asymmetrical remodeling.

Intimal Thickness (IT): Defined as the distance from the lumen-endothelium interface to the internal elastic lamina.

Media Thickness (MT): Defined as the distance between the internal and external elastic laminae.

The Intima-Media Ratio (IMR): Computed as $IMR = IT / MT$. This index is the core metric used to define the "Vascular Morphometry Index" as proposed by Juraboyev A.A.

2.6. Mathematical Validation and Statistical Procedures

The raw morphometric data was processed using IBM SPSS Statistics version 26.0. We utilized the Kolmogorov-Smirnov test to ensure the normal distribution of our data.

Comparative analysis between the three age groups was performed using One-Way ANOVA followed by Tukey's post-hoc test for pairwise comparisons. To evaluate the strength of the relationship between biological age and intimal expansion, Pearson's correlation coefficient (r) was applied. A P-value threshold of < 0.05 was strictly maintained to determine statistical significance, ensuring that all reported structural shifts are scientifically valid and reproducible.

3. RESULTS AND QUANTITATIVE ANALYSIS

3.1. General Observations of Coronary Architecture

The morphometric analysis of 120 coronary specimens revealed a consistent and statistically significant pattern of structural transformation associated with advancing biological age. Our data indicates that the coronary artery wall is not a static entity but undergoes continuous remodeling in response to cumulative hemodynamic stress. The primary hallmark of this remodeling is the progressive thickening of the tunica intima, often accompanied by a compensatory or degenerative thinning of the tunica media.

3.2. Detailed Analysis

Group I (Ages 20–30): The Physiological Baseline

In the youngest cohort, the coronary arteries exhibited what can be defined as a "juvenile" or "physiological" histological profile.

Intimal Characteristics: The tunica intima was remarkably thin and uniform, with a mean thickness of $148.2 \pm 10.5 \mu\text{m}$. The endothelial layer appeared continuous, and the sub-endothelial space contained minimal connective tissue.

Media and Elastic Integrity: The tunica media remained the dominant structural component, measuring $322.1 \pm 12.4 \mu\text{m}$. Most importantly, the internal elastic lamina (IEL) was observed to be thick, wavy, and entirely intact in 95% of the specimens.

Index Calculation: The resulting Intima-Media (I/M) ratio was 0.46, representing a healthy vessel where the muscular layer is more than twice as thick as the inner lining.

3.3. Detailed Analysis

Group II (Ages 41–50): The Transitional Remodeling Phase

This age group provided the most critical data regarding the "silent" onset of vascular disease. We observed a significant departure from the physiological baseline.

Intimal Expansion: The mean intimal thickness increased to $288.7 \pm 20.1 \mu\text{m}$, nearly doubling compared to Group I. This expansion was characterized by the early accumulation of extracellular matrix and the appearance of isolated smooth muscle cells within the intima.

Media Thinning: The media showed a slight but measurable decrease in thickness to $302.4 \pm 13.5 \mu\text{m}$.

The Critical Shift: The I/M ratio reached 0.95, indicating that the intima and media have reached near-parity. Histological markers such as the beginning of IEL fragmentation were documented, suggesting that the vessel's elastic resilience is starting to fail under prolonged pressure.

3.4. Detailed Analysis

Group III (Ages 51–60+): Pathological Intimal Hyperplasia

In the oldest cohort, the coronary architecture showed advanced signs of remodeling that facilitate obstructive atherosclerosis.

Dominant Intima: The mean intimal thickness peaked at $412.3 \pm 31.4 \mu\text{m}$. In many specimens, the intima was no longer uniform but showed focal thickenings that began to encroach upon the arterial lumen.

Media Atrophy: The tunica media further declined to $288.9 \pm 15.6 \mu\text{m}$, suggesting a loss of contractile smooth muscle cells.

Obstructive Ratio: The I/M ratio climbed to 1.43, a 210% increase from Group I. At this stage, the internal elastic lamina was frequently severely fragmented or entirely absent in certain segments, allowing for unimpeded cellular migration and lipid infiltration.

3.5. Correlation and Statistical Synthesis

The transition of the I/M ratio from 0.46 to 1.43 across the age groups follows a linear positive correlation ($r = 0.89$, $P < 0.001$). These findings suggest that the "Vascular Morphometry Index" is a highly sensitive indicator of biological vascular age. The data confirms that once the I/M ratio exceeds the 1.0 threshold, the vessel has transitioned from adaptive remodeling to a state of pathological hyperplasia, creating a fertile environment for plaque development.

4. DISCUSSION

4.1. Hemodynamic Catalysts and Endothelial Dysfunction

The morphological transformations observed in our study provide a robust quantitative framework for understanding the "silent" progression of coronary artery disease. Our data strongly suggests that the coronary artery wall undergoes a predictable sequence of remodeling as biological age progresses, catalyzed primarily by hemodynamic stress. At arterial bifurcations and branching points, the blood flow loses its laminar properties and becomes turbulent. This mechanical stress triggers endothelial dysfunction, which acts as the primary "injury" in the Response-to-Injury model of atherosclerosis.

4.2. Phenotypic Switching of Vascular Smooth Muscle Cells

A pivotal discovery in our research is the cellular mechanism behind the expansion of the tunica intima. Under chronic stress, the vascular smooth muscle cells (VSMCs) in the tunica media undergo "phenotypic switching." They transition from a contractile phenotype to a synthetic, proliferative state. These cells migrate through the internal elastic lamina into the sub-endothelial space. Our recorded jump in the I/M ratio—from 0.46 in Group I to 1.43 in Group III—is a direct macroscopic reflection of this microscopic cellular migration and proliferation.

4.3. Fragmentation of the Internal Elastic Lamina as a Structural Precursor

Our histological evidence, specifically from Verhoeff-Van Gieson staining, confirms that the structural integrity of the internal elastic lamina (IEL) is a critical determinant of vascular health. We observed that intimal hyperplasia is almost always preceded or accompanied by the thinning and fragmentation of the IEL. This structural failure creates a permeable gateway, not only for migrating VSMCs but also for the infiltration of low-density lipoproteins (LDL) and inflammatory cells. This confirms that morphometric shifts are structural precursors to the eventual formation of lipid-rich atherosclerotic plaques.

4.4. Clinical Value of the Vascular Morphometry Index

The establishment of the "Vascular Morphometry Index" (VMI), as proposed by Juraboyev Avaz Azizovich, offers a superior method for detecting early-stage cardiovascular degradation. While clinical symptoms only appear when luminal stenosis exceeds 50-70%, the VMI can identify high-risk individuals when the disease is still at a microscopic, subclinical level. An I/M ratio approaching 1.0 serves as a "red flag," indicating that the vessel's adaptive capacity is exhausted and pathological remodeling has commenced.

5. CONCLUSION

In conclusion, the quantitative morphometric assessment of the coronary wall layers provides a definitive map of vascular aging and disease. This research demonstrates that intimal thickening is a measurable, age-dependent process that is significantly accelerated by hemodynamic stress.

By identifying the transition from physiological to pathological states through the Intima-Media ratio, we provide a robust framework for preemptive diagnostic intervention. We strongly recommend the clinical integration of the Vascular Morphometry Index into early diagnostic protocols. This approach allows medical professionals to move beyond reactive treatment, facilitating targeted pharmacological and lifestyle interventions before symptomatic coronary stenosis develops, ultimately aiming to reduce the global mortality rate associated with coronary artery disease.

6. REFERENCES

1. Libby, P. (2021). The changing face of atherosclerosis. *Nature*, 592, 209–219.
2. Virmani, R., et al. (2023). *Histological Atlas of Coronary Arteries: Microscopic and Macro-Anatomical Correlations*. Springer Nature.
3. Brown, A. J. (2020). Biomechanical factors in coronary plaque progression: The role of shear stress. *Journal of Anatomy*, 104, 88-102.
4. Ross, R. (1999). Atherosclerosis — An Inflammatory Disease. *New England Journal of Medicine*, 340, 115-126.

SKARLATINADAN KEYINGI ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA DIAGNOSTIKASI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Pediatriya fakulteti

5522 guruh talabasi Sadriddinova Shahnoza Xamidjon qizi

Ilmiy rahbar: Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar , hamshiralik ishi kafedrasi assistenti Bobojonova

Nilufar Ismoilovnaning

Mavzuning dolzarbligi:

Skarlatina — streptokokk etiologiyali yuqumli kasallik bo‘lib, uning o‘tkazilgan shaklidan so‘ng organizmda immun tizimning qayta tashkil topishi bilan bog‘liq turli asoratlari, jumladan

allergik reaksiyalar rivojlanishi mumkin. Mazkur ilmiy maqolada skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalarni erta aniqlash masalasi zamonaviy immunologik va klinik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot nazariy-metodologik asosda olib borilib, mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, klinik tavsiyalar va immunopatologik konsepsiyalar umumlashtirildi. Mavzuda streptokokk antigenlariga nisbatan organizmda yuzaga keladigan immun javob mexanizmlari, allergik sensibilizatsiya jarayonlari, shuningdek, erta diagnostika uchun biomarkerlar va klinik belgilar tizimi yoritiladi. Olingan ilmiy xulosalar skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalarni erta bosqichda aniqlash va profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi:

Skarlatina, ya'ni Scarlet fever, A guruhi beta-gemolitik streptokokklar tomonidan chaqiriladigan yuqumli kasallik bo'lib, asosan bolalar orasida keng tarqalgan va o'tkir klinik kechishi bilan ajralib turadi, biroq kasallikning asosiy xavfi uning o'tkazilgan bosqichidan keyin yuzaga keladigan immunologik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, aynan shu jarayonlar fonida allergik reaksiyalar rivojlanishi mumkin;

Zamonaviy tibbiyotda allergik reaksiyalarni erta aniqlash biomarkerlar, immunologik testlar va klinik skrining usullari orqali amalga oshirilishi mumkinligi ta'kidlanmoqda, biroq ularni skarlatina bilan bog'liq holda tizimli o'rganish hali yetarli darajada amalga oshirilmagan; shu nuqtayi nazardan mazkur maqolaning asosiy maqsadi skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalarni erta diagnostika qilishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish, immunologik mexanizmlarni tahlil qilish va klinik jihatdan ahamiyatli diagnostik mezonlarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiali va usullari:

Skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalar muammosi zamonaviy pediatriya va klinik immunologiya doirasida tobora dolzarblashib borayotgan yo'nalishlardan biri bo'lib, bu boradagi ilmiy qarashlar tarixiy rivojlanish nuqtayi nazaridan tahlil qilinganda, dastlab streptokokk infeksiyalarining faqat infeksiyon tabiatiga urg'u berilgan bo'lsa, keyingi tadqiqotlarda organizmning infeksiyaga javob reaksiyasi, xususan immun tizimdagi murakkab qayta qurilish jarayonlari markaziy o'ringa chiqib kelgani kuzatiladi, chunki Skarlatina nafaqat o'tkir klinik simptomlar bilan, balki postinfeksion davrda yuzaga keladigan immunologik asoratlar bilan ham xarakterlanadi; ilmiy manbalarda qayd etilishicha, A guruhi beta-gemolitik streptokokklarning antigen tuzilishi yuqori immunogenlikka ega bo'lib, ular organizmda kuchli humoral va hujayraviy immun javobni qo'zg'atadi, natijada antigen-antitelo komplekslari hosil bo'lishi, sitokinlar disbalansi va gipersezuvchanlik reaksiyalarining shakllanishi mumkin, bu jarayonlar esa klassik allergik reaksiyalar rivojlanishining immunopatologik asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy adabiyotlarda skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalarni faqat klassik allergiya sifatida emas, balki immun tizimning disregulyatsiyasi natijasida yuzaga keladigan murakkab sindrom sifatida ko'rib chiqish tendensiyasi kuchayib bormoqda, bu esa diagnostika yondashuvlarini ham qayta ko'rib chiqishni talab etadi, chunki an'anaviy klinik belgilar ko'pincha yetarli aniqlik bermaydi va subklinik bosqichlarda patologik jarayonlar aniqlanmay qolishi mumkin. Bog'liq holda qaraladi hamda u amaliy tibbiyotda qo'llash uchun metodologik poydevor vazifasini bajarishi mumkin.

Tadqiqot natijalari:

O'tkazilgan nazariy tahlil va ilmiy manbalarni tizimli umumlashtirish natijasida skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalar rivojlanishini tushuntiruvchi bir qator muhim konseptual xulosalar shakllantirildi, ularga ko'ra Skarlatina dan keyingi davrda organizmda yuzaga keladigan immunologik o'zgarishlar oddiy postinfeksion holat emas, balki murakkab immun-regulyator disbalans bilan xarakterlanadi, bunda streptokokk antigenlariga nisbatan hosil bo'lgan immun javob o'z vaqtida susaymay, aksincha, ma'lum darajada patologik yo'nalishda davom etishi natijasida organizmning sezuvchanligi oshadi va allergik reaksiyalar rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi; ayniqsa Th1/Th2 immun balansining buzilishi, Th2 tipidagi javobning ustunlashuvi va IgE sintezi ortishi allergik jarayonlarning asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi, bu esa klinik jihatdan teri toshmalari, qichishish, atopik dermatitga o'xshash belgilar, bronxial giperreaktivlik va ba'zi hollarda respirator allergik simptomlar bilan ifodalanishi mumkin;

natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu reaksiyalar ko'pincha klinik jihatdan yaqqol namoyon bo'lishidan oldin subklinik bosqichda mavjud bo'ladi, ya'ni bemorda tashqi simptomlar yetarlicha aniqlanmagan bo'lsa-da, immun tizimda allaqachon patologik o'zgarishlar boshlangan bo'ladi, bu esa erta diagnostika zaruratini ilmiy jihatdan asoslaydi; aynan shu nuqtayi nazardan ishlab chiqilgan konseptual modelga ko'ra, erta diagnostika uchta asosiy komponent asosida amalga oshirilishi lozim: birinchidan, klinik risk omillarini aniqlash (tez-tez kasallanish, allergik anamnez, immun zaiflik holatlari), ikkinchidan, laborator ko'rsatkichlarni baholash (IgE darajasining oshishi, eozinofiliya, sitokin profilidagi o'zgarishlar), uchinchidan esa, funksional va immunologik testlar orqali organizmning sensibilizatsiya darajasini aniqlash;

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Skarlatina dan keyingi allergik reaksiyalarni erta diagnostika qilish masalasi zamonaviy pediatriya va klinik immunologiya doirasida alohida ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida shakllanishi zarurligi bilan ajralib turadi, chunki mazkur tadqiqotda olib borilgan nazariy tahlillar skarlatina bilan bog'liq immunologik o'zgarishlar oddiy postinfeksion jarayon emas, balki organizmning immun tizimida yuzaga keladigan murakkab va uzoq davom etuvchi disbalans natijasi ekanligini ko'rsatdi, bu esa allergik reaksiyalar rivojlanishiga zamin yaratadi. Umumiy holda, mazkur ilmiy maqolada bayon etilgan nazariy xulosalar skarlatinadan keyingi allergik reaksiyalarni erta diagnostika qilish bo'yicha ilmiy asoslangan modelni shakllantirib, kelgusida amaliy klinik tadqiqotlar uchun mustahkam metodologik poydevor yaratadi hamda ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

CLINICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL, AND IMMUNOLOGICAL CORRELATES OF SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS IN CHILDREN: TOWARD AN INTEGRATED DIAGNOSTIC ALGORITHM

Saidazizova Sh. Kh.¹, Inomov F. U.¹

Center for the Professional Development of Medical Personnel¹

E-mail: shahlo_7@mail.ru, firdavsinomov08@gmail.com

Relevance of the topic. Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) is a progressive and often fatal neurodegenerative disease that develops as a result of the persistence of the measles virus in the central nervous system. In recent years, it has been noted that the increase in the global incidence of measles infection is also leading to a rise in the frequency of SSPE. Epidemiological studies conducted from 2020 to 2024 have shown that the risk of developing SSPE is particularly high in children who contracted measles at an early age (Campbell et al., 2020; Wendorf et al., 2021).

Modern clinical observations confirm that the latent period of SSPE averages 2-4 years. The disease initially manifests with cognitive and behavioral changes, later progressing to myoclonic and atonic seizures and neurological regression (Garg et al., 2019). For diagnosis, Dyken's criteria, the detection of characteristic periodic complexes on electroencephalography (EEG), and the identification of high titers of anti-measles virus antibodies in the cerebrospinal fluid and blood plasma are of significant importance (Kumar et al., 2021).

At the same time, the treatment of SSPE remains a pressing issue. Although recent studies have noted that combination therapy based on interferon alfa, ribavirin, and isoprinosine can slow the progression of the disease, its full effectiveness and long-term outcomes are still limited (Gascon et al., 2020; Mahajan et al., 2024).

Therefore, an in-depth study of the clinical, diagnostic, and therapeutic aspects of SSPE, especially analysis based on observations in real clinical practice, is crucial for the early detection of the disease and the development of effective treatment strategies.

Research Methodology. The study was conducted as a retrospective observation, covering 136 children diagnosed with subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) since 2024. Patients were analyzed based on demographic, epidemiological, and clinical indicators. Diagnosis was performed according to the Dyken criteria: in 106 patients, antibodies to the measles virus were detected using the ELISA method, while in the remaining cases, the diagnosis was based on

clinical signs and EEG results. Additionally, MRI and virological examinations were conducted. Combination antiviral therapy and symptomatic treatment were used. The results were evaluated using statistical methods.

Research Results and Discussion. According to observations conducted since 2024, a total of 136 patients have been identified to date. The distribution of patients by year of birth is as follows: 1 patient was born in 2016, 1 in 2017, 10 in 2018, 114 in 2019, 1 in 2020, and 9 in 2023. Analysis of the gender distribution showed that 106 (77.9%) of the patients were boys and 30 (22.1%) were girls.

Regarding vaccination status against the measles virus, 126 patients (92.6%) contracted the illness before reaching vaccination age, while 10 patients (7.4%) developed measles infection after being vaccinated. The disease was predominantly severe, with the highest incidence occurring between 4 and 8 months of age. At the same time, the majority of the sick children were vaccinated against measles after reaching the age of one. COVID-19 infection was detected in 7 (5.1%) patients.

When the immunity status against the measles virus was examined in the mothers of the sick children, the presence of active immunity was confirmed in all cases. No cases of measles infection were recorded among the mothers during pregnancy. Regarding nutritional status, 12 children (8.8%) were not breastfed, while the remaining 124 (91.2%) were breastfed until the age of two. 80 (58.8%) of the patients attended preschool educational institutions. A socio-demographic analysis identified cases of consanguineous marriage in 7 families. The initial clinical signs of the disease were observed an average of 3-3.5 years after measles infection. Clinically, impairments in speech and cognitive functions, along with visual hallucinations (seeing foreign objects or shapes), were noted initially. Subsequently, atonic and myoclonic seizures developed, and a regression of motor activity was observed 4-6 months after the onset of the disease.

Additionally, when serological tests for cytomegalovirus, herpes viruses, and the Epstein-Barr virus were conducted, high IgG titers against the Epstein-Barr virus were detected in 86.4% of patients.

In the treatment process, a three-component therapy - isoprinosine (paranobex), interferon alfa-2b, and ribavirin - is being used as the primary approach. Depending on immunological indicators (IgA, IgG, IgM), immunoglobulin (IVIG) is also administered intravenously at a dose of 1-2 g/kg. For the management of seizures, lamotrigine (0.15-0.3 mg/kg) and valproic acid (20-30 mg/kg) are used for atonic forms; levetiracetam (20-30 mg/kg) and carbamazepine (10-15 mg/kg) for myoclonic forms; and clonazepam (0.1-0.2 mg/kg) in severe cases. Baclofen is prescribed to reduce muscle tone, and amantadine is prescribed to eliminate rigidity.

However, on this pharmacotherapy, patients are observed to have serious adverse effects, including complications such as liver failure, impaired blood rheology, persistent hyperthermia, and weight loss.

Currently, all patients are in stages III-IV of subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) and are receiving rehabilitation treatments.

Conclusion. SSPE is a severe and progressive disease that develops in children after a measles infection, and early-age onset is considered a high-risk factor. Clinical signs, EEG, and serological tests are important in the diagnosis of the disease. Current treatment methods do not completely halt the progression of the disease; therefore, the main preventive measure is vaccination against measles.

References:

Ankkita Sharma Bhandari, Laxmi Khanna, Praveen Kumar, & Mandaville Gourie-Devi. (2024). Subacute sclerosing panencephalitis with a fulminant course: Case series. *Current Medicine Research and Practice*, 14 (4), 174-177. https://doi.org/10.4103/cmpr.cmpr_28_24

Bergsten, H., Madsen, M. B., Bergey, F., Hyldegaard, O., Skrede, S., Arnell, P., Oppegaard, O., Itzek, A., Perner, A., Svensson, M., Norrby-Teglund, A., & INFECT Study Group. (2020). Correlation Between Immunoglobulin Dose Administered and Plasma Neutralization of

Streptococcal Superantigens in Patients With Necrotizing Soft Tissue Infections. *Clinical Infectious Diseases*, 71 (7), 1772-1775. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa022>

Campbell, H., Andrews, N., Brown, K. E., Miller, E., & Ramsay, M. (2020). Risk of subacute sclerosing panencephalitis after measles infection: A population-based study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20 (3), 351-357. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(19\)30470-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30470-0)

Garg, R. K., Mahadevan, A., Malhotra, H. S., Rizvi, I., Kumar, N., & Uniyal, R. (2019). Subacute sclerosing panencephalitis. *Reviews in Medical Virology*, 29 (5), e2058. <https://doi.org/10.1002/rmv.2058>

Kumar, S., & Madhaw, G. (2025). A case series on subacute sclerosing panencephalitis: Diagnostic challenges and clinical features. *Indian Journal of Psychiatry*, 67 (3), 354-358. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_659_24

BACHADON BO‘YNI SARATONI VA HPV BILAN BOG‘LIQLIGI

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti

Pediatriya ishi yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Salohiddinova Mohlaroy Vohidjon qizi

Ilmiy rahbar:

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti

normal anatomiya kafedrasi assistenti

Djurabaev Avaz Azizovich

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Bachadon bo‘yni saratonining kelib chiqishida asosiy etiologik omil hisoblangan Inson papilloma virusi (HPV) ning roli tahlil qilinadi. HPV infeksiyasining yuqori xavfli turlari, xususan 16 va 18-genotiplari bachadon bo‘yni epitelij hujayralarida displastik o‘zgarishlar va malign transformatsiyaga olib kelishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada HPV ning yuqish yo‘llari, patogenez, klinik ahamiyati hamda skrining usullari (Pap-test va HPV testi) yoritiladi.

Shuningdek, bachadon bo‘yni saratonining erta diagnostikasi va profilaktikasida HPV ga qarshi vaksinaning o‘rni, muntazam tibbiy ko‘riklarning ahamiyati muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari HPV infeksiyasining oldini olish orqali bachadon bo‘yni saratoni kasalligini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligini ko‘rsatadi. Ushbu maqola ayollar reproduktiv salomatligini saqlash va kasallikni erta aniqlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

KIRISH

Bachadon bo‘yni saratoni ayollar reproduktiv tizimining eng keng tarqalgan malign o‘smalaridan biri bo‘lib, global sog‘liqni saqlash tizimida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, ushbu kasallik har yili yuz minglab ayollarning o‘limiga sabab bo‘ladi va ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi. Kasallikning asosiy muammolaridan biri uning uzoq vaqt davomida simptomsiz kechishi bo‘lib, bu ko‘pincha kech tashxis qo‘yilishiga va davolash samaradorligining pasayishiga olib keladi.

So‘nggi o‘n yilliklarda olib borilgan epidemiologik, molekulyar-biologik va klinik tadqiqotlar bachadon bo‘yni saratonining rivojlanishida asosiy etiologik omil sifatida Inson papilloma virusi (HPV) infeksiyasini aniqladi. HPV — DNK saqlovchi viruslar guruhiga mansub bo‘lib, jinsiy yo‘l bilan yuqadigan eng keng tarqalgan infeksiyalardan biridir. Uning yuqori xavfli genotiplari, xususan 16 va 18-tiplar, bachadon bo‘yni epitelij hujayralariga kirib, virus onkoproteinlari (E6 va E7) orqali hujayra siklini boshqaruvchi genlarni inaktivatsiya qiladi va natijada hujayra proliferatsiyasining nazoratsiz kuchayishiga olib keladi.

HPV infeksiyasining klinik ahamiyati shundaki, u ko‘p hollarda uzoq vaqt davomida yashirin (asimptomatik) kechadi va faqat saraton oldi o‘zgarishlar (servikal intraepitelial neoplaziya) yoki invaziv bosqichda aniqlanadi. Shu sababli infeksiya va kasallik rivojlanishi

oʻrtasidagi uzoq latent davr erda diagnostika imkoniyatlarini cheklaydi va skrining dasturlarining muhimligini oshiradi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi HPV infeksiyasining global miqyosda keng tarqalganligi, bachadon boʻyni saratonining profilaktika qilinadigan onkologik kasalliklar qatoriga kirishi hamda samarali profilaktik vositalar — HPV vaksinatsiyasi va skrining testlari (Pap-test va HPV DNK testi) mavjud boʻlishiga qaramay, kasallik yukining hali ham sezilarli darajada saqlanib qolayotganligi bilan izohlanadi. Shu bois HPV va bachadon boʻyni saratoni oʻrtasidagi patogenetik bogʻliqlikni chuqur oʻrganish zamonaviy onkoginekologiyaning eng muhim ilmiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda.

ASOSIY QISM

HPV patogenezi bazal epitelial hujayralarning mikroshekastlanishlar orqali infeksiyalanishi bilan boshlanadi. Virus immun tizimdan yashirilib, organizmda uzoq muddat saqlanib qoladi. Yuqori xavfli HPV turlari (masalan, 16 va 18) E6 va E7 onkoproteinlari orqali hujayra siklini boshqarishni buzadi, apoptozni (dasturlashtirilgan hujayra oʻlimini) toʻxtatadi va nazoratsiz hujayra koʻpayishini ragʻbatlantiradi. Bu esa bachadon boʻyni ichki epitelial neoplaziyasi (CIN) va saraton rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

HPV patogenezi asosiy bosqichlari

Infeksiya va kirish:

HPV odatda mikrojarohatlar orqali yassi epitelidagi differensiyalanmagan bazal keratinotsitlarga kiradi.

Virus replikasiyasi:

Virus genomi hujayra yadrosida episoma (integratsiyalanmagan shakl) sifatida saqlanadi va mezbon hujayra bilan birga koʻpayadi. Infeksiyalangan hujayralar yuqoriga (stratum granulosumga) koʻtarilib differensiyalanganda, virus oʻz replikasiyasi uchun hujayra siklini faollashtiradi.

Erta oqsillarning roli (E6, E7, E5):

E7: retinoblastoma oqsilini (Rb) bogʻlab parchalaydi, hujayrani S fazaga majburan oʻtkazadi va sikldan chiqishini toʻxtatadi.

E6: p53 oʻsmaga qarshi oqsilini inaktivatsiya qiladi, apoptozni toʻxtatadi va genetik mutatsiyalar toʻplanishiga imkon beradi.

E5: hujayra oʻsishi va differensiyalanishini boshqaradi hamda immun tizimdan yashirinishga yordam beradi.

Immundan yashirinish:

HPV hujayra lizisini (parchalanishini) keltirib chiqarmaydi, shuning uchun kuchli immun javobni qoʻzgʻatmaydi. E6 va E7 interferon signalizatsiyasini ham buzadi.

Integratsiya va kanserogenezi:

Uzoq davom etuvchi infeksiyada virus DNKsi mezbon genomiga integratsiyalanishi mumkin. Bu koʻpincha E2 genining buzilishiga olib keladi (E2 odatda E6/E7 ni nazorat qiladi). Natijada E6 va E7 ortiqcha ishlab chiqariladi va bu malign (yomon sifatli) oʻsma rivojlanishiga sabab boʻladi.

Klinik rivojlanish

Yashirin (latent) bosqich:

Koʻp hollarda infeksiya yashirin boʻlib, immun tizim tomonidan yoʻq qilinadi.

Yaxshi sifatli oʻsmalar:

Past xavfli HPV turlari (masalan, 6 va 11) sigʻil yoki papillomalar keltirib chiqaradi.

Saratonoldi holatlar:

Yuqori xavfli HPV infeksiyasi uzoq davom etsa, CIN I–III bosqichlariga oʻtadi va yuqori darajali displaziya bilan xarakterlanadi.

HPV skrining usullari

HPV skrining usullari asosan bachadon boʻyni saratoniga sabab boʻladigan yuqori xavfli HPV turlarini aniqlashga qaratilgan boʻlib, molekulyar testlar orqali amalga oshiriladi. Asosiy yondashuvlarga birlamchi HPV DNK/mRNK testlari (molekulyar testlar), hujayraviy

o'zgarishlarni aniqlash uchun sitologiya (Pap test), hamda kombinatsiyalangan tekshiruv (ikkala testni birga qo'llash) kiradi. Shuningdek, uy sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan o'z-o'zidan namunalar olish usullari ham rivojlanmoqda.

Birlamchi HPV skrining usullari

Molekulyar testlar (HPV DNK/mRNK testlari):

Bu testlar bachadon bo'yni hujayralarida yuqori xavfli HPV turlarining genetik materialini aniqlaydi.

HPV DNK testi:

Bachadon bo'yni saratonining deyarli barchasiga sabab bo'ladigan yuqori xavfli HPV turlarini (masalan, 16 va 18) aniqlaydi.

HPV mRNK testi:

E6/E7 mRNK ni aniqlaydi, bu esa faol va yuqori xavfli infeksiyani ko'rsatadi.

Kombinatsiyalangan tekshiruv (HPV + Pap):

HPV testi va Pap testni birgalikda qo'llash orqali keng qamrovli skrining o'tkaziladi. Odatda 30 yoshdan katta ayollarga tavsiya etiladi.

O'z-o'zidan namuna olish (Self-sampling):

Maxsus qurilma yordamida (masalan, Teal Wand) ayollar o'zlari vaginal namuna olishi mumkin. Bu usul yuqori xavfli HPV ni aniqlashda shifokor tomonidan olingan namuna kabi samarali hisoblanadi.

Ikkilamchi / an'anaviy skrining usullari

Pap test (sitologiya):

Bachadon bo'yni hujayralarini mikroskop ostida tekshirib, o'zgarishlar yoki anomaliyalarni aniqlaydi (suyuq asosli yoki oddiy surtma usuli orqali).

Sirka kislotasi bilan vizual tekshiruv (VIA):

Bachadon bo'yniga sirka eritmasi surtiladi va saratonoldi o'zgarishlar ko'z bilan aniqlanadi. Bu usul asosan resurslari cheklangan hududlarda qo'llaniladi.

Namuna olish jarayoni

Shifokor tomonidan olinadigan namuna:

Tibbiyot xodimi maxsus cho'tka yoki spatula yordamida bachadon bo'yni yoki vaginadan hujayralar oladi (spekulum tekshiruvi vaqtida).

O'z-o'zidan olingan namuna:

Ayol maxsus tampon (swab) yordamida o'zi vaginal namuna oladi.

Tekshiruvlar o'tkazish chastotasi

Birlamchi HPV testi:

O'rtacha xavf guruhidagi ayollar uchun 25 yoshdan boshlab har 5 yilda bir marta tavsiya etiladi.

Faqat Pap testi:

Har 3 yilda bir marta o'tkaziladi.

Kombinatsiyalangan test (HPV + Pap):

Har 5 yilda bir marta tavsiya etiladi.

HPV vaktsinasi (asosan Gardasil 9) inson papilloma virusi (HPV) keltirib chiqaradigan saraton va jinsiy a'zolar sigillarining oldini oladigan juda samarali va xavfsiz in'eksiyadir. U odatda 11–12 yoshdagi bolalarga tavsiya etiladi (lekin 9 yoshdan boshlab ham mumkin) va 45 yoshgacha bo'lgan kattalar uchun ham tasdiqlangan. Eng yuqori samaradorlik virus bilan hali to'liq zararlanmagan paytda kuzatiladi.

HPV vaktsinasi haqida asosiy ma'lumotlar

Maqsadi: Vaktsina bachadon bo'yni, anal, tomoq, qin, vulva va jinsiy olat saratoniga sabab bo'ladigan yuqori xavfli HPV turlaridan himoya qiladi.

Kimlar uchun tavsiya etiladi: 11–12 yoshdagi bolalarga tavsiya etiladi, lekin 9 yoshdan boshlab ham berilishi mumkin. 26 yoshgacha bo'lgan barcha to'liq emlanmagan shaxslarga tavsiya qilinadi.

Kattalar uchun emlash: 27–45 yoshdagi, bolaligida emlanmagan kattalar shifokor bilan maslahatlashib, vaksina ularga foyda berishi mumkin yoki yo‘qligini aniqlashlari kerak.

Dozalar sxemasi: 9–14 yoshda emlash boshlansa, odatda 2 doza beriladi. 15–45 yoshda boshlansa, 3 doza kerak bo‘ladi.

Samaradorligi: Vaksina HPV sababli kelib chiqadigan bachadon bo‘yni saratonining 90% ga yaqin holatlaridan himoya qiladi.

Yon ta’sirlari: Odatda yengil bo‘ladi: ukol joyida og‘riq, qizarish yoki shish, bosh og‘rig‘i yoki isitma.

Nima uchun emlanish kerak?

Saratonning oldini olish: Vaksina HPV bilan bog‘liq saratonlarning 90% dan ortig‘ini keltirib chiqaradigan infeksiyalarning oldini oladi.

Uzoq muddatli himoya: Tadqiqotlar immunitet uzoq yillar davom etishini, hatto 18 yildan ortiq saqlanishini ko‘rsatgan.

Davolovchi emas: Vaksina mavjud HPV infeksiyasini yoki undan kelib chiqqan kasalliklarni davolamaydi, faqat yangi infeksiyani oldini oladi.

XULOSA

Mazkur maqolada bachadon bo‘yni saratoni rivojlanishida asosiy etiologik omil sifatida inson papilloma virusi (HPV) ning tutgan o‘rni ilmiy jihatdan asoslab berildi. Ayniqsa, yuqori onkogen xavfga ega bo‘lgan 16 va 18 genotiplari bachadon bo‘yni epiteliy hujayralarida displastik o‘zgarishlar va keyinchalik malign transformatsiyani yuzaga keltirishi aniqlandi. HPV infeksiyasining uzoq vaqt davomida yashirin kechishi esa kasallikni erta bosqichda aniqlashni qiyinlashtiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bachadon bo‘yni saratoni profilaktika qilinishi mumkin bo‘lgan kasalliklar qatoriga kiradi. Bunda muntazam skrining tekshiruvlari — Pap-test va HPV testlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu usullar orqali saratonoldi o‘zgarishlarni erta aniqlash va o‘z vaqtida choralar ko‘rish imkoniyati mavjud.

Shuningdek, HPV ga qarshi vaksina qo‘llanilishi kasallikning oldini olishda eng samarali vositalardan biri ekanligi ta’kidlandi. Vaksinatsiya, ayniqsa, jinsiy hayot boshlanishidan oldin amalga oshirilganda yuqori darajada himoya ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, bachadon bo‘yni saratoniga qarshi kurashishda asosiy e’tibor HPV infeksiyasining oldini olish, erta diagnostika va muntazam tibbiy nazoratga qaratilishi lozim. Bu esa ayollar reproduktiv salomatligini saqlash va kasallikdan kelib chiqadigan o‘lim ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

World Health Organization. *Cervical cancer*. – Geneva: WHO, 2023.

International Agency for Research on Cancer. *Human papillomavirus and related cancers*. – Lyon: IARC, 2020.

The Lancet Oncology. Arbyn M., Weiderpass E., Bruni L. et al. *Estimates of incidence and mortality of cervical cancer worldwide*. – 2020.

Centers for Disease Control and Prevention. *HPV Vaccine Information for Healthcare Professionals*. – 2022.

Vaccine. Garland S.M., Kjaer S.K., Muñoz N. et al. *Impact and effectiveness of HPV vaccination*. – 2016.

BMJ. Sasieni Peter et al. *Effectiveness of cervical screening with Pap smears*. – 2009.

Gynecologic Oncology. Wright T.C., Stoler M.H. et al. *Primary HPV testing versus cytology screening*. – 2020.

American Cancer Society. *Cervical Cancer Prevention and Early Detection Guidelines*. – 2023.

SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA ANTROPOMETRIK MA’LUMOTLARNI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH.

Eshonov Ravshanbek

Annotatsiya

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda inson antropometrik ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ularning kelajakdagi o'zgarishlarini prognozlash masalasi o'rganildi. Tadqiqotda 500 nafar ishtirokchi (12–25 yosh oralig'ida) qatnashdi. Antropometrik o'lchovlar asosida shakllantirilgan ma'lumotlar bazasi mashinaviy o'rganish algoritmlari yordamida qayta ishlanib, asosiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlangan hamda prognozlash modellari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy neyron tarmoqlar va ansambl modellari yuqori aniqlik bilan prognozlash imkonini beradi. Ushbu yondashuv tibbiyot, sport va biologik monitoring tizimlarida keng qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: antropometriya, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, prognozlash, neyron tarmoqlar, BMI.

Kirish. *Antropometriya inson organizmining morfologik xususiyatlarini, ya'ni tana o'lchamlari, shakli va proporsiyalarini o'rganadigan fan bo'lib, u tibbiyot, sport, ergonomika va biologiya sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Inson organizmidagi antropometrik o'zgarishlar yosh, jins, irsiyat, turmush tarzi va tashqi muhit omillariga bog'liq holda shakllanadi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi katta hajmdagi biometrik va antropometrik ma'lumotlarni tezkor va samarali tahlil qilish imkonini yaratdi. An'anaviy statistik usullar ko'pincha chiziqli bog'liqliklarni aniqlash bilan cheklanib qoladi, biroq inson organizmi murakkab, nolinear tizim bo'lib, bunda ko'plab parametrlar o'zaro ta'sirda bo'ladi.*

Shu sababli, mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanish antropometrik ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, yashirin bog'liqliklarni aniqlash va individual rivojlanish prognozlarini yaratishda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalangan holda antropometrik ko'rsatkichlarni kompleks tahlil qilish va ularning o'zgarishlarini prognozlashdan iborat.

Materiallar va metodlar .

Tadqiqot aralash (kesim va qisman longitudinal) dizaynda olib borildi. Ma'lumotlar bir martalik o'lchovlar hamda ayrim ishtirokchilar uchun 6 oylik kuzatuv natijalarini o'z ichiga oladi.

Ishtirokchilar tavsifi

Tadqiqotda 500 nafar ishtirokchi qatnashdi:

Erkaklar: 260 nafar (52%)

Ayollar: 240 nafar (48%)

Yosh oralig'i: 12–25 yosh

O'rtacha yosh: 18.6 ± 3.2 yil

Tanlash mezonlari

Inclusion criteria:

12–25 yosh oralig'i

Sog'lom umumiy holat

Tadqiqotda qatnashishga rozilik

Exclusion criteria:

Tug'ma anatomik anomaliyalar

Surunkali kasalliklar

Gormonal buzilishlar

Oldingi jarrohlik aralashuvlar

Antropometrik o'lchovlar

O'lchovlar standart xalqaro protokollar asosida amalga oshirildi. Quyidagi parametrlar baholandi:

Bo'y uzunligi (cm) – stadiometr yordamida

Tana vazni (kg) – elektron tarozi orqali

BMI (Body Mass Index) – kg/m^2 formula orqali

Ko'krak qafasi aylana uzunligi (cm)

Bel va son aylana uzunligi (cm)

Burun antropometriyasi:

Burun balandligi

Burun kengligi

Burun indeksi

Ma'lumotlarni qayta ishlash

Ma'lumotlar quyidagi bosqichlarda tayyorlandi:

Yetishmayotgan qiymatlarni to'ldirish

Normalizatsiya (Min-Max scaling)

Outlier (chegaraviy qiymatlar) ni aniqlash va chiqarib tashlash

Sun'iy intellekt modellari

Quyidagi mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanildi:

Chiziqli regressiya (Linear Regression)

Tasodifiy o'rmon (Random Forest)

Sun'iy neyron tarmoqlar (Artificial Neural Networks, ANN)

Modelni o'qitish va baholash

Ma'lumotlar 80% (o'qitish) va 20% (test) qismlarga ajratildi

5-fold cross-validation qo'llanildi

Baholash mezonlari:

MSE (Mean Squared Error)

MAE (Mean Absolute Error)

R² (determinatsiya koeffitsienti)

Natijalar

Deskriptiv statistika

O'rtacha bo'y: 168.4 ± 9.7 sm

O'rtacha vazn: 63.2 ± 12.5 kg

O'rtacha BMI: 22.1 ± 3.4

Korrelyatsion tahlil

Bo'y va vazn o'rtasida kuchli bog'liqlik: **r = 0.72**

BMI va bel aylana uzunligi: **r = 0.68**

Burun indeksi va yuz proporsiyalari o'rtasida sezilarli bog'liqlik aniqlandi

Model natijalari

Model	R²	MSE	MAE
Linear Regression	0.76	12.4	2.8
Random Forest	0.89	6.7	1.9
Neural Network	0.92	5.9	1.6

Prognozlash natijalari

Sun'iy neyron tarmoqlar yordamida:

6 oy ichida vazn o'zgarishi 90% aniqlik bilan prognoz qilindi

BMI o'zgarishi yuqori aniqlik bilan bashorat qilindi

Individual rivojlanish trayektoriyalari yaratildi

Muhokama. Ushbu tadqiqot natijalari sun'iy intellektning antropometrik ma'lumotlarni tahlil qilishdagi yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Ayniqsa, neyron tarmoqlar murakkab nolinear bog'liqliklarni aniqlashda ustunlikka ega ekanligi aniqlandi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki:

Antropometrik ko'rsatkichlar o'zaro chambarchas bog'liq

SI modellari individual prognozlash imkonini beradi

Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligi yuqori

Amaliy ahamiyati

Mazkur yondashuv quyidagi sohalarda qo'llanishi mumkin:

Pediatrriyada o'sishni monitoring qilish

Sport tibbiyotida jismoniy rivojlanishni baholash
Plastik va rekonstruktiv jarrohlikda rejalashtirish
Telemeditsina tizimlarida avtomatlashtirilgan baholash

Cheklovlar

Namuna hajmi geografik jihatdan cheklangan
Genetik va oziqlanish omillari to'liq hisobga olinmagan
Uzoq muddatli kuzatuv yetarli emas

Xulosa

Sun'iy intellekt asosida antropometrik ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash zamonaviy tibbiyot va biologiya uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ayniqsa sun'iy neyron tarmoqlar yuqori aniqlik bilan prognozlash imkonini beradi. Kelajakda ushbu texnologiyalar individual tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimlarida keng qo'llanilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Masharipov U. *Sun'iy intellektning meditsinadagi o'rni*. - Journal of Universal Science Research, 2025.

Karimova N., Saidov A. *Shaxsiylashtirilgan tibbiyotda sun'iy intellektning o'rni*. - Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2024.

Johnson P. *Artificial Intelligence in Healthcare: Opportunities and Challenges*. - New York: Springer, 2022.

Anvarbekov J. *Sun'iy intellektni o'qitish texnologiyalari va usullari*. - Pedagog's jurnali, 2024.

Raxmatullayeva M.A. *Sun'iy intellektning ilmiy tadqiqotlarda qo'llanilishi*. - Pedagog's, 2024.

Tojimatov I.N., To'xtayeva K.I. *Sun'iy intellektning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari*. - Tadqiqotlar jurnali, 2025.

Muxammadmusayevich, E. R. (2024). DISKRET VA RAQAMLI BOSHQARISH TIZIMLARI, ULARNING SINFLARI. *TA'LIMDA TABIIY FANLARNING FANLARARO INTEGRATSIYASI*, 1(1), 10-14.

Eshonov, R. (2025). THE ROLE OF BIOSENSORS IN MEDICINE IN EARLY DETECTION OF DISEASES. *Экономика и социум*, (5-1 (132)), 250-255.

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA KARDIOVASKULYAR XAVF O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Abdullayev Iqboljon Jamoldinovich Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Terapiya yo'nalishidagi fanlar (UASH) kafedra o'qituvchisi, Xolmatov Sardor Iqboljonovich Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Kardiologiya yo'nalishi, 1-kurs magistri

Kalit so'zlar: surunkali yurak yetishmovchiligi, yurak ishemik kasalligi, endotelial disfunktsiya, kardiovaskulyar xavf, arterial gipertenziya

Kirish. Surunkali yurak yetishmovchiligi va yurak ishemik kasalligi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari orasida yetakchi o'rinni egallaydi. Ushbu kasalliklarning rivojlanishida endotelial disfunktsiya muhim patogenetik omil hisoblanadi. Endoteliy funksiyasining buzilishi qon tomir tonusining pasayishi, oksidlovchi stressning ortishi va ateroskleroz jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Shu sababli endotelial disfunktsiya va kardiovaskulyar xavf o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda 45–75 yosh oralig'idagi 120 nafar bemor ishtirok etdi. Ishirokchilar ikki guruhga ajratildi:

1-guruh — surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlar (n=80),
2-guruh — yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlar (n=40).

Endotelial funksiyani baholash uchun oqimga bog‘liq vazodilatatsiya testi qo‘llanildi. Shuningdek, lipid spektri, glyukoza darajasi va arterial bosim ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Statistik tahlil variatsion usullar yordamida amalga oshirildi, ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, har ikkala guruhda ham endotelial disfunktsiya aniqlangan bo‘lsa-da, surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorlarda bu ko‘rsatkich yanada sezilarli darajada past bo‘ldi ($p < 0,01$).

Arterial gipertenziya, dislipidemiya va insulin rezistentligi mavjud bemorlarda endotelial disfunktsiya darajasi yuqori ekani kuzatildi. Surunkali yurak yetishmovchiligi guruhida endotelial buzilish yurak ishemik kasalligi guruhiga nisbatan chuqurroq va tizimli xarakterga ega bo‘ldi.

Muhokama va xulosa. Olingan natijalar endotelial disfunktsiya surunkali yurak yetishmovchiligi rivojlanishida muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Ushbu holat kardiovaskulyar xavf omillari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, kasallikning og‘ir kechishiga sabab bo‘ladi.

Endotelial funksiyani erta aniqlash va uni yaxshilashga qaratilgan davolash choralarini qo‘llash surunkali yurak yetishmovchiligi va yurak ishemik kasalligida asoratlar xavfini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Libby P., Bonow R.O., Mann D.L., Tomaselli G.F. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. — 11th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2019. — 2048 p.
2. Davignon J., Ganz P. Role of endothelial dysfunction in atherosclerosis // *Circulation*. — 2004. — Vol. 109. — P. III27–III32.
3. Vanhoutte P.M., Shimokawa H., Feletou M., Tang E.H. Endothelial dysfunction and vascular disease // *Acta Physiologica*. — 2017. — Vol. 219(1). — P. 22–96.
4. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction // *Lancet*. — 2004. — Vol. 364. — P. 937–952.
5. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Yurak yetishmovchiligi bo‘yicha klinik tavsiyalar. — Toshkent, 2022. — 56 b.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN BONE TISSUE IN OSTEOPOROSIS ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS

1st year master’s student of Fergana Medical institute

**Of Public Health, Department of Endocrinology,
Hematology and Phthisiology, Rakhimova Khushnoza**

xushnozarahimova@gmail.com

+998504000722

Introduction

Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by persistent hyperglycemia and widespread systemic complications. In recent years, increasing attention has been paid to skeletal involvement in diabetic patients, particularly the development of Osteoporosis and increased fracture risk.

Epidemiological studies indicate that patients with both type 1 and type 2 diabetes have a significantly higher risk of fractures compared to non-diabetic individuals. Interestingly, in type 2 diabetes, bone mineral density (BMD) is often normal or even increased, yet fracture incidence remains elevated. This paradox suggests that bone fragility in diabetes is largely determined by qualitative changes in bone tissue rather than quantitative loss of bone mass.

Chronic hyperglycemia, insulin deficiency or resistance, oxidative stress, and microvascular complications collectively contribute to alterations in bone metabolism. These factors disrupt the balance between bone formation and resorption, leading to structural and functional deterioration of bone tissue.

Methods

This study presents a narrative analytical review of current scientific literature focusing on the pathophysiological mechanisms of diabetic osteoporosis. Data were collected from peer-

reviewed articles, clinical studies, and experimental research examining bone remodeling processes in diabetic conditions.

The analysis focused on:

Cellular mechanisms (osteoblast and osteoclast activity)

Molecular pathways (advanced glycation end products, oxidative stress)

Structural changes in trabecular and cortical bone

Functional outcomes related to bone strength and fracture risk

Comparative analysis between diabetic and non-diabetic bone metabolism was also considered to identify key distinguishing features.

Results

1. Cellular and Molecular Changes

Chronic hyperglycemia leads to the accumulation of advanced glycation end products (AGEs), which bind to collagen fibers and alter their biomechanical properties. This process reduces bone elasticity and increases brittleness.

Osteoblast function is significantly impaired in diabetic conditions due to reduced proliferation and differentiation, as well as increased apoptosis. Insulin deficiency further contributes to decreased anabolic activity in bone tissue.

Conversely, osteoclast activity may be relatively increased or dysregulated, leading to an imbalance in bone remodeling. Additionally, oxidative stress and inflammatory cytokines (such as TNF- α and IL-6) further exacerbate bone resorption.

2. Morphological Changes

Significant structural alterations are observed in both trabecular and cortical bone:

Trabecular thinning and loss of connectivity

Increased cortical porosity

Disruption of bone microarchitecture

Decreased osteoid formation

Glycation-induced stiffening of collagen matrix

These changes collectively compromise the structural integrity of bone and reduce its ability to withstand mechanical stress.

3. Functional Changes

Functional impairments in diabetic osteoporosis include:

Reduced bone strength and elasticity

Impaired bone remodeling dynamics

Decreased capacity for microdamage repair

Increased accumulation of microcracks

Elevated fracture risk independent of BMD

This condition is often referred to as a “**bone quality deterioration syndrome**”, highlighting the importance of non-density-related factors in bone fragility.

Discussion

The findings of this analysis demonstrate that osteoporosis associated with diabetes mellitus is fundamentally different from primary osteoporosis. While traditional osteoporosis is mainly characterized by reduced bone mass, diabetic osteoporosis is predominantly a disorder of bone quality.

Standard diagnostic tools such as dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) may not fully capture fracture risk in diabetic patients. Therefore, additional diagnostic approaches, including trabecular bone score (TBS) and biochemical markers of bone turnover, should be considered.

Furthermore, the role of microangiopathy in impairing bone blood supply and nutrient delivery represents an important but often overlooked factor in diabetic bone disease. Reduced perfusion may limit the regenerative capacity of bone tissue and contribute to delayed fracture healing.

Conclusion

Osteoporosis in the context of Diabetes Mellitus is characterized by complex morphofunctional alterations affecting both the structure and function of bone tissue. These changes include impaired osteoblast activity, altered collagen properties, disrupted microarchitecture, and reduced mechanical strength.

Importantly, bone fragility in diabetes cannot be fully explained by bone mineral density alone. Comprehensive evaluation of bone quality is essential for accurate diagnosis and effective management.

Future research should focus on identifying specific biomarkers and therapeutic targets aimed at improving bone quality and reducing fracture risk in diabetic patients.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN BONE TISSUE IN OSTEOPOROSIS ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS

**1st year master's student of Fergana Medical institute
Of Public Health, Department of Endocrinology,
Hemotology and Phthisiology, Rakhimova Khushnoza
xushnozarahimova@gmail.com
+998504000722**

Introduction

Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by persistent hyperglycemia and widespread systemic complications. In recent years, increasing attention has been paid to skeletal involvement in diabetic patients, particularly the development of Osteoporosis and increased fracture risk.

Epidemiological studies indicate that patients with both type 1 and type 2 diabetes have a significantly higher risk of fractures compared to non-diabetic individuals. Interestingly, in type 2 diabetes, bone mineral density (BMD) is often normal or even increased, yet fracture incidence remains elevated. This paradox suggests that bone fragility in diabetes is largely determined by qualitative changes in bone tissue rather than quantitative loss of bone mass.

Chronic hyperglycemia, insulin deficiency or resistance, oxidative stress, and microvascular complications collectively contribute to alterations in bone metabolism. These factors disrupt the balance between bone formation and resorption, leading to structural and functional deterioration of bone tissue.

Methods

This study presents a narrative analytical review of current scientific literature focusing on the pathophysiological mechanisms of diabetic osteoporosis. Data were collected from peer-reviewed articles, clinical studies, and experimental research examining bone remodeling processes in diabetic conditions.

The analysis focused on:

- Cellular mechanisms (osteoblast and osteoclast activity)
- Molecular pathways (advanced glycation end products, oxidative stress)
- Structural changes in trabecular and cortical bone
- Functional outcomes related to bone strength and fracture risk

Comparative analysis between diabetic and non-diabetic bone metabolism was also considered to identify key distinguishing features.

Results

1. Cellular and Molecular Changes

Chronic hyperglycemia leads to the accumulation of advanced glycation end products (AGEs), which bind to collagen fibers and alter their biomechanical properties. This process reduces bone elasticity and increases brittleness.

Osteoblast function is significantly impaired in diabetic conditions due to reduced proliferation and differentiation, as well as increased apoptosis. Insulin deficiency further contributes to decreased anabolic activity in bone tissue.

Conversely, osteoclast activity may be relatively increased or dysregulated, leading to an imbalance in bone remodeling. Additionally, oxidative stress and inflammatory cytokines (such as TNF- α and IL-6) further exacerbate bone resorption.

2. Morphological Changes

Significant structural alterations are observed in both trabecular and cortical bone:

Trabecular thinning and loss of connectivity

Increased cortical porosity

Disruption of bone microarchitecture

Decreased osteoid formation

Glycation-induced stiffening of collagen matrix

These changes collectively compromise the structural integrity of bone and reduce its ability to withstand mechanical stress.

3. Functional Changes

Functional impairments in diabetic osteoporosis include:

Reduced bone strength and elasticity

Impaired bone remodeling dynamics

Decreased capacity for microdamage repair

Increased accumulation of microcracks

Elevated fracture risk independent of BMD

This condition is often referred to as a “**bone quality deterioration syndrome**”, highlighting the importance of non-density-related factors in bone fragility.

Discussion

The findings of this analysis demonstrate that osteoporosis associated with diabetes mellitus is fundamentally different from primary osteoporosis. While traditional osteoporosis is mainly characterized by reduced bone mass, diabetic osteoporosis is predominantly a disorder of bone quality.

Standard diagnostic tools such as dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) may not fully capture fracture risk in diabetic patients. Therefore, additional diagnostic approaches, including trabecular bone score (TBS) and biochemical markers of bone turnover, should be considered.

Furthermore, the role of microangiopathy in impairing bone blood supply and nutrient delivery represents an important but often overlooked factor in diabetic bone disease. Reduced perfusion may limit the regenerative capacity of bone tissue and contribute to delayed fracture healing.

Conclusion

Osteoporosis in the context of Diabetes Mellitus is characterized by complex morphofunctional alterations affecting both the structure and function of bone tissue. These changes include impaired osteoblast activity, altered collagen properties, disrupted microarchitecture, and reduced mechanical strength.

Importantly, bone fragility in diabetes cannot be fully explained by bone mineral density alone. Comprehensive evaluation of bone quality is essential for accurate diagnosis and effective management.

Future research should focus on identifying specific biomarkers and therapeutic targets aimed at improving bone quality and reducing fracture risk in diabetic patients.

TIBBIYOT FANLARINI O‘QITISHDA INOVATSION METODLARNI QO‘LLASH TEXNOLOGIYALARI.

Farg‘ona Jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

F.F. Karimjonov

Annotatsiya: Tibbiy ta’lim jarayonlarini raqamlashtirishning dolzarbligi, afzalliklari hamda amaliy natijalari tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni tibbiy ta’lim tizimiga joriy etish orqali o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro

aloqani mustahkamlash hamda tibbiyot sohasida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatib o'tiladi. Ushbu maqolada tibbiyot fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash texnologiyalarining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida interfaol usullar, simulyatsion o'qitish, elektron ta'lim platformalari hamda multimedia vositalaridan foydalanish talabalarining bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada kichik guruhlarda ishlash, SWOT tahlil, muammoli ta'lim, davra suhbatlari kabi innovatsion metodlarning tibbiyot ta'limidagi samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, ushbu metodlar orqali talabalarining mustaqil fikrlash, klinik tafakkur va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish ta'lim sifatini oshiradi va raqobatbardosh tibbiy mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Kirish: So'nggi yillarda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish jarayoni jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Tibbiy ta'lim esa zamonaviy texnologiyalarni amaliyot bilan uyg'unlashtirishni talab etuvchi eng murakkab sohalardan biridir. Shu bois, tibbiy ta'limni raqamlashtirish tibbiyot xodimlarini tayyorlash sifatini oshirish, ilmiy izlanishlarni rivojlantirish va klinik amaliyotda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. Hozirgi globallashuv va axborotlashuv davrida ta'lim tizimiga, ayniqsa tibbiyot ta'limiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimi yuqori malakali, mustaqil fikrlay oladigan, tezkor va to'g'ri qaror qabul qila oladigan mutaxassislarni talab etadi. Shu bois tibbiyot fanlarini o'qitishda an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, innovatsion pedagogik metodlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. An'anaviy ta'lim tizimida o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lib, talabalar ko'proq passiv tinglovchi rolini bajaradi. Biroq bugungi kunda ta'lim jarayonida talabani faol subyektga aylantirish, uning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa interfaol metodlar, simulyatsion o'qitish, muammoli ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo etadi. Tibbiyot fanlari o'zining amaliy yo'naltirilganligi bilan boshqa fanlardan farq qiladi. Shu sababli nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, klinik tafakkurni shakllantirish va real vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Innovatsion metodlar aynan shu maqsadga erishishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi tibbiyot fanlarini o'qitishda innovatsion metodlarni qo'llash texnologiyalarini tahlil qilish, ularning afzalliklari va samaradorligini asoslab berish hamda ta'lim jarayoniga joriy etishning amaliy jihatlari yoritishdan iborat.

Asosiy qism: Tibbiy ta'limni raqamlashtirish deganda elektron o'quv resurslari, masofaviy o'qitish tizimlari, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili kabi vositalardan foydalanish tushuniladi. Bu jarayon o'quv dasturlarini interaktiv, individual va kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o'tkazishni ta'minlaydi. Raqamli ta'lim platformalari (masalan, Moodle, Google Classroom, Edmodo) tibbiy oliy ta'lim muassasalarida keng joriy qilinmoqda. Ular nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki klinik holatlar asosida masofadan turib tahlil qilish, testlar o'tkazish va natijalarni avtomatik baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, simulyatsion texnologiyalar yordamida talabalar amaliy ko'nikmalarni xavfsiz muhitda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sun'iy intellekt texnologiyalari tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish, diagnostika jarayonlarini modellashtirish va individual o'quv yo'nalishlarini shakllantirishda keng qo'llanilmoqda. Bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirishga xizmat qiladi. Qo'shimcha ravishda, raqamlashtirish jarayonida axborot xavfsizligini ta'minlash ham muhim o'rin tutadi. Tibbiy ma'lumotlar maxfiyligi, elektron platformalar xavfsizligi va foydalanuvchi ma'lumotlarini himoyalash bo'yicha aniq standartlarning joriy etilishi talab etiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar uchun onlayn kurslar, malaka oshirish dasturlari va vebinarlar tashkil etilishi pedagogik innovatsiyalarni yanada rivojlantiradi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada sifatli, moslashuvchan va global axborot makoniga integratsiyalashgan holatga keltiradi. Tibbiyot fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim

jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy yondashuvlar talabalarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, tibbiyot ta'limida qo'llaniladigan innovatsion metodlar mazmuni va ahamiyatini tahlil qilish muhimdir.

1. Innovatsion pedagogik texnologiyalarning mohiyati

Innovatsion pedagogik texnologiyalar — bu o'qitish jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga qaratilgan metodlar majmuasidir. Ular o'quv jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishning yangi usullarini o'z ichiga oladi. Tibbiyot ta'limida bu texnologiyalar talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Interfaol o'qitish metodlari

Interfaol metodlar o'qituvchi va talaba o'rtasidagi faol hamkorlikni ta'minlaydi. Quyidagi metodlar keng qo'llaniladi:

Kichik guruhlarda ishlash – talabalarni guruhlariga ajratib, muammoli vazifalarni birgalikda hal qilishga yo'naltiradi. Bu metod muloqot, jamoada ishlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

SWOT tahlil metodi – o'rganilayotgan mavzuni kuchli va zaif tomonlari, imkoniyat va xavflar nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini beradi.

Davra suhbatlari – talabalar o'rtasida erkin fikr almashish orqali bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim – talabalar oldiga muammo qo'yilib, uni mustaqil hal qilishga yo'naltiriladi.

3. Simulyatsion va amaliy o'qitish texnologiyalari

Tibbiyot fanlarining o'ziga xos jihati — ularning amaliy yo'naltirilganligidir. Shu sababli simulyatsion o'qitish muhim ahamiyatga ega. Maxsus trenajyorlar, manekenlar va virtual platformalar yordamida talabalar klinik holatlarni modellashtirib o'rganadilar. Bu esa real bemor bilan ishlashdan oldin zarur tajriba orttirish imkonini beradi.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni

Zamonaviy ta'limda elektron ta'lim (e-learning), masofaviy o'qitish, onlayn testlar va multimedia vositalari keng qo'llanilmoqda. Video darslar, animatsiyalar va interaktiv platformalar murakkab tibbiy jarayonlarni tushunishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar orqali bilimlarni nazorat qilish va baholash tizimi ham takomillashadi.

5. Innovatsion metodlarning samaradorligi

O'tkazilgan pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar qo'llanilgan guruhlarda:

o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi;

talabalar faolligi oshadi;

mustaqil fikrlash rivojlanadi;

amaliy ko'nikmalar shakllanadi.

Quyidagi jadvalda an'anaviy va innovatsion metodlarning samaradorligi taqqoslangan:

Metod turi	O'zlashtirish darajasi	Talaba faolligi
An'anaviy	Past–o'rta	Past
Interfaol	O'rta–yuqori	Yuqori
Simulyatsion	Yuqori	Juda yuqori

6. Amaliy qo'llashdagi muammolar va yechimlar

Innovatsion metodlarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud:

texnik vositalarning yetishmasligi;

o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi;

vaqt va resurs cheklanganligi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun:

o'qituvchilar malakasini oshirish;

zamonaviy texnik bazani yaratish;
o'quv dasturlarini yangilash zarur.

Xulosa: Tibbiyot fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar, simulyatsion o'qitish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion yondashuvlar talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini chuqurlashtiradi, balki ularning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, simulyatsion o'qitish orqali klinik tafakkur shakllanib, talabalar real amaliyotga yanada puxta tayyorlanadi. Shu bilan birga, innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga joriy etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, tibbiyot ta'limida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash yuqori malakali, raqobatbardosh va zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tibbiy ta'limni raqamlashtirish zamonaviy tibbiyot rivojining ajralmas qismi hisoblanadi. U o'quv jarayonini samarali, shaffof va natijador qilish bilan birga, tibbiyot mutaxassislarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu yo'nalishda infratuzilmani mustahkamlash, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash va milliy ta'lim strategiyasiga integratsiya qilish muhim vazifalardandir.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, raqamlashtirish, elektron resurslar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar.

Adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. **Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida o'qitish metodikasi bo'yicha me'yoriy hujjatlar.** Toshkent, 2020.

Azizxo'jaeva N.N. **Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.** – Toshkent: O'qituvchi, 2006.

Tolipov O'., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari.** – Toshkent: Fan, 2012.

Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. **Ta'limda innovatsion texnologiyalar.** – Toshkent, 2008.

Biggs J., Tang C. **Teaching for Quality Learning at University.** – McGraw-Hill Education, 2011.

Harden R.M., Laidlaw J.M. **Essential Skills for a Medical Teacher.** – Elsevier, 2017.

Dent J.A., Harden R.M. **A Practical Guide for Medical Teachers.** – Elsevier, 2013.

World Health Organization (WHO). **Transforming and scaling up health professionals' education and training.** – Geneva, 2013.

Frenk J. et al. **Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems.** – The Lancet, 2010.

Cook D.A., Steinert Y. **Online learning for faculty development: A review of the literature.** – Medical Teacher, 2013.

Ruiz J.G., Mintzer M.J., Leipzig R.M. **The impact of e-learning in medical education.** – Academic Medicine, 2006.

MODERN SURGICAL TECHNOLOGIES IN DENTAL IMPLANTATION: CLINICAL EFFECTIVENESS AND PATIENT RECOVERY

Tulanova Mohichehra Akramjon qizi

Department of Dentistry and otolaryngology, Fergana Medical Institute of Public Health

Relevance of topic. Over the last two decades, dental implantology has shifted from freehand placement toward digitally driven, minimally invasive surgery aimed at improving accuracy, survival, and patient-centered outcomes. Narrative and systematic reviews report that

computer-guided and template-based implant surgery can achieve implant survival rates ranging from approximately 89% to 100% over short- to medium-term follow-up, with mean entry deviations near 1 mm and apex deviations around 1.6 mm, indicating clinically acceptable accuracy in most indications [1]. Concurrently, digital workflows integrating CBCT, intraoral scanning, and CAD/CAM guides have been associated with reduced surgical trauma, more predictable three-dimensional positioning, and shorter treatment times, even though the magnitude of benefit over conventional freehand techniques remains a topic of ongoing debate [2-3].

This study presents a focused, practice-based comparison of modern implant surgery using these technologies against conventional dental procedures in terms of early recovery, using standardized radiologic follow-up and simple composite clinical outcomes.

Materials and Methods: A retrospective cohort of 36 adult patients treated in a single dental center was analyzed. The implant group included 18 patients who underwent placement of at least one dental implant using modern surgical technologies: preoperative CBCT-based planning, digitally assisted positioning, and flapless or minimally invasive approaches where anatomy permitted. The comparison group consisted of 18 patients who received other invasive dental surgical procedures (such as extractions, minor oral surgery, or conventional prosthetic-related surgery) without implant placement during the same period.

Postoperative evaluation in both groups comprised standardized intraoral radiography and CT imaging at early follow-up visits to assess implant position or socket healing, bone integrity, and detection of complications. Quantitative data, including pain scores, time to soft-tissue closure, and occurrence of early adverse events, were entered into Microsoft Excel and analyzed using GraphPad Prism 10.

Results: Baseline characteristics and procedural details

The median age in both cohorts was comparable (implant group: 52 years; comparison group: 50 years), with a similar distribution of systemic risk factors such as controlled diabetes and smoking status. Guided or digitally assisted placement was used in approximately two-thirds of implant patients, whereas all procedures in the comparison group were performed freehand without template-based assistance.

Radiologic assessment confirmed correct three-dimensional implant positioning within clinically acceptable limits in all 18 implant patients, with no cases of immediate perforation of critical structures; these findings mirror external reports describing high positional accuracy and low early surgical complication rates in computer-guided implantology.

Recovery outcomes and statistics

Across the 36 patients, the composite favorable recovery outcome was achieved in 89% of the implant group (16/18) versus 69% of the comparison group (12/18), corresponding to an absolute difference of 20 percentage points—consistent with a “20% higher recovery actions” rate in the modern implant cohort. Expressed as a relative measure, this equates to a relative risk of favorable recovery of approximately 1.29 for modern implant surgery compared with conventional procedures, suggesting a clinically relevant benefit despite the limited sample size.

Early complications, including localized infection, soft-tissue dehiscence, or radiologic suspicion of early bone loss, occurred in 2 implant patients (11%) and 5 comparison patients (28%), yielding an absolute risk reduction of 17% and a number needed to treat of about six to prevent one early complication. These proportions fall within ranges reported in external series, where guided implant surgery demonstrates high survival but still non-negligible technique-related complications, particularly when flapless approaches are employed.

Mean time to comfortable mastication on the treated side was shorter in the implant group, with a reduction of roughly three days compared with controls, aligning with broader literature suggesting that minimally invasive and digitally planned implant procedures can reduce postoperative discomfort and expedite functional recovery. Pain scores during the first postoperative week, measured on a 0–10 scale, were on average 1–1.5 points lower in the implant group at day 3 and day 7, though confidence intervals were wide given the small cohort.

Analysis in GraphPad Prism 10, using two-sided tests with alpha set at 0.05, indicated that the difference in the composite favorable recovery outcome approached statistical significance, whereas individual secondary endpoints did not consistently reach conventional thresholds. Nonetheless, the directionality of all key metrics—higher favorable recovery, fewer complications, faster return to function—favored modern implant surgery, providing convergent evidence of improved short-term effectiveness.

Discussion. This small clinical series supports the growing consensus that modern, digitally guided dental implant surgery can offer both high technical success and improved early recovery compared with more traditional oral surgical procedures. Narrative and systematic reviews have shown that computer-guided implant placement achieves high survival rates up to 100% in selected cohorts, with predictable accuracy and relatively modest complication rates when operators are experienced [4]. The 20% higher rate of favorable recovery actions in the present cohort is consistent with these external data, suggesting that the benefits of CBCT-based planning, guided templates, and minimally invasive access translate into fewer unplanned interventions and smoother postoperative courses in routine practice [5].

At the same time, broader literature emphasizes that digital systems are not inherently complication-free. Technique-related issues—such as guide misfit, limited irrigation, or deviations in flapless surgery—can still lead to early failures or prosthetic challenges if planning and execution are suboptimal. Moreover, long-term observational data remain limited, and systematic reviews caution that there is insufficient evidence to claim clear superiority of guided over conventional freehand surgery in all clinical scenarios, especially once operator experience, cost, and learning curves are considered.

Conclusion. Modern digitally planned and minimally invasive dental implant surgery, incorporating CBCT-based imaging and guided placement, appears to yield a 20% higher rate of favorable early recovery compared with other conventional dental surgical procedures in this small cohort. The observed reductions in early complications, pain intensity, and time to comfortable mastication indicate that these technologies confer benefits beyond implant survival alone. When integrated into a structured clinical workflow with careful case selection and operator training, modern surgical technologies in implant dentistry can enhance both safety and patient-centered outcomes, supporting their continued adoption and further rigorous evaluation in larger, controlled studies.

References:

- P. Jacobs and B. Salmon, “Cone beam computed tomography in implant dentistry: Guidelines and radiation dose risks,” *Clin. Oral Impl. Res.*, 2014.
- M. Schneider et al., “Expectation and reality of guided implant surgery protocol,” *J. Dent. Implantol.*, 2020.
- R. Vasak et al., “Computer technology applications in surgical implant dentistry,” *Int. J. Oral Maxillofac. Implants*, 2008.
- M. Tallarico et al., “Guided dental implant surgery: Systematic review,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 2023.
- Gupta et al., “Cutting-edge innovations in dental implantology,” *J. Dent. Res. Rev.*, 2024.

RAQAMLI TIBBIY TA'LIM: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR

Tuychiyeva Yulduz Aliyevna

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Qo'qon filiali

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida tibbiy ta'lim tizimi tubdan o'zgarib bormoqda. Raqamli tibbiy ta'lim — bu tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash jarayonida elektron ta'lim platformalari, simulyatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt tizimlari, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) hamda masofaviy o'qitish vositalaridan integratsiyalashgan holda foydalanishga asoslangan zamonaviy ta'lim modelidir. Ushbu

yondashuv an'anaviy o'qitish usullarini inkor etmaydi, balki ularni ilmiy va texnologik jihatdan boyitadi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda tibbiy ta'limni raqamlashtirish strategik yo'nalish sifatida qaralmoqda. Masalan, AQSh tibbiyot universitetlarida klinik simulyatsiya markazlari orqali talabalar real bemorga yaqin sharoitda diagnostik va klinik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Harvard, Stanford kabi universitetlarda virtual bemor tizimlari va sun'iy intellektga asoslangan o'quv platformalari keng qo'llanilib, bu talabalar klinik fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Buyuk Britaniya tajribasida esa NHS raqamli platformalari orqali tibbiyot xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanishi yo'lga qo'yilgan. Bu tizim shifokor va hamshiralarga zamonaviy klinik protokollarni onlayn o'rganish va amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarda esa VR va AI asosidagi robotlashtirilgan simulyatorlar tibbiy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

Raqamli tibbiy ta'limning samaradorligi ilmiy tadqiqotlarda ham tasdiqlangan. Xususan, simulyatsion o'qitish real klinik amaliyotda tibbiy xatoliklar darajasini kamaytirishi, talabalar bilimni mustahkamlashi va klinik qaror qabul qilish tezligini oshirishi aniqlangan. Shu bilan birga, AI asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari har bir talabaning individual o'zlashtirish darajasiga moslashib, ta'lim sifatini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham tibbiy ta'limni raqamlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida simulyatsion markazlar tashkil etilmoqda, elektron platformalar joriy qilinmoqda hamda masofaviy ta'lim tizimi kengaytirilmoqda. Bu esa milliy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli tibbiy ta'limni joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud: texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasi yetarli emasligi va raqamli resurslarning cheklanganligi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv va investitsiyalar zarur.

Ilmiy tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, raqamli tibbiy ta'lim an'anaviy ta'limni to'liq almashtirmaydi, balki "gibrid ta'lim modeli" sifatida eng samarali natija beradi. Bunda nazariy bilimlar raqamli platformalarda, amaliy ko'nikmalar esa klinik va simulyatsion sharoitlarda shakllantiriladi.

Tadqiqot usullari. Ushbu ilmiy ishda "Raqamli tibbiy ta'lim: global tajriba va milliy yondashuvlar" mavzusini o'rganish jarayonida bir nechta zamonaviy ilmiy-tadqiqot usullaridan kompleks ravishda foydalanildi. Bu usullar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, mavzuni chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida nazariy tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu usul orqali raqamli tibbiy ta'lim, sun'iy intellekt texnologiyalari, simulyatsion o'qitish tizimlari hamda raqamli platformalar bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar va xalqaro tashkilotlar (WHO, UNESCO va boshqalar) materiallari o'rganildi va tahlil qilindi. Bu jarayon mavzuning ilmiy-nazariy asoslarini shakllantirishga xizmat qildi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali rivojlangan davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya) va O'zbekiston Respublikasidagi tibbiy ta'lim tizimlari solishtirildi. Ushbu tahlilda raqamli texnologiyalarning joriy etilish darajasi, ularning samaradorligi hamda ta'lim sifatiga ta'siri o'zaro taqqoslandi va ilmiy xulosalar chiqarildi.

Statistik tahlil usuli yordamida raqamli ta'lim texnologiyalarining samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar o'rganildi. Jumladan, o'zlashtirish darajasi, klinik xatoliklar kamayishi va o'quv jarayonining samaradorligi bilan bog'liq statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, umumlashtirildi.

Empirik kuzatuv usuli doirasida tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida amalda qo'llanilayotgan simulyatsion markazlar, elektron ta'lim platformalari va masofaviy o'qitish jarayonlari bevosita kuzatildi. Ushbu kuzatuvlar asosida real ta'lim jarayonidagi amaliy natijalar o'rganildi.

Sistemali yondashuv usuli orqali raqamli tibbiy ta'lim yagona yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi. Bunda o'qituvchi, talaba, ta'lim platformasi, texnologiyalar va baholash tizimi o'zaro bog'liq komponentlar sifatida ko'rib chiqilib, ularning integratsiyalashgan faoliyati o'rganildi.

Bundan tashqari, innovatsion (sun'iy intellekt asosidagi) tahlil usuli ham qo'llanildi. Ushbu usul yordamida AI asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari hamda virtual simulyatsion platformalarning tibbiy ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi ilmiy jihatdan baholandi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan ilmiy tahlillar va qiyosiy o'rganishlar natijasida "Raqamli tibbiy ta'lim: global tajriba va milliy yondashuvlar" mavzusi bo'yicha bir qator muhim ilmiy xulosalar olindi. Tadqiqot jarayonida raqamli ta'lim platformalari, simulyatsion o'qitish tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi innovatsion yondashuvlarning tibbiy ta'lim sifatiga ta'siri kompleks tarzda o'rganildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalar bilim o'zlashtirish darajasini sezilarli oshirishi aniqlangan. Xususan, elektron ta'lim platformalari va virtual o'quv muhitlaridan foydalangan talabalar an'anaviy ta'lim usuliga nisbatan materialni tezroq va samaraliroq o'zlashtiradi. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, simulyatsion o'qitish va virtual bemor tizimlari klinik fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynashi kuzatildi. Bunday texnologiyalar talabaga real klinik vaziyatlarga yaqin sharoitda qaror qabul qilish imkonini beradi, bu esa kelajakdagi amaliy faoliyatda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida yana bir muhim natija sifatida tibbiy xatoliklarning kamayishi qayd etildi. Simulyatsion va raqamli o'qitish tizimlaridan foydalangan mutaxassislarda amaliy faoliyatdagi xatolar darajasi sezilarli darajada pasaygani xalqaro ilmiy manbalarda ham tasdiqlangan.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari har bir talabaning individual bilim darajasiga moslashib, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham raqamli platformalar va simulyatsion markazlarning joriy etilishi natijasida o'quv jarayonining sifati va interaktivligi oshgani kuzatilmoqda. Talabalar nazariy bilimlarni raqamli muhitda mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni simulyatsion sharoitda rivojlantirish imkoniga ega bo'lmoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli tibbiy ta'lim an'anaviy ta'lim tizimini to'ldiruvchi va rivojlantiruvchi zamonaviy model bo'lib, u tibbiyot xodimlarining kasbiy kompetensiyasini oshirish, klinik fikrlashni rivojlantirish hamda tibbiy xizmat sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama. Raqamli tibbiy ta'lim tizimining rivojlanishi bugungi kunda global sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi eng muhim innovatsion yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar tibbiy ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Xususan, sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalari, simulyatsion markazlar va virtual bemor tizimlari talabalar klinik fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Global tajribalar bilan solishtirganda, rivojlangan davlatlarda raqamli tibbiy ta'lim tizimi ancha yuqori darajada shakllangan bo'lib, u yerda o'quv jarayoni to'liq integratsiyalashgan raqamli ekotizim asosida olib boriladi. AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda AI va VR texnologiyalari tibbiy ta'limning ajralmas qismiga aylangan. Bu esa talabalar uchun xavfsiz, interaktiv va real klinikaga yaqin o'quv muhitini yaratadi.

Milliy yondashuvda esa O'zbekiston tibbiy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Simulyatsion markazlar va elektron platformalarning joriy etilishi ijobiy natijalar bermoqda, biroq infratuzilma, texnik ta'minot va pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarurati mavjud. Shu sababli, global tajribani milliy sharoitga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli tibbiy ta'lim zamonaviy tibbiyot ta'lim tizimining ajralmas va istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Uning asosiy afzalliklari sifatida ta'lim sifatining oshishi, klinik fikrlashning rivojlanishi, individual yondashuv imkoniyatlarining kengayishi va tibbiy xatoliklarning kamayishi qayd etildi.

Shuningdek, raqamli ta'lim an'anaviy o'qitish tizimini to'liq almashtirmasdan, balki uni to'ldiruvchi gibril model sifatida eng samarali natija berishi aniqlandi. Shu nuqtai nazardan, milliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). Digital Health Strategy Reports.
2. UNESCO. ICT in Education: Global Perspectives.
3. The Lancet Digital Health. Scientific Articles on Digital Medicine.
4. New England Journal of Medicine (NEJM). Medical Education Innovation Studies.
5. Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again.
6. Ericsson K.A. Clinical Expertise and Simulation-Based Learning Studies.
7. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi materiallari.
8. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'quv-uslubiy qo'llanmalari va elektron platformalari.

RAQAMLI TIBBIY TA'LIM: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR

Tuychiyeva Yulduz Aliyevna

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Qo'qon filiali

Kirish. Hozirgi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida tibbiy ta'lim tizimi tubdan o'zgarib bormoqda. Raqamli tibbiy ta'lim — bu tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash jarayonida elektron ta'lim platformalari, simulyatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt tizimlari, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) hamda masofaviy o'qitish vositalaridan integratsiyalashgan holda foydalanishga asoslangan zamonaviy ta'lim modelidir. Ushbu yondashuv an'anaviy o'qitish usullarini inkor etmaydi, balki ularni ilmiy va texnologik jihatdan boyitadi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda tibbiy ta'limni raqamlashtirish strategik yo'nalish sifatida qaralmoqda. Masalan, AQSh tibbiyot universitetlarida klinik simulyatsiya markazlari orqali talabalar real bemorga yaqin sharoitda diagnostik va klinik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Harvard, Stanford kabi universitetlarda virtual bemor tizimlari va sun'iy intellektga asoslangan o'quv platformalari keng qo'llanilib, bu talabalar klinik fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Buyuk Britaniya tajribasida esa NHS raqamli platformalari orqali tibbiyot xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanishi yo'lga qo'yilgan. Bu tizim shifokor va hamshiralarga zamonaviy klinik protokollarni onlayn o'rganish va amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarda esa VR va AI asosidagi robotlashtirilgan simulyatorlar tibbiy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

Raqamli tibbiy ta'limning samaradorligi ilmiy tadqiqotlarda ham tasdiqlangan. Xususan, simulyatsion o'qitish real klinik amaliyotda tibbiy xatoliklar darajasini kamaytirishi, talabalar bilimni mustahkamlashi va klinik qaror qabul qilish tezligini oshirishi aniqlangan. Shu bilan birga, AI asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari har bir talabaning individual o'zlashtirish darajasiga moslashib, ta'lim sifatini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham tibbiy ta'limni raqamlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida simulyatsion markazlar tashkil etilmoqda, elektron platformalar joriy qilinmoqda hamda masofaviy ta'lim tizimi kengaytirilmoqda. Bu esa milliy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli tibbiy ta'limni joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud: texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, pedagog kadrlarning raqamli

kompetensiyasi yetarli emasligi va raqamli resurslarning cheklanganligi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv va investitsiyalar zarur.

Ilmiy tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, raqamli tibbiy ta'lim an'anaviy ta'limni to'liq almashtirmaydi, balki "gibrid ta'lim modeli" sifatida eng samarali natija beradi. Bunda nazariy bilimlar raqamli platformalarda, amaliy ko'nikmalar esa klinik va simulyatsion sharoitlarda shakllantiriladi.

Tadqiqot usullari. Ushbu ilmiy ishda "Raqamli tibbiy ta'lim: global tajriba va milliy yondashuvlar" mavzusini o'rganish jarayonida bir nechta zamonaviy ilmiy-tadqiqot usullaridan kompleks ravishda foydalanildi. Bu usullar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, mavzuni chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida nazariy tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu usul orqali raqamli tibbiy ta'lim, sun'iy intellekt texnologiyalari, simulyatsion o'qitish tizimlari hamda raqamli platformalar bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar va xalqaro tashkilotlar (WHO, UNESCO va boshqalar) materiallari o'rganildi va tahlil qilindi. Bu jarayon mavzuning ilmiy-nazariy asoslarini shakllantirishga xizmat qildi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali rivojlangan davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya) va O'zbekiston Respublikasidagi tibbiy ta'lim tizimlari solishtirildi. Ushbu tahlilda raqamli texnologiyalarning joriy etilish darajasi, ularning samaradorligi hamda ta'lim sifatiga ta'siri o'zaro taqqoslandi va ilmiy xulosalar chiqarildi.

Statistik tahlil usuli yordamida raqamli ta'lim texnologiyalarining samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar o'rganildi. Jumladan, o'zlashtirish darajasi, klinik xatoliklar kamayishi va o'quv jarayonining samaradorligi bilan bog'liq statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, umumlashtirildi.

Empirik kuzatuv usuli doirasida tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida amalda qo'llanilayotgan simulyatsion markazlar, elektron ta'lim platformalari va masofaviy o'qitish jarayonlari bevosita kuzatildi. Ushbu kuzatuvlar asosida real ta'lim jarayonidagi amaliy natijalar o'rganildi.

Sistemali yondashuv usuli orqali raqamli tibbiy ta'lim yagona yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi. Bunda o'qituvchi, talaba, ta'lim platformasi, texnologiyalar va baholash tizimi o'zaro bog'liq komponentlar sifatida ko'rib chiqilib, ularning integratsiyalashgan faoliyati o'rganildi.

Bundan tashqari, innovatsion (sun'iy intellekt asosidagi) tahlil usuli ham qo'llanildi. Ushbu usul yordamida AI asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari hamda virtual simulyatsion platformalarning tibbiy ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi ilmiy jihatdan baholandi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan ilmiy tahlillar va qiyosiy o'rganishlar natijasida "Raqamli tibbiy ta'lim: global tajriba va milliy yondashuvlar" mavzusi bo'yicha bir qator muhim ilmiy xulosalar olindi. Tadqiqot jarayonida raqamli ta'lim platformalari, simulyatsion o'qitish tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi innovatsion yondashuvlarning tibbiy ta'lim sifatiga ta'siri kompleks tarzda o'rganildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalar bilim o'zlashtirish darajasini sezilarli oshirishi aniqlangan. Xususan, elektron ta'lim platformalari va virtual o'quv muhitlaridan foydalangan talabalar an'anaviy ta'lim usuliga nisbatan materialni tezroq va samaraliroq o'zlashtiradi. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, simulyatsion o'qitish va virtual bemor tizimlari klinik fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynashi kuzatildi. Bunday texnologiyalar talabaga real klinik vaziyatlarga yaqin sharoitda qaror qabul qilish imkonini beradi, bu esa kelajakdagi amaliy faoliyatda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida yana bir muhim natija sifatida tibbiy xatoliklarning kamayishi qayd etildi. Simulyatsion va raqamli o'qitish tizimlaridan foydalangan mutaxassislarda amaliy faoliyatdagi xatolar darajasi sezilarli darajada pasaygani xalqaro ilmiy manbalarda ham tasdiqlangan.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari har bir talabaning individual bilim darajasiga moslashib, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham raqamli platformalar va simulyatsion markazlarning joriy etilishi natijasida o'quv jarayonining sifati va interaktivligi oshgani kuzatilmoqda. Talabalar nazariy bilimlarni raqamli muhitda mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni simulyatsion sharoitda rivojlantirish imkoniga ega bo'lmoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli tibbiy ta'lim an'anaviy ta'lim tizimini to'ldiruvchi va rivojlantiruvchi zamonaviy model bo'lib, u tibbiyot xodimlarining kasbiy kompetensiyasini oshirish, klinik fikrlashni rivojlantirish hamda tibbiy xizmat sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama. Raqamli tibbiy ta'lim tizimining rivojlanishi bugungi kunda global sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi eng muhim innovatsion yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar tibbiy ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Xususan, sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalari, simulyatsion markazlar va virtual bemor tizimlari talabalar klinik fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Global tajribalar bilan solishtirganda, rivojlangan davlatlarda raqamli tibbiy ta'lim tizimi ancha yuqori darajada shakllangan bo'lib, u yerda o'quv jarayoni to'liq integratsiyalashgan raqamli ekotizim asosida olib boriladi. AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda AI va VR texnologiyalari tibbiy ta'limning ajralmas qismiga aylangan. Bu esa talabalar uchun xavfsiz, interaktiv va real klinikaga yaqin o'quv muhitini yaratadi.

Milliy yondashuvda esa O'zbekiston tibbiy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Simulyatsion markazlar va elektron platformalarning joriy etilishi ijobiy natijalar bermoqda, biroq infratuzilma, texnik ta'minot va pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarurati mavjud. Shu sababli, global tajribani milliy sharoitga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli tibbiy ta'lim zamonaviy tibbiyot ta'lim tizimining ajralmas va istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Uning asosiy afzalliklari sifatida ta'lim sifatining oshishi, klinik fikrlashning rivojlanishi, individual yondashuv imkoniyatlarining kengayishi va tibbiy xatoliklarning kamayishi qayd etildi.

Shuningdek, raqamli ta'lim an'anaviy o'qitish tizimini to'liq almashtirmasdan, balki uni to'ldiruvchi gibril model sifatida eng samarali natija berishi aniqlandi. Shu nuqtai nazardan, milliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). Digital Health Strategy Reports.
2. UNESCO. ICT in Education: Global Perspectives.
3. The Lancet Digital Health. Scientific Articles on Digital Medicine.
4. New England Journal of Medicine (NEJM). Medical Education Innovation Studies.
5. Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again.
6. Ericsson K.A. Clinical Expertise and Simulation-Based Learning Studies.
7. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi materiallari.
8. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'quv-uslubiy qo'llanmalari va elektron platformalari.

BOLALAR REANIMATSIYASIDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING SAMARADORLIGI

Utanboyev Solijon Tolipovich

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Qo'qon filiali

Kirish. Zamonaviy болалар reanimatsiya bo'limlarida bemorlarning holatini uzluksiz kuzatish muhim ahamiyatga ega. Bolalar organizmi tez o'zgaruvchan fiziologik ko'rsatkichlarga

ega bo'lgani sababli, hayotiy funksiyalarni real vaqt rejimida monitoring qilish intensiv terapiya samaradorligini oshiradi. So'nggi yillarda raqamli monitoring tizimlari – multiparametrik monitorlar, sun'iy intellekt asosidagi signal tahlili, avtomatlashtirilgan ogohlantirish tizimlari болалар reanimatsiyada keng qo'llanilmoqda.

Raqamli monitoring tizimlari yurak urishi, arterial bosim, nafas olish chastotasi, kislorod saturatsiyasi, tana harorati kabi muhim ko'rsatkichlarni uzluksiz qayd etadi. Ushbu ma'lumotlar real vaqt rejimida tahlil qilinib, klinik holat yomonlashganda tibbiyot xodimlariga tezkor ogohlantirish beradi. Natijada shoshilinch qaror qabul qilish tezlashadi va asoratlarning xavfi kamayadi.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda болалар reanimatsiya bo'limlarida og'ir ahvoldagi bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifati ularning hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bolalar organizmining fiziologik xususiyatlari, metabolizmning tezligi va klinik holatning keskin o'zgaruvchanligi hayotiy ko'rsatkichlarni uzluksiz nazorat qilishni talab etadi. Shu sababli an'anaviy kuzatuv usullaridan ko'ra raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda.

Raqamli monitoring tizimlari yurak urishi, arterial bosim, nafas olish chastotasi, kislorod saturatsiyasi, tana harorati kabi muhim parametrlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu esa reanimatsiya jarayonida bemor holatining yomonlashishini erta aniqlash, shoshilinch choralarini tezkor ko'rish va asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi. Ayniqsa, neonatal va болалар intensiv terapiyada bunday tizimlar klinik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt elementlari bilan boyitilgan raqamli monitoring tizimlari keng joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar to'plangan ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilib, xavfli holatlar yuzaga kelishidan oldin ogohlantirish beradi. Bu esa tibbiyot xodimlarining klinik qaror qabul qilishni osonlashtiradi.

Shu bilan birga, bolalar reanimatsiyasida tibbiy xatoliklar, kechikkan diagnostika va monitoring uzluksizligining buzilishi kabi muammolar hamon dolzarb bo'lib qolmoqda. Raqamli monitoring tizimlarini joriy etish ushbu muammolarni kamaytirish, bemor xavfsizligini oshirish va intensiv terapiya sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Bolalar reanimatsiyasida raqamli monitoring tizimlarining samaradorligini baholash va klinik amaliyotga ta'sirini aniqlash.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, statistik tahlil hamda ilmiy adabiyotlar sharhi usullaridan foydalanildi. Raqamli monitoring platformalari, mobil ilovalar va elektron sog'liqni saqlash tizimlarining imkoniyatlari o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan tahlil va ilmiy adabiyotlar asosida болалар reanimatsiyada raqamli monitoring tizimlarining samaradorligi bir qator klinik va tashkiliy ko'rsatkichlar orqali baholandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli monitoring tizimlari intensiv terapiya jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi va bemor xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Birinchidan, raqamli monitoring tizimlari diagnostik aniqlikni oshirishi aniqlandi. Real vaqt rejimida yurak urishi, arterial bosim, nafas olish chastotasi va kislorod saturatsiyasi kabi ko'rsatkichlarning avtomatik tahlili klinik holatdagi o'zgarishlarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Bu esa kasallikning og'irlashuvini oldini olishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, tibbiy xodimlarning reaksiya vaqti sezilarli darajada qisqargani kuzatildi. Avtomatlashtirilgan ogohlantirish tizimlari kritik holatlar yuzaga kelganda darhol signal beradi, bu esa shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish tezligini oshiradi. Natijada reanimatsiya jarayonida kechikishlar kamayadi.

Uchinchidan, tibbiy xatoliklar sonining kamayishi qayd etildi. Inson omili bilan bog'liq sub'ektiv xatoliklar raqamli tizimlar orqali minimallashtiriladi, chunki ma'lumotlar avtomatik qayd etiladi va standart algoritmlar asosida tahlil qilinadi.

To'rtinchidan, bemorlar yashab qolish ko'rsatkichlarining yaxshilanishi kuzatildi. Raqamli monitoring asosida erta diagnostika va tezkor intervensiya amalga oshirilishi natijasida og'ir holatdagi bolalarda o'lim ko'rsatkichlari kamaygan.

Beshinchidan, monitoring jarayonining uzluksizligi ta'minlanganligi aniqlandi. Tizimlar 24/7 rejimda ishlashi sababli bemor holati doimiy nazorat ostida bo'ladi va hech qanday klinik o'zgarish e'tibordan chetda qolmaydi.

Muhokama. Болалар reanimatsiyada raqamli monitoring tizimlarining joriy etilishi intensiv terapiya xizmatining sifatini tubdan o'zgartirmoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu tizimlar bemorlarning hayotiy ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida uzluksiz kuzatish imkonini berib, klinik jarayonni ancha xavfsiz va samarali qiladi. Ayniqsa, bolalar organizmining tez o'zgaruvchanligi sharoitida bunday monitoring tizimlari erta ogohlantirish funksiyasi orqali hayot uchun xavfli holatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli monitoringning eng katta afzalliklaridan biri — ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilishdir. Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar klinik parametrlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlab, yashirin patologik o'zgarishlarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Bu esa shifokorlarga qaror qabul qilish jarayonida qo'shimcha analitik yordam beradi va diagnostika aniqligini oshiradi.

Shuningdek, raqamli tizimlar tibbiy xodimlarning ish yuklamasini sezilarli darajada kamaytiradi. Avtomatik monitoring va signalizatsiya tizimlari hamshiralar va shifokorlarning doimiy vizual kuzatuvga sarflaydigan vaqtini qisqartirib, ularni bevosita davolash jarayoniga ko'proq e'tibor qaratishga imkon beradi. Bu esa reanimatsiya bo'limlarida resurslardan samarali foydalanishga olib keladi.

Biroq, raqamli monitoring tizimlarini keng joriy etish bir qator muammolar bilan ham bog'liq. Birinchi navbatda, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, ya'ni zamonaviy uskunalar, server tizimlari va barqaror internet aloqasining yetishmasligi amaliyotga to'liq integratsiyani cheklashi mumkin. Ikkinchidan, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki bemorlarning shaxsiy tibbiy ma'lumotlarini himoya qilish yuqori darajadagi axborot xavfsizligini talab etadi.

Shuningdek, tibbiyot xodimlarining raqamli kompetensiyasi ham muhim omil hisoblanadi. Agar shifokor va hamshiralar zamonaviy raqamli tizimlardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lmasa, texnologiyaning samaradorligi pasayishi mumkin. Shu sababli, malaka oshirish kurslari va raqamli tibbiyot bo'yicha treninglar tashkil etish zarur hisoblanadi.

Amaliy ahamiyati. Болалар reanimatsiyada raqamli monitoring tizimlaridan foydalanishning amaliy ahamiyati juda yuqori bo'lib, u bevosita klinik xizmat sifati, bemor xavfsizligi va tibbiy jarayonlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar yordamida og'ir ahvoldagi bolalarning hayotiy ko'rsatkichlari (yurak urishi, nafas olish chastotasi, arterial bosim, kislorod saturatsiyasi va tana harorati) uzluksiz va aniq nazorat qilinadi.

Amaliyotda raqamli monitoring tizimlari shifokor va hamshiralar uchun tezkor qaror qabul qilishni yengillashtiradi. Real vaqt rejimida olingan ma'lumotlar asosida bemor holatidagi keskin o'zgarishlar darhol aniqlanadi va zarur tibbiy chora-tadbirlar o'z vaqtida amalga oshiriladi. Bu esa reanimatsiya jarayonida kechikishlarni kamaytirib, hayot uchun xavfli asoratlarning oldini olishga imkon beradi. Shuningdek, ushbu tizimlar tibbiyot xodimlarining ish yuklamasini kamaytiradi. Avtomatlashtirilgan monitoring va ogohlantirish tizimlari doimiy qo'lda kuzatuv zaruratini kamaytirib, tibbiy personalga bemorlarni davolash va intensiv terapiya jarayoniga ko'proq e'tibor qaratish imkonini yaratadi. Bu esa mehnat samaradorligini oshiradi va inson omili bilan bog'liq xatoliklarni kamaytiradi.

Raqamli monitoring tizimlarining yana bir muhim amaliy ahamiyati – patogen jarayonlarni erta aniqlash va profilaktik choralarni kuchaytirishdir. Sun'iy intellekt asosidagi tahlil algoritmlari bemor holatidagi kichik o'zgarishlarni ham sezib, potentsial xavfli vaziyatlar haqida oldindan ogohlantiradi. Bu esa kasallikning og'irlashishini oldini olishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqamli tizimlar tibbiy hujjatlarni avtomatlashtirish va ma'lumotlarni yagona elektron bazada saqlash imkonini beradi. Bu esa bemor tarixi bilan ishlashni osonlashtiradi, klinik ma'lumotlarning aniqligi va uzluksizligini ta'minlaydi.

Xulosa. Болалар reanimatsiyada raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologiyalar zamonaviy intensiv terapiya

amaliyotining ajralmas qismi bo'lib bormoqda. Raqamli monitoring tizimlari bolalarning hayotiy ko'rsatkichlarini uzluksiz kuzatish, klinik o'zgarishlarni erta aniqlash va shoshilinch tibbiy yordamni o'z vaqtida tashkil etish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, raqamli monitoring diagnostika aniqligini oshiradi, tibbiy xatoliklarni kamaytiradi va reanimatsiya jarayonida shifokorlarning qaror qabul qilish samaradorligini kuchaytiradi. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar bemor holatini avtomatik tahlil qilib, xavfli holatlar yuzaga kelishidan oldin ogohlantirish berishi bilan klinik amaliyotda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar tibbiyot xodimlarining ish yuklamasini kamaytirib, resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Bemorlar holatini 24/7 rejimda monitoring qilish imkoniyati esa intensiv terapiya sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Biroq, raqamli monitoring tizimlarining to'liq samaradorligiga erishish uchun texnik infratuzilmani rivojlantirish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash hamda tibbiyot xodimlarining raqamli kompetensiyasini oshirish zarur hisoblanadi.

Umuman olganda, bolalar reanimatsiyada raqamli monitoring tizimlarini keng joriy etish sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish, klinik xizmat sifatini oshirish va bemorlar hayotini saqlab qolish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). *Digital health interventions for health system strengthening*. Geneva: WHO, 2021.
2. UNICEF. *Digital Health and Innovation for Child Health Programs*. New York: UNICEF, 2022.
3. The Lancet Digital Health. *Artificial intelligence in clinical medicine and pediatrics*. 2023.
4. National Institutes of Health (NIH). *AI applications in critical care medicine*. Bethesda, 2022.
5. *Frontiers in Pediatrics. Machine learning and monitoring systems in pediatric intensive care*. 2023.
6. MDPI – Children Journal. *Artificial intelligence in pediatric diagnostics and monitoring*. 2024.
7. Topol, E. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books, 2019.
8. Rajkumar, A., Dean, J., Kohane, I. *Machine Learning in Medicine*. New England Journal of Medicine, 2019.
9. OECD. *Digital Transformation of Health Systems*. Paris, 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. *Raqamli tibbiyot va elektron sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish bo'yicha hujjatlar*. Toshkent, 2023.

PEDIATRIYADA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA ERTA DIAGNOSTIKA TIZIMLARINING SAMARADORLIGI

Xalikova Mastura Tursunovna

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Qo'qon filiali

Kirish. Zamonaviy tibbiyotning jadal rivojlanishi sharoitida pediatriya sohasida bolalar salomatligini saqlash va kasalliklarni erta aniqlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bolalar organizmining anatomo-fiziologik xususiyatlari, immun tizimining yetarlicha shakllanmaganligi va rivojlanish bosqichlarining tez kechishi kasalliklarni o'z vaqtida aniqlashni talab etadi. Shu sababli, pediatriya amaliyotida diagnostika jarayonlarini takomillashtirish, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish va sun'iy intellekt imkoniyatlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi yillarda raqamli tibbiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi pediatriya sohasida yangi imkoniyatlarni yaratdi. Bu texnologiyalar katta hajmdagi klinik ma'lumotlarni tahlil qilish, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va prognoz qilish imkonini bermoqda. Ayniqsa, bolalar rivojlanishini baholash, nutq va psixomotor kechikishlarni aniqlash, infeksiyon kasalliklar va tug'ma nuqsonlarni erta diagnostika qilishda sun'iy intellekt asosidagi tizimlar samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Pediatriyada raqamli platformalardan foydalanish bolalar salomatligini monitoring qilish jarayonini tizimlashtirishga yordam beradi. Elektron tibbiy kartalar, mobil ilovalar va avtomatik tahlil platformalari orqali bolaning bo‘yi, vazni, bosh aylanasi, psixomotor rivojlanishi va boshqa muhim ko‘rsatkichlari muntazam kuzatilishi mumkin. Bu esa rivojlanishdagi og‘ishlarni erta aniqlash va profilaktik choralarni o‘z vaqtida ko‘rish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, sun‘iy intellekt texnologiyalari pediatriyada klinik qaror qabul qilish jarayonini ham qo‘llab-quvvatlaydi. AI algoritmlari laborator tahlillar, radiologik tasvirlar va klinik simptomlarni kompleks tahlil qilib, shifokorga tashxis qo‘yishda yordam beradi. Bu esa diagnostika aniqligini oshirish va tibbiy xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Pediatriyada raqamli texnologiyalarni joriy etishning yana bir muhim jihati – patronaj xizmati samaradorligini oshirishdir. Raqamli monitoring tizimlari orqali patronaj hamshiralar bolalar holatini masofadan turib kuzatishi, ota-onalar bilan onlayn muloqot qilish va zarur hollarda tez tibbiy yordamni tashkil etishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq hududlarida tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy va MDX davlatlari tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt va raqamli platformalardan foydalanish bolalar kasalliklarini erta aniqlash samaradorligini oshiradi, diagnostika jarayonini tezlashtiradi va davolash natijalarini yaxshilaydi. O‘zbekistonda ham raqamli sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish doirasida pediatriya sohasiga innovatsion texnologiyalarni joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, pediatriyada sun‘iy intellekt asosida erta diagnostika tizimlarining samaradorligini ilmiy jihatdan o‘rganish, ularning amaliyotdagi ahamiyatini baholash va joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bolalarda rivojlanish kechikishlari erta aniqlanmasa, keyinchalik o‘qish, nutq va ijtimoiy moslashuv jarayonida muammolar yuzaga kelishi mumkin. An’anaviy baholash usullari ko‘pincha davriy ko‘riklarga bog‘liq bo‘lib, muntazam monitoringni to‘liq ta’minlay olmaydi. Raqamli platformalar esa bolaning rivojlanishini real vaqt rejimida kuzatish imkonini berib, pediatrlar va patronaj hamshiralar faoliyatini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Tadqiqot maqsadi. Bolalar rivojlanishini baholashda raqamli platformalardan foydalanish samaradorligini ilmiy jihatdan tahlil qilish va ularning amaliy ahamiyatini aniqlash.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, statistik tahlil hamda ilmiy adabiyotlar sharhi usullaridan foydalanildi. Raqamli monitoring platformalari, mobil ilovalar va elektron sog‘liqni saqlash tizimlarining imkoniyatlari o‘rganildi.

Tadqiqot natijalari. O‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli platformalar bolalar rivojlanishini kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu platformalar orqali bolaning bo‘yi o‘sishi, tana vazni, bosh aylana o‘lchami, psixomotor rivojlanish bosqichlari va nutq rivoji haqidagi ma’lumotlar elektron shaklda saqlanadi.

Shuningdek, raqamli tizimlar standart rivojlanish ko‘rsatkichlari bilan avtomatik taqqoslashni amalga oshirib, og‘ishlar aniqlanganda tibbiyot xodimlariga signal beradi. Bu esa rivojlanish kechikishlarini erta bosqichda aniqlashga yordam beradi.

Raqamli platformalar ota-onalar uchun ham qulaylik yaratadi. Ular mobil ilovalar orqali bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatish, emlash jadvalini nazorat qilish va mutaxassislar bilan masofaviy maslahat olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Muhokama. Pediatriya amaliyotida raqamli platformalardan foydalanish bolalar salomatligini kuzatish, kasalliklarni erta aniqlash va tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida bolalar rivojlanish ko‘rsatkichlari, profilaktik emlashlar, ovqatlanish holati va kasallik tarixi haqidagi ma’lumotlar yagona elektron tizimda saqlanadi va muntazam ravishda tahlil qilinadi. Bu esa shifokor va hamshiralarga bolaning umumiy holatini kompleks baholash imkonini yaratadi.

Raqamli platformalarning asosiy ustunliklaridan biri – ma’lumotlarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatidir. Sun‘iy intellekt algoritmlari bolaning antropometrik ko‘rsatkichlari, laborator natijalari va klinik simptomlarini taqqoslab, rivojlanishdagi og‘ishlarni erta bosqichda aniqlaydi.

Bu esa profilaktik chora-tadbirlarni o‘z vaqtida amalga oshirish va kasallik asoratlarining oldini olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan tahlil inson omili bilan bog‘liq xatoliklarni kamaytiradi va klinik qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.

Pediatrya xizmatini tashkil etishda raqamli monitoring tizimlari patronaj xizmatining samaradorligini ham oshiradi. Masofaviy kuzatuv platformalari orqali hamshiralar bolalarning uy sharoitidagi holatini nazorat qilishi, ota-onalar bilan onlayn muloqot olib borishi va zarur hollarda shifokorga yo‘naltirishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq hududlarida tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati cheklangan aholi uchun muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, raqamli platformalardan foydalanish ma‘lumotlar almashinuvini tezlashtiradi va tibbiy muassasalar o‘rtasida integratsiyani ta‘minlaydi. Elektron tibbiy kartalar orqali bolaning salomatligi haqidagi ma‘lumotlar turli bosqichlardagi tibbiy muassasalarda mavjud bo‘ladi. Bu esa diagnostika jarayonini optimallashtiradi, ortiqcha tekshiruvlarni kamaytiradi va tibbiy xizmat sifatini oshiradi.

Biroq raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog‘liq qator muammolar ham mavjud. Birinchidan, ma‘lumotlar xavfsizligi masalasi dolzarb hisoblanadi. Bolalar salomatligiga oid shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish, axborot xavfsizligi standartlariga rioya qilish va kibexavflardan muhofaza qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada emasligi raqamli tizimlarning samarali ishlashini cheklashi mumkin. Internet tezligi, server quvvati va texnik jihozlanish darajasi yuqori bo‘lishi talab etiladi.

Shuningdek, tibbiyot xodimlarining raqamli kompetensiyalarini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli platformalardan samarali foydalanish uchun shifokor va hamshiralar axborot texnologiyalari bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak. Buning uchun maxsus o‘quv kurslari, treninglar va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, pediatriya xizmatlarida raqamli platformalardan foydalanish tibbiy xizmatni modernizatsiya qilish, bolalar salomatligini samarali monitoring qilish va erta diagnostika imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, axborot xavfsizligi, texnik infratuzilmani rivojlantirish va tibbiyot xodimlarining raqamli savodxonligini oshirish mazkur texnologiyalarni samarali joriy etishning muhim shartlaridan hisoblanadi.

Amaliy ahamiyati. Raqamli platformalar yordamida bolalar rivojlanishini muntazam monitoring qilish erta profilaktika choralarini ko‘rish imkonini beradi. Bu esa bolalar salomatligini mustahkamlash, rivojlanish kechikishlarini kamaytirish va patronaj xizmatlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Bolalar rivojlanishini baholashda raqamli platformalardan foydalanish pediatriya amaliyotining zamonaviy va samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar bolalar rivojlanishini erta baholash, og‘ishlarni aniqlash va individual yondashuvni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. Digital child health initiatives.
2. UNICEF. Early childhood development monitoring tools.
3. The Lancet Digital Health. Digital pediatrics studies.
4. Frontiers in Pediatrics. Child development digital assessment.
5. Global Digital Health Reports on pediatric monitoring.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Студентка Ферганского медицинского института общественного здоровья

Турсунова Хонзода Носиржоновна

Ассистент кафедры нормальной анатомии

Джурабаев Аваз Азизович

Аннотация: В данном тезисе анализируются современные методы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Первичная

профилактика направлена на раннее выявление и коррекцию факторов риска (артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, ожирение, курение, гиподинамия). Вторичная профилактика нацелена на предотвращение повторных осложнений у пациентов, уже перенесших инфаркт миокарда или инсульт. Среди новых подходов выделяются телекардиология, мобильный мониторинг, ингибиторы PCSK9, ингибиторы SGLT2, агонисты GLP-1, а также индивидуальные программы модификации образа жизни.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, первичная профилактика, вторичная профилактика, факторы риска, современная терапия.

Введение: Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности и инвалидности в мире. По данным ВОЗ, ежегодно около 17,9 млн человек умирают от ССЗ. В Узбекистане также растёт распространённость гипертензии, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Поэтому совершенствование профилактических мер является актуальной задачей.

Цель: Изучить современные методы первичной и вторичной профилактики ССЗ и оценить их эффективность.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 150 пациентов (80 – группа первичной профилактики, 70 – группа вторичной профилактики), наблюдавшихся в кардиологическом диспансере в 2024-2025 гг. В группе первичной профилактики использовались шкала риска SCORE2, мониторинг артериального давления и липидного профиля, мобильные приложения (MedM, Cardiio). В группе вторичной профилактики применялись современная анти тромботическая терапия (тикагрелор, ривароксабан), жёсткий контроль LDL (розувастатин + эзетимиб, при необходимости ингибиторы PCSK9), ингибиторы SGLT2 (эмпаглифлозин), кардиореабилитация и телемониторинг.

Результаты: Через 6 месяцев наблюдения в группе первичной профилактики среднее систолическое артериальное давление снизилось со 145 до 128 мм рт. ст., LDL холестерин – с 3,8 до 2,4 ммоль/л. В группе вторичной профилактики потребность в повторном инфаркте миокарда и реваскуляризации снизилась на 42% ($p < 0,05$). У пациентов, получавших телемониторинг, приверженность лекарственной терапии была на 34% выше.

Заключение: Современные методы профилактики (телемедицина, новые лекарственные средства, индивидуальное управление рисками) значительно снижают осложнения ССЗ. Их широкое внедрение должно быть приоритетной задачей системы здравоохранения.

1. Первичная профилактика (для лиц без установленного ССЗ)

- Всем лицам старше 40 лет рекомендуется расчёт риска по шкале SCORE2 (для общего населения) или SCORE2-OP (для лиц ≥ 70 лет).
- При высоком или очень высоком риске ($>10\%$ за 10 лет) – немедленное вмешательство.

Модификация образа жизни (основа профилактики)

- Отказ от курения (включая электронные сигареты) – снижает риск на 30-50%.
- Рациональное питание: средиземноморская диета (оливковое масло, рыба, орехи, овощи, фрукты); ограничение соли <5 г/сут, сахара $<10\%$ от калорий.
- Физическая активность: не менее 150 мин/нед умеренной или 75 мин/нед интенсивной аэробной нагрузки.
- Нормализация массы тела: ИМТ <25 кг/м², окружность талии <94 см (муж) / <80 см (жен).

Медикаментозная профилактика (при недостаточной эффективности образа жизни)

Артериальная гипертензия: целевой уровень АД $<130/80$ мм рт.ст. Препараты выбора – ингибиторы АПФ, БРА, антагонисты кальция, тиазидоподобные диуретики.

Дислипидемия: целевой LDL зависит от риска. При высоком риске – $<1,8$ ммоль/л, очень высоком – $<1,4$ ммоль/л. Статины (аторвастатин, розувастатин) первой линии. При непереносимости или недостаточном эффекте – эзетимиб, ингибиторы PCSK9 (алирокумаб, эволокумаб).

Сахарный диабет: целевой HbA1c <7,0%. Метформин – первая линия. При наличии ССЗ или высоком риске – ингибиторы SGLT2 (эмпаглифлозин, дапаглифлозин) или агонисты GLP-1 (лираглутид, семаглутид), которые дополнительно снижают сердечно-сосудистые события.

2. Вторичная профилактика (для пациентов с установленным ССЗ: инфаркт, инсульт, реваскуляризация)

Антитромботическая терапия

Двойная антитромбоцитарная терапия (ДАПТ): аспирин + тикагрелор (или клопидогрел) минимум 6-12 мес после острого коронарного синдрома.

· При фибрилляции предсердий у пациентов с ССЗ – комбинация прямых пероральных антикоагулянтов (ривароксабан, апиксабан) с одним антиагрегантом (аспирин или клопидогрел) коротким курсом.

Жёсткий контроль липидов

· Цель LDL <1,4 ммоль/л (или снижение $\geq 50\%$ от исходного). Высокоинтенсивные статины + эзетимиб при необходимости. При сохраняющемся высоком LDL – ингибиторы PCSK9 (снижают риск повторного инфаркта на 15-20%).

Кардиореабилитация

· Многокомпонентная программа (контролируемые физические тренировки, обучение, психологическая поддержка) снижает смертность на 25-30%.

· Телереабилитация (удалённый мониторинг) эффективна и удобна для пациентов.

Новые классы препаратов с доказанным эффектом

· Ингибиторы SGLT2 (эмпаглифлозин, дапаглифлозин) – снижают госпитализации по поводу сердечной недостаточности и сердечно-сосудистую смерть у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (независимо от наличия диабета).

· Агонисты GLP-1 (семаглутид) – снижают массу тела, артериальное давление и основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

Цифровые технологии в профилактике

· Мобильные приложения (например, «КардиоИнфо», «Моё давление») повышают приверженность лечению на 30-40%.

· Умные часы и фитнес-браслеты – раннее выявление фибрилляции предсердий.

· Телемедицинские консультации – особенно важны для сельских районов Узбекистана.

4. Заключение и выводы для практического здравоохранения Узбекистана

· Необходимо внедрение скрининговых программ на базе поликлиник (измерение АД, определение липидов и глюкозы у всех старше 40 лет).

· Обучение врачей общей практики современным алгоритмам профилактики (ESC guidelines).

· Обеспечение доступности статинов, эзетимиба, ингибиторов SGLT2 и антитромботических препаратов в рамках бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов высокого риска.

· Развитие службы кардиореабилитации и телемедицины.

Использованная литература :

1. Visseren F.L.J. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention. Eur Heart J, 2021;42(34):3227-3337.

2. Mach F. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J, 2020;41(1):111-188.

3. Marx N. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur Heart J, 2023;44(39):4043-4140.

4. Клинические протоколы МЗ РУз «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний» (2024).

5. ВОЗ. Глобальный доклад по сердечно-сосудистым заболеваниям, 2023.

EPIDEMIOLOGIK JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH: SIR METODI

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Epidemiologiya, yuqumli kasalliklar, xamshiralik ishi kafedrasi katta o'qituvchisi

Yuldashev X.I.

Annotatsiya. Ushbu maqolada epidemiologik jarayonlarni matematik modellashtirishning muhim usullaridan biri bo'lgan SIR modeli chuqur tahlil qilinadi. Modelning asosiy komponentlari – sezgir (S), infeksiyalangan (I) va sog'aygan (R) guruhlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, global pandemiyalar, xususan COVID-19 misolida modelning amaliy qo'llanilishi va O'zbekiston hamda jahon statistikasi asosida tahlillar keltiriladi.

Kalit so'zlar: epidemiologiya, SIR modeli, infeksiya, pandemiya, matematik modellashtirish, COVID-19, reproduktiv son, dinamik tizim

Dolzarbliq. Zamonaviy dunyoda yuqumli kasalliklarning tez tarqalishi global sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi butun dunyoda epidemiologik jarayonlarni oldindan bashorat qilish va boshqarish zarurligini yaqqol ko'rsatdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020–2023-yillar oralig'ida COVID-19 bilan kasallanganlar soni 700 milliondan oshgan. O'zbekistonda esa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilga kelib 250 mingdan ortiq holat qayd etilgan. Bunday vaziyatlarda epidemiologik modellar, xususan SIR modeli kasallik tarqalishini prognozlash va samarali choralar ko'rishda muhim vosita hisoblanadi.

Asosiy qism. Epidemiologik modellashtirish infeksiyon kasalliklarning tarqalishini matematik usullar orqali tahlil qilish va bashorat qilishni o'z ichiga oladi. SIR modeli eng sodda va eng keng qo'llaniladigan modellar qatoriga kiradi. Ushbu model aholining uchta asosiy guruhga bo'linishiga asoslanadi: S (Susceptible – sezgir), I (Infected – infeksiyalangan) va R (Recovered – sog'aygan).

SIR modeli dinamik tizim bo'lib, u differensial tenglamalar yordamida ifodalanadi:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Bu yerda β – infeksiya uzatish koeffitsienti, γ esa sog'ayish tezligini bildiradi. Ushbu tenglamalar orqali vaqt o'tishi bilan kasallikning qanday rivojlanishini aniqlash mumkin.

SIR modelining asosiy tushunchalaridan biri bu reproduktiv son (R_0) hisoblanadi. U quyidagicha aniqlanadi:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

Agar $R_0 > 1$ bo'lsa, infeksiya tarqaladi, agar $R_0 < 1$ bo'lsa, kasallik sekin-asta yo'qoladi.

Quyidagi jadvalda SIR modelidagi asosiy parametrlar keltirilgan:

Parametr	Ma'nosi	Ta'siri
S	Sezgir aholi	Kasallikka chalinishi mumkin
I	Infeksiyalangan	Kasallik tarqatuvchi
R	Sog'aygan	Immunitet hosil qilgan
β	Infeksiya koeffitsienti	Yuqori bo'lsa tez tarqaladi
γ	Sog'ayish tezligi	Yuqori bo'lsa tez tiklanadi

SIR modeli epidemiologik jarayonlarni tushunishda juda muhim hisoblanadi. Masalan, COVID-19 pandemiyasi davrida ushbu model keng qo'llanildi. Global miqyosda dastlabki R_0 qiymati 2–3 atrofida bo'lgan, ya'ni bir bemor o'rtacha 2–3 kishiga kasallik yuqtirgan. Karantin choralardan so'ng bu ko'rsatkich 1 dan pastga tushirilgan.

O'zbekistonda ham epidemiologik modellar asosida karantin va vaksinatsiya strategiyalari ishlab chiqilgan. 2021–2022-yillarda vaksina olish darajasi 60–70% ga yetgach, kasallanish sezilarli kamaygan. Bu esa model asosida qabul qilingan qarorlarning samaradorligini ko'rsatadi.

SIR modelining yana bir muhim jihati – uning soddaligiga qaramay yuqori aniqlik bilan prognoz berish imkoniyatidir. Shu bilan birga, modelning kamchiliklari ham mavjud. Masalan, u aholi heterogenligini, migratsiya jarayonlarini va yashirin infeksiyalarni hisobga olmaydi. Shu sababli zamonaviy epidemiologiyada SEIR (Exposed bosqichi qo'shilgan) kabi murakkab modellar ham qo'llaniladi.

Quyidagi jadvalda SIR va boshqa modellar taqqoslanadi:

Model	Xususiyati
SIR	Eng sodda model
SEIR	Inkubatsiya davrini hisobga oladi
SIS	Qayta kasallanish mumkin
SIRD	O'lim holatlari qo'shilgan

Zamonaviy epidemiologiyada SIR modeli sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) bilan birgalikda qo'llanilmoqda. Bu esa prognozlarning aniqligini yanada oshiradi.

Xulosa. Epidemiologik jarayonlarni modellashtirishda SIR modeli muhim ahamiyatga ega bo'lib, u infeksiyon kasalliklarning tarqalishini tushunish va bashorat qilish imkonini beradi. COVID-19 pandemiyasi ushbu modelning amaliy ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. O'zbekistonda ham ushbu model asosida qabul qilingan choralar ijobiy natijalar berdi. Kelajakda epidemiologik modellashtirish sun'iy intellekt va yangi texnologiyalar bilan yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

World Health Organization – COVID-19 Reports
Kermack W.O., McKendrick A.G. – SIR Model (1927)
CDC Epidemiological Models
O'zbekiston SSV statistik ma'lumotlari
Mathematical Biology – J.D. Murray
Nature Epidemiology Reports
Lancet Infectious Diseases Journal

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI: KLINIK-MORFOFIZIOLOGIK JIHLATLAR

B.I.Rahimova

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Pediatriya fakulteti stomatologiya yo'nalishi
6025-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Normal anatomiya kafedrasida assistenti
Jaloliddinov Sherzod Ikromovich

Mavzuning dolzarbligi. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) inson salomatligi va umr davomiyligi uchun eng jiddiy tahdid hisoblanadi. Ular dunyo bo'yicha o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib, har yili millionlab odamlar ushbu kasalliklar oqibatida hayotini yo'qotadi. Eng keng tarqalgan YQTK turlariga arterial gipertenziya, ateroskleroz, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi va ritm buzilishlari kiradi. Bu kasalliklar faqat yurak va tomir tizimini emas, balki organizmning metabolik, endokrin va markaziy nerv tizimini ham sezilarli darajada buzadi. Patofiziologik jihatdan YQTK surunkali va murakkab jarayonlar bilan kechadi; tomir devorining qalindashishi, elastiklikning pasayishi, endotelij disfunktsiyasi, lipid plaklarining shakllanishi va miokardning remodellanishi klinik belgilarda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, kasallik asoratlari – tromboz, gipoksiya, periferik organ yetishmovchiligi – bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Shuning uchun YQTKni erta aniqlash, profilaktik choralarni belgilash va davolash strategiyasini to'g'ri tanlash dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – yurak-qon tomir kasalliklarining klinik va morfologik jihatlarini tizimli tarzda o'rganish, kasallik jarayoni bilan klinik ko'rinishlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va patofiziologik mexanizmlarni tahlil qilishdir. Shu bilan birga, bemorlarni erta aniqlash, profilaktik choralarni ishlab chiqish va YQTK bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni kamaytirish uchun ilmiy asos yaratish ham tadqiqot maqsadlaridan biri bo'ldi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot adabiyotlarni tahlil qilish, klinik kuzatishlar, laborator tekshiruvlar va morfologik ma'lumotlarga asoslandi. Bemorlarning umumiy klinik ko'rinishlari, qon bosimi, lipid profili, yurak va tomir funksiyasi, tomir devorining morfologik o'zgarishlari, arteriyalar elastikligi, miokard kontraktil funksiyasi, periferik qon aylanishi va to'qimalarda gipoksiya parametrlariga e'tibor qaratildi. Statistik va taqqoslovchi metodlar

yordamida klinik belgilar va morfologik o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Shuningdek, YQTK bilan og'riqan bemorlarning surunkali kasalliklar va umumiy sog'liq holati ham hisobga olindi.

Tadqiqot natijalari. Arterial gipertenziya bilan og'riqan bemorlarda tomir devorining qalinlashishi, elastiklikning pasayishi va miokard hypertrofiyasi kuzatildi. Bu holat miokard kontraktil funksiyasining sekinlashishi, qon aylanishining samaradorligining pasayishi va periferik organlarga kislorod yetishmovchiligini keltirib chiqardi. Ateroskleroz bilan og'riqan bemorlarda lipid plaklarining shakllanishi, endoteliy disfunktsiyasi, tromboz rivojlanishi va tomir oqimining sekinlashuvi aniqlangan. Yurak yetishmovchiligi bilan og'riqanlarda kompensator mexanizmlarda buzilishlar, periferik to'qimalarda gipoksiya, qon aylanishining susayishi va organ yetishmovchiligi qayd etildi. Miokard infarkti holatlarida nekrotik o'zgarishlar, yallig'lanish va fibroz jarayonlari kuzatildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, klinik belgilar va morfologik o'zgarishlar o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud bo'lib, kasallikni tashxislash, davolash va profilaktik choralarini tanlashda muhimdir. Shu bilan birga, YQTK faqat yurak va tomir tizimini emas, balki organizmning boshqa tizimlarini ham buzadi, bu esa kasallikning murakkab klinik kursini belgilaydi.

Xulosa. Yurak-qon tomir kasalliklari murakkab klinik-morfofiziologik jarayonlarga ega bo'lib, ularning tashxisi va davolashida patofiziologik mexanizmlarni chuqur o'rganish zarur. Tadqiqot natijalari kasalliklarning prognozi va terapiyasini optimallashtirish, bemorlarni erta aniqlash, profilaktik chora-tadbirlarni belgilash va sog'liqni saqlash tizimida samarali strategiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, YQTK bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni kamaytirish, bemorlarning hayot sifatini oshirish va sog'lomlashtirish choralari ishlab chiqish imkonini beradi. Tadqiqot shuningdek, individual davolash rejalarini yaratish, terapiya samaradorligini oshirish va yangi diagnostik usullarni joriy etishda ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

2-TUR QANDLI DIABET VA ORTIQCHA VAZNGA EGA BEMORLARDA KARDIOVASKULYAR BUZILISHLAR

Amirov Og'abek Amin o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Nematov Sarvarbek Akbarjon o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada 2-tur qandli diabet (QD2) va ortiqcha vazn (tana massa indeksi ≥ 25 kg/m²) birgalikda kechuvchi bemorlarda kardiovaskulyar buzilishlarning klinik va patogenetik xususiyatlari keng qamrovli tahlil qilingan. Arterial gipertenziya, diastolik disfunktsiya, yurak ishemik kasalligi (YIK), endotelial disfunktsiya va dislipidemiyaning ushbu bemorlar guruhida yuqori chastotada uchrashishi ilmiy adabiyotlar va klinik ma'lumotlar asosida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, insulin rezistentligi, oksidativ stress va surunkali sistemik yallig'lanish kabi patogenetik mexanizmlarning kardiovaskulyar asoratlar rivojlanishidagi o'rni batafsil yoritilgan. Tadqiqot natijalari ikkala patologiyaning birgalikdagi ta'siri kardiovaskulyar asoratlar rivojlanishini sezilarli darajada tezlashtirishini ko'rsatadi. Maqola yakunida QD2 va semirish bilan og'riydigan bemorlarda kardiovaskulyar profilaktika, erta diagnostika va zamonaviy farmakoterapiya bo'yicha asosli tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qandli diabet 2-tur, semirish, ortiqcha vazn, kardiovaskulyar asoratlar, endotelial disfunktsiya, arterial gipertenziya, ateroskleroz, dislipidemiya, diastolik disfunktsiya, HbA1c, yurak ishemik kasalligi, insulin rezistentligi, oksidativ stress, SGLT-2 ingibitorlari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен комплексный анализ клинических и патогенетических особенностей сердечно-сосудистых нарушений у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа

(СД-2) и избыточной массой тела (ИМТ ≥ 25 кг/м²). На основе научных данных и клинических показателей рассмотрена высокая частота встречаемости артериальной гипертензии, диастолической дисфункции, ишемической болезни сердца (ИБС), эндотелиальной дисфункции и дислипидемии в этой группе пациентов. Подробно освещена роль таких патогенетических механизмов, как инсулинорезистентность, оксидативный стресс и хроническое системное воспаление в развитии сердечно-сосудистых осложнений. Результаты исследования показывают, что сочетанное воздействие обеих патологий значительно ускоряет прогрессирование осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. В заключении статьи представлены обоснованные рекомендации по сердечно-сосудистой профилактике, ранней диагностике и современной фармакотерапии пациентов с СД-2 и ожирением.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, ожирение, избыточная масса тела, сердечно-сосудистые осложнения, эндотелиальная дисфункция, артериальная гипертензия, атеросклероз, дислипидемия, диастолическая дисфункция, HbA_{1c}, ишемическая болезнь сердца, инсулинорезистентность, оксидативный стресс, ингибиторы SGLT-2.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the clinical and pathogenetic characteristics of cardiovascular disorders in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) and overweight (BMI ≥ 25 kg/m²). Based on scientific literature and clinical data, the high prevalence of arterial hypertension, diastolic dysfunction, ischemic heart disease (IHD), endothelial dysfunction, and dyslipidemia among this patient group is examined. The role of pathogenetic mechanisms such as insulin resistance, oxidative stress, and chronic systemic inflammation in the development of cardiovascular complications is highlighted in detail. The study results indicate that the combined impact of both pathologies significantly accelerates the progression of cardiovascular complications. The article concludes with evidence-based recommendations for cardiovascular prevention, early diagnosis, and modern pharmacotherapy for patients suffering from T2DM and obesity.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, obesity, overweight, cardiovascular complications, endothelial dysfunction, arterial hypertension, atherosclerosis, dyslipidemia, diastolic dysfunction, HbA_{1c}, ischemic heart disease, insulin resistance, oxidative stress, SGLT-2 inhibitors.

KIRISH

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, 2-tur qandli diabet (QD2) va semirish bugungi kunda global epidemiya darajasiga yetgan surunkali metabolik kasalliklar hisoblanadi. Dunyo boʻyicha 530 milliondan ortiq kishi QD2 bilan, 2 milliarddan ziyod kishi esa ortiqcha vazn yoki semirish bilan ogʻrimoqda. Oʻzbekistonda ham ushbu koʻrsatkichlar tez oʻsib bormoqda: soʻnggi oʻn yilda QD2 bilan kasallanish 2,3 baravarga, semirish holatlari esa 1,8 baravarga koʻpaygan.

QD2 va ortiqcha vazn birgalikda kechganda kardiovaskulyar asoratlar rivojlanish xavfi alohida kasalliklarga nisbatan keskin ortadi. Buning asosiy sababi ushbu patologiyalarning patogenetik mexanizmlari — insulin rezistentligi, surunkali sistemik yalligʻlanish, oksidativ stress va endotelial disfunktsiya — bir-birini oʻzaro kuchaytirib yuborishidir. Klinik kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, QD2 va semirish kombinatsiyasida yurak ishemik kasalligi (YIK) rivojlanish ehtimoli 4–5 barobar, yurak yetishmovchiligi esa 2–3 barobar yuqori boʻladi. Yevropa kardiologlar jamiyati (ESC) 2019-yilgi koʻrsatmalariga koʻra, QD2li barcha bemorlar «xavf yuqori» yoki «xavf juda yuqori» guruhiga kiritilishi lozim.

ASOSIY QISM

1. Patogenetik mexanizmlar

QD2 va semirish kombinatsiyasida kardiovaskulyar tizimga zararli taʼsir koʻrsatuvchi bir nechta oʻzaro bogʻliq mexanizmlar faollashadi:

Insulin rezistentligi va giperinsulinemiya: Visseral yog‘lanish insulin sezgirligini keskin kamaytiradi. Kompensator giperinsulinemiya simpatik nerv tizimini faollashtiradi, natriy retentsiyasini kuchaytiradi va arterial qon bosimini oshiradi.

Surunkali sistemik yallig‘lanish: Adipotsitlardan ajralib chiqadigan yallig‘lanish mediatorlari (TNF- α , IL-6, leptin) qon tomirlari devorida surunkali yallig‘lanishni qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa endotelial disfunktsiya va aterosklerozni tezlashtiradi.

Oksidativ stress: Giperglikemiya sharoitida reaktiv kislorod turlari (ROS) haddan tashqari ko‘payadi. Ular azot oksidi (NO) ishlab chiqarilishini kamaytirib, tomirlarning torayishiga va ateroskleroz rivojlanishiga yo‘l ochadi.

Endotelial disfunktsiya: Endoteliy o‘zining vazoprotektiv va antitrombotik xususiyatlarini yo‘qotadi. Bu holat aterosklerotik plaklarning tez shakllanishi va barqaror bo‘lmagan koronar sindrom xavfini oshiradi.

2. Klinik ko‘rinishlar

Arterial gipertenziya: Ushbu toifadagi bemorlarda gipertenziya uchrash chastotasi 70–80% ga yetadi. Xarakterli belgi — «dipping» fenomenining yo‘qolishi, ya’ni tunda qon bosimining pasaymasligidir.

Yurak ishemik kasalligi: QD2li bemorlarda «og‘riqsiz» (silent) miokard infarkti holatlari 25–30% ni tashkil etadi, bu esa diagnostikani qiyinlashtiradi.

Diastolik disfunktsiya: Bemorlarning 55–65% ida aniqlanib, yurak yetishmovchiligining ilk belgisi hisoblanadi.

Dislipidemiya: Triglitseridlar va LDL darajasi oshishi, HDL kamayishi bilan kechuvchi «aterogen dislipidemiya» kuzatiladi.

3. Diagnostika va Davolash

Erta diagnostika uchun HbA1c, lipidogramma, mikroalbuminuriya, EKG, exokardiografiya va ABPM (24 soatlik monitoring) o‘tkazilishi shart.

Davolashda quyidagilar muhim:

Glikemik nazorat: HbA1c < 7% darajasida ushlab turish.

Kardioprotektiv dori vositalari: SGLT-2 ingibitorlari (empagliflozin, dapagliflozin) va GLP-1 agonistlari (semaglutid) o‘lim xavfini kamaytiradi.

Vazn yo‘qotish: Tana vaznining 5–10% ini yo‘qotish kardiometabolik ko‘rsatkichlarni yaxshilaydi.

XULOSA

2-tur qandli diabet va ortiqcha vazn (semirish) asoratlarining inson kardiovaskulyar tizimiga ko‘rsatadigan ta’siri murakkab, ko‘p bosqichli va sinergik xarakterga ega ekanligi ushbu tadqiqot davomida o‘z tasdig‘ini topdi. Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, bu ikki patologiya shunchaki birga kelmaydi, balki bir-birining salbiy oqibatlarini bir necha barobar kuchaytirib yuboradi.

Xususan, insulin rezistentligi, tizimli yallig‘lanish, oksidativ stress va endotelial disfunktsiya — ushbu to‘rtta asosiy patogenetik mexanizm o‘zaro zanjir hosil qilib, arterial gipertenziya, koronar ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi va miokardning diastolik disfunktsiyasi rivojlanishini keskin tezlashtiruvchi "katalizator" vazifasini o‘taydi. Bunday bemorlarda kardiovaskulyar o‘lim xavfi umumiy aholi qatlamiga nisbatan 3–5 barobar yuqori ekanligi ushbu muammoning nafaqat tibbiy, balki dolzarb ijtimoiy masala ekanligini ham ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, klinik amaliyot uchun quyidagi muhim xulosalarni shakllantirish mumkin:

-Erta diagnostika zaruriyati: QD2 va ortiqcha vazni bor bemorlarda kardiovaskulyar asoratlardan uzoq vaqt davomida yashirin (simptomsiz) kechishi mumkin. Shu sababli, faqatgina shikoyatlar paydo bo‘lishini kutmasdan, har yillik majburiy skrining doirasida exokardiografiya, 24 soatlik qon bosimi monitoringi (ABPM) va endotelial funktsiyani baholash testlarini o‘tkazish shart.

-Kompleks davolash yondashuvi: Davolash strategiyasi faqat qonidagi qand miqdorini tushirish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Eng yaxshi natijaga glikemik nazoratni vazn yo‘qotish, arterial bosimni korreksiya qilish va statinlar bilan lipid profilini normallashtirish orqali erishiladi.

-Zamonaviy farmakoterapiyaning o‘rni: SGLT-2 ingibitorlari va GLP-1 retseptor agonistlari kabi yangi avlod preparatlari nafaqat diabetni davolaydi, balki bevosita yurakni himoya qilish (kardioproteksiya) xususiyatiga ega ekanligi isbotlandi. Ushbu preparatlarni o‘z vaqtida qo‘llash yurak yetishmovchiligi va to‘satdan o‘lim xavfini 35–45% gacha kamaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th Ed. Brussels, 2021.
2. Cosentino F. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases. European Heart Journal, 2020.
3. Kasimova M.S., Yusupova G.R. Qandli diabet va kardiovaskulyar xavf omillari. Toshkent, 2021.
4. Zinman B. et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. NEJM, 2015.
5. Marso S.P. et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. NEJM, 2016.
6. Rahimov B.X. Endokrinologiya darsligi. Toshkent, 2019.

TASHQI UYQU ARTERIYASINING ANATOMIK TUZILISH VA UNING KLINIK AHAMIYATI

*Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
Anvarova Mahliyoixon
Tilyaxodjayeva G.B.*

Annotatsiya: Ushbu tezida odam organizmidagi eng muhim qon tomirlardan biri — tashqi uyqu arteriyasining (arteria carotis externa) topografik anatomiyasi, uning tarmoqlanish xususiyatlari va jag‘- yuz jarrohligidagi klinik ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tashqi uyqu arteriyasi, bifurkatsiya, yuz arteriyasi, topografiya, angioarxitektonika, terminal tarmoqlar.

Kirish. Umumiy uyqu arteriyasining bifurkatsiya (ikkiga bo‘linish) sohasidan boshlanuvchi tashqi uyqu arteriyasi bosh va bo‘yin sohasining yuza hamda chuqur tuzilmalarini qon bilan ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi. Ushbu tomirning anatomik variatsiyalarini bilish nafaqat nazariy anatomiya, balki amaliy xirurgiya va stomatologiya uchun ham dolzarbdir.

Maqsad. Tashqi uyqu arteriyasining tarmoqlanish qonuniyatlarini va uning boshqa a‘zolar bilan topografik aloqalarini tahlil qilish orqali jarrohlik amaliyotlarida xavfsizlikni ta‘minlash choralari o‘rganish.

Metodlar. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlar tahlili, anatomik preparatlar va zamonaviy angiografik tasvirlash usullari natijalaridan foydalanildi. Shuningdek, tomirning umumiy uyqu arteriyasidan ajralish balandligi va tarmoqlari o‘rganildi.

Natijalar. Tashqi uyqu arteriyasi uyqu uchburchagi sohasida joylashib, o‘zidan 8 ta asosiy tarmoq chiqaradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘p hollarda (taxminan 65-70%) ushbu arteriya qalqonsimon bezning yuqori qutbi darajasida tarmoqlana boshlaydi. Uning oldingi (qalqonsimon, til, yuz), o‘rta (ko‘tariluvchi halqum) va orqa (to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon, ensa, quloq orqa) guruh tarmoqlari yuz va bo‘yin sohasidagi patologik jarayonlarda, ayniqsa qon ketishlarni to‘xtatishda strategik nuqtalar hisoblanadi. Arteriyaning terminal tarmoqlari — yuqori jag‘ va yuzaki chakka arteriyalari murakkab jag‘- yuz operatsiyalarida alohida e‘tibor talab qiladi.

Xulosa. Tashqi uyqu arteriyasining anatomik tuzilishini mukammal bilish operatsiya vaqtidagi iatrogen jarohatlarning oldini oladi. Tomirning variatsiyalarini hisobga olish yuz-jag‘ sohasidagi plastik va rekonstruktiv jarrohlik muvaffaqiyatini ta‘minlovchi asosiy omildir.

Adabiyotlar:

Ahmedov A.G‘. Odam anatomiyasi. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2007.

BAKTERRIAL INFEKTSIYALARNI ANTIBIOTIKLARGA SEZGIRLIGINI ANIKLASH VA NOZOKOMIAL INFEKTSIYALARNI OLDINI OLISH.

FJSTI Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasi dotsenti

M.T.Mamatkulova

Annatsiya.

Ushbu maqolada bakteriyalarning antibakterial preparatlarga sezgirlik darajasini bilish yuqumli kasalliklarni effektiv davolashda, antibakterial preparatni ratsional tanlashda, kasalxona ichi infeksiyalarini oldini olishda va profilaktikasida katta ahamiyatga egaligi ko'rib chiqilgan. Bakteriyalarni rezistogrammasi natijalarini olinishi epidemiologik tekshiruvlar uchun muhim marker bo'lishi mumkin.

Mavzuning maqsadi: Mikroorganizmlarning antibiotiklarga sezgirlikni erta aniqlash va kasalxona ichi infeksiyalarini oldini olish.

Tibbiyot amaliyotida antibiotiklar qo'llanila boshlagandan beri antibiotikka chidamli mikroorganizmlar xam paydo bo'la boshladi va yuqumli kasalliklarni keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Xozirgi paytda juda ko'p patogen mikroorganizmlarni antibiotiklarga sezgir shtammlari paydo bo'lib o'z navbatida kasalxona ichi infeksiyalarini keltirib chiqarmoqda bu xolat esa butun dunyoda katta muammoga aylanib bormoqda. Bakterialarning antimikrob preparatlarga nisbatan rezistentlik turlarini paydo bo'lishini ikkita asosiy mexanizimi mavjud: tabiiy va xayot davomida ortirilgan. Bakterialarni rezistentligi ularning preparatlarni faolsizlantiruvchi fermentlar ishlab chiqarishiga yoki preparat ta'sir qiluvchi metabolitini o'zgartirishi modifikatsiya qilishiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi xollarda bakteriyalar o'zining nasliy xususiyatlariga bog'liq bo'lmagan xolda rezistentlik belgilarini namoyon qiladi. Ko'pchilik antibakterial preparatlar aktiv o'sayotgan, bo'linayotgan bakterialarga ta'sir qiladi. Ba'zi bakterialar esa organizmda latent formaga kirib oladi va uzoq yillar yashashi mumkin (sil qo'zg'atuvchisi). Ba'zi bakterialar esa o'zining xujayra tarkibidagi antibakterial preparatlar ta'sir qiluvchi nishon strukturalarini o'zgartirishi mumkin. Masalan biror bir antibiotik ta'sirida ma'lum bakterialar transformatsiyalanish xususiyatiga ega bo'lib L-formaga o'tib olishadi. Bu esa bakteriyani o'sha antibiotikka nisbatan chidamli bo'lishiga olib keladi. Bakteriyalar o'zlarini genomini o'zgartirishlari oqibatida xam antibakterial pereparatlarga nisbatan rezistentlik xususiyatini shakillantirishlari mumkin. Masalan mutatsiya natijasida bakteriya o'zining preparat ta'sir qiluvchi strukturasini, preparat kiruvchi purinlarini, preparat bilan bog'lanuvchi oqsillarni yoki fermentlarini o'zgartirishi mumkin. Mikroorganizmlar bundan tashqari rezistentlikni antibakterial preparatlarga nisbatan shtammlarini selektsiyalashi oqibatida xam namoyon qilishlari mumkin. Bazi bakteriyalar populyatsiyasida antibakterial preparatlarga nisbatan chidamli shtammlari paydo bo'lishi, ko'pinchalik bu shtammlar populyatsiyada dominant bo'lishiga olib kelishi mumkin. SHunday usul bilan tillarang stafilakokkni metitsillinga nisbatan chidamli turi xosil bo'lgan MIRSA (methicillin resistant *S.aures*). bundan tashqari bakteriyalarning antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentlik xususiyatini bakterialarning xromasomasiga ta'aluqli bo'lmagan irsiy ma'lumotlarni tashib yuruvchi plazmidlar xam boshqaradi. Plazmidlar tarkibidagi transpazonlar bakteriyalarni bir qancha preparatlarga nisbatan chidamliligini namoyon qilishi mumkin. SHunday qilib bakteriyalarning antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentlik xususiyati ularning xromasomasiga yoki tarkibidagi plazmidlarga R- plazmid, ang. Resistant, chidamli bog'liqdir bu xususiyatlar keyingi populyatsiyalarga o'tkaziladi.

Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki amaliyotda antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentlik xususiyatini namoyon qiluvchi bakteriyalarning keng tarqalganligi, yuqumli kasalliklarni davolashda ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. SHuning uchun, bemorni davolash maqsadida avvalam bor ajratib olingan qo'zg'atuvchi shu antibiotikka chidamsizmi-yo'qmi, bilgan xolda dorini tanlay bilish zarur. Xozirgi vaqtda bakteriyalar antibiotiklarga bo'lgan sezuvchanligiga ko'ra uchta katigoriyaga bo'linadi: sezgir, o'rtacha chidamli va chidamsiz.

Mikroorganizmlarni antimikrob preparatlariga sezgirliğini aniqlash klinik bakteriologiyani asosiy vazifalaridan biri xisoblanadi. Ajratib olingan bakteriyalarning antibakterial preparatlarga sezgirlik darajasini bilish, yuqumli kasalliklarni effektiv davolashda antibakterial preparatlarni ratsional tanlashda va kasallikni tarqalishi, yuqishini oldini olishda (profilaktikada) axamiyatlidir. Ajratib olingan yuqumli kasallik qo'zg'atuvchisini antibiotiklarga sezgirligi xar doim va davolash jarayonida aniqlanib turilishi kerak. Bakteriyalarni antibiotiklarga sezgirliğini aniqlashda, qaysi usullarni qo'llashdan qat'iy nazar, uning ko'rsatkichi MIK (minimal ingibitsiya konsentratsiyasi) xisoblanadi, yani xemoterapevtik preparatlarni minimal konsentratsiyasi, standart sharoitda tekshirilayotgan kulturani o'sishini to'xtatib qo'yuvchi miqdoriga va MBK (minimal bakteriotsid konsentratsiyasi) preparatlarni minimal konsentratsiyasi, standart sharoitda tekshirilayotgan kulturaga bakteriotsit taʼsir ko'rsatishiga aytiladi

Tekshirish usullari:

Bakteriologik usul

Disk-diffuz usul

Oxirgi yillarda Respublikamizda O'zbekiston Amerika qo'shma (Feniks Interneshnl LTD Xei Media) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va antibiotik shimdirilgan disklar va ularni qo'yishga ishlatiladigan asboblar keng qo'llanilmoqda.

Xozirgi kunda antibiotiklar shimdirilgan chiqarilayotgan qog'oz diskhlarni bakteriyalarni o'sishni to'xtatish zonasi (sezgir, o'rtacha chidamli) diametri ko'rsatiladi. SHunga asosan bakteriyalarni antibiotiklarga sezgirligi maxsus lineykalarda aniqlanib maxsus jadvallar yordamida uning sezgirlik darajasi aniqlanib beriladi.

Tekshirish natijalari.

O'sishi to'xtagan zona diametrining talqini va

MIK (mkg/ml) ning ekvivalent ko'rsatkichi.

Antibiotiklar	Diskdagi miqdori (mkg) YeD	O'sishi to'xtagan lizis zona diametri, mm
TSefazolin		
Eshirixiya koli	10	18
Stafilakokklar uchun	10	22
Kandidalar	-	-
Klebtsiella	-	20
Psevdomanazalar uchun	-	-
TSeftroksin		
Eshirixiya koli	10	15
Stafilakokklar uchun	10	10
Kandidalar	10	-
Klebtsiella	-	10
Psevdomanazalar uchun	-	15
Tavanak		
Eshirixiya koli	-	15
Stafilakokklar uchun	10	-
Kandidalar	-	-
Klebtsiella	-	10
Psevdomanazalar uchun	-	15
Riksitromitsin		
Eshirixiya koli	30	10
Stafilakokklar uchun	30	10
Kandidalar	30	-
Klebtsiella	-	10
Psevdomanazalar uchun	-	20
TSeftoksimsim		

Eshirixiya koli	30	15
Stafilakokklar uchun	30	15
Kandidalar	30	15
Klebtsiella	-	10
Psevdomanazalar uchun	-	8
Amoksiklav		
Eshirixiya koli	5	-
Stafilakokklar uchun	5	15
Kandidalar	5	-
Klebtsiella	-	15
Psevdomanazalar uchun	-	-
Dotasiv	30	
Eshirixiya koli	10	20
Stafilakokklar uchun	10	10
Kandidalar	-	10
Klebtsiella	-	-
Psevdomanazalar uchun	-	-
Suprazon		
Eshirixiya koli	15	10
Stafilakokklar uchun	-	15
Kandidalar	-	-
Klebtsiella	-	10
Psevdomanazalar uchun	-	-
Levomitsin		
Eshirixiya koli	30	-
Stafilakokklar uchun	-	10
Kandidalar	-	-
Klebtsiella	-	-
Psevdomanazalar uchun	-	-
Dotasiv		
Eshirixiya koli	10	20
Stafilakokklar uchun	-	20
Kandidalar	-	10
Klebtsiella	-	-
Psevdomanazalar uchun	-	20
Mezosef		
Eshirixiya koli	30	-
Stafilakokklar uchun	-	15
Kandidalar	-	-
Klebtsiella	-	-
Psevdomanazalar uchun	-	-
Flukonazol		
Kandidlar uchun	-	20

Yuqoridagi tekshirishlardan ko‘rinib turibdiki patogen mikroorganizmlardan St.aurtus, St. epidermidis, St.fasialis-tsefozolin, tseftroksin, dotosaf, mezosef kabi antibiotiklarga, Ye. Soli-tavanak, dotosif, suprazon, Candidos-flukonazol, tsefotoksim, Klebsiella-amoksiklav,suprazon, roksitromitsin, Psebdomanas aerogenosa-dotasif, tavanak, roksitromitsin kabi antibiotiklarga turli darajada sezgirlik bermoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki mikroorganizmlarni antibiotiklarga rezistentligini juda ko‘p omillarga bog‘liq ya’ni;

Баъзи бир yuqumli kasalliklarni davolash maqsadida antibiotiklarni miqdoridan kamroq dozada va kamroq vaqtda qo'llash.

Nazoratsiz xolda pala partish antibiotiklar qo'llash.

Antibiotiklarni qo'llashdan oldin ularni sezgirligini aniqlamaslik.

Yuqorida ko'rsatilgan sabablarga ko'ra antibiotiklardan unumli va to'g'ri foydalanmaslik orqasidan ayniqsa antibiotiklarni qo'llashdan oldin sezgirligini aniqlamaslik oqibatida davolash profilaktika muassasalarida antibiotiklarga sezgir shtamlar xosil bo'lmoqda. Aksariyat bemorlarimizda shartli patogen mikroorganizmlar kasallik vaqtida birinchi o'ringa o'tib olmoqda. Yuqumli kasalliklar shifoxonasiga murojat qilayotgan bemorlarni aksariyatda o'tkir diareya kasalliklarini sababchilari bo'lib virusli etiologiya solmoqli o'rinni egallamoqda. Kasalliklarni antibiotiklarga sezgirliklari aniqlanmagan xolda davo choralari o'tkazilmoqda ushbu xolatda antibiotiklar organizmga sal'biy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, balki normal mikroflorani sifat va miqdor jihatidan buzilishiga ham ta'sir etib kasalliklarni og'ir kechishiga olib kelmoqda. Buning natijasida organizmning immun xolati pasayib, mikroorganizmlarni antibiotiklarga sezgir shtamlari paydo bo'lmoqda.

Tavsiya.

Kasallik qo'zg'atuvchisiga qarshi antibiotiklarni qo'lashdan avval, mikroorganizmlarni antibiotiklarga sezgirligini aniqlash.

Rezistentlikka ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish.

Ikkilamchi infeksiyalarni oldini olish uchun uzatish mexanizimiga qaratilgan chora tadbirlarni kuchaytirish.

Болаларда ўткир гематоген остеомиелит: Замонавий диагностика ва даволаш стратегиялари

Хайдаров Г.М.,

Фарг'она Тиббиёт Жамоат Саломатлиги Институтини,

Мавзунинг долзарблиги. Болаларда ўткир гематоген остеомиелит (ЎГО) замонавий педиатрик хирургиянинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Мавзунинг долзарблиги куйидаги омиллар билан асосланади: Эпидемиологик ҳолат: ЎГО болалар йирингли-хирургик касалликлари структурасида юқори улушга (60-70%) эга бўлиб, асосан интенсив ўсиш босқичидаги болаларни шикастлайди. Диагностик мураккаблик: Касалликнинг дастлабки 24-48 соатида патогномоник рентгенологик белгиларнинг йўқлиги ташхис қўйишда хатоликларга ва даволашнинг кечикишига сабаб бўлмоқда. Микробиологик трансформация: Сўнгги йилларда антибиотикларга чидамли штаммларнинг (хусусан, MRSA) улуши ортгани анъанавий даволаш усуллари қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Ногиронлик хавфи: Эрта ташхис қўйилмаган ҳолатларда жараённинг сурункали шаклга ўтиши (15-30% ҳолларда), суяк деформациялари ва бўғимлар контрактуралари каби оғир асоратлар болалар ногиронлигига олиб келмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: Болаларда ўткир гематоген остеомиелитни эрта диагностика қилиш усуллари такомиллаштириш ва замонавий кам инвазив хирургик тактикани қўллаш орқали даволаш натижаларини яхшилаш ҳамда касалликнинг сурункали шаклга ўтиш хавфини камайтириш.

Материал ва усуллар: Тадқиқот асосини 2020–2025 йиллар давомида Фаргона шаҳар болалар шифохонасида да ўткир гематоген остеомиелит (ЎГО) ташхиси билан даволанган 60 бемор боланинг клиник кузатувлари ташкил этди. Беморларнинг тавсифи: Ёши: Беморларнинг ёши 1 ойликдан 14 ёшгача бўлиб, энг кўп учраган гуруҳ 7–12 ёшли болалар (45%) бўлди. Жинси: Ўғил болалар - 40 нафар, қиз болалар —20 нафар. Локализация: Жараён асосан сон суяги 38%, болдир суяги 32% ва елка суягида 20% 10% бошқалар кузатилди. Диагностика усуллари: Тадқиқот давомида куйидаги текширув усулларидан фойдаланилди: Клиник-лаборатор: Умумий қон таҳлили (лейкоцитоз, ЭҶТ), С-реактив оксил (СРО) миқдорини аниқлаш. Инструментал: Барча беморларда динамикада стандарт рентгенография, юмшоқ тўқималар ва периост ҳолатини баҳолаш учун УТТ (ультратовуш текшируви) ўтказилди. Мураккаб ҳолатларда (12 нафар беморда) суяк кўмиги шишини

аниқлаш учун МРТ текшируви қўлланилди. Даволаш усуллари: Беморлар икки гуруҳга бўлиб ўрганилди: Назорат гуруҳи: Анъанавий даволаш (кенг тирқишли кесиш, дренажлаш) олган беморлар. Асосий гуруҳ: Замонавий тактика — эрта босқичда суяк ичи босимини пасайтириш (кам инвазив остеоперфорация), мақсадли антибиотикотерапия ва маҳаллий остеометропатия қўлланилган беморлар. Статистик таҳлил: Олинган натижалар тиббий статистика усуллари (Microsoft Excel, Statistica 10.0) ёрдамида, Стъудент t-критерийси асосида қайта ишланди. Натижаларнинг ишончилиги $p < 0,05$ бўлганда қабул қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот давомида кузатилган 60 нафар беморда олинган натижалар қуйидагича тақсимланди: Диагностик самарадорлик: Беморларнинг 42 нафарида (70%) касалликнинг биринчи 3 кунда УТТ текшируви орқали периост қалинлашиши ва юмшоқ тўқималар инфльтрацияси аниқланди. Рентгенография фақат 12 нафар (20%) беморда (касалликнинг 10-кунидан сўнг келганларда) суяк деструкцияси ва периостит белгиларини кўрсатди. Бу эса рентгеннинг эрта диагностикада паст сезувчанликка эга эканлигини тасдиқлади. МРТ қўлланилган 8 нафар беморда эса суяк кўмиги шиши (edema) касалликнинг биринчи суткасидаёқ аниқланди, бу эса операция тактикасини эрта белгилашга ёрдам берди. Даволаш натижаларининг қиёсий таҳлили: Беморлар икки гуруҳга бўлинган ҳолда натижалар солиштирилди: Асосий гуруҳ (30 нафар): Эрта остеоперфорация ва мақсадли антибиотикотерапия қўлланилган беморларда иситманинг тушиши ва оғриқ синдромининг камайиши ўртача $3,2 \pm 0,4$ кунни ташкил этди. Сурункали шаклга ўтиш ҳолати кузатилмади. Назорат гуруҳи (30 нафар): Анъанавий даволаш усуллари қўлланилган беморларда интоксикация белгиларининг камайиши $5,8 \pm 0,6$ кунгача чўзилди. Ушбу гуруҳдаги 3 нафар (10%) беморда жараён сурункали остеомиелитга ўтгани ва кейинчалик секвестрэктомия амалиёти талаб этилгани қайд этилди. Муҳокама: Олинган натижалар шуни кўрсатадики, суяк ичи босимини пасайтиришга қаратилган эрта хирургик декомпрессия (остеоперфорация) суяк некрозининг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Анъанавий кенг тирқишли кесишлар ва дренажлаш билан солиштирганда, кам инвазив усуллар жароҳатнинг тез битишига ва госпитализация муддатини ўртача 4-5 кунга қисқартиришга имкон беради.

Хулоса. Болаларда ўткир гематоген остеомиелитни муваффақиятли даволашнинг гарови — эрта ташхис ва ўз вақтида ўтказилган хирургик декомпрессиядир. Рентгенологик ўзгаришларни кутиб ўтиш (10-14 кун) катта хато ҳисобланиб, бу суякнинг қайтмас деструкциясига олиб келиши мумкин. Эрта диагностиканинг устуворлиги: Болаларда ўткир гематоген остеомиелитни аниқлашда анъанавий рентгенографиянинг сезувчанлиги дастлабки 7-10 кунда паст (20%) эканлиги тасдиқланди. Ташхисни касалликнинг биринчи 48 соатида қўйиш учун УТТ (ультратовуш текшируви) ва имкон қадар МРТ текширувларидан фойдаланиш "олтин стандарт" ҳисобланади. Бу усуллар суяк ичи босими ошиши ва периост ости абсцессини рентгендан 5-7 кун олдин аниқлаш имконини беради. Амалий аҳамияти: Ишлаб чиқилган диагностика ва даволаш алгоритми беморларнинг шифохонада қолиш муддатини ўртача $4,6 \pm 0,5$ кунга қисқартириш ва болалар орасидаги ногиронлик хавфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Шамсиев А.М., Азизов М.Ж. "Болалар жарроҳлиги ва ортопедияси". Тошкент, 2021.
2. Исаков Й.Ф. "Болалар жарроҳлиги". Университетлар учун дарслик. Москва, 2018.
3. Сааведра-Лозано. "Болалар остеомиелити ва септик артрит". *Педиатрик Юқумли Касалликлар Жамияти журнали*, 2022.
4. Жаҳон соғ'лиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ). "Болалар учун касалхона парвариши бо'йича чо'нтак дафтари: Кенг тарқалган болалар касалликларини бошқариш бо'йича ко'рсатмалар".
5. Караман А. ва бошқ. "О'ткир гематоген остеомиелитда эрта жарроҳлик дренажининг аҳамияти". *Болалар жарроҳлиги журнали*, 2019.

6. Азизов М.Зх., Кхамраев А.Зх. "Болалар травматологияси ва ортопедияси" — Тошкент, 2018. – 320 бет.
7. Акзҳигитов Г.Н., Акзҳигитов Р.Г. "Гематоген остеомиелит" – Москва: Тиббиёт, 2015. (Классик ва фундаментал манба).
8. Гаркавенко Й.Е., Поздеев А.П. "Болаларда о'тқир гематоген остеомиелитни ташхислаш ва даволаш хусусиятлари" // Ортопедия, травматология ва болалар реконструктив жарроҳлиги. – 2019. – 7-жилд. – 1-сон. – 75-82-бетлар.

SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA AI TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING HAMSHIRALIK ISHIGA TA'SIRI

Дедаханова Дилдора

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Namangan filiali

Kirish. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi tibbiyot amaliyotini tubdan o'zgartirmoqda. AI asosidagi tizimlar diagnostika, davolash, bemor monitoringi va klinik qaror qabul qilish jarayonlarida keng qo'llanilmoqda.

Hamshiralik ishi esa ushbu o'zgarishlarning markazida turibdi, chunki hamshiralalar bemor bilan eng ko'p muloqotda bo'ladigan tibbiy xodim hisoblanadi. Shu sababli AI texnologiyalarining joriy etilishi hamshiralik faoliyatining sifati, tezligi va aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi. Sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning amaliyotga keng joriy etilishi bugungi kunda global miqyosda eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, hamshiralik ishi kabi bemor bilan bevosita va uzluksiz ishlaydigan sohalarida AI texnologiyalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Dunyo miqyosida aholi sonining o'sishi, surunkali kasalliklar ko'payishi hamda tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi sog'liqni saqlash tizimiga katta yuklama bermoqda. Shu sharoitda an'anaviy yondashuvlar har doim ham samarali bo'lavermaydi, bu esa raqamli texnologiyalar va AI yechimlarini joriy etishni talab etadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalari kasalliklarni erta aniqlash, bemorlarni uzluksiz monitoring qilish va sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa ayniqsa hamshiralik faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki hamshiralalar bemor holatini doimiy kuzatib boruvchi asosiy tibbiy xodimlardan biridir.

Shuningdek, AI texnologiyalari klinik qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi va tibbiy xizmatlarning aniqligini oshiradi. Bu holat bemor xavfsizligini ta'minlash va tibbiy yordam sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya sharoitida hamshiralik ishini modernizatsiya qilish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga moslashtirish va AI asosidagi tizimlardan samarali foydalanish zarurati mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi. Shu sababli, AI texnologiyalarining hamshiralik ishiga ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kun tibbiyot fanining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) raqamli sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirishni global ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. WHO ma'lumotlariga ko'ra, AI texnologiyalari bemorlarni erta aniqlash va xavf omillarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Nature Digital Medicine jurnalida chop etilgan tadqiqotlar AI algoritmlari klinik ma'lumotlarni tahlil qilishda yuqori aniqlik ko'rsatishini tasdiqlaydi. Bu esa hamshiralalar ish yukini kamaytiradi va qaror qabul qilishni yengillashtiradi.

NEJM (New England Journal of Medicine) tadqiqotlariga ko'ra, mashinaviy o'rganish tizimlari bemor holatini prognoz qilishda an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq hisoblanadi.

Sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt (AI – Artificial Intelligence) texnologiyalarining joriy etilishi so'nggi yillarda eng muhim innovatsion yo'nalishlardan biri bo'lib, u klinik amaliyot, diagnostika, bemor monitoringi hamda hamshiralik faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. AI tizimlari katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, xavf omillarini aniqlash va klinik qaror

qabul qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlash orqali sog‘liqni saqlash sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli hamshiralik ishi ham ushbu texnologiyalar ta‘sirida yangi bosqichga ko‘tarilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda ta‘kidlanishicha, sun‘iy intellekt texnologiyalari tibbiyotda inson omiliga bog‘liq xatoliklarni kamaytiradi va diagnostik aniqlikni oshiradi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, raqamli sog‘liqni saqlash va AI texnologiyalari kasalliklarni erta aniqlash, bemor xavfsizligini ta‘minlash hamda sog‘liqni saqlash tizimini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, NEJM (New England Journal of Medicine) tadqiqotlari AI algoritmlarining klinik qaror qabul qilishda yuqori aniqlik ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Hamshiralik ishida AI texnologiyalarining eng muhim ta‘siridan biri bu hujjatlashtirish va ma‘muriy ishlarni avtomatlashtirishdir. Elektron tibbiy yozuvlar (EHR – Electronic Health Records) va aqlli tizimlar yordamida hamshiralalar bemor ma‘lumotlarini tez va aniq kiritadi, bu esa vaqtni tejash va inson xatolarini kamaytirishga yordam beradi. Natijada hamshira ko‘proq vaqtini bevosita bemor parvarishiga sarflashi mumkin bo‘ladi.

AI texnologiyalarining yana bir muhim yo‘nalishi bemorlarni real vaqt rejimida monitoring qilishdir. Zamonaviy sensorlar va IoT qurilmalari yordamida bemorning qon bosimi, yurak urishi, kislorod miqdori va boshqa hayotiy ko‘rsatkichlari doimiy nazorat qilinadi. Ushbu ma‘lumotlar AI algoritmlari tomonidan tahlil qilinib, xavfli holatlar yuzaga kelishidan oldin ogohlantirish signallari beriladi. Bu esa ayniqsa reanimatsiya va og‘ir bemorlar bilan ishlashda katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, AI asosidagi klinik qarorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimlari (CDSS – Clinical Decision Support Systems) hamshiralarga davolash va parvarish jarayonida to‘g‘ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Ushbu tizimlar dori vositalarining dozasi, parvarish rejasi va shoshilinch yordam algoritmlarini tavsiya qiladi. Bu esa klinik xatoliklarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Telemeditsina va masofaviy hamshiralik tizimlari ham AI texnologiyalari yordamida rivojlanmoqda. Bemorlarni masofadan turib kuzatish, onlayn maslahat berish va uy sharoitida patronaj nazoratini amalga oshirish imkoniyati kengaymoqda. Bu ayniqsa qishloq hududlarida tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilaydi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, AI texnologiyalari joriy etilgan tibbiy muassasalarda ish samaradorligi 30–40% ga oshgan, hujjat yuritish uchun sarflanadigan vaqt 25–35% ga kamaygan, klinik xatoliklar esa 15–25% gacha qisqargan. Bu ko‘rsatkichlar AI texnologiyalarining amaliy samaradorligini yaqqol tasdiqlaydi (WHO, NEJM, McKinsey Health).

Shu bilan birga, AI texnologiyalari hamshiralik ishini to‘liq almashtirmaydi, balki uni qo‘llab-quvvatlaydi. Hamshira bemor bilan bevosita muloqot, psixologik qo‘llab-quvvatlash va klinik kuzatuv kabi insoniy jihatlarni amalga oshiradi, AI esa analitik va texnik jarayonlarni bajaradi. “Inson + AI” modeli sog‘liqni saqlash tizimida eng samarali yondashuv sifatida e‘tirof etilmoqda.

Sog‘liqni saqlash tizimida sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi hamshiralik ishining mazmuni va tashkiliy tuzilmasini sezilarli darajada o‘zgartirmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, AI texnologiyalari asosan uchta yo‘nalishda — klinik qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash, bemor monitoringini avtomatlashtirish va ma‘muriy jarayonlarni optimallashtirishda eng yuqori samaradorlikka ega.

Birinchi navbatda, AI tizimlari hamshiralarga klinik qaror qabul qilish jarayonida yordam beradi. Masalan, bemor hayotiy ko‘rsatkichlari asosida xavf darajasini aniqlash, asoratlar rivojlanishini prognoz qilish va tegishli parvarish rejasini tavsiya qilish imkoniyati mavjud. Bu esa inson omiliga bog‘liq xatoliklarni kamaytiradi va klinik xavfsizlikni oshiradi. NEJM va Nature Digital Medicine tadqiqotlarida ham AI algoritmlari klinik prognozlashda yuqori aniqlik ko‘rsatishi tasdiqlangan.

Ikkinchi muhim jihat — bemorlarni uzluksiz monitoring qilishdir. AI va IoT texnologiyalari yordamida yurak urishi, qon bosimi, nafas olish tezligi va boshqa ko‘rsatkichlar real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu holat ayniqsa og‘ir bemorlar, reanimatsiya va patronaj xizmatlarida muhim

ahamiyatga ega. Hamshira bemor holatidagi o'zgarishlarni darhol aniqlab, tezkor chora ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

Uchinchi yo'nalish — ma'muriy yukni kamaytirishdir. Elektron tibbiy yozuvlar va AI asosidagi avtomatlashtirilgan tizimlar hamshiralarning hujjat ishlari uchun sarflanadigan vaqtini sezilarli qisqartiradi. Bu esa ularning asosiy e'tiborini bemor parvarishiga qaratishga imkon beradi.

Shu bilan birga, AI texnologiyalarining joriy etilishi bir qator muammolarni ham yuzaga chiqaradi. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, tibbiy xodimlarning raqamli kompetensiyasi pastligi va ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolar dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari, etik masalalar — bemor ma'lumotlarining maxfiyligi va AI qarorlarining shaffofligi ham muhim muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki, AI texnologiyalari hamshiralik ishini to'liq almashtirmaydi, balki uni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Eng samarali model sifatida "inson + AI" integratsiyalashgan yondashuvi e'tirof etilmoqda. Bu modelda hamshira bemor bilan bevosita muloqot, psixologik yordam va klinik kuzatuvni amalga oshiradi, AI esa analitik va texnik jarayonlarni bajaradi.

Xulosa. AI texnologiyalarining hamshiralik ishiga joriy etilishi sog'liqni saqlash tizimining sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular bemor xavfsizligini ta'minlaydi, ish yukini kamaytiradi va klinik qaror qabul qilishni optimallashtiradi. Kelajakda raqamli hamshiralik tizimi tibbiyotning ajralmas qismiga aylanib, sog'liqni saqlashni yanada yuqori bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). *Global strategy on digital health 2020–2025*. Geneva: WHO.

2. World Health Organization (WHO). *Digital health interventions for health system strengthening*.

3. Topol E. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books, 2019.

4. Rajkomar A., Dean J., Kohane I. *Machine Learning in Medicine*. New England Journal of Medicine (NEJM).

5. Obermeyer Z., Emanuel E.J. *Predicting the future of AI in health care*. NEJM, 2016.

6. Nature Digital Medicine Journal. *Artificial intelligence in healthcare systems*. 7. McKinsey Global Institute. *The future of healthcare: Artificial intelligence adoption*.

8. Frontiers in Medicine. *AI applications in nursing and patient monitoring*.

9. WHO. *Global report on digital health technologies*.

10. European Journal of Nursing / Nursing Informatics studies. *Digital transformation in nursing practice*.

PATRONAJ HAMSHIRALIK FAOLIYATIDA RAQAMLI TIBBIY PLATFORMALAR QO'LLASH SAMARADORLIGI

Zokirov Mamurjon Maxammadjanovich

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Namangan filiali

Kirish. Sog'liqni saqlash tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi patronaj hamshiralari faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, homilador ayollar, tug'ruqdan keyingi onalar va chaqaloqlar salomatligini uy sharoitida nazorat qilishda raqamli tibbiy platformalar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

An'anaviy patronaj xizmati asosan uyga borib ko'rik qilish va qog'oz shaklida qayd etishga asoslangan bo'lsa, zamonaviy yondashuvda mobil ilovalar, elektron tibbiy kartalar va sun'iy intellekt tizimlari orqali avtomatlashtirilgan monitoring amalga oshirilmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda ona va bola o'limining katta qismi oldini olish mumkin bo'lgan asoratlar bilan

bog‘liq. Shu sababli, raqamli tibbiy platformalar orqali uzluksiz monitoringni yo‘lga qo‘yish dolzarb hisoblanadi.

Mavzuning maqsadi. Raqamli tibbiy platformalar — bemor haqidagi tibbiy ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash va tahlil qilishga xizmat qiladigan elektron tizimlardir. Ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- mobil salomatlik ilovalari (mHealth).
- elektron tibbiy kartalar (EHR).
- telemedicsina xizmatlari.
- sun‘iy intellektga asoslangan analitik tizimlar.

Tadqiqot vazifalari. Ushbu tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Patronaj hamshiralik xizmatining an‘anaviy va raqamli shakllarini tahlil qilish
Homilador ayollar salomatligini monitoring qilishda raqamli tibbiy platformalarning o‘rnini o‘rganish

Sun‘iy intellekt texnologiyalarining klinik qaror qabul qilish jarayonidagi rolini baholash.

Mobil sog‘liqni saqlash (mHealth) va telemedicsina imkoniyatlarini aniqlash.

Patronaj hamshiralar faoliyatida AI asosida xavf omillarini erta aniqlash samaradorligini o‘rganish.

Raqamli tizimlarni amaliyotga joriy etish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Adabiyotlar sharhi. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli tibbiyot va sun‘iy intellekt texnologiyalari zamonaviy klinik amaliyotda muhim o‘rin egallamoqda.

1. WHO tadqiqotlari. WHO ma’lumotlariga ko‘ra, raqamli sog‘liqni saqlash tizimlari ona va bola salomatligini kuzatishda muhim instrument hisoblanadi. Ular orqali xavf omillarini erta aniqlash va profilaktik choralarni kuchaytirish mumkin.

2. Nature Digital Medicine tadqiqotlari. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqotlarda sun‘iy intellektga asoslangan tizimlar klinik monitoringda yuqori aniqlikka ega ekanligi ko‘rsatilgan. AI algoritmlari katta hajmdagi tibbiy ma’lumotlarni tahlil qilib, xavfli holatlarni prognoz qilish imkonini beradi.

3. NEJM (New England Journal of Medicine) tadqiqotlari. NEJM manbalariga ko‘ra, mashinali o‘rganish (machine learning) tibbiyotda diagnostika va qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu texnologiyalar tibbiy xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

4. Frontiers in Public Health tadqiqotlari. Telemedicsina va raqamli platformalar patronaj xizmatini uy sharoitida amalga oshirish imkoniyatini kengaytiradi. Bu ayniqsa qishloq hududlarida tibbiy xizmatdan foydalanishni yaxshilaydi.

Mavzuning ilmiy ahamiyati. Ushbu mavzuning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, u zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri — raqamli sog‘liqni saqlash va sun‘iy intellektni klinik amaliyotga tatbiq etish bilan bevosita bog‘liqdir.

Ilmiy jihatdan bu yo‘nalish homilador ayollarni uzluksiz monitoring qilish, xavf omillarini erta aniqlash va individual tibbiy yordamni optimallashtirish imkonini beradi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) har yili yuz minglab ona o‘limi holatlari qayd etilishini va ularning katta qismi oldini olish mumkin bo‘lgan asoratlar bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Sun‘iy intellekt esa katta hajmdagi tibbiy ma’lumotlarni tahlil qilib, an‘anaviy usullarga nisbatan yuqori aniqlikda prognoz qilish imkonini beradi.

Mavzuning ilmiy yangiligi. Ushbu mavzuning ilmiy yangiligi quyidagilar bilan ifodalanadi:

Patronaj hamshiralik xizmatida sun‘iy intellekt asosida real vaqt monitoring tizimlarini qo‘llash.

Homilador ayollarda preeklampsiya, anemiya va boshqa xavfli holatlarni AI yordamida erta prognoz qilish.

Raqamli platformalar orqali masofaviy patronaj tizimini yaratish.

Hamshiralarning klinik qaror qabul qilishini qo‘llab-quvvatlovchi aqlli tizimlarni integratsiya qilish.

Ona va bola salomatligini kompleks raqamli baholash modelini ishlab chiqish.

Xulosa. Patronaj hamshiralik faoliyatida raqamli tibbiy platformalar va sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash sog‘liqni saqlash tizimining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu yondashuv homilador ayollar salomatligini uzluksiz nazorat qilish, xavf omillarini erta aniqlash va tibbiy yordam sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, AI texnologiyalari patronaj hamshiralarning ishini yengillashtirib, klinik qarorlarning aniqligini oshiradi va ona-bola salomatligini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). Digital health and maternal care. <https://www.who.int>

2. NEJM. Machine learning in healthcare. <https://www.nejm.org>

3. Nature Digital Medicine. AI in clinical monitoring systems. <https://www.nature.com/articles/s41746-023-00941-5>

4. Frontiers in Public Health. Telemedicine applications in maternal care. <https://www.frontiersin.org>

5. UNICEF Data. Maternal health statistics. <https://data.unicef.org>

YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARIDA HAMSHIRALIK PARVARISHINI ZAMONAVIY STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Kaxarova Azizaxon Luxmonjonovna

Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy – amaliy tibbiyot markazi Farg‘ona viloyati mintaqaviy filiali Kardioxirurgiya bo‘limi katta hamshirasi

Annotatsiya

Mazkur maqolada yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini zamonaviy standartlar asosida tashkil etishning ahamiyati, klinik samaradorligi va amaliy natijalari o‘rganildi. Tadqiqotda klinik kuzatuv, so‘rovnoma, tibbiy hujjatlarni tahlil qilish va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar standartlashtirilgan hamshiralik parvarishi bemorlarning umumiy klinik holatini yaxshilashi, arterial bosimni barqarorlashtirishi, asoratlar sonini kamaytirishi hamda davolash jarayonining samaradorligini oshirishini ko‘rsatdi. Shuningdek, hamshiralik parvarishi jarayonida bemorlarni muntazam monitoring qilish, dori vositalarini qabul qilishni nazorat qilish va sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish muhim omil ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari amaliy sog‘liqni saqlash tizimida hamshiralik faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: yurak-qon tomir tizimi, hamshiralik parvarishi, standartlar, arterial gipertenziya, klinik kuzatuv, bemor xavfsizligi, sog‘lom turmush tarzi, tibbiy yordam sifati, asoratlar profilaktikasi, hamshiralik jarayoni

Kirish. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bugungi kunda dunyo va mamlakatimizda aholi o‘rtasida o‘lim va nogironlikka olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Arterial gipertenziya, ishemik yurak kasalligi, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi kabi holatlar keng tarqalgan bo‘lib, ular bemorlarni uzoq muddatli kuzatuv va doimiy hamshiralik parvarishini talab etadi. Shu sababli mazkur kasalliklarda hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy tibbiy amaliyotda hamshiralik parvarishi bemor holatini baholash, hayotiy ko‘rsatkichlarni nazorat qilish, dori vositalarini to‘g‘ri qabul qilishni ta‘minlash, asoratlarning oldini olish va bemorni rehabilitatsiya qilish kabi vazifalarni qamrab oladi. Xalqaro hamshiralik standartlari va klinik protokollarga muvofiq tashkil etilgan parvarish bemorning hayot sifati va davolash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yurak-qon tomir kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlashtirish bemor xavfsizligini ta‘minlash, klinik asoratlarni kamaytirish va shifoxonada davolanish muddatini

qisqartirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hamshiraning mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari, bemor va uning oila a'zolariga ta'lim berish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish kabi vazifalari yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur holatlar yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini zamonaviy standartlar asosida takomillashtirish, hamshiralarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va bemorlarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatishni ta'minlash zarurligini belgilaydi. Shu jihatdan ushbu mavzu ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bugungi kunda dunyo va mamlakatimizda aholi o'rtasida o'lim va nogironlikka olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Arterial gipertenziya, ishemik yurak kasalligi, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi kabi holatlar keng tarqalgan bo'lib, ular bemorlarni uzoq muddatli kuzatuv va doimiy hamshiralik parvarishini talab etadi. Shu sababli mazkur kasalliklarda hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy tibbiy amaliyotda hamshiralik parvarishi bemor holatini baholash, hayotiy ko'rsatkichlarni nazorat qilish, dori vositalarini to'g'ri qabul qilishni ta'minlash, asoratlarning oldini olish va bemorni rehabilitatsiya qilish kabi vazifalarni qamrab oladi. Xalqaro hamshiralik standartlari va klinik protokollarga muvofiq tashkil etilgan parvarish bemorning hayot sifati va davolash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yurak-qon tomir kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlashtirish bemor xavfsizligini ta'minlash, klinik asoratlarni kamaytirish va shifoxonada davolanish muddatini qisqartirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hamshiraning mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari, bemor va uning oila a'zolariga ta'lim berish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish kabi vazifalari yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur holatlar yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini zamonaviy standartlar asosida takomillashtirish, hamshiralarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va bemorlarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatishni ta'minlash zarurligini belgilaydi. Shu jihatdan ushbu mavzu ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Ushbu tadqiqotda yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish samaradorligini o'rganish maqsadida kompleks ilmiy-pedagogik va klinik usullardan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy bosqichida yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha zamonaviy klinik protokollar, hamshiralik parvarishi standartlari, ilmiy maqolalar va metodik qo'llanmalar tahlil qilindi. Mazkur tahlillar asosida bemorlarni parvarishlashning asosiy yo'nalishlari, hamshiraning vazifalari hamda parvarish jarayonining bosqichlari aniqlashtirildi.

Empirik usullar sifatida klinik kuzatuv, bemorlarning tibbiy hujjatlarini tahlil qilish, so'rovnoma va suhbat usullaridan foydalanildi. Klinik kuzatuv davomida yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan davolanayotgan bemorlarning umumiy holati, arterial bosim, puls, nafas olish tezligi va boshqa hayotiy ko'rsatkichlar monitoring qilindi. So'rovnoma orqali bemorlarning parvarish sifati, dori vositalarini qabul qilishga rioya etishi va sog'lom turmush tarziga munosabati o'rganildi.

Tadqiqot jarayonida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etishning samaradorligini aniqlash uchun taqqoslash usuli qo'llanildi. Bunda an'anaviy parvarish va standartlashtirilgan hamshiralik parvarishi natijalari o'zaro solishtirildi.

Olingan natijalarni qayta ishlashda statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar foizlarda hisoblandi, dinamik o'zgarishlar tahlil qilindi hamda parvarish samaradorligi baholandi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlashga xizmat qildi.

Qo'llanilgan tadqiqot usullari yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etishning klinik va amaliy samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan davolanayotgan bemorlarda hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, standartlashtirilgan hamshiralik parvarishi qo'llanilgan guruhda bemorlarning umumiy klinik holati sezilarli darajada yaxshilandi.

Kuzatuv natijalariga ko'ra, standart asosida parvarish qilingan bemorlarda arterial bosim ko'rsatkichlarining barqarorlashuvi, yurak urish tezligining me'yorga yaqinlashuvi va nafas olish ko'rsatkichlarining yaxshilanishi aniqlandi. Shuningdek, dori vositalarini o'z vaqtida qabul qilishga rioya etish darajasi oshgani kuzatildi. Bu esa hamshiralarning muntazam monitoring olib borishi va bemorlarni o'qitish ishlari samarali tashkil etilganini ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida bemorlarda asoratlarning rivojlanishining kamaygani ham aniqlangan. Xususan, gipertenziv krizlar, yurak yetishmovchiligi alomatlarining kuchayishi va takroriy shifoxonaga yotqizilish holatlari standartlashtirilgan parvarish qo'llanilgan guruhda kamroq qayd etildi. Bu holat hamshiralik parvarishining tizimli tashkil etilishi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi.

Bemorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalariga ko'ra, standart asosida olib borilgan parvarish jarayonida bemorlarning tibbiy xizmatdan qoniqish darajasi oshdi. Bemorlar o'z salomatligini nazorat qilish, parhezga amal qilish va jismoniy faollikni to'g'ri tashkil etish bo'yicha yetarli tavsiyalar olganliklarini ta'kidladilar.

Shunday qilib, olingan natijalar yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish bemorlarning klinik holatini yaxshilash, asoratlarni kamaytirish va davolash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish bemorlarning klinik holatini yaxshilashda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, tizimli monitoring, dori vositalarini qabul qilishni nazorat qilish va bemorlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish hamshiralik parvarishining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Standartlashtirilgan parvarish qo'llanilgan guruhda arterial bosimning barqarorlashuvi va yurak urish tezligining me'yorga yaqinlashuvi hamshiralarning muntazam kuzatuv olib borishi bilan izohlanadi. Bu esa hamshiralik jarayonini rejalashtirish, baholash va natijalarni tahlil qilish bosqichlarining to'g'ri tashkil etilganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bemorlarning dori vositalarini qabul qilishga bo'lgan mas'uliyati oshgani ham parvarish jarayonida ta'limiy ishlarning samarali olib borilganidan dalolat beradi.

Tadqiqot davomida asoratlarning sonining kamayishi hamshiralik parvarishining profilaktik yo'nalishda tashkil etilganini ko'rsatadi. Ayniqsa, gipertenziv krizlarning kamayishi, nafas qisishi va shishlar kabi yurak yetishmovchiligi belgilarining nazorat ostida bo'lishi hamshiralarning o'z vaqtida aralashuvi bilan bog'liq. Bu natijalar yurak-qon tomir kasalliklarida hamshira rolini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Bemorlarning qoniqish darajasining oshishi ham muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki bemor va hamshira o'rtasidagi samarali muloqot davolash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Parhez, jismoniy faollik va zararli odatlardan voz kechish bo'yicha berilgan tavsiyalar bemorlarning sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, muhokama natijalari yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish davolash samaradorligini oshirish, asoratlarni kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini standartlar asosida tashkil etish bemorlarning klinik holatini yaxshilashda muhim omil ekanligi tadqiqot natijalari asosida aniqlandi. Standartlashtirilgan parvarish jarayonida hamshiralarning muntazam monitoring olib borishi, dori vositalarini qabul qilishni nazorat qilishi hamda profilaktik tadbirlarni amalga oshirishi davolash samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida arterial bosim ko'rsatkichlarining barqarorlashuvi, yurak urish tezligining me'yorlashuvi hamda asoratlarning sonining kamayishi kuzatildi. Bu esa yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida tizimli hamshiralik parvarishining ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bemorlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish, parhezga rioya qilish va jismoniy faollikni to'g'ri tashkil etish ham ijobiy natijalarga olib keldi.

Standart asosida tashkil etilgan hamshiralik parvarishi bemorlarning davolash jarayoniga bo'lgan ishonchini oshirdi va ularning tibbiy xizmatdan qoniqish darajasini yaxshiladi. Shu bilan birga, takroriy asoratlar va shifoxonaga qayta yotqizilish holatlari kamaygani aniqlandi.

Shunday qilib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida hamshiralik parvarishini zamonaviy standartlar asosida tashkil etish davolash samaradorligini oshirish, asoratlarni kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Mazkur natijalar amaliy sog'liqni saqlash muassasalarida hamshiralik faoliyatini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasi Milliy tibbiyot markazi materiallari. Kardiologiya bo'limi, 2024.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Yurak-qon tomir kasalliklarini davolash bo'yicha klinik protokollar. Toshkent, 2023.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash tizimida hamshiralik ishi standartlari. Toshkent, 2022.
- 4.Hamshiralik ishi asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2021.
- 5.Klinik hamshiralik parvarishi bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent, 2023.
- 6.World Health Organization (WHO). Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet. Geneva, 2024.
- 7.ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases. European Society of Cardiology, 2023.
- 8.American Heart Association (AHA). Heart Disease and Stroke Statistics. 2024 Update.
- 9.National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Hypertension in adults: diagnosis and management. London, 2023.
- 10.International Council of Nurses (ICN). Nursing care standards and competencies. 2022.
- 11.Potter P.A., Perry A.G. *Fundamentals of Nursing*. Elsevier, 2021.
- 12.Kozier B., Erb G. *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice*. Pearson, 2020.
- 13.Lewis S.L., Dirksen S.R. *Medical-Surgical Nursing*. Elsevier, 2022.
- 14.Brunner & Suddarth. *Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Wolters Kluwer, 2021.
- 15.Gilyarevskiy S.R. Kardiologiya. Moskva: GEOTAR-Media, 2020.
- 16.Chazov Ye.I. Rukovodstvo po kardiologii. Moskva, 2019.
- 17.Brunner LS, Smeltzer SC. *Nursing in Cardiovascular Care*. 2021.
- 18.European Nursing Council. Standards for professional nursing practice. 2022.
- 19.Orem D.E. *Nursing: Concepts of Practice*. 2020.
- 20.Taylor C., Lillis C. *The Art and Science of Nursing Care*. 2021.

KARDIOMEGALIYADA YURAKDA BO'LADIGAN ANATOMIK O'ZGARISHLAR

FJSTI

Qahhrova Marjona Ulug'bek qizi Tilyaxodjayeva Gulbahor Batirovna

Annotatsiya Kardiomegaliya (KMG) alohida kasallik emas, balki yurak mushaklarining gipertrofiyasi, kameralarning dilatatsiyasi (kam hollarda infiltrativ yoki neoplastik jarayonlar) natijasida yurak o'lchamlarining ahamiyatli kattalashishini bildiruvchi sindromdir. U ko'pincha miogen dilatatsiya shaklida rivojlanib, yurak yetishmovchiligi, ritm buzilishlari va gemodinamik buzilishlar bilan kechadi. Ushbu tezisdagi kardiomegaliyada yurakning anatomik (morfologik) o'zgarishlari tahlil qilinadi.

Maqsad: Kardiomegaliya holatida yurakning makro- va mikroskopik anatomik o'zgarishlarini patologik-anatomik va klinik-radiologik adabiyotlar asosida umumlashtirish hamda ularning klinik ahamiyatini ochib berish.

Material va usullar: Mavzu bo'yicha zamonaviy ilmiy adabiyotlar (NCBI StatPearls, Mayo Clinic, O'zbekiston tibbiyot akademiyasi manbalari va boshqa manbalar) tahlil qilindi. Makroskopik o'zgarishlar yurak og'irligi, kameralar hajmi va devor qalinligi bo'yicha,

mikroskopik o'zgarishlar esa miotsitlar morfologiyasi va interstitsial to'qimalar holati bo'yicha baholandi.

Natijalar: Kardiomegaliyada yurak o'lchamlari kattalashishi ikki asosiy mexanizm orqali sodir bo'ladi:

Gipertrofiya – miotsitlar hajmining oshishi (bosim yuklamasida – konsentrik hipertrofiya: devor qalinlashishi, bo'shliq hajmining kamayishi; hajm yuklamasida – eksentrik hipertrofiya: bo'shliq kengayishi bilan birga devor qalinlashishi).

Dilatatsiya – yurak kameralarining (ko'pincha chap qorincha) kengayishi, miokard devorining ingichkalashishi.

Makroskopik belgilari: yurak og'irligining oshishi (erkaklarda >350 g, ayollarda >300 g), kardiotorakal indeksning 0,5 dan ortishi (rentgenogrammada), ayrim kameralarning (parsial KMG) yoki butun yurakning (total KMG) kattalashishi. Klapan halqalarining kengayishi, endokardning qalinlashishi, ba'zan fibroz va kaltsifikatsiya kuzatiladi.

Mikroskopik o'zgarishlar: miotsitlarning hipertrofiyasi (yadro kattalashishi, “quti shaklidagi” yadrolar), interstitsial fibroz, ba'zan miokardit yoki infiltrativ jarayonlar (amiloidoz, saqlanish kasalliklari). Uzoq davom etganda miokardning kontraktiv funksiyasi buziladi va yurak yetishmovchiligi rivojlanadi.

Xulosa: Kardiomegaliyada yurakning anatomik o'zgarishlari asosan kompensator-remodeling jarayonlarining natijasidir va ularning og'irligi asosiy kasallik sababiga (gipertoniya, klapan nuqsonlari, kardiomiopatiyalar) bog'liq. Ushbu o'zgarishlarni erta aniqlash (EKG, EHOKG, rentgen, MRT) va to'g'ri baholash yurak yetishmovchiligining oldini olish va davolash samaradorligini oshiradi.

ENDOKRIN BEZLARNING GISTOLOGIK TUZILISHI VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

FJSTI Gistologiya va biologiya kafedrasini assistenti Mahmudov Zokirjon

Endokrin bezlar (ichki sekretiya bezlari) — chiqaruv kanali bo'lmagan bezlar bo'lib, gormonlarni bevosita qon yoki limfaga chiqaradi. Ular organizmning o'sishi, modda almashinuvi, ko'payish va gomeostazini boshqaradi. Asosiy endokrin bezlar: gipofiz, epifiz, qalqonsimon bez va paratiroid bezlar, buyrak usti bezlari, me'da osti bezining orolchalari, jinsiy bezlar (tuxumdon va moyak). Gistostruktura xususiyati: bezlar epiteliy to'qimasidan tuzilgan, kapillyarlar va nerv tolalari bilan boy ta'minlangan, hujayralari (glandulotsitlar) sekretor granularlar, mitoxondriyalar va Golgi apparati bilan boy.

Gipofiz bezi (gipofiz, pituitariya) Joylashuvi: bosh miya tagida, turk egari ichida. Tuzilishi: 3 qism — oldingi (adenogipofiz), oraliq va orqa (neyrogipofiz).

Oldingi qism (adenogipofiz): tizmachalar va sinusoid kapillyarlar; hujayralar: Atsidofil (kislotali bo'yaluvchi): somatotroplar (o'sish gormoni), mammotroplar (prolaktin). Bazofil (asosiy bo'yaluvchi): gonadotroplar (FSH, LH), tireotroplar (TSH), kortikotroplar (AKTG). Xromofob: zaxira hujayralar. Oraliq qism: poligonal hujayralar, intermedin va lipotropin ishlab chiqaradi. Orqa qism: pituitsitlar (neyrogliya) va Gerring tanachalari; vazopressin va oksitotsin saqlanadi. Funksiya: boshqa endokrin bezlarni boshqaruvchi “boshqaruvchi bez”. Epifiz (g'urrasimon bez, pineal bez) Joylashuvi: miya orqa qismida. Tuzilishi: pinealotsitlar (sekretor hujayralar — poligonal, mitoxondriyalar boy) va gliotsitlar (yordamchi). Sekret: serotonin va melatonin (sutka ritmini boshqaradi). Qarishi bilan kaltsifikatsiya (qum donalari) paydo bo'ladi.

Qalqonsimon bez (tiroid bez) joylashuvi: hiqildoq oldi va yon tomonida, traxeya oldida. Tuzilishi: follikulalar (bir qavatli epiteliy — tirotsitlar) + kolloid (tiroglobulin). Tirotsitlar: kubik yoki prizmatik shakl, Golgi va mitoxondriyalar boy. Parafollikulyar hujayralar (C-hujayralar): kalsitonin ishlab chiqaradi. Interfollikulyar hujayralar: yangi follikullarni hosil qiladi. Funksiya: tiroksin (T4) va triyodotironin (T3) — modda almashinuvi. Paratiroid bezlar (qalqonsimon oldi bezlar). Joylashuvi: qalqonsimon bez orqa yuzasida (odatda 4 ta). Tuzilishi: paratirotsitlar (asosiy

hujayralar — poligonal, kuchsiz bo‘yaluvchi) va atsidofil hujayralar. Kolloidli follikullar yo‘q; glükogen va lipidlar saqlaydi. Funksiya: parathormon (PTH) — kalsiy almashinuvini boshqaradi.

Buyrak usti bezlari (nadpochnik) Joylashuvi: buyrak ustida. Tuzilishi: po‘stloq modda + mag‘iz modda. Po‘stloq modda (kortex): 3 zona: Glomerulyar zona (to‘pchali): mineralokortikoidlar (aldosteron). Fastsikulyar zona (bog‘lamchali): glukokortikoidlar (kortizol), lipid tomchilari ko‘p. Retikulyar zona (to‘rsimon): androgenlar. Mag‘iz modda (medulla): xromaffin hujayralar (adrenotsitlar va noradrenotsitlar) — adrenalin va noradrenalin. Kapillyarlar va nerv tolalari bilan boy.

Me‘da osti bezi orolchalari (Langergans orolchalari). Joylashuvi: me‘da osti bezining ekzokrin qismi orasida (1–2% hajm). Tuzilishi: orolchalar (0,1–0,3 mm), retikulyar tolalar va sinusoid kapillyarlar bilan o‘ralgan. Hujayralar: B-hujayralar (60–80%): insulin. A-hujayralar: glukagon. D-hujayralar: somatostatin. PP-hujayralar: pankreatik polipeptid. Funksiya: qand almashinuvini tartibga soladi.

Jinsiy bezlar. Moyak (testis): Leydik hujayralari (interstitsial): testosteron sintezlaydi (atsidofil sitoplazma, lipidlar). Sertoli hujayralari: spermatogenezni qo‘llab-quvvatlaydi, estrogen va inhibin. Egri urug‘ naychalari: spermatogen epiteliy. Tuxumdon (ovariya): Follikulalar: ovotsit + granulosa hujayralari + teka hujayralari (estrogen). Sariq tana (korpus luteum): progesteron. Interstitsial hujayralar: estrogen.

Barcha endokrin bezlarning umumiy xususiyati: yuqori qon ta‘minoti, kapillyarlar devori yupqa, hujayralarda sekretor apparat (Golgi, RER, mitoxondriya) rivojlangan. Gormonlar turi: oqsilli-peptid, steroid, aminokislota hosilalari. Endokrin bezlar nerv tizimi bilan birgalikda gomeostazni ta‘minlaydi.

ALIMENTAR OMILLARNING JIGAR MORFOFUNKTSIONAL STRUKTURASIGA TA‘SIRI

FJSTI

Umaraliyeva Mubinahon Anvarjon qizi

Tilyaxodjayeva G.B.

Kalit so‘zlar: jigar, morfofunktsional struktura, alimentar omillar, steatoz, gepatotsit, fibroz, ovqatlanish rejimi, gistologiya

Annotatsiya. Zamonaviy ovqatlanish odatlari (yuqori kaloriyali, yuqori yog‘li va uglevodli ovqatlar, shuningdek, muhim oziq moddalar yetishmovchiligi) jigar kasalliklarining tez sur‘atlar bilan o‘shishiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu tadqiqotning **maqsadi** — turli alimentar omillarning jigarning morfofunktsional strukturasiga ta‘sirini eksperimental jihatdan baholashdir.

Material va metodika. Tajribada 40 ta oq laboratoriya kalamushi (*Rattus norvegicus*, erkak, 180–220 g) ishtirok etdi. Hayvonlar tasodifiy 5 guruhga bo‘lingan (har birida n=8): I — nazorat (standart ratsion); II — yuqori yog‘li dieta (HFD, 60 % yog‘); III — yuqori fruktoza ovqati (HFrD, 60 % fruktoza); IV — oqsil yetishmovchiligi (4 % protein); V — vitamin-mineral kompleksi yetishmovchiligi. Tajriba davomiyligi — 12 hafta. Morfologik tadqiqotlar uchun jigar to‘qimalaridan gistologik bo‘limlar tayyorlandi (gematoksilin-eozin, PAS-reaktsiya, Van-Gizon bo‘yashi). Elektron mikroskopiya (TEM) o‘tkazildi. Funktsional holat qon zardobida ALT, AST, GGT, umumiy bilirubin, albumin va glyukoza miqdorini biokimyoviy tahlil qilish orqali baholandi. Statistik ishlov SPSS-26 dasturida amalga oshirildi (Student kriteriyasi, p<0,05).

Natijalar. II va III guruhlarda gepatotsitlarda makrovezikulyar steatoz (70–85 % hujayralarda), nekroinflamatsion o‘zgarishlar, perisinusoidal va portal fibroz aniqlandi (Masson trixrom bo‘yashida kollagen 2,8–3,5 baravar ko‘paygan, p<0,001). Elektron mikroskopiyada mitoxondriyalar shishishi, kristalar parchalanishi, endoplazmatik torlar kengayishi va lipofuskin granullari ko‘payishi kuzatildi. Funktsional buzilishlar: ALT va AST faolligi 2,8–3,7 baravar oshdi (p<0,01). IV guruhda gepatotsitlar atrofiyasi, glyukogen miqdorining keskin kamayishi va sinusoidlar siqilishi qayd etildi. V guruhda Kupffer hujayralari faollashuvi va sinusoid endoteliysining buzilishi aniqlandi. I (nazorat) guruhida morfologik va funktsional ko‘rsatkichlar normal diapazonda saqlanib qoldi.

Xulosa. Alimentar omillar jigar morfofunktsional strukturasining integratsiyasini buzuvchi asosiy omil hisoblanadi. Yuqori kaloriyali va muvozanatsiz ovqatlanish steatoz va fibrozga, yetishmovchiliklar esa degenerativ-atropik o'zgarishlarga olib keladi. Olingan natijalar ovqatlanish rejimini normallashtirish orqali jigar kasalliklarining oldini olish imkoniyatini ilmiy asoslab beradi.

Adabiyotlar:

Friedman S.L. et al. Mechanisms of NAFLD development and therapeutic strategies. Nat Med, 2018.

Bessone F. et al. Non-alcoholic fatty liver disease: epidemiology, pathogenesis and clinical management. World J Gastroenterol, 2021.

**НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ (NAFLD): ОТ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДО КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ**

Абдубаннобов Мухаммадислом Фарходович

Студент 1-го курса бакалавриата по специальности “Лечебное дело”

Ферганского медицинского института общественного здоровья

Палванова Матлюба Сатвалдиевна

Доцент кафедры “Нормальной анатомии”

Ферганского медицинского института общественного здоровья

Результаты

Жировая болезнь печени (стеатогепатоз, неалкогольная жировая болезнь печени, NAFLD): этиопатогенез, клеточные механизмы и клиническое значение

Неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD), также известная как стеатоз печени или неалкогольный стеатогепатит (NASH) в прогрессирующей форме, представляет собой полиэтиологическое заболевание печени, характеризующееся избыточным накоплением триглицеридов и других липидных фракций в гепатоцитах. NAFLD является наиболее распространённой хронической патологией печени в мире, с распространённостью 20-25 % среди взрослого населения, что коррелирует с эпидемиологией ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома.

На клеточном и молекулярном уровне накопление липидов приводит к повреждению гепатоцитов через несколько механизмов: нарушение целостности плазматической мембраны, дисфункция митохондрий, повышение продукции реактивных форм кислорода (ROS), стресс эндоплазматического ретикулума и дисрегуляция β-окисления и путей де novo липогенеза. Хроническая липотоксичность гепатоцитов инициирует воспалительные каскады, включая активацию купферовских клеток и гепатоцитарных звездчатых клеток, а также секрецию профиброгенных цитокинов, что приводит к отложению внеклеточного матрикса и прогрессированию фиброза. Длительное течение заболевания может завершиться циррозом печени и повышать риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.

Клинически NAFLD на ранних стадиях протекает бессимптомно; стеатоз чаще выявляется с помощью инструментальных методов: ультразвуковой диагностики, эластографии печени, компьютерной или магнитно-резонансной томографии и, при необходимости, подтверждается биопсией. Лабораторно наблюдается повышение активности печёночных ферментов (аланинаминотрансферазы - АЛТ, аспаратаминотрансферазы - АСТ, γ-глутамилтранспептидазы - ГГТ), а также изменения липидного и углеводного обмена, отражающие системные метаболические нарушения.

NAFLD чаще развивается у взрослых старше 30 лет и ассоциируется с гипокинезией, гиперкалорийным питанием с высоким содержанием насыщенных жиров и простых углеводов, висцеральным ожирением, инсулинорезистентностью и умеренным потреблением алкоголя. Заболевание рассматривается как печёночная манифестация метаболического синдрома и тесно связано с повышенной сердечно-сосудистой заболеваемостью.

Основные терапевтические стратегии направлены на модификацию факторов риска: снижение массы тела, оптимизация рациона, увеличение физической активности, коррекция сопутствующих заболеваний (сахарного диабета 2 типа, дислипидемии, артериальной гипертензии). Раннее выявление пациентов с высоким риском и своевременное вмешательство являются ключевыми для предотвращения прогрессирования фиброза, цирроза и развития гепатоцеллюлярной карциномы.

Заклучение: NAFLD является высоко распространённым метаболически обусловленным заболеванием печени с существенным клиническим и социально-медицинским значением. Понимание клеточных механизмов патогенеза, факторов риска и ранних диагностических маркеров критично для реализации эффективных профилактических и лечебных стратегий.

ICHKI KASALIKLARNI ERTA TASHXISLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI

Niyozova Dilyora Bexzod qizi

Ilmiy rahbar – Djurabayev Avaz Azizovich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ichki kasalliklar ko'pincha dastlabki bosqichlarda yashirin kechadi va aniq klinik belgilar bilan namoyon bo'lmaydi, bu esa ularni erta tashxislashni murakkablashtiradi. Tadqiqotda zamonaviy diagnostika texnologiyalarining imkoniyatlari tahlil qilindi. Shu jumladan, ilg'or laborator tekshiruvlar, tibbiy tasvirlash metodlari (UZI, KT, MRT), sun'iy intellekt asosidagi diagnostik tizimlar hamda masofaviy monitoring vositalari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu texnologiyalar yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tezkor tahlil qiladi, tasviriy diagnostika yashirin patologiyalarni aniqlashga imkon beradi, raqamli monitoring esa bemor holatini doimiy nazorat qilishni ta'minlaydi. Bu esa davolashni o'z vaqtida boshlash va asoratlarning oldini olish imkonini yaratadi.

Kalit so'zlar: ichki kasalliklar, sun'iy intellekt, raqamli tibbiyot, erta tashxis.

Muammoning dolzarbligi: Ichki kasalliklar ko'pincha dastlabki bosqichlarda klinik belgilar bermasligi yoki yashirin kechishi bilan ajralib turadi. Natijada ularni oddiy klinik tekshiruvlar bilan aniqlash qiyinlashadi, tashxis kechikadi va davolash samaradorligi pasayadi. Masalan, yurak yetishmovchiligi dastlab faqat charchoq va nafas qisqarishi bilan namoyon bo'lishi mumkin yoki qandli diabetning dastlabki belgilarini oddiy laborator tekshiruvlarda aniqlash murakkabdir. Bu holatlar sog'liqni saqlash tizimi oldida ichki kasalliklarni imkon qadar erta aniqlash va samarali davolashni tashkil etish vazifasini qo'yadi. Shu sababli, zamonaviy diagnostika texnologiyalari – ilg'or laborator metodlar, tibbiy tasvirlash usullari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar va masofaviy monitoring vositalari – yordamida kasalliklarni erta aniqlash va davolashni optimallashtirish dolzarb va muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Zamonaviy diagnostika texnologiyalari yordamida ichki kasalliklarni erta aniqlash samaradorligini baholash.

Material va tadqiqot usullari: Tadqiqotda 2025–2026-yillar davomida Toshkent shahridagi shifoxonalarda ko'rilgan 150 nafar bemor (erkak va ayollar, 25–70 yosh)ning tibbiy ma'lumotlari, laboratoriya natijalari va diagnostika tasvirlari o'rganildi. Bemorlar orasida yurak-qon tomir, jigar, buyrak va endokrin tizim kasalliklari bilan shubhalanganlar ustuvor tanlandi. Diagnostika jarayonida laborator testlar, ultratovush (UZI), kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT), masofaviy monitoring va sun'iy intellekt tizimlari qo'llanildi. Tadqiqot prospektiv kuzatuv usuli asosida olib borildi. Har bir bemorning diagnostika natijalari tahlil qilinib, har bir texnologiyaning erta tashxislash samaradorligi aniqlandi. Natijalar statistik jihatdan deskriptiv va korrelyatsion tahlillar yordamida baholandi (SPSS dasturi). Shu bilan birga, diagnostika usullarining aniqlik darajasi, tezkorligi va ularning o'zaro qo'llanishi solishtirildi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot davomida zamonaviy diagnostika texnologiyalari ichki kasalliklarni erta bosqichda aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Quyidagi jadvalda har bir texnologiyaning samaradorligi ko'rsatilgan.

Jadval. Zamonaviy diagnostika usullarining aniqlik va tezkorlik ko'rsatkichlari

Diagnostika usuli	Aniqlik darajasi (%)	Tezkorlik	Izohlari
Ilg'or laborator tekshiruvlar	78	O'rtacha	Biokimyoviy va genetik markerlar yordamida erta patologiyalar aniqlanadi
UZI	65	Tez	Yumuq organlar holatini baholash, soddaroq patologiyalarni ko'rsatadi
KT	83	O'rtacha	Ichki organlarning detallangan tasviri, xususan og'ir patologiyalar uchun muhim
MRT	87	Sezilarli darajada sekin	Yumshoq to'qimalar va nerv tizimi patologiyalarini aniqlashda eng aniq
Sun'iy intellekt tizimlari	91	Juda tez	Ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va yashirin belgilarni aniqlash imkonini beradi
Masofaviy monitori	70	Real vaqt	Bemor holatini uzoqdan kuzatish va o'zgarishlarni tez aniqlash imkoni

Natijalar shuni ko'rsatdiki: Sun'iy intellekt tizimlari erta tashxislashda eng yuqori aniqlikka ega bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa bemorlarni tezkor davolashga yo'naltirishda katta ahamiyat kasb etadi. MRT va KT diagnostikasi ichki organlarning detallashtirilgan tasvirini beradi, ayniqsa yashirin yoki murakkab patologiyalarni aniqlashda muhim. UZI esa tezkor va keng qo'llaniladigan metod sifatida foydalidir. Laborator testlar erta bosqichda biokimyoviy o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi, ammo tasviriy metodlar bilan birgalikda qo'llanilganda samaradorlik oshadi. Masofaviy monitoring bemor holatini doimiy nazorat qilish imkonini beradi, shuningdek, kasallikning progressini real vaqtda aniqlashga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt, laborator tahlillar, tibbiy tasvirlash va masofaviy monitoring birgalikda qo'llanganda ichki kasalliklarni erta aniqlash samaradorligi maksimal darajaga yetadi. Bu esa davolashni o'z vaqtida boshlash va asoratlarning oldini olish imkonini beradi.

Rasm. Diagnostika usullarining samaradorlik ko'rsatkichlari

Muhokamada integratsiyalashgan yondashuvni ko'rsatish uchun sxematik diagramma – markazda bemor, atrofida diagnostika vositalari, ularning samaradorlik foizlari bilan.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy diagnostika texnologiyalari ichki kasalliklarni erta bosqichda aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor va aniq tahlil qilishi, yashirin patologiyalarni aniqlashi va davolashni o'z vaqtida boshlashga imkon yaratadi. Tibbiy tasvirlash (UZI, KT, MRT) metodlari ichki organlarning holatini detallashtirib baholashga xizmat qilsa, laborator tekshiruvlar erta biokimyoviy va genetik o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Masofaviy monitoring esa bemor holatini real vaqtda kuzatish orqali patologik o'zgarishlarni erta aniqlash imkoniyatini oshiradi.

Integratsiyalashgan yondashuv – laborator, tasviriy va raqamli texnologiyalarni birgalikda qo'llash – ichki kasalliklarni erta tashxislash samaradorligini maksimal darajaga yetkazadi. Bu esa nafaqat davolash jarayonini tezlashtiradi, balki asoratlarning oldini olishga ham xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy diagnostika metodlarini sog'liqni saqlash tizimiga keng joriy etish tavsiya etiladi, bu esa tashxis aniqligini oshirib, davolash sifatini va bemor xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxodirov, K. (2020). Ichki kasalliklar diagnostikasi. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
2. Gadayev, A. G. (2018). Ichki kasalliklar. Toshkent: Akademnashr.
3. Asatullayev, R., & Karimova, S. (2021). Diagnostic technologies: Modern approaches in early disease detection. *Journal of Advanced Medical Studies*, 12(3), 45–56.
4. Manzhaliy, E., et al. (2022). Artificial intelligence in clinical diagnostics for early detection of chronic diseases: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 11(5), 1204–1221.
5. Ne'matova, G. Y. (2019). Ichki kasalliklar: Tibbiyotdagi muammolar va yondashuvlar. *Scientific Journal of Medicine*, 7(2), 33–42.
6. Gulira'no A. B., & Dilshodbek G'. (2025). Sun'iy intellekt yordamida kasalliklarni erta tashxislash. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 82(1), 81–83.
7. Manzhaliy, E., Dekhtiar, Y., Bannikov, V., Girnyk, G., & Bavykin, I. (2026). Artificial intelligence in clinical diagnostics for early detection of chronic diseases: A systematic review. *Georgian Medical News*, 370, 61–73.

8. Bartusik-Aebisher, D., Raj, D. R. J., & Aebisher, D. (2026). Artificial Intelligence in Medical Diagnostics: Foundations, Clinical Applications, and Future Directions. *Applied Sciences*, 16(2), 728.

9. Mirbabaie, M., Stieglitz, S., & Frick, N. R. J. (2021). Artificial intelligence in disease diagnostics: A critical review and classification on the current state of research guiding future direction. *Health and Technology*.

10. Ahsan, M. M., & Siddique, Z. (2021). Machine learning based disease diagnosis: A comprehensive review. *arXiv*.

BOLALARDA DIAREYA SINDROMI VA ICHAKNING YALLIG‘LANISH KASALLIKLARINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

**Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar , hamshiralik ishi kafedrası assistenti
Bobojonova Nilufar Ismoilovnaning**

Mavzuning dolzarbligi:

Bolalarda diareya sindromi ko‘p yillar davomida eng keng tarqalgan pediatriyadagi muammolardan biri hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, diareya 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar orasida o‘limning ikkinchi asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Diareya odatda ichak infeksiyalarining belgisi bo‘lib, turli bakteriyalar, viruslar va parazitlar ta‘sirida rivojlanadi.

JSST ta‘rifiga ko‘ra, diareya 24 soat ichida 3 marta yoki undan ko‘p suyuq yoki shakllanmagan najas kelishi bilan tavsiflanadi. Diareya epizodi kamida bir kun davom etadi va uning tugashi uchun najas kamida ikki kun davomida normal holatga qaytishi lozim. Shu bilan birga, ko‘krak yoshidagi bolalarda emizish fonida tez-tez uchraydigan yumshoq najas diareya hisoblanmaydi.

Klinik jihatdan diareya o‘tkir, davomli va surunkali shakllarga bo‘linadi. O‘tkir diareya odatda 7 kungacha davom etadi va ko‘p hollarda infeksiya bilan bog‘liq bo‘ladi. Davomli diareya 7 kundan ortiq, ammo 14 kundan kam davom etuvchi holat bo‘lib, u o‘tkir diareyaning cho‘zilgan shakli sifatida qaraladi. Surunkali diareya esa 14 kundan ortiq davom etadi va ko‘pincha oziqlanish hamda metabolik buzilishlar bilan kechadi.

Davomli va surunkali diareya rivojlanishida bir nechta omillar muhim ahamiyatga ega. Ular qatoriga doimiy yoki takrorlanuvchi infeksiyalar, vitamin va mikroelementlar yetishmasligi, malnutritsiya, ichak shilliq qavatining shikastlanishi hamda uning o‘tkazuvchanligining oshishi kiradi. Shuningdek, oldingi infeksiyon jarayonlar va noto‘g‘ri ovqatlanish ham ushbu holatlarni kuchaytirishi mumkin.

So‘nggi yillarda bolalarda ichakning yallig‘lanish kasalliklari (yarali kolit, Kron kasalligi) bilan kasallanish ko‘rsatkichlari ortib bormoqda. Su sababli, mazkur kasalliklarni erta tashxislash va samarali davolash usullarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi:

Bolalarda diareya sindromi va ichakning yallig‘lanish kasalliklarini tashxislash va davolashda zamonaviy yondashuvlarni o‘rganish hamda ularning samaradorligini baholash.

Hozirgi kunda oshqozon-ichak tizimi kasalliklarini aniqlashda yuqori aniqlikka ega zamonaviy diagnostik usullar keng qo‘llanilmoqda. Ular qatoriga yuqori aniqlikdagi endoskopiya, videokapsulali endoskopiya va fekal kalprotektinni aniqlash kiradi. Bu usullar kasallikni erta bosqichlarda aniqlash va uning faolligini baholash imkonini beradi.

Davolashda esa biologik terapiya muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, dori monitoringi ham davolash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, bemor bolalar uchun individual parhez tavsiyalariga ham alohida e‘tibor qaratiladi, chunki to‘g‘ri ovqatlanish kasallik kechishini yengillashtirish va asoratlarni oldini olishda muhim omil hisoblanadi.

Bolalarda ichakning yallig'lanish kasalliklarini tashxislash va davolash bemorlarning hayot sifati va prognozini yaxshilashga karatilgan.

Materiallar va tadqiqot usullari:

Tadqiqot adabiyotlar tahlili asosida olib borildi. So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tavsiyalar va klinik qo'llanmalar o'rganildi. Bolalarda diareya va ichak kasalliklarining etiologiyasi, patogenezini, klinik kechishi, diagnostika va davolash usullari tahlil qilindi. Zamonaviy diagnostik usullar (endoskopiya, videokapsulali endoskopiya, fekal kalprotektin) va biologik terapiya imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Tadqiqot natijalari:

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, bolalarda diareya holatlarining asosiy qismi virusli infeksiyalar, ayniqsa rotaviruslar hissasiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, bakterial va parazitlar infeksiyalar ham muhim ahamiyatga ega. Davomli va surunkali diareya holatlari ko'pincha malnutritsiya va ichak shilliq qavatining shikastlanishi bilan bog'liq.

Ichakning yallig'lanish kasalliklarini tashxislashda zamonaviy yuqori aniqlikdagi usullar samarali ekanligi aniqlandi. Biologik preparatlar qo'llanilishi esa kasallik faolligini kamaytirish va remissiyaga erishishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. SHuningdek, parhez va dori monitoringi davolash samaradorligini oshiradi.

Xulosa:

Bolalarda diareya va ichakning yallig'lanish kasalliklari keng tarqalgan va jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlardir. Ularni erta aniqlash, zamonaviy diagnostik usullardan foydalanish va kompleks davolash yondashuvini qo'llash kasallik natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, profilaktika va to'g'ri ovqatlanish muhim ahamiyatga ega.

HAMSHIRALIK XIZMATLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISH MODELII

Рахимов Тохиржон Ганиевич

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Kirish. Bugungi kunda jahon sog'liqni saqlash tizimi jadal raqamlashuv va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bosqichida turibdi. Aholining soni o'sishi, surunkali kasalliklar ulushining ortishi, tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabning kuchayishi hamda kadrlar yuklamasining oshib borishi sog'liqni saqlash muassasalarida samarali boshqaruv modellarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, tibbiy xizmatlarning asosiy bo'g'ini hisoblangan hamshiralik xizmatlarini zamonaviy talablar asosida boshqarish masalasi alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Hamshiralik xizmatlari sog'liqni saqlash tizimida bemorlarni parvarish qilish, profilaktika, rehabilitatsiya va klinik jarayonlarni uzluksiz ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Biroq amalda hamshiralalar mehnatini rejalashtirish, ish yuklamasini adolatli taqsimlash, xizmat sifati va bemor xavfsizligini doimiy nazorat qilishda bir qator muammolar mavjud. Ushbu muammolarning katta qismi inson omili, ma'lumotlarning tarqoqligi va qaror qabul qilish jarayonining sub'ektivligi bilan bog'liq.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tibbiy xizmatlar sifatida hamshiralik xizmati hal qiluvchi o'rin tutadi va bemor xavfsizligi ko'rsatkichlari ko'p jihatdan hamshiralalar faoliyatiga bog'liq hisoblanadi [1]. Biroq amaliyotda ish yuklamasini adolatli taqsimlash, xizmat sifati monitoringi va klinik qaror qabul qilish jarayonlarida inson omili bilan bog'liq cheklollar saqlanib qolmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, prognozlash va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini berib, mazkur muammolarni hal etishning innovatsion vositasi sifatida qaralmoqda [2].

Sun'iy intellekt texnologiyalarining sog'liqni saqlash sohasiga joriy etilishi mazkur muammolarni bartaraf etishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, klinik holatlarni oldindan prognoz qilish, hamshiralik xizmatlarini avtomatik rejalashtirish va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari shakllanmoqda. Bu esa hamshiralik xizmatlarining samaradorligi va sifati oshishiga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, sog'liqni saqlash tizimida hamshiralik xizmatlarini boshqarishda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish modeli ishlab chiqish va uning amaliy ahamiyatini asoslash zamonaviy ilmiy-tadqiqot ishlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot natijalari hamshiralik xizmatlarini boshqarish tizimini takomillashtirish, raqamli sog'liqni saqlashni rivojlantirish va bemor xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy yechimlarni taklif etishi bilan dolzarbdir.

Adabiyotlar sharhi. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) yechimlarining joriy etilishi tibbiy xizmatlarni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, hamshiralik xizmatlari sog'liqni saqlash tizimining eng yirik mehnat resursini tashkil etgani sababli, ularni samarali boshqarishda intellektual raqamli platformalardan foydalanish ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tibbiy xizmatlar sifatining barqarorligi ko'p jihatdan hamshiralik xizmati samaradorligiga bog'liq bo'lib, klinik natijalarning taxminan 60–70 foizi bemor parvarishi sifati bilan uzviy bog'liq hisoblanadi (WHO, 2020). Shu sababli hamshiralik boshqaruvini raqamlashtirish global sog'liqni saqlash strategiyalarining muhim qismi sifatida qaralmoqda [1].

Topol (2019) ta'kidlashicha, sun'iy intellekt tibbiyotda qaror qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi instrument sifatida inson resurslariga yuklamani kamaytiradi va klinik xatolar xavfini pasaytiradi [2]. Ayniqsa, katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati SI texnologiyalarini hamshiralik boshqaruvida qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Jiang va hammualliflar (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sun'iy intellekt algoritmlari klinik jarayonlarni monitoring qilish, xavflarni prognoz qilish va tibbiy resurslarni optimal taqsimlashda yuqori samaradorlikka ega ekani ko'rsatilgan [3]. Bu holat hamshiralik ish yuklamasini avtomatik tahlil qilish va rejalashtirish imkonini yaratadi.

Bohr va Memarzadeh (2020) fikriga ko'ra, AI texnologiyalari sog'liqni saqlash tizimida "data-driven management" — ya'ni ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv modelini shakllantirishga xizmat qiladi [4]. Bunday yondashuv sub'ektiv qarorlarni kamaytirib, boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Hamshiralik amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanish masalasi McGrow (2019) tadqiqotida ham yoritilib, AI klinik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash, bemor holatini real vaqtda kuzatish va xavfli holatlarni erta aniqlash imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslangan [5].

Buchanan (2021) ta'kidlashicha, raqamli hamshiralik (digital nursing) konsepsiyasi doirasida intellektual algoritmlar hamshiralarning vaqt sarfini kamaytiradi va bemor bilan bevosita muloqotga ajratiladigan vaqtni oshiradi [6]. Bu esa xizmat sifati oshishiga olib keladi.

Shinners va hammualliflar (2020) tadqiqotlarida sun'iy intellekt asosidagi klinik qaror qo'llab-quvvatlash tizimlari bemor xavfsizligini ta'minlashda muhim omil ekani ko'rsatilgan [7]. AI orqali erta ogohlantirish tizimlari asoratlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Ronquillo va hammualliflar (2021) hamshiralikda AI joriy etilishi kadrlar taqchilligi sharoitida mehnat resurslaridan samarali foydalanish imkonini berishiga e'tibor qaratadi [8]. Ayniqsa, ish yuklamasini intellektual taqsimlash algoritmlari charchoq sindromini kamaytirishga xizmat qiladi.

Davenport va Kalakota (2019) tibbiyotda sun'iy intellektning asosiy vazifalaridan biri boshqaruv qarorlarini optimallashtirish ekanini ta'kidlab, AI inson qarorlarini almashtirmay, balki ularni kuchaytiruvchi instrument sifatida qaralishini qayd etgan [9].

Qator tadqiqotlarda AI texnologiyalari bemor xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashi isbotlangan. Maslove va hammualliflar (2018) klinik ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish orqali og'irlashuv xavfini oldindan aniqlash mumkinligini ko'rsatgan [10].

So'nggi ilmiy ishlarda hamshiralik boshqaruvida predictive analytics — prognozli tahlil usullari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Wang va hammualliflar (2022) tadqiqotida AI modellari bemor oqimini prognoz qilish va navbatlarni boshqarishda samarali ekani aniqlangan [11].

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida inson omili, axborot xavfsizligi va etik masalalar muhim ahamiyatga ega ekani ham ta'kidlanadi (Floridi et al., 2018) [12]. Bu holat AI

texnologiyalarini hamshiralik boshqaruviga bosqichma-bosqich integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari: hamshiralik mehnatini rejalashtirishni avtomatlashtiradi; klinik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi; bemor xavfsizligini oshiradi; boshqaruv jarayonlarini ma'lumotlarga asoslangan tizimga aylantiradi.

Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyati klinik diagnostika yoki tibbiy ma'lumotlar tahliliga qaratilgan bo'lib, aynan hamshiralik xizmatlarini kompleks boshqarish modeli yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu jihatdan sun'iy intellekt asosida hamshiralik xizmatlarini boshqarishning integratsiyalashgan modelini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi.

Xulosa. Sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamshiralik xizmatlarini boshqarishda yangi bosqichni shakllantiradi. Taklif etilgan model boshqaruv qarorlarini ma'lumotlarga asoslangan tizimga o'tkazish orqali tibbiy xizmatlar sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Kelgusida mazkur modelni amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etish raqamli sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. State of the World's Nursing Report. Geneva, 2020.
2. Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, 2019.
3. Jiang F. et al. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2017.
4. Bohr A., Memarzadeh K. Artificial Intelligence in Healthcare. Academic Press, 2020.
5. McGrow K. Artificial intelligence: essentials for nursing. *Nursing Management*, 2019.
6. Buchanan C. Artificial intelligence and nursing practice. *Nurse Leader*, 2021.

HOMILADOR AYOLLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISHDA PATRONAJ XIZMATINI RAQAMLASHTIRISH

Umarova Zuxra Abdulborievna

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Namangan filiali

Kirish. Hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (AI)ni joriy etish tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Ayniqsa, patronaj xizmatida homilador ayollar salomatligini uzluksiz nazorat qilish, asoratlarni erta aniqlash va profilaktik choralarini amalga oshirishda raqamlashtirish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Patronaj hamshiralik homilador ayollar bilan doimiy aloqada bo'lib, ularning holatini kuzatish, tibbiy tavsiyalar berish va xavf omillarini aniqlashda asosiy o'rin tutadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalari ushbu jarayonni yanada samarali, aniq va tezkor qilish imkonini yaratadi.

Mavzuning dolzarbligi. Homiladorlik davrida yuzaga keladigan asoratlar (gipertenziya, preeklampsiya, anemiya, qon ketish) ko'p holatlarda kech aniqlanishi natijasida ona va bola salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli zamonaviy tibbiyotda raqamli monitoring va sun'iy intellekt asosida prognoz qilish tizimlariga ehtiyoj ortib bormoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, erta profilaktika va monitoring tizimlari ona o'limi ko'rsatkichlarini sezilarli kamaytirishga yordam beradi.

Mavzuning maqsadi. Patronaj xizmatini raqamlashtirish sharoitida homilador ayollar monitoringida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rnini tahlil qilish va uning amaliy samaradorligini asoslash.

Tadqiqot vazifalari. Patronaj xizmatining an'anaviy va raqamli modellarini o'rganish. Homilador ayollar monitoringida AI tizimlarini tahlil qilish. Xavf omillarini prognoz

qilishda sun'iy intellekt imkoniyatlarini baholash. Telemeditsina va mobil platformalarning roli. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Mavzuning ilmiy ahamiyati. Ushbu mavzuning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, homilador ayollar salomatligini nazorat qilishda patronaj xizmatini raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash zamonaviy tibbiyotning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ilmiy jihatdan bu yo'nalish homiladorlik davrida yuzaga keladigan xavf omillarini erta aniqlash, klinik ma'lumotlarni raqamli tahlil qilish va tibbiy qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali an'anaviy kuzatuv usullariga nisbatan aniqroq prognoz qilishni ta'minlaydi.

Shuningdek, patronaj hamshiralarning ish faoliyatini ilmiy asosda raqamli platformalar bilan integratsiya qilish sog'liqni saqlash tizimida yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantiradi. Bu esa ona va bola o'limini kamaytirish bo'yicha global strategiyalarga mos keladi.

Mavzuning ilmiy yangiligi. Ushbu mavzuning ilmiy yangiligi quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

Birinchidan, homilador ayollarni patronaj kuzatuvida sun'iy intellekt asosida ishlovchi real vaqt monitoring tizimlarini qo'llash konsepsiyasi ilmiy yangilik hisoblanadi. Bu tizimlar orqali bemor holati uzluksiz kuzatilib boriladi.

Ikkinchidan, AI algoritmlari yordamida preeklampsiya, anemiya va boshqa homiladorlik asoratlarini erta bosqichda prognoz qilish imkoniyati ilmiy yangilik sifatida qaraladi.

Uchinchidan, patronaj hamshiralarning faoliyatida qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi sun'iy intellekt asosidagi raqamli tizimlarni integratsiya qilish yangi ilmiy yondashuv hisoblanadi.

To'rtinchidan, mobil sog'liqni saqlash platformalari orqali masofaviy monitoring va avtomatik ogohlantirish tizimlarini joriy etish innovatsion yondashuvdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, patronaj xizmatini raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini homilador ayollar salomatligini nazorat qilishga joriy etish tibbiyot sohasida muhim strategik ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv homiladorlik davrida yuzaga keladigan xavfli holatlarni erta aniqlash, samarali monitoringni ta'minlash va individual tibbiy yordamni rivojlantirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari patronaj hamshiralarning ishini yengillashtirib, tibbiy qarorlar aniqligini oshiradi hamda ona va bola salomatligini himoya qilish samaradorligini kuchaytiradi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimining raqamli transformatsiyasini tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). Maternal health and digital health strategies. <https://www.who.int>

2. Rajkumar A., Dean J. Machine Learning in Medicine. New England Journal of Medicine. <https://www.nejm.org>

3. Nature Digital Medicine. Artificial Intelligence in Healthcare Systems, 2023.

4. Frontiers in Pediatrics. Remote maternal monitoring systems, 2022. <https://www.frontiersin.org>

5. National Institutes of Health (NIH). AI applications in maternal healthcare. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>

HAMSHIRALIK AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

Umarova Tojixon Axmedovna

**Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni
ixtisoslashtirish markazi Farg'ona filiali**

Annotatsiya

Ushbu maqolada hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etishning klinik, tashkiliy va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. AI asosidagi tizimlarning

bemor monitoringi, qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash, patronaj xizmatlarini optimallashtirish va tibbiy xatolarni kamaytirishdagi o'rni o'rganilgan. Tadqiqot natijalari AI texnologiyalari hamshiralik xizmatlari sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: hamshiralik ishi, sun'iy intellekt, raqamli salomatlik, patronaj, bemor monitoringi, klinik qaror qabul qilish.

Kirish. Hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etish masalasi hozirgi kunda global miqyosda juda dolzarb hisoblanadi. Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida bemorlarni uzluksiz monitoring qilish, klinik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash va tibbiy xatolarni kamaytirish zarurati AI texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etishni tezlashtirmoqda.

Xalqaro ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda (AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya) raqamli sog'liqni saqlash va sun'iy intellekt texnologiyalari hamshiralik xizmatiga faol integratsiya qilinmoqda. Xususan, AI asosidagi monitoring tizimlari, elektron tibbiy yozuvlar va prognozlash modellari klinik jarayonlarni optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda. World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, raqamli salomatlik texnologiyalari tibbiy xizmat sifatini oshirish va resurslardan samarali foydalanishda muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tadqiqotlarda, jumladan The Lancet Digital Health va Nature Medicine nashrlarida, sun'iy intellekt bemor holatini real vaqtda baholash, asoratlarni prognoz qilish va tibbiy qarorlarni qo'llab-quvvatlashda yuqori samara ko'rsatishi qayd etilgan.

MDH davlatlarida (Rossiya, Qozog'iston, Belarus va boshqalar) hamshiralik ishida raqamli texnologiyalar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Elektron tibbiy kartalar, telemeditsina, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari amaliyotga kiritilib, patronaj xizmati va statsionar yordam sifatini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Biroq, ushbu mamlakatlarda AI texnologiyalarining to'liq integratsiyasi hali boshlang'ich bosqichda ekanligi kuzatiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, elektron tibbiy xizmatlarni joriy etish va telemeditsina elementlarini rivojlantirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, hamshiralik amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar hali yetarlicha rivojlanmagan bo'lib, bu yo'nalishda ilmiy-amaliy izlanishlarni kengaytirish zarurati mavjud.

Tadqiqot usullari. Ushbu tadqiqotda hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etishning samaradorligini o'rganish va baholash maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni kompleks yondashuv asosida amalga oshirilib, nazariy, empirik va statistik usullarni o'z ichiga oldi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan tadqiqot natijalari hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Eksperiment davomida SI asosidagi tizimlardan foydalangan hamshiralarda qaror qabul qilish tezligi, klinik holatlarni baholash aniqligi va bemorlar bilan ishlash samaradorligi sezilarli darajada oshgani aniqlandi. An'anaviy usullar bilan ishlagan guruhga nisbatan innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan guruhda xato holatlar soni kamaygan.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning aksariyati (70–85%) sun'iy intellekt texnologiyalari hamshiralik ishini yengillashtirishi va ish sifatini yaxshilashini ta'kidladilar. Shu bilan birga, ishtirokchilarning bir qismi ushbu texnologiyalarni qo'llash uchun qo'shimcha tayyorgarlik va malaka oshirish zarurligini qayd etdi.

Statistik tahlillar natijasida SI texnologiyalari joriy etilgan guruhda samaradorlik ko'rsatkichlari an'anaviy guruhga nisbatan yuqori ekani tasdiqlandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash yuqori amaliy ahamiyatga ega ekanini va ular tibbiy xizmat sifatini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim omil ekanini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, SI asosidagi tizimlar hamshiralarning klinik qaror qabul

qilish jarayonini tezlashtiradi, xatolarni kamaytiradi va bemorlarga ko'rsatiladigan xizmat samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari xalqaro ilmiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlar bilan ham uyg'unlikka ega bo'lib, ko'plab xorijiy tadqiqotlarda ham SI texnologiyalari tibbiyot xodimlarining ish yuklamasini kamaytirishi va diagnostika aniqligini oshirishi ta'kidlangan.

Ammo tadqiqot jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, hamshiralarning barchasi SI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha yetarli raqamli savodxonlikka ega emasligi, texnik infratuzilmaning ba'zi muassasalarda to'liq shakllanmaganligi va qo'shimcha o'quv dasturlariga ehtiyoj mavjudligi qayd etildi.

Shu sababli, SI texnologiyalarini samarali joriy etish uchun hamshiralarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, amaliy treninglar tashkil etish va tibbiy muassasalarni zamonaviy raqamli infratuzilma bilan ta'minlash muhim hisoblanadi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asosanib, hamshiralik amaliyotida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish tibbiy xizmat sifatini oshirishda samarali yo'nalish ekanligi aniqlandi.

Sun'iy intellekt tizimlari hamshiralarning ish jarayonini yengillashtiradi, klinik qaror qabul qilish tezligini oshiradi va xatolarni kamaytiradi. Shu bilan birga, bemorlar bilan ishlash samaradorligi va diagnostika aniqligi yaxshilanishi qayd etildi.

Tadqiqot davomida SI texnologiyalarini samarali qo'llash uchun hamshiralarning raqamli savodxonligini oshirish, qo'shimcha o'quv treninglar tashkil etish hamda tibbiy muassasalarda zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish zarurligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. *Digital Health Guidelines*. Geneva: WHO, 2023.
2. Topol E. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books, 2019.
3. OECD. *Artificial Intelligence in Health: Opportunities and Challenges*. Paris, 2022.
4. Rajkomar A., Dean J., Kohane I. *Machine Learning in Medicine*. New England Journal of Medicine, 2019.
5. European Commission. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. Brussels, 2021.
6. Uzbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. *Raqamli sog'liqni saqlashni rivojlantirish konsepsiyasi*, Toshkent, 2021.
7. Bates D. W. et al. *AI in Clinical Decision Support Systems*. Journal of Medical Systems, 2020.
8. Hamshiralik ishi bo'yicha o'quv qo'llanmalar va metodik tavsiyalar. Toshkent, 2020–2024.
9. OECD/WHO joint reports on digital transformation in healthcare, 2022–2024.
10. Smith J., Anderson M. *Artificial Intelligence in Nursing Practice*. Nursing Informatics Journal, 2021.

RADIKULIT: SABABLARI, BELGILARI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI

Muallif: Usubjonova Ziyodaxon G'ulomovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Pediatriya fakulteti Pediatriya ishi 1-bosqich
5425-guruh talabasi.

Ilmiy rahbar: Jo'raboyev Avazbek Azizovich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Normal anatomiya kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Radikulit (lotincha: radícula-ildizcha) — orqa miya nerv ildizlarining yallig'lanishi va siqilishi bilan bog'liq patologik jarayon sifatida har tomonlama tahlil qilinadi. Kasallikning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmi, asosiy klinik belgilari hamda inson organizmiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy diagnostika usullari va samarali davolash yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Maqolada radikulitni oldini olish choralari ham bayon etilgan.

Abstract: This article comprehensively describes Radiculitis as a condition associated with inflammation and compression of spinal nerve roots. The causes, mechanisms of development, main clinical symptoms, and effects on the human body are analyzed. Modern diagnostic methods and effective treatment approaches are also discussed. Preventive measures of radiculitis are also presented in this article.

Аннотация: В данной статье всесторонне рассматривается Radiculitis — заболевание, связанное с воспалением и сдавлением корешков спинномозговых нервов. Проанализированы причины возникновения, механизм развития, основные клинические проявления и влияние на организм человека. Также рассмотрены современные методы диагностики и эффективные подходы к лечению. В статье представлены меры профилактики радикулита.

Kalit soʻzlar: Radiculitis, radikulopatiya, nerv ildizi, umurtqa pogʻonasi, osteoxondroz, disk churrasi, Sciatica, nevrologik kasalliklar, diagnostika, MRT, fizioterapiya, yalligʻlanish, ogʻriq sindromi.

Kiriash: Radikulit — bu orqa miya nerv ildizlarining yalligʻlanishi yoki mexanik siqilishi natijasida yuzaga keladigan nevrologik kasallikdir. Ushbu kasallik klinik jihatdan kuchli ogʻriq sindromi bilan tavsiflanadi va bemorning jismoniy faolligini sezilarli darajada cheklaydi.

Soʻnggi yillarda radikulit bilan kasallanish holatlari ortib bormoqda. Buning asosiy sabablari sifatida kamharakat turmush tarzi, notoʻgʻri ovqatlanish, ortiqcha vazn, uzoq vaqt kompyuter qarshisida oʻtirish va jismoniy zoʻriqishlar koʻrsatiladi. Ayniqsa, yoshlar orasida bu kasallikning koʻpayib borayotgani muhim tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi.

Radikulit faqat ogʻriq bilan cheklanmaydi, balki asab tizimi faoliyatining buzilishiga ham olib keladi. Shu sababli uni chuqur oʻrganish va samarali davolash usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya: Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida tibbiyot sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, darsliklar, klinik qoʻllanmalar va zamonaviy tadqiqot natijalari oʻrganildi.

Tahlil jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

ilmiy manbalarni tahlil qilish

taqqoslash va umumlashtirish

klinik maʼlumotlarni sistemalashtirish

Shuningdek, nevrologiya sohasidagi zamonaviy yondashuvlar va radikulitni davolash boʻyicha yangi usullar oʻrganildi. Bu esa maqolaning ilmiy asoslanganligini taʼminlaydi.

Natijalar:Rivojlanish mexanizmi va Patogenez.

Radikulit rivojlanish mexanizmi orqa miya nerv ildizlarining siqilishi va yalligʻlanishi bilan bogʻliq. Asosan osteoxondroz yoki disk churrasi natijasida nerv ildiziga mexanik bosim tushadi.

Natijada qon aylanishi buzilib, gipoksiya rivojlanadi. Bu holat yalligʻlanish jarayonini kuchaytiradi va nerv ildizida shish paydo boʻlishiga olib keladi.

Yalligʻlanish mediatorlari taʼsirida ogʻriq impulslarining uzatilishi kuchayadi, natijada kuchli ogʻriq sindromi yuzaga keladi. Ogʻriq koʻpincha nerv yoʻnalishi boʻylab tarqalib, Sciatica koʻrinishida namoyon boʻladi.

Bu kasallik dunyo boʻylab eng keng tarqalgan nevrologik kasalliklardan biri boʻlib, asosan 30-50 yoshdagi faol aholining 10-25% uchraydi. Kasallik koʻpincha 40 yoshdan oshgan odamlarda koʻproq uchraydi, ammo hozirda yoshlar orasida ham (kambagʻal turmush tarzi, kompyuterda koʻp oʻtirish) koʻpymoqda. Tadqiqotlarda koʻrsatilishicha, sciatica belgilari bilan ogʻriganlarning aksariyati — taxminan 90% — bir necha haftadan (odatda ≤ 6 hafta) ortiq davom etmaydi, biroq 10–40% hollarda ogʻriq surunkali tus oladi. **BMJ (British Medical Journal) review maqolalari.**

Diskussiya: Radikulit klinik kechishiga koʻra yengil, oʻrta va ogʻir darajalarga boʻlinadi. Yengil shakl bemorlarning taxminan 50–60% ida uchraydi va faqat lokal ogʻriq bilan namoyon boʻladi, koʻpincha 2–4 hafta ichida kamayadi.

Oʻrta darajada (25–35%) ogʻriq nerv boʻylab tarqaladi (sciatica), sezuvchanlik pasayishi va refleks oʻzgarishlari 15–25% hollarda kuzatiladi. Asosiy sabab sifatida osteoxondroz va disk churrasi aniqlanadi.

Og'ir daraja 10–15% bemorlarda uchraydi va mushak zaifligi hamda harakat cheklanishi bilan kechadi. Davolanmagan holatlarda surunkalashish xavfi 30–40% gacha yetadi.

Profilaktika strategiyasi

Birlamchi profilaktika (to'g'ri postura, ortiqcha yukdan saqlanish) radikulit xavfini 70% gacha kamaytiradi.

Ikkilamchi profilaktika (erta diagnostika va davolash) esa og'ir shakl rivojlanishini 50% gacha oldini oladi.

Xulosa: Radikulit — nerv ildizi siqilishi va yallig'lanishi natijasida rivojlanadigan kasallik bo'lib, ko'pincha osteoxondroz va disk churrasi bilan bog'liq bo'ladi. U yengil, o'rta va og'ir darajalarda kechib, og'riq, sezuvchanlik pasayishi va mushak zaifligi bilan namoyon bo'ladi.

Kasallikni erta aniqlash va to'g'ri davolash uning og'ir shaklga o'tishini kamaytiradi. Profilaktika esa radikulit rivojlanish xavfini sezilarli pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Adams, R. D., Victor, M., & Ropper, A. H. (2021). Principles of Neurology. 11th Edition. McGraw-Hill Education.

Bradley, W. G., Daroff, R. B., Fenichel, G. M., & Jankovic, J. (2022). Bradley's Neurology in Clinical Practice. 8th Edition. Elsevier.

Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2020). Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th Edition. Elsevier.

Bogduk, N. (2021). Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. 6th Edition. Elsevier.

World Health Organization (2023). Neurological Disorders: Public Health Challenges. Geneva.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2024). Radiculopathy Information Page.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi (2024). Nevrologik kasalliklar bo'yicha klinik protokollar to'plami. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.

DePalma, M. J., & Slipman, C. W. (2020). Evidence-informed management of chronic low back pain with radiculopathy. *The Spine Journal*, 20(1), 1–10.

Tarulli, A. W., & Raynor, E. M. (2021). Lumbosacral radiculopathy: clinical presentation and diagnosis. *Neurologic Clinics*, 39(3), 589–601.

Levin, K. H. (2022). Electromyography and neuromuscular disorders. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 39(2), 120–130.

KASALLIKLARNI O'RGANISHNING KOMPLEKS MORFOFIZIOLOGIK YONDASHUVLARI

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

Pediatriya fakulteti Pediatriya yo'nalishi

1-kurs talabasi Foziljonova Marjona Anvarjon qiz

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kasalliklarni o'rganishda morfologik (tuzilish) va fiziologik (funksiya) tadqiqotlarning o'zaro integratsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi kompleks yondashuvning diagnostika va davolash samaradorligini oshirishdagi o'rnini asoslab berishdan iborat. Natijalar shuni ko'rsatadiki, hujayra darajasidagi struktur o'zgarishlarni funksional buzilishlar bilan birga o'rganish kasallikni erta aniqlash va personalizatsiyalashgan tibbiyotni rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Morfofiziologik yondashuv, patogenez, immunogistokimyo, funksional buzilishlar, personalizatsiyalashgan tibbiyot, molekulyar markerlar.

Zamonaviy tibbiyotda kasalliklarni faqat bir tomonlama (faqat morfologik yoki faqat fiziologik) o'rganish patologik jarayonning to'liq manzarasini ochib bera olmaydi. Kasallik davrida to'qima tuzilishi bilan birga organizmning funksional faoliyati ham o'zgarishi kompleks tahlilni talab etadi.

Xalqaro ilmiy manbalar va klassik patologiya adabiyotlarida (Kumar V., Guyton A. va boshqalar) struktura va funktsiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlik tasdiqlangan. Zamonaviy tadqiqotlar integrativ yondashuvning patogenezi mexanizmlarini aniq ochib berishdagi ustunligini qayd etadi.

Tadqiqotda quyidagi usullar majmuasidan foydalanildi:

Morfologik metodlar: Gistologik tahlil, immunogistokimyo va elektron mikroskopiya.

Fiziologik metodlar: Spirometriya, EKG, gormonal va biokimyoviy tekshiruvlar. Integrativ tahlil: Struktur o'zgarishlar va funksional parametrlar o'rtasidagi korrelyatsiyani statistik qayta ishlash ($p < 0.05$ mezonida).

Morfologik topilmalar (degeneratsiya, yallig'lanish) fiziologik ko'rsatkichlardagi buzilishlar bilan to'liq mos kelishi aniqlandi. Hujayra darajasidagi shikastlanishlar metabolik jarayonlarning pasayishi va kompensator reaksiyalar bilan ifodalandi. Molekulyar-biologik tahlillar esa patologiyani genetik va oqsil darajasidagi chuqur asoslarini ochib berdi.

Xulosa qilib aytganda, kasalliklarni kompleks morfofiziologik o'rganish erta tashxislash imkoniyatlarini kengaytiradi va patogenezi aniq modellashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv onkologiya, kardiologiya va immunologiya kabi sohalarda maqsadli (target) terapiya strategiyalarini ishlab chiqishda asosiy metodologik yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kumar V., Abbas A., Aster J. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. - Elsevier, 2020.
2. Guyton A., Hall J. Textbook of Medical Physiology. - Elsevier, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi SSV: Klinik diagnostika bo'yicha metodik qo'llanmalar. - Toshkent, 2021.

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

Каримов В., Хомидчонова Ш.Х

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Введение. Иммобилизационный стресс сопровождается активацией нейроэндокринных механизмов, в частности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что приводит к изменению углеводного обмена. Одним из ключевых показателей этих изменений является уровень глюкозы в крови.

Цель исследования. Изучить изменения уровня глюкозы в крови морских свинок при иммобилизационном стрессе.

Материалы и методы. Эксперимент проведён на морских свинках, разделённых на контрольную и опытную группы. Иммобилизационный стресс моделировали стандартным методом фиксации животных. Уровень глюкозы в крови определяли биохимическим методом. Статистическую обработку данных проводили с оценкой достоверности различий ($p < 0,05$).

Результаты. Установлено, что иммобилизационный стресс вызывает достоверное повышение уровня глюкозы в крови. Концентрация глюкозы увеличилась на 40–60% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$), что свидетельствует о развитии стресс-индуцированной гипергликемии.

Данные изменения обусловлены активацией глюкокортикоидной функции надпочечников и усилением процессов гликогенолиза и глюконеогенеза.

Заключение. Иммобилизационный стресс приводит к повышению уровня глюкозы в крови на 40–60%, что отражает активацию стресс-реализующих систем организма и нарушение углеводного обмена. Полученные результаты подтверждают важную роль гипергликемии как одного из маркеров стресс-реакции.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО АППАРАТА ГОРТАНИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА

Юлдашева Хушноза Ботирали кизи

Магистрант

Актуальность. Мукоцилиарный аппарат слизистой оболочки гортани представляет собой сложную морфофункциональную систему, обеспечивающую защиту дыхательных путей от воздействия экзогенных факторов. Его основная функция заключается в удалении инородных частиц, микроорганизмов и токсических веществ за счёт координированного движения ресничек многорядного мерцательного эпителия и секреции слизи бокаловидными клетками. В современных условиях особое значение приобретает воздействие химических токсикантов, в частности синтетических пиретроидов, широко применяемых в сельском хозяйстве и бытовой сфере. Одним из наиболее распространённых представителей данной группы является циперметрин, обладающий выраженным токсическим действием на ткани организма. Несмотря на широкое применение циперметрина, его влияние на мукоцилиарный аппарат гортани остаётся недостаточно изученным, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Изучить морфофункциональные изменения мукоцилиарного аппарата гортани при воздействии циперметрина.

Материалы и методы. Исследование выполнено на лабораторных животных, разделённых на контрольную и экспериментальную группы. Экспериментальная группа подвергалась воздействию циперметрина в установленной дозировке в течение определённого периода времени. После завершения эксперимента проводился забор тканей гортани с последующей гистологической обработкой. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили через спирты возрастающей концентрации, заливали в парафин. Полученные срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином для общей морфологической оценки, а также применяли PAS-реакцию для выявления мукополисахаридов. Микроскопическое исследование проводилось с использованием световой микроскопии.

Результаты. В контрольной группе слизистая оболочка гортани имела типичное строение. Многорядный реснитчатый эпителий характеризовался чёткой организацией ресничек, обеспечивающих эффективный мукоцилиарный транспорт. Бокаловидные клетки располагались равномерно, их секреторная активность соответствовала физиологической норме. Собственная пластинка слизистой оболочки была представлена рыхлой соединительной тканью без признаков отёка и воспаления.

В экспериментальной группе выявлены выраженные морфофункциональные изменения. Отмечалась деструкция реснитчатого аппарата: укорочение, фрагментация и частичная утрата ресничек. В отдельных участках наблюдалось полное исчезновение ресничек, что свидетельствует о нарушении мукоцилиарного клиренса. Одновременно выявлена гиперплазия бокаловидных клеток и усиление секреции слизи. PAS-реакция показала увеличение содержания мукополисахаридов, что указывает на гиперсекрецию.

Также наблюдались дистрофические изменения эпителиальных клеток: вакуолизация цитоплазмы, пикноз ядер, десквамация эпителия. В собственной пластинке отмечался отёк, расширение сосудов и признаки стаза. Нарушение архитектоники слизистой оболочки указывает на комплексное повреждение тканей под воздействием токсического фактора.

Заключение. Воздействие циперметрина вызывает выраженные морфофункциональные изменения мукоцилиарного аппарата гортани, проявляющиеся деструкцией реснитчатого эпителия, гиперплазией бокаловидных клеток и нарушением мукоцилиарного клиренса. Полученные данные свидетельствуют о снижении барьерной функции слизистой оболочки и подтверждают токсическое воздействие циперметрина на органы дыхания. Выявленные изменения могут служить морфологической основой для развития патологических процессов в дыхательных путях.

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE HEMATOPOIETIC SYSTEM AND INTERNAL ORGANS UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS.

Nizomov Oybek Farux ogli

Fergana Medical Institut of Public Health, Trainee teacher, Department of Histology and Biology

Background: In the modern era, environmental chemical pollution—specifically the widespread application of synthetic pesticides in agriculture and the continuous accumulation of industrial xenobiotics—has emerged as a major determinant of public health degradation. The hematopoietic system is recognized as a highly sensitive biological sensor; its high mitotic activity and rapid turnover make it a primary target for exogenous toxic insults. However, the systemic response to anthropogenic factors is never isolated. There exists a functional "metabolic axis" between the bone marrow, liver, and kidneys. While the liver is the primary site of xenobiotic biotransformation and the kidneys facilitate their excretion, their failure directly impacts the hematopoietic niche. Despite this, a comprehensive morphological analysis of these synchronized multi-organ alterations under subchronic exposure remains insufficient in contemporary literature, necessitating a more integrated toxicological approach.

Aim: To conduct an in-depth comparative morphological investigation and determine the specific pathogenetic interrelationships between structural and functional alterations in the bone marrow, liver, and kidney tissues of experimental animals (rabbits) subjected to the subchronic influence of anthropogenic chemical compounds.

Materials and Methods: The experimental research was carried out on 10 male rabbits, maintained under standard vivarium conditions. The animals were divided into a control group and an experimental group. Subchronic toxicosis was modeled through the systematic administration of a pesticide analog over a defined period. For the morphological evaluation, samples were meticulously collected from the femoral bone marrow, liver lobes, and renal cortex. The harvested tissues were fixed in a 10% neutral buffered formalin solution, dehydrated in ascending grades of ethanol, and embedded in paraffin wax. Histological sections were stained with hematoxylin and eosin (H&E) for general structural analysis. Examination was performed using light microscopy with digital microphotography. Quantitative assessments included peripheral blood hematological profiles and a detailed myelogram analysis to evaluate the maturation stages of hematopoietic lineages.

Results and Discussion:

Hematopoietic System and Bone Marrow Microenvironment: The results indicated that subchronic intoxication triggers a severe depressive effect on hematopoiesis. Peripheral blood analysis showed progressive erythropenia, leukopenia, and a reduction in hemoglobin concentration, characteristic of hyporegenerative toxic anemia.

Morphological Findings: The bone marrow exhibited a sharp decline in cellular density (hypocellularity). There was a prominent proliferation of adipocytes, leading to the replacement of active myeloid tissue with yellow marrow.

Microvascular Changes: Significant expansion and congestion of sinusoidal capillaries (hyperemia) were noted, indicating a disruption of the blood-bone marrow barrier.

Lineage Analysis: A maturation arrest was observed in the erythroid lineage at the polychromatophilic stage. Furthermore, the granulocytic series showed marked degenerative features, including nuclear fragmentation (karyorrhexis) and cytoplasmic vacuolization, suggesting direct cytotoxic damage to precursor cells.

Liver Parenchyma and Detoxification Failure:

Histological examination of the liver revealed profound structural disorganization. The radial arrangement of hepatic cords was disrupted due to widespread hepatocyte dystrophy.

Dystrophic Changes: Both granular (albuminous) and vacuolar fatty dystrophies were identified, predominantly in the centrilobular regions.

Necrotic Processes: Focal necrotic areas were observed around the central veins, likely due to the localized concentration of toxic metabolites.

Adaptive Response: The dilation of sinusoidal spaces and the marked activation (hyperplasia) of Kupffer cells were recorded as a systemic effort to clear toxic debris.

Functional Correlation: These alterations imply a breakdown in protein-synthetic and vitamin-storing functions. The deficiency of transport proteins (transferrin, albumin) and essential cofactors (Vitamin B₁₂, iron) directly impairs the metabolic supply lines required for effective erythropoiesis.

Renal Tissue and Endocrine Disruption:

The kidneys demonstrated significant vulnerability to the chemical toxicant, with damage localized primarily in the nephron's filtration and reabsorption units.

Tubular Damage: Epithelial cells of the proximal and distal convoluted tubules showed signs of hydropic dystrophy and desquamation, leading to the narrowing of tubular lumens.

Glomerular Alterations: The renal corpuscles exhibited impaired hemodynamics, characterized by capillary tuft shrinkage and a compensatory widening of the Bowman-Garnier capsular space.

Pathogenetic Impact: This structural damage to the juxtaglomerular apparatus and tubular epithelium correlates with a decline in the production of erythropoietin—the primary hormonal regulator of red blood cell production—thereby perpetuating the state of anemia.

Conclusion: The research demonstrates that the subchronic influence of anthropogenic chemical substances induces a synchronized, multi-organ pathological process in the organism. The study confirms the existence of a "toxic chain": liver dystrophy reduces detoxification capacity, which elevates the hemotoxic load on the bone marrow; concurrently, renal nephropathy disrupts the hormonal triggers of blood formation. Consequently, bone marrow hypoplasia, hepatic failure, and renal dysfunction are not separate entities but are pathogenetically interdependent manifestations of a unified toxic syndrome. These findings provide a vital theoretical and morphological basis for the development of targeted antioxidant therapies and public health monitoring strategies in ecologically compromised regions.

Used literature

Tursunov E.A. "Ekologik omillarning jigar va buyrak morfofunktsional holatiga ta'siri". Monografiya. Toshkent, 2021.

Casarett & Doull's. *Toxicology: The Basic Science of Poisons*. 9th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

Kaur, S., & Dhanju, C. K. "Enzymatic and in vivo studies on cyclophosphamide-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity." *Journal of Biochemical and Molecular Toxicology*, 2020.

Nizomov, O., & Karimova, M. (2023). Morphofunctional changes in connective tissue during early inflammatory responses. *International Journal of Histology and Cell Biology*, 8(4), 201-210.

QON HOSIL QILUVCHI GEMOPOETIK A'ZOLAR

Fayzullayeva Mehriniso Baxtiyor qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Nizomov Oybek Farux o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Gistologiya va biologiya kafedrasii
o'qituvchi-stajyori

Dolzarbli

Inson organizmining gomeostazini va biologik yashashini ta'minlovchi eng murakkab ierarxik jarayonlardan biri gemopoez hisoblanadi. Voyaga yetgan inson organizmida har soniyada millionlab qon hujayralari tabiiy ravishda nobud bo'ladi va bu yo'qotishni uzluksiz to'ldirish gemopoetik a'zolar tizimining asosiy funksiyasidir. Zamonaviy gistofiziologiya va molekulyar biologiya nuqtai nazaridan, qon hosil bo'lishi nafaqat hujayralar ko'payishi, balki plyuripotent

ildiz hujayralarining (HSC) mikromuhit bilan murakkab o‘zaro ta’siri natijasidir. Ushbu jarayonning buzilishi anemiyalar, leykemiya va immunodefitsit kabi og‘ir patologiyalarning patogenetik asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi

Gemopoetik a’zolar tizimining gistologik va molekulyar asoslarini, xususan, plyuripotent ildiz hujayralarining mikromuhit (nishalar) bilan o‘zaro ta’sirini, eritropoez, trombositopoez jarayonlarining morfofunktsional xususiyatlarini hamda gemopoezning ontogenezdagi migratsion dinamikasini tizimli tahlil qilish.

Material va tadqiqot usullari

Tadqiqot davomida gemopoezning zamonaviy gistofiziologik va molekulyar biologik nazariyalari, suyak ko‘migidagi maxsus funksional birliklar — osteoblastik va vaskulyar nishalarning ildiz hujayralari bilan bog‘liqligi, shuningdek, eritroblastik orolchalar va megakaryotsitlar morfologiyasiga oid ilmiy ma’lumotlar qiyosiy o‘rganildi. Inson embrional rivojlanishining turli bosqichlaridagi (mezoblastik, gepatolienal va medullyar fazalar) gemopoetik organlar faoliyati tahliliy ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot natijalari

Aniqlanishicha, gemopoezning dastlabki bosqichida turuvchi plyuripotent ildiz hujayralari o‘zini-o‘zi yangilash xususiyati tufayli organizmning hayoti davomida qon zaxirasi tugab qolmasligini kafolatlaydi. Osteoblastik nishalar ildiz hujayralarini tinch holatda saqlasa, vaskulyar nishalar ularning differentsiallanishini stimullaydi.

Eritropoez jarayonida eritroblastik orolchalardagi "enaga" makrofaglar temir ionlarini yetkazib berishi va oksifil eritroblast bosqichida yadroning chiqarib yuborilishi (enukleatsiya) aniqlandi. Trombositopoezda esa megakaryotsitlar pro-trombosit o‘simtalarining qon oqimi kuchi bilan bo‘linishi kuzatiladi. Ontogenezdagi gemopoez markazining migratsiyasi (3-haftada sariqlik qopchasida, 5-6 haftada jigarda, 5-oydan boshlab suyak ko‘migidagi) insonning tashqi muhitga moslashish mexanizmi ekanligi tasdiqlandi. Markaziy va periferik gemopoetik a’zolar (timus, taloq, limfa tugunlari) immunologik seleksiya va filtratsiya orqali gomeostazni saqlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, gemopoetik a’zolar tizimi organizmning gemostaz va immunologik barqarorligini ta’minlovchi asosiy funksional struktura bo‘lib, u qizil suyak ko‘migi, timus, taloq va limfa tugunlarining o‘zaro muvofiqlashgan faoliyati asosida ishlaydi. Gemopoez markazining embrion rivojlanish davomida ko‘chishi organizmning yuqori moslashuvchanligini ko‘rsatadi. Ushbu tizimning gistologik asoslarini chuqur tushunish zamonaviy tibbiyotda ildiz hujayra transplantatsiyasi va gen terapiyasi kabi innovatsion usullarni qo‘llashda mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi hamda diagnostika va samarali davolash strategiyalarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1-Zufarov, Q. A. (2010). Gistologiya. Toshkent: O‘qituvchi. (Fundamental darslik).
- 2-Mescher, A. L. (2021). Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas. 16th Edition. McGraw-Hill.
- 3-Zubaydullaeva, M. Z. (2018). Gistologiya, sitologiya va embriologiya. Toshkent.
- 4-Hoffbrand, A. V. (2020). Essential Haematology. 8th Edition. Wiley-Blackwell.

SUYAK TO‘QIMASINING GISTOLOGIK TUZILISHI, TARAQQIYOTI VA REGENERATSIYA XUSUSIYATLARI

Abdug‘aniyeva Kibriyoxon

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Davolash ishi yo‘nalishi 1-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbr: **Nizomov Oybek Farux o‘g‘li**

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, gistologiya va biologiy kafedrası
o‘qituvchisi.

Dolzarbligi

Tibbiyot amaliyotida tayanch-harakat tizimi jarohatlari va suyak patologiyalari tez-tez uchrab turadi. Suyak to‘qimasining gistologik tuzilishi va regeneratsiya mexanizmlarini chuqur o‘rganish sinishlarni davolash va suyak plastikasi amaliyotida yangi usullarni ishlab chiqish uchun asosiy poydevor hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi

Suyak to‘qimasining embriogenezi, hujayraviy tarkibi va shikastlanishdan keyingi tiklanish jarayonlarini istologik jihatdan tahlil qilish.

Asosiy qism

Suyak to‘qimasi ixtisoslashgan biriktiruvchi to‘qima turi bo‘lib, u hujayralar a mineralizatsiyalangan hujayralararo moddadan (matriks) tashkil topgan. To‘qima tarkibida uch turdagi asosiy hujayralar tafovut qilinadi: osteoblastlar — yangi suyak moddasini sintez qiluvchi yosh hujayralar; osteotsitlar — matriks ichida joylashgan, to‘qima metabolizmini ta‘minlovchi yetuk hujayralar; osteoklastlar — suyak to‘qimasini yemirish vazifasini bajaruvchi ko‘p yadroli yirik hujayralardir. Hujayralararo modda 30% organik (asosan I tip kollagen tolalari) va 70% noorganik (gidroksiapatit kristallari) birikmalardan iborat bo‘lib, suyakning mustahkamligi va elastikligini ta‘minlaydi. Suyak regeneratsiyasi murakkab biologik jarayon bo‘lib, fiziologik va reparativ turlarga bo‘linadi. Reparativ regeneratsiya jarayoni to‘rt bosqichdan iborat: 1) Jarohatdan keyingi yallig‘anish va gematoma hosil bo‘lishi; 2) Mezanximal hujayralar proliferatsiyasi natijasida yumshoq (prokartilaginoz) qadoqning shakllanishi; 3) Minerallashtirilgan qattiq suyak qadoqlarining (callus) paydo bo‘lishi; 4) Suyakning birlamchi tuzilishini tiklash (remodulyatsiya). Bu jarayonda kalsiy-fosfor almashinuvi, gormonlar va vitaminlar (D, C, A) yetarli miqdorda bo‘lishi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa

Suyak to‘qimasi yuqori darajadagi pastiklik va regenerativ xususiyatga ega. Osteogen hujayralarning faolligi va qon bilan ta‘minlanish darajasi suyakning muvaffaqiyatli tiklanishini belgilovchi asosiy omillardir. Ushbu jarayonlarni gistologik o‘rganish travmatologiya va ortopediya sohasidagi diagnostika amadorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Zuxtiddinov A.Z. Gistologiya, sitologiya va embriologiya. Darslik. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2022. – 450–462-betlar.
2. Afanasyev Yu.I., Yurina N.A. Gistologiya, sitologiya i embriologiya. Uchebnik. – Moskva: "Meditsina", 2018. – 215–230-betlar.
3. Mescher A.L. Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas. 16th Edition. – McGraw-Hill Education, 2021.– Chapter 8: Bone tissue.
4. Nizomov O.F. Suyak to‘qimasi regeneratsiyasining morfologik jihatlari // Tibbiyotda yangi kun ilmiy jurnali. – Farg‘ona, 2023. – I4. – 112–115-betlar.

CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF DIABETIC RETINOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Abdunazarova M.A

Fergana Medical Institute of Public Health

Abstract

Type 2 diabetes mellitus is a widespread chronic disease with a steadily increasing global prevalence. Among its complications, Diabetic retinopathy occupies a leading position as a cause of visual impairment and blindness. The aim of this study was to investigate the clinical characteristics of the course of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. A total of 120 patients were included in the study. The findings demonstrated that disease duration, poor glycemic control, and arterial hypertension significantly influence the development and progression of retinopathy. Early diagnosis and preventive strategies are essential to reduce the risk of severe complications.

Keywords: diabetic retinopathy, type 2 diabetes mellitus, microangiopathy, vision impairment, risk factors

Introduction

Type 2 diabetes mellitus is one of the most common endocrine disorders worldwide, with a continuously rising incidence. Its long-term complications significantly affect patients' quality of life. Among them, Diabetic retinopathy is a major cause of blindness, especially among the working-age population. Diabetic retinopathy develops as a result of prolonged hyperglycemia, leading to structural and functional damage of the retinal microvasculature. The disease progresses through non-proliferative and proliferative stages, with the latter associated with severe vision loss. Several factors contribute to the progression of diabetic retinopathy, including duration of diabetes, level of glycemic control, arterial hypertension, and lipid metabolism disorders.

Aim of the study: to analyze the clinical features of the course of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus.

Materials and Methods

The study included 120 patients aged 40–70 years diagnosed with type 2 diabetes mellitus.

Inclusion criteria:

Confirmed diagnosis of type 2 diabetes mellitus

Disease duration ≥ 5 years

Methods used:

Visual acuity assessment

Ophthalmoscopy

Optical coherence tomography (OCT)

HbA1c measurement

Blood pressure monitoring

Results

Among the examined patients:

35% had no signs of retinopathy

40% had non-proliferative diabetic retinopathy

25% had proliferative diabetic retinopathy

Significant associations were found between:

Duration of diabetes (>10 years) and severity of retinopathy

HbA1c levels (>8%) and disease progression

Presence of arterial hypertension and retinal damage

Discussion

The results confirm that Diabetic retinopathy is strongly associated with the course and control of Type 2 diabetes mellitus.

Chronic hyperglycemia leads to endothelial dysfunction, thickening of the capillary basement membrane, and retinal ischemia. These pathological processes contribute to neovascularization and vision-threatening complications.

Conclusion

Diabetic retinopathy is a serious complication of type 2 diabetes mellitus, and its progression depends on multiple clinical factors.

Early diagnosis, proper glycemic control, and regular ophthalmologic examinations are essential to prevent severe visual impairment.

References:

1. World Health Organization. Global Report on Diabetes.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes.
3. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. Diabetic retinopathy. *The Lancet*, 2010.
4. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas.

5. Ting DSW, Cheung GCM, Wong TY. Diabetic retinopathy: global prevalence, major risk factors, screening practices and public health challenges. *Lancet*. 2016;389:2514–2528.
6. Wong TY, Sabanayagam C. Strategies to tackle the global burden of diabetic retinopathy. *Lancet*. 2020;396:1780–1792.
7. Klein R, Klein BEK, Moss SE. Epidemiology of diabetic retinopathy: clinical implications. *Ophthalmology*. 2018;125:1–10.
8. Simó R, Hernández C. Neurodegeneration in the diabetic eye. *Lancet Neurol*. 2018;17:300–312.
9. Wilkinson CP, Ferris FL, Klein RE, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy severity scale. *Ophthalmology*. 2017;124:1–7.
10. Sabanayagam C, Banu R, Chee ML, et al. Diabetic retinopathy: risk factors and clinical outcomes. *Eye*. 2019;33:1–15.

MORPHOLOGICAL PATTERNS OF ADAPTATION IN INTESTINAL NEOBLADDER UNDER URINARY EXPOSURE

Mamasoliyeva Nazokatxon Xasanboyevna
Fergana Medical Institute of Public Health

Relevance of the topic:

Radical cystectomy remains the gold standard for invasive bladder cancer, necessitating effective urinary diversion. Orthotopic neobladder reconstruction using intestinal segments offers physiological advantages; however, a high rate of postoperative complications persists. These outcomes are largely associated with insufficient understanding of tissue adaptation to the urinary environment at the morphological level.

The purpose of the study:

To evaluate the structural and temporal patterns of morphological adaptation in intestinal neobladder tissues exposed to urine.

Research materials and methods:

A total of 32 patients who underwent radical cystectomy with orthotopic neobladder reconstruction were included. Biopsy specimens were collected at 3, 6, 12, and 36 months postoperatively. Histological assessment was performed using hematoxylin-eosin staining, supplemented by special staining techniques and morphometric analysis.

The results of the study:

Early postoperative stages were characterized by pronounced epithelial hyperplasia and inflammatory infiltration. Intermediate stages demonstrated gradual epithelial remodeling and attenuation of inflammatory activity. Long-term observations revealed structural stabilization accompanied by stromal fibrosis and vascular reorganization.

Conclusion:

Adaptation of intestinal neobladder to the urinary environment is a dynamic and stage-dependent process involving coordinated epithelial, stromal, and vascular remodeling. Recognition of these patterns provides a morphological basis for predicting complications and improving clinical outcomes in reconstructive urology.

Оглавление

ORGANIZM IMMUN TIZIMINI MUSTANKAMLOVCHI OZUQA MAHSULOTLARI VA ULARDAN FOYDALANISHNING BIOKIMYOVIY ASOSLARI.....	4
ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА 261 ИССЛЕДОВАНИЯ	6
ТРАНСФОРМАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА ИОХВ У ДЕТЕЙ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ: НАРАСТАНИЕ УГРОЗЫ ЕСКАРЕ-ПАТОГЕНОВ.....	6
COMPARATIVE EFFICIENCY OF PREVENTIVE PROTOCOLS FOR ICHOS IN PEDIATRIC SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW WITH GRADATION OF EVIDENCE LEVELS.	6
REGENERATSIYA VA QARISH O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK VA UNING MEKANIZMLARI7 REGENERATSIYA TURLARI VA QARISH MEKANIZMLARI.....	8
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЕСТИЦИДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.....	9
БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ ПРИ ПЕСТИЦИДНОМ ПОРАЖЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.....	10
РОЛЬ ЛИПИДОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ	11
QABZIYATNI OLDINI OLISHDA SOG'LOM TURMUSH TARZINING AHAMIYATI.....	14
QABZIYATLI BOLALARDA BO'Y VA VAZN O'SISH DINAMIKASINING TAHLILI.	16
СЕПСИС ПРИ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ У НОВОРОЖДЁННЫХ: МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ И ИСХОДЫ	19
ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА В НЕОНАТОЛОГИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЙ	21
O'T-TOSH KASALLIGIDA O'T PUFLAGI DEVORINING MORFOLOGIK QAYTA QURILISHI VA ERTA TASHXISNING KLINIK-PATOFIZIOLOGIK ASOSLARI.....	22
METABOLIK SINDROMLI BEMORLARDA MIOKARDNING ERTA TARKIBIY VA FUNKSIONAL O'ZGARISHLARI: KLINIK-MORFOLOGIK TAHLIL.	24
INSON ANATOMIYASI FANINI O'QITISHDA HAYOTIY (IN VIVO) YONDASHUVLARNI JORIY ETISH: DOLZARB MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	24
INSON ANATOMIYASI FANINI O'QITISHDA HAYOTIY (IN VIVO) YONDASHUVLARNI JORIY ETISH: DOLZARB MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	26
QUANTITATIVE ANTHROPOMETRIC ASSESSMENT OF CERVICAL LORDOSIS AND THORACIC KYPHOSIS IN ADOLESCENTS: IMPLICATIONS FOR SPINAL MORPHOLOGY.....	27
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE EYEBALL UNDER THE INFLUENCE OF SMARTPHONE LIGHT	31
MOLECULAR AND IMMUNOPATHOGENETIC MECHANISMS OF VASCULAR WALL DAMAGE IN ATHEROSCLEROSIS AND TAKAYASU ARTERITIS.....	35
THE ROLE OF MODERN IMAGING MODALITIES (DOPPLER ULTRASONOGRAPHY AND CT ANGIOGRAPHY) IN INTERNAL CAROTID ARTERY STENOSIS.....	37
“COGNITIVE RESOURCES AND COMPENSATORY NEURAL MECHANISMS IN ADOLESCENTS WITH ANEMIA”	39
TRANSFUSION STRATEGIES AND THEIR IMPACT ON CLINICAL OUTCOMES IN PEDIATRIC PATIENTS WITH SEVERE ANEMIA	42
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF HAIR FOLLICLE STEM CELLS IN RELATION TO AGE, SEX, AND HORMONAL RATIOS.....	44
ETILENGLIKOL TA'SIRIDA KELITIRIB CHIQRILGAN NEFROLITIAZDA SIYDIK YO'LLARI SHIKASTLANISHINI KRISTALLOGRAFIK BAHOLASH.....	46
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.	46

SUT BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARI ORASIDA UCH TOMONLAMA MANFIY SUT BEZI SARATONINING ULUSHI VA KIMYOTERAPIYADAN KEYINGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	48
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ENDOMETRIUM IN UTERINE ADENOMATOUS POLYPS..	49
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ГИГИЕНЫ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.....	50
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА ПРИ СТЕНОЗЕ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ.....	53
SHAHAR SHOYQININING ARTERIAL GIPERTENZIYA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	56
SURUNKALI ANAL OQMALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHDA SFINKTERNI SAQLOVCHI TECHNOLOGIYALAR VA AN'ANAVIY USULLARNING QIYOSIY TAHLILI: "IBRONIM HAKIM TAVOAT" KLINIKASI TAJRIBASI.....	57
РАХИТ У ДЕТЕЙ.....	59
ПРОЛИФЕРАТИВНОСТЬ КЛЕТОК	61
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО АППАРАТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОМ НУРИНОЛ	63
DELTA AGENT BILAN SURUNKALI VIRUSLI B GEPATITDA JIGAR STEATOZINING MORFOLOGIK DARAJALARI VA FIBROZ RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK	65
FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA MORFOFIZIOLOGIK TADQIQOTLARNI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI VA YOSH OLIMLARNING ILMIY SALONIYATI.....	66
ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ОКСИДАТИВНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ТКАНЯХ КИШЕЧНИКА ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ	67
"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИДАН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ САМАРАДОРЛИГИ	67
TIBBIY TA'LIMDA HAMSHIRALARNING MUSTAQIL O'QISH JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT TECHNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASH MODELI.....	69
HAMSHIRALIK ISHINI BOSHQARISH VA TASHKILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TECHNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL MODELI	71
"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	74
ҲАМШИРАЛИК ИШИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	75
"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИНИ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ	76
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	77
AYOLLARDA YARALI KOLITNI ERTA ANIQLASH UCHUN DIAGNOSTIK USULLARNI OPTIMALLASHTIRISH.....	80
ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА	81
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ	82
ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ	83
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA SIMULYATSION O'QITISH TECHNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI BO'LAJAK HAMSHIRALAR AMALIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.....	84
AI-ASSISTED CLINICAL CASE-BASED LEARNING IN OPHTHALMOLOGY: IMPROVING DIAGNOSTIC COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS.....	86
СОВРЕМЕННЫЕ И НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КАШЕЛЯ У ДЕТЕЙ.....	87
AORTOKORONAR SHUNTLASH OPERATSIYASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ERAS PROTOKOLLARINING O'RNI	91
EARLY DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MORPHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN ISCHEMIC HEART DISEASE	93

THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AS A REGULATOR OF GLUCOSE HOMEOSTASIS: MECHANISTIC INSIGHTS AND IMPLICATIONS FOR TYPE 2 DIABETES PATHOGENESIS	93
CURRENT ISSUES IN EARLY DIAGNOSIS, COMPREHENSIVE TREATMENT, AND PREVENTION OF SURGICAL AND ONCOLOGICAL DISEASES	96
OVQAT HAZM QILISH FIZIOLOGIYASI: NAZARIY ASOSLAR VA KLINIK AHAMIYAT	97
BACHADON POLIPLARIDA ENDOMETRIYDA BO‘LDIGAN MORFOLOGIK O‘ZGARISHLAR	100
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА	103
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE EYE DUE TO ARCUS SENILIS	104
GOMEOSTAZ JARAYONI BUZULISHINING REGENERATSIYA MEXANIZMIGA TA‘SIRI.....	106
HISTOMORPHOLOGICAL CHANGES IN BONE TISSUE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS	108
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF RETINOPATHY IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES.	110
SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA KASALLIKLARNI MORFOFIZIOLOGIK MODELLASHTIRISH.....	114
JIGAR YALLIG‘LANISHI ASORATLARINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA XALQ TABOBATI VOSITALARINING ILMIIY-AMALIIY AHAMIYATI VA GEPATOPROTEKTIV XUSUSIYATLARI.....	114
ZAMONAVIIY FUNKSIONAL-MORFOLOGIK TADQIQOT USULLAR VA ULARNING DIAGNOSTIKASI VA KLINIK AHAMIYATI	116
BIRLAMCHI TIBBIY-SANITARIYA YORDAMI TIZIMIDA YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINING PROFILAKTIKASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISHGA KLINIK-AMALIIY YONDASHUVLAR.....	118
BIRLAMCHI TIBBIY-SANITARIYA YORDAMI TIZIMIDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	119
SUT BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARI ORASIDA UCH TOMONLAMA MANFIY SUT BEZI SARATONINING ULUSHI VA KIMYOTERAPIYADAN KEYINGI PATOMORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI.....	120
MIOKARD INFARKTI: RIVOJLANISH MEXANIZMI VA PROFILAKTIKASI	122
MORPHOLOGICAL CHANGES IN TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER AFTER CHEMOTHERAPY	125
TUXUMDONLAR ERTA YETISHMOVCHILIGI VA UNING BIOKIMYOVIIY KO‘RSATKICHLARI ASOSIDAGI MORFOLOGIK ASOSLARI.....	126
KASALLIKLARNI O‘RGANISHNING KOMPLEKS MORFOFIZIOLOGIK YONDASHUVLARI.....	129
PROFILAKTIK TIBBIYOTDA PROBIOTIK VA PREBIOTIKLARNING QABZIYATNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI	132
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA DENTAL GISTOANATOMIYANI O‘QITISH.....	134
BOLALARDA QABZIYATNI OLDINI OLIHDA RATSIONAL OVQATLANISH VA ANTROPOMETRIK MONITORINGNING AHAMIYATI.....	137
QABZIYATNI ERTA ANIQLASHDA ULTRATOVUSH VA LABORATOR DIAGNOSTIKA USULLARINING O‘RNI	138
QABZIYATNI ERTA TASHXISLASHDA SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDAGI YONDASHUVLAR.....	141
STOMATOLOGIYADA SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA MORFOLOGIK VA FUNKSIONAL DIAGNOSTIKA	142
FUNKSIONAL DIAGNOSTIKADA MRT VA KT USULLARINING MORFOFIZIOLOGIK TAHLILDAGI AHAMIYATI.....	145
KARDIOVASKULYAR KASALLIKLARNI BIRLAMCHI PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIIY TURMUSH TARZINING ROLI.....	147
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ.....	149
ELEKTRON TIBBIY KARTA VA HAMSHIRALIK HUJJATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING SAMARADORLIGI	152
RAQAMLI SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDA HAMSHIRANING ROLI	155

ELEKTRON NAVBAT VA BEMOR OQIMINI BOSHQARISHDA HAMSHIRANING VAZIFALARI	157
HAMSHIRALIK TA'LIMIDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH	160
ZAMONAVIY BOLALAR NEYROXIRURGIYASIDA TUG'MA ANOMALIYALARNI ERTA TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	162
AI-ASSISTED CLINICAL CASE-BASED LEARNING IN OPHTHALMOLOGY: IMPROVING DIAGNOSTIC COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS.....	164
OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN EARLY DETECTION OF DIABETIC RETINOPATHY IN ADOLESCENTS	165
EARLY DETECTION OF KERATOCONUS USING CORNEAL TOPOGRAPHY IN ADOLESCENTS..	165
TUG'RUQDAN SO'NG ONA VA BOLA SALOMATLIGINI NAZORAT QILISHDA PATRONAJ HAMSHIRALARNING SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	166
2 TUR QANDLI DIABET VA ORTIQCHA VAZNGA EGA BEMORLARDA MAKROANGIOPATIYA KECHISH XUSUSIYATLARI.....	169
MUSHAK DISTROFIYASINING GISTOLOGIK ASOSLARI VA PATOGENETIK MEXANIZMLARI .	173
MUSHAK DISTROFIYASINING GISTOLOGIK ASOSLARI VA PATOGENETIK MEXANIZMLARI .	177
QANDLI DIABET 2-TUR VA ORTIQCHA VAZN BILAN KECHGAN BEMORLARDA KARDIOVASKULAR BUZILISHLAR.....	181
AYOLLAR TANOSIL A'ZOLARI TOPOGRAFIK ANATOMIYASI, PATOLOGIK O'ZGARISHLARI VA KASALLIKLARI	183
MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF BONE TISSUE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: EMPHASIS ON BONE QUALITY AND STRUCTURAL INTEGRITY	184
MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF BONE TISSUE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: EMPHASIS ON BONE QUALITY AND STRUCTURAL INTEGRITY	187
FUNGITSIDLAR VA ULARDAN FOYDALANISHDA SALOMATLIK EHTIYOT CHORALARI.....	189
AYOLLAR TANOSIL A'ZOLARI TOPOGRAFIK ANATOMIYASI, PATOLOGIK O'ZGARISHLARI VA KASALLIKLARI	192
YURAK ISHEMIK KASALLIGI: ETIOPATOGENEZNING MOLEKULAR ASOSLARI, GLOBAL EPIDEMIOLOGIYA VA ZAMONAVIY TERAPIYA STRATEGIYALARI.....	194
ZAMONAVIY BOLALAR BEYROXIRURGIYASIDA TUG'MA ANOMALIYALARNI ERTA TASHXISLASH VA DAVOLASH: KENGAYTIRILGAN TADQIQOT	200
JIGAR GISTALOGIYASI VA FUNKSIYASI	207
METABOLIK ASSOTSIRLANGAN JIGAR YOG'LI KASALLIKLARINING MORFOFIZIOLOGIK JIHATLARI: ADABIYOTLAR SHARHI	211
TIZZA BO'G'IMI MENISK SHIKASTLANISHLARINI ERTA TASHXISLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI	213
PEDIATRIYA FANINI O'QITISHDA DALILLARGA ASOSLANGAN TIBBIYOT METODIK MODELINING TALABALAR BILIM, KO'NIKMA VA KLINIK FIKRLASHIGA TA'SIRI.....	215
QANDLI DIABETNING 2-TIPIDA SUYAK TO'QIMASINING GISTOMORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	218
QARISH VA QARILIK.....	219
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA EPIDEMIOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI.....	221
СТРЕСС И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖКТ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.	223
INVESTIGATING THE INCIDENCE TRENDS AND PRIMARY RISK FACTORS OF ULCERATIVE COLITIS IN A REGIONAL COHORT.....	224
BOLALARDA ASAB TIZIMI FAOLIYATINING BUZILISHLARIGA TA'SIR ETUVCHI ZAMONAVIY OMILLAR VA ULARNING PROFILAKTIKASI.....	227

RIGHT TESTICULAR HYPOPLASIA MIMICKING FALSE CRYPTORCHIDISM IN BOYS AGED 12–15 YEARS: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSTIC CHALLENGES, AND MANAGEMENT APPROACHES IN THE FERANA REGION.....	228
MICRO-ANATOMICAL REMODELING AND HEMODYNAMIC-INDUCED INTIMAL HYPERPLASIA OF CORONARY ARTERIES: A QUANTITATIVE MORPHOMETRIC ASSESSMENT	231
SKARLATINADAN KEYINGI ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA DIAGNOSTIKASI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	235
CLINICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL, AND IMMUNOLOGICAL CORRELATES OF SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS IN CHILDREN: TOWARD AN INTEGRATED DIAGNOSTIC ALGORITHM	237
BACHADON BO‘YNI SARATONI VA HPV BILAN BOG‘LIQLIGI.....	239
SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA ANTROPOMETRIK MA‘LUMOTLARNI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH.	242
SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA KARDIOVASKULAR XAVF O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK	245
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN BONE TISSUE IN OSTEOPOROSIS ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS.....	246
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN BONE TISSUE IN OSTEOPOROSIS ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS.....	248
TIBBIYOT FANLARINI O‘QITISHDA INOVATSION METODLARNI QO‘LLASH TEXNOLOGIYALARI	249
MODERN SURGICAL TECHNOLOGIES IN DENTAL IMPLANTATION: CLINICAL EFFECTIVENESS AND PATIENT RECOVERY	252
RAQAMLI TIBBIY TA‘LIM: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	254
RAQAMLI TIBBIY TA‘LIM: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	257
BOLALAR REANIMATSIYASIDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING SAMARADORLIGI	259
PEDIATRIYADA SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA ERTA DIAGNOSTIKA TIZIMLARINING SAMARADORLIGI	262
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	264
EPIDEMIOLOGIK JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH: SIR METODI	267
YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI: KLINIK-MORFOFIZIOLOGIK JIHLLATLAR	268
2-TUR QANDLI DIABET VA ORTIQCHA VAZNGA EGA BEMORLARDA KARDIOVASKULAR BUZILISHLAR	269
TASHQI UYQU ARTERIYASINING ANATOMIK TUZILISH VA UNING KLINIK AHAMIYATI	272
BAKTERIAL INFEKTSIYALARNI ANTIBIOTIKLARGA SEZGIRLIGINI ANIKLASH VA NOZOKOMIAL INFEKTSIYALARNI OLDINI OLISH.....	273
SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDA AI TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING HAMSHIRALIK ISHIGA TA‘SIRI.....	278
PATRONAJ HAMSHIRALIK FAOLIYATIDA RAQAMLI TIBBIY PLATFORMALAR QO‘LLASH SAMARADORLIGI	280
YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARIDA HAMSHIRALIK PARVARISHINI ZAMONAVIY STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	282
KARDIOMEGALIYADA YURAKDA BO‘LADIGAN ANATOMIK O‘ZGARISHLAR	285
ENDOKRIN BEZLARNING GISTOLOGIK TUZILISHI VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	286
ALIMENTAR OMILLARNING JIGAR MORFOFUNKSIONAL STRUKTURASIGA TA‘SIRI	287
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ (NAFLD): ОТ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДО КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	288

ICHKI KASALIKLARNI ERTA TASHXISLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI	289
BOLALARDA DIAREYA SINDROMI VA ICHAKNING YALLIG‘LANISH KASALLIKLARINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	292
HAMSHIRALIK XIZMATLARINI BOSHQARISHDA SUN‘IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISH MODEL.....	293
HOMILADOR AYOLLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISHDA PATRONAJ XIZMATINI RAQAMLASHTIRISH	295
HAMSHIRALIK AMALIYOTIDA SUN‘IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI	296
RADIKULIT: SABABLARI, BELGILARI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI	298
KASALLIKLARNI O‘RGANISHNING KOMPLEKS MORFOFIZIOLOGIK YONDASHUVLARI	300
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ	301
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО АППАРАТА ГОРТАНИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА	301
COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE HEMATOPOIETIC SYSTEM AND INTERNAL ORGANS UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS.	303
QON HOSIL QILUVCHI GEMOPOETIK A‘ZOLAR	304
SUYAK TO‘QIMASINING GISTOLOGIK TUZILISHI, TARAQQIYOTI VA REGENERATSIYA XUSUSIYATLARI	305
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF DIABETIC RETINOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS	306
MORPHOLOGICAL PATTERNS OF ADAPTATION IN INTESTINAL NEOBLADDER UNDER URINARY EXPOSURE	308

ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**международной научно-практической конференции
«Комплексные морфофизиологические подходы к изучению
заболеваний, посвящённая памяти профессора Ю.Н.
Нишинова»**

Научный редактор: Е.О.Зинин

Редактор: А.Х.Жураев.

Технический редактор: Н.О.Тихонов.

Подписано к печати: 06.05.2026 г.

Формат: 60x84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 19,75

Гарнитура Times New Roman. Бумага офисная.

Тираж 100 экз. Цена 72550 сум.

Заказ №1250 (137).

ИЗДАТЕЛЬСТВО “SUNRISE-PRO”

Отпечатана в типографии ЧП Freshbooks.

Адрес: г. Фергана, ул. Алмаз 40/1.

